

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Десятої Міжнародної наукової конференції
(30 травня – 1 червня 2012 р.)*

КИЇВ – 2012

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Ліснича Вікторія Миколаївна, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Архієпископ Бориспільський Антоній (Паканич), керуючий справами Української Православної Церкви, ректор Київської духовної академії і семінарії, перший вікарій Київської митрополії – **співголова**

Колпакова Валентина Михайлівна, заступник генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з наукової та видавничої роботи, заслужений працівник культури України – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, директор Центру пам'яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури, заслужений працівник культури України – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук

Бурега Володимир Вікторович, кандидат історичних наук

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук

Преловська Ірина Миколаївна, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник

Прокоп'юк Оксана Борисівна, кандидат історичних наук

Сінкевич Наталія Олександрівна, кандидат історичних наук

ЗМІСТ

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Днепровский Н.В.</i>	К вопросу о первоначальном виде синтрона “Большого пещерного храма на подъездной дороге Эски-Кермена”	7
<i>Бурцев И.Г., Конорев М.Б.</i>	Нательные кресты и иные православные сакралии г. Тулы (по материалам археологических исследований 1996–2011 гг.)	11
<i>Полочанська Т.О., Ситий Ю.М.</i>	Знахідки предметів особистого християнського благочестя та предметів для їх виготовлення на території Чернігова	15
<i>Руденок В.Я., Новик Т.Г., Долженко Ю.В.</i>	Грунтовий давньоруський некрополь Чернігівського Богородичного (Іллінського) монастиря	20
<i>Ситий Ю.М.</i>	Забудова церковних подвір'їв давньоруського Чернігова	22
<i>Сергеева М.С.</i>	Вироби з кольорових металів (мідь, бронза) з ділянки по вул. Юрківська, 3 (Київ, Поділ)	26
<i>Хамайко Н.В., Онопрієнко Н.О.</i>	Натільний хрест з нових розкопок на Київському Подолі	29
<i>Івакін В.Г.</i>	Пізньюсередньовічні могильники київського Подолу за археологічними матеріалами	31
<i>Ткаченко Т.О., Балакін С.А.</i>	Інженерно-геологічні та археологічні дослідження Троїцької надбрамної церкви Києво-Печерської лаври 2011 р.	35
<i>Балакін С.А.</i>	Археологічні дослідження Митрополичого саду Києво-Печерської лаври	38
<i>Зажигалов О.В.</i>	Підсумки фізико-хімічних аналізів археологічних матеріалів з розкопок Успенського собору Києво-Печерської лаври	41
<i>Фінадоріна Д.В.</i>	Археологічна колекція пічної кахлі Києво-Печерської лаври XV–XIX ст.	43

Історичні та джерелознавчі студії середньовічної і ранньомодерної Церкви

<i>Чореф М.М.</i>	Иконография императоров-иконоборцев как средство легитимизации власти	47
<i>Нікітенко М.М.</i>	Обряд освячення храму в герменевтичній концепції Києво-Печерського патерика	52
<i>Гордієнко Д.С.</i>	Успенський собор Києво-Печерського монастиря та становлення влахернської легенди на Русі	56
<i>Блануца А.В.</i>	Документи з історії церкви та церковного землеволодіння в 32 книзі записів Литовської метрики	58
<i>Кондратюк А.Ю.</i>	Стінопис церкви Спаса на Берестові в контексті богослужбової літератури першої половини XVII ст.	64
<i>Сінкевич Н.О.</i>	Профанне у сакральному: відображення світських мотивів у “Патериконі” 1635 р.	66

<i>Ляшук Тина</i>	Образ врага в сочинениях Иоанникия Галятовского: концепт мы – они глазами православного проповедника	68
<i>Рева Л.Г.</i>	Інокентій Гізель – український освітній і церковний діяч	71
<i>Жиленко І.В.</i>	До історії печерської агіографії XVI–XVIII ст.: пізні редакції текстів Феодосієвого циклу	73
<i>Прокоп'юк О.Б.</i>	Дослідження адміністративно-територіального устрою Київської митрополії XVIII ст.: від митрополита Євгенія (Болховітінова) до сьогодні	76
<i>Петренко І.М.</i>	Проведення шлюбного опитування наречених у Православній церкві XVIII ст.	79
<i>Воловик О.В.</i>	Християнський досвід та православні традиції у контексті аномальних явищ природи в Російській державі	82
<i>Чирка Л.Г.</i>	Григорій Сковорода: віра як прояв релігійності	84
<i>Чумаченко О.Ю.</i>	Преосвященний Серафім, митрополит Лакедемонський. Матеріали до біографії	86
<i>Церква в XIX–XX столітті: джерела, історія та історіографія</i>		
<i>Перерва В.С.</i>	Київський митрополит Євгеній (Болховітінов) та православне життя Південної Київщини	89
<i>Czerniecka-Haberko Anna</i>	Unia brzeska w twórczości historycznej Joachima Lelewela	91
<i>Morawiec Norbert</i>	Харісма а историография – charakterystyka problematyki badawczej	93
<i>Матвієнко Г.О.</i>	Викладачі церковної історії Львівського університету у другій половині XIX ст.: їх освітній та науковий рівень	96
<i>Герун В.Б.</i>	І. Наумович та протидія посиленню латинських впливів у Галичині (1870 – початок 1880-х років)	99
<i>Кравченко О.В.</i>	Організація дитячих притулків церковнопарафіяльними опікунствами та православними братствами в Україні (друга половина XIX – початок XX ст.)	102
<i>Ленченко Ф.І.</i>	Роль представників церкви у становленні споживчої кооперації Київської губернії (1868–1917)	105
<i>Яковенко Г.Г.</i>	Педагогічна підготовка домашніх учителів у Харківському єпархіальному жіночому училищі у 2-й половині XIX – на початку XX ст.	107
<i>Сергієнко В.Г.</i>	Видавнича діяльність Чернігівського єпархіального братства святого Михаїла, князя Чернігівського на початку XX ст.	109
<i>Стрикун І.С.</i>	Внесок митрополита Андрея Шептицького у відродження Уніатської церкви у Білорусі	111
<i>Кукса Н.В., Кучеренко М.О.</i>	Повернені імена: суботівський священник Роман Орловський	113
<i>Коротенко В.В.</i>	Священицький рід Білінських	115

<i>Левченко В.В.</i>	Історик церкви Олександр Іванович Покровський: на шляху до наукової реабілітації	118
<i>Синельников С.П.</i>	Источники изучения внеконфессиональной политики Временного правительства в области религиозного образования (март – октябрь 1917 г.)	121
<i>Киридон А.М.</i>	Діяльно-Хрестова Церква в Україні: історіографічний дискурс	123
<i>Димчик Рафал</i>	Православие и русская эмиграция в Китае после большевистской революции (1917)	127
<i>Стародуб А.В.</i>	Діяльність Комітету з перекладу Св. Письма українською мовою при Синоді Єпископів всієї України (1921–1922 роки)	132
<i>Кукурудза А.Р.</i>	Ранній період діяльності Никанора Абрамовича (початок 20-х рр. ХХ ст.)	134
<i>Тригуб О.П.</i>	Розкол РПЦ 1920–30-х років у працях російської еміграції	137
<i>Преловська І.М.</i>	Деякі проблеми джерелознавства історії Української автокефальної православної церкви (1921–1938)	140
<i>Срібна М.А.</i>	Благодійна діяльність Православної церкви в роки Другої світової війни (1939–1945)	144
<i>Бартош А.Є.</i>	Огляд кіно-фотодокументів 1941–1946 рр. присвячених Києво-Печерській лаврі (з фондів ЦДКФФА України ім. Г.С. Пшеничного)	147
<i>Якуніна К.І.</i>	Становище православних громад Волинсько-Рівненської єпархії у 1944–1953 рр.	150
<i>Бондарчук П.М.</i>	Відвідування храмів православними віруючими (кінець 1950-х – перша половина 1960-х років)	153
<i>Молодов О.Б.</i>	Предпосылки украинизации клира Архангельской православной епархии в 1950–1980-е годы	155
<i>Данилець Ю.В.</i>	Мукачівська православна єпархія: минуле та сучасність	158
<i>Чиркова М.Ю.</i>	Релігійні топоніми як місця пам'яті	160
<i>Міма І.В.</i>	Окремі аспекти дії релігійних норм як соціально-регулятивного чинника суспільства	163

Дослідження та збереження пам'яток матеріальної культури релігійного призначення

<i>Сенченко Н.М.</i>	З історії охорони церковних пам'яток в Україні (XVIII – початок ХХ ст.)	166
<i>Крайня О.О.</i>	Рецепції набутоків Печерського Вознесенського монастиря в Києво-Подільській Флорівській обителі	169
<i>Василиненко Д.Э.</i>	Раннесредневековая церковь плана “свободного креста” у родника Крион-Нерон (Адлерский район г. Сочи, Краснодарский край, Россия)	173
<i>Корнієнко В.В., Колодницький Л.Б.</i>	До питання реконструкції первісного вигляду фрески з зображенням хреста під образом Богоматері Оранти в Софії Київській	175

<i>Ігнатенко І.М.</i>	До питання про призначення південного приділу Спаського собору в Чернігові	177
<i>Шкрібітько О.О.</i>	Архітектурно-планувальна забудова Святогірського Свято-Успенського монастиря: кінець XVI–XVII ст.	179
<i>Литвиненко Я.В.</i>	Пещерные иконостасы в свете архивных исследований	181
<i>Литвиненко Я.В.</i>	История создания иконостаса Антониевской церкви в Ближних пещерах Киево-Печерской лавры в свете архивных документов	184
<i>Оляніна С.В.</i>	Малюнки К.-П. Мазера та реальні світлини пам'яток: іконостас Катерининського приділу Михайлівського Золотоверхого собору	187
<i>Питателева Е.В.</i>	Орнаментика Всехсвятской церкви Киево-Печерской лавры как проявление синтеза религии, науки и искусства	190
<i>Лопухина Е.В., Зеленина Я.Э.</i>	Иконография митрополита Евгения (Болховитинова) в памятниках из музейных собраний Украины и России	192
<i>Кучеренко С.В.</i>	Використання християнських джерел в курсі історії української культури	194
<i>Рыжова О.О., Распопина В.А., Изотов А.А., Сорока Е.А.</i>	Результаты комплексных натурных исследований икон из фондовой коллекции Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника	197
<i>Савицький В.М., Собуцький М.М.</i>	Натільні хрести та підвіски із зображенням хреста XI–XIII ст. у збірці Волинського краєзнавчого музею	201
<i>Сергий Е.С.</i>	Серебряная оправа жертвенника Успенского собора Киево-Печерской лавры XVIII в. (к истории памятника)	205
<i>Фісун В.П.</i>	Донативні дукачі з образами святих в українських народних прикрасах	207
<i>Гутник Ю.С.</i>	Мініатюрні обереги	209

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

Днепровский Н.В.

Действительный член Русского Географического общества, выпускающий редактор издательства “Невская Лавра”, г. Санкт-Петербург, Россия

К ВОПРОСУ О ПЕРВОНАЧАЛЬНОМ ВИДЕ СИНТРОНА “БОЛЬШОГО ПЕЩЕРНОГО ХРАМА” НА ПОДЪЕЗДНОЙ ДОРОГЕ ЭСКИ-КЕРМЕНА

Синтрон (сопрестолие) является одним из важнейших литургических устройств храма. В частности, вид его позволяет осуществлять или уточнять датировку алтарной части, что весьма актуально применительно к пещерным церквам Горного Крыма. Так, “с послеиконоборческого времени (XI век)... высокий многоступенчатый синтрон уступает место простой скамье (иногда с епископским тронем в центре)”¹. Тем более удивительно то малое внимание, которое уделяется в литературе этому вопросу. Если положению протесиса или типологии престолов крымских пещерных церквей посвящены отдельные работы², то применительно к их синтронам таковые, насколько нам известно, отсутствуют.

Один из наиболее своеобразных синтронов имеет “Большой пещерный храм” на подъездной дороге Эски-Кермена. Однако в единственной на сегодняшний день монографии, посвященной крымским пещерным храмам, ему уделено всего несколько строк: “Абсида полукруглой формы, размерами 1,7 x 2,3 м и ориентирована на северо-восток. Вдоль её стены расположено сопрестолие, которое к середине понижается. В стене конхи имеется углубление, возможно, для запрестольного образа. В середине сопрестолия и в центре абсиды в скале имеются углубления. Это, по всей видимости, основания для престолов, что позволяет говорить о нескольких строительных периодах церкви”³.

Несколько большее внимание уделил ему Н.Е. Гайдуков:

“Синтрон храма играл, скорее, чисто декоративную роль, его толщина составляет всего несколько сантиметров, однако хорошо прослеживается скальное основание сидения для священнослужителя в южной части алтаря.

В восточной части имеется одно достаточно примечательное устройство. Под широкой, но неглубокой алтарной нишей был оставлен небольшой скальный выступ, в центре которого было выдолблено квадратное отверстие (такое же отверстие есть и в центре самой ниши), и от этого отверстия выведен желобок, который продолжается и в полу храма, а затем ведёт к обрыву. По всей видимости, здесь из скалы бил небольшой родничок, который был оформлен как агиасма. Очевидно, это устройство было некой важной литургической особенностью храма”⁴. На этом основании делается смелое предположение: “Наиболее ярким из литургических устройств храма, по нашему мнению, является агиасма. Нельзя ли предположить, что и сам храм только некоторым образом “оформляет” этот источник?”⁵. Однако в его истинности при внимательном рассмотрении возникают серьезные сомнения.

Во-первых, несмотря на самое тщательное изучение, нам не удалось найти даже намек на водоносную трещину или скважину в скале, откуда мог бы бить “родничок”: известняк в этом месте плотный и монолитный, а вода, залитая для контроля в это тщательно прочищенное и продутое отверстие, никуда не впиталась.

Во-вторых, в известных нам источниках обычно присутствует водосборник, который в данном случае отсутствует: жидкость явно не собиралась, а сразу же отводилась за пределы храма.

¹ Виноградов А.Ю., Гайдуков Н.Е., Желтов М.С. Пещерные храмы Таврики: к проблеме типологии и хронологии // Российская археология. 2005. № 1. – С.74.

² Там же; Гайдуков Н.Е., диакон Михаил Желтов. Престолы пещерных храмов Юго-Западного Крыма // Причерноморье, Крым, Русь в истории и культуре: Материалы III Судакской международной научной конференции. – К. ; Судак, 2006. – Т. 2.

³ Могаричев Ю.М. Пещерные церкви Таврики. – Симферополь, 1997. – С.41.

⁴ Гайдуков Н.Е. Сакральное пространство и литургические устройства в доиконоборческих пещерных храмах Юго-Западной Таврики // Иеротопия. Создание сакральных пространств в Византии и Древней Руси. – М., 2006. – С.199.

⁵ Там же.

И, в-третьих, назвать синтрон “Большого” храма “символическим” можно лишь с большой натяжкой. Ширина его колеблется от 0,13 м до 0,38 м, а в том месте, которое Н.Е. Гайдуков именуется “алтарной нишей”, и вовсе достигает 0,52 м. Вместе с тем, ярко выраженной особенностью данного сопредстолия является его относительно большая высота, достигающая величины 0,7 м над уровнем пола, что для других крымских церквей нехарактерно.

В одной из своих работ мы предположили, что “уместно более тщательно изучить алтарную часть “Большого пещерного храма”. Сегодня синтрон здесь одноступенчатый. Однако в центре его, за престолом, имеется странной формы “приступочка”. Другая “приступочка”, слишком низкая, чтобы служить сидалищем, и слишком высокая для подножия, находится в правой части алтарного закругления. Нетрудно видеть, что обе они имеют близкую ширину. При более внимательном осмотре в полу алтарной части, концентрично восточной стене, видны длинные борозды, соединяющие обе эти “приступочки” (ил. 1). Поэтому не исключено, что первоначально здесь все же был миниатюрный двухступенчатый синтрон, который позднее был стесан”¹.

С нашей точки зрения, наиболее продуктивным подобное исследование является при соблюдении двух условий. Первое основывается на очевидном допущении того факта, что, обладая определенным *символическим* смыслом (который, собственно и делает его *литургическим* устройством), синтрон все же выполняет вполне *утилитарную* функцию сиденья для клира, и в этом качестве должен, следовательно, отвечать вполне определенным *эргономическим* требованиям.

Второе условие тесно связано с первым и состоит в том, что эти требования должны были соответствовать как антропометрическим параметрам духовенства, свойственным определенному хронотопу, так и присущей этому же хронотопу социокультурной парадигме, в частности, общепринятым представлениям об эстетике богослужения.

Ни по одному из этих критериев “Большой” храм не выделяется из ряда других церковных сооружений, расположенных поблизости от него. Это дало нам право для проверки нашей гипотезы о последующей переделке синтрона абсиды “Большого” храма воспользоваться сравнением его параметров с аналогами.

Ниже приводятся высоты сидений в храмах, расположенных в комплексе подъездной дороги и южных ворот Эски-Кермена. Там, где их верхняя поверхность хорошо сохранилась, приводится также их ширина.

“Большой” храм:

Высота скамьи в северном полукружии: мин. – 0,48 м, макс. – 0,53 м (ср. значение – 0,505 м) при ширине 0,33-0,38 м.

Высота уцелевшей части скамьи в южном полукружии: мин. – 0,44 м, макс. – 0,53 м (ср. значение – 0,485 м) при ширине 0,33-0,4 м.

“Малый” храм:

Высота скамьи у входа: 0,5 м при ширине 0,47 м.

Вырубной храм на левой площадке над городскими воротами:

Высота скамьи у северной стены: 0,46 м при ширине 0,37 м.

Рухнувший в обрыв вырубной храм у поворота подъездной дороги:

Высота сиденья для священника в абсиде – 0,43 м, макс. ширина – 0,37 м.

Храм “Трех всадников”:

Высота сиденья для священника в абсиде – 0,43 м, ширина – около 0,4 м.

“Судилище”:

Высота скамьи в северном полукружии: 0,45 м.

Высота скамьи в южном полукружии: вторая ступень – 0,38 м при ширине 0,37 м, первая ступень (приступочка) – 0,18 м при ширине 0,4 м.

Высота синтрона: вторая ступень – 0,4 м при ширине 0,34 м, первая ступень (приступочка) – 0,2 м при ширине 0,22 м.

Высота епископского кресла: 0,5 м над приступочкой, приступочки – 0,3 м.

Парэкллсий “Судилища”:

Высота северной скамьи-лежанки – 0,48 м при ширине 0,5 м.

Высота южной скамьи – 0,48 м при ширине 0,27 м.

¹ Днепровский Н.В., Шкурдода В.А. К вопросу о первоначальной литургической планировке триконхальных пещерных церквей Эски-Кермена // Лаврский альманах. Спецвыпуск 9. – К., 2010. – С. 142, прим. 25.

Выводы, которые вытекают из этих измерений, чрезвычайно любопытны. Минимальная высота скамьи обычно не опускается ниже 0,44 м, а максимальная не поднимается выше 0,53 м. Причём скамьи в боковых полукружиях “Большого” храма, в отличие от его синтрона, в этом отношении ничем не выделяются.

Среднее значение высоты всех упомянутых сидений равно $(0,505+0,485+0,5+0,46+0,43+0,43+0,45+0,38+0,4+0,5+0,48+0,48)/12=0,47$ м.

Очевидно, именно эти размеры определяли допуск на эргономические параметры принятых в то время сидений. Это почти в точности соответствует современным нормативам: для мужчин с ростом 163-187 см высота сиденья должна составлять 42-49 см соответственно (45 см для среднего роста 175 см), а для женщин с ростом 153-177 см – 40-46 см (43 см для среднего роста 165 см)¹.

При этом среди аналогов выделяются синтрон и южная скамья “Судилища”, имеющие приступочку или первую ступень. Их параметры практически одинаковы: высота над приступочкой – 0,38-0,4 м, высота приступочки – 0,18-0,2 м. Подобное сходство наводит на мысль о том, что южная скамья также предназначалась для духовенства – предположение, которое, насколько нам известно, нигде и никем ранее не высказывалось².

Эти размеры в точности соответствуют параметрам синтрона “Большого” храма на участке, где имеется фрагмент приступочки (высота синтрона непосредственно над приступочкой – 0,37 м, высота приступочки – 0,23 м при макс. ширине 0,21 м). В то же время максимальная высота синтрона там, где приступочки нет, достигает 0,7 м, т.е. явно выходит за выявленные нами эргономические допуски.

Похожие значения имели и синтроны домонгольских древнерусских храмов. В Софийском соборе в Киеве, согласно чертежу 1940 г., верхняя ступень имела высоту 108 см, нижняя – 38 см, а согласно чертежу 1852 г. – 96 см и 51 см соответственно. При этом “В.Г. Пуцко предположил, что верхняя ступень Софийского синтрона (“полочка”) предназначалась для литургических одежд, а нижняя служила сиденьем”³. Если это так, то эргономические допуски Софийского собора (38-51 см) в точности соответствуют эски-керменским. В других древнерусских храмах высота синтрона несколько выше, но не намного: собор на Протоке в Смоленске – 56 см⁴, церковь Иоанна Богослова в Смоленске – около 30 см, что составляет около половины обычной высоты синтронов XII – начала XIII в.⁵, церковь на Ладожке в старой Ладогe – 55 см⁶, Спасская церковь в Старой Ладогe – 60 см⁷, Воскресенская церковь в Переяславле-Хмельницком – 50-55 см⁸. Как видим, нигде эти величины даже близко не подходят к высоте 70 см, которую имеет сопрестоліе в “Большом” храме Эски-Кермена.

На основе выявленных нами аналогий с устройством синтрона “Судилища” нельзя также исключить того, что “алтарная ниша” “Большого” храма с расположенной ниже приступочкой и пробитыми в скале гнездами, в действительности, является местом, где некогда также был установлен епископский трон – по крайней мере, на определённом этапе существования пещерной церкви. Например, сейчас относительная высота сиденья над приступочкой в этом месте составляет 0,48 м. т.е. опять-таки как в “Судилище”. А вот абсолютная высота приступочки над полом в этом месте составляет лишь 0,11 м (в “Судилище” – 0,3 м). Однако и в приступочке, и в сидении сохранились глубокие прямоугольные гнёзда. Весьма вероятно, что они предназначались для крепления трона. Если конструкция трона предполагала увеличение высоты на 0,2 м, то его параметры стали бы в точности соответствовать трону “Судилища”.

¹ Шмид М. Эргономические параметры. – М., 1980. – С.22.

² На эту же мысль наводит вырубленное перед скамьей прямоугольное возвышение (наподобие основания каменного престола или аналоя), на верхней грани которого сегодня высечен крест. Если это действительно так, то храм “Судилища” был специально приспособлен для каких-то особо торжественных религиозных церемоний с присутствием такого количества духовенства, которое не могло поместиться в алтаре.

³ Чукова Т.А. Алтарь древнерусского храма конца X – первой трети XIII в. СПб, 2004. С.84

⁴ Там же. – С. 94.

⁵ Там же. – С. 93.

⁶ Там же. – С. 92.

⁷ Там же. – С. 91.

⁸ Там же. – С. 87.

Таким образом, анализ эргономических параметров эски-керменских церквей в комплексе подъёмной дороги и городских ворот, а также наличие сохранившихся фрагментов приступочки и концентрические следы тёски в полу “Большого пещерного храма” на подъездной дороге дают нам веские основания полагать, что синтрон в этом храме изначально был двухступенчатым, с высотой сиденья над приступочкой около 0,4 м, что, наряду с триконхальной формой и следами вынесенного вперед темплона, еще больше роднит его с храмом “Судилища” и позволяет вновь поставить вопрос об их близком по времени возникновении. Перетёска синтрона, скорее всего, произведена в позднейший период, когда храм уже не функционировал, поскольку в результате нее новые эргономические параметры существенно затрудняли бы использование сопрестолія по прямому, литургическому, назначению. Если бы он переделывался именно с литургической целью, его высота, скорее всего, составила бы не более 0,53 м. С нашей точки зрения, поздний характер перетёски синтрона снимает как вопрос о его малой ширине – местами до 0,13 м (поскольку сохранившаяся часть сопрестолія по своей ширине – 0,38 м – ничем не отличается от большинства аналогов), так и вопрос о предполагаемом существовании “агиасмы” в “Большом храме”: желобок для стока жидкости был, скорее всего, также вырублен в тот период, когда пещерное помещение использовалось в хозяйственных целях, установить которые пока что не представляется возможным.

Ил. 1. Синтрон “Большого пещерного храма” на подъездной дороге Эски-Кермена (фото Н.В. Днепровского).

Бурцев И.Г.

Научный сотрудник

Конорев М.Б.

Лаборант

Государственный музей-заповедник “Куликово поле”, г. Тула, Россия

НАТЕЛЬНЫЕ КРЕСТЫ И ИНЫЕ ПРАВОСЛАВНЫЕ САКРАЛИИ г. ТУЛЫ (по материалам археологических исследований в 1996–2011 гг.)¹

Планомерные археологические исследования в Туле начались не так давно – в конце 80-х гг. XX в. Освоение территории современного города шло неравномерно, в связи с этим различна мощность культурных напластований в разных концах Тулы. Наиболее ранний район заселения (XVI в.) расположен на южном берегу р. Упы и занимает территорию тульского кремля и прилегающие площади (центр города). В конце XVI–XVII в. начал заселяться северный берег р. Упы – Кузнецкая и Ямская слободы (ныне часть Зареченского района), Чулковская слобода (ныне часть Пролетарского района). Таким образом, историческое ядро Тулы делится на три части, развивавшиеся неравномерно. Неоднородны число и характер археологических находок. В Заречье массово встречаются артефакты, связанные с металлургическим и гончарным производством – в силу производственной направленности данного района. В Центре больше всего находок предметов повседневности военного, дворянского и мещанского быта XVI–XVIII вв. В Чулкове – предметов мещанского быта XVIII в.

Среди археологических находок повсеместно встречаются нательные и наперсные кресты, образки и их фрагменты. Эти сакральные предметы (сакралии), найденные в ходе археологических исследований в г. Туле, практически не были опубликованы и не подвергались систематической обработке. Цель данной работы – провести предварительное статистическое исследование по обозначенным сакралиям.

Среди нательных крестов тульских раскопов можно выделить несколько основных групп²:

1. Кресты с прямыми концами и прямыми углами средокрестья (тип I по Винокуровой³).

К этому типу относится 21 крест, которые можно разделить на подтипы:

- подтип 1 (основной вариант): восьмиконечный крест на Голгофе над могилой Адама с тростью и копьем (территория кремля, XVII в.; ул. Советская, 72, середина XVIII в.; ул. Спортивная, 15, середина XVIII в.; ул. Советская, 47, вторая половина XVIII в.);

- подтип 1 вариант 3: копье и трость отходят кверху от подножия под углом, ушко в виде граненой бусины (ул. Советская, 47, вторая половина XVII в.);

- подтип 1 вариант 4: нижний конец “голгофского” креста раздвоен, сам крест украшен “рубчиком”, сверху – лишь буквы “ЦРЬ” под титлом (ул. Советская, 67, XVII в.);

- подтип 1 вариант 5: надписи на лицевой стороне располагаются в квадратных или ромбических клеймах по концам ветвей креста (территория кремля⁴, 2 шт., середина XVII в., середина XVIII в.; ул. Советская, 47, 3 шт., конец XVIII – начало XIX в.);

- подтип 1 вариант 6: массивное, высокое и широкое с перехватом у основания, наподобие кольца ушко с завершением в виде трехступенчатой пирамиды, конуса или сужающегося кверху закругления; старообрядческий для XVIII в. (ул. Октябрьская, 8, вторая половина XVIII в.; ул. Советская, 47, XVIII в.);

- подтип 3: лучи на средокрестии, старообрядческий (Николо-Зарецкая церковь, усыпальница Демидовых, первая половина XVIII в.);

¹ Авторы приносят благодарность коллегам А.М. Воронцову, О.Н. Заидову, Т.В. Наумовой, А.Н. Наумову, К.Н. Фомину, предоставившим для статьи неопубликованные и архивные материалы.

² Хотя большинство крестов относится к XVIII в., мы используем типологию Э.П. Винокуровой (*Винокурова Э.П. Металлические литые кресты-тельники XVII в. // Культура средневековой Москвы. XVII век. М., 1999*), поскольку в XVIII в. встречаются сходные формы и развитие форм крестов XVII в. При описании крестов мы опускаем подробности изображений, текстов и т.п., хорошо описанные в специальных работах.

³ Винокурова Э.П. Указ. соч. С. 333-339.

⁴ Екимов Ю.Г. Археологические исследования на территории Тульского кремля в 1999–2000 гг. (раскоп 1) // Позднесредневековый город: археология и история. – Тула, 2007. – С. 115. рис. 22, 3, 7.

- подтип 4 вариант 1 подвариант1: с лучами на волютах, “огненосный” – по всем бортикам вокруг “пламенные” завитки (“огненные языки”), на средокрестии восьмиконечного “голгофского” креста – цата, на концах ветвей – клейма с надписями, на обороте – надписи в квадратных клеймах (Николо-Зарецкая церковь, усыпальница Демидовых, первая половина XVIII в.);

- подтип 4 вариант 2: волюты на средокрестии, шарики на волютах (ул. Революции, начало XVIII в.);

Крест из раскопа по ул. Советская-Пирогова-Оборонная (середина XVIII в.) не имеет трости и копия, но в остальном совпадает с основным вариантом подтипа 1.

Крест из раскопа по ул. Пионерская, 5,7,11 (конец XVIII–XIX в.) по типологии относится к подтипу 1, но относится, скорее всего, к середине XIX в.

Несколько крестов относятся к разновидностям типа 1, но по причине их плохой сохранности более точное определение невозможно.

2. Кресты с расширяющимися концами (тип III по Э.П. Винокуровой¹).

К данному типу относится один крест (Николо-Зарецкая церковь, усыпальница Демидовых, первая половина XVIII в.), изображение которого помещено в статье Э.П. Винокуровой

3. Кресты с прямыми углами средокрестья и лопатовидным нижним концом (тип IV по Э.П. Винокуровой²).

4 креста данного типа относятся к варианту 1: семиконечный “голгофский” крест с цатой (территория кремля, первая четверть XVII в.³; ул. Советская/Менделеевская; ул. Советская, 47, XVIII в.; ул. Спортивная, 15, XVII в.). Крест с ул. Советской/Менделеевской более всего похож на кресты из Старицы, Великого Новгорода (XVI в.) с ушком в виде ограненной бусины. Вообще все эти кресты, очевидно, являются подражанием энколпионам с килевидным (лопатовидным) окончанием XV в.⁴

4. Кресты листовидные (копьевидные) (тип V по Э.П. Винокуровой⁵)

К этому типу относятся 14 найденных крестов. Подобные кресты – символы “древа жизни”, так называемые “листки”, “лопатки”, “проросшие”, “процветшие”. Эти восьмиконечные “голгофские” кресты в барочном обрамлении традиционно считаются женскими, для XVIII в. старообрядческими. Среди них можно выделить 2 группы:

- 2 креста с ул. Спортивная, 15 (XVIII в.) и с ул. Советская, 80-82 (конец XVIII в.) сходны по форме и размерам (3 x 5 см), с синей эмалью по центру и белой или синей эмалью по краям и кольцевидным ушком с рюмкой у основания. Сходны с ними по размерам крест с ул. Советская, 72 (середина XVIII в.) и крест из Николо-Зарецкой церкви (первая половина XVIII в.), однако ушки их бусиновидные с перехватом у основания. Похожие по размерам кресты происходят из раскопа по ул. Советская, 47: 1 с бусиновидным ушком (XVIII в.), 1 с кольцевидным ушком (конец XVIII – начало XIX в.), с белой эмалью (XVIII в.) с обломанным ушком.

- крест с ул. Октябрьская, 8 (конец XVIII в.), 2 с ул. Заварная/Дрейера (вторая половина XVIII в.), сходны по размерам (2 x 4,3 см) и формам, все с кольцевидным ушком без перемычек. Сходны по размерам с ними 2 креста конца XVIII – начала XIX в. с кольцевидным ушком, 2 креста из раскопа по ул. Советская, 47 (XVIII в.), но с бусиновидным ушком.

5. Крест со шлемовидными или луковичной формы концами и прямыми углами средокрестья (тип VI по Винокуровой⁶).

К данному типу относятся крест из раскопа по ул. Советская, 47 (XVIII в.), крест с ул. Спортивная, 15 (XVIII в.), к подтипу 2 варианту 1 (лучи на дугах) – крест из Николо-Зарецкой церкви (усыпальница Демидовых, XVIII в.).

Найдены также 7 крестов других типов. Один, из раскопа по ул. Советская, 47 (XVIII в.), похож на кресты типа 4 (по Винокуровой), но с ликом Спаса в центре, ликами святых на концах поперечного древа и на нижнем конце, с надписью в квадратном клейме наверху. Обломок кре-

¹ Винокурова Э.П. Указ. соч. С. 340.

² Там же. С. 340, 341.

³ Екимов Ю.Г. Указ. соч. – С. 115, рис. 22, 1.

⁴ Гнутова С.В., Зотова Е.Я. Кресты, иконы, складни. Медное художественное литье XI – нач. XX в. – М., 2000. – С. 20-24.

⁵ Винокурова Э.П. Указ. соч. – С. 340-341.

⁶ Там же. – С. 343-344.

ста из раскопок с территории кремля (XVII в.) похож на кресты типа X, подтипа 1 (по Винокуровой¹), близкие к равноконечным. Крест из раскопа по ул. Советская, 47 (XVII в.) с камнями, практически равносторонний не имеет аналогов в литературе. Кресты из кремля² и с ул. Октябрьская, 8 с трилистниковыми концами относятся к концу XVII–XVIII в.

В раскопах в г. Туле встречены 4 наперсных креста, все, судя по сопутствующему материалу, относящиеся к концу XVIII–XIX в.: 3 с ул. Советская, 47 и 1 с ул. Октябрьская, 8.

Среди сакралий г. Тулы встречены наперсные кресты XVI–XVII вв. – подражания круглоконечным энколпионам XV–XVI вв. (территория кремля, фрагменты 2 шт., 1 целый, XVII в.³; ул. Советская, 67, 2 фрагмента, 1 целый, XVII–XVIII вв.). В раскопе по ул. Советская, 47, в слоях XVI–XVII вв. найдены фрагмент створки (или подражания) круглоконечного энколпиона, створки круглоконечных энколпионов “Распятие Христово” и “Пророк Илия” (по типологии – XV–XVI вв.), целый запечатанный энколпион-квадрифолий “Борис и Глеб. Федор Стратилат” (имеет аналогии среди энколпионов XIII – начало XVII в.).

Среди наиболее интересных находок можно отметить и янтарное распятие первой половины XVIII в. (Никола-Зарецкая церковь, усыпальница Демидовых), не имеющее аналогов в литературе. Сюжет нагрудной иконки “Кирик и Улита” (ул. Советская, 47, XVIII в.) являлся одним из самых популярных среди старообрядцев в конце XVII–XVIII в. Сюжет образка “Никита, побивающий беса” (ул. Советская, 67, XVI в.) был популярен на протяжении XIV–XVIII вв.

На основании большого количества старообрядческих крестов в раскопах г. Тулы (слои XVII–XVIII вв.) можно сделать вывод о достаточно сильном влиянии этого церковного направления среди населения Тулы после XVII в.

Подпись к иллюстрации:

Рис. 1. План города Тулы, совмещенный с дорегулярными жилыми кварталами (вторая половина XVIII в.), с нанесёнными местами находок православных сакралий. Цифрами обозначены:

1. Раскоп на территории Никола-Зарецкой церкви, 1991 г.
2. Раскоп на территории Тульского кремля, 1992 г.
3. Раскоп на территории Тульского кремля, 1999-2000 г.
4. Раскоп на территории Тульского кремля, 2007 г.
5. Раскоп по ул. Советская, 29, 2007 г.
6. Раскоп по ул. Советская, 72, 2007 г.
7. Раскоп по ул. Советская/Менделеевская, 2007 г.
8. Раскоп по ул. Советская, 67, 2007 г.
9. Раскоп по ул. Советская, 47, 2003, 2008 г.
10. Раскоп по ул. Спортивная, 15, 2008 г.
11. Раскоп по ул. Октябрьская, 8, 2009 г.
12. Архнадзор по ул. Дрейера/Заварная, 2011 г.
13. Раскоп по ул. Пирогова-Оборонная-Советская, 2011-2012 гг.
14. Раскоп по ул. Революции, 1996 г.

¹ Там же. – С. 347-348.

² Екимов Ю.Г. Указ. соч. – С. 115, рис. 22, 6.

³ Там же. – С. 115, рис. 22, 2,8,10.

Полочанська Т.О.

Студентка

Ситий Ю. М.

Старший науковий співробітник

Чернігівський національний педагогічний університет ім. Т.Г. Шевченка

ЗНАХІДКИ ПРЕДМЕТІВ ОСОБИСТОГО ХРИСТИЯНСЬКОГО БЛАГОЧЕСТЯ ТА ПРЕДМЕТІВ ДЛЯ ЇХ ВИГОТОВЛЕННЯ НА ТЕРИТОРІЇ ЧЕРНІГОВА

У християнстві символу хреста належить одне з центральних місць: “По чину своєму займає місце безпосередньо після Пресвятої Діви Богородиці та вище сил небесних, вище святого Іоанна Предтечі, вище апостолів, пророків та святителів”¹.

В основу статті покладено опубліковані матеріали, та знахідки, що не увійшли до книги Моця О., Казаков А. Давньоруський Чернігів. (К., “Стародавній Світ”, 2011. – 316 с.)². Християнські старожитності Чернігова частково публікуються³ по мірі їх знахідки, але загального огляду всього комплексу предметів особистого благочестя з території Чернігова зроблено не було. Окремо оговорюються знахідки, виявлені при вивченні поховань та знайдені під час досліджень забудови міста. Якщо говорити про предмети особистого благочестя, то починаючи з XVII–XVIII ст. вже з’являються документально зафіксовані згадки про знахідки предметів християнського культу. Наприклад, найдавніша задокументована знахідка знаходиться у свідченнях архімандрита Єлецького монастиря І. Галятовського, який у 70-х рр. XVII ст. безпосередньо керував відбудовою обителі. Він згадує про свої спостереження за земляними роботами: під час риття котловану під фундаменти трапезної церкви Петра і Павла: “...выкинули з глубокого рову наверх работники ... з олова невеликий образ круглый...”, на одному боці якого було зображено Ісуса Христа, а на іншому – Василя Великого, з написом грецькою мовою⁴. У цій частині Чернігова 1981 р. при археологічних розкопках біля Успенського собору Єлецького монастиря О.В. Шекуном була знайдена шиферна гробниця і біля неї разом із фрагментами скляних браслетів, пряслицем, та керамікою XI – початку XII ст. бронзовий натільний хрестик, криноподібної форми⁵. У 2000 р. на території Третьяка (по вул. Комсомольській, 11-а) цим же дослідником було виявлено кістяк жінки, віком 35–40 років, що загинула в пожежі. В районі шиї та у верхній частині грудей знаходилось намисто з десяти скляних зонних намистин фіолетового та коричневого кольору, а посередині – бронзовий хрестик з прямими закінченнями лопастей та прямокутним розширенням у верхній частині⁶. У 2001 р. Г.В. Жаровим та Т.Н. Жаровою на території Окольного граду, а саме по вул. Горького, 59 знайдений натільний срібний хрест XI – першої половини XII ст. Хрест має прямокутні кінці, та стилізоване зображення розп’яття⁷.

Велика кількість знахідок предметів особистого благочестя походить з території чернігівського Дитинця. Перша знахідка міститься у публікації 1909 р. – про знайдений у вівтарній частині Благовіщенського собору бронзовий енкаліпсон XII–XIII ст. з заокругленими краями, вирізаним зображенням шестикінечного хреста, по сторонам якого в кружальцях знаходилися літери, що нагадували монограми⁸.

¹ Настольная книга священнослужителя. – М., 1983. –Т. 4. – С. 726.

² Моця О.П. Казаков А.Л. Давньоруський Чернігів. – К., 2011. – С. 154, 180.

³ Черненко О.Є. Нові знахідки предметів давньоруського культового лиття з території Чернігово-Сіверщини // Християнські впливи в Київській Русі за часів князя Аскольда: 1150 років: Матеріали міжнародної наукової конференції. – Луцьк, Чернігів, 2011. – С. 249-254.

⁴ Ясновська Л. Свідчення про давньоруські церковні старожитності Північного Лівобережжя у студіях другої половини XVII–XVIII ст. // Пам’ятки християнської культури Чернігівщини: матеріали наукової конференції. – Чернігів, 2002. – С. 153.

⁵ Шекун А.В. Научный отчет об исследованиях возле Успенского собора Елецкого монастыря в 1981 г. // НА ІА НАН України № 1981/39.

⁶ Шекун А.В. Отчет про охранные раскопки в 2000 г. в г. Чернигове на Третьяке (ул. Комсомольская, 11-а) // НА ІА НАН України № 2000/56.

⁷ <http://archeology.narod.ru/FINDS/find9.htm>

⁸ Отчет о деятельности Черниговской губернской ученой архивной комиссии за 1909 г. – Чернигов, 1910. – С. 8.

При археологічних розкопках, які проводилися із заходу від Спаського собору у 1953 р. В.А. Богусевичем у культурному шарі XII–XIII ст. виявлено невеликий мідний енкалпійон. Його форма є найпоширенішою в домонгольський період та генетично походить від форми візантійського хреста, хоча і досить далека від свого оригіналу¹. У 1956 р. Б.А. Рибаківим у східній частині Дитинця (на княжому дворі) біля руїн монументальної споруди першої половини XIII ст. виявлено мідний хрест, розмірами 7,0 x 5,5 см з розп'яттям.

У 1985 р. В.П. Коваленком у верхніх шарах розкопу № 4 було знайдено невеликий бронзовий хрест з розп'яттям на лицьовому боці та з п'ятьма штирками на оборотному боці – скоріше за все, що це накладка на дерев'яний хрест. З цього розкопу походять: половина бронзового енкалпійона із зображенням фігури святого в повний зріст із трьома предстоячими в медальйонах зі слідами інкрустації черню та уламок стулки ще одного енкалпійона, але через зовсім погану збереженість він невдовзі розсипався². На думку В.П. Коваленка, ці знахідки можуть свідчити про існування над воротами на княжий двір надвратної церкви.

Під час дослідження церкви-усипальниці у 1985–1986 рр. дослідниками П.Н. Гребенем та В.П. Коваленком знайдено обламаний мармуровий натільний хрестик. При розкопках території Верхнього Замку Дитинця (1990–1991) І.М. Ігнатенко та В.П. Коваленко виявили 2 натільних бронзових хрестика³.

Значна кількість предметів особистого благочестя походять з території чернігівського Передгороддя. Під час досліджень по напрямку водогону по вул. Свердлова та Урицького у 1985 р. О.В. Шекуном було знайдено бронзовий натільний хрестик⁴ поганої збереженості з округлою формою кінців.

У 1986 р. на подвір'ї школи № 3 А.Л. Казаковим та П.Н. Гребенем на розкопі № 1 знайдено мідний хрестик⁵, який датується за Новгородською типологією другою половиною XII ст.

Ще одна цікава знахідка – бурштиновий хрестик, що походить з розкопу по вул. Куйбишева, 13. Хрестик знайдено О.В. Шекуном у 1988 р. на глибині 0,15 м у верхньому шарі заповнення будівлі XII–XIII ст., разом з ще одним шматком бурштину⁶.

У 1989 р. Г.А. Мудрицький по вул. Коцюбинського, 52 (розкоп № 14 будівля № 41) знайшов фрагмент бронзового натільного хрестика. А в розкопі № 16 (будівля № 50) багато представлена колекція знахідок з кольорового металу, зокрема і бронзовий енкалпійон та латунний натільний хрестик⁷. У 1989 р. по вул. Леніна дослідником А.В. Потаповим була знайдена стулка енкалпійона, зробленого з бронзи (розкоп № 2, споруда № 9)⁸ а разом з нею кераміку XII–XIII ст.

На території посаду по вул. Папанінців (гуртожиток ліцею № 5) дослідниками А.Л. Казаковим та Ю.М. Ситим було знайдено ливарну форму для виготовлення натільних хрестиків⁹, а у 1990 р. А.Л. Казаковим у траншеї теплотраси по вул. Папанінців – 2 бронзових хрестика.

У ході робіт по вул. 9 Січня, 25 у 1994 р. Г.В. Жаровим та Т.Н. Майбородою у дитячому похованні, орієнтованому головою на захід (у західній частині могильної ями), знайдено натіль-

¹ Богусевич В.А. Отчет о деятельности Черниговской археологической экспедиции Института археологии АН УССР 1953 г. // НА ІА НАН України № 1953/6.

² Коваленко В.П. Исследования детинца Древнего Чернигова в 1984–1985 гг. Т. III, раскоп № 4 (1985 г.) // НА ІА НАН України № 1985/123.

³ Ігнатенко І.М. Коваленко В.П. Звіт про охоронні археологічні роботи 1990–1991 рр. на дитинці міста Чернігова Вал. Розкопи I; II // НА ІА НАН України № 1991/227.

⁴ Шекун А.В. Отчет об охранных исследованиях в зоне строительства по ул. Свердлова и Урицкого в г. Чернигове в 1985 г. // НА ІА НАН України № 1985/124.

⁵ Казаков А.Л. О локальных группах погребений Черниговского некрополя // Архітектурні та археологічні старожитності Чернігівщини. – Чернігів, 1992. – С. 77.

⁶ Шекун А.В. Охранные исследования в зоне строительства жилого дома по ул. Куйбышева, 13 // НА ІА НАН України № 1988/187.

⁷ Мудрицький Г.А. Отчет об охранных археологических раскопках на Черниговском посаде (ул. Коцюбинского, 52) за 1989 г. // НА ІА НАН України № 1989/97.

⁸ Потапов А.В. Охранные раскопки по ул. Ленина в 1989 г. // НА ІА НАН України № 1989/152.

⁹ Казаков А.Л. Сытый Ю.Н. Отчет об охранных археологических работах на Черниговском посаде в 1988 году (ул. Папанинцев (ПТУ-5)) // НА ІА НАН України № 1988/185.

ний хрестик¹. Хрест-енколпійон виявлений в ногах поховання дослідженого по вул. Фрунзе, 24, що знаходилося в міжкурганному просторі. Енколпійон може датуватися другою половиною XI ст. У 1995 р. по вул. Коцюбинського, 81-а О.В. Шекуном у похованні № 1 досліджено кістяк дорослої жінки. В районі шиї знаходився бронзовий хрестик зі слідами емалі та дві пастові намитини жовтого кольору, які знаходилися по обидва боки від отвору². Із заповнення могильної ями походить кераміка другої половини XII ст.

Під час досліджень по вул. Коцюбинського, 81 у 1998 р. О.В. Шекуном на розкопі № 1 (споруда № 6) знайдено бронзову лампадку та в культурному шарі XII ст. частково пошкоджений натільний бронзовий хрестик з округлими кінцями³.

У 1998р. на території Чернігівського посаду (вул. Кирпоноса, 24) на розкопі № 3 окрім численних скляних браслетів були знайдені і предмети християнського культу, зокрема один пошкоджений хрестик та 2 натільних бронзових хрестики в шарах XII–XIII ст.⁴, а в ювелірній майстерні, що знаходилася неподалік, знайдено матриці для виготовлення предметів християнського культу.

З розкопу по вул. Кирпоноса, 34 у 1998 р. (Г.В. Жаров та А.Л. Казаков) походять 2 бронзових хрестики з емаллю XI – першої половини XII ст. Один із заокругленими кінцями та медальйонами, (іл. 1: 5), інший – із округлими кінцями та викарбуваним хрестом посередині⁵. У розкопі пі по вул. Комсомольська, 37–39 у 2005 р. в котловані двокамерної споруди кінця XII – початку XIII ст. виявлено стулку енколпійона типу IV.4.1, опубліковану О.Є. Черненко.

Влітку 2001 р. по вул. Пушкіна, 34-а поряд з посудом XII ст. знайдено металевий хрестик⁶.

По вул. Воїнів-Інтернаціоналістів, 41 роботами О.Є. Черненко у 2011 р. на лівобережній терасі р. Стрижень було розкопано 160 м² і знайдено бронзовий хрестик у шарах XII – початок XIII ст.⁷

О.М. Веремейчик та О.В. Шекуном описано кілька уламків та цілий хрестик, розмірами 2,4 x 2,2 см з вушком 0,6 x 0,5 см, виготовлений з мідного сплаву, що походять з чернігівського подолу і датуються XI–XIII ст. З свинцю відлитий хрест зі схематичним зображенням розп'яття. Два хрести-тілники вирізані з пірофілітвого сланцю. Предмети особистого благочестя представлені також енколпійонами, що зберігаються в приватних колекціях. Серед них виділяється цілий хрест-релікварій розмірами 4,2 x 2 x 0,5 см⁸.

В.Я. Руденком в 1989 р. при розкопках в печерах Іллінського монастиря знайдено енколпійон. Хрест литий, бронзовий, із слідами позолоти розмірами 7,8 x 4,7 см⁹. Округлі хрести такого типу датуються кінцем XII – першою половиною XIII ст.

Отже, на території Чернігова та його найближчих околиць знайдено 28 хрестів та 10 енколпійонів. З них близько половини (15 знахідок) походять з територій біля церковних споруд (виявлених у всіх складових частинах міста). Найбільш ранні з них датуються XI – першою половиною

¹ Жаров Г.В., Майборода Т.Н. Отчет об археологических исследованиях в зоне строительства жилого дома по ул. 9 Января, 25 в 1994 году // НА ІА НАН України № 1994/89.

² Шекун А.В. Отчет об археологических исследованиях на территории Черниговского Передгородья в 1995 г. // НА ІА НАН України № 1995/71.

³ Шекун О.В. Охоронні дослідження на території Чернігівського передмістя в 1998 р. // НА ІА НАН України № 1998/31.

⁴ Казаков А.Л., Жаров Г.В., Коваленко В.П. Звіт про охоронні археологічні дослідження на території Чернігівського посаду у 1998 р. // НА ІА НАН України № 1998/16.

⁵ Казаков А.Л., Жаров Г.В. Звіт про охоронні археологічні дослідження на посаді стародавнього Чернігова в 1998 р. // НА ІА НАН України № 1998/18.

⁶ Готун І.А., Сорокін С.О., Дудко О.С. Роботи Північної експедиції 2001 р. // Археологічні відкриття в Україні 2000–2001 рр. – К., 2002. – С. 111, 114.

⁷ Черненко О.Є., Кедун І.С. Археологічні дослідження літописних міст Чернігово-Сіверщини // Археологические исследования в Еврорегионе “Днепр” в 2011 г. – Чернигов, 2012. – С. 109.

⁸ Веремейчик Е.М., Шекун А.В. К вопросу о черниговском остроге // Стародавній Іскоростень і слов'янські гради: Збірка наукових праць. – Коростень, 2008. – Том I. – С. 55-59.

⁹ Дубинец О.В., Руденко В.Я. Коллекция металлических предметов древнерусского времени черниговского Ильинского (Богородичного) монастыря // Чернігівські старожитності: Науковий збірник за матеріалами VII наукової конференції “Старожитності Чернігово-Сіверської землі в загальноєвропейській культурній спадщині”. – Чернігів, 2008. – С. 85, 89.

ною XII ст. У XII – середині XIII ст. існувало виробництво хрестів, що задовольняло частину постійно зростаючого попиту. Ливарні формочки знайдені на території Дитинця та в двох місцях на Передгородді. Загалом у могилах XI–XIII ст. виявлено лише три предмети особистого благочестя – значно менше ніж знахідок, що походять з культурного шару. Населення Чернігова хрестики носило (на що вказують як знахідки в культурному шарі, так і хрестик на тілі жінки загиблій у пожежі), але сталої традиції поховання з металевими та кам'яними хрестиками не було. Більш дорогі хрестики значно частіше зустрічаються на території княжих дворів Дитинця. Кількість знахідок хрестиків вказує на значне поширення традиції носіння хрестиків у XI–XIII ст. і відповідно – на стан християнізації суспільства.

Іл. 1

Лл. 2

Руденко В.Я.

Завідувач відділу

Новик Т.Г.

Завідувач відділу

Національний архітектурно-історичний заповідник “Чернігів стародавній”

Долженко Ю.В.

Аспірант

Інститут археології НАН України

ГРУНТОВИЙ ДАВНЬОРУСЬКИЙ НЕКРОПОЛЬ ЧЕРНІГІВСЬКОГО БОГОРОДИЧНОГО (ІЛЛІНСЬКОГО) МОНАСТІРЯ

Серед поховальних пам’яток Чернігова значну кількість складають монастирські та церковні кладовища. Вони поділяються за віком, особливістю обряду та місцем розташування на окремі групи, кожна з яких при її ретельному дослідженні може дати відповідь на важливі питання.

Окреме місце серед археологічних старожитностей даної категорії посідає некрополь Чернігівського Іллінського монастиря. Він налічує велику кількість різноманітних за віком і обрядом християнських поховань, які складають два головних типи. Перший – це чернецькі поховання у печерах датовані давньоруським часом і періодом Гетьманщини. Другий – могили парафіяльних кладовищ біля Троїцького собору та Іллінської церкви XI – першої половини XX ст.

Перші поховання у печерах з’явилися на рубежі XI–XII ст., невдовзі після заснування цієї чернецької обителі “батьком руського чернецтва прп. Антонієм Печерським (1069)¹. Останнього ченця поховали на підземному кладовищі не пізніше XVIII ст., до того, як Троїцький Іллінський монастир був закритий у 1786 р. за наказом імператриці Катерини II і перетворився на резиденцію чернігівських архієреїв, а Іллінська церква стала парафіяльною.

У попередніх публікаціях ми вже розглядали поховальні пам’ятки у монастирських печерах, які були досліджені за останні чотири десятиліття та парафіяльний некрополь, який протягом XVIII – початку XX ст. сформувався на території та в спорудах Троїцького Іллінського монастиря, тому вважаємо доцільним нагадати про них лише у загальних рисах.

Археологічні дослідження підземних монастирських споруд були започатковані 1973 р. Після цього поховальні пам’ятки у згаданому підземному комплексі досліджувались під час польових сезонів 1983, 1987–1989; 1994, 1995 та 1998 рр.²

У результаті згаданих вище археологічних розкопок був майже повністю досліджений некрополь Антонієвих печер, зібрано численний речовий матеріал та зафіксовані поховання або підготовані для них місця у інших печерах монастирського комплексу. На підставі проведених досліджень усі давньоруські поховання в печерах поділяються на три групи за поховальним обрядом: 1-ша – за обрядом перезахоронення у костницю, 2-га – ґрунтові з плінфою під головою та 3-тя – ґрунтове з підзахороненнями³.

Поховання у ґрунтових ямах XVII–XVIII ст. виявлені під час археологічних досліджень нижнього ярусу Антонієвих печер, який з зазначеного часу використовувався як підземне кладовище. Загальною ознакою для всіх досліджених могил можна вважати підкладену під голову померлого цеглину та майже повну відсутність поховального інвентарю. Лише в деяких похованнях збереглися деталі чернечого вбрання, в деяких могилах знайдені монети XVII ст. На жаль, майже всі могили були пограбовані й пошкоджені. Частина поховань здійснювалась у ґрунтових ямах в дерев’яних домовинах, частина – у стінних нішах – локулах.

Починаючи з XVIII ст., на новій монастирській садибі біля Троїцького собору, а також поблизу Іллінської церкви починає формуватися парафіяльний некрополь. Найбільш престижні поховання розташовані в семикамерному цегляному склепі під підлогою храму.

¹Ипатьевская летопись // Полное собрание русских летописей. – М.;Л., 1962. – Т.2. – Стб. 185.

²Руденко В. Археологічні дослідження Іллінського монастиря у Чернігові // Чернігів у середньовічній та ранньомодерній історії Центрально-Східної Європи. – Чернігів, 2007. – С. 211-223.

³Руденко В.Я., Новик Т.Г. Поховальні печерні пам’ятки Чернігівського Богородичного (Іллінського) монастиря // Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Дев’ятої Міжнародної наукової конференції. – К., 2011. – С. 28-30.

До останнього часу, незважаючи на багаторічні археологічні дослідження, на території Іллінського монастиря не було відомо жодного ґрунтового давньоруського поховання, здійсненого за межами печер.

2011 р. археологічні дослідження здійснювалися відповідно до програми науково-дослідної роботи НАІЗ “Чернігів стародавній”. Метою наукових археологічних розкопок було продовження вивчення залишків цегляних конструкцій мосту, який у XVIII ст. з’єднав стару (нижню) садибу Іллінського монастиря з печерними спорудами у західному схилі Іллінського яру та новоствореним Троїцьким архітектурним монастирським комплексом. Розкоп розташований на північно-східному схилі Іллінського яру на відстані 20 м на схід від Іллінської церкви початку XII ст. Під час означених робіт були зафіксовані залишки чотирьох цегляних опор мосту через яр і досліджено культурний шар в місці їх розташування. В шарі сірого супіску виявлено шість поховань, здійснених за християнським обрядом. За стратиграфічними спостереженнями, всі поховання відносяться до часу XII – початку XIII ст.

Поховання 1. Виявлене в кв. 3; 4 на глибині +126 – (+110) від нульового репера. Контури ями не простежувались. Похований покладений на спині, головою на північний захід, руки складені в районі живота. Поховання безінвентарне, тільки біля правого бедра знайдено невеликий уламок цвяха. Збереженість кісток добра, довжина кістяка 1,42 м.

Поховання 2. Зафіксоване в кв. 3 на глибині +112 від нульового репера. Виявлено тільки череп, оскільки весь кістяк виявився розташованим під опорою № 1. Біля черепа знайдено невеликий залізний цвях.

Поховання 3. Виявлене в кв. 1; 3 на рівні +169 від нульового репера. Поховальна яма не читалась. Кістяк розташований на спині головою на захід. Простежено плечевий пояс похованого, інші кістки також уходять під опору № 1. Речей в похованні не виявлено.

Поховання 4. Виявлене в кв. 4 на глибині +64 – (+50). Поховання дитини, здійснене в ямі, розміри якої 0,33 x 0,92 м, глибина – 0,14 м, заповнення ями – сірий плямистий супісок з включенням дрібно битої плінфи та вапна. Поховання орієнтоване за віссю північний захід – південний схід, головою на північний захід. Довжина кістяка 0,64 м, кістки задовільної збереженості, але череп виявився розламаним. Речей в похованні не виявлено.

Поховання 5. Зафіксоване в кв. 3; 5 на глибині + 76 (+60). Поховальна яма не читається. Кістяк орієнтований головою на захід з незначним відхиленням до півдня. Череп не виявлений, він розташований під опорою № 3, зафіксована лише нижня щелепа, що лежала біля лівого плеча. Знайдено кілька хребців біля кісток таза, між бедреними та берцовими кістками – кілька ребер. Частина хребця та ребер були розташовані біля кісток стоп, але вище за рівнем: +81 від нульового репера.

Поховання 6. Виявлене в кв. 3; 6 на рівні +48 – (+43) від нульового репера в шарі темно-сірого супіску. Частково йде під опору № 4 (права частина таза і частина правої бедреної кістки), права стопа йде під південно-східну стінку розкопу. Похований лежить на спині, орієнтований за віссю схід-захід, головою на захід, ліва рука розташована в районі живота. Кістяк доброї збереженості, однак череп відсутній, на його місці простежено пляму шурфу 1987 р. Яма поховання не читалася, вздовж лівої бедреної кістки простежено тонку смугу деревного тліну. Деревний тлін також простежено під кістками нижніх кінцівок та грудної клітини.

Після завершення археологічних робіт антропологічне дослідження кістяків давньоруського могильника було здійснене Ю.В. Долженком. Першочерговим завданням дослідження було на основі вікових та статевих особливостей ідентифікувати кістяки і якомога повніше відновити скелети з кожного поховання. Всього було опрацьовано п’ять черепів і їхні уламки та два посткраніальні скелети без черепів. Із них виявилось чотири індивідуума чоловічої статі, один підліток та одна дитина. В цілому за краніологічними ознаками чоловічі черепи належать до великої європеїдної раси. Дані про збереженість та статево-вікові визначення представлені в таблиці № 1.

Таблиця 1.
Перелік та збереженість краніологічного матеріалу із Чернігівського Троїцько-Іллінського комплексу 2011 р.

№ п/п	місце знаходження	№ поховання	Датування, ст.	Стать	Збереженість черепа (1-4 бали)	Репрезентативність	Морфологічний вік
1.	Троїцько-Іллінський комплекс (ТІК), розкоп 1	3	XII–XIII	♂	****	Череп. Нижня щелепа (ліва сторона), дві ключиці, 1-5 шийні хребці, 3 грудні хребці, два другі ребра, верхня частина лопатки	30-40
2.	ТІК, розкоп 1, кв. 3; 5.	5	XII–XIII	♂	****	Нижня щелепа, довгі кісточки нижньої та верхньої частини скелета, ребра, ключиця, тазові кістки.	35-45
3.	ТІК, розкоп 1, кв. 1.	A	XII–XIII	♂>♀	**	Лобна кістка	25-35?
4.	ТІК, розкоп 1, кв. 4.	4	XII–XIII	ди-тина	***	Уламки черепа, верхня і нижня щелепи, молочні зуби довгі кісточки, ребра, ключиці, тазові кістки.	15-18 міс
5.	ТІК, розкоп 1, кв. 3.	2	XII–XIII	♂	****	Череп	20-25
6.	ТІК, розкоп 1, кв. 3-4.	1	XII–XIII	підліток	****	Посткраніальний скелет	14-15
7.	ТІК, розкоп 1, кв. 6-3.	6	XII–XIII	♀	****	Посткраніальний скелет без черепа	18-20

Ситий Ю.М.

Старший науковий співробітник
 Чернігівський національний педагогічний університет ім. Т.Г. Шевченка

ЗАБУДОВА ЦЕРКОВНИХ ПОДВІР'ІВ ДАВНЬОРУСЬКОГО ЧЕРНІГОВА

Дослідження котловану майбутнього будинку, розташованого по вул. Кирпоноса, 24, були розпочаті восени 1997 р. і продовжені навесні 1998 р. Розкоп починався біля вулиці Коцюбинського, а закінчувався біля будинку санстанції. Загалом було досліджено близько 2500 м² території Передгороддя¹. Ця площа у XII – середині XIII ст. була щільно забудована: через західну ділянку розкопу проходила древня Любецька вулиця², уздовж якої досліджені залишки близько 80 споруд, що утворювали забудову південної половини міського кварталу Передгороддя XII – середині XIII ст. Вдалося дослідити відрізки двох бокових вулиць, що під прямим кутом дотикалися до Любецької вулиці, та виявити потужний рівчачок від частоколу, який проходив паралельно до Любецької та був тильною огорожею садиб, розташованих уздовж вулиці (іл. 1).

¹ Жаров Г.В., Коваленко В.П., Казаков А.Л. Нові дослідження на Чернігівському передгородді в 1998 – 1999 рр. // Археологічні відкриття в Україні 1998–1999 рр. – К., 1999. – С. 82-84.

² Ситий Ю. До питання про взаємозв'язок водопостачання і зростання території давньоруського Чернігова // Чернігів у середньовічній та ранньомодерній історії Центрально-Східної Європи: Збірник наукових праць, присвячений 1100-літтю першої літописної згадки про Чернігів. – Чернігів, 2007. – С. 199-208.

У межах розкопаної ділянки виявлені 2 цілих, половинка ще 1 натільного хрестика та деталь мідного хороса. Всі вони походять із заповнення споруд та ям, що датуються XII–XIII ст., і відсутні в похованнях цього часу.

Забудова північно-західної частини розкопу може розглядатися як окреме подвір'я. Воно обмежене зі сходу стінками споруд та рівчачком від огорожі, що продовжувався і дотикався до потужної огорожі, що обмежувала садибу з півночі та розділяла дві половини одного міського кварталу. Ця огорожа проходила на захід (паралельно до древньої Любецької вулиці) і, не доходячи до вулиці з напрямком південь–північ, завершувалася біля ями, в якій стояв стовп від воріт садиби. Від другого стовпа воріт починалася огорожа східного боку вулиці та йшла на південь.

Таким чином, визначені три кордони садиби, четверта сторона якої проходила по древній Любецькій вулиці. В середині садиби виявлені поховання №№ 26-38, що утворюють 4 ряди могил в центрі двору та 1 ряд – біля західної огорожі. По краях садиби розміщені житлові та господарські споруди XI–XIII ст., які не пошкоджували поховань.

Вулиця, що обмежує садибу із заходу, має ширину близько 7 м, із заходу відокремлена огорожею, яка відділяє забудову ще однієї садиби від проїжджої частини вулиці. На території цієї садиби досліджені поховання №№ 39-42, розташовані у два ряди.

Траншея водогону, яка пройшла з південного заходу від розкопу (паралельно до його довгої осі), виявила кілька ярусів поховань, одне з яких було перекрите шиферною плитою. Місце виявлення плити знаходиться за кілька метрів на південний захід від західного кута розкопу (приблизно посередині ширини садиби, орієнтованої по осі південь–північ). Така концентрація поховань, синхронних розташованій поряд забудові, вказує на існування дерев'яної церкви. Поховання, виявлені на території двох північних садиб, містять могили, що відносяться до її цвинтаря.

На території цих церковних дворів знайдено 154 фрагменти амфор (1 вінце, 15 фрагментів ручок, 138 фрагментів стінок), що складає 7 відсотків від керамічного матеріалу, взятого до колекції розкопів №№ 5, 6. Фрагменти амфор виявлені у заповненні семи ям та тринадцяти споруд – майже в усіх спорудах двору. В ямах кількість уламків амфор вимірюється 1-2 одиницями, в спорудах – від 1 до 16 одиниць. Слід мати на увазі, що значна кількість споруд двору датується першою половиною XIII ст. та містить у своєму заповненні уламки корчаг, що частково заміняли амфори через їх нестачу. Така кількість амфорного матеріалу на подвір'ях, розташованих поряд із церквою, може пояснюватись потребою у вині під час проведення церковних обрядів. Окремо зазначимо, що на південь від церковного подвір'я знайдена лише половинка хрестика.

Ці дві садиби з похованнями, синхронними забудові, – не єдина ділянка цвинтаря XII–XIII ст. Зокрема у 2009 р. на площі близько 1000 м² за адресою вул. Примакова, 10¹ в розкопі виявлено забудову та рівчачок від потужної огорожі, що відділяв її від кладовища, на якому досліджено 71 могилу. Зафіксовані чисельні випадки перекриття однієї могили іншою, що вказує на активне використання території та тривалий час здійснення поховань. Виявлення ділянки, вільної від забудови, свідчить, що вона була відведена під цвинтар майже одразу після появи забудови та побіжно може датувати виникнення храму – кінцем XI ст.

Можна висловити припущення, що бічні вулиці виникли в місцях розташування старих рівчачків, з яких брали початок струмки, зафіксовані на перехресті сучасних вулиць Коцюбинського та П'ятницької, проспекту Перемоги та П'ятницької. Струмок в біля міської санстанції, можливо, визначив місце побудови колодязя, а існування останнього на шляху до Любеча обумовлювало місце зведення церкви (колодязь є обов'язковим елементом забудови церковної території).

Другий церковний двір досліджувався 1998 р. по вул. Коцюбинського, 81-А². Об'єкт розташований на території древнього Передгороддя, за 300 м від русла р. Стрижень, безпосередньо під її надзапальною терасою. Загальна площа розкопів становила 1 579 м² Було зафіксовано край тераси р. Стрижень і значне падіння рівня тераси в північному напрямку. Школа мистецтв стоїть на місці, утвореному краєм тераси р. Стрижень і рівчаком, який брав свій початок на території Окольного міста.

В західній частині дослідженої ділянки вдалося виявити русло рівчака, на схилі якого виявлена ділянка вулиці, східний край якої обмежувався огорожею садиби в розкопі 1995 р., а західний – огорожею, розташованою майже по східному краю русла. Дорога займала ділянку малопридатного для забудови схилу рівчака. На захід від огорожі вулиці проходило русло колишнього струмка з двома заглибленими ділянками, що разом займали від 4 до 12 м території, що розширюється в бік річки. Лівий (західний) берег рівчака розташований нижче ділянки забудови, дослідженої в заплаві. Можливо, ділянка лівого берега рівчака є мисом, утвореним в результаті злиття двох струмків: один розпочинався на території Окольного міста, інший фіксувався на пе-

¹ Черненко О.С., Казаков А.Л., Рижий В.В. Дослідження на території Чернігова у 2009 р. // Археологічні дослідження в Україні 2009 р. – К., 2010. – С. 461

² Шекун О. Охоронні дослідження на території Чернігівського Передмістя в 1998 році // НА ІА НАН України № 1998/31. – С. 1-10.

рехресті вулиць П'ятиницької та Коцюбинського. Рівчак з таким напрямком в районі розкопу можуть утворити неширокий мис¹ (іл. 2).

Така особливість місцевості обумовлювала відведення ділянки саме під ґрунтовий могильник, а не під забудову. Серед матеріалів з розкопів 1998 р. є лише одна яма з уламками горщика XI ст., 35 могил, кілька промоїн, 8 споруд XII ст. Могильник має природні кордони: східним є русло струмка, південним – дві промоїни (південна з яких нагадує розмитий рівчачок від огорожі). Могильник, таким чином, в межах розкопів 1998 р. займає площу близько 300 м² і, вірогідно, за їхніми межами має продовження в північному і західному напрямках². Всього виявлено 35 поховань, серед яких 3 пошкоджені пізніми перекопами, але без сумніву, існували й інші, знищені перекопами XII–XX ст. Всі поховання здійснено за християнською обрядовістю у випростаному положенні на спині, за включенням одного, орієнтованого головою на південь (поховання № 24). Всі інші поховання орієнтовані головою на захід, з сезонними відхиленнями до 25° в обидва боки. Більшість могил розташовані рядами. В кількох могилах є супроводжуючий матеріал.

Проведемо короткий аналіз наявного матеріалу із заповнення могил. В трьох могилах є уламки кераміки XI ст. Її повна відсутність у культурному шарі на ділянці могильника вказує на закономірність її появи в могилах і на датування поховань XI ст.

Вивчення наборів намистин з поховань трьох ділянок Чернігівського некрополя дозволило Т.П. Вальковій виділити два горизонти поховань з намисто: – X – перша половина XI ст. і кінець XI – початок XII ст.³ Серед поховань по вул. Коцюбинського, 81 є намисто саме другої групи, що вказує на відсутність жіночих поховань X – початку XI ст.

Майже всі виявлені поховання розташовані на західному (лівому) березі струмка, віддалені від його русла. Це пояснюється небажанням родичів померлих ховати небіжчиків у вологому місці. Глибина могил в інших частинах міста значною мірою залежить від традицій, що існували на момент поховання. На відміну від інших ділянок Передгороддя, глибина могил цвинтаря по вул. Коцюбинського, 81, можливо, залежала від рівня ґрунтової води на момент поховання.

В XI ст. з'являється значна кількість поховань, що утворюють ряди. Не можна виключати, що за другу половину XI – початок XII ст. з'являються два горизонти поховань, на що вказують непоодинокі випадки взаємного перекриття могил.

¹ Ситий Ю. До питання про взаємозв'язок водопостачання і зростання території давньоруського Чернігова // Чернігів у середньовічній та ранньомодерній історії Центрально-Східної Європи: Збірник наукових праць, присвячений 1100-літтю першої літописної згадки про Чернігів. – Чернігів, 2007. – С. 206.

² Чадько Ю. Новий давньоруський могильник на Чернігівському Передгородді // Середньовічні старожитності Південної Русі-України. Міжнародна студентська наукова археологічна конференція. – Чернігів, 2002. – С. 106 – 108.

³ Сохацький В.В., Валькова Т.П. Буси чернігівського ґрунтового некрополя // Археологічні старожитності Подесення. Матеріали історико-археологічного семінару, присвяченого 70-річчю від дня народження Г.О. Кузнецова. – Чернігів, 1995. – С. 140-143.

Ділянка цвинтаря була забудована спорудами у XII ст. Для прикладу візьмемо житло № 7, розташоване посеред могильника. Поховання існували до появи і після припинення функціонування житла. Під час встановлення печі мешканці наштотхнулися на поховання № 29, але кістки в могилі вони лише перемістили, не виймаючи з могили. Із заповнення житла походять уламки з горщиків та амфори. Біля печі виявлена лита бронзова лампадка діаметром 8,7 см з трьома вушками для підвішування, одне з яких відламане в процесі використання і замість нього приклепане вушко з дроту. Лампадка у верхній і нижній частинах прикрашена смугами циркульного орнаменту, між якими розташоване вертикальне рифлення. Досліджене житло загинуло в пожежі. За знахідками воно може бути датоване XII ст. Найвність житла в межах існуючого цвинтаря потребує пояснень. На єдине правдоподібне пояснення такого факту може вказувати лампадка, знайдена в його заповненні, – житло належало до забудови церковного двору. В котловані господарської споруди № 8 виявлено уламки від майже цілої, а також рештки від інших великих за розмірами амфор для вина. Амфори використовувалися як тара для перевезення вина, необхідного під час причастя. Поява забудови, скоріше за все, призупинила активне використання цієї ділянки цвинтаря (можливо, могильник дещо змістився в бік у межах церковного двору).

Неможливість побудови споруд ближче до огорожі (саме ця ділянка припадала на русло зволоженого, але вже замутого рівчака), призвела до появи котлованів жител посеред могильника. У той же час господарські будівлі все ж таки відсунулися в бік русла, за межі могил¹. Місце розташування церкви, скоріше за все, знаходиться на підвищеній ділянці мису, утвореного двома рівчачками, на північний захід від розкопів поряд зі стінкою котловану. Саме тут спостерігається найбільша концентрація поховань.

До забудови церковного двору слід також віднести і два давньоруські колодязя, виявлені в руслі рівчака. З побудовою у другій половині XI ст. укріплень Окольного міста, верхів'я рівчака були перерізані ровом і рівчак поступова почав замиватися ґрунтом. Ймовірно, з появою церкви будується і перший колодязь. Для проведення церковних обрядів необхідно мати джерело води. Поява колодязя на церковному подвір'ї освячувала старі традиції поклоніння джерелам і колодязям. Якщо наше припущення про розташування колодязя в межах церковного подвір'я правильне, то межі двору проходили по східному краю струмка – місце виявлення рівчачка від огорожі. Цей рівчачок відмежовував проїжджу частину вулиці з напрямком в бік р. Стрижень.

Вже в XI ст., судячи з кількості могил нижніх горизонтів, будується дерев'яна церква. Навколо неї в XII ст. формується церковне подвір'я і його невід'ємна складова – два колодязі. Нищівна пожежа другої половини XII ст. знищує забудову цієї ділянки Передгороддя, гине не тільки забудова церковного двору, а й сама церква. Саме тому кількість поховань верхнього горизонту цвинтаря невелика. Ймовірно, після погрому загиблі були поховані біля старих могил. Поховання в котловані знищеного вогнем житла, як правило, здійснювались після тотальних погромів міста – це значно спрощувало поховання загиблих. Поява поховання майже на березі замутого рівчака та ще й головою на південь також вказує на екстраординарність ситуації.

Сергєєва М.С.

кандидат історичних наук, старший науковий співробітник
Інститут археології НАН України

ВИРОБИ З КОЛЬОРОВИХ МЕТАЛІВ (МІДЬ, БРОНЗА) З ДІЛЯНКИ ПО вул. ЮРКІВСЬКА, 3 (КИЇВ, ПОДІЛ).

У липні-листопаді 2003 р. дослідженнями Подільської експедиції Інституту археології НАН України за адресою вул. Юрківська, 3, виявлено та вивчено залишки храму XII ст. Досліджувалися також поховання на цвинтарі, який функціонував на цьому самому місці протягом

¹ Коваленко В.П., Ситий Ю.М., Шекун О.В. Охоронні роботи на Передгородді стародавнього Чернігова // Археологічні відкриття в Україні 1998–1999 рр. – К., 1999. – С. 96–97.

кінця XVI – 30-х рр. XVIII ст.¹ Серед матеріалів, отриманих внаслідок розкопок на вул. Юрківський, 3, є невелика, але цікава колекція виробів з кольорових металів (мідь, бронза), які поки ще не ставали об'єктом спеціального вивчення. Тимчасом як артефакти, які характеризують, з одного боку, давньоруське художнє ремесло, а з іншого боку, ремесло XVII–XVIII ст., зазначені вироби варті окремої уваги. Їх уведення до наукового обігу є завданням чинної роботи.

Вироби з кольорових металів можна розділити на дві групи. Перша група виробів, пов'язана з функціонуванням давньоруського храму, датується XII–XIII ст., вироби другої групи, які походять з цвинтаря, побутували у XVII – 30-х рр. XVIII ст.

Давньоруські вироби.

Серед давньоруських виробів з кольорового металу насамперед виділяється група речей церковного вжитку, які мали відношення до функціонування давньоруського храму. Виявлена бронзова деталь панікадила – верхня частина з шістьма лопатями та трьома ланцюжками для підвішування (рис. 1.1). Відзначимо, що аналогічну деталь панікадила було знайдено під час дослідження на сусідній ділянці – за адресою вул. Юрківська, 1 (розкопки М.А. Сагайдака, В.М. Тимошука 1989 р.). Нема сумнівів, що вона також мала відношення до давньоруської церкви, дослідженої на вул. Юрківській, 3. Панікадила та частини від них досить поширені серед давньоруських церковних старожитностей. Вони неодноразово були виявлені на різних пам'ятках². В Новгороді аналогічні деталі панікадил зустрічаються у шарах XII – початку XIII ст.³

До храмових речей можна віднести також фрагмент бронзової чашечки свічника (рис. 1.4), знайденого у районі центральної апсиди, можливо, фрагмент невеличкої бронзової посудинки (рис. 1.3), бронзову деталь підсвічника з об'ємною голівкою тварини на кінці (рис. 1.2). За формою зазначений виріб аналогічний тому, що його знайдено раніше під час дослідження церкви Успіння Богородиці Пирогощої на Подолі⁴. Похожі речі були поширені у XII–XIII ст. Г.К. Вагнер, який спеціально розглядав вказану категорію речей вважає подібні зображеннями головами драконів⁵.

Важливою знахідкою були уламки мідного дзвону, виявлені у південній апсиді церкви⁶ – шість великих фрагментів – від 1,8 до 2,5 см завтовшки, і чотири дрібні фрагменти. Дзвін, найбільш ймовірно, відносився до останнього періоду функціонування церкви.

З виробів, не пов'язаних з церквою, насамперед варто згадати гудзик-бубонець кулястої форми – досить поширена деталь давньоруського одягу (рис. 1, 5). Він зберігся дуже добре.

Вироби XVII – початку XVIII ст.

Предмети з кольорових металів, виявлені в похованнях відносяться до речей особистого вжитку (натільні хрестики, деталі одягу та вбрання тощо).

З шести натільних хрестиків, виявлених у похованнях, п'ять екземплярів належить до найбільш поширеного типу: це стандартні хрести з прямокутними кінцями з зображенням розп'яття (рис. 1.7-11). Такі хрестики широко побутували у XVII–XVIII ст., як на території України, так і за її межами. Один екземпляр мав ускладнену форму з додатковими елементами (рис. 1.6). Невелику кількість хрестиків, при тому, що розкрито 118 поховань, не враховуючи перепоховань і перевідкладених кісток можна пояснити поширенням у побуті простих дерев'яних хрестиків.

¹ Сагайдак М.А., Сергеева М.С. Дослідження давньоруського храму у північно-західній частині Київського Подолу у 2003 р. // АДУ 2003–2004 рр. – Запоріжжя, 2005. – С. 53-56; Сагайдак М., Сергеева М. Храм XII ст., знайдений на Київському Подолі // Болховітіновський щорічник. К., 2010. – С.240-250; Сергеева М.С., Ивакин В.Г. Позднесредневековый могильник на Киевском Подоле // Русское наследие в странах Восточной и Центральной Европы. – Брянск, 2010. – С. 403-409.

² Ханенко Б.Н., Ханенко В.И. Древности Приднепровья. Вып. 5. Эпоха славянская (VI–XIII вв.). – К., 1902. – Табл. VII, 244; Боровский Я.Е., Сагайдак М.А. Археологические исследования Верхнего Киева в 1978–1982 гг. // Археологические исследования Киева 1978–1983 гг. – К., 1985. – Рис. 4.4; Седова М.В. Ярополч Залесский. – М., 1978. – С. 122, Рис. 35; Полубояринова М.Д. Русь и Волжская Болгария в X–XV вв. – М., 1993. – Рис. 8.1.

³ Полубояринова М.Д. Указ. соч. – С. 33 (з посиланням на М.В. Седову).

⁴ Ивакин Г.Ю. О церкви Успения Богородицы Пирогощей // Древние славяне и Киевская Русь. – К., 1989. – Рис. 7, справа средний ряд.

⁵ Вагнер Г.К. О зооморфных изображениях на древнерусских хоросах // КСИА. – 1960. – Вып. 81. – С. 25-30.

⁶ Сагайдак М., Сергеева М. Храм XII ст., знайдений на Київському Подолі // Болховітіновський щорічник. – К., 2010. – Іл. 3.

Рис. 1. Вироби з кольорового металу з ділянки по вул. Юрківська, 3: 1-5 – вироби давньоруського часу; 6 – 14 – вироби XVII – першої половини XVIII ст.

У деяких похованих збереглися металічні деталі одягу (гудзики, гачки). Як правило, їх первісне розташування не фіксувалося, проте в деяких випадках можна було припускати той чи інший тип одягу небіжчика. Так, в найпізнішому цегляному склепі XVIII ст. на кістяку виявлено залишки шкіряного одягу і мідні гудзики, які йшли з правого боку у ряд до колен. Таким чином, похований був одягнений у довгий однобортний шкіряний одяг. Поховання викликає інтерес, тому що дає можливість отримати деяку додаткову інформацію стосовно чоловічого костюму заможних киян у часи не пізніше 30-х рр. XVIII ст. – за виявленими монетами, саме цим періодом датуються найпізніші поховання на цвинтарі.

В одному з поховань (№ 10, за польовою документацією) у районі таза виявлено чотири великі гудзики з вушками з кольорового металу. Цікаво, що всі вони мали різний діаметр – 23, 22, 17,5 і 16,5 мм. На гудзику діаметром 17,5 мм збереглися залишки тканини блакитного кольору. Ще в одному похованні (№ 16) – металеві гудзики виявлені уздовж хребта. У таза цього самого небіжчика з лівого боку містилася залізна пряжка (рис. 1.13).

Особливий інтерес у зв'язку зі знахідками деталей одягу викликає поховання № 57, де на скелеті залишилися шкіряні та металеві (кольоровий жовтий метал, згодом мідь) деталі мундиру, що вказує на те, що поховано військового. В похованні також знайдені залізні шпори і медальйон зі вставками з бронзовою облямівкою у вигляді променів (рис. 1.12). У вушці збереглися залишки мотузки, на якій він був підвішений. Медальйон можна кваліфікувати як так званий канак – різновид нагрудної прикраси (назва східна). Канаки носили як жінки (часто разом із часто разом із намистом), так і чоловіки – на стрічці або на ланцюжку¹. На портреті Данила Єфремовича Єфремова (1675–1760), отамана війська Донського, (1752 р. іконописна майстерня Києво-Печерської лаври), прикраса за формою нагадує наш екземпляр, але більш пишній, підвішений

¹ Тищенко О.Р. История декоративно-прикладного искусства Украины (XIII–XIII ст.). – К., 1992. – С. 152.

на широкій стрічці з бантом. О.Р. Тищенко визначив його саме як канак¹. Похожу прикрасу – медальйон можна бачити на портреті Повіласа Альшенішкіса роботи Джованні дель Монте. Цей портрет датується 1550 р. і демонструє досить широкий хронологічний діапазон побутування подібних речей. Відзначимо, що широкими хронологічними рамками також характеризуються жіночі портрети з такими прикрасами: Беати Острозької (1539), Н. Розумовської (XVIII ст.), на іконі св. Уляни з Сорочинців (бл. 1732 р.) та ін.

З металевих прикрас згадаємо ще персні, проте вони збереглися переважно у вигляді слідів зеленого кольору на фалангах пальців похованих.

Окремою знахідкою є наперсток з металу жовтого кольору (мідний сплав), виявлений у похованні № 52 (рис. 1.14). У цьому ж похованні знайдено 5 мідних монет Російської Імперії, які датуються 1730, 1731 і 1737 р., а отже датують це поховання загалом. Монети і наперсток лежали разом, у районі пояса, видимо, спочатку були поміщені в сумочку з органічного матеріалу – шкіри чи тканини.

Отже, всі вироби з кольорових металів, виявлені на цвінтарі, належать до речей особистого вжитку і розділяються на три групи: предмети особистого благочестія (натільні хрестики), деталі одягу та вбрання (гудзики та інші застібки, пряжка, медальйон) та побутові речі (наперсток). Якщо давньоруські предмети поповнюють колекцію предметів церковного вбрання, пізньосередньовічні цікаві тим, що дозволяють розширити та деталізувати інформацію про побут українців у XVII – першій половині XVIII ст.

Хамайко Н.В.

Інститут археології НАН України

Онопрієнко Н.О.

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

НАТІЛЬНИЙ ХРЕСТ З НОВИХ РОЗКОПОК НА КИЇВСЬКОМУ ПОДОЛІ

Охоронні археологічні розкопки на садибі по вул. Спаській, 35 в м. Києві серед інших численних знахідок було виявлено натільний хрест. Він знаходився у заповненні культурного шару поблизу великого зрубного наземного житлового будинку. За супутніми знахідками та статистичною вибіркою керамічного матеріалу заповнення горизонту 10, у якому знаходився хрест, було датовано серединою – третьою чвертю XI ст.

Хрест чотириконечний з трохи розширеними заокругленими кінцями і краплеподібними виступами на них. Має вушко для підвішування. Розміри знахідки – 33,5 x 28,5 мм.

На лицьовому боці – зображення Богородиці Елеуси у повний зріст з немовлям. Фігура виконана високим рельєфом. Богородиця стоїть на прямокутній підставці. Над головою і в ногах – стилізовані рослинні мотиви. Ліворуч – лігатура МНР під титлом, справа – скорочення ΘV під титлом (МНТНР ТОУ ΘЕΟΥ). Напис виконаний контррельєфом. Ліва і права лопаті хреста обрамлені заглибленою лінією (рис. 1). Тильний бік містить по центру вписану в коло рельєфну розетку та контррельєфні хрестики на чотирьох сторонах. По контуру хрест обрамлений заглибленою лінією (рис. 2).

Хрест виконаний способом лиття зі сплаву сіруватого кольору. Покритий шаром продуктів корозії різного характеру, що свідчить про багатоскладовість сплаву і є результатом активної ґрунтової корозії. Продукти корозії об'ємні, темно-сірого кольору, матові та глянцеві. На поверхні присутні включення ґрунтових та силікатних продуктів, зустрічаються локальні корозійні нашарування червонувато-коричневого та зеленого кольорів. В результаті зондажної механічної розчистки вдалося виявити оригінальну поверхню – гладеньку щільну світло-сірого кольору. Помічено, що товстий шар продуктів корозії має значний об'єм та товщину (об'єм корозійного шару ненабагато менший, ніж об'єм ядра предмета). Корозійний шар неоднорідний за щільністю, легко сколюється й гладенькими частинами своєї поверхні точно повторює рельєф зображення. Продукти корозії темно-сірі тверді бугристі. Схожі зустрічаються на предметах з черню.

¹ Там саме.

*Хрест з розкопок на вул. Спаській,
35. Лицевий бік*

зображення Богородиці з Немовлям, виконане у високому рельєфі. За зводом Г.Ф. Корзухіної та А.А. Пескової подібні приклади зустрічаються в рамках типів П.1.1 – П.1.2¹. Здебільшого це Богородиця Одигитрія.

Іконографічний тип Одигитрія (Οδηγήτρια – Вказуюча Шлях) зображає Богородицю з Немовлям на руках. Немовля Ісус обернений фронтально до глядача, права рука піднята в жесті благословення, ліва опущена, тримає сувій чи книгу. Богородиця підтримує Ісуса лівою рукою, вказуючи на нього правою. Її голова обернена в три чверті і трохи нахилена в бік Христа.

На публікованому ж хресті обличчя Богородиці тісно притулено до Немовляти. Вона тримає дитя на правій руці (на відміну від решти зображень на давньоруських енколпіонах, де вона підтримується Христа лівою), лівою обіймаючи його. Ісус тягнеться до матері в жесті обіймів.

У випадку, коли обличчя Богородиці й Немовляти тісно дотикаються щоками, а рука Ісуса тягнеться до плеча Богородиці, розрізняють доволі близький Одигитрії, однак окремий іконографічний тип – Богородиці Елеуси (Ελεούσα – милуюча, від *οτ έλεος* – співчуття; назва відома як “Милування”).

Яскравим зразком іконографічного образу Богородиці Елеуси є ікона Володимирської (Вишгородської) Божої Матері. Ікона, за церковною традицією, належить авторству євангеліста Луки і вважається чудотворною². На Русь ікона потрапила у XII ст. як подарунок Юрію Долгорукому від Константинопольського патріарха Луки Хрисоверга³, за співзвучністю імені якого, очевидно, і поширилися перекази про авторство євангеліста Луки.

Під достатньо однорідною корозійною кіркою темно-сірого кольору виявлені активні плями хлористої міді, що лежать на оригінальній поверхні. Шар продуктів корозії має тріщини й розшарування. Виходячи з його зовнішнього вигляду можна припустити, що до складу сплаву входять срібло, мідь та свинець. Сплав основи визначено хімічним крапельним аналізом як такий, що містить срібло.

Для уточнення складу сплаву необхідно проведення спектрального аналізу металу й хімічного аналізу продуктів корозії. В процесі реставрації особливості техніки виготовлення предмета можуть уточнюватися.

Форма хреста та зображення на лицьовому боці значною мірою зближує його з хрестами-енколпіонами і безсумнівно був виконаний за зразком одного з них. Очевидно, зображення було скопійовано відтиском у пластичній формі і остаточно сформовано наступним підправленням воскової моделі. Про це свідчить загладження попередніх зображень лівої і правої лопатей, що, як правило, містять медальйони зі святими, і прокресленням поверх скороченого напису ΜΗΤΗΡ ΤΟΥ ΘΕΟΥ.

У XI–XII ст. на Русі був широко розповсюджений тип енколпіонів, що включав на одній зі сторін ростове

*Хрест з розкопок на вул. Спаській,
35. Зворотній бік*

¹ Корзухина Г.Ф., Пескова А.А. Древнерусские энколпионы. Нагрудные кресты-реликварии XI–XIII вв. – СПб., 2003.

² Забелин И. Сказание о чудесах Владимирской иконы Божией Матери // Археологические известия и заметки. – 1895. – № 2.

³ Владимирская икона // Энциклопедический словарь Брокгауза Ф.А. и Ефрона И.А. – СПб., 1892. – Т. 6А. – С. 918-919.

Каталог Г.Ф. Корзухіної та А.А. Пескової також містить два хреста, на яких рука Немовляти тягнеться до Богоматері в обійми. Це кат. ном. П.1.1/61 з с. Купятичі Пінського п. (нині – Брестська обл.), Білорусь та кат. ном. П.1.1/80 з с. Пекарі (Княжа Гора) Канівського п., Київської губ. Обидві знахідки дореволюційні, погано документовані. Датовані хрести в першому випадку XII ст., а в другому XIII ст.¹, що виявляє поширення цього типу на Русі лише з XII ст.

Однак образ Богородиці Елеуси зустрічається і на більш ранніх речах.

У першу чергу привертає увагу різний кістяний рельєф Божа Матір з Немовлям, де вони тісно притуляються одне до одного в обіймах. Предмет має єгипетське походження і безперечно належить візантійській культурній традиції. Фахівці розходяться в його датуванні. Частина схильна відносити його до VII–VIII ст.², однак існує версія і більш пізнього датування – IX ст.³ Попри це, датування впевнено показує існування подібного іконографічного типу у більш ранній період.

Декор зворотного боку хреста виконувався вже безпосередньо майстром і на його розсуд. Про це свідчить незграбне нанесення пелюсток розетки (майстер не вписався і наніс одну пелюстку поверх іншої, коли закінчував коло), нерівні контури хрестиків, вписаних у кінці лопатей, нечітке їх розміщення.

Подібний варіант використання обрисів хреста-релікварія для виготовлення натільного хреста зустрічаємо серед пам'яток давньоруського Воїня. Хрест несе на лицьовому боці рельєфне зображення св. Георгія, а тильний бік – плаский, вкритий прокресленим контррельєфним грецьким написом⁴.

Хрест, виявлений під час розкопок на вул. Спаській, 35, виявляє близькість до візантійських зразків, що може свідчити про його імпордне походження, яке підтверджується і грецьким написом. Датування культурного шару серединою – третьою чвертю XI ст. вказує на надто ранню присутність іконографічного типу Богородиці Елеуси як для давньоруських старожитностей. В той же час, певна недбалість виконання деталей декору і напису свідчить про провінційний характер виробу. Для XI ст. ланкою, що поєднувала Візантійський світ і Давньоруську державу був Крим, що дає змогу припускати кримське походження знахідки.

Івакін В.Г.

Кандидат історичних наук, науковий співробітник
Центр археології Києва ІА НАН України

ПІЗНЬОСЕРЕДНЬОВІЧНІ МОГИЛЬНИКИ КИЇВСЬКОГО ПОДОЛУ ЗА АРХЕОЛОГІЧНИМИ МАТЕРІАЛАМИ

Дана публікація є першою спробою зібрати археологічні матеріали пізньосередньовічних могильників Києвоподолу. За загальнохристиянською традицією поховання мали здійснюватися на спеціальній території, сакралізованій освяченою спорудою: церквою, капличкою тощо. Тому і на території Києвоподолу могильники, як правило, утворювалися в районі міських храмів.

1. Могильник при **церкві Успіння Богородиці Пирогощі**. Ще у 1889 р. під час земельних робіт виявлено близько десятка безінвентарних поховань у зітлілих трунах. Археологічні дослідження 1976–1980 та 1996 рр. відкрили основну частину церковного некрополя. З південного боку храму виявлена мурована з валунів прибудова, на фундаментах якої зафіксовані поховання, які можна датувати XV–XVI ст. Набагато краще збереглися поховання XVII–XVIII ст. Майже вся площа інтер'єру храму на захід від іконостаса перебувала під пізньосередньовічними склепами, цегляні поховальні гробниці виявлені ззовні біля північної стіни церкви та перед вівтарною час-

¹ Корзухина Г.Ф., Пескова А.А. Древнерусские энколпионы... – С. 68–69, 71.

² Bergman R.P. The Earliest Eleousa: A Coptic Ivory in the Walters Art Gallery // The Journal of the Walters Art Gallery. – V. 48. – 1990. – P. 37–56.

³ Nalos D. The Amesbury Psalter Madonna and Child. A thesis ... Master of Art. – University of British Columbia, 1973. – P. 168

⁴ Довженок В.Й., Гончаров В.К., Юра. Р.О. Древньоруське місто Воїнь. – К., 1966. – Табл. XVI, 17.

тиною. Велика кількість елітних поховань у склепах (19) ще раз підтверджує високий статус церкви Успіння Богородиці Пирогощі¹.

2. Вочевидь, міський могильник післямонгольської доби функціонував і в районі **церкви Бориса і Гліба**. У 1936 р. на садибі № 13 на вул. Борисоглібській було виявлено десять середньовічних поховань². Під час археологічних спостережень у 2007 р. на вул. Борисоглібській, 13 у стінці траншеї зафіксовані поховання в дерев'яних гробовищах³. Умови фіксації не дозволяють чітко визначити їх дату, проте за стратиграфічними позначками вони можуть бути віднесені до XVI–XVIII ст.

3. Сучасна **Іллінська церква** розташовується у кварталі між вулицями Іллінською, Почайнинською та Набережно-Хрещатицькою. У цьому ж районі розміщують першу на Русі дерев'яну Іллінську церкву, яка згадується в літописі під 944 р. Під час спорудження каналізаційної мережі у 1894 р. на ділянці між Іллінською церквою та Набережно-Микільським храмом зафіксовані численні людські кістяки⁴. Знайдені поховання могли належати цвинтарю Іллінської церкви.

4. У 1984–1985 рр. на садибі на **вул. Андріївській, 7-9** були виявлені рештки невідомої мурованої церкви XII ст., яка була зруйнована під час взяття міста Менгли-Гіреєм у 1482 р. З татарським погромом пов'язаний і розташований тут могильник. Під завалом храмових стін розчищено близько 30 поховань XV ст. Автори розкопок пов'язують похованих з членами вірменської громади Києва, які загинули під час розгрому міста у 1482 р⁵.

5. Територія навколо сучасної **Покровської церкви** досліджувалася у 1975 та 1985 рр. Зафіксовані численні захоронення XVII–XVIII ст. у зітлілих домовинах, два поховання у склепах, відкрито ями з перепохованнями кінця XVII – початку XVIII ст. – 17 черепів та кістки⁶.

6. Кладовище церкви **Преображення Спаса**. Під час земляних робіт 1897 р. на вул. Спаській, 31 знайдені численні поховання у трунах та два напівзруйнованих склепи, складених з цегли XVII ст. При похованнях знайдено декілька монет кінця XVIII ст.⁷ У результаті археологічних досліджень 1984 р. були частково відкриті і муровані фундаменти церкви⁸.

7. Кладовище **церкви Зішестя Святого Духу**. Під час земляних робіт, які проходили у 1914 р. на вул. Борисоглібській, 19–21 відкриті людські поховання в зітлілих дерев'яних трунах⁹. Рятівні археологічні розкопки 1998 р. проводилися в межах того самого кварталу. Під час досліджень відкрито могильник XIII–XIV ст.¹⁰

8. Поховання на території **Братського монастиря**. У 1987 р. проводилися рятівні розкопки в безпосередній близькості від фундаментів Богоявленського собору 1695 р., у результаті яких було зафіксовано 12 поховань XVI–XIX ст. Могильник функціонував тривалий час, оскільки окремі поховання перекривали одне одного, зафіксовані численні перепоховання¹¹. У 1992 р. археологічні дослідження в районі поварні Братського монастиря виявили ще два поховання XIV–XIV ст.¹²

¹ Гупало К.Н. Отчет о раскопках Пирогощи в 1978–1979 гг. // НА ІА НАН України. – 1979/16 “в”. – 36 с; Івакін Г.Ю.; Козубовський Г.А.; Козюба В.К.; Чміль Л.В. Звіт про археологічні дослідження церкви Успіння Богородиці Пирогощі в 1996 р. // НА ІА НАН України. – 1996/1. – 31 с.

² Самойловський І.М. Археологічні дослідження на території Києва з 1917 по 1967 р. – НА ІА НАН України. – Ф. 12. № 110, 269. – 141 с.

³ Сергеева М.С., Івакін В.Г., Пефтіць Д.М. Додаток до звіту “Про археологічні дослідження Подільської експедиції по вул. Іллінській, 8 (територія колишньої фабрики “Ластівка”) 2007 р. Р-6” // НА ІА НАН України. – 2007/270. – 5 с.

⁴ Бліфельд Д.І. Матеріали до археологічної карти Києва: Т. II. Подільський район. – НА ІА НАН України. Ф. 12. – Од. зб. 214.

⁵ Івакін Г.Ю., Козубовський Г.А. Дослідження південної частини Подолу в 1984–1989 рр. // Стародавній Київ. Археологічні дослідження 1984–1989. – К., 1993. – С. 104–133.

⁶ Івакін Г.Ю., Козубовський Г.А. Дослідження південної частини Подолу в 1984–1989 рр. // Там само.

⁷ Бліфельд Д.І. Матеріали до археологічної карти Києва: Т. II. Подільський район. – НА ІА НАН України. Ф. 12. – Од. зб. 214.

⁸ Сагайдак М.А., Зоценко В.Н. Отчет о раскопках в г. Киеве по ул. Хоревая 40, Киевской экспедицией за 1984 г. // НА ІА НАН України. – 1984/18 а. – 16 с.

⁹ Бліфельд Д.І. Матеріали до археологічної карти Києва: Т. II. Подільський район. – НА ІА НАН України. Ф. 12. – Од. зб. 214.

¹⁰ За матеріалами польової документації.

¹¹ Сагайдак М.А., Занкін А.Б., Тимошук В.Н. Отчет Подольской постояннодействующей экспедиции // НА ІА НАН України. – 1987/26. – 47 с.

¹² Сагайдак М.А., Сергеева М.С. Отчет об исследованиях Подольской экспедиции в зоне фундаментов Поварни XVII–XVIII вв. на территории бывшего Братского монастыря // НА ІА НАН України. – 1992/30. – 10 с.

9. Кладовище **церкви Св. Миколи Набережного**. У 1987 р. зафіксовано 16 поховань неподалік від храму¹. Якій саме церкві – Миколи Набережного чи Св. Іллі (див. № 3) належало кладовище – не встановлено.

10. Під час архітектурно-археологічних обстежень 1980 р. усередині **Притисько-Микільської церкви** відкрито залишки склепу².

11. Кладовище **церкви Свв. Костянтина та Олени**. Під час рятівних досліджень 1992–1993 рр. на **вул. Фрунзе, 12-18** виявлено сім поховань з могильника XVI–XVII ст., який існував протягом тривалого часу – поховання перекривали та руйнували одне одного³. Під час археологічних досліджень на вул. Щекавицькій, 7/10 у 1998 р. зафіксовано ще два поховання XVII–XVIII ст.⁴

12. Кладовище **Грецького Катерининського монастиря**. У 1910 р. на садибі № 2 на Контрактовій площі виявлено кістяк дорослої людини⁵. У 1996 р. під час археологічних досліджень виявлено частину монастирського кладовища: 22 безінвентарних поховання у дерев'яних трунах та рештки цегляного склепу⁶.

13. Кладовище **Введенської церкви**. У 2003 р. виявлено церковний могильник середини XVII–XIX ст. Всього зафіксовано 16 захоронень, частина з яких були перепохованнями. У 2006 р. відкрито ще одинадцять поховань та рештки близько 20 людських кістяків у перевідкладеному стані⁷.

Про ще три церковних кладовища – Різдва Христового, Василя Великого та бернардинців ми дізнаємося з письмових джерел⁸.

Біля кількох міських кладовищ храмових споруд не зафіксовано.

17. У 1989 р. на **вул. Межигірській, 43** вдалося дослідити частину пізньосередньовічного могильника другої половини XIII–XIX ст. (чотири поховання). Судячи по перекриттю пізніми похованнями більш ранніх – могильник проіснував досить тривалий час⁹.

18. Під час рятівних досліджень 1974, 1991, 1997 рр. у кварталі, утвореному **вулицями Верхній Вал, Межигірська та Хорива** зафіксовано частину міського кладовища XIV–XVII ст.¹⁰

19. Пізньосередньовічний **могильник** виявлено на вул. **Оболонській, 9**. Виявлено ряд поховань у домовинах, які авторами розкопок датуються XVII–XVIII ст.¹¹

20. Під час рятівних досліджень 1974, 1992–1993 рр. на ділянках за адресами **вул. Фрунзе, 17, 23-25 та 26/2** відкрито ряд поховань, які належали до могильника XVII–XVIII ст.¹²

¹ Сагайдак М.А., Занкин А.Б., Тимошук В.Н. Отчет Подольской постояннодействующей экспедиции // НА ІА НАН України. – 1987/26. – 47 с.

² Гупало К.Н. Памятник архитектуры XVII в. – Притиско-Никольская церковь в г. Киеве. Отчет о раскопках 1980 г. (институт “Укрпроектреставрация”) // НА ІА НАН України. – 1980/101. – С. 3.

³ Бидзиля В.И., Занкин А.Б., Калюк А.П. Отчет научно-производственного кооператива “Археолог” об охранных археологических раскопках на киевском Подоле в 1993 г. // НА ІА НАН України. – 1993/57. – 9 с.

⁴ Сагайдак М.А., Башкатов Ю.Ю., Михайлов П.С. Отчет Подольской постояннодействующей экспедиции ИА НАН Украины о полевых исследованиях по ул. Щекавицкой, 7/10 в 1998 г. // НА ІА НАН України. – 1998/132.

⁵ Бліфельд Д.І. Матеріали до археологічної карти Києва...

⁶ Сагайдак М.А., Сергеева М.С. Отчет Подольской экспедиции Института археологии НАН Украины об охранных исследованиях на территории бывшего греческого монастыря (Контрактовая площадь 2) в 1996 г. // НА ІА НАН України. – 1996/85.

⁷ Тараненко Сергій, Крапивка Владислава. Могильник Введенської церкви XVII–XIX ст. на Подолі Києва // Funeralia Lednickie. Spotkanie 13. – Poznan, 2011. – С. 307-312.

⁸ Берлинский М.Ф. Краткое описание Киева, содержащее историческую перечень сего города. – К., 1991. – 320 с.; Попельницька Олена. Исторична топографія кївського Подолу XVII – початку XIX століття. – К., 2003. – 305 с.

⁹ Занкин А.Б., Полин С.В., Калюк А.П. Отчет о полевых исследованиях Подольской экспедиции НПК “Археолог” на киевском Подоле по ул. Межигорская, 43 в 1989 г. // НА ІА НАН України. – 1989/81. – 43 с.

¹⁰ Гупало К.Н., Ивакин Г.Ю., Сагайдак М.А. Отчет об археологических исследованиях Подола в 1974 г. // НА ІА НАН України. – 1974/28. – 43 с.; Башкатов Ю.Ю., Зоценко В.Н., Тимошук В.Н. Отчет Межигорского отряда постояннодействующей Подольской экспедиции о Полевых исследованиях по ул. Межигорской, 11 в 1991 г. и полевых наблюдениях в 1991–1992 гг. // НА ІА НАН України. – 1992/231. – 69 с.

¹¹ Ивакин Г.Ю., Козубовський Г.А. Отчет о раскопках Подольской экспедиции ИА АН УССР в 1985 г. на ул. Зелинского (Покровская церковь) и ул. Оболонской // НА ІА НАН України. – 1985/8а. – 23 с.

¹² Гупало К.Н., Ивакин Г.Ю., Сагайдак М.А. Отчет об археологических исследованиях Подола в 1974 г. // НА ІА НАН України. – 1974/28. – 43 с.; Бидзиля В.И., Занкин А.Б., Калюк А.П. “Отчет научно-производственного кооператива “Археолог” об охранных археологических раскопках на киевском Подоле в 1993 г. // НА ІА НАН України. – 1993/57. – 9 с.; Сагайдак М.А., Ивакин В.Г., Гречко Д.С., Тараненко С.П. Звіт про археологічні дослідження Центра археології Києва ІА НАН України 2008 р. вул. Фрунзе, 23 – 25 // НА ІА НАН України. – 2008/204. – 31 с.

Ткаченко Т.О.

Завідувач сектору

Балакін С.А.

Завідувач сектору

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

ІНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГІЧНІ ТА АРХЕОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТРОЇЦЬКОЇ НАДБРАМНОЇ ЦЕРКВИ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛАВРИ 2011 р.

У зв'язку із розробкою проекту реставрації Троїцької церкви Києво-Печерської лаври у 2011 р. тут було виконано певний обсяг інженерно-геологічних, геофізичних та археологічних досліджень (іл. 1). Попри розвідковий характер і відповідно порівняно невеликі обсяги робіт, їх результати мають доволі важливе значення. Це пояснюється тим, що Троїцька церква є єдиною повністю вцілілою (за об'ємом) давньоруською пам'яткою Києво-Печерської лаври, яка одночасно є й найменш дослідженою (в архітектурно-археологічному сенсі) лаврською пам'яткою XII–XIII ст. В останньому випадку це, по-суті, лише розкоп В. Богусевича 1951 р., поставлений зовні церкви, поблизу її південного фасаду.¹ Всередині споруди археологічних досліджень взагалі ніколи не проводилося.

*Троїцька надбрамна церква. Розташування шурфів (I-4)
та свердловин (I-IV) 2011 р.*

Інженерно-геологічні роботи 2011 р. зводилися до влаштування 4-х свердловин навкруги церкви і 4-х шурфів всередині споруди². Свердловини, глибиною до 15 м, дозволили отримати стратиграфічні колонки прилеглих до пам'ятки ділянок території та зафіксувати наявність тут значної товщі рушених (в т.ч. і насипних) ґрунтів. Потужність останніх коливається від 2,3–2,4 м для східного та західного фасадів церкви до 3,1–3,3 м для її південного та північного фасадів. Отриманні дані в цілому рджують результати попередніх досліджень 1962 р.³

З історико-архітектурної точки зору зазначена ситуація віддзеркалює ключове положення Троїцької церкви у планіграфічній структурі Верхньої лаври, а відтак, і підвищену будівельну активність у цьому районі протягом

XI–XIX ст. Зокрема значна потужність рушених ґрунтів поблизу північного та південного фасадів будівлі може свідчити про можливість збереження тут фрагментів траси первинної дерев'яної

¹ Богусевич В.А. К вопросу о крепостных стенах XII в. Киево-Печерского монастыря // КСИА АН УССР. – 1960. – Вып. 9. – С. 108-112.

² Реставрація пам'ятки архітектури "Троїцька надбрамна церква". Інженерно-геофізичні дослідження території та плями забудови // ТОВ "Геопроект" – К., 2011. – Т. 1.6.

³ Мероприяття по предотвращению деформаций Надвратной церкви и Крепостной стены на территории музея-заповедника Киево-Печерская лавра. – "Киевпроект", заказ № 36187. – К., 1962.

огорожі монастиря, яка існувала до спорудження мурів другої половини XII ст. і сліди якої, можливо, було виявлено з північного боку церкви у 2007 р.¹

За результатами геофізичних досліджень (іл. 2) з глибиною зондування до 7,0 м в площині і поблизу церкви було зафіксовано 3 групи об'єктів з різною глибиною залягання, а саме від 0,6-1,5 м (інженерні комунікації) до 3,2-6,6 м (вірогідно, підземні споруди). Найбільш цікавою є група об'єктів, виявлена на глибині 2,2-2,4 м в межах проїзду Троїцької церкви і ототожнена з фундаментами невідомої споруди². На жаль, у зазначеному звіті ці об'єкти не отримали скільки-небудь докладної характеристики щодо інженерно-геологічних та будівельно-архітектурних параметрів. За обрисами вони зовні нагадують фрагменти плану кам'яних споруд типу князівських палаців X–XI ст. і тому, зрозуміло, не могли з'явитися тут пізніше початку XII ст. Важко стверджувати напевно, але не виключено, що у даному разі йдеться про рештки споруд головного входу Києво-Печерської лаври, що входили до складу літописного “столпія” кінця XI ст. Однак перевірити це припущення археологічно з технічних причин наразі не можливо.

Основний обсяг архітектурно-археологічної інформації у 2011 р. було отримано під час обстеження шурфів у внутрішніх приміщеннях церкви (іл. 1). Один з них (№ 4) розташовувався в межах прибудови XVIII ст., а решта знаходилася безпосередньо у “плямі” давньоруського ядра храму. Розміри шурфів, в середньому, становили 0,9 x 1,2 м, глибина коливалася від 1,8 до 2,7 м. Загальна розкрита площа становила близько 5,0 кв. м. У результаті обстеження шурфів вперше вдалося з'ясувати стратиграфічну ситуацію всередині церкви, уточнити деякі конструктивні особливості фундаментів XII та XVIII ст., простежити рівень первинного будівельного горизонту пам'ятки, а також виявити та частково розчистити цегляну підземну споруду XVIII–XIX ст.

Фундаменти давньоруської Троїцької церкви простежено у шурфах №№ 1-3. За структурою вони двочастинні і складаються з забутовки фундаментного рову (дрібний бут з участю різномірідного будівельного сміття) та цокольної частини, складеної з великих брил бутового каменю. Слідів дерев'яних субструкцій не відмічено. В двох випадках зафіксовано внутрішнє (ш. № 2) та зовнішнє (ш. № 3) розширення фундаментів розмірами в обох випадках до 0,6 м. У шурфі № 3 горішню поверхню підмурків вкрито шаром цем'яноквого розчину, який, можливо, є рештками давньої відмостки храму. Підшва фундаментів поч. XII ст. мала відмітки 1,9 (ш. № 1) та 2,6 м (ш-фи №№ 2-3) відносно сучасної поверхні. Горішня площа підмурків фіксувалася на відмітках 1,2 (ш. № 3) та 2,0 м (ш. № 2). Загальна потужність фундаментів сягала близько 1,4 м.

В цілому, за принципом побудови фундаменти Троїцької церкви нагадують фундаменти Успенського собору КПЛ та церкви Спаса на Берестові, але візуально відрізняються від останніх менш ретельним виконанням. Можливо, за цим стоїть хронологічна різниця згаданих пам'яток. Але, не виключено, що це є віддзеркаленням індивідуального стилю різних будівельних артілей Давньої Русі³. Крім того, слід звернути увагу й на значну потужність фундаментів церкви, яка може бути пов'язана зі зведенням храму в умовах недостатньо міцних (рушених) ґрунтів, послаблених внаслідок попередньої будівельної діяльності, тобто побіжною ознакою того ж літописного “столпія” XI ст. Це припущення, яке певною мірою узгоджується з результатами наведених вище геологічних та геофізичних досліджень, зрозуміло, потребує спеціальної археологічної перевірки.

В стратиграфічному плані найбільш інформативним виявився шурф № 3. На відміну від решти шурфів, культурні нашарування яких мали перевідкладений характер, тут вдалося простежити будівельний горизонт початку XII ст. Він являв собою 3-5 см прошарок перепаленого лесового ґрунту та розпорошеного деревного вугілля, яке, як відомо, входило до складу мурувального розчину Троїцької церкви⁴. Первинний будівельний горизонт пам'ятки виходив на рівень горішньої поверхні фундаментів XII ст. і перекривав неушкоджені культурні нашарування більш раннього часу. З огляду на це, зазначена ділянка є перспективною для майбутніх археологічних розкопок.

¹ Балакін С.А. Археологічні дослідження в Києво-Печерській лаврі 2007 р. // Лаврський альманах. – 2008. – № 20. – С. 5-13.

² Реставрація пам'ятки архітектури “Троїцька надбрамна церква”. Інженерно-геологічні вишукування // ТОВ “Київгеоком”. – К., 2011. – Т. 1.5.

³ Раппопорт П.А. Строительные артели Древней Руси и их заказники // СА. – 1985. – № 4. – С. 80-89; його ж. Строительное производство Древней Руси X – XIII вв. – СПб., 1994. – 158 с.

⁴ Асеев Ю.С. Архитектура Древнего Киева. – К., 1982. – 158 с.

Ще однією цікавою ділянкою є район шурфу № 2, у площині якого було виявлено рештки невідомої раніше¹ цегляної підземної споруди XVIII–XIX ст., вбудованої в об'єм давньоруського храму. У невеликому за площею шурфі не вдалося встановити ані повні параметри цієї споруди, ані її функціональне призначення. Не з'ясованим лишився й можливий її зв'язок з великою підземною спорудою (п/с № 25) того ж часу, основна частина якої локалізується поблизу північно-західного рогу Троїцької церкви. Вирішення цих питань, як і проблеми доцільності збереження

цього об'єкту у складі давньоруської пам'ятки, потребує додаткових досліджень.

Найбільш цікавою археологічною знахідкою 2011 р. є уламок кам'яного (пісковик) архітектурного декору, схожого на фрагмент карнизу. Знахідку виявлено у шурфі № 2 у перевідкладеному стані. Зважаючи на цю обставину, з одного боку, і повну відсутність будь-якої історичної інформації щодо присутності в оздобленні добарокової Троїцької церкви кам'яного декору, з іншого боку, пов'язувати беззаперечно цю знахідку із зазначеною пам'яткою достатніх підстав на разі немає. Однак враховуючи, що це вже друга така знахідка (фрагмент кам'яного декору з канельованою поверхнею з траншеї 2007 р.), яка безпосередньо пов'язана з археологічним контекстом Троїцької церкви, така можливість

Геофізичні дослідження Троїцької надбрамної церкви 2011 р.

принципово не виключена. Поки що можна лише зауважити, що найбільш вірогідним часом появи елементів кам'яного декору в оздобленні пам'ятки, вочевидь, слід вважати відновлення за Симеона Омельковича Успенського собору Києво-Печерської лаври в 1470 р. Адже логічно припустити, що разом з "репарацією" головного храму Печерського монастиря аналогічні роботи відбулися й на головному вході в Лавру. Деякою мірою це підтверджує й наявність серед будівельних матеріалів шурфів 2011 р. зразків цегли XV–XVI ст.

¹ Точніше йдеться про незадокументовану належним чином підземну споруду, адже засипка її об'єму білим кар'єрним піском беззаперечно свідчить про те, що цей об'єкт розчищався у 60-х роках минулого століття.

В суто практичному відношенні результати досліджень, про які йдеться, мають важливе значення для розробки завдань подальшого вивчення пам'ятки та плану проведення тут реставраційних робіт.

Перш за все, йдеться про те, що необхідною передумовою проведення будь-яких робіт всередині церкви є звільнення приміщень її I-го ярусу від різноманітного будівельного та побутового сміття, що накопичилося тут з часів післявоєнної реставрації храму.

Доцільним видається й максимально повне видалення з інтер'єру церкви пізніших (неавтентичних) будівельних нашарувань, функціонально та історично не пов'язаних з пам'яткою XII–XVIII ст. Це стосується й сучасної (цементної та дерев'яної) підлоги храму, некоректної в пам'яткоохоронному та суто реставраційному сенсі.

Важливим є й питання щодо можливого пониження рівня сучасної підлоги церкви за рахунок видалення пізніших насипних ґрунтів (потужністю близько 0,7 м), які сформувалися в процесі реставраційних робіт середини XX ст. і ніякої археологічної цінності, зрозуміло, не становлять.

У разі проведення зазначених робіт варто враховувати й такий досвід досліджень 2011 р. як “нерентабельність” влаштування у незначних за обсягами приміщеннях церкви окремих і ще менш незначних за розмірами шурфів. Зважаючи на значну глибину фундаментів церкви більш ефективним тут виглядає повне розкриття тих чи інших компартиментів споруди.

Балакін С.А.

Завідувач сектору

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

АРХЕОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ МИТРОПОЛИЧОГО САДУ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛАВРИ

Відомий за письмовими джерелами принаймні з середини XVII ст. митрополичий сад Києво-Печерської лаври був значним за розмірами, функціонально чітко визначеною і практично вільною від забудови ділянкою Верхньої лаври. Археологічне вивчення останньої розпочалося в середині минулого століття і з певними перервами продовжується по сьогодні. Найбільш значні роботи тут було проведено у 1951, 1961, 1987–1988, 1989, 1993, 2002 та 2011 рр.

Перші масштабні археологічні дослідження на території митрополичого саду здійснив В.А. Богусевич у 1951 р., коли тут було влаштовано 3 розкопи, загальною площею 133 м²¹. Під час цих досліджень вперше було виявлено рештки мурованої монастирської огорожі XII ст. та досліджено ще декілька прямо не пов'язаних з нею об'єктів того ж часу. Давньоруські мури Києво-Печерської лаври в археологічному плані були двома паралельними ровами, що перекривалися зверху шаром суцільного мурування. Фундаменти складено з рваного каменю на вапняному розчині. Стінова кладка з плінфи збереглася на висоту 0,4 м. Ширина фундаментів – близько 2,5 м, стінової кладки – 2,0 м. Траса мурів йшла у напрямку півд. схід – півн. захід і виходила на ріг Троїцької церкви.

За реконструкцією В. Богусевича виявлена ним монастирська стіна у висоту мала до 6,0 м, її загальний периметр сягав 800-1000 м і охоплював територію у 4-5 га. На його думку ця споруда не просто мала оборонне значення, а й була найпотужнішою давньоруською фортецею Середнього Подніпров'я².

¹ Асєєв Ю.С., Богусевич В.А. Военно-оборонні стіни XII віку Києво-Печерській лаврі // Вісник Академії архітектури УРСР. – 1951. – № 4.

С. 39-45; Богусевич В.А. К вопросу о крепостных стенах XII в. Киево-Печерского монастыря // КСИА АН УССР. – 1960. – Вып. 9. – С. 108-112.

² Дещо іншої точки зору з цього приводу дотримується П.О. Раппопорт, схильний вважати “найпотужнішу фортецю Середнього Подніпров'я” спорудою скоріше декоративного (представницького), ніж фортифікаційного характеру. – Див.: Раппопорт П.А. Очерки по истории русского военного зодчества X–XIII вв. // МИА. – 1956. – № 52. – С. 117. Варто також зауважити, що гіпотеза В. Богусевича щодо периметра давніх лаврських мурів на сьогодні немає жодного археологічного підтвердження, адже траса цієї споруди ніде крім її західного фасаду ніколи не фіксувалася. – Див.: Балакін С.А. Археологічні дослідження в Києво-Печерській лаврі 2007 р. // Лаврський альманах. – К., 2008. – № 20. – С. 5-13.

Поруч з давньоруськими мурами було досліджено житло XII ст. та рештки склоробної майстерні кінця XI ст.¹ В останньому випадку йдеться про розвали двох горнів, зафіксовані на глибині 1,2 м у вигляді скупчень будівельних матеріалів, діам. 3,0 м. Аналіз зібраного тут багатого археологічного матеріалу та подібність плінфи горнів до сортименту плінф первинного об'єму Успенського собору дозволили В. Богусевичу говорити про чітку архітектурно-будівельну спрямованість виробничого профілю майстерні й пов'язувати її виключно з виконанням оздоблювальних робіт на Успенському соборі у 70-80-х рр. XI ст.² У 1961 р. невеликі розвідкові розкопки у західній частині митрополичого саду було виконано С.Р. Кілієвич³. У пошуковій траншеї, що розміщувалася зовні й перпендикулярно до траси лаврської стіни XII ст., нею було виявлено скупчення каменю та плінфи у вигляді двох плям, які з інтервалом 1,5 м йшли у напрямку півд. захід – півн. схід. За припущенням дослідниці, це могли бути рештки споруди, яка входила до системи монастирських мурів. Загальна площа досліджень 1961 р. становила 25 м².

Важливе значення в плані розкриття археологічного потенціалу ділянки, про яку йдеться, мали дослідження В.О. Харламова 1987–1988 рр.⁴ У результаті цих робіт виявлено культурний шар та поховання скіфського часу, три (малоцікавих) житлово-господарських об'єкта XII–XIII ст. та потужний житлово-господарський та виробничий комплекс XIII–XIV ст. Ґрунтове поховання підгірцевської культури IV–VI ст. до н.е. належало юнакові 15–16 років і мало певні ознаки екстраординарності. Небіжчика покладено скорченого на правому боці з асиметрично розкинутими руками, головою – на схід. На черепі фіксувалися ушкодження, очевидно, летального порядку. Слідів могильної ями не зафіксовано. Інвентар поховання містив 3 керамічні посудини та кістяне вістря стріли.

Комплекс споруд другої половини XIII–XIV ст. складався з 4 жител, 2 будівель допоміжного характеру та декількох господарських ям різного призначення. Житла каркасно-стовпкової конструкції, підквадратних у плані обрисів розмірами від 2,4 x 2,4 до 3,2 x 3,4 м, із земляною або глиняною долівкою. В двох випадках у кутах жител зафіксовано варисті печі, споруджені з брускової цегли або уламків плінфи та каменю. В трьох випадках простежено рештки димаря з обпаленої глини. За характером археологічних знахідок господарських споруд було констатовано наявність у зазначеному комплексі ознак ковальського, косторізного та, вірогідно, ювелірного виробництва. Всього у 1987–88 рр. було розкрито 250 м².

Дослідження 1989р.⁵ були спричинені реставрацією побутового льоху XVIII ст. (п/с № 9), за зовнішніми контурами якого тоді було вирито траншею і поставлено невеликий розкоп на 15 м². У площині останнього, на глибині 1,0 м, зафіксовано рештки ґрунтового котловану тимчасової житлової споруди з археологічними матеріалами XIV–XV ст. Зазначену будівлю було знищено при спорудженні рову, траса якого “читалась” у площині розкопу та у профілі північної бровки реставраційної траншеї. Ширина рову біля дна становила 0,6 м і сягала 2,0 м згори; глибина споруди дорівнювала 1,2 м. “Датуючих” знахідок тут не було, але загальна ситуація дозволяє припускати, що у даному разі вдалося простежити сліди дерев'яної монастирської огорожі післямонгольського ча-

¹ Богусевич В.А. Мастерские XI в. по изготовлению стекла и смальты в Киеве // КСИА АН УССР. – 1954. – Вып. 3. – С. 14-20; його ж. До історії склоробного виробництва в Київській Русі // Нариси з історії техніки. – К., 1957. – С. 134-144.

² Відмітимо побіжно, що за припущенням П.П. Толочка зазначена майстерня могла існувати й після завершення Успенського собору, про що, на його думку, свідчить наявність серед її продукції питного посуду, а також активна будівельна діяльність Печерського монастиря у першій половині XII ст. – Див.: Толочко П.П. Хозяйство и быт Киево-Печерского монастыря XI–XII вв. // Київ і Русь. Вибрані твори 1998–2008 рр. – К., 2008. – С. 220-234.

³ Кілієвич С.Р. Звіт про археологічну розвідку в Києві 1961 року. – К., 1961 // НА ІА НАНУ. – Ф. 2. – № 4958.

⁴ НА ІА НАН України № 1988/26: Харламов В.А. Отчет об архитектурно-археологических исследованиях на территории Киево-Печерского заповедника. – К., 1988; Харламов В.А., Гончар В.Н. Хозяйственно-бытовой комплекс XII–XIV вв. на территории Киево-Печерского заповідника // Древняя история населения Украины. – К., 1991. – С. 66-76; Гончар В.М. Археологічні дослідження колишнього митрополичого саду Києво-Печерської лаври у 1987–1988 рр. // Стародавній Київ (археологічні дослідження 1987–1988 рр.) – К., 1993. – С. 167-186.

⁵ Писларий І.А., Балакин С.А., Загребельный А.Н. Охранные археологические исследования на территории Киево-Печерской лавры // Проблемы охраны, изучения и реставрации архитектурных памятников Киево-Печерской лавры. – К., 1991. – С. 91-115. Див. також: Реутов А.В. Подземные сооружения Верхней лавры // Проблемы охраны, изучения и реставрации архитектурных памятников Киево-Печерской лавры. – К., 1991. – С. 35-44.

су, спорудженої, можливо, в процесі відновлення обителі після Менглі-Гіреєвої “ісази” 1482 р. З урахуванням траншеї, розкрита у 1989 р. площа в цілому становила 175 м² ¹

Охоронні дослідження 1993 р.² були пов’язані з обстеженням великої просадки, в бровках якої вдалося зафіксувати культурний шар скіфського періоду та зібрати невелику колекцію знахідок цього часу. Тоді ж було досліджено господарську яму XII–XIII ст. та ґрунтовий котлован житлової споруди XIII–XIV ст. з рештками варистої печі, складеної на глині з бутового каменю та уламків плінфи. Характер споруди та зібраний у її заповненні археологічний матеріал дозволяють вважати її частиною виявленого раніше післямонгольського поселенського осередку. Площа досліджень 1993 р. становила 60 м².

Дослідження 2002 р.³ виконувалися біля башти Кущника по обидва боки мазепинських мурів КПЛ. Мається на увазі котлован (9 x 9 м), виритий під кафе “Купол” біля південного фасаду стіни XVII–XVIII ст., та шурф (4,2 м²), поставлений навпроти котловану з внутрішнього боку стіни. В обох випадках вдалося зафіксувати сліди культурного шару та матеріали XIII–XIV ст., а також зібрати невелику колекцію керамічних та скляних виробів XVII–XVIII ст.

Нарешті, останні за часом дослідження 2011 р.⁴ локалізувалися в районі тієї ж башти Кущника, всередині та зовні якої було зроблено 2 шурфи, загальною площею 2,8 м². У першому з них у перевідкладеному стані й без будь-яких ознак поховального обряду було зафіксовано доволі чисельні людські рештки, походження яких з’ясувати не вдалося. Тут же було зібрано невелику археологічну колекцію, що складалася з кухонного горщика XVI ст., полив’яного керамічного кухля XVII–XVIII ст. та двох поліхромних кахель того ж часу.

Отже, за станом справ на сьогодні територія митрополичого саду Києво-Печерської лаври може вважатися доволі добре вивченою, принаймні в сенсі можливості визначення її загального археологічного потенціалу. В результаті багаторічних досліджень тут розкрито близько 650 м² і встановлено наявність на ділянці, про яку йдеться, трьох основних культурно-хронологічних горизонтів, а саме: пам’яток скіфського, давньоруського та пізньосередньовічного часу.

Матеріали ранньозалізної доби, які у вигляді перевідкладених керамічних знахідок шару спорадично трапляються по всій території Верхньої лаври, як повноцінних археологічних об’єктів на сьогодні знайдено лише на ділянці саме митрополичого саду. Хоча слід зауважити, що для чіткої атрибуції скіфського культурного шару Печерська наявної інформації поки що не достатньо, адже останній може бути як рештками окремого поселення, так і кумулятивним результатом трьохсотлітнього регулярного сезонного перегону стад з літніх пасовиськ на зимові і навпаки.

У давньоруський час територія сучасного митрополичого саду “включається” в зону господарської діяльності Печерського монастиря, спочатку на правах тимчасового будівельного майданчика, а згодом (принаймні, разом з появою мурованої монастирської огорожі) перетворюється в одну зі складових частин Верхньої лаври. На жаль, наявні на сьогодні дані не дозволяють однозначно визначити статус і функціональне навантаження цієї ділянки у XII–XIII ст.

У післямонгольський період на території митрополичого саду виникає доволі потужна для цього часу поселенська структура зі стаціонарними житлово-господарськими спорудами і вираженими ознаками ремісничої спеціалізації. Характер археологічних матеріалів другої половини XIII–XIV ст. дозволяє констатувати не лише сам факт безперервності монастирського життя під час монгольської навали, але й початок формування на цьому етапі навкруги монастиря первинних осередків майбутнього Печерського містечка XVI–XVII ст.

Специфічною особливістю ділянки, що розглядається, є майже повна відсутність тут культурних нашарувань та археологічних матеріалів XV–XVI ст. Можливо, за цим стоять не лише регулярні погроми монастиря (наприклад, 1416 та 1482 рр.), але й намагання протидіяти ним, зо-

¹ Варто додати, що у 1991 р. за трасою одного з трьох підземних ходів п/с № 9 було виявлено господарський об’єкт з рештками дерев’яних конструкцій та керамічним посудом др. половини XVIII ст. Прямого відношення до зазначеної підземної споруди цей об’єкт, очевидно, не мав. – Див.: *Чередниченко С.Ф.* Архітектура та функціональне призначення підземних споруд Верхньої лаври// Могилянські читання 2005 р. – К., 2006. – С. 547-548.

² КПЛ-А-НДФ-№ 668: *Сыромятников А.К., Балакин С.А.* Отчет об археологических исследованиях на территории Киево-Печерского историко-культурного государственного заповедника в 1993 г. – К., 1993.

³ КПЛ-А-НДФ-№ 690: *Балакин С.А.* Звіт про археологічні дослідження на території Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника у 2002 р. – К., 2003.

⁴ *Балакин С.А.* Дослідження 2011 р. на території Києво-Печерського заповідника// АДУ 2010-1011 рр. (у друці).

крема на шляху створення відповідних оборонних споруд, що часто-густо передбачало часткове перепланування території Верхньої лаври. Характер використання ділянки сучасного саду на зазначеному етапі достовірно невідомий. Навпаки, практично повна відсутність тут нашарувань XVII–XVIII ст., фонових для території Лаври взагалі, особливих пояснень не потребує: в цей час ця ділянка вже використовувалася у відповідності до її історичної назви.

У зв'язку із актуальною на сьогодні проблемою регенерації ділянки митрополичого саду і можливою перспективою музеєфікації виявлених тут археологічних пам'яток, наприкінці зауважимо наступне. Попри широкий типологічний та культурно-хронологічний діапазон археологічних об'єктів митрополичого саду основним і найбільш цікавим з них, безумовно, є рештки лаврських мурів другої половини XII ст. Важливість цієї пам'ятки обумовлена тим, що оборонні мури самі по собі є рідкісним явищем для давньоруського зодчества і у Києві, крім Печерського монастиря, відомі лише для Софії Київської. Дослідження лаврських мурів має й таку додаткову мотивацію як відсутність у даному разі більш-менш узгодженої характеристики архітектурно-будівельних параметрів споруди, невизначеність її просторової конфігурації та функціонального призначення. Варто додати й те, що на сьогодні це єдина давньоруська архітектурна пам'ятка КПЛ, яка поки що не зазнала будь-якої музеєфікації, навіть на рівні проектних пропозицій.

Зажигалов О.В.

Провідний науковий співробітник

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

**ПІДСУМКИ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ АНАЛІЗІВ АРХЕОЛОГІЧНИХ МАТЕРІАЛІВ
З РОЗКОПОК УСПЕНСЬКОГО СОБОРУ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛАВРИ**

Успенський собор – унікальна пам'ятка архітектури XII–XVIII ст., головний храм Києво-Печерської лаври. Протягом 900 років свого існування собор неодноразово руйнувався і відновлювався знову, ремонтувався і перебудовувався. Останній епізод відновлення собору, зруйнованого під час Другої світової війни, (листопад 1941 р.), припав на кінець XX ст., коли було проведено широкомасштабні археологічні дослідження всередині та довкола церкви¹. Під час цих розкопок зібрано унікальну за складом та чисельністю колекцію археологічних матеріалів, деяку частину з яких було вирішено проаналізувати за допомогою неруйнівних фізико-хімічних методів.

Об'єкти досліджень

Об'єктами досліджень у даному разі є знахідками оплавлених свинцевих віконниць, залишки золотного шитва з поховань саркофагів та уламки смальти з підлоги храму (Табл. 1).

Таблиця 1

S1	КПЛ – 99	Фрагмент свинцевої віконниці
S2	КПЛ – 2000	Фрагмент свинцевої віконниці
T1	КПЛ – 98	Саркофаг № 2. Фрагмент золотної тканини 2,4 x 1,5
T2	КПЛ – 98	Саркофаг № 4. Золотні нитки з покривала підголовника
T3	КПЛ – 2000	Портал. Саркофаг № 4. Фрагмент золотних ниток
N1	КПЛ – 99	Шурф № 14. Смальта з “золотим” покриттям
N2	КПЛ – 99	Шурф № 14. Смальта з “золотим” покриттям

Методи досліджень

Дослідження були проведені за допомогою наступних фізико-хімічних методів:

¹ Івакін Г.Ю., Балакін С.А. Поховальний комплекс XV ст. у нартексі Успенського собору Києво-Печерської лаври // Лаврський альманах. – К., 1999. – Вип. 2. – С. 76-86.; Івакін Г.Ю., Балакін С.А. Деякі підсумки археологічних досліджень на території Києво-Печерської лаври у 2000 р. // Могилянські читання 2000. – К., 2001. – Вип. № 3. – С. 126-135.

1) метод скануючої електронної мікроскопії (SEM) на приладі Jeol JSM-35SF з рентгенівським мікроаналізатором та енергодисперсним спектрометром (EDXRS) Kevex 5100 C (глибина аналізу до 2 мкм). При цьому на мікрофотографії кожного із зразків фіксували загальний вигляд об'єкту при збільшенні в 10000 разів та проводили аналіз мікрозондом у декількох довільно вибраних місцях зразків (розмір ділянки, яка аналізується близько 20 x 20 мкм).

2) метод рентгено-фотоелектронної спектроскопії (XPS) на приладі VG ESCA-3 з використанням АІКа-випромінювання, реєстрацією спектра та його обробкою (розкладання складних спектрів на компоненти) за програмою ESCA-3. Цей метод використовувався для аналізу поверхні зразків (глибина до 1 нм.).

3) метод атомно-силової мікроскопії (AFM) на приладі Nanoscope E (Digital Instruments Scanning Probe Microscope Controller). Даний метод дозволяє не лише якісно вивчити структуру поверхні, але й одержати кількісні дані про її шорсткість, що є суттєвим для висновків щодо технології виробництва, а також може визначити різницю у ступені збереженості зразка¹.

Підсумки досліджень

У результаті проведених аналізів було отримано наступні дані:

1) Порівняння двох фрагментів свинцю (S1 та S2) дозволило зробити висновок про відсутність суттєвих відмінностей у їх складі – це чистий свинець, з невеликими домішками алюмінію, кальцію та кременю у зразку S2. Це може пояснюватись поганою промивкою етанолом або залишками ґрунту на поверхні зразка.

Причиною ідентичності складу двох зразків може бути:

а) однакове походження, а саме належність обох оплавлених зразків одному виробу;
б) технологія свинцю проста і базується на переробці галеніту (PbS), основного мінералу, що містить свинець, шляхом його нагрівання на повітрі і подальшого відновлення вугіллям до металу. При цьому відмінності у відновлюваності оксидів дозволяють отримати досить чистий метал.

2) Результати досліджень залишків ниток золотого шитва представлені в таблиці 2. Основним елементом всіх трьох зразків є золото (Au), в значно меншій кількості присутні срібло (Ag) та рубідій (Rb). Можна припустити, що ці елементи присутні як домішки у вихідній сировині. Слід зауважити, що зразки відрізняються співвідношенням інтенсивності піків золота та срібла – помітно що у зразку T2 значно менше срібла, ніж у зразку T1. Це може пояснюватись відмінностями у складі вихідної сировини або нюансами технологічного процесу виготовлення.

Результати аналізу зразка T3 демонструють, що кількість рубідію у виробі вища, ніж у попередніх зразках, а кількість срібла в ньому менша. На відміну від зразків T1 та T2, у цьому виробі присутня мідь, що свідчить про вдосконалення технології виробництва, отже пізніший час виготовлення. Наявність слідів кальцію може бути пов'язана з утворенням плівки карбонату кальцію на поверхні виробу.

Аналіз морфології поверхні виробів показав, що на поверхні зразка T1 знаходяться якісь пластівці невідомого походження. Дослідження останніх виявило присутність у них вуглецю (C), кисню (O), алюмінію (Al), кремнію (Si), фосфору (P), сірки (S), срібла (Ag), кальцію (Ca), магнію (Mg) та заліза (Fe). Наразі не вдалося визначити, чи належать ці пластівці до особливостей технології виробництва, чи з'явилися у процесі використання виробу².

3) Досліджуючи фрагменти смальти (N1 та N2) із золотим (на вигляд) покриттям, можна зробити такий висновок – у цих зразках золото відсутнє. Найбільша інтенсивність сигналу спостерігається для кремнію (Si), значно менша концентрація кальцію (Ca), свинцю (Pb), калію (K) та хлору (Cl), у дуже незначній кількості в зразку присутні також натрій (Na), магній (Mg) та алюміній (Al), але для точного висновку щодо кількісного співвідношення необхідне проведення додаткових дослідів. Визначити присутність яких саме елементів забезпечила золоте забарвлення, наразі також не вдалося.

Слід звернути увагу, що за морфологією поверхні дані фрагменти відрізняються – покриття зразка N1 є суцільним (нагадує одну велику краплю), а у N2 – це велика кількість дрібнозерни-

¹ S.M.M. Young A.M. Pollard Spectroscopy in Archeometry // Spectroscopy. – 1997. – V. 12, № 6.

² Sergey A. Balakin, Aleksey V. Zazhigalov, Irina V. Bacherikova, Valery A. Zazhigalov. The investigations of gold tissues surface from the cathedral of Assumption (Kyiv) sarcophagus // Хімія, фізика та технологія поверхні. – 2010. – Т. 1., № 2. – С. 209-218.

тих часточок (у вигляді маленьких крапель). Ця розбіжність може свідчити про відмінності у технології виготовлення одного й того ж типу смальти¹.

Таблиця 2

Зразок	Точка	Компоненти, wt. %			
		Au	Ag	Rb	Cu
T1	A1	95,8	3,0	1,2	–
	A2	96,4	2,6	1,0	–
	A3	96,8	2,3	0,9	–
T2	A1	96,6	2,0	1,4	–
	A2	96,5	2,1	1,4	–
	A3	96,4	2,3	1,3	–
T3	A1	94,3	1,9	2,6	1,2
	A2	95,0	1,5	2,7	0,8
	A3	95,4	1,4	2,5	0,7

На жаль, наявна на сьогодні база даних щодо фізико-хімічних аналізів зразків археологічних матеріалів з розкопок на території Києво-Печерського заповідника і досліджень Успенського собору зокрема, поки що не настільки ґрунтовна, щоб на її підставі можна було зробити відповідні історичні висновки. Повноцінне використання можливостей природничих методів в історичному дослідженні передбачає: наявність якісної атрибуції археологічних зразків; значну кількість об'єктів досліджень та можливість співставлення отриманих даних з результатами інших (хронологічно або територіально) досліджень, проведених за аналогічною методикою.

Фінадоріна Д.В.

Молодший науковий співробітник

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

АРХЕОЛОГІЧНА КОЛЕКЦІЯ ПІЧНОЇ КАХЛІ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛАВРИ XV–XIX ст.

Протягом багаторічних археологічних досліджень на території Києво-Печерського заповідника була зібрана доволі чисельна колекція пічної кахлі, яка репрезентує практично весь період розвитку українського кахлярства від XV до XIX ст. включно. Для регіону Середнього Подніпров'я розповсюдження кахляних печей зазвичай пов'язується з посиленням західноєвропейських та польсько-литовських економічних та культурних впливів. З кінця XVI ст. кахлярство на українських землях розвивається на власному ґрунті, поступово набуває національних рис і в XVIII ст. сягає свого найвищого розвитку. Протягом XIX ст. виготовлення кахлі переходить до мануфактурних і, згодом, фабричних форм виробництва².

Найбільш ранніми і рідкісними знахідками у згаданій колекції є горщикоподібні кахлі XV–XVI ст. з округлим отвором або румпою у вигляді квадрифоля (рис. 1). Це вироби циліндричної форми, висотою бл. 8,0 см і діаметром отвору бл. 20,0 см. Всі кахлі такого типу неполив'яні, сірого кольору з підпалинами. Знайдено ці кахлі під час археологічних досліджень 2000 р. у заповненій житлової споруди № 2, яку було виявлено в межах Соборної площі Верхньої Лаври біля сучасного корп. № 3³.

Відзначимо, що в Києві аналоги таких кахель відомі лише з розкопок на Подолі⁴. Важко стверджувати напевно, але ці вироби, скоріше за все, мають німецьке походження. В зв'язку з цим

¹ Zazhigalov A.V., Balakin S.A., Zazhigalov V.A., Stoch J., Kowal A. SEM and EDXRS investigation of gold tissues from sarcophagi and thin layers of gold on a smalt // European Conference on Energy Dispersive X-Ray Spectrometry. – Berlin, 2002.

² Виногородська Л.І. До історії керамічного та скляного виробництва на Україні у XIV–XVIII ст. // Археологія. – К., 1997. – № 2 – С. 129-142; її ж. До історії розвитку кахлярства в Україні у XIV–XVII ст. // Історія Русі-України. – К., 1998. – С. 265-272. Див. також: Колупаєва А. Українські кахлі XIV – поч. XX ст. – Львів, 2006. – С. 384.

³ Івакін Г.Ю., Балакін С.А. Деякі підсумки археологічних досліджень на території Києво-Печерської лаври у 2000 р. // Могилянські читання. – К., 2001. – Вип. № 3. – С. 126-135.

⁴ Івакін Г.Ю. Історичний розвиток Києва XIII – середини XVI ст. – К., 1996. – С. 87.

можна припустити, що їхня поява в Києві обумовлена якимись значними будівельними роботами, наприклад, відновленням Успенського собору та Печерського монастиря за часів Симеона Оленьковича у 2-й половині XV ст., спорудженням фортечного комплексу на Замковій горі тощо¹.

З наведеною вище групою ранніх кахель хронологічно межують т. зв. кахлі з пуклею – напівсферичним зовнішнім вигином у центрі пластини (рис. 1). Типологічно це зовсім інший, ніж горщикова кахля, тип керамічних виробів, з іншим методом кріплення до тіла печі, а, відповідно, й іншими морфологічними та технологічними параметрами. Фактично, це первинна форма звичайної для пізнішого часу виповнюючої коробчастої кахлі, від якої вона відрізняється меншими розмірами пластини (16,0 x 16,0 – 18,0 x 18,0 см), наявністю “пуклі” та деякими іншими особливостями. На відміну від неполив’яної горщикової кахлі, кахля “з пуклею” часто має полив’яну лицьову поверхню, зазвичай, зеленого кольору.

Рис. 1. Кахлі XV–XVI ст.

¹ Там само. – С. 42-108.

На території Києво-Печерської лаври знахідки таких виробів не чисельні й переважно походять з тих самих розкопок 2000 р.¹ Зокрема, йдеться про майже повний зразок неполив'яної кахлі “з пуклею”, знайденої у заповненні господарської ями XVI ст., дослідженої на Соборній площі Верхньої Лаври. Розміри пластини цієї кахля становлять 17,0 x 17,0 см, висота румпи – бл. 9,0 см.

Значно чисельнішою та більш показовою групою знахідок у складі колекції, що розглядається, є кахля XVII–XVIII ст.² Зібрана за всі роки археологічних досліджень лаврської території, колекція кахель зазначеного періоду характеризується максимально повною репрезентативністю як в плані типологічних різновидів, так і стилістичних варіантів оздоблення виробів. Обсяг статті не дозволяє детально розписати походження цих знахідок, навести опис найбільш цікавих з них. Зазначимо лише, що дана хронологічна група кахель відрізняється від своїх попередників ustalеними морфологічними параметрами. Розміри лицьових пластин виповнюючих кахель коливаються від 18,5 x 20,0 до 21,0 x 21,0 см, кутових кахель – від 18,5 x 18,5 до 21,0 x 21,0 см (для лицьової пластини) та 18,5-21,0 x 9,5 см (для бокової). Висота румпи варіює від 8,5 до 10 см.

Кохлі цього періоду характеризуються надзвичайно багатим та різноманітним декором, переважно рослинного та рослинно-геометричного типу. Наприклад, такими популярними на той час мотивами як квітковий, мотив крину та трилисника, композиція у вигляді 8-ми переплетених кілець, “акантовий”, “килимовий” орнаменти тощо. Варто відмітити, що один й той самий тип декоративного оздоблення часто-густо може бути присутнім як на полив'яних, так і на теракотових кахлях. Очевидно, це пов'язано з різною собівартістю виробництва та різним призначенням та статусом монастирських будівель, для яких вони замовлялися. В будь-якому разі, саме полив'яна кахля (в т. ч. і поліхромна) є найбільш цікавою складовою групи знахідок, що розглядається, її, так би мовити, провідним компонентом.

Специфічною ознакою лаврського зібрання кахель XVII–XVIII ст. є повна відсутність тут т. зв. геральдичної кахлі. Проте поодинокими екземплярами представлено кахлі з сакральними та сюжетними зображеннями (рис. 2). Першу з них було знайдено в 1993 р. в районі Трапезної палати³, другу (фрагмент кахлі з рельєфним зображенням голови старця та написом “СИЛНІ”) – під час археологічних досліджень Печерської гауптвахти 1988 р.⁴

Нарешті, треба відмітити й те, що археологічні кахлі у абсолютній більшості, в т. ч. і для XVII–XVIII ст., являють собою поодинокі, а часто й взагалі випадкові знахідки. Натомість, саме для періоду, про який йдеться, на території Лаври (поблизу корп. № 39) зафіксована знахідка поки, щоправда, одного майже повного пічного гарнітуру XVIII ст. На жаль, цю цікаву пам'ятку з технічних причин повністю дослідити не вдалося⁵.

Певний інтерес у колекції, що розглядається, становлять і зразки кахель XIX ст. В кількісному відношенні ця група знахідок поступається матеріалам попереднього періоду. Це, очевидно, пояснюється, по-перше, тим, що впродовж довгого часу культурні нашарування та пам'ятки позаминулого століття не вважалися археологічними об'єктами і тому не досліджувалися, а по-друге, руйнацією значної кількості пічних споруд XIX ст. під час II Світової війни⁶.

¹ Івакін Г.Ю., Балакін С.А. Деякі підсумки археологічних досліджень на території Києво-Печерської лаври у 2000 р. // Могилянські читання. – К., 2001. – Вип. № 3. – С. 126-135.

² Фінадоріна Д.В. До порівняльного аналізу пічної кахлі Печерського та Вознесенського монастирів XVII ст. // Нові дослідження пам'яток козацької доби в Україні. – К., 2011. – Вип. 20. – С. 178-183.

³ Балакін С.А. Трапезна церква та палата Печерського монастиря (археологічний аспект) // Нові дослідження пам'яток козацької доби в Україні. – К., 2008. – Вип. 17. – С. 41-48.

⁴ Балакін С.А., Оногда О.В. Археологічні матеріали з розкопок Печерської гауптвахти // Праці центру пам'яткознавства. – К., 2008. – Вип. 13. – С. 123-144.

⁵ Балакін С.А. Археологічні дослідження в Києво-Печерській лаврі 2007 р. // Лаврський альманах. – К., 2008. – № 20. – С. 5-13.

⁶ Документи про руйнацію пам'яток Києво-Печерської лаври під час другої світової війни // Пам'ятки України – К., 2003 р. – № 1-2. – С. 36-44. Зауважимо, що у цьому документі, поміж іншого, зафіксовано й те, що розборка печей у Лаврі проводилася з метою налагодження опалення будівель на Липках, де розміщувався німецький гарнізон і центральне опалення яких не діяло, а пічного не було. Документально зафіксовано, наприклад, що 24. 08. 1943 р. на території Лаври з'явився німецький офіцер у супроводі двох військовополонених, зламав двері в корп. № 6 (сучасні фонди Заповідника) і виніс звідси вхідний тамбур і 2 пічних прибори.

Кахлі XIX ст. представлені переважно полив'яними поліхромними виробами, лицьову поверхню яких декоровано із застосуванням технік різкування, риткування та фляндрівки¹ Тематика декоративного оздоблення досить різноманітна і включає зображення архітектурно-релігійного, сюжетного та рослинно-геометричного типу. Розміри пластини виповнюючих лицьових кахель коливаються від 23,5 x 16,2 см до 22,0 x 14 см. Висота румпи – від 5,0 до 6,0 см. Довжина пластини кутових кахель становить 22,5 см, ширина варіює від 3,5 до 14,0 см. Висота румпи не перевищує 5,0 см. Розміри пластини карнизних профільованих кахель – 22,5 x 9,7 см, висота румпи – 5,5-7,0 см. Значну кількість таких виробів було знайдено у 1981 р. на території Верхньої лаври, між корпусами № 4 та № 21 а також у 2001 р. під час археологічних досліджень біля корпусу № 21а.

Отже, колекція лаврської пічної кахлі XV–XIX ст. являє собою цікаве і доволі повноцінне музейне зібрання. Зазначені матеріали є важливим джерелом з історії Печерського монастиря й потребують подальшого вивчення, підсумком якого може стати створення окремого каталогу даної категорії археологічних знахідок.

Рис. 2. Кахлі XVII–XVIII ст.

¹ Гуцина Л.В., Фінадоріна Д.В. Про одну групу мальованих кахель XIX ст. з фондів НКПІКЗ // Нові дослідження пам'яток козацької доби в Україні. – К., 2009. – Вип. 18. – С. 80-84.

Історичні та джерелознавчі студії середньовічної і ранньомодерної Церкви

Чореф М.М.

Преподаватель

Нижевартовск, Тюменская обл., Россия

ИКОНОГРАФИЯ ИМПЕРАТОРОВ-ИКОНОБОРЦЕВ КАК СРЕДСТВО ЛЕГИТИМИЗАЦИИ ВЛАСТИ

Немаловажную роль в формировании римской и византийской цивилизаций сыграла идея *imperium*'а. А она, как правило, была персонифицирована. Ее носителями были сначала выборные, а потом и наследственные правители. Вокруг них создавался особый культ. Прославились не только успехи, но и происхождение, а также личные качества носителей власти. Наиболее действенным средством воздействия на массы являлись монеты государственного чекана. Кроме всего прочего, были самыми распространенными и долговечными носителями информации.

Эволюция представлений о сущности императорской власти требовала разработки новых методик их оформления. Так, с принятием христианства появилась тенденция пропагандировать не только различного рода подвиги, совершенные новоявленными василевсами, но и их смирение. Чем иным можно объяснить культ свв. императоров Юстиниана¹ и Ираклия²? Только ли их военными победами? Или все же христианскими подвигами и богословскими спорами? Последнее объяснение нам видится куда более вероятным. Заметим, что и прочих византийских императоров титуловали “священными василевсами”. Не нами подмечено, что именно цезарепапизмом можно объяснить эволюцию отдельных элементов царского облачения. Но мы видим задачу несколько по-иному. До сих пор основное внимание уделялось исключительно анализу императорских инсигний. А сама монетная композиция толком не изучалась. А она, как нам кажется, и служила основным средством обоснования права на власть³. Попытаемся проследить ее эволюцию на примере изображений иконоборцев и их противников на золоте константинопольской чеканки, выпущенном в 1-й четв. VIII – 1-й пол. IX вв.

Начнем с солидов Льва III (717–741) первых лет его правления (рис. 1.4). Они довольно точно повторяют тип золотых его предшественников (рис. 1.1-3). Отдельные нюансы заметны, но не существенны. Так, на аверсах этих солидов отгиснуты изображения василевсов в стеммах, с державами⁴ в правых руках. Правда, Вардан Филиппик (711–713) и Феодосий III Адрамитий (715–717) облачены в лоросы. Причем первый из этих правителей держит в левой руке консульский жезл. Но зато Анастасий II Артемий (713–715) и его приемник, как и Лев III, изображались с акакиями. Кроме того, на реверсе

¹ Мы вынуждены обратить внимание читателя на этот аспект, так как все еще является предметом научной дискуссии. Несмотря на неоднократный выход в свет работ, посвященных этому вопросу, некоторые современные ученые продолжают смотреть на правление Юстиниана I Великого сквозь призму “Ав ~~Кесария~~ Кесарийского. И это притом, что св. Юстиниан, внесенный в святцы уже в VI в., равно почитается как православной, так и католической церквями. К сожалению, даже публикация исследований по этому вопросу за счет РПЦ (См.: Геростергиос А. Юстиниан Великий – император и святой. – М., 2010), так и не изменила ситуацию в лучшую сторону.

² О нумизматическом отражении культа Ираклия см.: Чореф М.М. К истории монетного дела византийской Таврики в кон. VI – нач. VII вв. // Материалы Научной конференции “Ломоносовские чтения” 2010 года и Международной научной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых “Ломоносов-2010”. – Севастополь, 2010. – С. 139-143; *его же*. От “Imperatorēs divī” к “Εν τοῦτω νίκας”, или религиозные искания первых Ираклидов: нумизматический аспект // Причерноморье. История, политика, культура. – Вып. V(II). Серия А. Античность и средневековье. Избранные материалы VIII Международной научной конференции “Лазаревские чтения” / Под общ. ред. В.И. Кузицина. – Севастополь, 2011. – С. 203-213; *его же*. “Exeḡi monumentum”, или следы культа Ираклидов из Северного // VI Международная конференция по Церковной археологии “Херсонес – город святого Климента”. Тезисы докладов и сообщений. – Севастополь, 2011. – С. 48-50.

³ Полагаем, что в монетной композиции нет случайных элементов.

⁴ Т.е. *globus cruciger*. Примечательно, что Феодосий III Адрамитий держит в руках державу, увенчанную патраршим крестом. Мы находим это явление крайне интересным и вернемся к его анализу в свое время.

золотых размещен один и тот же символ – Иерусалимский крест, обрамленный надписью “VICTORIA AVGV” (рис. 1.1-4). Всевластие, успешность и благочестие императора подчеркнуты как нельзя лучше.

*Рис. 1. Солиды Исавров, а также их предшественников и противников
1-3, 5 – солиды предшественников Исавров: Вардана Филиппика (1), Анастасия II Артемия (2), Феодосия III Адрамития (3), а также Юстиниана II и Тиверия (5); золотые Исавров: Льва III (4, 6-8), Константина V (13, 14), Льва IV Хазара (15, 16), Константина VI и Ирины (17, 18); монеты иконопочитателей: Тиверия Петасия (9), Артавасда и Никифора (10-12) и Ирины (19).*

Однако уже в 720 г. оформление золотых монет изменилось. Оно отразило приобщение к власти Константина V (741–775). Но, заметим, что монетарии могли бы оформить их в стиле золотых, выбитых от имен иных пар императоров. Хотя бы ближайшей – Юстиниана II (685–695, 705–711) и Тиверия (рис. 1.5). Т.е. разместить портреты правителей на одной стороне монеты. Но они так не поступили. На рассматриваемых монетах изображения Льва III и Константина V раз-

несены на аверс и реверс (рис. 1.6), что, заметим, ранее на золоте не наблюдалось¹. Полагаем, что подмеченное явление заслуживает объяснения.

Первым делом обратим внимание на инсигнии правителей. Они облачены в хламиды и стеммы и держат в руках державы и акакии. Складывается впечатление, что старались подчеркнуть одинаковый статус правителей. Но с какой целью?

Ответ на это вопрос дает весьма неординарное для монетного дела Византии явление – отсутствие на солидах Льва III и Константина V культовых символов. Получается, что или они были весьма далеки от религии, или, что вероятнее, нашли иную, неординарную возможность апеллировать к духовным чувствам подданных. Попытаемся ее найти.

Как помним, важнейшим событием правления Льва III стало начало иконоборчества. Развернувшаяся в результате дискуссия была важна для всего христианского мира. Причем императоры принимали в ней активнейшее участие, подчеркивая, тем самым, свои претензии на безусловную ортодоксию. Складывается впечатление, что они, таким образом, пытались развить религиозные идеи Константа II, убежденного, что императоры могут и должны руководить церковью. Т.е. являться первосвященниками. Правда, Исавры не пытались примирить различные направления восточного христианства² – в этом уже не было нужды. Но они постарались зарекомендовать себя ультраортодоксальными, для чего отвергли культ икон как пережиток язычества. Именно этим они и обосновывали свои притязания. Но, в таком случае, они, как и первые Ираклиды, должны были сакрализировать свою династию³. Вполне ожидаемо их приобщение к лику святых. В таком случае, изображения почитаемых правителей могли служить культовыми символами, что мы, собственно, и наблюдаем. Полагаем, что первый Исавр мог быть приобщен иконоборцами к лику святых еще при жизни.

К слову, заметим, что Константин V при жизни отца был куда менее влиятелен. И на их совместных фракциях солидов его изображали с обозначениями номинала⁴ в правой руке (рис. 1.8). Но даже это обстоятельство не позволяет отказаться от нашей теории. Ведь ее как нельзя лучше подтверждает сам факт выпуска монет узурпаторов. Обратим внимание на золотой Тиверия Петасия⁵ (729–730/1) (рис. 1.9). На его аверсе выбито зеркально развернутое изображение правителя, а на реверсе – ординарный Иерусалимский крест. И такое оформление не случайно. Ведь Тиверий Петасий был сторонником иконопочитания.

Подтверждает наше предположение и общеизвестные факты из истории монетного дела Артавасда и Никифора, захвативших власть в столице в 741 г. На рис. 1,10 приведено изображение солида, вероятно, первой их эмиссии. Ведь эта монета выполнена в стиле ординарных золотых Льва III. Правда, Никифор облачен не в хламиду, а в лорос. Но это вполне объяснимо. Подобное отличие свидетельствует о разнице в статусах императоров на момент выпуска монеты. Похоже, что Артавасд был *senior Augustus*. Однако со временем стиль оформления монет этих правителей значительно изменился. На монете, изображенной на рис. 1.11, фигура василевса присутствует только на аверсе, а на реверсе выбит Иерусалимский крест, казалось бы, уже давно вроде бы забытый монетариями столицы. Изменились и императорские инсигнии. Правитель держит в правой руке патриарший крест. На позднейшей монете этих императоров⁶ отец и сын изображены с этими же культовыми символами (рис. 1.12).

¹ Правда, подобным образом оформлялись медные монеты Юстина II (565–578), Тиверия II Константина (578–582), Маврикия Тиверия (582–602), Фоки (602–610) и Ираклия I (610–641) а также Ираклона (641) и Константа II (641–668). На их аверсах выбивали изображения правителей, а на реверсе фигуры святых (sic!) императоров (См.: *Чореф М.М.* К истории монетного дела византийской Таврики – С. 139-143; От “*Imperatorēs divi*” к “*ἐν τοῦτῳ νόμῳ*” С. 203–213; “*Exegi monumentum*”, или следы культа Ираклидов. – С. 48-50).

² Идет речь о попытке объединить халкидонитов и монофиситов на платформе идеи монофелитизма.

³ Как помним, Ираклий при жизни считался Мессией и был провозглашен святым.

⁴ *Чореф М.М.* К вопросу о номиналах литых бронз раннесредневекового Херсона // МАИАСК. – 2008. – Вып. I. – С. 121, 128. Прим. 39.

⁵ Считаем необходимым привлечь эту монету, хотя она и не была отчеканена в Константинополе. Ее анализ позволит нам точнее смоделировать ситуацию, сложившуюся в империи в изучаемый период.

⁶ Т.к. василевсы облачены в хламиды, то у нас есть основания полагать, что заинтересовавшая нас монета могла быть выпущена в период, когда их права на власть были уравнены.

Полагаем, что упомянутые кресты появились на монетах не случайно. Они были своеобразными говорящими символами новой идеологии – возврата к иконопочитанию. Его использование говорило о признании этими императорами духовного приоритета церкви.

Наше предположение основывается не только на анализе золота Артавасда и Никифора. Как нельзя лучше его подтверждают тенденции развития монетного типа при Константине V и его наследниках. По возвращении в столицу, император выпустил оригинально оформленные золотые монеты, на обеих сторонах которых были выбиты изображения правителя и его отца в стеммах и хламидах, держащих в руках акакии и восьмиконечные кресты в жесте благословения. Очевидно, что Лев III к тому времени являлся общепризнанным святым покровителем династии императоров-первосвященников. Чем же еще можно объяснить факт его появления на деньгах времен самостоятельного правления его сына? Причем, судя по монетам, традиция почитания венценосных предков сохранялась достаточно долго. Она прослеживается еще на золоте Льва IV Хазара. Причем их культ изменил представление об императорских инсигниях. Так, Лев III на монетах его сына и внука (рис. 1.14-16) изображен не в хламиде, а в лоросе. Очевидно, что он не мог быть посмертным консулом. Да и при жизни его в этом одеянии не изображали. Полагаем, что лоросу стали предавать иное значение. Судя по монетам, в него обряжали почитаемых предков правящих императоров, причисленных к лику святых. В ином случае, чем еще можно объяснить то обстоятельство, что на позднейших золотых фигурах Льва III и Константина V были драпированы в одинаковые одежды?

И это новшество было более чем уместным. Ведь сама идея сакрализации власти Исавров требовала размещения на их монетах фигур всех почитаемых предшественников. В результате уже при Льве IV Хазаре исчезла возможность украшать монеты изображениями инсигний (рис. 1.15-16) – тривиально не хватало места.

Однако не всегда лорос служил одеянием почитаемых предков. Регентство и царствование Ирины (797–802) ознаменовалось выпуском золотых монет (рис. 1.17-19), на аверсе которых было выбито изображение правительницы в этом же одеянии. И это явление немаловажно. Полагаем, что с этого времени лорос опять стал знаковым одеянием соправителя. В то же время значимость хламиды осталась прежней. Не случайно Константина VI изображали только в ней (рис. 1.17-18). Ведь он являлся законным наследником дома Исавров.

Стоит обратить внимание еще на один аспект. В левой руке у Ирины (рис. 1.17-19) появился новый символ власти – скипетр, увенчанный крестом. Полагаем, что и эта инсигния была знаком соправителя.

После недолгого правления Ирины к власти пришел Никифор I (802–811). Он был ставленником столичной знати и иконопочитателем. Однако в столичных религиозных кругах особого пиетета к нему не было. Полагаем, что тиранический характер его власти лучше всего проявился в возврате к традиции оформления монет, возникшей при Константине V. Как и на более ранних монетах, Никифор I изображается в хламиде с восьмиконечным крестом, поднятым для благословения (рис. 2.1,2). Очевидно, что император, как и его дальние предшественники, пытался контролировать Церковь.

Примечательно, что эти изобразительные традиции сохранились и при преемниках Никифора I и Ставракия. Иконопочитатель Михаил I Рангаве (811–813), а так же иконоборцы Лев V Армянин (813-820), Михаил II Травл (820–829) и Феофил (829–849) на монетах периода их самостоятельного правления (рис. 2.3-6) всегда изображались с поднятым для благословения восьмиконечным крестом. Столь же традиционно изображали и их соправителей. Так, Константина, сына Льва V Армянина, изображали в том же стиле, что и его тезку на монетах Льва III (рис. 1.6-8, 2.4). А деспоты Феофилакт и Феофил на монетах их отцов привычно держат в руках скипетры и драпированы в лоросы (рис. 2.3,5-6).

Новые веяния появились только в период самостоятельного правления Феофила. На ранних монетах (рис. 2.7) его изображали в лоросе, с державой и скипетром в руках, т.е. как соправителя, хотя легенда “ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ” свидетельствовала о приобщении его к верховной власти. Не менее неординарен и реверс. На нем появился патриарший крест на Голгофе. А обрамляющая его надпись является не обычным восхвалением императора, а приниженной мольбой к Богу. Очевидно, что отношение власти к Церкви значительно изменилось. И не случайно на позднейших монетах Феофила и его сыновей Константина и Михаила III (842–867) (рис. 2.8-10) изображали с державами, увенчанными все тем же патриаршим крестом. А сам верховный

правитель держал в руках небольшой крестик той же разновидности. Получается, что идея Исавров не сработала. И Феофил вернулся к политике пietetа по отношению к духовенству. Однако он все еще не считали возможным признать культ икон – изображение Иисуса Христа вернулась на монеты только при Михаиле III (рис. 2.11-12). Очевидно, что в этом сказалось влияние его матери Феодоры. И с той поры византийские монеты представляют собой своеобразные иконы, пропагандирующие божественное покровительство императорской власти.

Рис. 2. Золотые монеты императоров первой – третьей четвертей IX в.
1, 2 – времен правления Никифора I и Ставракия; 3 – Михаила I Рангаве и Феофилакта; 4 – Льва V и Константина; 5, 6 – Михаила II Травла: первой эмиссии (5) и после приобщения к власти Феофила (6); 7-10 – Феофила и его соправителей; 11, 12 – Михаила III; 13 – Василия I (867–886) и Константина.

Собственно, последнее правление выходит за рамки иконоборческого периода. Но все же считаем возможным анализировать монеты этого времени, так как именно тогда произошло последнее важное изменение в императорской иконографии, увязываемое с темой нашего исследования. Как хорошо видно на солиде, изображенном на рис. 2.12, автократора стали изображать в лоросе. И эта традиция закрепилась надолго (рис. 2.13).

Итак, в результате анализа композиций константинопольских солидов периода иконоборчества нами была прослежена определенная тенденция. Получается, что исчезновение культовых символов с монет Исавров можно объяснить их цезарепапистскими убеждениями. О стремлении сакрализировать императорскую власть говорит и культивированная ими традиция размещения на монетах изображения предков. Немаловажно и то, что при тех же правителях наметилась тенденция переосмысления императорских инсигний. Так, лорос при них стал облачением святых предков правителя, а восьмиконечный крест – символом власти.

Следующая новация произошла к концу VIII в. Ирине удалось не только вернуть иконопочитание, но и изменить значение императорских инсигний. При ней лорос стал облачением соправителей.

Не менее интересны нововведения второго периода иконоборчества. Правящие тогда императоры, мечтая упрочить свою власть, апеллировали к первым Исаврам. Для этого они переняли символику прежних правлений. Впрочем, аналогично поступали и их оппоненты-иконопочитатели. Складывается впечатление, что выбор инсигний не зависел от религиозных предпочтений, а определялся отношением к Церкви как к мощнейшему общественному институту. В этом смысле важным признаком примирения светской и духовной властей стало принятие императорами нового символа власти – патриаршего креста. Само его использование убедительно свидетельствует об отказе василевсов от ярого цезарепапизма Исавров.

Ну и наконец, завершение иконоборческих споров, судя по монетному материалу, очевидно, стоит связывать с деятельностью Феодоры. Ей удалось не только сохранить пиеет к патриархии, свойственный Феофилу, но и передать власть над ней иконопочитателям. Теперь не почитаемые предки-императоры, а Иисус Христос и святые навсегда стали покровителями императорского трона.

Нікітенко М.М.

Кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

**ОБРЯД ОСВЯЧЕННЯ ХРАМУ У ГЕРМЕНЕВТИЧНИЙ КОНЦЕПЦІЇ
КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКОГО ПАТЕРИКА**

Створення Великої Печерської церкви або Успенського собору Києво-Печерської лаври – грандіозний за своїм ідейним та архітектурно-художнім змістом проект, є одним з основних смислових акцентів Києво-Печерського патерика. Про підготовку до здійснення цього колосального проекту, про подію закладення храму, історію його зведення та декорації йдеться передусім, у перших 6-ти “Словах” Патерика, об’єднаних такою назвою: **“Патерикъ Печерскый, ниже о созданиі церкви, да разумеютьъ вси, яко самого Господа промысломъ и волею и его пречистыа матере молитвою и хотѣніемъ създася и съврѣшися боголѣпнаа, небеси подобная, великаа церкви вогородична Печерская, архимандритіа всея Рускыа земля, еже есть лавра святаго и великаго отца нашего Феодосіа”**¹. У науці узвичаєно називати цю розповідь Патерика “Словом” про створення Великої Печерської церкви. Крім цього розгорнутого викладення подій, що стосуються розбудови храму, відомості про них знаходимо у Життіі прп. Феодосія, що увійшло до Патерика не пізніше початку XV ст.², а також у розповіді патерикового “Слова” 34-го: **“О преподовнѣмъ Спиридонѣ и о Алимпіи Иконницѣ”**³.

Особливий акцент у Патерику поставлений на святості головного храму Києво-Печерського монастиря. Згідно з Патериком, Велика Печерська церква створюється за велінням Бога-Трійці та Пресвятої Богородиці. Святість головного храму Києво-Печерського монастиря є його онтологічною ознакою. Знаменно, що у Патерику Велика Печерська церква усвідомлюється як святиня, задовго до свого створення.

Пропонована для розгляду тема є надто об’ємною для однієї невеликої публікації. Тому обмежимося зверненням лише до одного пасажу Києво-Печерського патерика, в якому розповідається про святість самого місця розташування майбутнього Печерського храму. Йдеться про “Слово” 2-е Патерика, яке має таку назву: **“О пришествіи мастеръ церковныхъ отъ Царяграда ко Антонію и Феодосію”**⁴. Ця розповідь має глибокий символічний зміст. Згідно з нею, саме

¹ *Абрамович Д.І.* Києво-Печерський патерик. – К., 1991. – С. 1-15.

² Там само. – С. XII.

³ Там само. – С. 172-173.

⁴ *Абрамович Д.І.* Києво-Печерський патерик. – С. 5-8.

Ширина, довжина та висота Великої Печерської церкви сума яких дорівнює 100 поясам Шимона

трапилося прпп. Антонію та Феодосію. Далі у цьому “Слові” йдеться про обрання прп. Антонієм місця для будівництва храму. Розповідь має глибокий символічний зміст. Вона розпочинається з того, що на запитання греків де має бути зведена Велика Печерська церква, прп. Антоній відповів, що Господь явить їм те місце після триденних молитов. Під час нічної молитви йому явився Господь, і Антоній попросив Його: “Хай буде по усій землі роса, а на місці, де велиш освятити храм, хай буде суша”. Так і трапилося. На другу ніч прп. Антоній попросив повторити чудо, але переінакшивши його: “Хай буде по всій землі суша, а на місці святому – роса”. У третій день, виміривши місце храму золотим поясом варяга Шимона, прп. Антоній попросив Бога підтвердити Свою волю вогнем. І тоді впав вогонь з неба, і випалив дерева і кущі, і висушив росу, створивши долину “яка подібна до рову”, себто поглиблення для підвалин храму².

Вперше звернемо увагу на те, що пасаж про диво з вогнем, який впав на обране Богом місце розташування Успенського собору фактично уподібнює цей храм Сіонській горниці, яка є прообразом християнського храму взагалі. Згідно з християнською традицією, Сіонську горницю освятив Сам Дух Святий, Який зійшов на апостолів у вигляді вогняних язиків³. У такий спосіб у Патерику заснування головного Печерського храму вочевидь усвідомлюється в контексті заснування Вселенської Церкви під час Трійці-П’ятидесятниці.

Раніше ми звертали увагу на те, що патериковий сюжет з росою знаходить паралель з біблійною оповіддю про ізраїльського суддю Гедеона. Образ роси, яка згідно з Біблією, випала на святому місці, співвідноситься у православній традиції з “Руном Орошеним”, і символізує Пресвяту Богородицю та догмат Боговтілення, що усвідомлюється в контексті події народження Руської Церкви – Пришестя Христа на Русь. Тож у Патерику заснування Успенського собору містить алюзію не лише на заснування Церкви Вселенської, а й на постання Церкви Руської. Крім того, ми припустили, що образ Богоматері-“Руна Орошеного”, інкорпорований у розповідь Києво-Печерського патерика, є відгомном обряду освячення цього Богородичного храму⁴.

з закладенням Печерського храму пов’язана знаменна подія – явлення Пресвятої Богородиці грецьким майстрам у константинопольському храмовому комплексі – Влахернах. Тоді Богоматір скликала грецьких майстрів до Себе і побажала поселитися в Своїм храмі на Русі, в Києві, сказавши: “**хощу церковь възградити себѣ въ Руси, въ Киевѣ**” і далі: “**Прииду же и сама видѣти церкве и в ней хощу жити**”¹. Разом зі Своєю іконою Цариця Небесна надала майстрам реліквії – мощі семи мучеників (Артемія, Поліекта, Леонтія, Акакія, Арефи, Якова, Феодора) для того, аби вони покладені були у підвалини майбутнього храму. І хоча Богоматір сказала, що церква має бути на Її честь, проте, Вона не поточнила назву Богородичного свята, яким має називатися церква. Сам храм Богоматір явила майстрам у Небі. Вказала Цариця Небесна і місце, де має зводитися святиня – у монастирі прпп. Антонія та Феодосія, яких і представила майстрам. Тож греки прийшли до Києва та розповіли про все що з ними

¹ Там само. – С. 6.

² Там само. – С.7-8.

³ О чине освящения храма. Изложение составленное на случай освящения С.Петербургского Исаакиевского собора. – СПб., 1858. – С.67.

⁴ Нікітенко Н.М., Нікітенко М.М. Щодо сказання про створення церкви Печерської // НКПЗ: Могилянські читання. – К., 1999. – С. 103-106.

Думка про вплив богослужбової практики Церкви на текст Києво-Печерського патерика може бути значно поглиблена за умови звернення до самого обряду освячення храму, початком якого вважається чин на його заснування. Згідно з баченням Церкви, обряди на заснування та освячення церкви проникнуті тією благодаттю, якою сповнені були святі Отці, які склали та затвердили ці обряди. Серед них вивищується Василій Святий – головний укладач церковного чину. Кожна молитва, кожна священнодія містить глибоке духовне споглядання та потаємний зміст. Чин освячення храму знайшов відображення у Студійсько-Олексіївському уставі, що був прийнятий у Києво-Печерському монастирі прп. Феодосієм Печерським. Цей типікон був складений у константинопольському монастирі патріарха Олексія Студита, проте прп. Феодосієм він сприймався як устав св. Феодора Студита¹. Зокрема у синаксарній частині цього уставу йдеться про обновлення храмів св. Іоанна Предтечі² та Успіння Богоматері³, а як відомо, чин обновлення храму є згадкою та літургійним відтворенням чину його освячення. Як показали останні фундаментальні дослідження з історії прийняття уставу в Києво-Печерському монастирі, Студійсько-Олексіївський устав мав потужний вплив на сакральну забудову Печерської обителі. Зокрема саме приписами синаксарної частини цього уставу зумовлені присвята головного храму Печерського монастиря Успінню Богоматері, а також присвята та розташування приділу та храму св. Іоанна Предтечі, який знаходився біля північно-західного фасаду Великої Печерської церкви⁴.

Параметри ширини та довжини Великої Печерської церкви, сума яких за периметром дорівнює 100 поясам Шимона

У контексті патерикової оповіді про диво з прп. Антонієм, важливо зазначити, що згідно з обрядом освячення храму, копання ровів має сакральний характер, причому з цією дією пов'язане влаштування місця для святих мошей: “Основание же церкви приготавливается следующим образом, – говорится у чині на заснування храму, – если церковь каменная, то выкапываются рвы, приготавливаются камни и известь, и на одном четырехугольном камне изображается или высекается крест. Под крестом (по желанию епископа) приготавливается место для вложения святых мошей”⁵. Отже, зовсім не випадково у Патерику в одному “Слові” об'єднано фактично дві розповіді – про надання Богородицею мошей 7 мучеників, які мали бути покладені у підвалини майбутнього Печерського храму та, власне, про створення цих підвалин. Обидва пасажі можуть бути усвідомлені в контексті чину на заснування храму, що знайшов своє відображення у даному “Слові”.

Для нашої теми важливим є ще один аспект: у чині на заснування храму зазначається, що архієрей кадить усі рови, починаючи від стіни вітваря, йдучи проти сонця по колу⁶. Тож у Патерику сама дія копання ровів чи розбивки фундаментів Великої Печерської церкви співвідноситься з літургійним рухом. Цей рух відбувається під час чину на заснування храму і проходить проти годинникової стрілки, або проти сонця, чи як говорили на Русі – “протисолонь”. Так само проти сонця здійснюється і хресний хід за св. мощами під час чину освячення храму: “Когда

¹ Пентковський А.М. Типікон патріарха Алексія Студита в Візантії і на Русі. – М., 2001. – С. 165.

² [Синаксарь иже есть оуставъ . Оуставленным има всѣмъ временемъ о церковнѣмъ слоужении и о п(с)лтрнѣмъ пѣтїи . и о канонѣхъ . и въ которыа дьни празднуимъ ѿ общаго дѣлания . и въ которыа памяти стымъ творити праздника ради бывавшихъ . имѣюще же ина нѣкага иже и на скорѣ црквнѣмъ вывають иакоже си оуставленага къ оцю нашему и исповѣдникоу феодороу вѣдано . не писанимъ же но по вѣданию по кождо сохранено . написаниа же ныне троудолоубнѣ . кождо съложихомъ . да не ѿ лѣта потакно воудет . и въ забвѣнїа тмы глоубокиа испытанїа ихъ прѣзрѣнїа] // Пентковський А.М. Типікон патріарха Алексія Студита в Візантії і на Русі... – С. 347-348.

³ Там же. – С. 363.

⁴ Пентковський А.М. Типікон патріарха Алексія Студита в Візантії і на Русі... – С. 171-172.

⁵ Чинопоследования Православной церкви. Богослужения при основании и освящении храма. Чин на основание церкви [Електронний ресурс] // Режим доступу: <http://lib.eparhia-saratov.ru/books/noauthor/noauthor5/280.html>

⁶ Там же.

дойдуть до освящаного храму, – зазначається в чині, – то для освячення і зовнішніх його сторін Благодатью освячення і вмісте для вираження духовного ликовання пред щедродаровитим Господом – Благодателем, *обходят храм кругом, начиная от западных дверей на южную сторону к востоку*: а священник, ідуший впереди, кропить святою водою стени храму” (вид. нами. – Авт.)¹.

Знаменно, що у Патерику створення підвалин Великої Печерської церкви ототожнюється з вимірюванням її фундаментів золотим поясом варяга Шимона. Так, згідно зі “Словом” 1-м Патерики: **“О създаніи церкви, яко божіим промысломъ и пречистыа его матере създана бысть церкви Печерская”**, Сам Бог вказав розміри храму, який мав бути виміряний за певною послідовністю: спочатку – ширина (20 поясів), потім – довжина (30 поясів), і, нарешті – висота (30 поясів), “разом з верхом” висота мала становити 50 поясів Шимона². Така послідовність розмітки фундаментів храму є невідомою у візантійській традиції, згідно з якою висхідним пунктом завжди була саме довжина церкви, а не її ширина³.

У попередніх наших дослідженнях ми висловили припущення, що в такий спосіб у Патерику дія розбивки фундаментів Успенського собору співставляється з ідеєю творення Церкви, висловленою апостолом Павлом. Зокрема у посланні апостола Павла до Ефесян йдеться про таїну “домобудівництва” чи творення Церкви, яка полягає в тому, щоб християни “змогли зрозуміти зо всіма святими, що то *ширина й довжина, й глибина й вишина*” (вид. нами. – Авт.) (Еф. 3:18)⁴. Тож у Патерику створення підвалин Печерського храму співвідноситься із заснуванням та вповненням Вселенської Церкви взагалі та Руської Церкви зокрема.

Як ми показали у попередніх дослідженнях, цей феномен у Патерику містить ідейну паралель з літургійним рухом, який відбувається саме у вітварі храму і означає звернення людини до Бога, її освячення, досягнення нею Небесного Єрусалима. Оскільки рух у вітварі храму проходить проти годинникової стрілки: із півночі на південь та із заходу на схід, то наведені у Патерику ширина, довжина та висота храму означають рух з півночі на південь вздовж західного фасаду (ширина), потім рух із заходу на схід вздовж південного фасаду (довжина), і нарешті, рух з “землі на Небо”: від підлоги до купола (висота). Сума всіх вимірів Великої Печерської церкви (20+30+50) становить число “100”, яке символізує Небесний Єрусалим – куди шляхом духовного вдосконалення входять душі праведників⁵ (іл. 1).

Знаменно, що сакральне число “100” читається і у вимірах периметра Великої Печерської церкви, тобто воно у символічно-духовному сенсі є підвалиною Великої Печерської церкви. Так, склавши довжину усіх її чотирьох фасадів (20+20+30+30), знову ж таки отримаємо число-символ Небесного Єрусалима – “100” (іл. 2).

Підсумовуючи вищесказане, зазначимо, що у Патерику розбудова Великої Печерської церкви співвідноситься із спасінням людини, яка освячується, “сходить на Небо” шляхом духовного вдосконалення. Ця сотеріологічна парадигма усвідомлюється у Патерику в контексті ідеї народження вітчизняної Церкви, спасіння нового народу Божого – русичів. Іntenції, які містить Патерик, відповідають сакральному змісту чину освячення храму, згідно з яким під виглядом храму видимого, матеріального розуміється Церква невидима на чолі з Спасителем, зібрання вірних членів Тіла Христового, Бога Живого. Новий храм немов би олюднюється: над ним відбуваються такі тайнодії, як і над людиною під час таїнства Хрещення та Миропомазання; до них приєднується дещо і від таїнства Священства, тому що храм присвячується на вічне служіння Господу⁶.

Отже, патерикова розповідь про створення Великої Печерської церкви містить глибоку сотеріологічну ідею, яку можна усвідомити лише в контексті православної традиції, зокрема, Таїнств та обрядів Церкви. Саме такий підхід до вивчення пам’ятки може зумовити те *передзнання*, що дозволяє зробити стрибок у *герменевтичне коло*.

¹ О чине освящения храма. Изложение составленное на случай освящения С.Петербургского Исаакиевского собора. – СПб., 1858. – С. 33.

² *Абрамович Д.І.* Києво-Печерський патерик... – С. 3.

³ *Зубов В.П.* Труды по истории и теории архитектуры. – М., 2000. – С. 38-40.

⁴ *Никитенко М.М.* Сакральная нумерология в эсхатологической концепции образа Великой Печерской церкви // Успенские чтения. Память и надежда: горизонты и пути осмысления. – К., 2010. – С. 515.

⁵ *Никитенко М.М.* Семантика архітектурно-художнього образу Великої Печерської церкви // Лаврський альманах. – Вип. 20. – 2008. – С. 110.

⁶ О чине освящения храма... – С. 27.

Гордієнко Д.С.

Аспірант

Інститут української археографії та джерелознавства імені М.С. Грушевського НАН України

УСПЕНСЬКИЙ СОБОР КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКОГО МОНАСТІРЯ ТА СТАНОВЛЕННЯ ВЛАХЕРНСЬКОЇ ЛЕГЕНДИ НА РУСІ

З запровадженням християнства за Володимира Святого Русь активно почала засвоювати і релігійну систему Візантії, в якій одне з центральних місць відводилось культу Богородиці Влахернської, що яскраво виражено в легенді заснування Успенського собору Києво-Печерського монастиря¹.

У Візантії влахернський культ Богородиці набув значення оборонного, що насамперед було пов'язано з образом Оранти². За “Словом” Григорія Нікомедійського, влахернський є головним серед храмів Богородиці в Константинополі. Тому і в інших містах, споруджуючи дома Богородиці, називали їх Влахернами, “ніби Богородиця особливо радіє імені Влахерн”, – підсумовує Григорій³.

У влахернському храмі було кілька образів Марії: 1) Богородиця з Дитям у головному храмі; 2) в апсиді Агія Сорос – мозаїчне зображення Оранти; 3) срібна ікона біля джерела над фіалом, а в хрещальні – мармурове зображення Богородиці. У церквах влахернського комплексу були ікони Нікопеї, можливо, Елеуса, Богородиця на троні з Дитям і Агіосорітісса⁴. Відповідно, значного поширення на Русі отримала іконографія Богородиці Оранти – Непорушної Стіни. Цей іконографічний тип в киеворуській культурі поширився як вівтарний і був представлений в апсидах Десятинної церкви, Софії Київської, Михайлівського собору та багатьох інших⁵. В Успенському соборі Києво-Печерської лаври з влахернських іконографічних типів було як мінімум три: Оранта, Богородиця на троні з Немовлям та Богородиця Знамення⁶. Відповідно, у формуванні сакральної топографії Русі, як простору, де перебуває Бог, у киеворуській культурі особливе місце й відводиться Діві Марії. За концепцією М. Нікітенко, власне ієротопія Києво-Печерського монастиря мислилась самою Богородицею⁷.

Особливо помітний вплив влахернської церкви і Богородичного культу на Русі виявився в заснуванні і спорудженні Успенського собору Києво-Печерського монастиря, збудованого 1073–1077 рр. За легендою Києво-Печерського патерика, будівництво головного собору монастиря було ініційовано самою Богородицею, яка покликала у влахернський храм чотирьох зодчих, наказавши їм вирушити в Київ для будівництва собору в Ї ім'я. Богородиця вручила їм на три роки золота, мошці святих і напрестольну ікону. А через десять років, за втручання Ї ікони, в Київ прибули іконописці, що розписали храм і прикрасили вівтар мозаїкою⁸. Таким чином, як відмітив М. Воронін, Влахернська Богородиця, яка захистила Царгород від захоплення росами в 860 р., “нині сама “поселялась” на Русі в Києві, стаючи його спеціальною захисницею”⁹. За зразком

¹ Див.: Воробйова І.П. Києво-Печерська традиція вшанування Богородиці на Русі // Могилянські читання 2000 року: Зб. наук. пр. / К., 2001. – С. 72-76; Лопухіна О.В. Влахернський Богородичний культ і давній Успенський собор Києво-Печерської лаври // Могилянські читання 2004: Зб. наук. пр. – К., 2005. – С. 349-352.

² Степаненко В.П. Военный аспект культа Богоматери в Византии (IX–XII вв.) // Античная древность и средние века. – 2000. – Вып. 31. – С. 199; Воронин Н.Н. Из истории русско-византийской церковной борьбы XII в. // Византийский временник. – 1965. – Т. 26. – С. 191.

³ Лопарев Хр. Старое свидетельство о Положении ризы Богородицы во Влахернах в новом истолковании применительно к нашествию русских на Византию в 860 году // Византийский временник. – 1895. – Т. II. – Вып. 4. – С. 589.

⁴ Степаненко В. П. Военный аспект культа Богоматери в Византии. – С. 207; Этингоф О. К ранней истории иконы “Владимирская Богоматерь” и традиции влахернского Богородичного культа на Руси XI–XII вв. // Древнерусское искусство. Византия и Древняя Русь. – СПб., 1999. – С. 291; Кондаков Н. П. Иконография Богородицы. – Пг., 1915. – Т. 2. – С. 55-60.

⁵ Див.: Этингоф О. Указ. соч. – С. 290-303; Стерлигова И. А. Культ ризы Богоматери в произведениях древнерусского искусства XII–XIV вв. // Реликвии в искусстве и культуре восточно-христианского мира. Тезисы докладов и материалы международного симпозиума / Ред. сост. А. М. Лидов. – М., 2000. – С. 76-77.

⁶ Лопухіна О. В. Вказ. праця. – С. 351–352.

⁷ Нікітенко Мар. М. Богородична символіка в ієротопії Києво-Печерської лаври // Софійські читання. Матеріали IV міжнародної науково-практичної конференції “Пам’ятки Національного заповідника “Софія Київська”: культурний діалог поколінь” (Київ, 25–26 жовтня 2007 р.). – К., 2009. – С. 300.

⁸ Києво-Печерський патерик, или сказания о житии и подвигах Святых Угодников Киево-Печерской лавры [Ре-принт]. – К., 1991. – С. 60-62.

⁹ Воронин Н.Н. Указ. соч. – С. 193.

Успенського собору Лаври будувались інші Богородичні храми на Русі, які були в кожному руському місті, несучи на собі градозахисну семантику¹.

Проте на поширення вшанування Богородиці в києворуській культурі безпосередній вплив мав культ влахернського храму в Херсоні. За однією з версій, саме в ньому була охрещена дружина князя Володимира Святого². Тому становлення києворуського Богородичного влахернського культу було пов'язано з діяльністю князя Володимира, що насамперед виразилось у культурі зведеного ним першого кам'яного храму загальнодержавного значення – Десятинної церкви³.

За припущенням Х. Лопарева, встановлення свята Ризоположення (2 липня) пов'язано зі зняттям росами облоги Константинополя 860 р.⁴ Прикметно, що близько 2 липня була закладена і церква Богородиці Десятинна в Києві⁵, яка й стала центром вшанування Богородиці на Русі. Присвяту першому храму Русі – Десятинної церкви Богородиці Д. Айналов безпосередньо пов'язував з церквою Богородиці Влахернської у візантійському Херсоні, а вже через неї – з Константинополем⁶. Безпосередньо храм на честь Ризоположення на Клові був закладений третім ігуменом Києво-Печерського монастиря Стефаном⁷, чим знову ж актуалізувався влахернський культ Богородиці на Русі. Однак за археологічними дослідженнями проглядається типологічна подібність влахернського храму на Клові, Успенського собору Києво-Печерського монастиря і Десятинної церкви⁸, що вказує і на сакральну спадкоємність цих храмів⁹. Відповідно першим храмом, що втілював у собі влахернську легенду, в цьому ряді є Десятинна церква.

Відповідно культ Богородиці був княжим за своїм походженням і пов'язувався з утвердженням власної державної ідентичності¹⁰. Перший власний досвід виявлення милості Діви Марії щодо росів київські книжки знайшли в чуді, явленому Богородицею над росами-поганами при знятті останніми облоги з Константинополя 860 р.¹¹ Не випадково саме з цієї події Нестор і розпочав історію Русі, для якого чудо біля влахернського храму стало знаменним. Щоб підкреслити чудо, явлене Богородицею, Никонівський літопис підкреслює, що перед тим море було “тихо велими”¹². В очах літописця з походу 860 р. Русь ставала суб'єктом історії. Через покарання поган росів Богородиця явила милість до Русі, привівши їх згодом до святого хрещення – до спасіння. Звідси й виток того феномену Києва, який, за спостереженням С. Кримського, явив собою безпрецедентну за духовною інтенсивністю осанну Богородиці¹³.

Ця ідея перегукується зі “Словом” митрополита Іларіона, за яким народ руський постає як “народ новый”, що претендує на роль суб'єкта завершального етапу людської історії¹⁴. Кінцевою точкою земної історії для Іларіона є Київ Володимира і Ярослава, який постає осередком христия-

¹ Див.: Лихачев Д.С. Градозащитная семантика Успенских храмов на Руси // Успенский собор Московского кремля. Материалы и исследования. – М., 1985. – С. 17-23.

² Айналов Д.В. Мемории св. Климента и св. Мартина в Херсонесе. – М., 1915. – С. 20-22; Шестаков С. Очерки по истории Херсонеса в VI–X веках по Рождеству Христову // Памятники христианского Херсонеса. – М., 1908. – Вып. III. – С. 134-135.

³ Верещагина Н.В. Климент Римский – небесный покровитель Киевской Руси: [монография]. – Одесса, 2011. – С. 118; Ср.: Самойлова Т.Е. Путь в Святую Землю. Корсунская легенда в росписи лоджии Архангельского собора и ее диалог с наружными фресками Благовещенского собора // Новые Иерусалимы. Иеротопия и иконография сакральных пространств / Ред.-сост. А. М. Лидов. – М., 2009. – С. 651-652.

⁴ Лопарев Хр. Указ. соч. – С. 628.

⁵ Гордієнко Д. Десятинна церква в Києві: проблема присвяти // Історія релігій в Україні. – Львів, 2007. – Кн. I. – С. 306.

⁶ Айналов Д.В. Указ. соч. – С. 17-24.

⁷ Киево-Печерский патерик. – С. 69-71.

⁸ Пуцко В. Произведения искусства – реликвии Древнего Киева // Russia mediaevalis. – München, 1987. – Т. 6. – С. 139-140; Этингоф О.Е. Указ. соч. – С. 143-144.

⁹ Верещагина Н.В. Указ. соч. – С. 120.

¹⁰ Нікітенко М.М. На зорі християнського Києва. – К., 2003. – С. 47.

¹¹ Гордієнко Д.С. Похід росів на Константинополь 860 р. і культ Богородиці на Русі // Християнізаційні впливи в Київській Русі за часів князя Оскольда: 1150 років: Матер. міжн. наук. конф. – Луцьк, 2011. – С. 129-138.

¹² Полное собрание русских летописей (далі – ПСРЛ). – Т. 9: Летописный сборник, именуемый Патриаршей или Никоновской летописью / С прил. извлечений из монографии Б. М. Клосса “Никоновский свод и русские летописи XVI–XVII веков”. – М., 2000. – С. 9.

¹³ Кримський С.Б. Під сигнатурою Софії // Філософська і соціологічна думка. – 1995. – № 5-6. – С. 238.

¹⁴ Горський В. Іларіон Київський. Русі у історичному вимірі // Давньоруські любомудри / В. Горський, О. Вдовина, Ю. Завгородній, О. Киричок. – К., 2004. – С. 58.

янського світу, перейнявши ту функцію від Константинополя¹. Таким чином, русичі, ставши “новими людьми”, отримали шанс на спасіння².

Однак під час походу Русі проти Візантії 1043 р. Богородиця знову захистила своє місто ідентичним способом – здійнявши шторм, що, за літописом³, і був основною причиною поразки Русі. Отже, якщо 860 р. Вона виявила милість до Русі, прихиливши їх до християнства і тим самим зробивши народом “новим”, то події 1043 р. для Русі продемонстрували “неприхильність” Влахернської Богородиці до русів. Тим самим втратилась і гострополітична актуальність цього культу в Києві. Однак шанування Богородиці пустило глибоке коріння в християнській культурі Русі, відтак потребувало нового явлення прихильності Діви Марії. Попри те, що братія Києво-Печерського монастиря була в певній опозиції до князівської влади, Богородичний культ як княжий зберігається і в легенді закладення Успенського собору, за якою Святослав почав своїми руками рів копати і дав на будівництво 100 гривень, ймовірно, що князь взагалі профінансував будівництво собору⁴. На думку О. Чумаченко, Києво-Печерський монастир взагалі закладався як вотчинний Святослава. Відповідно князь, що прагнув створити руську національну церкву, побудовою Успенського собору створював новий сакральний-політичний простір Русі⁵. Прикметно, що і Шимону з’явилось видіння Печерської церкви на небі після поразки тріумвірату Ізяслава, Всеволода і Святослава від половців на р. Альта 1068 р., що знову свідчить про “відвернення” Богородиці від руського війська.

Тому, якщо в чуді 860 р. Богородиця проявляє свою прихильність через покарання поган-росів, являючи тим самим силу істинної віри, то за легендою Патерика, вона сама приходиться у Київ – у Печерський монастир і бере під свій захист народ руський. Таким чином, легенда заснування Успенського собору є другим етапом становлення влахернського культу Богородиці в киеворуській культурі. Отже, в поширенні легенди прослідковується така лінія: Десятинна церква – Успенський собор – Кловський монастир.

Блануца А.В.

Кандидат історичних наук, старший науковий співробітник
Інститут історії України НАН України

ДОКУМЕНТИ З ІСТОРІЇ ЦЕРКВИ ТА ЦЕРКОВНОГО ЗЕМЛЕВОЛОДІННЯ У 32-Й КНИЗІ ЗАПИСІВ ЛИТОВСЬКОЇ МЕТРИКИ

Оригінал 32-ї книги записів Литовської метрики (далі – ЛМ) зберігається в Російському державному архіві давніх актів у Москві⁶. Це книга записів часів правління королеви Бони, що хронологічно охоплює документи за 1548–1549 рр. загальною кількістю 85, без врахування двох документів, що були внесені до книги відразу після реєстру документів мовою оригіналу⁷.

Отримавши від свого чоловіка, великого князя литовського й короля польського Сигізмунда I Старого, частину повноважень із здійснення незалежної господарської політики, Бона провела реструктуризацію земельного фонду частини білоруських та українських земель ВКЛ⁸. До-

¹ Молодован А. М. “Слово о законе и благодати” Иллариона. – К., 1984. – С. 97-98.

² Горський В. Вказ. праця. – С. 62.

³ ПСРЛ. – Т. 2. – Стб. 141-142.

⁴ Див.: Артамонов Ю.А. К истории строительства Успенского собора Киево-Печерской лавры // Велика Успенська церква Києво-Печерської лаври. Слід у віках. – К., 2002. – С. 24.

⁵ Чумаченко А.Ю. Некоторые аспекты строительства Великой церкви Печерского монастыря сквозь призму церковно-политической ситуации 60–70-х годов XI в. // Могилянські читання 2005 року. – К., 2006. – С. 564-566.

⁶ Российский государственный архив древних актов (РГАДА), ф. 389, оп. 1, д. 32.

⁷ Там же, л. XVII–XVII об.

⁸ Економічну політику королеви Бони у ВКЛ свого часу досліджували польські історики К. Пуласький, В. Почеха, А. Сухені-Грабовська та частково М. Богуцька Див.: Pulaski K. Szkice i poszukiwania historyczne. Gospodarka królowej Bony na kresach. – Kraków, 1887; Pociecha W. Królowa Bona. – Т. I–II. – Poznań, 1949; Т. III–IV. – Poznań, 1958; Sucheni-Grabowska A. Odbudowa domeny królewskiej w Polsce 1504–1548. – Warszawa,

кументовано її діяльність у вказаній сфері відбилася в кількох книгах ЛМ та у книзі записів № 32 зокрема. Це одна із трьох книг ЛМ, до якої увійшла документація королеви Бони, що стосувалася її управлінської та господарчої діяльності на пожалуваних їй чоловіком Сигізмундом I Старим землях ВКЛ. Так, у 32-й книзі записів ЛМ містяться акти Бони за 1548–1549 рр., далі хронологічно йдуть акти 33-ї книги записів ЛМ за 1549–1553 рр. та 36-ї книги записів ЛМ за 1554–1555 р. (до цієї книги увійшло кілька документів за 1552 р.)¹. Так, до 32-ї книги записів ЛМ ввійшли привілеї, листи-надання, листи-підтвердження, а також судові вироки, накази та розпорядження королеви Бони щодо її підданих у Городенському, Кобринському, Пінському, Юрборському, Кременецькому, Володимирському повітах, а також низки волостей ВКЛ.

Королева Бона, як видно з документів даної книги ЛМ, контролювала й питання церковного землеволодіння. Так, близько 10% актів 32-ї книги записів ЛМ відображають питання, пов'язані з церквою та церковним землеволодінням у ВКЛ, більшість з них стосуються українських земель. Зокрема після смерті пінського й турівського владика Варфоломія вона призначила нового владика, кобринського архімандрита Васіяна. Згідно з “обычаем захованого” господина наказала своєму служебнику господарському дворянину Дашку Романовичу Гладкому на місці ув'язати новопризначеного владика у турово-пінські церковні земельні володіння. Для цього Бона спеціальним листом від 12 лютого 1549 р. зобов'язувала троцьку воєводину княгиню Олександрю Семенівну Острозьку (дружину князя Костянтина Івановича Острозького) подати владіці Васіяну через господарського дворянина Турово-Пінське владіцтво².

У серпні 1549 р. Бона видала низку привілеїв на право тримання церков у Ковельському старостві місцевим попом. Новими призначеннями або підтвердженнями старих королева таким чином упорядкувала систему церковних надань у тому числі земельних володінь, належних до певних духовних осередків. Це привілеї попу Олексю Тришинцю Гайку на тримання ковельської міської Воскресенської церкви, попу Михайлу – ковельської городової церкви Благовіщення Пречистої Богородиці, попу Марку Кузьмовичу Жабі – ковельської городової церкви Успіння Святої Пречистої, попу Кузьмі Васильовичу Жабі – монастиря Святої Трійці під Ковелем (попереднє надання князя Василя Сангушковича Ковельського) та привілеї попу Лаврентію Івановичу на тримання міської церкви Святого Спаса з приділом Святого Семена у Вижві³. Останнє надання цікаве тим, що його зміст яскраво репрезентує монастирське господарство. Піп Лаврентій Іванович тримав вижвівську церкву, пожалувану свого часу писарем Бони, її ковельським і вижвівським старостою паном Богданом Семашком у двох частинах церковного комплексу, а третьою частиною, розташованою у Старій Вижві, розпоряджався за другим привілеєм Б. Семашка піп Степан. Бона своїм привілеєм підтвердила надання ковельського й вижвівського старости й до того ж користування церковним фільварком у Вижві доручила виключно попу Лаврентію Івановичу, не розділяючи його на три частини⁴.

Усі відмічені церковні пожалування датовані одним днем – 17 серпнем 1549 р. Це, на моє переконання, вказує на виважене рішення Бони щодо упорядкування церковного господарства у Ковельському старостві.

У грудні 1548 р. Бона продала подарований Сигізмундом I Старим маєток Красне у Луцькому повіті, куплений за 400 кіп грошей литовських маєток Ставрів у луцького зем'янина Матвія Зеньковича Красовського та його синів, а також припалі в її руки маєток Галичани з половиною села Зборешева у Луцькому повіті володимирському владіці Івану Яцьковичу Борзобагатому. Одним із мотивів продажу було некомпактне розташування указаних володінь від основного маєткового комплексу Бони, на що й наголошувалося у продажному листі⁵.

Окремо виділяється документ від 14 вересня 1515 р., за яким князь Федір Іванович Ярославич з дружиною Оленою пожалували до живота своєму духовнику попу Василю Дем'яновичу

wydanie drugie, 2007 (перше видання 1967 р.); *Bogucka M.* Bona Sforza. – Wrocław, 2004 (видання перше та друге у 1989 та 1998 рр.).

¹ *Пташицкий С.* Описание книг и актов Литовской Метрики. – СПб., 1887. – С. 25-26.

² РГАДА, ф. 389, оп. 1, д. 32, л. 57 об.

³ Там же, л. 85-85 об.; 85 об.-86; 86 об.-87 об. (доживотне надання); 87 об.-88 (доживотне надання); 88 об.-89 об.

⁴ Там же, л. 89 об.

⁵ Там же, л. 41 об.-43.

дворище Десятниківщину у маєтку Вишевичах. Диспозиційна частина документа указує на право В. Дем'яновича заповісти пожалуване дворище на церкву, яку сам забажає¹.

Отже, представлені документи представляють цінну інформацію про взаємодію влади та церкви у питаннях землеволодіння часів правління королеви Бони у ВКЛ.

Документи²

№ 1. Варшава, 1548. 12. 29.

Привилей владыце володимѣрскому Ивану Яцковичу Борзобогатому на имєня Красное, Ставровъ, Галичаны и на половицу села Зборошева, ему от ее кор(олевское) м(и)л(о)сти на вечность проданыє.

Бона, Божью м(и)л(о)стью королева полска(я) etc.

Ознаймуемъ симъ нашимъ листомъ, нынешнимъ и напотомъ будучимъ, кому будетъ потребъ того ведати.

Иж што которое именье у земьли Волынской у повете Луцькомъ на ймя Красное со вьсимъ, яко ся у собе маеть король его м(и)л(о)сть Жикгимонтъ, пан а мальжонок нашъ, св(е)тои памети, рачиль намъ дати и привилемъ своимъ записати. Такъже тежъ которое село тамъ же у повете Луцькомъ на ймя Ставровъ купили есмо были у земенина земьли Волынское Матьфея Зенькевича Красовьского и у сыновъ его за чотыриста копъ грошей, и къ тому тежъ которое именье тамъ же у повете Луцькомъ на ймя Галичаны с половиною села Зборошева и з ыньшими присельки к рукамъ нашимъ припало и до сего часу спокойне на насъ тые вси именья держаны были. || [42]

И мы, бачачи, што жъ тые именья, верьху писаные, далеко³ отъ иишихъ именей и замьковъ нашихъ тамошнихъ волыньскихъ отълегъли, а пожитьку тежъ намъ з нихъ мало приходить, и убегаючи тежъ тыхъ трудностей, которые есмо з обапольными суседы оныхъ именей приймавали за причиною некоторых пановъ, тые именья вси, верьху писаные, со вьсимъ, яко ся у собе мають и тою власностью якъ до сего часу на насъ держаны были, ничого на насъ не выимуючи ани оставуючи, за дозволеньемъ короля его м(и)л(о)сти продали есмо наречоному владыце володимѣрскому и войту луцькому, мытнику на тотъ часъ его королевьское м(и)л(о)сти волынскому Ивану Яцковичу Борздобогатому за певъную суму п(е)н(я)зей, то есть за два тысяча копъ грошей личьбы литовьское, на вечность имъ самымъ, жонамъ и детемъ ихъ, и на потомъ будучимъ потомкомъ и щадкомъ.

Яко жъ вжо тая сума от нихъ вся сполна, два тысяча копъ грошей, отъ нихъ до скарбу нашого суть даные и дошлые, мають они сами, жоны и дети ихъ, и на потомъ будучие щадки ихъ тые именья, верьху писаные, Красное, Ставровъ, Галичаны с присельки и половину села Зборошева со вьсимъ, яко ся в себе, в границахъ и обыходехъ своихъ здавъна мають, и со вьсими пожитьки, которые тамъ || [42 v] теперечи суть и на насъ браны были, и которые тежъ на потомъ прибавьлены быти могутъ, держати и того вживати и яко хотя пожитьки томъ себе множити и розширити, и прибавляти, яко тежъ листы вси и привилья, которые есмо на тые именья, верьху писаные, мели имъ есмо подавали. И вольни они будутъ, жоны и дети ихъ, напотомъ будучие ихъ потомки и щадки тые именья, верьху писаные, яко власность а куплю свою осадити, розширити, продати, замѣнити, отъдати и записати, и ку своему лепьшому а пожитьчьному⁴, яко налпей розумеючи обернути.

А естли бы хто хотель тыхъ именей або тежъ которого одного з нихъ под нимъ доходити и поискивати, тогды мы маемъ ихъ в томъ боронити и заступовати, и имъ тые именья очищати. Яко ж есмо вжо тыхъ всихъ именей, верьху писаныхъ, имъ поступили и дворянину нашему Петру Фальчовскому поручили и рассказали, ижъ бы онъ имъ тые именья вси, верьху писаные, со всими

¹ Там же, л. 51–51 об.

² Текст передається сучасними літерами. Проведено заміну тих літер кирилиці, які вийшли з ужитку: Ѧ та ѧ замінені на я, ѿ – на о, ѡ – на у. Натомість повністю збережено літеру є. Передачу паєрика уніфіковано через курсивну літеру й. Надрядкові літери також передано курсивом. Всі титла розкрито через вписування літер у круглі дужки. Слова, які пропущені або пошкоджені, але читаються з контексту, вписувались у квадратних дужках.

³ У ркп. слово вписане над рядком.

⁴ Так у ркп., потрібно читати “пожиточному”.

Десята Міжнародна наукова конференція

пожитьки и прилежностями ихъ, яко на насъ держаны были, яко ся тежъ в себе и въ границахъ своихъ мають, подати || [43] и ихъ в то, яко в куплю ихъ власную, отъ насъ увезати, за которми увязаньемъ и поданьемъ они вжо зъ жонами, з детьми и съ потомьки своими тые именья, верьху писаные, держати водлугъ купли своее на вечные часы мають.

И на то есмо им сесь нашъ листъ з нашою печатью и подписью руки н(а)шое дали.

Писанъ у Вар(шаве) под лет Бож(его) нарож(енья) 1548 м(е)с(я)ца дек(абря) 29 ден, ин(дикт) 7.

№ 2. Пінськ, 1515. 09 14.

Листъ князя Федора Ивановича Ярославича и кнегини его Олены, даный попу Василью Демяновичу на дворище у селе Вышевичахъ до его жывота, а по жывоте мает на церков дати.

Я, княз Федоръ Ивановичъ Ярославичъ и со кн(е)г(и)нею своею Оленою, чинимъ знакомито симъ нашимъ листомъ.

Дали есмо духовънику нашему попу Василью Демяновичу дворище у селе нашомъ Вышевичахъ на ймя || [51 v] Десятниковъщина, Ивана Кудова Давидовича, со въсимъ с тымъ, што и старыны к тому дворищу прислухало. А дали есмо ему тое дворище до его жывота, а по его жывоте где похочеть на которую церковь Божю дати, и онъ волен тое дворище по своей души на церковь Божую [отдати].

И на то дали есмо ему сесь нашъ листъ з нашою печатью.

Писан у Пинску в лето посемое тысячи двадцать третего году, инъдиктъ 3, м(е)с(я)ца сентябра 14 день.

Федко, дьякъ.

№ 3. 1549.02.12

Листъ, писаный до воеводиное Троцкое кнегини Костентиное Острозской, абы в ймению своемъ Турове люди и вси пожитки владыцтва Туровского архимандриту Кобрынскому Васияну поступила. || [57 v]

Бона, Божью м(и)л(о)стью королева(я) полска(я) etc.

Воеводиной троцкой, гетьмановой навьшшой Великого князства Литовского, старостиной браславской и веницкой, кн(е)г(и)ни Костянтиновой Ивановича кн(е)г(и)ни Александре Острозской Семеновъне.

Даемъ твоей м(и)л(о)сти ведати, ижъ што которое владыцтво Пинское и Туровское подаваня нашего по смерти небожъчика владыки пинского и туровского Варломея на тотъ часъ пусто было и пастыра своего не мело, такъ мы тое владыцтво Пинское и Туровское з ласки наше дали архимандриту нашему кобрынскому Васияну. Яко ж есмо водлугъ обычая захвалого послали тамъ дворенина н(а)шого Дашька Романовича Гладкого, который того Васияна нареченого владыку пинского и туровского у тое владыцтво Пинское и Туровское увезати, яко есть обычай ему его подати со всимъ на все маеть, и твоя бы м(и)л(о)сть о томъ ведала и тыхъ пашней, людей и въсякиъ иньшихъ пожитковъ, которые в йменье, а волости твоей м(и)л(о)сти Туровское тое владыцтво Пинское и Туровское и иньдей наданье суть и чого предкове его спокойне ажъ до сего часу уживали, ему через руки того дворенина нашего ку владыцству Пинскому и Туровскому деръжати мети и справовати водлугъ того, яко ся то до сего часу заховывало, поступила и върядникомъ своимъ поступити казала, и того Васияна за богомольцу нашего и своего мела.

П(и)сан у Вар(шаве) под лет Бож(его) нарож(енья) 1549 м(е)с(я)ца фев(раля) 12 ден, индиктъ 7.

№4. Варшава, 1549. 08. 17.

Прывилей попу Олексею Трышынцу на держанье церкви Воскресенское в месте Ковельскомъ до жывота его.

Бона, Божью м(и)л(о)стью etc.

Ознаймуемъ симъ нашимъ листомъ, кому будетъ потребъ того ведати.

Што биль намъ чоломъ попъ нашъ ковельскій благовещенскій Олекъсей Тришинець Гайко, ижъ быхъмо ему дали и поручили заведати церьковъ нашою местъскую ковельскую Воскресенскую.

И мы з ласки наше на его чоломъбитъе и на жедане а залеценъе старосты нашего ковельского п(а)на Богдана Михайловича Семашъка то есмо вделали и туоу церьковъ н(а)шу ковельскую Воскресенскую ему есмо дали и симъ листомъ н(а)шимъ даемъ. || [85 v]

Маеть он туоу церьковъ нашуоу Воскресенскую со всимъ наданем, што к ней здавъна прислухаеть и через предковъ нашихъ надано естъ, до живота своего держати и на вьсемъ при той церькви маеть ся справовати по тому, якъ ся его предки радили и справовали.

И на то есмо ему дали сесь нашъ листь з нашою печатъю.

П(и)сан у Варъшаве [15]49 август 17 ден, индиктъ 7.

№ 5. Варшава, 1549. 08. 17.

Прывилей попу Михайлу на держанъе церькви городовоє Благовещенское у Ковлю.

Бона, Божью м(и)л(о)стью etc.

Што которую церьковъ нашуоу ковельскую городовую Благовещеня Пречистой Богородицы держаль и заведат попъ нашъ Олекъсей Тришинець, а такъ ижъ ижъ есмо оному попу Олексею дали иньшую церьковъ нашуоу местскую ковельскую Воскресенскую. Ино биль намъ чоломъ попъ жо нашъ ковельскій Михайло, ижъ быхъмо ему туоу церьковъ городовую Благовещеня Святое Пречистое дали.

И мы з ласки наше на его чоломъбитъе то вделали и туоу || [86] церьковъ Благовещеня Пречистой ему есмо дали, и симъ листомъ нашимъ со всим¹ наданемъ ее, што к ней здавъна прислухаеть и через предковъ нашихъ надано естъ, даемъ.

Маеть онъ тамъ при той церькви попомъ быти и вьсихъ пожитковъ церьковныхъ уживати, и на вьсемъ ся по тому справовати, якъ ся предки его справовали и якъ ся стан а законъ его прислухаеть.

И на то есмо ему дати казали сесь нашъ листь з нашою печатъю.

П(и)сан у Варъшаве под лет бож(его) нарож(енья) [15]49 август 17, индиктъ 7.

№ 6. Варшава, 1549. 08. 17.

Прывилей на держане церькви городискоє Светого Успеня сыну попа городиског(о) Кузмы Жабы на ймя Марку до живота его. || [87]

Бона, Божью м(и)л(о)стью etc.

Биль намъ чоломъ священникъ городиский Кузма Васильевичъ Жаба о томъ, ижъ што есмо его пожаловали и з ласки наше ему дали манастыръ нашъ под местомъ Ковълемъ Светое Троицы, а такъ ижъ быхъмо в томъ ласку нашу вделали и туоу церьковъ городискую Вьспленья Святое Пречистое, которую онъ до сего часу держитъ, абыхъмо сыну его Марьку з ласки наше на его мьстце дали.

Ино мы на его чоломъбитъе и на причину старосты н(а)шого ковельског(о) п(а)на Богдана Семашка то вделали и туоу церьковъ городискую Успеня Светое Пречистое, которую тотъ Кузма до сего часу держитъ, тому сыну его Марьку, естли на то годенъ будетъ, со вьсимъ наданемъ, што к той церькви здавъна прислухаеть и надано естъ, есмо з ласки наше дали и симъ листомъ нашимъ до живота его даемъ.

Маеть тотъ Марко тамъ потомъ при той церькви городиской Успеня Св(е)тое Пречистой быти и ее зо вьсимъ наданемъ, здавъна к ней прислухаючимъ, мети держати. А маеть ся на всемъ томъ справовати и радити, якъ ся предки его радили и справовали, и яко насъ такъ и законъ его прислухаеть. || [87 v]

И на то есмо ему дали сесь нашъ листь з нашою печатъю.

П(и)сан у Вар(шаве) [15]49.

Bona Regina² etc.

¹ У ркп. словосполучення вписане над рядком.

² У ркп. особистий підпис королеви Бони.

№ 7. Варшава, 1549. 08. 17.

Прывилей священнику Кузме Васильевичу Жабе на держанье манастыру¹ Светое Тройцы под местом Ковелским до живота его.

Бона, Божью м(и)л(о)стью etc.

Што жь поведилъ перед нами священникъ городилский Кузма Васильевичъ Жаба, ижъ што который манастырь есть Светое Тройцы под местомъ нашимъ Ковельскимъ, наданя предка нашего кн(я)зя Василья Саньгушъковича Ковельского, и тотъ, дей, манастырь онъ за дозволеньемъ старосты нашего ковельского п(а)на Богдана Михайловича Семашька у своимъ дозренью, порученью и справе аж до сего часу со вьсимъ наданьемъ его мелъ и его заведаль. А такъ бил намъ чоломъ, ижъ быхъмо тотъ манастырь нашъ Св(е)тое Тройцы дали.

А такъ мы з ласки наше г(о)с(по)д(а)рьское тотъ манастырь нашъ Светое Тройцы под местомъ Ковелскимъ тому Кузме Васильевичу до живота его есмо со вьсимъ || [88] наданемъ, што к тому манастыру через предковъ нашихъ надано есть и што до сего часу к нему через предковъ его игуменовъ тамошньихъ спокойно держана была и к нему здавѣна прислухало, дали и симъ листомъ нашимъ даемъ.

Маеть онъ тотъ манастырь Светое Тройцы со вьсимъ на вьсе, што к нему здавѣна прислухаеть, до живота своего держати, а старосты наши ковельские в томъ манастыри и въ людехъ манастырьскихъ ему никоторое переказы и нагабанья не мають делати.

И на то есмо ему дали сесь нашъ листь з нашою печатью.

П(и)сан у Вар(шаве) под лет Бож(его) нарож(енья) [15]49 м(е)с(я)ца ав(густ) 17 ден.

Bona Regina² etc.

№ 8. Варшава, 1549. 08. 17.

Прывилей попу Лавреньтию Ивановичу на держанье церкви Светог(о) Спаса с прыделомъ Светого Семена в месте Вижовскомъ, и з наданем к тымъ церквям водлуг постановенья старосты вижвовского. || [89]

Бона etc.

Ознаймуемъ симъ нашимъ листомъ, кому будетъ потребъ того ведати.

Што жь поведилъ перед нами попь нашъ местьский вижвовьский Светого Спаса Лавъреньтий Ивановичъ, ижъ староста нашъ ковельский и вижвовьский пан Богдан Семашько даль ему заведати церковь н(а)шую в месте Вижовскомъ Св(е)того Спаса с придиломъ Св(е)тог(о) Семена, на которую церковь Светого Спаса и придель Св(е)того Семена даль, и дозволилъ ему ку пожитьку своему мети двухъ части всего наданья, што к той церквѣ предки наши надали и што тежъ к ней здавѣна прислухаеть. А третью часть того жь наданья даль до церквѣ Светого жь Спаса до села нашего Старой Вижъвы попу Степану держати для того, ижъ оная церковь у Старой Вижъве жадного наданя опричьнего не маеть. И билъ намъ чоломъ тотъ попь Лавъреньтий, ижъ быхъмо ему на тую церковь местьскую вижвовьскую Св(е)того Спаса и на тое постановьенье, которое панъ Семашько межи нихъ уделаль, листь нашъ дали, яко панъ Семашко перед нами устне поведилъ и ему тую церковь Св(е)того Спаса у Вижъве месте даль, и такое постановенье || [89 v] межи нихъ около уживанья пожитковъ церковньихъ уделилъ, и за тымъ попомъ Лавърентиемъ насъ жедаль.

И мы з ласки наше г(о)с(по)д(а)рьское то вделали и тую церковь Светого Спаса с придиломъ Светого Семена у месте нашомъ Вижъве тому Лавърентию³ водлугъ постановенья п(а)на Семашькового есмо дали и симъ листомъ нашимъ даемъ. Маеть онъ тамъ церквѣ попомъ быти и вьсихъ пожитковъ, которые кольвекъ к той церквѣ и придилу Све(то)го Семена наданые суть и здавѣна прислухають, две части водлугъ того постановенья п(а)на Семашкова держати, а третью часть на церковь Светого Спаса до Старой Вижъвы попу тамошньому маеть поступити и на вьсемъ ся по тому в той церквѣ справовати и заховати маеть, якъ ся предки его заховали и справовали, а яко на станъ и законъ его прислухаеть. Нижли што ся дотычетъ фольварку поповьского у месте Вижъве, тотъ фольварокъ самъ одинъ Лавърентей ку пожитьку своему мети и держати маеть.

И на то есмо ему даемъ сесь нашъ листь дали з нашою печатю.

П(и)сан у Вар(шаве) лета [15]49 ав(густ) 17 ден.

¹ У слові літера “а” виправлена на “у”.

² У ркп. особистий підпис королеви Бони.

³ Так у ркп., потрібно читати “Лавърентію”.

Кондратюк А.Ю.

Кандидат мистецтвознавства, провідний науковий співробітник
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

СТІНОПИС ЦЕРКВИ СПАСА НА БЕРЕСТОВІ В КОНТЕКСТІ БОГОСЛУЖБОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ XVII ст.

Розробляючи проект розписів церкви Спаса на Берестовому, митрополит Петро Могила, безперечно, користувався великою кількістю священних і богослужбових текстів. Кожна богословська тема, втілена в стінопису, мала бути підкріплена авторитетними джерелами: текстами Святого письма або текстами, що були створені християнськими авторами за їхнім зразком.

Прагнучи зрозуміти богословську концепцію розписів церкви Спаса, ми презентуємо його у цій розвідці в контексті богослужбової літератури. Таким чином, ми намагалися з'ясувати витоки деяких сюжетів і образів стінопису.

Провідними темами богословського задуму монументального ансамблю є теми Боговтілення і Євхаристичної Жертви¹. Вони тісно переплетені й означені вже у приміщенні зовнішнього нартексу, в славнозвісному грецькому ктиторському написі. Ці теми розкриваються також у цілій низці композицій, і у текстах, що їх супроводжують.

Деякі зображення супроводжено написами, безпосередньо запозиченими з щоденної богослужбової практики. Зокрема медальйон із зображенням Спасителя у Деїсусній композиції склепіння внутрішнього нартекса супроводжено текстом: “Господи [Боже наш, призри. – *цей фрагмент тексту втрачено.* – К.А.] с небесь и виждь и посети виноградъ сей, и съверши его, его же насади десница Твоя, и спаси люди Твоя и благослови достояніе Твое!”. Ці слова промовляє з амвону під час таїнста Літургії архієрей, тримаючи в руках дикирій і хрест і хрестообразно отінюючи всю церкву. Священницькі дії в цьому випадку знаменують подвійну природу Христа – Божествену і Людську (подвійне світло дикирія у руці архієрея) і водночас вказують на головну рятівничу мету Боговтілення – Хрест².

Деякі інші зображення церкви Спаса змушують згадати канони Октоїха. Це, зокрема, стосується богородичних сюжетів, яких у храмі кілька (над центральною апсидою знаходиться зображення Богородиці Знамення, Богородиця у типі Агіосорітисси і Св. Володимир презентовані обабіч Спасителя у деїсусній композиції східної стіни внутрішнього нартекса, погрудні зображення Богородиці Знамення й Іоанна Предтечі фланкують медальйон із образом Пантократора на склепінні внутрішнього нартекса тощо). Можна стверджувати, що поряд із домінуючим образом Спасителя, в розписах повною мірою виявлено значення особистості Богородиці у справі людського спасіння. Підкреслено також її місце в Небесній ієрархії як Цариці Небесної. Так само, як і Христа, Діву Марію в більшості випадків презентовано в оточенні Небесних Сил. Нижче ми наводимо тексти Октоїху XVII ст. (викладеного у формі Шестидневу)³, які дають очевидні аналогії до розписів Спаса на Берестовому.

Поміж текстів послідування повечір'я суботи першого гласу, у Богородичному каноні вміщено тропар такого змісту (пісня 1): “Ужасошася страхомъ всецарице ангелская чиноначалія, хваляще тя: поеть же благности ради всяких умъ, яко матеръ зиждителя: похвалы бо всякие превозшла еси чинъ, Христа рождши”⁴. Тут виражено одну з провідних тем богословського задуму храму – тему Боговтілення із мотивами ангельського славословлення.

Далі у цьому ж каноні першого гласу вказується на старозавітні пророцтва щодо Боговтілення (пісня 5): “Божественну тя, провидевъ иногда Данииль, несекомую гору, препетая, вопияше проявление: усещися отъ тебе каменю богородія, Христу спасу мира. Егоже вернии нини чтуше, восхваляемъ тя богоневесто”⁵. Цей текст пов'язаний із низкою зображень церкви Спаса. Зокрема у верхньому регістрі стін внутрішнього нартекса вміщено зображення старозавітних проро-

¹ Кондратюк А.Ю. До питання інтерпретації богословського задуму стінопису церкви Спаса на Берестові // Волинська ікона: дослідження та реставрація. Матеріали XVIII Міжнародної наукової конференції, м. Луцьк, 27-28 жовтня 2011 року. – Вип. 18. – Луцьк, 2011. – С. 60-62.

² Смысл и значение православного богослужения. – М., 2011. – С. 96.

³ Шестодневъ, си есть службы воскресныя осми гласовъ. – М., 1694.

⁴ Там же. – Л. 6.

⁵ Там же. – Л. 7.

ків, у тому числі – й пророка Даниїла. Тексти на їхніх сувоях і в книгах розкривають Догмат Боготвілення.

Ця ж тема Боготвілення виражена й у наступній 6-й пісні канону Пресвятій Богородиці 1-го гласу. Тут перераховані також старозавітні прообрази Непорочного зачаття Діви Марії: “Древле пророкъ Божественныхъ ликъ провозгласи и свещникъ, и стамину, и трапезу, и небесную росу, хлѣбъ, манну же и дверь, престоль, и палату, жезль, рай: яко Христа рождшую”¹.

8-ма пісня канону цього ж гласу виражає тему Боготвілення і містить старозавітний прообраз Непорочного Зачаття: “Древле ты прозябший, аароновъ жезль, вообрази Дево: ты бо Едина родила еси, прозябенне безъ мужа, небесный нынѣ дождь приемши во чреве, тем веселящееся, ты Богородицу подолгу согласно вси поемъ, и превозносимъ во вся веки”². Нагадаємо, що зображення пророка Аарона вміщене на тріумфальній арці церкви Спаса – на одному з ключових місць.

У тропарях 9-ї пісні цього ж Богородичного канону 1-го гласу також йдеться про таємницю Боготвілення й наведено епітети, притаманні Діви Марії: “Неизглаголанное Дѣвы таинство, небо о сие, престоль херувимский, и светоносный чертогъ показася, Христа Бога вседержителя. Сию благочестно яко Богородицу величаем”³.

Там само, далі вміщено наступний тропар: “Видаще ты едину, яко вышшую небесь, Божию зарю, нескверная, престоль херувимский, и чертогъ, и одръ святъ, земнии восхваляюще, Христа Бога нашего величаем: Егоже отъ чресль чистыхъ родила еси”⁴. Як бачимо, Богородиця двічі поійменовано як “Престол Херувимський” (варто згадати, що у Деісусній композиції склепіння внутрішнього нартекса медальйон із зображенням Діви Марії оточений фігурами ангелів різних чинів). Тема Боготвілення в обох тропарях проходить червоною ниткою.

У неділю на утрени виконується канон Св. Живоначальній Трійці (творіння Митрофанове). В тексті 4-ї пісні цього канону 1 гласу згадано прор. Авакума – одного з тих, хто провів стив народження Спасителя від Діви: “Гору ты Благодатію Божию приосененную, прозорливима Авакумъ усмотрель очима, изъ тебе изыти израїлеву провозгласаше святому, во спасеніе наше и обновленіе”⁵. Нагадаємо, що зображення цього пророка представлено у верхньому регістрі внутрішнього нартекса церкви Спаса.

У тропарі 5-ї пісні канону цього ж гласу йдеться і про інші пророчі свідчення, й означено ту саму тему Боготвілення: “Реченія вся пророческая преднаписаша, пречистая твое рождество: неизреченное и неудобъ сказуемое, еже мы познахомъ, таиноводителное, Единственного и Трїсолнечного божества”⁶.

Тропар 7-ї пісні канону цього ж гласу також містить символічне означення Діви Марії як херувимського Престолу: “Иже на херувимстем престоле носимый, и всехъ царь, во чреве твоём девственнемъ вселися Пречистая: всехъ избавляя от истленія, яко человеколюбець. Но и ныне твоими мя молитвами сохрани”⁷. Тема Боготвілення тут також виражена.

Ми навели тексти канонів Богородиці і Св. Трійці лише 1-го гласу Октоїха (а гласів, як відомо, вісім). Тексти інших гласів висловлюють ті самі богословські ідеї, зокрема всебічно розкривають тему Боготвілення.

Отже, низка догматичних зображень церкви Спаса ілюструє основні догмати християнського віровчення. Разом із тим паралельний розгляд богослужбових текстів і живописних композицій церкви Спаса дає змогу відчутти інтелектуальну ауру могилянської доби. А це, на наш погляд, найбільш плідний шлях до розуміння іконології цього монументального ансамблю.

¹ Там же. – Л. 8.

² Там же. – Л. 9.

³ Там же. – Л. 9 об.

⁴ Там же.

⁵ Там же. – Л. 10.

⁶ Там же. – Л. 12.

⁷ Там же. – Л. 12 об.

Сінкевич Н.О.

Кандидат історичних наук, старший науковий співробітник
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник**ПРОФАННЕ У САКРАЛЬНОМУ: ВІДОБРАЖЕННЯ СВІТСЬКИХ МОТИВІВ У
“ПАТЕРИКОНІ” 1635 р.**

“Патерикон, або житія святих отців печерських, широко слов’янською мовою святим монахом і руським літописцем Нестором перед цим написаний, а тепер з грецьких, латинських, слов’янських і польських авторів пояснений і скорочено поданий”, що побачив світ у 1635 р. в друкарні Києво-Печерського монастиря, є однією з найцікавіших пам’яток православного письменства першої половини XVII ст. Твір є польськомовним переказом¹ житій киево-печерських святих, які були доповнені додатками історичного та полемічного змісту. Житійна частина “Патерикону” Сильвестра Косова не є оригінальним твором, а переробкою вже існуючого тексту Патерика Другої Касянівської редакції. Однак з точки зору сучасних агіографічних досліджень, копіювання, редагування і реструктуризація агіографічних текстів є такою ж важливою як створення нових². В будь-якій переробці не могли не позначитися світоглядні погляди автора та людей його епохи, відобразитися реалії життя тогочасних Церкви та суспільства. Надзвичайно важливими є питання про формування, трансляцію і еволюцію образу святого, наявності у тексті дидактичного матеріалу та відображень духовних практик.

Важливою особливістю “Патерикону” є модернізація інформації Другої Касянівської редакції шляхом приведення її у відповідність до норм і стереотипів сучасного Косову суспільства. Адже у читача твору поруч із усвідомленням давності (а отже авторитетності) описуваних подій мало виникати почуття близькості і моральної актуальності прочитаного до його власного життя і повсякдення.

Передусім, повністю оновленою є соціальна термінологія старого патерикового тексту. Наприклад, слово “бояри”, яке дуже часто фігурує у тексті Другої Касянівської редакції перекладається Косовим тогочасними термінами для позначення представників нобілітету: “дворянини”, “шляхта” або ж “пани”. Опис суспільних взаємовідносин у “Патериконі” також суттєво модернізований. Так, у творі з’являється поняття контракту³, “трибуналу”⁴, в якості популярної грошової вої одиниці фігурує талер⁵ тощо. Із тогочасними суспільними нормами узгоджений вік досягнення повноліття героїв патерикової повісті (18 років замість 15 у випадку з юнаком Захарією⁶, 18 замість 17 у випадку зі святим Нестором⁷).

Косов неодноразово підкреслює “марноту світу цього”, однак світське і церковне у “Патериконі” не розділяється і не протиставляється. У творі знайшли відображення і позитивні образи світських людей і зазначені їхні чесноти, які є взірцями для наслідування, а також дана низка настанов, які стосується не тільки (або не стільки) духовних, але й світських.

Династія Рюриковичів є найбільш позитивним прикладом поведження представників нобілітету. Характерно при цьому, що “Патерикон” орієнтується тільки на благочестивих прикладах Другої Касянівської редакції, прибираючи місця, де описуються кричущі негативні вчинки персонажів: гнів та жорстокість князів, їхня неповага до людей Церкви тощо. Фактично. У творі залишено тільки 2 відверто негативних князівських образи: князя Ростислава, який втопив старця Георгія і князя Мстислава, який проколов стрілою святого Василія. Частіше, однак Косов підкреслює благочестиві приклади: піші походи князів до Печерського монастиря⁸, прояви їхнього донаторства та покори. Всі прояви князівської побожності у безпосередній спосіб екстраполюються на сучасний Косову нобілітет.

¹ Ми свідомо зупинилися на запропонованому Н. Яковенко (*Яковенко Н.* Символ “Богохраненого града” у пам’ятках київського кола (1620–1640-ві роки) // Паралельний світ: Дослідження з історії уявлень та ідей в Україні XVI–XVII ст. – К., 2002. – С. 315) терміні “переказ”, а не “переклад”, як такому, що найкраще відображає характер роботи Косова із текстом Другої Касянівської редакції.

² *Geary P.* Saints, Scholars and Society // *Saints: Studies in Hagiography* / ed. Sandro Sticca. – Binghamton, 1996. – P. 14.

³ *Kossow S.* Patericon albo żywoty ss. Oycow Pieczarskich. – Kijów, 1635. – S. 92.

⁴ *Ibidem.* – S. 143.

⁵ *Ibidem.* – S. 154.

⁶ *Ibidem.* – S. 88.

⁷ *Ibidem.* – S. 21.

⁸ *Ibidem.* – S. 28.

Одним із основних обов'язків шляхтича є матеріальна підтримка Церкви. Згадуючи традицію надання десятини на оздобу Десятинної церкви і виховання духовенства у давньоруські часи, Косов патетично резюмує “Якби таких будівничих, православний читачу, наші церкви до цього часу мали, тоді б красою [вони] перевищували б багатства усіх монархів. Тепер не дивуйся, коли підупали і мало оздоблені церкви бачиш. Бо таких дсятинників не стало”. Окрім того, Косов прямо закликає прикрашати храми та ікони наприкінці життя св. Еразма¹.

Не менш важливою є проблема взаємостосунку шляхти і духовенства. Поглянь на покору князя перед убогим монахом!² – так резюмує Косов протистояння князя Ізяслава та святого Феодосія. І так, усі православні люди, шануйте монахів, які обрали побожність, бо бачите, що Господь Христос мстить за них як за слуг, що присягнули Йому³ – говорить Косов після розповіді про загибель князя Ростислава – убивці Григорія Чудотворця. Після розповіді про смерть князя Мстислава від стріли, якою він проткнув св. Василя “Патерикон” повчає: Тут побач, кожен християнин, як воювати із монахами. Бо за них сам Бог мститься⁴.

Окрім того, Косов вповні використовує нечисельні приклади Старої патерикової редакції для конструювання моделей доброї поведінки у соціумі. Дуже близькою до злободенних подій тогочасного суспільства є повість про шляхтичів Іоана і Сергія, де йдеться про виконання заповіту родичами померлого. Косов прямо звертається і до сучасних йому шахраїв та фіглярів⁵, закликаючи їх якнайшвидше спокутувати учинене зло. Цікаво, що побожний шляхтич Іоан названий святим, чого ми не спостерігаємо у старому патериковому тексті.

У тексті є і дидактичний образ благочестивого подружжя і дано кілька повчань відносно подружнього життя. Благочестиве подружжя любить один одного та шанує духовенство. Чоловік не повинен в усьому дослухатися до дружини, це підкреслено в “Реєстрі найважливіших речей” за допомогою ремарки “Адам, коли в усьому дослухався до дружини, був вигнаний із раю”⁶. Однак модель подружнього життя є не такою аскетичною як у тексті Другої Касіянівської редакції. Так, Косов прибирає розповідь протографа про цнотливе життя Яна і Марії⁷ як ідеал подружнього життя⁸, а в Реєстрі найважливіших речей зазначає Дружиною не гидувати⁹. Дидактичним ти⁹. Дидактичним до певної міри жіночим образом є мати святого Феодосія. Замість відверто негативного образу, який подає нам II Касіянівська редакція перед нами постає жінка, всі дії якої супроти намірів св. Феодосія прийняти постриг пояснюються материнською любов'ю і яка сама обирає монашество¹⁰.

Які прояви тогочасного світського життя кваліфікуються автором “Патерикону” як надмірність? Завдяки постійному протиставленню монашої аскези і світських розкошів до “Патерикону” потрапив опис життя тогочасних вельмож. Його проявами були, зокрема, спання на м'яких матрацах, вставання опівдні¹¹ та споживання вишуканих тогочасних страв: “паштети дорогі і страви, приправлені різноманітними коренями”¹². Проблема шляхетської доброчинності актуалізована слабо. До перелічених патериковим текстом проявів милосердя до ближнього з боку шляхтича (житіє св. Миколая Святоші) Косов додає тільки актуальне для його часу шпитальництво¹³.

Поширені людські пороки засуджуються коротко, але ригористично. Окрім того у Реєстрі окремо виділена настанова-напучування для злодіїв. В оповіданні про св. Агапіта засуджується заздрість: Милій Боже, чого [тільки] заздрість не робить¹⁴. За приклад негнєвливості подана реакція святого Фе-

¹Ibidem. – S. 154.

²Ibidem. – S. 43.

³Ibidem. – S. 108.

⁴Ibidem. – S. 131.

⁵Ibidem. – S. 107.

⁶Ibidem. – *Reiestr. A.*

⁷Абрамович Д.И. Исследование о Киево-Печерском Патерике. – СПб., 1902. – С. 72.

⁸Kossw S. Op. Cit. – S. 51.

⁹Ibidem. – *Reiestr. Z.*

¹⁰Ibidem. – S. 25-27.

¹¹Ibidem. – S. 148.

¹²Ibidem. – S. 38.

¹³Ibidem. – S. 150.

¹⁴Ibidem. – S. 98.

одосія на прохання візника помінятися з ним місцями: за зневагу святі не гніваються¹. З метою засудження пияцтва, “Патерикон” акцентує той момент, що князь Мстислав упав у гнів напившись².

Зупиняється Косов і на актуальній для всіх часів проблемі фізичного здоров’я і людського нарікання. Бог є владним над хворобою і здоров’ям³, хвороби потрібно зносити без нарікань і святотатства⁴ – все це акценти, додані Косовим до тексту протографа.

Цікаво, що засудження деяких гріхів, які мали місце у II Касіянівській редакції, не потрапило до “Патерикону”. Зокрема, це стосується ворожбитства і знахарства, до яких звертався зцілений святим Алімпієм киянин⁵. Очевидно, Косов вважав цей гріх неспівмірним з легко отриманим прощенням, про яке йдеться у житії.

Загалом, незважаючи на те, що “Патерикон” є агіографічним твором, головними героями якого є монахи-повижники, у ньому в безпосередній спосіб відобразилися світські сюжети. Використовуючи скупий в цьому сенсі матеріал Другої Касіянівської редакції, Косов в безпосередній спосіб апелює до світського читача. Він малює позитивні і негативні образи світських людей, приводить інформацію старого патерикового тексту у відповідність із сучасними його суспільними нормами та дає морально-дидактичні настанови світським людям. Здійснені нами спостереження ще раз підтверджують той факт, що будь-яка агіографічна пам’ятка є важливим джерелом до світської історії тієї чи іншої доби і в ній у безпосередній спосіб відображається цілий пласт важливої для історика та культуролога інформації.

Liashchuk Tina

Uczelnia i instytut: KUL, Instytut historii
doctorant, III rok

ОБРАЗ ВРАГА В СОЧИНЕНИЯХ ГАЛЯТОВСКОГО: КОНЦЕПТ *МЫ-ОНИ* ГЛАЗАМИ ПРАВОСЛАВНОГО ПРОПОВЕДНИКА

Иоанникий Галятовский, известный своими гомилетическими трудами, является автором не только теологических, но и полемических сочинений, два из которых носят ярко выраженный анти-мусульманский характер⁶. Его произведения адресованы обществу, которое пыталось определить свое место в историческом и культурном контексте эпохи, самоутвердиться. Среди главных ценностей на первом месте оказалось чувство единения против общего врага, единения, основанного на общем вероисповедании и происхождении. Создавая концепт *мы*, Галятовский использует топоним “православные роксолане”⁷, на первое место ставя религиозную принадлежность, на второе – национальную. Название роксолан позволяло объединить в себе людей, живших на определенной территории, без деления по национальному признаку.

Автор создает в своих произведениях картину мира, разделенного на два лагеря, показывая столкновение мусульманской и христианской цивилизаций, в его произведениях явно видно противопоставление *мы – они*. Очерняя ислам, Галятовский не забывает направить мысль читателя, ищущую пути спасения от надвигающейся опасности, в правильное (с точки зрения автора) русло. Автор обращается к царству Московскому, как к репрезентанту православного мира и, в соответствии с его планами, предводителю христианского мира в борьбе с иноверцами. Он подчеркивает общность вероисповедания (однако никогда не говорит об общих предках), в нескольких

¹Ibidem. – S. 33.

²Ibidem. – S. 131

³Ibidem. – S. 132.

⁴Ibidem. – S. 134.

⁵Ibidem. – S. 91-92.

⁶ Łąbędź, 1679 oraz Alkoran, 1683.

⁷ Как известно, роксоланы – сарматское племя, которое, согласно Страбону, жило на землях между Доном и Днепром, около Азовского моря.

местах упоминает успешный опыт борьбы московских царей с турками и татарами, утверждая читателя в мысли, что Московское царство надежный и сильный союзник.

Описывая происходящее, Галятовский делает акцент не на сиюминутных событиях, а на долгосрочных перспективах, следовательно, его сочинения обращены к образованным людям с достаточно широким кругозором, обладающими способностью думать глобально. Одновременно он пишет достаточно просто и доступно. Сам автор излагает историю, находясь “за кадром”, он не непосредственный участник событий, а только скромный рассказчик, уполномоченный Богом просветить христиан и напомнить об угрозе мусульманской¹. Слог Галятовского сдержан, редко используются риторические вопросы или восклицания. Эмоции автора остаются за границами его произведений, мы можем судить о них только по отрывочным восклицаниям (например, “O szaleństwo wasze, Machometani!”², etc). Это – свидетельство влияния атмосферы Библии, в которой тоже встречаются такие короткие порицающие возгласы, обращенные к людям или целым народам. Галятовский в своих сочинениях апеллирует к здравому смыслу читателей, не нагнетая эмоциональную обстановку. Причиной тому отчасти схоластическое образование, которое не предполагало обучения выражению своих эмоций и собственного отношения к происходящему, аргументация должна была строиться на твердых фактах.

Мысли и чувства писателя оставлены без обозначения, он берет на себя роль безликого рассказчика. К действующим лицам его сочинений – османам и христианам – прочно приклеены эпитеты. Мусульмане (*они, чужие*) – всегда негативны, христиане (*мы, свои*), хоть и критикуются автором, но, несомненно, позитивны. Такая позиция автора лишает эти фигуры развития и объема, не дает читателю проникнуть вглубь образа, делает повествование скучным и предсказуемым. Судьба противостоящих сторон однозначна и утверждена Богом, все предопределено.

Факты, не подходящие для иллюстрации идей автора легко отметаются и замалчиваются. Все это делает его труды более похожими на сказания, на легенды, нужные каждому народу для утверждения в своих силах, понимания своего места в истории. У главных действующих лиц нет сомнений и внутренних колебаний, неизменно присутствующих в каждой исторической ситуации, нет запутанных неразрешимых ситуаций.

Автор предлагает различные методы противостояния *чужим*. Для русской земли в XVII в. была весьма актуальна тема осажденных городов и оборонительных тактик ведения боя. Среди уловок, которые могли бы помочь христианам победить, есть история об албанском городе Дыбре, который был хорошо укреплен, однако турки осадили его и взяли хитростью, подбросив в единственный в городе колодец мертвечину руками изменника. Галятовский, приводя этот пример, напоминает, что важным является не только толщина и устойчивость стен, но и чистота “кадров” в войске, за которой нужно неустанно следить.

Негативные стороны турок оттенены историей об их честности и справедливом отношении к жителям осажденных городов. Однако злой умысел мусульман неминуемо выходит наружу, и, подкупленные хорошим отношением, жители сами открывают городские ворота перед врагом. Галятовский предостерегает христиан перед обманчиво сладким обликом мусульман, настаивает на том, что сам дьявол помогает турецкому войску, а значит, никакие виды сотрудничества с турками и татарами не приемлемы.

Среди многочисленных историй из мировой истории, не так много примеров из русских источников. Уникальным в своем роде является рассказ о событиях 1678 г., современных автору. Само начало рассказа наводит на мысль о необратимой катастрофе: турецкое войско “*straszniej wielkości na Ukrainie przyciągnęło*”. Захватив в процессе военных действий пленных, христианское казацко-московское войско узнало, что величина турецкой армии сильно преувеличена за счет макетов, пустых шатров и чучел, расположенных в отдалении. Турецкое войско должно было наводить страх одним только своим видом. Приведенный пример должен придать храбрости христианам, вооруженным верой и знанием, что на самом деле мощь войска противника может быть всего лишь декорацией. Но сила мусульманского войска не только в хитрости, Галятовский с уважением отмечает бесстрашие противника: “*Turcy z odwagą wielką i ochotą i radością przeciw chrześcianom woiują, żeby mogli chrześcian zwyciężyć, y zwyciężają y sami bynamniej śmierci się nie*

¹ Alkoran, 1683, s. 5.

² Łabędź, s. 16.

lękają, wiedząc: że lubo na wojnie zabici od Chrześcian będą jednak ich imię po śmierci nie zginie, ponieważ inszi Turcy Machometani żyjąc rycerskie odważne ich postęпки będą pieśniami, skrzypcami, kobzami, lutniami, arfami y muzyką inszą wysławiac i swiatu zalecać”¹.

Стоит обратить внимание, как много места отводит Галятовский на описание зверств мусульман. Если ему позволяет источник, он не ограничивается одним только упоминанием о жестокости. Его описания оживают, он использует много ярких прилагательных. Но при этом автор совершенно упускает из виду политический и исторический фон происходящего, концентрируясь на моменте совершения святотатства. Он с большим или меньшим успехом пытается придать наглядность событиям, чтобы затронуть душу читателя наиболее глубоко. Ту же цель преследуют обращения автора к Мухаммеду: они приближают фигуру великого пророка, жившего много столетий назад, к читателю, делая ее объемной и устрашающей. Мухаммед приобретает черты не просто литературного и исторического героя, а существующего до сих пор порождения зла, с которым каждый христианин может столкнуться. Дабы помочь читателям осознать проблему наступления мусульман как более реальную, Галятовский сравнивает их с евреями². Трудно выразиться более пренебрежительно о турках и татарах, чем это сделал Галятовский, используя эту параллель, т.к. как раз в это время процент живущих на территории Украины евреев увеличился и отношение к ним заметно ухудшилось.

В мире Галятовского не нужно никаких обоснований и объяснений для тезиса, что мусульмане (*чужие*) не правы, а христиане (*свои*) – правы. Даже тогда, когда христиане ведут нечестную брань – они все равно любимы Богом. Любимы временами через наказание, но наказание в данном случае означает воспитание³. В то время как даже если мусульмане поступают хорошо с точки зрения христианской морали – это всего лишь хитрость или непокорность Мухаммеду. Белое и черное в произведениях Галятовского лишено полутонов и не нуждается в исследовании или истолковании.

В целом, можно заметить, что трактаты “Лебедь” и “Алькоран” полны идей, высказанных предшественниками Галятовского из Речи Посполитой за последние сто пятьдесят лет. Однако, сравнивая труды архимандрита с сочинениями авторов-католиков, легко заметить некоторые отличия. В трактатах Галятовского бросается в глаза отсутствие сравнений вольностей польской шляхты и тирании у мусульман и московитов. В его произведениях не найти также такого популярного в Польше утверждения, что Речь Посполитая – щит Европы, Галятовский называет “щитом золотым” всего мира православного царя московского⁴. Для Галятовского вообще нет понятия “Европа”, есть перечисление угнетенных турками народов (особенно он сочувствует православным), все, что за границами темы – автору не интересно. Помимо указанных выше отличий, набор фактов и аргументов, кочевавших по трактатам польских и западно-европейских публицистов, присутствует и у Галятовского.

На примере сочинений Галятовского мы видим, как украинская литература в XVII в. проходила путь, уже совершенный польской литературой столетием раньше, а европейской – еще раньше. Сочинения, написанные на территории земель украинских наконец вышли за рамки богословских тем, взор писателей стал охватывать не только Святое Письмо, но и реальность вокруг. Абсолютно естественно, что первые попытки были произведениями не оригинальными, а скорее компиляциями и подражаниями сочинениям соседей, продвинувшихся в своем развитии дальше. Без этого переходного этапа “несмелого” выражения своих собственных мыслей и озвучивания проблем, тревожащих именно то общество, которое воспитало автора, невозможно продвижение вперед. Галятовский идеально исполнил свою роль, собирая и пересказывая факты, мысли и суждения из западной литературы. Он создал основу, опираясь на которую, следующие поколения писателей могли вырваться из объятий слепого подражания и набраться смелости для написания оригинальных сочинений.

¹ Łabędź, s. 45.

² Messiasz prawdziwy..., 1668, s. 195.

³ Łabędź, s. 2.

⁴ Alkoran, 1683, s. 9.

Рева Л.Г.

Кандидат філологічних наук, науковий співробітник
Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського НАН України

ІНОКЕНТІЙ ГІЗЕЛЬ – УКРАЇНСЬКИЙ ОСВІТНИЙ І ЦЕРКОВНИЙ ДІЯЧ

Інокентій Гізель (бл. 1600, Прусія – 18(28). 11, 1683, Київ) – український церковний та громадський діяч, письменник, богослов, історик¹. Народився у німецькій протестантській реформаторській сім'ї. Юнаком прибув до Києва, де прийняв православ'я й чернецтво. 1642 закінчив Києво-Могилянську колегію. В числі інших здібних учнів був посланий Петром Могилою вчитися за кордон. За свідченням Дмитра Туптала, І. Гізель навчався в школах різних держав, де вивчав не тільки богослів'я, а історію та право. Після повернення до Києва, з 1645 І. Гізель – професор Києво-Могилянської колегії. Читав курси філософії, логіки, психології. 1646–1656 – її ректор. 1648 р. – ігумен Києво-Братського монастиря. Залишаючись ректором колегії, У 1656 р. став архимандритом Києво-Печерської лаври, і перебував до своєї смерті – 18 листопада 1683 р. Проводив велику проповідницьку, полемічну, видавничу² і наукову діяльність. Ім'я І. Гізеля, пов'язане з XVII ст., коли українська література розвивалася стараннями Л. Барановича, І. Галатовського, Ф. Софоновича, Д. Туптала, С. Яворського. Це був час духовного єднання між українськими письменниками, становлення національної самосвідомості, самобутності.

Історик М. Сумцов зазначав, що культура України, особливо в другій половині XVII ст., відзначалася від великоруської “по причине крайнего культурного их убожества”³. Тому не дивно, що в найближчі часи українці масово запрошувалися до праці в Москву за великі гроші.

І. Гізель, німець за походженням, “принадлежит к числу тех немногих в нашей истории иностранцев, которые... отдали ей [Україні] весь свой умственный труд, всю свою энергию посвятили на пользу своего нового отчества”⁴.

Найбільшою радістю для І. Гізеля, за визначенням того М. Сумцова, було те, що він прийшов в Україну “в эпоху наибольшего религиозно-умственного ее возбуждения и когда судьбы южно-русской церкви находились в руках такого высоко-даровитого, энергического и просвещенного деятеля, как Петр Могила”⁵.

Скромному Л. Барановичу, наприклад, за визначенням М. Сумцова, “не нравилась резкость полемического тона и диалектический задор Гизеля”⁶. Він зазначав, що П. Могилі надзвичайно імпонувала манера вчителювання І. Гізеля, оскільки він і сам любляв сильне й міцне слово в суперечці з латино-уніатами, він “любил выбрать своего противника по вере “дурнем” или “толстобрюхим”...”. П. Могила цінував в І. Гізелі його “богословские познания, его литературную бойкость, его ревность о православии”⁷. Закономірним є те, що він надав йому місце спочатку вчителя, потім – професора, і, врешті, ректора колегії. І ніколи за цим не пожалкував. І. Гізель, пам'ятаючи настанови свого покровителя, піднімав престиж колегії в “педагогическом и материальном отношениях”. Не відчуваючи особливого нахилу до проповідництва, І. Гізель виявив інші здібності – “с кафедры простирал целый невод проповеди слова Божия о царствии Божии и тем ловил людей в смирение и набожность”. Він не видрукував жодної своєї проповіді – чи були то “схоластические казанья, сухие и бесцветные, как казанья Л. Барановича, или в них пробивалась живая струя современности, и они по содержанию и изложению подходили к тем сильным проповедям, драгоценным остатком которых представляется превосходное “Слово во время бездождия и глада””⁸.

Дуже високо оцінював І. Гізель письменницьку діяльність Л. Барановича, свого наставника, за порадою якого прийняв православ'я, і з яким мав приятельські стосунки впродовж усього життя. Баранович довіряв йому найпотаємніші свої помисли та бажання. Між ними існувало приватне листування. Але, при сутичці І. Гізеля з ігуменом Видубицького монастиря Феодосієм Углицьким, Л. Баранович підтримав саме печерського архимандрита⁹.

¹ Українські письменники: Біо-бібліогр. словник: В 5 т. – Т.1. – К., 1960. – С. 287-290; Релігієзнавчий словник. – К., 1996. – С. 76; *Огоновский О.* История литературы русской: Ч.1. – Львов, 1887. – С. 286-291; *Болховитинов Е.* Словарь исторический о бывших в России писателях духовного чина греко-российской церкви. – М., 1995. – С. 116-117.

² *Огієнко І.* Історія українського друкарства. – К., 1994. – С. 285-287.

³ *Сумцов Н.* Иннокентий Гизель // Сумцов Н. Характеристика южно-русской литературы XVII века. – Харьков, 1884. – С. 21.

⁴ Там же. – С. 1.

⁵ *Сумцов Н.* Иннокентий Гизель // Сумцов Н. Характеристика южно-русской литературы XVII века. – Харьков, 1884. – С. 2.

⁶ Там же. – С. 4.

⁷ Там же.

⁸ Там же. – С. 23

⁹ *Рева Л.* Він жив і творив на Чернігівщині: До портрета Лазаря Барановича // Вісник Книжкової Палати. – 2007. – №1. – С. 29-33.

Л. Барановичу імпонувала вченість І. Гізеля, його освіченість. Взаємозв'язки поміж двома особистостями сприяли тому, що українська література та культура лише виграли. Діяльний, з великою енергією Л. Баранович, переконав І. Гізеля створити полемічний трактат на працю Бойми “Stara wiaga”, спрямований проти православної віри – “Мир з Богом людині” (Київ, 1669). Цей твір став своєрідним кодексом моралі для всіх прошарків суспільства. Не дивно, що він був популярним в Україні та за її межами¹.

І. Гізель – палкий полеміст². Йому часто доводилося вступати в усну та письмову полеміку з уніатами та католиками, що наступали на православну Церкву. Був проповідником. Нетрадиційна інтерпретація деяких релігійних проблем призвела до того, що Синод заборонив (1690) цей основний його твір “Мир з Богом людині” (1669). Це – “сочинение не сильное... вероятно, с догматической точки зрения. Нельзя, однако, не признать за ним значительного интереса в историко-литературном и историко-бытовом отношении”³. Книга присвячена цареві Олексію Михайловичу. На початку книги – вірш на честь царя, царський герб і прозаїчна присвята книги цареві, в якій говориться про те, що цар захищає печерську лавру, і І. Гізель вихваляє його за цей благодійний вчинок. Книга має передмову, в якій письменник говорить про тяжке становище українського народу в цей період, “аби и брани сице от иноплемненных на нас нанесенные, яко же и междособные престанут”, і, коли звернутися до Бога, то він пошле “благодать”. Твір писався за латинськими джерелами. І. Гізель в промові до читача просить прийняти його твір, оскільки і в еллінських вченнях, за його словами, трапляються повісті, як “злато посреди блата”. На людину І. Гізель дивиться очима істинного християнина, керуючись заповіддю – “возлюби ближнього”. В різноманітних релігійно-моральних настановах твору відкриваються деякі риси звичаїв українців XVII ст. Це – перелік гріхів духівництва, панівної верхівки, селян, суддів, купців, ремісників, лікарів, вчителів тощо. Головними гріхами священників І. Гізель вважав рідкісні випадки недбалого виконання церковних служб, коли вільно розпоряджаються церковним майном, вмішуються в справи мирські і т.ін. Гріхи державних правителів, за І. Гізелем – обкладення народу непомірними податками, наступ на свободу, присвоєння чужого майна, насильницькі шлюби, присудження смертної кари тощо. І. Гізель розписує гріхи кожного мирянина, духівництва, монархів, князів, суддів, купців...

Тут він продовжує традиції К. Транквіліона-Ставровського⁴. Пізніше, ймовірно, його працями користувався Е. Руликовський⁵.

М. Сумцов зазначав, що постать І. Гізеля не є в українській літературі вагомою. Про це свідчить і те, що І. Гізель не “ввійшов” в аннали історії української літератури, до ЕСУ та енциклопедії історії України. Немає його і на шпальтах “Енциклопедії українознавства” (перевид. в Україні; гол. ред. В. Кубійович. – Львів, 1993). Він небагато писав, і його літературні впливи на сучасників та нащадків були незначними. Проте ім'я І. Гізеля не може бути піддане забуттю. Його праця “Синопис”, в основу якої лягла хроніка Феодосія Софоновича про події в країні до 1290 р., складена за київським та волинським літописами; до хроніки додані короткі відомості про наступні події країни, а потім – коротка хроніка Польщі й Литви, дібрана із Стрийковського⁶.

Через рік по смерті І. Гізеля, Д. Туптало створив т.зв. “Піраміду” – похвальне слово, насичене текстами із Святого Письма і різними схоластичними порівняннями та уподібненнями. “Такому человеку... отцу и пастырю нашему... котораго память не отыдет, а имя его и в последующие веки жити будет... Тут и ты, смерть, не берешь, ибо “упование его безсмертия исполнено”⁷.

І. Гізель – автор філософських курсів латинською мовою “Діалектика і логіка” (1645–46); “Твір про всю філософію” (1646–47). Ймовірно, що Гізель – автор чи редактор “Синопису” (1674) – історії Русі від найдавніших часів, по суті, першого підручника історії країни. Брав участь у виданні Києво-Печерського патерика (1661).

¹ Марченко М.І. Українська історіографія: З давніх часів до середини XIX ст. – К., 1959; Возняк М.С. Історія української літератури: У 2 кн. – Кн. 1. – Вид. 2, випр. – Львів, 1992. – С. 559–561.

² Гізель Інокентій // УЛЕ. – Т. 1. – С. 419.

³ Сумцов Н. Інокентий Гизель // Сумцов Н. Характеристика южно-русской литературы XVII века. – Харьков, 1884. – С. 25.

⁴ Рева Л. Духовний світ Кирила Транквіліона-Ставровського // Література. Фольклор. Проблеми поетики: Зб. наук. праць. – Вип. 31. – Ч. 1. – К., 2008. – С. 281–294.

⁵ Рева Л. Едуард Руликовський (1825–1900) та Микола Миклухо-Маклай (1846–1888) – видатні дослідники історії Планети та України (кінець XIX ст.) // М.М. Миклухо-Маклай – вчений, мандрівник, гуманіст. Наук. зб. “Велика Волинь”. Праці Житомир. наук.-краєзнавчого т-ва дослідників Волині. – Житомир, 2011. – Вип. 46. – С. 70–78.

⁶ Сумцов Н. Інокентий Гизель // Сумцов Н. Характеристика южно-русской литературы XVII века. – Харьков, 1884. – С. 37.

⁷ Там же.

Жиленко І.В.

Кандидат богослов'я, провідний науковий співробітник
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

ДО ІСТОРІЇ ПЕЧЕРСЬКОЇ АГІОГРАФІЇ XVI–XVIII ст.: ПІЗНІ РЕДАКЦІЇ ТЕКСТІВ ФЕОДОСІЄВОГО ЦИКЛУ

Повернення українцям сприйняття своєї історії, своєї літератури як безперервного культурного процесу нації є на сьогодні особливо ваговою працею для історика. Одним із кроків у цьому напрямі є робота над антологією агіографічної літератури, присвяченої преподобним Печерським. Цим до широкого наукового обігу буде введено комплекс текстів, про які більшість дослідників до сьогодні мали нагоду ознайомитися переважно в описах дослідників чи в доволі рідкісних старих виданнях. У цьому році плануємо закінчити перший том видання, присвячений прп. Феодосію Печерському.

У даній статті наведено тільки невеликі нариси про окремі пам'ятки, які є особливо цікавими чи є маловідомими. Зокрема вже кілька років наша особлива увага спрямована на вивчення скорочених редакцій житій преподобних Печерських – як проложних, так і іншого походження. Ці твори на сьогодні є найменш дослідженим пластом печерської агіографічної літератури. Нерідко такі твори містять цікаві оригінальні повідомлення, та навіть якщо ні – вони є дуже важливими для висвітлення літературного процесу в Києві доби середньовіччя.

“Михайлівське” коротке Житіє прп. Феодосія Печерського

Для початку відзначимо ніколи не описуване в науковій літературі, наскільки нам відомо, Житіє прп. Феодосія Печерського, яке знаходиться в Пролозі XV ст., що належав бібліотеці Михайлівського Золотоверхого монастиря. Воно не відноситься до певної проложної редакції з-поміж описаних у літературі і, вірогідно, скорочення було зроблене незалежно від них.

Походження Житія навряд чи київське. На це вказує прозвання прп. Феодосія “курянином”, без згадки про місце його народження – Василів, у Києві ж, натомість, частіше “забували” саме про Курськ. Крім того, у деяких словах видно характерне “цокання”, що дозволяє припустити північне походження тексту.

Скорочення наразі скомпоноване дуже добре, чітко і з явним розумінням кінцевої мети. Виклад починається з короткої передмови, написаної на основі поширеного тексту прп. Нестора. Далі наведені достатньо повно виписані з поширеного Житія оповіді, що представляють прижиттєві чудеса прп. Феодосія:

1. Про принесення преподобному янголом гривні золота.
2. Про чудесне наповнення бочки медом.
3. Про чудесне помноження борошна.
4. Про провидіння прп. Феодосія щодо Євангелія.

І нарешті, коротке закінчення з повідомленням про преставлення святого 3 травня.

Що стосується поширеного тексту Житія, на основі якого було створено проложну редакцію, то в результаті порівняння особливостей тексту з іншими редакціями, можна сказати, що цей текст явно відрізнявся від Успенського збірника, і мав багато особливостей, притаманних і Касіянівським редакціям, і навіть редакції Йосифа Тризни (див. діаграму).

Зважаючи на це і на датування Прологу, де міститься твір, можемо припустити, що джерелом для його написання була якась із редакцій, які передували Касіянівським, можливо, відома нам як Іоаннівська.

Незважаючи на непечерське походження пам'ятки, автор виявляє добре знайомство з печерською літературою, оскільки задумався над складом першої печерної братії, відзначивши, що первісними мешканцями печери були преп. Антоній, Никон та Єфрем. Наразі, ні в літописному, ні в первісному житійному тексті не наголошується на тому, хто жив з прп. Антонієм до приходу прп. Феодосія, і тільки далі оповідається про постриг святого прп. Никоном. Однак пізніші автори вже часто задумувалися над первісним складом печерної общини, хоча й до сьогодні ми не можемо перелічити насельників печери до приходу прп. Феодосія¹. Так у Житіях із короткої редакції Прологу говориться, що прп. Феодосій прийшов у печеру до прпп. Антонія і Никона. У цікавій пам'ятці історіографічної традиції Лаври XVIII ст. “Записки, касающиеся до Киево-Печерской лавры”, що зберігся в єдиній авторській рукописній копії 1772–773 рр., яка 1863 р. належала бібліотеці Дальніх печер Києво-Печерської лаври, а нині зберігається в Інституті рукопису НБУ ім. В.І. Вернадського² читаємо: “Четыре годы только пребыл Антоний преподобный с иеромонахом Никоном, как пришел к ним и Феодосий лета от С.М. 6540 от Рождества Х. 1032, котрого иеромонах Никон с дозволения Антония в том же году, видах орошие в нем добродетельной жизни успехи, постриг в монахи”.

Версія ж, викладена в Михайлівському Житті є достатньо оригінальною. Яким чином до списку потрапив прп. Єфрем, однозначно пострижений після прп. Феодосія – незрозуміло. Можна припустити, що автор Життя переплутав Єфрема з Мойсеєм Угрином.

З деякою долею вірогідності можна припустити, що Житіє було створене лаврським пострижеником, який підвизався на території пізньої Московії. Для XIV–XV ст., а до цього часу маємо всі підстави віднести створення Житія, нам відомо декілька монастирів, заснованих Печерськими пострижениками на північному сході. Це, зокрема:

а) заснований св. Стефаном Махрищенським († 14 липня 1406 р.) Махрищенський монастир 32 кілометри від Троїце-Сергієвої лаври (збудований бл. 1358 р.)³;

б) заснований св. Діонісієм Нижегородський Печерський монастир (до 1335 р.)⁴. Саме цей св. Діонісій пізніше, можливо, був упокоєний у лаврських печерах⁵, та зараз його мощі втрачено.

в) заснований св. Арсенієм.

Наразі, немає причин пов'язувати це Житіє безпосередньо з якимось із цих осередків, до того ж що, на нашу думку, безіменних подвижників, які в цей час несли світло Христового вчення на не до кінця охрещені землі Московії було набагато більше. Вірогідно, хтось із них створив і дане Житіє. Можливо, з просвітницькою місією пов'язане і наголошення про походження прп. Феодосія з Курська, аби він виглядав ближче до теренів проповіді. Зокрема можна звернути увагу на два монастиря в тій місцевості.

1) Курська Корінна Різдва-Богородична пустинь. Першооснова монастиря має свої витoki в легенді про знайдення 1295 р. мисливцями на березі річки Тускри за 27 верст від сплюндрованого тоді двічі підряд Курська ікони “Богородиці Знамення”. На місці знайдення ікони відоме чудотворне джерело. Пізніше тут було побудовано каплицю. Сам монастир заснований тільки на рубежі XVII ст.

2) Рильський Миколаївський монастир. Тут свого часу на острові річки Сейм біля с. Асмолова знайдено чудотворний образ свт. Миколая, який 1462 р. був перенесений в обитель. Сама ж обитель, спочатку відома як Волинська пустинь, виникла на рубежі XIV–XV ст., хоча перша згадка про неї в письмових джерелах відноситься до 1505 р.

Як бачимо, в Курській землі не бракувало святих місць, де в XIV–XV ст. могла бути створена пам'ятка.

¹ Див.: *Жиленко І.В.* Святиня. Історія Києво-Печерської лаври XI–XVI ст. – К., 2005. – С. 13.

² ІР НБУ ім. В.І. Вернадського. – П. Ш. 390п/194.

³ *Филарет (Гумилевский), архиеп.* Жития святых, чтимых православною церковью, с сведениями о праздниках Господских и Богородичных, и о явленных чудотворных иконах. – СПб., 1885. – Июль. – С. 122.

⁴ *Прохоров Г.М.* Повесть о Митяе. Русь и Византия в эпоху Куликовской битвы. – Л., 1978. – С. 69.

⁵ Рогожский летописец // Полное собрание руських летописей. – Т. XV. – М., 1965. – Стб. 150-151.

Таким чином, беремо на себе відповідальність припустити, що автором скорочення міг бути якийсь чернець, можливо, з новгородської землі¹, котрий постригся і отримав певну освіту в Лаврі, а пізніше переселився заради підвизу й місійної діяльності Курської землі, де й створив Житіє.

Житіє прп. Феодосія з “Анфологіону”

Ще одне коротке Житіє прп. Феодосія походить із лаврського видання “Анфологіону” – великого друкованого збірника богослужбних текстів, розташованих за календарним принципом, яке побачило світ у Лаврі у січні 1619 р. Тут воно передує службі прп. Феодосію в день його преставлення.

Житіє є поширеним поєднанням редакцій короткої і поширеної редакцій проложних Житій княжої доби. Таким чином, можна припустити, що це проложне Житіє, яке століттями існувало і редагувалося в межах Лаври. Саме редагування здійснено особою освіченою. На це вказує як добре володіння церковнослов'янською мовою, прекрасний виклад, так і не менш добре знайомство з Печерським патериком, звідки автор своїми словами вносить чисельні вставки у текст, не потребуючи текстуальної зв'язки з першоджерелом.

Можна припустити, що в Лаврі здавна існували короткі варіанти Житій всіх чи більшості преподобних Печерських, згаданих у Патерику, які використовувалися як у пізніх українських редакціях Прологів, так і в богослужбовій та іншій літературі. Адже в тексті не видно особливостей, які притаманні літературі XVII ст., і є всі підстави твердити, що основа “Анфологіону” не створювалась спеціально, а тут було подано якесь рукописне зібрання Лаври, що було піддано перед тим редагуванню.

Перша адаптація Житія прп. Феодосія до розмовної української мови і нова україномовна коротка редакція

1635 р. побачило світ перше друковане видання Києво-Печерського патерика – старопольською мовою, під авторством одного зі сподвижників свт. Петра Могили, майбутнього київського митрополита Сильвестра Косова. Це був не просто переклад Касіянівської II редакції на польську мову. Автор значно переробив текст, з одного боку, дуже скоротивши його, а з іншого – розширивши за рахунок різноманітних додатків та риторичних вставок.

Однак в нашій нинішній роботі ми збираємося торкнутися не даної редакції, а скороченого тексту Житія прп. Феодосія, створеного на основі перекладу *Patrikon*'а на розмовну українську мову XVII ст. Цьому перекладу свого часу присвятив дві статті В. Перетц. Згідно з його повідомленням російський дослідник А. Вікторов описав повний переклад *Paterikon*'а, в рукописі XVII ст., який у кінці XIX ст. належав Ніловій Столбенській пустині (№ 87 (13)). Проте В. Перетц зазначав, що дальша доля рукопису йому невідома. Натомість він навіть опис шістнадцяти рукописів XVII – початку XVIII ст., які містили переклад окремих Житій². Серед них – чотири переклади Житія прп. Феодосія³. Цікаво, що вони є похідними від трьох різних перекладів⁴, що свідчить про популярність перекладів Патерика у XVII ст.

Згідно зі студіями В. Перетца: “ці списки, незалежно від мови і стилістичних змін, розпадаються у відношенні повноти на дві групи: перша дає все, що є в польському тексті Косова, друга пропускає повністю 16 глав, е 14 – спостерігаються спільні для цих списків скорочення...”⁵ Таким чином, саме останні два Житія є особливо цікавими для дослідника, оскільки представляють, фактично окрему редакцію (чи редакції, оскільки вони далеко не є тотожними), яка радше має бути віднесена до коротких Житій прп. Феодосія. Ця редакція досліджувалась тільки В. Перетцем, і, наскільки нам відомо, ніколи не публікувалась.

¹ Не виключено, втім, що Житіє отримало свої північні фонетичні особливості в результаті того, що потрапило назад в Україну через північно-слов'янські землі.

² Перетц В.Н. Києво-Печерский патерик в польском и украинском переводе // Славянская филология. – М., 1958. – Т. III. – С. 188–190

³ Там же. – С. 205

⁴ Там же. – С. 205.

⁵ Там же. – С. 195.

В. Перетц створив таблицю використання матеріалу з *Paterykon*'у в досліджуваних текстах¹, і задумався також над мотивацією появи внесених правок. Проте, як на наш погляд, якоїсь особливої мотивації там шукати годі. Хіба що вилучено залишки і так суттєво “причесаних” у польськомовному виданні випадків конфліктів між Печерським монастирем і прп. Феодосієм та серед братії. По суті від конфронтації з князем Святославом лишився тільки не дуже логічно написаний шматочок, вилучено також частину подій, пов'язаних із обранням Стефана на ігуменство. Разом із тим, залишено майже недоторканим всі випадки протегування можновладцями Печерському монастирю. Таким чином, найвірогідніше, скорочення робилося саме заради скорочення, створення якомога більш короткого прологоподібного тексту, з тим самим, дуже вагомим для того часу наголосом на необхідності для православної шляхти оберігати і боронити Лавру.

В інформаційному відношенні Житіє не містить нічого особливо цікавого, хіба що повторює за своїм першоджерелом ототожнення Микільського Пустинного (Слупського) монастиря з Миколаївським монастирем, у якому постриглась мати прп. Феодосія.

Прокон'юк О.Б.

Кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

ДОСЛІДЖЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНОГО УСТРОЮ КИЇВСЬКОЇ МИТРОПОЛІЇ XVIII ст.: ВІД МИТРОПОЛИТА ЄВГЕНІЯ (БОЛХОВІТІНОВА) ДО СЬОГОДЕННЯ

У 1825 р. митрополит Євгеній (Болховітінов) в додатках до своєї праці “Описание Киево-софийского собора...” опублікував відомість 1768 р. з інформацією про адміністративно-територіальний устрій Київської митрополії. Документ засвідчував, що на кінець 60-х рр. XVIII ст. до складу Київської митрополії входило 23 протопопії: Старокиївська, Києво-Подільська, Трипільська, Козелецька, Ніжинська, Борзнянська, Конотопська, Кролевецька, Воронізька, Глухівська, Прилуцька, Ічнянська, Лубенська, Пирятинська, Лохвицька, Роменська, Миргородська, Сорочинська, Гадяцька, Опішнянська (Зіньківська), Полтавська, Решетилівська, Кобеляцька і Старокодацьке намісництво. В окремих протопопіях функціонували менші адміністративно-територіальні одиниці – намісництва: в Ніжинській – Веркіївське (19 церков), Олишівське (16 церков), Володководівичьке (6 церков), Салтиководівичьке (4 церкви), Носівське (7 церков); в Борзнянській – Новомлинське (9 церков), Коропівське (10 церков); в Прилуцькій – Прилуцьке (71 церква), Варвинське (13 церков), Срібрянське (17 церков); в Зіньківській (Опішнянській) – Зіньківське (10 церков), Куземинське (5 церков), Котельвське (9 церков); в Кобеляцькій – Сокольське (5 церков), Кишинське (10 церков), Келебердинське (8 церков)². Таким чином Євгеній (Болховітінов) вперше продемонстрував інтерес дослідників до вивчення адміністративно-територіального устрою Київської митрополії. Наступні серйозні дослідження були здійснені в кінці XIX – на початку XX ст. Спеціально тематику студіювали І. Покровський і Ф. Титов, у контексті біограм та управлінської діяльності окремих архієреїв – о. М. Шпачинський та І. Граєвський³. Дослідникам вдалося з'ясувати структуру адміністративно-

¹ *Перетц В.Н.* Києво-Печерский патерик... – С. 191-195.

² [*Евгений (Болховитинов)*]. Описание Киево-софийского собора и киевской иерархии с привосокуплением разных грамот и выписок, объясняющих оное, также планов и фасадов константинопольской и киевской Софийской церкви и Ярославова надгробия. – К., 1825. – С. 249-253. – Прибавление: № 44.

³ *Покровский И.М.* Русские епархии в XVI–XIX вв., их открытие, состав и пределы. Опыт церковно-исторического, статистического и географического исследования. – Казань, 1913. – Т. 2. – С. 614-704; *Титов Ф.И.* Русская православная Церковь в Польско-Литовском государстве в XVII–XVIII вв. – К., 1905. – Т. 1: Западная Русь в борьбе за веру и народность в XVII–XVIII вв. Первая половина тома (1654–1725 гг.). – X, 396 с.; Т. 2: Киевская митрополия-епархия в XVII–XVIII вв. (1684–1797 гг.). Первая половина тома. – IV, 483 с.; К., 1916. – Т. 3: Заграничные монастыри Киевской епархии в XVII–XVIII вв. – 172 с.; *Шпачинский Н.А., свящ.* Киевский митрополит Арсений Могилянский и состояние Киевской митрополии в его правление (1757–1770). – К., 1907. – С. 169-180; *Граевский И.С.* Киевский митрополит Тимофей Щербацкий. – К., 1912. – С. 70-79.

територіального устрою Київської митрополії XVIII ст., прописати чимало характерних для неї ключових мін, загалом, зібрати матеріали з теми. Фактографічна цінність їх робіт завжди залишатиметься високою. На століття вивчення теми адміністративно-територіального устрою Київської митрополії було призупинено й залишалося в рамках позитивістської історіографії.

Наразі ми не будемо вдаватися до повного та детального аналізу адміністративно-територіального устрою Київської митрополії XVIII ст., що вдалося здійснити, ґрунтуючись на матеріалах, вміщених у вказаних вище дослідженнях, нових архівних джерелах і методиках роботи з ними; результати якого частково уже публікувалися¹. Зупинимося лише на найбільш важливих узагальненнях та тих суттєвих доповненнях (“відкриттях”) до знання про адміністративно-територіальний устрій Київської митрополії, які вдалося зробити на підставі останніх досліджень.

В адміністративно-територіальному відношенні Київська митрополія у XVIII ст. поділялася на протопопії, в їхньому складі могли виділятися менші адміністративно-територіальні одиниці – намісництва, завершували цей ланцюжок парафії, осередям яких був храм. Загалом, адміністративно-територіальний устрій характеризувався непостійністю кордонів. По-перше, відбувалися зміни у кількості та складі протопопій, по-друге, починаючи з середини XVIII ст., Київська митрополія втрачає значну частину своїх парафій на користь, насамперед, Переяславсько-Бориспільської та Слово’яно-Херсонської єпархії. В середині 80-х рр. XVIII ст. кордони Київської митрополії, взагалі, вписуються в межі однойменного намісництва. Відповідно до цих змін, а також процесу будівництва нових храмів змінюється і число храмів. На середину 20-х рр. XVIII ст. у Київській митрополії нараховувалося 987 церков, ця цифра залишається незмінною до середини 30-х рр. XVIII ст. 1737 р. у Київській митрополії документи фіксують 1107 церков; 1742 р. – 1070, 1743 р. – 1110, 1751 і 1752 рр. – 1130; 1756 р. – 1138; 1757 р. – 1150; 1759 р. – 1157; 1764 р. – 1174; 1767 р. – 1126; 1768 р. – 1141; 1769 р. – 1199; 1770 р. – 1248; 1772 р. – 1256; 1776 р. – 1250; 1780 р. – 968; 1781 р. – 969; 1785 р. – 635².

Джерел, які б відображали не лише кількісні характеристики, але й містили повний реєстр храмів Київської митрополії, хоча б на певний відрізок часу, не збереглося. Цілком вірогідно, що така документація взагалі не велася. Нам вдалося реконструювати повний узагальнений список храмів Київської митрополії на 1780–1783 рр. за відомостями про церковнослужителів 1780, 1781 і 1783 рр., що збереглися серед іншої документації Київської духовної консисторії³. У реєстрі-реконструкції відображено усі храми, загальним числом 973, а саме: соборні, ружні, кладовищні, домові, в жіночих монастирях та парафіяльні (окрім храмів у чоловічих монастирях, що не підпорядковувалися владі протопопів і не входили до складу протопопій), що діяли в Київській митрополії 1780–1783 рр. Відомості про церковнослужителів дозволили з’ясувати посвяти храмів та назви населених пунктів, в яких вони знаходилися. Далі реєстр було розширено додаванням інформації про місцезнаходження кожного храму в межах тих чи інших сотні й полку. Це дозволило локалізувати парафії й відкрило можливості до картографування території Київської митрополії. Шляхом нанесення населених пунктів XVIII ст. на сучасну політико-адміністративну карту України вперше була складена адміністративно-територіальна карта Київської митрополії (1780–1783). На карті виділено протопопії та їхні центри; нанесено міста та сільські населені пункти, в яких були храми; умовно нанесено кордони протопопій й митрополії.

Укладення реєстру храмів Київської митрополії та його картографічна візуалізація відкривають широкі можливості подальшого вивчення не лише релігійної, а й інших сфер життя соціуму Гетьманщини XVIII ст. Зокрема, що стосується адміністративно-територіального устрою Київської митрополії, то перше, що помітно – територія кожної протопопії була досить компактною і цілісною. Лише Івангородська протопопія складалась зі своєрідних двох блоків

¹ Адміністративно-територіальний устрій Київської митрополії у XVIII ст.: поділ на протопопії та парафіяльна мережа // Болховітіновський щорічник 2010. – К., 2011. – С. 172-185.

² *Покровский И.М.* Русские епархии... – С. 638-639, 690; *Шпачинский Н., свящ.* Киевский митрополит Арсений Могилянский... – С. 99-102; Историческое известие о всех соборных, монастырских, ружных, приходских и домовых церквах, находящихся в столичных городах Москве и С.-Петербурге, с показанием времени построения их и того, когда бывають в них храмовые праздники, собранное из достоверных источников. – М., 1848. – С. 32-33; ЦДІАК України, ф. 127, оп. 1020, спр. 3952, арк. 1; спр. 4275, арк. 27; спр. 4852, арк. 1-181; спр. 5157, арк. 2зв.-132; спр. 4066, арк. 1-153; спр. 2839, арк. 1.

³ ЦДІАК України, ф. 127, оп. 1020, спр. 4852, арк. 1-181; спр. 5157, арк. 2зв.-132; спр. 5418, арк. 1-172.

(Івангородського та олишівського). Частина парафій Кролевецької протопопії знаходилась в Стародубському полку, тоді як основна частина храмів розміщувалась південніше на території Ніжинського полку. Клаптиковістю характеризуються “київські” протопопії (Старокиївська, Києво-Подільська, Києво-Печерська). Річ у тім, що вони постали на землях київських монастирів і в процесі об’єднання в протопопії застосовувався принцип віднесення парафії до адміністративно-територіального округу з центром у тій частині Києва, де знаходився монастир – власник земельних угідь. Наприклад, парафії в селах Братського Богоявленського монастиря потрапили до Києво-Подільської протопопії, Києво-Печерської лаври – до Києво-Печерської протопопії.

За кількістю парафій протопопії умовно можна поділити на дві групи: такі, де кількість храмів коливається від 20 до 50 і від 50 до 70. Найменшою була Трипільська протопопія, до якої входило всього 18 парафій. Найбільшою – Прилуцька протопопія, в якій нараховувалося 82 храми. Центри протопопій розміщувалися в містах і містечках, які одночасно були полковими чи сотенними центрами Гетьманщини і вже виконували адміністративні функції. Назви центрів, як правило, давали найменування протопопіям, спостерігаються лише окремі винятки з цієї схеми. Так, органи управління Івангородської протопопії розміщувалися не в Івангороді, а в Ніжині. Відповідно, резиденцію в Ніжині мали два протопопи – ніжинський та івангородський. Як дозволили встановити відомості про церковнослужителів, центром Воронізької протопопії було с. Середина-Буда. Центр протопопії позначався присутністю органів церковної адміністрації – протопопа і духовного правління, знаходився в місті, що виконувало функції полкового чи сотенного центру. Також у головному місті протопопії знаходилась соборна церква.

Слід сказати, що в містах, які були центрами протопопій, можемо спостерігати щонайменше три–чотири церкви, а, зазвичай, і більше. Часто й інші міста та містечка протопопій мали по кілька церков, що, очевидно, дозволяє віднести їх до категорії великих міст Гетьманщини, наприклад: Васильків, Бровари (Києво-Печерська протопопія); Нові Млини, Короп (Борзнянська протопопія); Вороніж (Воронізька протопопія); Рашівка, Веприк, Лютенька, Комишна (Гадяцька протопопія); Ямпіль (Глухівська протопопія); Грунь, Ковалівка, Борки (Зіньківська протопопія); Івангород, Олишівка (Івангородська протопопія); Іваниця, Монастирище, Красний Колядин (Ічнянська протопопія); Остер, Мороськ (Козелецька протопопія); Батурин (Конотопська протопопія); Глинськ, Сенча (Лохвицька протопопія); Горошин (Лубенська протопопія); Веркіївка, Носівка, Салтикова Дівиця, Кобижча (Ніжинська протопопія); Куземин, Котельва (Опішнянська протопопія); Чорнухи (Пирятинська протопопія); Варва, Срібне, Журавка (Прилуцька протопопія); Сміле, Хмелів (Роменська протопопія); Обухів (Трипільська протопопія).

Варто відмітити, що на рівні містечок по кілька церков мали і окремі села, що вказує на значну кількість населення в них й ще раз доводить тезу дослідників про досить малопомітну межу між містом і селом у цей час¹. По два храми було в таких селах: Велика Бугаївка (Києво-Подільська протопопія); Марчишина Буда, Порохонь (Воронізька протопопія); Сари, Липова Долина, Борки (Гадяцька протопопія); Ярославець, Дунаєць, Черториги (Глухівська протопопія); Ржавець, Голюнка (Ічнянська протопопія); Козари (Козелецька протопопія); Попівка, Атюші (Конотопська протопопія); Скоробагатьки (Лохвицька протопопія); Оленівка, Володькова Дівиця (Ніжинська протопопія); Більськ (Опішнянська протопопія); Вороньки (Пирятинська протопопія); Березівка (Прилуцька); Ведмеже, Коровинці, Хоружівка, Засулля (Роменська протопопія). У селах Середина-Буда, що було центром Воронізької протопопії, та Митченки (Конотопська протопопія) відомості подають по три церкви.

На початок 80-х рр. XVIII ст. до Київської митрополії входили парафії на території Київського, Ніжинського, Прилуцького, Чернігівського, Лубенського, Стародубського, Гадяцького та Переяславського полків. Влада київського митрополита поширювалася на вісім з десяти полків, що існували до початку 80-х рр. XVIII ст.² Переважна більшість парафій зосереджувалася в Київському, Гадяцькому, Ніжинському, Лубенському та Прилуцькому полках. Жодного храму Київська митрополія не мала в Полтавському полку і лише один – у Миргородському, а точніше, – втратила їх у 70-х рр. XVIII ст. на користь Переяславсько-Бориспільської та Слово-яно-

¹ Миронов Б.Н. Социальная история России периода империи (XVIII – начало XX в.). Генезис личности, демократической семьи, гражданского общества и правового государства. В 2-х томах. – СПб., 1999. – Т. 1. – С. 282-312.

² Панащенко В.В. Полкове управління в Україні (середина XVII–XVIII). – К., 1997. – С. 6-7.

Херсонської єпархії. Також у складі Опішнянської протопопії залишалося містечко Котельва Охтирського полку, що після ліквідації полкового устрою в Слобідській Україні 1765 р., увійшло до складу Слобідсько-Української губернії. Тим не менше, у XVIII ст. більша частина території Гетьманщини перебувала під духовною опікою київських архієреїв. Як правило, на території одного полку розміщувалося кілька протопопій. Прямого збігу кордонів протопопій і кордонів полків чи сотень не було, використовуючи адміністративно-територіальну структуру Гетьманщини, Київська митрополія досить “творчо” підходила до її адаптації під власні потреби.

Підсумовуючи ще раз підкреслимо, що започатковане на початку XIX ст. митрополитом Євгенієм (Болховітиновим) публікацією документу дослідження адміністративно-територіального устрою Київської митрополії пройшло чималий шлях. Сьогодні новим важливим результатом студій є укладена на основі реконструйованого реєстру храмів 1780–1783 рр. адміністративно-територіальна карта Київської митрополії. Сподіваємося, що вона послужить добрим підґрунтям для подальших досліджень широкого спектру проблем історії Церкви в Україні ранньомодерного часу.

Петренко І.М.

Доктор історичних наук, доцент
Полтавський університет економіки і торгівлі

**ПРОВЕДЕННЯ ШЛЮБНОГО ОПИТУВАННЯ НАРЕЧЕНИХ
У ПРАВОСЛАВНІЙ ЦЕРКВІ XVIII ст.**

Шлюбно-сімейні відносини перебували в юрисдикції Православної Церкви, яка постійно намагалася їх регламентувати і контролювати. Свідченням такої політики є проведення акту шлюбного опитування – попереднього з’ясування через розпитування наречених, їхніх родичів і поручителів, вивчення письмових документів (зокрема, метричних книг) чи існують перешкоди для вінчання. Парафіяльний ієрей повинен був оголошувати в Церкві про намір молодих одружитися протягом найближчих трьох недільних і святкових днів після Літургії¹. Це робилося з метою оповіщення максимальної кількості людей про майбутній шлюб і виявлення законних перешкод до нього. Якщо наречена належала до іншої парафії, то оголошення відбувалося і в її парафіяльній церкві². Після оголошення той, хто мав відомості про перешкоди до шлюбу молодих або виявляв їх, був зобов’язаний повідомити про це священникові.

Після проведення шлюбного опитування наречені мали отримати “венечную память” (на українських землях використовувалося слова “квит”, “знаменне грамоты”, “знамена”) – документ, який давав їм право безперешкодно укласти шлюб. Він видавався єпархіальним архієреєм або його довіреною особою – управляючим духовними справами, попівськими старостами або іншими посадовими особами на ім’я парафіяльного священника. Наречені мали заплатити за нього гроші. Священнослужителі, які вінчали без “венечных памятей”, сплачували штраф і несли інші покарання, які призначав їм єпархіальний архієрей.

“Венечные памяти” не існували в грецькій Церкві, а утвердились у Православній. Метою їх було контролювати правильність і законність укладання шлюбів. За їх посередністю священник зобов’язувався стежити за мирянами, щоб вони не “женилися ни в кумовстве, ни в сватовстве, ни в роду, ни в племени”³.

Свідки (дві-три особи), присутні при здійсненні обряду вінчання, запевняли і поручалися в тому, що між нареченими немає ніякої спорідненості, примусу або інших перешкод для укладання шлюбу⁴. Тим самим вони брали на себе відповідальність за законність майбутнього шлюбу.

¹ ЦДІАК України, ф. 127, оп. 157, спр. 21, арк. 5.

² Полное собрание законов Российской империи (далі – ПСЗ). – Т. VI. – № 3718; Т. VIII. – № 5322; Т. XXI. – № 14356.

³ *Перов И.* Епархиальные учреждения в русской церкви в XVI и XVII (историко-канонический очерк). – Рязань, 1882. – С. 27.

⁴ ПСЗ. – Т. XXI. – № 14356.

Таким чином, коли попередньо священник не виявляв перешкод для шлюбу, і свідки це підтверджували, то він вінчав пару. При цьому свідки мали бути “из достоверных людей”¹, присягати про правдивість своїх свідчень під загрозою штрафу і навіть смертної кари.

Слід зауважити, що в Українській Православній Церкві ще до того, як вона потрапила під владу Московського патріархату, існував збір із молодят за безперешкодне укладання шлюбу. Стягання цього збору відбувалося в духовних протопопських правліннях перед вінчанням, причому ті, хто укладав шлюб уперше, сплачували 24 коп., удруге – 50 коп., втретє – 60 коп. Священник М. Шпачинський дійшов висновку, що збір коштів за вінчання, окрім основної мети – попередити незаконні шлюби, мав, очевидно, і моральний вплив на молодят: другошлюбні і третьошлюбні сплачували більше, ніж першошлюбні². Крім того, таку позицію Церкви можна трактували двояко. По-перше, збір за вінчання других і третіх шлюбів свідчить про те, що вони допускалися і не були рідкістю, незважаючи на канонічні правила – одношлюбність. По-друге, ті, хто не мав достатньо коштів сплатити за другий або третій шлюб, очевидно, жили не вінчаними. Тому існування грошових зборів за вінчання створювало підстави для незаконних шлюбів (зокрема, невінчаних).

Гроші, які сплачували парафіяни за “венечные памяти”, зазвичай надходили на утримання шпиталів (богаділень) при монастирях. Але часто ці кошти залишалися в розпорядженні духовенства. Указом від 29 січня 1724 р. Петро I зобов’язав надсилати в Св. Синод детальні відомості про витрати коштів, отриманих за “венечные памяти” і призначених на підтримку роботи шпиталів³. Так, Чернігівська духовна консисторія звітувала в Св. Синод, що за 1759–1760-ті рр. у Сосницькій протопопії було зібрано 90 руб. 9 коп., і повідомляла про те, на які потреби ці кошти було витрачено⁴.

Розміри “венечных памятей” встановлювали світське і духовне відомства – Сенат і Синод. Імператриця Анна Іоанівна указом від 24 квітня 1730 р. визначила суми, які стягувалися за “венечные память”, і заборонила духовенству їх перевищувати. Якщо молоді вінчалися вперше, то сплачували 30 коп., вдруге – 50, втретє – 60⁵.

Указом імператриці Катерини II від 14 липня 1765 р. “венечные памяти” і плату за них було скасовано⁶.

На думку сучасного російського правознавця М.К. Цатурової, функціонування “венечных памятей” як необхідного атрибуту вінчання ускладнювало процедуру укладання шлюбу. У цьому сенсі можна говорити про те, що шлюб схожий на договір між особами за участю церковної влади, а ті, хто укладав шлюб, могли й не мати потрібної суми грошей для купівлі “памяти”, або склалися несприятливі обставини для її отримання. Тому скасування “венечных памятей” було важливою подією в житті держави, оскільки ліквідувалася зайва процедура, яка передувала вінчанням і, власне, нічого спільного не мала з інститутом шлюбу⁷.

Парафіяльні священники отримали право вінчати наречених самостійно, не запитуючи дозволу єпархіального архієрея. Однак іноді панотці зловживали цим правом, порушуючи шлюбно-сімейні приписи. Одним із свідчень цього є свідоме вінчання священниками мирян – мешканців не своєї парафії.

Отже, “венечные памяти” мали на меті попередити незаконні шлюби, які уклалися з порушенням канонічних правил. Ієрей, перш ніж її видати молодим, ретельно перевіряв на відсутність у них перешкод для укладання шлюбу. Крім того, протопіп і духовні правління ще контролювали свідчення священника і розглядали всі сумнівні справи. Після указу Катерини II 14 липня 1765 р. про скасування “венечных памятей” молодих можна було вінчати без дозволу протопопів⁸.

Зі скасуванням “венечных памятей” залишилася процедура шлюбного обшуку, проводити який було обов’язком парафіяльних священників, котрі мали ретельно стежити за його правильним дотриманням і наданням достовірних відомостей про родинний стан майбутнього подруж-

¹ ЦДІАК України, ф. 990, оп. 1, спр. 308, арк. 1, 3.

Шпачинский Н. Киевский митрополит Арсений Могилянский и состояние Киевской митрополии в его правление (1757–1770 гг.). – К., 1907. – С. 121.

³ Полное собрание постановлений и распоряжений по ведомству православного исповедания. – Т. IV. – № 1196.

⁴ Держархів Чернігівської обл., ф. 679, оп. 1, спр. 792, арк. 14 зв.

⁵ Полное собрание постановлений и распоряжений... – Т. VII. – № 2317.

⁶ Там же. – Т. VII. – № 2317.

⁷ *Цатурова М.К.* Русское семейное право XVI–XVIII вв. – М., 1991. – С. 31.

⁸ ПСЗ. – Т. XVII. – № 12433.

жя. Свідки молодих повинні були давати підписки, де, під загрозою штрафу, свідчили, що молоді не мали перешкод для законного укладання шлюбу.

Щоб запобігти незаконним шлюбам, правило Кормчої книги давало право вінчання лише парафіяльним священикам. Це було підтверджено Духовним регламентом Петра I 1721 р. і указом від 1731 р.¹ Ним заборонялося вінчатися мирянам у чужих парафіях, щоб не виявляти неповагу до своїх ієреїв і не викликати підозру в законності шлюбу. Духовний регламент наказував священикам доповідати про подібні порушення в “духовный коллегиум”². Св. Синод став найвищою інстанцією у вирішенні справ про “сомнительные браки”. Зі скасуванням “венечных памятей” він уповноважив парафіяльних священиків вінчати своїх парафіян³. У 1775 р. у законодавстві Російської імперії було суворо підтверджено правило, що вінчати подружжя обов’язково мав саме парафіяльний священик. Бажаючи укласти шлюб (наречений і наречена) повинні були повідомити про свій намір парафіяльному священикові письмово або усно, а також назвати своє ім’я, прізвище, звання, соціальний стан⁴. Здійснення таїнства вінчання іншим ієреєм суворо заборонялося.

Парафіяльний ієрей був добре знайомий зі своїми мирянами, мав відомості про їхній сімейний стан, тому зобов’язувався не допустити порушення ними шлюбно-сімейних норм. Особливо це стосувалося питання про кровну і духовну спорідненість, а також свояцтво адже, як правило, одруження відбувалися між мешканцями одного населеного пункту, які мали традиційно тісні родинні стосунки.

Священики, котрі вінчали не своїх парафіян, не обтяжували себе виявленням законних перешкод для здійснення обряду. Знаючи про законні перешкоди для цього, такі ієреї не вимагали від наречених “венечных памятей”, що створювало підстави для укладання незаконного шлюбу.

Отже, однією з особливостей церковного шлюбу до 1765 р. було його оформлення за допомогою “венечной памяти”. Регламентація грошових зборів за обряд вінчання, контроль за їх дотриманням указує на те, що шлюб у XVIII ст. був одним із суттєвих джерел грошових прибутків Православної Церкви. Ця обставина свідчить про матеріальні мотиви поведінки священнослужителів і цілком практичне втілення поглядів Церкви на таїнство шлюбу в повсякденні соціальні практики.

Церковні приписи дозволяли вінчати наречених лише парафіяльному священикові, котрий був добре знайомим зі своїми мирянами, обізнаний з їхнім сімейним станом, тому міг виявляти ті законні перешкоди, які робили шлюб неможливим. Часто про факт незаконного вінчання духовному правлінню ставало відомо через певний час після його здійснення випадково або зумисне зацікавленою особою, найчастіше – парафіяльним священиком – у зв’язку із втратою ним прибутку за вінчання або з метою помсти і зведення рахунків із винним ієреєм.

На основі проаналізованих архівних справ духовних судів можемо дійти до висновку, що майже завжди вінчання шлюбів чужим (не парафіяльним) священиком відбувалося через наявність між нареченими законних перешкод для укладання шлюбу. Знаючи про це, вони й вінчалися не у своїй парафіяльній церкві. Такі обставини свідчать про побутування цього способу обійти закон і домогтися бажаних результатів. Парафіяльні священики здебільшого вінчали незаконні шлюби і часто порушували встановлену процедуру їх укладання. Ієреї вінчали таємно, мешканців не свої парафії, не проводили належного шлюбного опитування. У таких випадках священиків або змушували проводити вінчання, або вони самі, отримуючи відповідну грошову або іншу компенсацію, нехтували існуючими правилами. Хоча й сам факт проведення шлюбного опитування (обшуку) не гарантував уникнення помилок.

¹ Там же. – Т. XVIII. – № 5892.

² Там же. – Т. VI. – № 3718.

³ Там же. – Т. XVII. – № 12433.

⁴ ПСЗ. – Т. XX. – № 14356.

Воловик О.В.

Аспірантка

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ХРИСТИЯНСЬКИЙ ДОСВІД ТА ПРАВОСЛАВНІ ТРАДИЦІЇ У КОНТЕКСТІ АНОМАЛЬНИХ ЯВИЩ ПРИРОДИ В РОСІЙСЬКІЙ ДЕРЖАВІ

Люди схильні шукати надприродні причинні зв'язки для того, щоб встановити будь-яку конкретну відповідальність за ті чи інші події, що зумовлює конкретні дії не тільки в практичній, а й духовній площині.

Спеціальні роботи про духовні заходи у подоланні наслідків природно-кліматичних аномалій в Російській державі у XVII–XVIII ст. в російській та українській історіографії відсутні. Однак у дослідженнях щодо чудотворних ікон, дзвонів, храмів та монастирів вчені неодноразово звертали увагу на практику звернень до сили православних святинь, особливо під час неврожаїв та епідемій¹. У західній історіографії простежується інтерес до питання вшанування святих під час епідемій в середньовіччі². Наше завдання полягає в тому, щоб продемонструвати через світоглядні орієнтири населення XVIII ст. релігійні методи боротьби з наслідками природно-кліматичних аномалій.

Будь-яке стихійне лихо сприймалось як небесна кара за гріхи, відповідно спасіння можна було отримати через піст та молитви³. Тому разом із практичними заходами, молитися та суворо дотримуватись посту закликала не тільки духовна, а й світська влада⁴. Так у царській грамоті свіязському стольнику та воєводі Федору Плещееву йдеться про те, що від чисельних гріхів людських сталось у державі “оскудение плодов земных” і наказано всім православним християнам поститися з особливим благоволінням⁵. Не інакше як “бич Божий” сприймали і нашествия сарани, які призводили до повного знищення врожаїв. Так, коли 1749 р. після ряду заходів сарана знову завдала шкоди посівам, Сенату довелось повідомити Св. Синод про застосування відповідних заходів для “отвращения гнева”. Одним із заходів пропонувалося саме проведення служб на тих місцях, де поширилось лихо⁶.

Залежність людей та суспільства загалом від природних явищ сформувало православну традицію звертатись до окремих святинь при певній потребі. Виникло чимало спеціальних молитов та обрядів для боротьби з неврожаями, сформувалась практика молитовного звернення до окремих святих. Писемні пам'ятки зберегли для нас молитви для дарування терпіння та допомоги при голоді до Марії Єгипетської, до ікони Божої Матері “Спорительница хлебов”, свт. Спиридону Тримифунському Чудотворцю, св. смч. Харалампію. Епідемії сприймались як покарання за гріхи, а не як хвороба в її сучасному розумінні, тому молитви вважались більш ефективним терапевтичним засобом, ніж ліки⁷. У надії на зцілення люди молитовно звертались до свт. Миколи Чудотворця, св. архангела Рафаїла, свмч. і цілителя Пантелеймона, та до ікон Божої Матері “Боголюбская”, “Казанская”, “Взыскание погибших”, “Всецарица”, “Целительница”, “Покров Пресвятой Богородицы”. Однак особливе місце займає Псалтир, до окремих псалмів якого звертались при несприятливих кліматичних умовах, неврожаях, епідеміях. Псалом 50, який допомагав у зціленні від хвороб, включено було в перелік обов'язкових ранкових молитов.

¹ Сказания о земной жизни Пресвятой Богородицы с изложением пророчеств и прообразований, относящихся к ней учения церкви о ней чудес и чудотворных икон ея, на основании священного писания, свидетельств святых отцов и церковных преданий / Изд. испр. и доп. Репринтное воспроизведение. – М., 1904. – 379 с.; Курочкин О. Церковні дзвони – “глас Божий” (Церковні дзвони у звичаях і фольклорі українців) // Берегиня. 2010. – № 4 (67). – С. 5-10; Русские монастыри и храмы. Историческая энциклопедия / Сост., ответст. ред. О.А. Платонов. – М., 2010. – 688 с., 1812 ил.

² Найтхард Бульст. Почитание святых во время чумы. Социальные и религиозные последствия. Эпидемии чумы в позднее средневековье // Одиссей. Человек в истории. 2000. – М., 2000, – С. 152-185.

³ Там же. – С. 160.

⁴ Полное собрание законов Российской империи. Изд. 1-е. – Т. 1-28. – СПб, 1830 (далі ПСЗ). – Т.1. – № 47. – С. 246.

⁵ Там же. – Т.1. – № 47. – С. 245.

⁶ Там же. – Т. 13. – № 9624. – С. 72.

⁷ Найтхард Бульст. Почитание святых во время чумы... – С. 166.

Після невдалих світських заходів у боротьбі з поширенням епідемій та наслідками неврожаїв, заступництво святих ставало останньою надією людей на порятунок. У надії на спасіння люди прикладались до чудотворних ікон, організовували хресні ходи, читали перед святинями молебні. Основна частина ікон Божої Матері, пов'язаних із зціленням від епідемій, проявила свою чудотворну дію під час епідемії чуми 1771 р. Так, зокрема у Москві чудодійну силу зцілення проявили Боголюбська, Тихвінська, Єрусалимська ікони¹. Традиції віри населення у заступництво та допомогу чудотворних ікон були настільки сильними, що спроба архіпастиря Амвросія зняти Боголюбську ікону біля Варварських воріт, щоб зупинити чисельне скупчення народу, вилилась у бунт населення та вбивство священнослужителя². Траплялось і так, що чудотворною ікона визнавалась після зцілення саме від епідемії чуми. Як от Бронницький список Єрусалимської ікони Божої Матері³.

З епідеміями чуми, голодом та неврожаєми пов'язані також будівництво храмів на честь чудотворних діянь святих та Богородиці⁴. Під час тривалої засухи у Москві 1653 р. крім зобов'язань москвичів суворо дотримуватись посту та молитися, цар Олексій Михайлович дав обітницю, що день святого, в який Господь пошле дощ, буде вшановуватись особливо, щорічно будуть проводитись хресні ходи і на честь цього святого побудують храм. У день пам'яті св. пророка Іллі – 20 липня пішов дощ. Так на Воронцовському полі у Москві було побудовано новий кам'яний храм Пророка Іллі⁵. Ймовірно, саме з того часу, при тривалих засухах у голодні роки населення зверталось за допомогою саме до пророка Іллі, про що свідчать сучасні молитовні правила⁶. Будівництво храму Сходження Святого Духа на Лазаревському кладовищі у Москві було започатковано 1783 р. титулярним радником Лукою Івановичем Долговим на честь зцілення його сім'ї від чуми⁷.

Чимало історичних джерел зберігає інформацію про використання церковних дзвонів як оберегу від бурі, граду та інших стихійних лих. Під час епідемії били у всі дзвони, сподіваючись, що біда омине людей⁸. Наряду з різноманітними теоріями досліди, що проводили вчені-акустики акустики у 80-х рр. ХХ ст., переконливо довели, що звуки дзвону виділяють резонансне ультразвукове випромінювання⁹. Оскільки той факт, що ультразвук відлякує щурів (основних переносників чуми), на сьогоднішній день не викликає сумнівів, то давня практика дзвонити в дзвони виглядає цілком виправданою.

Отже, світоглядні орієнтири людини оглянутого періоду нерозривно пов'язані з християнським світосприйняттям навколишнього світу, в основі якого лежала віра у прямий зв'язок між аномальними явищами природи та Божим промислом. Відповідно до XVII ст. духовні заходи були основними у подоланні наслідків природно-кліматичних змін. До того ж, віра у божественну силу та допомогу давала змогу морально протистояти природним катаклізмам. Простежується і певна класифікація заходів: попереджувальні (биття у дзвони, піст, молитви), безпосередньо для полегшення ситуації та зцілення (вшанування чудотворних ікон, молитви) та “благодарственные” (будівництво храмів та проведення щорічних хресних ходів).

Результатом сформованої православної традиції стало збільшення числа матеріальних та писемних цінностей, як то нові храми, чудотворні ікони, поява нових молитовних правил, що стало своєрідною формою відображення християнського досвіду та збереження пам'яток матеріальної культури релігійного призначення.

¹ Сказания о земной жизни... – С. 265.

² Амвросий, архиепископ московский и калужский // Православный собеседник. – Казань, 1865. – Ч. 3. – С. 207.

³ Чистяков П.Г. Почитание чудотворных икон в современном православии (Бронницкий список Иерусалимской иконы Богородицы) / П.Г. Чистяков // Религиозные практики в современной России: Сб. статей / Под ред. К. Русселе, А. Агаджаняна. – М., 2006. – С. 273-289.

⁴ Найтхард Бульст. Почитание святых во время чумы... – С. 167.

⁵ Русские монастыри... – С. 202.

⁶ Большой православный молитвослов. – К., 2007. – 742 с.

⁷ Русские монастыри... – С. 512.

⁸ Курочкин О. Церковні дзвони – “глас Божий”... – С. 7.

⁹ Юнин Б.Н. Расчетно-экспериментальное исследование виброакустических характеристик старых русских и современных колоколов / Б.Н. Юнин // Музыка колоколов: Сборник исследований и материалов / Сост. и отв. ред. А.Б. Никаноров. – СПб., 1999. – С. 142-146.

Чирка Л.Г.

Молодший науковий співробітник

Національний історико-етнографічний заповідник “Переяслав”, м. Переяслав-Хмельницький

ГРИГОРІЙ СКОВОРОДА: ВІРА ЯК ПРОЯВ РЕЛІГІЙНОСТІ

Віра – одна з головних християнських чеснот на шляху до богопізнання як у творчості Григорія Сковорода, так і у його попередників – “східних отців”. Жодна справа, на думку Василя Великого, не може бути здійсненою належним чином без благочестивої віри у Христа. Причиною ж безвір’я, Василь Великий вважав моральну “зіпсованість” людини, і радить кожному, хто прагне богопізнання, тримати свої помисли подалі від речової і тілесної пристрасті. “Святі отці” вимагали для успіху в богопізнанні підкорення тіла від душі, а надзвичайну любов до тіла вважали однією з причин безвір’я. Замінивши в собі ідею Божества, люди перестають помічати “Його... дії у всесвіті і падаючи нижче і нижче, приходять врешті до ідолослужіння і невіри”¹.

Продовжуючи традиції патристики, Григорій Сковорода писав: “Вѣра, свѣт во тмѣ видящая, страх божій, плоть пробуждающий, крѣпка, яко смерть, любовь божія – вот единственная дверь к райскому вкусу”².

Віра в Бога була завжди основою духовного життя українського народу, а Божі закони – змістом людської діяльності. Це було внутрішньою потребою і необхідністю, котра передавалася із покоління в покоління, що було не стільки вихованням, скільки неписаним законом життя, котрого дотримувалися ще з діда-прадіда. Навіть язичницькі каплиці, на думку Сковорода, ті ж самі “храми Христової науки”. Але в релігійності українського народу є одна особливість – толерантне відношення до інших віросповідань. На цю особливість вказував Микола Костамаров: “Ні католицький костел, ні жидівська синагога не видаються йому гидкими місцями; він не гидує їсти, пити і приятелювати не тільки з католиком і протестантом але і з жидом і з татариним”³. Цю ж думку проповідував і Сковорода, неодноразово стверджуючи, що через усі секти і релігії можна дійти Царства Божого. Дана проблема набуває актуальності і в наш час, коли на ґрунті християнської віри намагаються возвеличити один обряд в ранг домінуючих, що неминуче призводить до конфесійних міжусобиць. Така позиція для мислителя неприпустима, тож він відкидає будь-яку можливість переслідувань за віру, вважаючи це богопротивною справою, оскільки віра – найбільш інтимний прояв особистості. У “Бесіді 2-й” Г. Сковорода стверджував: “Кто гонит человек за вѣру, есть самый главный божію человеклоубию враг, равен озлобляющему нищаго за то, что не захотѣл Христа ради, в милостыню принять одежды”⁴. Причини такої толерантності, певною мірою, криються і у географічному розташуванні України – на перехресті світових культур та зіткненні різних релігій – язичництва, християнства, мусульманства. Більше того, християнство в Україні було не однорідним, а подробленим на різноманітні конфесії та секти, що відіграло не останню роль у національному “двовір’ї”.

Але поряд із вірою існує і страх Божий, який є чи не найголовнішим критерієм глибини віри. “Как можеш віровать богу, не боясь его? Как можеш бояться, не вірую?... Страх божій есть то дух божій в человеке”⁵. Страх Божий, за твердження богословів, виникає від недосконалості віри. З цього приводу Йоан Дамаскін писав: “Віра звичайно, двояка: внаслідок того, що є віра від слуху. Так, слухаючи божественні Писання, віримо вчення Святого Духа. Ця віра здійснюється через все те, що законопокладено Христом: віруючи справам, живучи благочестиво і сповідаючи заповіді Того, Хто обнови нас. Бо той, хто не вірує згідно з переказом кафолічної Церкви, або хто через грішні справи має спілкування з дияволом, – невіруючий. Є й інша віра, прагнучих звістки, ... непохитна надія як на те, що обіцяна нам Богом, так і на щасливий успіх наших прохань. Перша віра, звичайно, складає приналежність нашій волі, друга ж приналежність до дарів Духа”⁶.

Страх людини перед силою Бога змушує задуматись над сенсом свого життя, над своїми вчинками. Саме в страху Г.Сковорода вбачав дар від Господа, який відганяючи наші гріхи, є

¹ Краснюк М. Релігійно-філософські воззренія Сковорода // Вера и раздумъ, 1901. – Кн. 18. – С. 233.

² Сковорода Григорій. Повне зібрання творів: У 2 т. – К., 1973. – Т. 1. – С. 162.

³ Історія української філософії: Хрестоматія. – К., 1993. – С. 318.

⁴ Сковорода Григорій. Повне зібрання творів: У 2т. – Т. 2. – К., 1973. – С. 415.

⁵ Там само. – Т. 1. – К., 1973. – С. 162.

⁶ Дамаскін Іоанн. Точное изложение православной веры. – М.: Братство святителя Алексия. – Ростов-на-Дону, 1992. – С. 284-285.

джерелом духовного життя. Така концепція Г.Сковороди, не що інше, як наслідування традицій патристики. Так, Климент Александрійський ставить страх Божий нарівні з вірою на шляху до істини. “Другим шляхом до істини є страх Божий. Бійся Господа, єдино всемогучого...Страх Божий рівноцінний запереченню злу”¹.

Але, на думку Г. Сковороди, є й інший страх Божий, який не звеселяє а мучить, не життя душі а смерть люта. Такий страх називається безбожним та рабським, і живе, за твердженням українського мислителя, в двох “сортах” людей: “Первой сорт, не признавая за господина, войну ведет против божієго стана; второй признавает, но боится как мучителя, не как отца”². Тому, на думку українського філософа, цей страх можна назвати пекельним, не божим, а звідси випливає, що і така віра не дійсна, оскільки людина, віруючи у Творця, справами чинить йому неугодне. Одна справа вірити в те, що Бог є, а зовсім інше вірити в Бога, покладаючись на нього і живучи за його законами. Така позиція Г. Сковороди – це не що інше як компіляція віровчення Григорія Богослова, який стверджував, що існує суттєва різниця між “бути впевненим у бутті чого-небудь, і знати, що воно таке”.

Виділяючи два види страху Божого, Г. Сковорода продовжив філософські традиції східного середньовіччя. Так, у “Педагоге”, Климент Александрійський стверджував існування двох видів страху, де один поєднаний із вірою, а інший – із ненавистю. Перший вид “відчуваємо ми до Бога і розумні діти до батька. Тому що не приборканий кінь буває впертим, ... а син, полишений своїй волі, зухвалим. Другий вид страху об’єднаний з ненавистю. Такий страх відчували Євреї до Бога, вважаючи його володарем а не Отцем. А різниця... велика між служінням Богу вимушеним і служінням йому добровільним, заснованому на вільному виборі; між тим і другим відстань рівна цілому небу”³. Коли хто вірує, на думку Г. Сковороди, то має в душі і страх Божий, а хто знищив цей страх, той відійшов від віри, і вважає Сина Божого неправдивим. Як близький тут український філософ до святого апостола Іоанна: “Хто вірує в Божого Сина, той свідчення має в собі. Хто не вірує Богові, той учинив його неправдомовцем, бо не вірив у свідчення, яким Бог свідчив про Сина Свого”⁴.

Водночас, тема “страху Божого” у творчості Г. Сковороди опиралася на здобутки національної філософської думки, зокрема вчення острозьких книжників, які вбачали в ньому “початок всієї премудрості”. За переконанням острозьких книжників, “страх Божий” з’являється у людини в процесі самопізнання і внутрішнього занурення у віру, як закономірна передумова виникнення щирого сердного каяття і смиренності, які, у свою чергу, створюють сприятливі умови для входження людини у містичний контакт із Богом. Саме “страх Божий”, на думку українського філософа, допомагає людині прочинити двері до Божого дому. У філософському трактаті “Кольцо”, Г. Сковорода, з цього приводу, писав: “Коль многое множество читает библию! Но без пользы сей дом божий заперт и запечатан. Дух страха божія и дух разума вход отверзает, без сего ключа всяк поропшет, взалчет и обойдет град сей”⁵. Отже, страх Божий, за вченням Г. Сковороди, це не стільки тремтіння перед силою Творця, скільки вияв поваги до Його волі та Його законів. Людина боїться не гніву Божого (хоча і цей чинник відіграє не останню роль у процесі богопізнання), а можливості втратити Його прихильність до себе, чи, навіть більше, втратити Його у своєму серці.

Г. Сковорода взявся облагородити суспільне життя духом християнської моралі. Віра у Вседержителя, на думку філософа, повинна зробити людину добршою, щирою, повинна знищити злобу, заздрість і ницість у гонитві за матеріальним благополуччям. Дбаючи про матеріальне, людина не повинна загубити свою душу, більше того, вона повинна допомогти врятувати душу іншому. “Віра – це той шлях... по якому Бог і людина ідуть назустріч одне одному...Важко людині повірити в Бога, якщо раніше вона не відчула поклику”⁶.

Тож за переконанням українського мислителя, людина спроможна вийти за межі свого тлінного існування лише завдяки вірі. Адже віра містить в собі глибинний гносеологічний зміст, який наповнює душу людини “животворящим духом” і підштовхує на шлях пізнання істини.

¹ Климент Александрійський. Строматы. – Ярославль, 1892. – С. 80.

² Сковорода Григорій. Повне зібрання творів: У 2 т. – Т.2. – К., – С. 415.

³ Климент Александрійський. Педагогъ. – Ярославль, 1892. – С. 86-87.

⁴ Біблія або книги Святого Письма Старого й Нового Завіту. – К., 1995. – 1 Ів., 5:10.

⁵ Сковорода Григорій. Повне зібрання творів: У 2 т. – Т.1. – К., 1973. – С. 369.

⁶ Иеромонах Илларион (Алфеев). Таинство веры. Введение в православное догматическое богословие. – М., 1996. – С. 11.

Чумаченко О.Ю.

Начальник відділу

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

ПРЕОСВЯЩЕННИЙ СЕРАФІМ, МИТРОПОЛИТ ЛАКЕДЕМОНСЬКИЙ **Матеріали до біографії**

Майбутній митрополит Лакедемонський Серафім народився в місті Каламаті (Каламі)¹ на південному заході півострова Пелопоннес в Греції 23 жовтня 1730 р. У 18 років був рукопокладений в ієродиякона митрополитом Монемвасійським, а 1766 р. – у пресвітера. За його власним повідомленням, сан митрополита Лакедемонського² отримав у Константинополі від патріарха Самуїла I “у першу неділю апостола Фоми”. Час цієї події не був указаний, але можна припустити, що сталося це не пізніше першої неділі по Великодню 1768 р., оскільки патріарший престол Самуїл I посідав з 4 червня 1763 по 16 листопада 1768 р. Щоправда, за кілька років він удруге був обраний константинопольським патріархом (28 листопада 1773 р. – 4 січня 1775 р.), однак на той час Серафім вже був митрополитом. Це засвідчив Дмитро Кіріяков, в листі до архімандрита Києво-Печерської лаври, де згадує, що під час повстання в Греції 1769 р. служив писарем у Серафіма. Він також повідомив, що після укладеного 1774 р. між Росією та Турцією Кючук-Кайнарджійського миру преосвященний відбув у Крим, а звідти – у Київ³.

У XVIII ст. землі Греції неодноразово ставали ареною бойових дій. В 1715 р. Морея (Пелопоннес) була захоплена турецькими військами, і протягом наступних десятиліть Османська імперія, попри внутрішню кризу, міцно утримувала її під своєю владою. У листопаді 1768 р. розпочалася російсько-турецька війна й Катерина II, прагнучи відволікти сили супротивника, прийняла рішення про організацію морської експедиції в Середземне море під керівництвом генерала-аншефа О. Орлова та адмірала Г. Спірідова. Російське командування планувало висадити на південне узбережжя Греції десанти, які повинні були організувати та підтримати національно-визвольний рух проти турок. У лютому 1770 р. спалахнуло Морейське повстання. Попри допомогу російської армії, погано організовані та слабо озброєні повстанці зазнали поразки. Турки спустошили Пелопоннес, а його мешканці, які активно підтримували російські війська, зазнали репресій та змушені були шукати захистку в Російській імперії. Російсько-турецька війна завершилася укладанням у липні 1774 р. Кючук-Кайнарджійської мирної угоди, після чого Грецію залишили десятки тисяч біженців. Дослідники відзначають, що саме ця антитурецька військова кампанія викликала найбільшу хвилю еміграції населення, зокрема з Пелопоннесу й появу потужної грецької діаспори на південних землях Російської імперії. Указом Катерини II переселенцям були надані значні привілеї: звільнення на 30 років від податків і рекрутського набору, право на створення власного магістрату тощо⁴.

Преосвященний Серафім міг залишити Грецію разом з російським мор'ям, оскільки за умовами мирної угоди 1774 р. Росія мала повернути Османській імперії всі острови Егейського архіпелагу та вивести звідти свій флот. Указом Св. Синоду від 13 жовтня 1777 р. місцем перебування митрополита був визначений Києво-Печерський монастир, куди він прибув у травні 1778 р. Крім призначеної йому імператорським указом пенсії в 500 руб.⁵, від Лаври митрополит отримував харчування, напої, свічки та дрова для опалення помешкання⁶. Перебуваючи на покої, кої, митрополит Серафім часто хворів, але не полишав архієрейського служіння, за що з 1781 р. йому було відновлено жалування у розмірі 500 руб.⁷. 9 червня 1785 р. у Києво-Софійському ка-

¹ Каламата – столиця грецького ному Мессенія. З 1459 р. знаходилась під владою венеціанців, у 1715 р. місто було передане туркам. Грецькі повстанці зайняли Каламату в 1821 р.

² Лакедемон або Спарта – давньогрецький поліс в області Лаконіці (Лаконії) на південному сході півострова Пелопоннес. Лакедемонянами офіційно називали громадян Спартанської держави.

³ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 2 черн., спр. 63, арк. 243 зв.

⁴ *Ари Г.Л.* Греческая эмиграция в Россию в конце XVIII – начале XIX в. // Советская этнография. – 1969. – № 2. – С. 85-87; *его же.* Греция: Торговля. Просвещение. Война 1768–1774 гг. Восстание в Море // История Балкан. Век восемнадцатый. – М., 2004. – С. 422-445.

⁵ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 2 черн., спр. 63, арк. 72 зв.

⁶ Чтения в историческом обществе Нестора-летописца. – Кн. 1 (1873–1877). – К., 1879. – С. 210.

⁷ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 заг., спр. 565, арк. 3 зв.

федеральному соборі він брав участь у хіротонії єпископа Переяславського та Бориспільського, вікарія Київської єпархії Віктора (Садковського)¹.

2 травня 1787 р., перебуваючи у складі почту, що супроводжував Катерину II у подорожі до Криму, митрополит разом з іншими архієреями взяв участь у хіротонії архімандрита Ніжинського Благовіщенського монастиря Дорофія на єпископа Феодосійського та Маріупольського, яка відбулася в Успенському соборі Кременчуга в присутності імператриці. А 8 червня того ж року зустрів її у Хрестовоздвиженському монастирі Полтави². 17 грудня наступного року, разом з київським митрополитом Самуїлом він хіротонізував архімандрита чернігівського Єлецького монастиря Ієрофея (Малицького) на єпископа Чернігівського та Ніжинського.

Ще в серпні 1779 р. митрополит Серафім власноруч уклав грецькою мовою свій заповіт. Крім особистих речей та облачення до заповіту записані 75 книжок грецькою, латиною та російською, а також 3 119 руб. 76 коп. сріблом та асигнаціями та 124 червонця. З цієї суми на своє поховання митрополит Серафім залишав Лаврі 150 руб. Поховати ж себе заповідав "...как монаха убого. Если негодно покажется положить таким образом, то употребить точно 50 руб. на одежды для облачения тела моего, ибо пусть лучше избыток употребят люди, нежели съедят черви"³.

Свої архієрейські шати, що зберігалися у лаврській ризниці, преосвященний Серафім розподілив між монастирем Богородиці Пантанасси у Містрі та храмом Стрітіння Господнього у Каламаті. Крім того, 200 руб. заповідач просив передати в шість скитів на Афонській горі на сорокоусти та ще 300 руб. на семінарію на о. Патмос. Все інше майно та гроші він залишав своїм шести небожам.

Помер митрополит Серафім 30 квітня (можливо, 1 травня) 1789 р. і 4 травня був похований у двокамерному склепі під Стефаніївським приділом в Успенському соборі Києво-Печерської лаври митрополитом Київським та Галицьким Самуїлом (Миславським). При похованні на тіло були покладені особисті речі митрополита: омофор, срібний хрест з простим камінням та одна з трьох срібних золочених панагій.

План зазначеного склепу 2-ї половини XVIII ст. засвідчує, що домовина митрополита Лакедемонського Серафіма знаходилася під західною стіною в ряду між могилами губернатора М. Лєонтєєва та генерала М. Бєгїчева, навпроти гробниці митрополита Тобольського⁴.

Під час археологічних досліджень 1982 р. В. Харламовим була розкрита одна з камер в східній частині цього склепу, зруйнована під час вибуху 1941 р. Однак крім численних уламків трун та поодиноких людських кісток, у ґрунтового заповненні поховальної споруди нічого виявлено не було. В 1998–99 рр. співробітники археологічної експедиції під керівництвом Г. Івакіна здійснили повторне дослідження цієї частини собору. У куті між фрагментами північної та східної стін археологам вдалося виявити поховання митрополита Павла Тобольського. Внаслідок вибухової хвилі та обвалу конструкцій храму труна була зсунута з місця, відтак змінила своє положення відносно зафіксованого планом XVIII ст. поховання митрополита Лакедемонського. Зібрані в склепі кістки, за висновками антропологів, належали 16 особам, серед яких 9 чоловікам у віці від 18 до 50–60 років. Але будь-яка ідентифікація тіл була неможлива⁵.

Відомо, що керівництво Лаври неодноразово намагалось через архімандрита київського Катеринінського грецького монастиря повідомити родичів про смерть митрополита, однак зв'язок з ними ускладнювався через новий військовий конфлікт між Росією та Турцією 1787–92 рр. та активні воєнні дії у Чорноморському басейні. Тільки чотири роки по смерті митрополита Лакедемонського його рідні змогли отримати спадок.

На жаль, єдиним доступним на сьогодні для нас джерелом біографічної інформації про преосвященного залишається його заповіт. Саме з нього дізнаємося, що митрополит Серафім мав

¹ Щеглов Г.Э. Преосвященный Виктор Садковский, первый Минский Архиепископ. – Мн., 2007. – С. 34.

² Есипов Г.В. Путешествие императрицы Екатерины II в южную Россию в 1787 году // Киевская старина. – 1890–1891. – С. 409; Бучневич В.Е. Записки о Полтаве и ее памятниках. – Харків, 2008 (репринт). – С. 26.

³ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 2 черн., спр. 63, арк. 31.

⁴ КПЛ–ПЛ–26: План месту, находящемуся в Киево-Печерской лавре в церкви Успения Пресветыя Богородицы под пределом светого великомученика архидиякона Стефана, в коем погребены в разные времена знатных особ тела.

⁵ НА ІА НАН України, № 1982/34: Харламов В.А. Отчет о раскопках Успенского собора Киево-Печерской лавры в 1982 г., 1982, л. 14–15; Балакін С.А. Поховання Павла II Конюсевича в Успенському соборі Києво-Печерської лаври. // Лаврський альманах. – Вип. 19. – К., 2007. – С. 9–11.

брата, двох сестер Мен(е)гулу і Марудіс¹, яких своїм коштом видав заміж, шістьох небожів, п'ятеро з яких мешкали в Каламаті.

Мен(е)гула від шлюбу з п. Паламою мала сина Лаврентія, який на час смерті свого дядька навчався у Санкт-Петербурзі в Грецькому кадєтському корпусі² й знаходився під особистою опікою митрополита Новгородського та Санкт-Петербурзького Гавриїла (Петрова-Шапошнікова). Оскільки на момент написання заповіту старша сестра згадується померлою, її частка в грошах та один з двох садів на батьківщині мали бути передані її синові. З документів відомо, що після смерті митрополита Серафіма на долю Лаврентія, крім садка, припало 460 руб., золотий кишеньковий годинник та столове срібло. Отримані у спадок гроші були покладені до банку, аби на відсотки з них кадєт Палама міг утримувати себе під час навчання.

Молодша сестра митрополита Серафіма 1 травня 1771 р. була одружена з Хаджі Теодоракісом Ребу (Еребу). У них було п'ятеро дітей: син Димитракіс, дочки Панайота, Софула, Захаріца та Євфімія. На їх долю прийшовся спадок у 1848 руб. 88 коп., 103 червонця, сад у Каламаті, срібний кишеньковий годинник та печатка з сердоліку. Саме 20-річний племінник митрополита Димитракіс у листопаді 1793 р. прибув за спадком, надавши Духовному собору Лаври доручення, підписане митрополитом Монемвасійським Ігнатієм, англійським, французьким та венеційським консулами, а також начальником міста Каламата³.

Можливо, родичем преосвященного був також поручик Дмитро Костянтинівич Каламара, згаданий у січні 1790 р. в архівних документах Києво-Печерської лаври у зв'язку із спадковими справами митрополита. У червні 1809 р. полковник Дмитро Каламара обіймав посаду прикордонної Фанагорійської фортеці під Таманню, а 29 листопада того ж року був нагороджений орденом св. Георгія IV ступеня⁴. Однак у заповіті преосвященного Серафіма цей офіцер не фігурував.

Речі та гроші, що їх митрополит заповідав окремим особам, монастирям та скитам на його батьківщині, були згодом передані спадкоємцям через настоятеля київського Катеринінського грецького монастиря.

¹ На момент укладання заповіту брат та старша сестра вже згадуються як померлі. Наявні в архівній справі заповіт та листи написані грецькою і були перекладені викладачем Духовної академії ієромонахом Аароном. Однак в різних документах, перекладених однією особою, імена та прізвища родичів митрополита мають дещо відмінне написання. Можливо, були використані зменшувальні імена (Марудіс–Марді).

² 17.04.1775 р. при Артилерійському та Інженерному шляхетському кадєтському корпусі для грецьких дітей була створена Гімназія чужестранних одновірців. 1783 р. після відокремлення від кадєтського корпусу вона стала самостійним військово-навчальним закладом. З 1792 р. називалася Чужестранних одновірців кадєтським корпусом.

³ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 2 черн., спр. 63, арк. 31, 63 зв., 80, 150-151, 164, 218, 220, 238, 244, 287.

⁴ Государственный архив Краснодарского края, ф. 249, оп. 1, д. 573 //http://rudocs.exdat.com/docs/index-386931.html?page=8

Церква в XIX–XX столітті: джерела, історія та історіографія

Перерва В.С.

Кандидат історичних наук, доцент

Білоцерківський інститут економіки та управління ВНЗ “Відкритий міжнародний університет розвитку людини “Україна”

КИЇВСЬКИЙ МИТРОПОЛИТ ЄВГЕНІЙ (БОЛХОВІТІНОВ) ТА ПРАВОСЛАВНЕ ЖИТТЯ ПІВДЕННОЇ КИЇВЩИНИ

У часи Київської Русі територія сучасної Південної Київщини становила собою одну з найдавніших єпархій Руської Православної Церкви – Юр'івську. У XIX ст. вона вже не мала статусу окремої церковно-адміністративної одиниці і стала складовою Київської митрополії, котра на той час була географічно тотожною однойменній губернії. Відповідно, до церковного життя даного регіону були причетними практично всі київські митрополити XIX ст., в тому числі й Євгеній (Болховітінов). І хоча мікроісторичні аспекти церковної історії надають можливість глибшого її вивчення, дане питання ще не було предметом наукового дослідження. Натомість владика залишив досить глибокий слід у розвитку місцевого церковного життя і наслідками його кипучої архіпастирської діяльності ще й досі користуються сучасні православні миряни.

Це насамперед стосується храмового будівництва, здійснюваного за архіпастирського благословення митрополита Євгенія (Болховітінова). Протягом 1822–1837 рр. лише у Васильківському повіті Київської губернії було цілком або ж частково споруджено 10 православних церков¹ – причому саме за його архіпастирства в даному регіоні стало з'являтися все більше цегляних храмів. Так, саме владика Євгеній (Болховітінов) був автором храмозданної грамоти трьохпрестольного Преображенського храму в м. Білій Церкві². Цей грандіозний для тогочасної провінції цегляний храм було закладено в 1833 р. і завершено будівництвом в 1839 р., освячував новозбудовану церкву вже наступник владики Євгенія (Болховітінова) святий Філарет (Амфітеатров)³. За архіпастирства митрополита Євгенія (Болховітінова) започатковували і возводили рідкісні тоді ще цегляні церковні будівлі на білоцерківському передмісті Заріччя (храм Св. Марії Магдалини освячений у 1843 р.)⁴, у селах Ксавєрівці, Королівці⁵ та дерев'яні церкви в інших населених пунктах. Деякі з них ще й нині є важливими архітектурними та історичними пам'ятками провінційної Київщини.

Починалося будівництво цегляних церков і в інших повітах Київської митрополії. Серед найпомітніших храмів відзначимо закладку в 1836 р. трьохпрестольної Свято-Покровської церкви у містечку Ставищах Таращанського повіту⁶ (в архіві збереглася храмозданна грамота з автографом владики Євгенія⁷) та початок спорудження Свято-Троїцької церкви у м. Богуславі⁸.

Абсолютна більшість тогочасних православних церков була споруджена з дерева і, відповідно, вимагала регулярних ремонтів, добудов та розширень. Тут владика Євгеній (Болховітінов) з властивою йому оригінальністю розуму став автором деяких ініціатив, які не практикувалися ні його попередниками, ні наступниками. Так, саме за його архіпастирства дозвіл мирянам на ремонт парафіяльного храму стали видавати лише за умови, що вони придбали для церковної бібліотеки всі необхідні церковні книги. Подібні “взаємозалежності” регулярно фіксуються архівними документами – деякі миряни, знаючи про нові розпорядження єпархіальної влади, відразу ж додавали до своїх прохань “реєстр” книг з церковної бібліотеки. Наприклад, у 1831 р. прихожани Свято-Успенського храму м. Ставищ Таращанського повіту прохали владика Євгенія не

¹ *Перерва В.С.* Православне Наддніпряння у XIX столітті. – Біла Церква, 2004. – С. 239-240.

² ЦДІАК України, ф. 127, оп. 1076, спр. 239, арк. 1; *Перерва В.С.* Преображенський кафедральний собор у місті Біла Церква. – Біла Церква, 2004. – С. 8-9

³ ЦДІАК України, ф. 127, оп. 876, спр. 151, арк. 2

⁴ *Перерва В.С., Калініч Г.Ю.* Храм святої рівноапостольної Марії Магдалини у м. Біла Церква – Біла Церква, 2006. – С. 4-8.

⁵ *Дросенко В.І., Короленко Б.А., Перерва В.С.* Королівська церква архістратиґа Михаїла в селі Пилипівка. – Біла Церква, 2008. – С. 3-9.

⁶ *Перерва В.С.* Ставище: з православного минулого. – Біла Церква, 2006. – С. 10-13.

⁷ ЦДІАК України, ф. 127, оп. 496, спр. 92, арк. 17-18.

⁸ *Перерва В.С.* Православне Наддніпряння у XIX столітті... – С. 208-209.

зносити їхній стародавній Успенський храм, обіцяючи його відремонтувати¹. Ще через шість років вони продублювали своє прохання й до листа передбачливо додали список церковних книг, який сам по собі є досить цікавим джерелом². Владика, переконавшись, що всі необхідні для богослужіння книги є в наявності, дозволив ремонт храму і його було здійснено. Такий дозвільний порядок було скасовано його наступником святителем Філаретом (Амфітеатровим).

Митрополит Євгеній (Болховітінов) чимало здійснював і для очищення рядів православного духовенства Київської митрополії від осіб, негідних носити це звання. Відомо, що до 1869 р. духовенство перебувало у своєрідній становій замкненості і поповичі зазвичай успадковували або як мінімум намагалися успадкувати батьківську парафію. Це явище мало різні наслідки. З однієї сторони, духовний стан “професіоналізувався” і набував все більшого числа відомих священницьких династій. А з іншої сторони, не всі поповичі мали здібності й бажання служити в духовному стані і останній наповнювався випадковими особами. Тому владика не зупинявся перед крутими заходами і за один рік міг позбавити сану кількох священників, відправивши їх на військову службу або ж “куда годними окажуться”³. З іншої сторони, митрополит міг заступитися за священнослужителя навіть перед могутнім магнатом, якщо останній безпідставно вимагав звільнення настоятеля окремо взятої парафії. Так, у 1822 р. до владика надійшла скарга на священника с. Ковалівки Васильківського повіту о. Петра Ковалевського, під якою стояли підписи не лише кількох прихожан, але й їхньої власниці – графині Олександри Василівни Браницької. Остання була досить впливовою особою – обіймала посаду обер-гофмейстерині імператорського двору і володіла сотнями населених пунктів. Графиня в окремому листі прохала владика розглянути скаргу і звільнити священника з парафії, звинувачуючи його в зловживаннях⁴. Але наказові нотки у листі могутньої магнатки не стали негайним керівництвом до дії. Владика санкціонував слідство, яке встановило, що скарга була складена кількома незадоволеними прихожанами, але в цілому священник користується в парафії заслуженим авторитетом (хоч і має певні недоліки характеру)⁵. Тож владика, незважаючи на тиск, категорично відмовився звільняти пастиря і останній не отримав навіть зауваження.

Дбав владика і про сиріт духовного стану. Так, у 1830 р. помер священнослужитель м. Ржищева – о. Максим Грушецький, залишивши по собі п’ятеро дітей. Останні внаслідок скрути стали розпродавати майно. Несподівано виявилось, що в них був навіть кріпак, хоча це категорично заборонялося тогочасним законодавством. (Духовенство не могло володіти населеними маєтностями). Але владика, увійшовши в становище бідних сиріт, дав їм благословення продати кріпака, що й було здійснено⁶.

В ті часи церковні покарання та нагороди стосувалися не тільки духовенства, але й мирян. При цьому владика Євгеній (Болховітінов) призначав епітимії досить безкомпромісно, без огляду на соціальний статус, а деколи навіть – на конфесію. Наприклад, у містечку Ходоркові Сквирського повіту ним було призначено епітимію польській аристократці римо-католицького віросповідання. Власниця містечка княгиня Цецилія (Сецилія) Радзівіл у 1826 р. вирішила покарати трьох своїх кріпаків за блудне життя. Для цього вона привела їх до храму “как бы в театральний дом”, переодягнувши двох кріпачок у чоловічий одяг, а блудника-чоловіка – у жіночий. Вони були поставлені панськими економами в центрі храму й тримали хоругви. Це, зрозуміло, відволікало присутніх мирян від богослужіння, спричиняло сміх й було розцінено церковною владою як святотатство. (При цьому не слід забувати, що тогочасне російське законодавство на перше місце ставило саме злочини проти релігії та Церкви). Княгиню збиралися серйозно покарати. Але київський митрополит Євгеній (Болховітінов) виявився справжнім джентльменом і, “снисходя на женский пол”, прийняв рішення благословити аристократці “в довольное восчувствование” змінити в Ходоркові стару дерев’яну церкву на кам’яну⁷. Відповідно, за заповітом княгині її сином було споруджено цегляну церкву в с. Селезенівці Сквирського повіту.

Тобто, архіпастирська діяльність владика Євгенія (Болховітінова) стосувалася багатьох сторін церковного життя тогочасної Київської митрополії першої половини XIX ст. При цьому владика неодноразово вдавався до неординарного вирішення адміністративних проблем, що склало неповторний почерк його архієрейської діяльності.

¹ ЦДІАК України, ф. 127, оп. 486, спр. 92, арк. 37.

² Там само, оп. 502, спр. 40, арк. 2.

³ Орловский П. Деятельность митрополита Евгения по управлению Киевской епархией. – К., 1868. – С. 22.

⁴ ЦДІАК України, ф. 127, оп. 68, спр. 18, арк. 14.

⁵ Там само, арк. 15-18.

⁶ Там само, ф. 127, оп. 1024, спр. 4804, арк. 1-17.

⁷ Там само, оп. 448, спр. 51, арк. 1-3.

Anna Czerniecka-Haberko, dr.
Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

UNIA BRZESKA W TWÓRCZOŚCI HISTORYCZNEJ JOACHIMA LELEWELA

Joachim Lelewel (1786–1861)¹, to historyk, który wywarł największy wpływ na historiografię polską doby romantyzmu. Lelewel, już za życia został uznany za najwybitniejszego polskiego historyka. Poprzez swoje poglądy oddziaływał nie tylko na swoich uczniów czy zwolenników, ale także na swoich antagonistów.²

Lelewelowska koncepcja dziejów ojczyzny, stanowiła syntezę elementów charakterystycznych dla ówczesnych prądów intelektualnych, ideowych i naukowych z własnymi, nowatorski tezami. Znaczna część tej koncepcji powstała przed rokiem 1830, tzn. w okresie wileńskim i warszawskim. Nieznacznie została ona nieznacznie zmodyfikowana po upadku powstania listopadowego, w czasie pobytu na emigracji, czyli w okresie intensywnej działalności politycznej. Podstawowe zmiany dotyczyły oceny kwestii chłopskiej oraz roli monarchii i arystokracji w historii Polski. Historyk nie ukrywał, że zmiany w wizji dziejów ojczyzny wynikały z chęci realizowania zamierzonych działań politycznych.

Wydaje się, że najrzetelniejszym odzwierciedleniem teoretycznych i metodologicznych przesłanek koncepcji dziejów ojczyzny J. Lelewela była stworzona przez niego ich periodyzacja. Stanowiła ona nowatorskie ujęcie, gdyż odchodziła od tradycyjnego dotąd podziału historiografii polskiej, zdeterminowanego przez okresy panowania poszczególnych władców i dynastii. Lelewel skonstruował dwa podziały – uwzględniający czynniki zewnętrzne (1 – “Polska odbijająca”, 2 – “podzielona”, 3 – “kwitnąca”, 4 – “upadająca”) oraz w założeniu alternatywny, gdyż uwzględniający czynniki wewnętrzne (1 – “samowładztwo”, 2 – “możnowładztwo”, 3 – “gminowładztwo szlacheckie”, 4 – “gminowładczy nieład z ostatnimi usilnościami dźwigania się”). Zwrócić należy uwagę, że w obydwóch podziałach przeobrażenia w formach i sprawowaniu władzy występowały wraz ze zmianami terytorialnymi, a tym samym ze zmianą znaczenia Polski na arenie europejskiej.³

¹ Informacje o życiu oraz działalności naukowej Joachima Lelewela znaleźć można we wszystkich opracowaniach, podręcznikach oraz woluminach o charakterze źródłowym, dotyczących politycznych dziejów powstania listopadowego i Wielkiej Emigracji. Do podstawowych opracowań poświęconych J. Lelewelowi należy zaliczyć: *Śliwiński A.* Joachim Lelewel, Warszawa, 1932; *Borejsza J.* W kręgu wielkich wygnańców, Warszawa, 1963; *Cygler B.* Działalność polityczno-społeczna J. Lelewela na emigracji w latach 1831–1861, Gdańsk, 1969; *Grabski A. F.* Lelewel Joachim (22.III.1786 Warszawa – 29.V.1861 Paryż) // Słownik historyków polskich / pod red. M. Prosińskiej-Jacki, Warszawa, 1998, s. 290-294; *Kieniewicz S.* Lelewel Joachim, Józef Benedykt (1786–1861) // PSB, t. XVII, Kraków, 1972, s. 21-25; *tenże*, Samotnik brukselski, Warszawa, 1964; *Korzon T.* Joachim Lelewel 1786–1861 // Album biograficzny zasłużonych Polaków wieku XIX, t. I, Warszawa, 1901, s. 222-229; *Serejski M. H.* Joachim Lelewel i jego szkoła // Polska myśl filozoficzna i społeczna, t. I: 1831–1863 / pod red. A. Walickiego, Warszawa, 1973, s. 30-77.

² Koncepcja Joachima Lelewela wywarła przemożny wpływ na poglądy współczesnych mu historyków polskich, którzy albo świadomie zaliczali się do grona uczniów profesora, albo czynili to bezwiednie (ale w obu przypadkach nawiązywali do koncepcji dziejów ojczyzny mistrza). Dlatego też uznano, że myśl lelewelowska oddziaływała nie tylko w prostej linii, lecz również i poprzez negację. Recepcja poglądów Joachima Lelewela w okresie międzypowstaniowym była tak silna, że przyczyniła się do powstania tzw. szkoły lelewelowskiej w historiografii polskiej. Szkołę lelewelowską wyznaczała nie tyle metodologia przyjęta od mistrza czy przynależność do kręgu jego bezpośrednich uczniów, ile zbieżność poglądów na podstawowe kwestie dziejów Polski. Jednak historycy zaliczani do tego kierunku historiograficznego nie dorównywali ani erudycją, ani śmiałością myśli społecznym Lelewelowi, ale niejednokrotnie samodzielnie dochodzili do podobnych wniosków i, co najważniejsze, w wielu kwestiach mieli zbliżone poglądy. Dlatego też w pełni uzasadnione wydają się słowa B. Kalickiego, który pisał: “*Lelewel i jego szkoła jest jednym i tym samym natchnioną duchem, odbijająca historię na jedno i to samo lelewelowskie kopyto*”. W oparciu o wymienione powyżej kryteria do grona najwybitniejszych lelewelistów zalicza się dwóch historyków: Jędrzeja Moraczewskiego i Henryka Schmitta. Do koncepcji Lelewela nawiązywali również m. in.: Waław Aleksander Maciejowski, Adrian Krzyżanowski, Julian Bartoszewicz, Kazimierz Jarochoowski, Walerian Koronowicz-Wróblewski, Edward Dembowski, Karol Szajnocha czy też Adam Mickiewicz. Przeciwnikami tejszej koncepcji byli: Karol Bartolomeusz Hoffman, Teodor Morawski i Karol Sienkiewicz – por. *Grabski A. F.* Zarys historii historiografii polskiej, Poznań, 2000, s. 120; *Serczyk J.* 25 wieków historii. Historycy i ich dzieła, Toruń, 1994, s. 295; *Wierzbicki A.* Historiografia polska doby romantyzmu, Wrocław, 1999, s. 336-415; *Serejski M. H.* Zarys historii historiografii cz. I (od połowy XVIII w. do roku ok. 1860), Łódź 1954, s. 91-92; *tenże*, Joachim Lelewel i jego szkoła ..., s. 72-77; *Więckowska H.* Lelewel w opinii historyków polskich, “Kwartalnik Historyczny”, 1961, z. 4, s. 901-902.

³ *Grabski A. F.* Zarys historii historiografii..., s. 118-119; *Serejski M. H.* Historiografia // Historia nauki polskiej / Pod red. red. B. Suchodolskiego, t. III, Wrocław, 1977, s. 291-295. Koncepcja dziejów ojczyzny J. Lelewela została przedstawiona m.in.: *Bronowski F.* Idea gminowładztwa w polskiej historiografii, Łódź 1969; *Jullkowska V.* Retoryka w narracji historycznej Joachima Lelewela, Poznań, 1998, s. 140-144; *Serejski M. H.* Joachim Lelewel i jego szkoła ..., s. 59-72; *tenże*, Joachim Lelewel. Z dziejów myśli postępowej w Polsce, Warszawa, 1953; *Wierzbicki A.* dz. cyt., s. 307-315.

Dorobek naukowy Joachima Lelewela obejmuje ponad sto pięćdziesiąt pozycji drukowanych.¹ Jednak żadna z nich, nie została poświęcona w całości kwestiom unii brzeskiej. Analizowane zagadnienie zostało opisane w następujących pracach: Historyczna paralela Hiszpanii z Polską w XVI, XVII, XVIII wieku², Dzieje Polski potoczny sposobem opowiedziane³ oraz Dzieje Polski które stryj synowom swoim opowiedział⁴. Trzeba zaznaczyć, że Leleweł pozostawił dość lakoniczny obraz unii brzeskiej. We wszystkich wymienionych pracach ogranicza się on do jednego lub kilku zdań. Jednak zdań dość charakterystycznych. Sugerujących czytelnikowi jednoznaczną ocenę.

Leleweł konsekwentnie w swoich pracach, analizę unii brzeskiej umieszczał w części czwartej, której zadaniem było przedstawienie faktów od roku 1587 do 1795. Tę część określał Leleweł jako: "Polskę upadającą. Panujący królowie obierani. Wazowie. Piastowie. Sasi. Gminowładztwo szlacheckie arystokracją zwichrzona".⁵ Szczególnie pierwsze określenie sugeruje, że historyk uznał opisywany okres za ten, który bezpośrednio przyczynił się do utraty suwerenności państwa polskiego.

Historyk każdy fakt osadza w czasie i przestrzeni. Leleweł w pracy pt. Dzieje Polski które stryj synowcom swoim opowiedział napisał, że unia została ustanowiona w Brześciu.⁶ Precyzyjniej miejsce ustanowienia unii zostało podane przez Lelewela w pracy pt. Dzieje Polski które stryj synowcom swoim opowiedział, gdzie historyk napisał, że nastąpiło to w Brześciu Litewskim.⁷ Na poważne trudności można natrafić, gdy podejmiemy próbę ustalenia daty tego faktu w pracach Lelewela. W pracach tego badacza odnajdziemy dwie daty ustanowienia unii brzeskiej. W pracy pt. Dzieje Polski które stryj synowcom swoim opowiedział podawał, że był to rok 1595.⁸ Natomiast w pracy pt. Dzieje Polski potoczny sposobem opowiedział podawał, że unia miała miejsce 1595 [1596].⁹ Tak więc Leleweł jednoznacznie nie osadził tego wydarzenia w czasie.

Nie ma jednak wątpliwości, że do ustanowienia unii doszło w czasie panowania Zygmunta III. Zygmunt III został przedstawiony przez Lelewela jako władca: dobrotliwy, uparty, przyzwalający na prześladowania ale równocześnie zdolny do litości¹⁰. Historyk pisał: "czasy Zygmunta III... do nieszczęsnych liczę. Będziecie nieraz w życiu wiele o zwycięstwach tego czasu czytali, nieraz powtarzać będziecie imiona utalentowanych ludzi, którzy podówczas zajaśniali. Pamiętajcie w każdym razie przypominać i rozważyć te przyczyny, które nieszczęścia na ojczyznę ściągnęły i przygotowały ją do upadku. Wasze serce nie może być na to obojętne, a widzę, że wymagacie po mnie, abym wam to jasno dał poznać".¹¹

W przekonaniu Lelewela, czasy panowania Zygmunta III charakteryzowały się wieloma konfliktami. Dochodziło do nich pomiędzy "przemocnymi domami". Swoje niezadowolenie okazywali również różnowiercy, którzy narzekali, że nie zostają dopuszczeni do piastowania urzędów państwowych, że zabierano im kościoły. Dodatkowo dochodziło do zatargów między różnymi wyznaniem. Leleweł pisał: "...miasta będąc zbiegiem różnych wyznań cierpiały niemało z pojątrzonych uczuć chrześcijaństwa. Zygmunt III pragnący widzieć wszystkich swoich poddanych katolikami. Do siebie dał przystęp jezuitom, bo widział w nich niepomiarkowaną gorliwość w ugruntowaniu rzymskiej nauki. Rozsielili się jezuiti po całej Polsce bardzo prędko, a spory o nawracanie i zaprowadzenie szkół zamieszały zgodę, podniecały, 1591, gwałtowne poruszenia".¹² W to niezadowolenie społeczne wpisał historyk ustanowienie unii brzeskiej. Leleweł pisał: "odnowiona była w obrządku greckim i ruskim, 1596, w Brześciu unia z Rzymem".¹³ Kontekst społeczno-religijny unii spowodował, że "zjawiała się dyzunia, która na tę nową unię przystać nie chciała. Po całej Rusi z tą dyzunią powstały zawichrzenia, gwałty i krwawe kłótnie, które już Zygmunta panowanie zakrwawiły. A z zatargów z protestantami powstały niesnaski i krwawe zdarzenia po miastach Polski i Litwy. Tak się dziwnie po wszystkich kątach Rzeczypospolitej rozkrzewiły niezgoda i pogwarki. Jątrzyły się

¹ Kieniewicz S. Leleweł Joachim ..., s. 21.

² Leleweł J. Historyczna paralela Hiszpanii z polską w XVI, XVII, XVIII wieku, Warszawa, 2006.

³ Leleweł J. Dzieje Polski potoczny sposobem opowiedziane, Warszawa, 1961.

⁴ Leleweł J. Dzieje Polski które stryj synowcom swoim opowiedział, Warszawa, 1863.

⁵ Leleweł J. Dzieje Polski potoczny..., s. 218.

⁶ Leleweł J. Dzieje Polski które stryj..., s. 248.

⁷ Tamże, s. 248.

⁸ Tamże, s. 248.

⁹ Tenże. Dzieje Polski potoczny sposobem opowiedział, Warszawa, 1829, s. 361.

¹⁰ Tenże. Historyczna paralela..., s. 32.

¹¹ Tenże. Dzieje Polski potoczny sposobem opowiedziane..., s. 149.

¹² Tenże. Dzieje Polski potoczny sposobem opowiedział..., s. 360-361.

¹³ Tenże. Dzieje Polski potoczny sposobem opowiedziane..., s. 152. Por.: tenże, Dzieje Polski potoczny sposobem opowiedział..., s. 361.

nawzajem braterskie serca. Brat z brat był niekontent. Łatwo z tego widzicie, jak cierpiącą była Rzeczpospolita, jak nowa naprawa upragnioną była”.¹

Unia przeska posłużyła Lelewelowi do wskazania jednej z przyczyn utraty niepodległości przez państwo polskie. Dlatego też historyk podkreślał zatargi, niesnaski i konflikty, które wynikały z faktu ustanowienia unii. Wskazywanie i analizowanie przyczyn upadku państwa nie było jednak charakterystyczne tylko dla twórczości historycznej Lelewela. Cała historiografia pierwszej połowy XIX wieku została skoncentrowana na ich ustaleniu. Niepowodzenia państwa i narodu zmusiły niejako historyków do służenia piórem społeczeństwu polskiemu.

Norbert Morawiec, dr.

Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

XΑΡΙΣΜΑ A HISTORIOGRAFIA – CHARAKTERYSTYKA PROBLEMATYKI BADAWCZEJ

Ten referat stawia pytanie o wzajemne związki wiary i nauki, „katedry” i „kazalnicy”, ale także miejsca doświadczenia religijnego w procesie tworzenia jakichkolwiek wizji dziejowych. Jest oczywiste, że duchowni nie uprawiali/uprawiają refleksji dziejowej w badawczej próżni. Historycy kościelni, to nie tylko osoby duchowne uprawiające historiografię, to ludzie objawienia, świadomi – poprzez pracę kapłańską – swojej społecznej roli, jej wyjątkowości. Zanurzeni są w egzystencjalnej rzeczywistości swojego Kościoła, jego misji zbawczej. Związani posługą wokół swojej parafialnej świątyni, klasztoru, kultywują myśl społeczno-konfesyjną Kościoła, myśl współczesnych im – posiadających różne programy społeczne – kościelnych decydentów, wypełniają wolę hierarchii. Na każdym z powyższych „poziomów”-instytutów możemy mówić o pewnym charyzmacie. Termin z gr. *χάρισμα* /*chárisma*/ – “bezinteresowny dar”, “dar łaski” jest stosowany podczas wskazywania na pewne dary Boże, uzdalniające tego, kto je otrzymał, do szczególnej służby w Kościele. Pojęcie to odnoszone jest także do zgromadzeń i zakonów: np. charyzmat zakonu, zgromadzenia, oznacza wtedy najważniejszy kierunek jego działalności². Teolodzy postrzegają charyzmat jako dar Ducha św., dar fundamentalny dla każdego instytutu, będący u podstaw jedności jego członków, stanowiący o jego tożsamości w życiu duchowo/misyjnym, podają elementy, przy pomocy których można określić i szczegółowo opisać charyzmat instytutu. Tymi elementami są: “cel”, dla którego powstał i który realizuje dany instytut, “**charakter**”, który precyzuje “cel” (np. ściślej określa grupę osób, wobec których prowadzona jest działalność instytutu), “**duchowość**”, “**natura**” (chodzi o rozróżnienie zgromadzeń kontemplacyjnych i czynnych) oraz “**zdrowe tradycje**”. Przy pomocy tych kryteriów oraz konstytucji teolodzy opisują charyzmat każdego instytutu i określić jego dynamikę rozwoju.

W swoim referacie chciałbym ukazać jeden – oparty na konkretnych praktykach społecznych osadzonych w danej historycznej kulturze, wyrażany w elementach światooglądu, rozumianego jako zespół podstawowych kategorii, za pośrednictwem których historyk “doświadcza” świat/dzieje, jednocześnie poprzez które wyraża swoje “doświadczenie” i przy udziale których strukturalizuje rzeczywistość (“oswaja” świat) – charyzmat. Moim zdaniem charyzmaty konstytuują kategorie budujące – wyjaśniające świat – opisy, w perspektywie których, zrozumiemy charyzmatyczne “działanie” i “myślenie”, ale przede wszystkim – skoro moją problematyką jest historia historiografii – mechanizm tworzenia „charyzmatycznej” przeszłej rzeczywistości. Kategorie zawarte w charyzmacie będące pewną kulturową matrycą, światooglądem, stają się matrycą wiedzy. Charyzmatyczny sposób bycia, działania staje się charyzmatycznym myśleniem wyartykułowanym w twórczości literackiej czy naukowej.

Próbie praktycznego wykorzystania powyższych kategorii teoretycznych dokonam na przykładzie relacji nauki teologicznej i historycznej w tradycji prawosławnej. Podczas badań zwróciłem uwagę na swoiście pojmowane doświadczenie religijne, które obecne wśród duchowieństwa prawosławnego XVIII wieku, popierane i propagowane w wieku XIX, emanowało na wszelkie przejawy życia

¹ *Lelewel J.* Dzieje Polski potocznym sposobem opowiedziane..., s. 152-153.

² Szerzej: *Sullivan F.A.* Charyzmaty i odnowa charyzmatyczna: Studium biblijne i teologiczne, Warszawa, 1986; *Bartnicki R.* Dary Ducha św. W świetle tekstów biblijnych // *Warszawskie Studia Teologiczne*, XIX/2006, s. 171-184.

cerkiewnej społeczności. Myślę tutaj o łączącej się z pracą badawczą tzw. uczonych monachów – tradycją hezychaską.¹ Wywodząca się z tradycji hezychaskiej teologia palamiczna², mająca ogromny wpływ na prawosławny sposób widzenia kondycji człowieka i celu jego życia w świecie zakładała, że człowiek został stworzony po to, aby osiągnąć stan przeobóstwienia i dzięki temu dokonać zjednoczenia całej natury z Bogiem. Osiągnięcie przeobóstwienia równoznaczne było z osiągnięciem stanu poznania, które jednak nie miało charakteru intelektualnego, “lecz bierze się z zatopienia się w Bogu”. To “zatopienie się w Bogu” – pozwalające osiągnąć poznanie teologiczne jako znajomości rzeczy boskich, tzn. wiedzę, która przekracza dyskurs i doświadczenie³ – dostępne było tylko żyjącym w celibacie, idącym hezychaską drogą ku poznaniu “prawdy” zakonnikom.⁴ Przekonanie to – wobec odnowy filokalicznej w drugiej poł. XVIII w. – wpłynęło na nastawienie teologiczne rosyjskiego Kościoła prawosławnego, którego tradycja i główne motywy studiowania Pisma św. świadczyły o tym, iż nauka teologiczna mogła rozwijać się w obrębie Kościoła prawosławnego i to tylko w jego monastycznych ośrodkach. Jak pisał metropolita moskiewski Płaton Lewszyn “Różnorodne teologiczne systemy, których dzisiaj uczy się w szkołach, są zbędne i nieprzydatne ponieważ są odwzorowaniem wiedzy ludzkiej. Teologia chrześcijańska powstaje w oparciu o naukę Św. Pawła, jednak nie przy pomocy słownej perswazji, czy według mądrości ludzkiej, lecz jako dowód istnienia siły Ducha”⁵.

Warto zauważyć, iż Płaton zapoczątkował teologiczno-historyczny nurt badawczy w ramach zakonnej hierarchii prawosławnej tzw. uczeni monachowie (Metody Smirnow, Ilarion Smirnow, Filaret Drozdow, Filaret Gumilewski, Makary Bułgakow). Dlatego też – pisząc o twórczości historycznej historyków-kapłanów – chciałbym odwołać się do kategorii paradygmatu, i analizować ontologiczne/epistemologiczne/metodologiczne/etyczne poziomy ich refleksji dziejowej. Praktykowanie modlitwy hezychaskiej w gronie XVIII i XIX- wiecznych zakonników prawosławnych kształtowało poczucie ich “inności”, wyjątkowości, nie tylko w stosunku do społeczności laikatu, ale przede wszystkim duchowieństwa parafialnego “białego” żonatego, pozbawionego możliwości robienia kariery duchownej, często i naukowej. To wywoływało przekonanie – już na poziomie epistemologicznym – że poza “monachami” – zakonnikami osiągającymi stan przeobóstwienia podczas modlitwy chezychaskiej – nie można osiągnąć Prawdy, a więc nie można uprawiać kościelnej historiografii. Tak generowany **ekskluzywizm poznawczy** kapłanów-historyków wiązał się z negacją jakichkolwiek ambicji teoriopoznawczych obecnych u badaczy świeckich, ale także prawosławnego duchowieństwa parafialnego (**pesymizm teoriopoznawczy**).

Monachowie byli przede wszystkim teologami i w tym kontekście postrzegali naukę historyczną i “utkane Myślą Bożą” dzieje. Byli przekonani, że “Królestwo Ziemskie” jest obrazem “Królestwa Niebieskiego”, “Słowo Boże” jest ukrytym “twórczym logos”, a w historii urzeczywistnia się “Sąd Boży” nad wszystkimi narodami⁶. Na **plaszczynie ontologicznej** odnajdujemy podmioty dziejów które jawią się nam jako wybitne jednostki, niezależne od materialnej przyrody, wykonujące – zapisane w dziejach – dzieło Opatrzności. Skoro świecka nauka o dziejach była historią królów i książąt, “historia Cerkwi” miała

¹ Hezychazm – nurt duchowości, rozwijający się wśród mnichów synajskich od czasów Jana Klimaka, następnie zaś w klasztorach na Górze Atos (Grzegorz Palamas), w XVI wieku popularny na gruncie rosyjskim (Nil Sorski, Sergiusz Radoneski) przeżywał swój renesans pod koniec XVIII i na początku XIX wieku głównie pod wpływem działalności Paisiusza (Piotr Wieliczkowski). Por.: *Dąbrowska M.* Hezychazm // *Idee w Rosji*, t. 2, Łódź, 1999, s. 182-184; *Аржанужин В.* Исихазм // *тамże*, s. 184-188; *Stawiński P.* Hezychazm // *Sekty, schizmy i herezje w Rosji* (słownik), Kraków, 2000, s. 74; por. także.: *Экономцев И.* Исихазм и восточноевропейское Возрождение // *Богословские труды*, сб. 29, М., 1989, с. 59-73; *Leloup J.-Y.* Hezychazm zapomniana tradycja modlitewna / przeł. H. Sobieraj, Kraków, 1996. Na temat odrodzenia filokalicznego, por.: *Solignac A.* Monastycyzm rosyjski // *Monastycyzm. Historia i duchowość* / Przekład D. Stanicka-Apostoł, Kraków, 2002, s. 150-169.

² Doktryna hezychasty św. Grzegorza Palamasa (palamizm) wyłożona w jego trzech traktatach zatytułowanych “W obronie świętych hezychastów”.

³ *Świtkiewicz-Blandzi*, Dzieje filozoficznego i teologicznego sporu wokół doktryny św. Grzegorza Palamasa na tle relacji państwo-kościół w XIV-wiecznym Bizancjum // “Archiwum historii filozofii i myśli społecznej”, t. 45, R. 2000, s. 108.

⁴ Por.: *Przybył E.* Prawosławie, Kraków, 2000, s. 85-90. Por. także: *Mantzariadis G.J.* Przeobóstwienie człowieka. Nauka świętego Grzegorza Palamasa w świetle tradycji prawosławnej / przeł. I. Czaczkowska, Lublin, 1997, s. 119-120. Przede wszystkim zaś: *Wieliczkowski P.* O modlitwie umysłu albo modlitwie wewnętrznej / przeł. J. Kuffel, Białystok, 1995.

⁵ Cyt. Za: *Heller W.*, PLATON Levšin // *Bestellmöglichkeiten des Biographisch-Bibliographischen Kirchenlexikons*, www.bautz.de/bbkl/p/platon_levsin.shtml, bez paginacji, (przejrzane kwiecień 2012)

⁶ Por. *Ходзинский П.* Богословие истории в трудах святителя Филарета, митрополита Московского и Коломенского // *Приглашение к истории. Сборник статей.* – М., 2003. – С. 63-72.

być prezentacją dokonań – wywodzącej się z duchowieństwa zakonnego – wyższej hierarchii cerkiewnej, a periodyzacja dziejowych procesów miała być kształtowana latami panowania patriarchów i metropolitów. Ową hierarchokrację zauważył już w XIX wieku historyk Mikołaj Kojalowicz¹. Monachowie rozróżniali “jednostki” o charakterze charyzmatycznym: ukształtowane przez siły duchowe i spełniające określoną soteriologiczną misję (hierarchia, duchowieństwo, święci), oraz instytucjonalnym: kontrolujące porządek społeczny (monarchowie, także władcy pogańscy). Natomiast rozpatrując czasowe wymiary historii należy stwierdzić, że proces dziejowy nie był kręgiem, czy prostą linią, raczej stanowił strukturę, gdzie na następujące w czasie wydarzenia “nakłada się projekcja skoncentrowanego w słowie Bożym logosu historii”. Klasycznemu, biblijnemu kołowemu obrazowi czasu “zamkniętego”, monachowie przeciwstawili jego ewangeliczny wymiar “otwarty”, w którym przeszłość, terażniejszość i przyszłość, ujęta jest w kontekście Śmierci, Zmartwychwstania i Paruzji Chrystusa².

Przyglądając się **plaszczyźnie metodologicznej** refleksji dziejowej monachów dostrzeżemy swoisty **antysynkretzm metodologiczny**. Byli oni konsekwentnymi przeciwnikami XVII–XVIII-wiecznej spuścizny intelektualnej, jaka przyczyniła się do ukształtowania ustroju synodalnego, teorii umowy społecznej, idei postępu, zwalczali badawcze “nowinki” poszukujące “ducha chrześcijańskiego społeczeństwa”, czy też konstruujące narracje XIX wieku – na skutek zapatrzenia historyków na metodologii nauk matematyczno-przyrodniczych – “prawa dziejowe”³. Natomiast na **plaszczyźnie etycznej** “uczony monach” miał nauczać, pouczać, zbawiać, wyznaczać granice eschatologicznych oczekiwań i soteriologicznych ambicji, ale także owe oczekiwania i ambicje konceptualizować.

Analizując proces dziejowy wypracowany przez naszych prawosławnych badaczy, należy stwierdzić, że był on Bożo-ludzki, historyczny, metahistoryczny i miał charakter chrystologiczny. Łatwo w nim dostrzec oparty na fundamencie dziejowej cykliczności **mit (Jerzy Topolski)/metaforę (Wojciech Wrzosek)/makrometaforę (Rafał Stobiecki), chrystocentryczmu**. W nim to zdarzenia ewangeliczne powiązane są z procesem dziejowym i mogą być przeżywane kosmologicznie i historycznie. Przekonanie, że “Chrystus narodzi się, rodzi się, narodził się” (Credo Christum nasciturum, nasci, natum esse), że stale jest krzyżowany, wiązano w perspektywie kosmologicznej z historią. W tej perspektywie – jak wskazywał Boris Uspienski – “zdarzenia, odnoszące się do historii – lub przynajmniej z nią powiązane – okazują się kosmologicznie znaczące, znamionują początek Nowej Ery ludzkości, opierającej się na Nowym Testamencie. (...) Podobnie w obrazach i zdarzeniach Starego Testamentu dostrzega się praobrazy (typoi) Chrystusa w Jego ziemskim życiu; w tym samym zdarzeniu pierwiastka kosmologicznego okazują się powiązane z procesem historycznym. Zgodnie z tym „uczłowieczenie Chrystusa określa podwójną percepcję czasu w chrześcijańskim rozumieniu historii – podwójną perspektywę procesu historycznego o tyle, o ile dany proces wiąże się z tym kulminacyjnym zdarzeniem”⁴. To właśnie narodzenie Chrystusa pozwalało “ogarnąć” dzieje, odkryć ukryty sens historii Rosji. Nasi badacze-kapłani, dzieje mongolskiej nawałnicy, Smuty, raskołu, synodalnego ustroju cerkiewnego, bironowszczyzny analizowali zarówno kosmologicznie jak i historycznie: obok następczego rozwijania zdarzeń, w których upatrywali realizacji związków przyczynowo-skutkowych, objawiali – oczywiście w perspektywie eschatologicznej – powrót do pewnego stanu początkowego. Natomiast rozpatrywane w perspektywie periodyczno-cyklicznej, kosmologiczno-historycznej, eschatologiczno-soteriologicznej dzieje, konstruowano w pryzmacie metafor oparacyjnych: **metafory teokracji**, i **metafory uczonych monachów**. Trudno nie odwołać się do terminu “teokracja”, czyli doktryny politycznej powierzającej – cywilną, religijną, powierzoną na mocy decyzji Boga, bogów – władzę w państwie osobom duchownym (kapłan, kapłani). Metafora ta odpowiadała za konstruowanie przeszłych/teraźniejszych/przyszłych obrazów świata w których hierarchowie stawali się ojcami duchowymi dbającymi o zbawienie swojej owczarni, ale także – jako ważny podmiot procesu dziejowego – obrońcami ojczyzny (to przecież hierarchowie doprowadzili do wypędzenia polskiej załogi z Kremla, odpowiadali za „powrót” lewobrzeżnej Rusi do Rosji, ukazali Rosjanom prawdziwe oblicze bironowszczyzny, ocalili Rosję przed zagrożeniem napoleońskim, byli jedynymi pośrednikami między narodem a monarchą, a także jedyną instancją mogącą sprzeciwić się władcy). Dodam także, iż w

¹ Коялович М.О. История русского самосознания по историческим памятникам и научным сочинениям, изд. 3-е, СПб., 1901, с. 464.

² Пор. Ходзинский П. dz.cyt., s. 71.

³ Лебедев А.П. Взгляд на условия развития церковно-исторической науки у нас // “Великий и в малом...”. Исследования по истории Русской Церкви и развития русской церковно-исторической науки, СПб., 2005, с. 102-103.

⁴ Uspienski B. Historia i semiotyka / przeł. B. Żyłko, Gdańsk, 1998, s. 38-39.

метафорze odnoszącej się do podmiotu dziejów, metaforze uczonych monachów, warto zwrócić uwagę na termin podkreślający “uczoność” hierarchów. Ważnym bowiem elementem egzystencji monaszei było – prócz medytacyjnej modlitwy – studiowanie, zarówno dzieł teologicznych (Ewangelie, Ojcowie Kościoła) jak i historycznych, oraz twórczość pisarska. W perspektywie narracyjnej monachowie byli zatem postrzegani jako duszpasterze, jak i intelektualni przewodnicy swojej ovczarni.

Powyższe rozważania mają charakter wstępnych poszukiwań. Badania prowadzone w perspektywie kulturoznawczej wymuszają dokonywania historiograficznych analiz w kontekście społeczno-kulturowego “jestestwa” badaczy, w ich przed-rozumieniowego wyposażenia umysłu, wizji świata i człowieka, sposobie rozumienia zmienności ludzkiej rzeczywistości, matrycy kulturowej-światooglądzie, wręście mitu/metafory/ makrometafory. Ważnym elementem staje się wówczas sfera doświadczenia religijnego. Nie poznamy jej w bezpośrednim namyśle badawczym, ale właśnie poprzez kulturoznawczą analizę charyzmatu, budującego określone elementy światooglądu, zespołu kategorii, za pośrednictwem których doświadczany jest świat/dzieje, jednocześnie poprzez które wyrażane jest “doświadczanie” i strukturalizowana rzeczywistość (“oswajany” świat). Religijne doświadczenie (np. modlitwa) może stać się ważną matrycą metaforyzującą nie tylko wszelkie percepcje dziejowe, ale każdy najmniejszy element związany z egzystencją życia codziennego. Związana z teologią palamićką modlitwa hezychaska, odpowiadała za ukształtowanie się w łonie hierarchów/uczonych monachów poczucia ich “inności”, wyjątkowości, generowało przekonanie o czołowej roli w politycznym i konfesyjnym życiu prawosławnej Rosji. Moim zdaniem odpowiadała także za metaforyzowanie procesu dziejowego. Na obecną w refleksji prawosławnej makrometaforę **chrystocentryzmu** nałożono metafory operacyjne **teokracji** oraz **uczonych monachów**. Dzieje stały się prezentacją dokonań hierarchii wypełniającej zapisany w Nowym i Starym Testamencie plan Boży, a znarratywizowana historia, chrystocentrycznym namysłem, mającym nie tyle wiernych nauczać, co zbawiać.

Матвієнко Г.О.

Аспірант

Львівський національний університет імені Івана Франка

ВИКЛАДАЧІ ЦЕРКОВНОЇ ІСТОРІЇ ЛЬВІВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ СТ.: ЇХ ОСВІТНІЙ ТА НАУКОВИЙ РІВЕНЬ

Викладачі Львівського університету були галицькою інтелігенцією, яка студіювала в австрійських університетах: у Львові, Чернівцях, а також у Відні, Граці, Празі. Декому траплялася можливість здобувати вищу освіту і за межами володінь імперії Габсбургів. Здобуття хорошого рівня освіти дозволяло відкривати нові дослідницькі ділянки та започатковувати певні наукові напрями й дослідницькі школи. Водночас це забезпечувало просування по ієрархічній соціальній драбині. У другій половині ХІХ ст. на теологічному факультеті Львівського університету функціонувала кафедра церковної історії, на якій працювали професори-священники Онуфрій Криницький, Йосип Делькевич, Євстахій Скроховський, Ян Фіялек. Вони викладали церковну історію як навчальну дисципліну студентам теологічного факультету третього року навчання вищих студій. Слід акцентувати увагу на найбільш помітних постатях з-поміж вище перелічених викладачів.

Професор Йосип Делькевич – греко-католицький священник Перемишльської єпархії, голова “Народного дому”, очолював товариство “Руське касино” у Львові, згодом – 5-разовий декан теологічного факультету (у 1866, 1870, 1875, 1881, 1890 рр.)¹ і ректор Львівського університету (у 1867/8 н. р.)². Походив із незаможної міщанської сім’ї, яка мешкала у м-ку Лежайську Ланцутського повіту (Жешівського циркулу – сучасна Польща). Осиротівши, мусів утримуватися самостійно від 1 класу гімназії. Прагнувши здобути богословську освіту, навчався у Греко-

¹ Akademische Behörden an der k. k. Universität zu Lemberg, sammt der Ordnung der Vorlesungen an derselben im Winter-Semester des Studien- Jahres 1875/6. Lemberg, S. 4; *Finkel L., Starzyński S. Historia ... Cz. I. – S. 374-376; 378.*

² Львівська наукова бібліотека Національної академії наук України ім. Василя Стефаника (відділ рукописів) (далі – ЛНБ НАН України ім. В. Стефаника), ф. 167 (Левицькі), оп. II, спр. 978/п. 35, арк. 8, 10; *Finkel L., Starzyński S. Historia Uniwersytetu Lwowskiego. Cz. I, II. – Lwów, 1894. – Cz. II. – S. 98.*

католицькій духовній семінарії у Львові (1848–1849)¹. Після висвяти продовжив студії у вищому духовному освітньому закладі т. зв. “Фринтанеумі” у Відні, а також у Віденському університеті, де й здобув ступінь доктора теології². Він 1855 р., будучи вже священиком Перемишльської єпархії, у Віденському університеті захистив докторську дисертацію (опонентами при захисті були ректор Греко-католицької семінарії у Львові доктор Литвинович і віце-ректор доктор Йосиф Сембратович). Паралельно о. Йосип Делькевич працював ще катехитом при народних школах у Перемишлі³. У 1860 р. він став префектом духовної Греко-католицької семінарії у Львові і заступником професора, а з 1864 р. – дійсним професором церковної історії на теологічному факультеті Львівського університету, виконуючи ці обов’язки аж до виходу на пенсію 1890 р. Протягом 1883–85 н. рр. викладав ще педагогіку для майбутніх теологів. Згідно з оцінкою своїх колег, проф. Делькевич користувався авторитетом і схвальними відгуками про свою діяльність у широкій громадськості Галичини. Зокрема в газеті “Слово” зазначалося, що він справді був достойний звання учителя і усі його життєві досягнення відбувалися завдяки власній праці і таланту, інтересу до наук та сумлінному виконанню своїх обов’язків⁴. У зв’язку з відкликанням до Риму галицького митрополита Йосифа Сембратовича у 1869 р., було запропоновано 3 кандидатури на Галицьку митрополію, серед яких був і доктор Йосиф Делькевич⁵. Водночас проф. Делькевич брав активну участь в суспільно-політичному житті Галичини. У 1870 р. він став заступником голови товариства “Руської Бесіди”, а як руський патріот – став членом інших благодійницьких і просвітницьких товариств⁶. У Львові залишилися лише видані проф. Делькевичем 1873 р. навчальні лекції – “Wykłady historyi kościelnej na wszechnicy lwowskiej”⁷.

Починаючи з 1855/6 н. р. **Євстахій Скроховський** здобував освіту спочатку приватно, потім у трьох класах нормальної школи. Продовжив навчання у Львівських нижчих і вищих реальних школах, тоді – у Технічній академії Львова та Політехнічному інституті Відня (1860/1), а диплом інженера здобув у паризькій Школі доріг і мостів. Цікавився історією архітектури і мистецтва. Повернувшись на батьківщину, з 1867 р. працював у Крайовому відділі у Львові інженером крайових доріг⁸, звідки звільнився за власним бажанням 1870 р. Причиною цього послужив виїзд до Риму. Там він навчався на філософському факультеті Григоріанського університету, де 1874 р. отримав ступінь доктора філософії. Після цього студіював ще три роки на теологічному факультеті, закінчивши який у 1877 р., прийняв свячення. Повернувшись до Кракова, він став займатися приватним вихованням хлопців у провінції, а з 1883/4 н. р. викладав катехетику у Вищій реальній краківській школі. У 1884 р. склав кваліфікаційний іспит на вчителя релігії середніх шкіл⁹. Окрім цього, викладав ще у Краківській духовній семінарії курс історії християнського мистецтва і здобув у Ягеллонському університеті з того ж предмету *veniam legendi* на підставі праці “O sarkofagu chrześcijańskim z IV wieku”. З листопада 1889 р. викладав у Ягеллонському університеті як габілітований доцент. З 21 січня 1891 р. був призначений звичайним професором церковної історії у Львівському університеті¹⁰. Попри викладацьку діяльність, кс. Скроховський був членом комісії історії мистецтва при Краківській академії мистецтв і членом-кореспондентом цісарсько-королівської центральної комісії для збереження старовинних історичних і мистецьких пам’яток у Відні. У 1894/5 н. р. професор став деканом теологічного факультету Львівського університету. Написав дослідження: “O pierwszych ołtarzach chrześcijańskich” (1887), “O obrazach ks.

¹ Центральний державний історичний архів України у Львові (далі – ЦДІАЛ), ф. 451 (Греко-католицька богословська академія, м. Львів), оп. 2, спр. 611, арк. 81, 104.

² ЛНБ НАН України ім. В. Стефаника, ф. 167, оп. II, спр. 978/п. 35, арк. 7; ЦДІАЛ, ф. 451, оп. 2, спр. 611, арк. 81, 104.

³ Там само, спр. 978/п. 35, арк. 9-10.

⁴ Там само, спр. 132/п. 8, арк. 3-3 зв.

⁵ Слово. – Львовь, 1869. – Ч. 58. – Середя 23 Іюля (4. Авг.). – С. 4.

⁶ Каровець М. Українці – ректори... – С. 11.

⁷ Ibidem. – Cz. I. – S. 308.

⁸ Micewski B. Skrochowski Eustachy Tomasz // Polski Słownik biograficzny. – Warszawa; Kraków, 1998. – Т. XXXVIII/3. Zeszyt 158. – S. 391.

⁹ Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie, Pers A 757, Ks. Skrochowski Eustachy, f. 2, 4, 5, 6.

¹⁰ Finkel L., Starzyński S. Historia Uniwersytetu Lwowskiego. Cz. I, II. – Lwów, 1894. – Cz. II. – S. 98.

Bessona w kapliczce św. Dominika w Rzymie” (1893), “Sprawozdanie o zjeździe katolickim w Wiedniu” (1889), “O wykopaliskach assyryjsko-babilońskich wobec Biblii” (1894) та ін.¹

Професор Ян Фіялек навчався у бохенській гімназії і в гімназії св. Анни у Кракові протягом 1875–1883 рр. Після складення іспиту зрілості (1883) – здобував освіту у духовній семінарії м. Тарнова, з якої після I року навчання був прийнятий одночасно до Краківської семінарії і на теологічний факультет Ягеллонського університету (навчався протягом 1884–1887 рр.). Після висвячення, у 1887 р. від’їхав до Риму, де й здобув (18/6 1889 р.) диплом палеографа-архівіста у Папській школі палеографії і дипломатики у Ватикані і майже одночасно (28/6 1889 р.) – ступінь доктора канонічного права у Папському ліцеї св. Аполлінарія. За написання роботи з канонічного права у Григоріанському університеті (1888) – отримав право на золоту медаль. Повернувшись із Риму, відвідував у 1889/90 н. р. як надзвичайний студент факультету права і адміністрації Ягеллонського університету лекції церковного права проф. В. Уляновського та історичний семінар професора кс. Вл. Хотковського, С. Смольки, В. Закшевського. Потім складав ригорози на теологічному факультеті з моральної та догматичної теології, історії церкви і канонічного права. У 1891 р. отримав ступінь доктора теології, написавши дисертацію “De gestis statutisque synodalibus ep[iscop]orum Wladislaviensium medii aevi observationis criticae”, за що отримав похвалу від консистора єпархії. Протягом 1889–1892 рр. працював вчителем релігії у Кракові у II народній школі св. Варвари та помічником катехита в гімназіях св. Якова та св. Анни. Водночас виконував функції сповідника при архієпархіальному костелі Діви Марії. Працювати помічником катехета у гімназіях Ян Фіялек зголосився добровільно, щоб мати змогу підготувати лекції з церковної історії епохи Середньовіччя, для читання яких отримав дворазове запрошення (у зимовому півріччі 1891/2 і 1892/3 н. рр.) від теологічного факультету Ягеллонського університету². В зимовому півріччі 1891/2, 1892/3 і 1893/4 н. рр. він був суплентом Ягеллонського університету і викладав церковну історію на теологічному факультеті. Заразом він попросив дозволу габілітуватися на доцента історії Церкви і подав свою роботу на тему “Życie i obyczaje kleru w Polsce średniowiecznej na tle ustawodawstwa synodalnego”, яка вийшла окремою брошурою і стала початком великої праці “Średniowieczne ustawodawstwo synodalne biskupów polskich”. Читаючи лекцію на тему синодального уставodawства польських єпископів у XVI ст., Ян Фіялек пройшов габілітацію на доцента церковної історії у Кракові в 1894 р.³ У Ягеллонському університеті він також викладав фундаментальну теологію у літньому півріччі 1894 р. і протягом усього 1894/5 н. р.⁴ З 1896 р. був призначений надзвичайним професором церковної історії у Львівському університеті. Його особливою заслугою для теологічного факультету Львівського університету було запровадження у 1896/7 н. р. навчальних семінарів та заснування презентабельної бібліотеки при них⁵. 3-3-поміж наукових праць, яких нараховується близько 100 позицій⁶, найбільш відомими є: “Średniowieczne statuta synodalne dyecezyi włocławskiej”, “Ustalenie chronologii biskupów włocławskich”, “Średniowieczne ustawodawstwo synodalne biskupów polskich”, “Średniowieczne biskupstwa Kościoła wschodniego na Rusi i Litwie”, “O początkach i znaczeniu Uniwersytetu krakowskiego w XIV–XV w.”, “O postępie nauk teologicznych”⁷.

Потрібно зауважити, що в цей період церковна історія як дисципліна ще не мала вагомої наукової бази і потребувала серйозних досліджень. Вивчення її студентами відбувалося доволі поверхово, оскільки самі професори могли викладати одночасно різні дисципліни, не займаючись ними фахово. Однак завдяки сумлінній праці та хорошому освітньому рівню викладачів, зокрема проф. Яна Фіялка, у Львівському університеті розпочалися дослідження церковної історії, які згодом вже презентували окрему наукову школу.

¹ Ibidem. – Cz. II. – S. 186-188.

² A UJ, WT II – 56.

³ Fijałek Jan Nepomucen // Wielka encyklopedia powszechna ilustrowana. – T. XXI. – Warszawa, 1898. – S. 380 (-381).

⁴ Archiwum Akt Nowych w Warszawie (далі – AAN), Ministerstwo Wiarospowiadań i Oświecenia Publicznego (далі – MWR i OP), syg. 2424, B – 11417. Akta osobowe – Fijałek Jan. S. 29.

⁵ Kronika Uniwersytetu Lwowskiego. – T. I (1894/95 – 1897/98). – Lwów, 1899. – S. 118-119.

⁶ *Glema T. ks. Prace naukowe śp. ks. Jana Fijałka // Kwartalnik historyczny.* – Lwów, 1936. – R. 50, Z. 3. – S. 420-423.

⁷ Fijałek Jan / *Podręczna Encyklopedia kościelna.* A – B. T. I–II. – S. 261.

Герун В.Б.

Асистент

Львівський національний університет імені Івана Франка

I. НАУМОВИЧ ТА ПРОТИДІЯ ПОСИЛЕННЮ “ЛАТИНСЬКИХ” ВПЛИВІВ У ГАЛИЧИНІ (1870 – початку 1880-х років)

У контексті розвитку національного руху в Галичині у 2-й половині ХІХ ст., а також в умовах українсько-польського протистояння важливе значення надавалося церковно-релігійним питанням. Галицька інтелігенція, яка значною мірою складалася з духовенства, керуючись потребою боротьби за народну “руську” справу, намагалася розбудувати і народну церкву. Для неї у цій справі “польська загроза” відіграла роль важливого чинника. А тому вона спрямовувала свої зусилля на те, щоб обмежити польське культурне домінування у церковно-релігійній сфері. Польський вплив для руських (українських) патріотів означав посилення “латинських” впливів і становив для багатьох з них справжню загрозу омріяним ідеалам їх батьківщини, де східний обряд та візантійська церковна традиція займали ключове місце. В даній статті йдеться про один епізод такого активного протистояння посиленню польського церковного і культурного впливу в Галичині – діяльність одного з найбільш відомих галицьких громадсько-політичних діячів ХІХ ст. – русофіла І. Наумовича (1826–1891 рр.). Він, відомий до того, як організатор “обрядового руху” (початок 1860-х рр.), намагається у 1870-х на початку 1880-х рр. більш активно впливати на загальні церковно-релігійні справи. Цей аспект є важливим не лише для розуміння загальних церковно-релігійних процесів у Галичині, але також висвітлює зміст самої церковно-обрядової діяльності І. Наумовича. В історіографії, присвяченій дослідженню його біографії, увага досі зосереджена, здебільшого, на оцінці “обрядового руху” чи тим його заходам, які нібито сприяли поширенню православ'я у Галичині. Важливо, однак, розглянути детальніше саме аспект польсько-українського протистояння. Актуальним є залучення до дослідження власних текстів І. Наумовича, публікованих тоді у великій кількості у галицькій пресі: “Слові”, “Науці”, “Вічі” та ін., – що і запропоновано у даному дослідженні.

У 1872 р. католицький священик та польський політик Станіслав Стояловський заснував видання “Apostolstwo Serca Jezusowego. Intencje na miesiąc”, яке згодом стало виходити під назвою “Posłannik Serca Jezusowego”. У 2-й пол. 1870-х рр. він активно зайнявся просвітницькою роботою серед галицьких селян, значне місце у якій займали питання релігійного виховання. С. Стояловський, таким чином, прямим опонентом І. Наумовича в контексті русько-польського протистояння. І. Наумович став писати у відповідь. На сторінках “Науки”, “Слова”, “Віча” та інших видань з'явилися статті, присвячені релігійним питанням, у яких справа церковного обряду стала займати центральне місце. Для І. Наумовича заходи польської релігійної просвіти розумілися як наступ на руську народну справу. Ці заходи фактично порушили конкордію 1865 р., яка закріпила певну рівновагу у питаннях співіснування західного і східного обрядів у Галичині¹. І. Наумович писав, що праці С. Стояловського спрямовані безпосередньо проти східного обряду². В такій ситуації руська інтелігенція мала змобілізувати свої сили для протидії будь-яким спробам поширення польської просвіти у галицькому селі і виступити на захист свого обряду та своєї віри. У 1879 р. І. Наумович разом з тодішнім редактором “Науки” А. Щербаном почав видавати “Слово Боже” як щомісячний додаток до “Науки”, а 1880 р. серію книжечок “Посланникъ сладчайшого Ісуса”, щоб протидіяти заходам “єзуїтів”, які поширювали поміж руським народом свої популярні церковно-релігійні видання. І. Наумович найактивніше намагався протистояти впливам братства “Serca Jezusowego”, метою якого нібито було “оттягати Русь отъ еи питомои церкви, а притягати до латинства”³. На сторінках популярних руських видань він закликав до реорганізації церковних братств у Галичині. Такі братства при церквах досі переважно дбали про матеріальні справи церкви і не займалися духовними питаннями. Натомість в світлі поширення польської просвіти вони тепер в першу чергу мали, на думку І. Наумовича, виховувати любов до грецького обряду. Діяльність братств мала перешкодити переходу парафіян з греко-католицької церкви до католицької⁴. І. Наумович сподівався, що його ініціативу стосовно друкування релігійної літератури та реорганізації церковних братств підтримає ширше коло парафіяльних

¹ [Наумовичъ И.] Чи треба Русинамъ записоватися до “Serca Jezusowego?” // Слово Боже. – 1879. – С. 124.

² Наумовичъ И. О “Посланникахъ сладчайшого Ісуса” // Слово. – 1880. – Ч. 122. – С. 1.

³ [Наумовичъ И.] Чи треба Русинамъ записоватися до “Serca Jezusowego?”. – С. 125.

⁴ Там само. – С. 125-126.

священиків, церковна ієрархія і, зокрема, митрополита консисторія¹. Задумуючи спочатку видати двомісячну релігійну газету “Посланникъ сладчайшого Ісуса”, він запевняв у “Слові”, що зміст всіх випусків буде погоджуватися з ординаріатом². Однак видання цієї газети так і не було втілене у життя, а поява першого релігійного популярного видання під назвою “Посланникъ сладчайшого Ісуса добрымъ християнамъ. Ісусе, Сыне божій, помилуй насъ” була негативно сприйнята ординаріатом, і навіть було видано куренду, якою заборонялося читання цієї брошури³. Так само без схвалення ординаріату вийшла і друга брошура “Посланникъ сладчайшого Ісуса русскимъ дѣточкамъ. Ісусе, Сыне божій, помилуй насъ”⁴. Греко-католицькій ієрархії не подобалися спроби знову активно підняти обрядове питання, часом радикальні висловлювання проти католицьких латинських впливів та прихильне ставлення І. Наумовича до православної церкви, що теж часом прочитувалося на сторінках його видань. Так, описуючи діяльність “Serca Jezusowego”, він писав: “Наша унія съ Римомъ дала Полякамъ и латинскому духовенству... право, где и якъ можъ, Русинѡвъ на латинске перетягати и Полякѡвъ множити, абы колись всю Русь можна такъ спольщити, якъ то дѣялося съ епархією Холмскою въ Россіи... Но Польша тымъ цѣли своей не осягнула, бо Россія завела тамъ теперъ православне”⁵. Загалом же, загальна риторика статей була витримана дещо в іншому тоні. І. Наумовичу йшлося в першу чергу про захист східного обряду від можливого польського культурного впливу: “Мы почитаемъ лат[инскій] обрядъ въ его границяхъ, а не можемъ тѡлько допустити, абы онъ верховодилъ надъ нашими вѣрными, соединенными вѣрою съ Римомъ...”⁶.

З початком 1880-х рр., були переконані руські патріоти, загроза латинізації руського обряду ще більше зростає. І. Наумовича особливо хвилювали можливості успішного проведення календарної реформи. В одній із статей “Слова” він обурювався, що С. Стояловський, надрукувавши у своїй газеті зразок петиції на ім'я цісаря про урівняння юліанського та григоріанського календарів, займається питанням “чисто-церковнымъ восточной церкви и русского народа”⁷. З 1880 р. у Галичині почав діяти ще й польський орден резурекціоністів (змартвихстанців). Оскільки цей орден включав також священиків східного обряду, то його метою була також праця серед русинів: протидіяти поширенню симпатії до православ'я серед греко-католиків, а також сприяти гармонійному розвитку церковних обрядів у Галичині. Як один з основних кроків, розглядалося питання створення спеціальної школи-інтернату для русинів⁸. Завданням інтернату, як стверджував його засновник Валеріан Калинка (1826–1886), стало виховання самостійних русинів та уніатів⁹. Ідейна основа, на якій мав діяти і орден, і школа, була протилежною до переконань І. Наумовича, адже завдяки зміцненню католицької віри ставилося завдання інтегрувати русинів Галичини до західного культурного світу. Під загрозою опинилася омрія І. Наумовичем “Свята Русь” з її східним обрядом. Лідер русофілів, як один з найактивніших і найбільш відомих захисників східного обряду, одразу став в опозицію до діяльності ордену. Публічно свою думку про його діяльність він висловив у періодичних виданнях: у 1880–1881 рр. з'явилися низка статей І. Наумовича, які мали виразний полемічний характер¹⁰. Роботу ордену І. Наумович оцінював в категоріях зіткнення двох обрядів в Галичині, що було, на його думку, ще одною спробою поширення латинізаційних процесів серед русинів та їх цілковитого ополячення. Ці заходи для І. Наумовича бачилися як спосіб асиміляції русинів у польську культуру. В. Калинці він радив навертати на віру своїх земляків, які переходять на протестантизм, а не проповідувати “нову віру” серед русинів¹¹. Своїми заявами

¹ Наумовичъ И. О “Посланникахъ сладчайшого Ісуса”. – С. 1.

² Наумовичъ И. Изъ Скалата. Анти-христіанская пропаганда. Необходимая потреба популярного релігійного письма для галицко-русского народа // Слово. – 1880. – Ч. 128. – С. 1-2.

³ Стенографическій отчетъ изъ судебной расправы по дѣлу Ольги Грабаръ и товаришей, обжалованныхъ о преступленіе головной зрады изъ § 58 бук. карн. зак. – Львов, 1882. – С. 317.

⁴ Там само.

⁵ [Наумовичъ И.] Чи треба Русинамъ записоватися до “Serca Jezusowego?”. – С. 124.

⁶ Наумовичъ И. О “Посланникахъ сладчайшого Ісуса”. – С. 1.

⁷ Н[аумовичъ] И. Имѣеть ли затѣянная ксендзомъ Стояловскимъ календарная агитация якое практическое значеніе? // Слово. – 1883. – Ч. 30-31. – 19 (31) марта. – С. 1-2.

⁸ Himka John-Paul. Religion and Nationality in Western Ukraine: The Greek Catholic Church and the Ruthenian National Movement in Galicia, 1867–1900. – Montreal: McGill Queen's University Press, 1999. – S. 67.

⁹ Свистун Ф. Прикарпатская Русь подъ владѣніемъ Австріи. – Ч. 2. – Львов, 1896. – С. 406.

¹⁰ [Наумовичъ И.] Бурса до воспитанья русскихъ іезуитѡвъ // Наука. – 1881. – Ч. 9. – С. 257-262; [Наумовичъ И.] О мисіяхъ // Слово Боже. – 1880. – Ч. 6. – С. 89-93; Наумовичъ И. Русскій интернатъ польскихъ ксендзѡвъ Змартвихстанцевъ // Вѣче. – 1881. – Ч. 21. 16 (28) октябрия. – С. 164-166.

¹¹ [Наумовичъ И.] Бурса до воспитанья русскихъ іезуитѡвъ. – С. 262.

лідер русофілів намагався зобілізувати галицьких патріотів на боротьбу за церковні права русинів. Він, зокрема, підтримав виступ лідера українофілів С. Качали у Галицькому Сеймі, де той гостро критикував діяльність змартвихстанців¹. Слова С. Качали захопили І. Наумовича і він бачив можливість спільними об'єднаними силами галицьких патріотів, всією “австрійською Руссю” стати на захист народних прав русинів².

У такій суспільній атмосфері відбулися події, пов'язані зі спробою жителів села Гнилички Збаражського повіту перейти на православну віру. У їх листі до греко-католицької митрополичої консисторії, який написав І. Наумович, було зазначено, що вже не можна надалі залишатися “подь латинцями съ папою и унією”, адже “римські католики насъ горше понижаютъ а нашу русскую вѣру на польску перетягаютъ и насъ Русиновъ допчуть”³. Логіка аргументів, використаних І. Наумовичем у декларації, була та ж, що і до цього часу: римські папи відступили від тих прав, які свого часу були гарантовані східному обряду, і русини знову стояли перед загрозою ополячення через посилення латинізаційних процесів. І у такій фактично безвихідній ситуації залишався єдиний шанс – повернути “на вѣру нашихъ отцевъ”, що не забороняло австрійське законодавство⁴. На судовому процесі проти русофілів 1882 р. стверджувалося, що метою діяльності І. Наумовича було поширення симпатії до православ'я, зокрема, через систематичне введення східних обрядів та пропаганду. Легко було на суді доказати прихильність І. Наумовича до православної віри, але наскільки ця прив'язаність була великою – ні⁵. Так, при арештах, які проводилися у лютому-березні 1882 р., у І. Наумовича було знайдено рукопис книги “Клеветникамъ Восточной церкви”. І, як стверджує дослідник І.-П. Химка, ця праця носила більше звинувачувальний характер стосовно католицької церкви, і не була захистом православ'я, автор тут був більше захоплений західним протестантизмом, аніж східною церквою⁶. Сам І. Наумович пояснював, що справу Гниличок свідомо використовував для проведення демонстрації, щоб таким чином вплинути на Ватикан: “Вважав це за демонстрацію проти єзуїтів, які сьогодні опанували Рим, бо зараз Рим не той, що був давніше. Та демонстрація була у моїх планах, щоб звернути увагу св. Отця, щоб щось зробив для нашого обряду, який ще не є урегульованим”⁷. Знаючи характер І. Наумовича, можна вірити цим аргументам. Програми поширення православ'я у нього не було, він не проводив з цього приводу системних та продуманих кроків. Цю справу І. Наумович намагався показати як свідчення незгоди з посиленням католицького та польського впливу в Галичині. Так, на початку 1881 р. І. Наумович направив до редакції “Слова” статтю “Розговоръ”, присвячену обрядовому питанню, радикального змісту. Редактор газети В. Площанський навіть відмовився її друкувати, бо цим можна було “Слово” знищити”⁸. В суді І. Наумович пояснював, що причиною написання декларації була його боротьба з змартвихстанцями, які щораз більше стали керувати справами церкви, а приводом став виступ С. Качали у Галицькому сеймі, який пояснював, що змартвихстанці є найбільшим лихом і для поляків, і для русинів. Про те, що І. Наумович не мав наміру поширювати православ'я, свідчить також тодішня позиція церковної ієрархії. Так, скалатський декан Климентій Глинський прихильно відгукувався про І. Наумовича, називав того зразковим священиком та зазначав, що, будучи декілька разів у нього на візитації, не бачив у його роботі нічого, що могло б сприяти “схизмі”. Такої ж думки був і митрополит, відвідавши його парафію у м. Скалат⁹.

З середини 1882 р. почалася реформа монашого життя в Галичині, викликана значною мірою як протидія поширенню ортодоксальних впливів у греко-католицькій церкві. Вони головним чином пов'язувалися саме з діяльністю І. Наумовича. До реформи, яку координував Рим та здійснювали отці єзуїти, одразу виникла опозиція, яка відмовлялася бачити у ній питання лише внутрішнього церковного життя¹⁰. Після виходу з в'язниці І. Наумович знову намагався підняти обрядове питання, і, зокрема, їздив до Добромільського монастиря, щоб особисто переконатись, як виглядала там справа обряду. Згодом він писав, що єзуїти, не зважаючи на опозицію руського

¹ Бесѣда пос. о. Стефана Качалы, выголошена на 26-омъ засѣданю, дня 9 (21) жовтня с. р. пры дебатѣ надъ петицією оо. Змартвихстанцѣвъ // Діло. – 1881. – Ч. 80. – 14 (26) жовтня. – С. 1-3.

² [Наумовичъ И.] О. Стефанъ Качала // Наука. – 1881. – Ч. 10. – С. 307-315; ч. 11. – С. 307-309.

³ Стенографическій отчетъ изъ судебной росправы по дѣлу Ольги Грабаръ и товаришей. – С. 274.

⁴ Там же.

⁵ *Himka John-Paul. Religion and Nationality in Western Ukraine*. – S. 78.

⁶ Там само.

⁷ Стенографическій отчетъ изъ судебной росправы по дѣлу Ольги Грабаръ и товаришей. – С. 178.

⁸ Там само, с. 264; *Himka John-Paul. Religion and Nationality in Western Ukraine*, s. 77.

⁹ Стенографическій отчетъ изъ судебной росправы по дѣлу Ольги Грабаръ и товаришей. – С. 229.

¹⁰ *Himka John-Paul. Religion and Nationality in Western Ukraine*, s. 79-84.

духовенства, таки запроваджують у практику “римські” обряди¹. І. Наумович був переконаний, що вплив католицької церкви поширювався все більше і у православних на Буковині, Молдаві та Угорщині. Він, наприклад, навіть їздив до буковинського митрополита Сильвестра Морара-Андрієвича, щоб обговорити це питання. Протистояти переходу буковинців на унію та католицизм, був переконаний лідер галицьких русофілів, тут, як і у Галичині, мали популярні просвітницькі видання². Однак, після невдалих спроб поновити “обрядовий рух”, вплинути на церковну ієрархію щодо справи автономії греко-католицької церкви та в силу складених обставин в 1-й пол. 1880-х рр. (судовий процес 1882 р., “відлучення” від церкви за поширення “схизми” у 1882 та повторне “відлучення” у 1885 р.) І. Наумович вирішує перейти на православ’я. Акт переходу відбувся у жовтні 1885 р., після чого І. Наумович переїжджає у Київ на постійне проживання.

Таким чином, у 1870-х – на початку 1880-х рр. в умовах українсько-польського протистояння релігійний фактор, особливо для консервативно налаштованої галицької інтелігенції, мав чимале значення. І. Наумович, лідер цього консервативного табору, зайняв виразну опозицію до змін, захищаючи руський культурний та релігійний простір від можливого посилення “латинських” впливів на галицьке суспільство. З ними він асоціював просвітницьку діяльність С. Стояловського, появу у Галичині ордену резурекціоністів та початок реформи монашого життя. Цими факторами значною мірою визначався зміст церковно-обрядової та просвітницької діяльності лідера галицьких русофілів.

Кравченко О.В.

Кандидат історичних наук, доцент

Українська державна академія залізничного транспорту, м. Харків

ОРГАНІЗАЦІЯ ДИТЯЧИХ ПРИТУЛКІВ ЦЕРКОВНОПАРАФІАЛЬНИМИ ОПІКУНСТВАМИ ТА ПРАВОСЛАВНИМИ БРАТСТВАМИ В УКРАЇНІ (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.)

Опіка над сиротами та бідними дітьми з часів прийняття християнства була одним з пріоритетних напрямів діяльності Православної Церкви. Заснування та активізація діяльності православних церковнопарафіальних опікунств і братств стала наслідком реформ 1860-х рр. Положення про парафіальні опікунства при православних церквах було затверджене 2 серпня 1864р. і було покликано поживити церковнопарафіальне життя, активізувати добродійну діяльність, спрямовану та притч, парафіян і церкву. За Положенням 1864 р. церковнопарафіальні опікунства створювались для “підкування про добробут парафіальної церкви та притчу у господарчому відношенні, а також для організації початкової освіти дітей і для добродійних дій у межах парафії”³. Братствами за Положенням “йменувалися товариства, створені з православних осіб різних станів для служіння потребам і користі православної церкви..., для справ християнської добродійності, для розповсюдження й затвердження духовної просвіти”⁴. Отже, крім інших завдань на опікунства й братства покладалося влаштування різноманітних добродійних закладів для дітей, перш за все шкіл та притулків.

Діяльність церковнопарафіальних опікунств стала предметом жвавої дискусії, що розгорнулася у другій половині ХІХ ст. Лунали різноманітні оцінки на адресу цих, по суті нових утворень. В основному сучасники не високо оцінювали масштаби добродійної діяльності опікунств і були солідарними у тому, що “опікунства далеко не виправдовують свого призначення”⁵. Серед праць дорадянського періоду, присвячених історії парафіальних опікунств, відзначимо публікації Є.Д. Максимова⁶, В.М. Бензіна¹, В.М. Андерсона², М. Вознесенського³ та ін. Сучасні російські

¹ Наумовичь И. Иезуитское // Слово. – 1885. – Ч. 103. – 24 сентября (6 октября). – С. 1-2.

² Н[аумовичь И.] Буковинскіи дѣла. Изъ Черновець // Слово. – 1885. – Ч. 95. – 3 (15) сентября. – С. 1-2; Н[аумовичь И.] Буковинскіи дѣла. Черновцы, 24 (русск.) августа // Слово. – 1885. – Ч. 93. – 29 августа (10 сентября). – С. 2.

³ Свод Законов Российской империи. – 1892. – Т. 13. Устав об общественном призрениии. – С. 565.

⁴ Бензин В.М. Приходская благотворительность на Руси после 1864 года // Трудовая помощь. – 1907. – № 2. – С. 164.

⁵ Крупкин А. К вопросу о приходской благотворительности // Там же. – 1911. – № 8. – С. 277.

⁶ Максимов Е.Д. Вопрос о церковных и участковых попечительствах о бедных // Вестник благотворительности. – 1899. – № 12. – С. 11-21; Максимов Е.Д. Приходские попечительства при православных церквях как органы благотворительности // Трудовая помощь. – 1903. – № 5. – С. 609-626.

історики в середині 1990-х рр. почали ретельно вивчати добродійну діяльність Православної Церкви, у тому числі й церковнопарафіяльну. Д.О. Пашенцев писав: “Що стосується парафіяльних опікунств, то в екстремальних умовах вони не могли діяти ефективно через дві обставини: по-перше, опікунства існували не при всіх церквах, по-друге, на них покладалося кілька різних завдань, що не дозволяло зосереджуватися на добродійності”⁴. Успіхи та невдачі парафіяльної та навколоцерковної добродійності проаналізовано в статті О.Р. Соколова⁵. Вивченню історії парафіяльних опікунств Москви присвячена стаття Т.В. Панкрат⁶. В Україні діяльність церковнопарафіяльних опікунств і братств, спрямована на організацію допомоги неповнолітнім, залишається практично недослідженою.

Відкриття церковнопарафіяльних опікунств і братств в українських губерніях відбувається у 1860–1870 рр. Слід зазначити, що масштаби добродійної діяльності в парафіях залишалися незначними, що в першу чергу пояснювалось відсутністю суттєвої фінансової бази. Дитячі притулки при церковнопарафіяльних опікунствах і братствах діяли у небагатьох українських губерніях.

У м. Острог Волинської губернії Свято-Кирило-Мефодіївське православне братство було відкрито у 1865 р. Коштом братства з 1870 р. утримувались училище, яке відвідували 35 дітей і Олександро-Маріїнський притулок⁷.

При Архангело-Михайлівській церкві в Одесі з 1862 р. діяла опікунська рада, яка опікувалась дитячим притулком, їдальнею та рукодільною школою⁸. Одеське церковнопарафіяльне опікунство при Хресто-Воздвиженській церкві утримувало з 1898 р. дитячий денний притулок на 50 осіб. За рік заклад відвідало 1546 хлопчиків та 1769 дівчаток⁹.

У 1866 р. у Керч-Єнікале Таврійської губернії відкрилося Свято-Троїцьке православне братство з церквою на честь Покрова Пресвятої Богородиці¹⁰. 1868 р. при братстві був заснований притулок на 5 місць для найбідніших хлопчиків¹¹. Для дитячого притулку братства було виділено місце міської землі розміром 550 кв. сажень. При братстві діяла школа, яку відвідували у 1887 р. 61 хлопчик та 46 дівчаток, 4 хлопчиків-сиріт проживали у притулку¹².

У Кам’янець-Подільському з 1884 р. діяло Православне Свято-Іоанно-Предтеченське братство, коштом якого був заснований притулок, а при ньому ремісничка школа для навчання сиріт і дітей бідних батьків¹³. Для сприяння у справі виховання дітей при братстві був створений Дамський комітет. У 1885 р. у братському притулку перебувала 41 дитина: 24 хлопчика та 17 дівчаток, у 1887 р. – 39 дітей: 22 хлопчики та 17 дівчаток. Хлопчиків навчали різним ремеслам, а дівчаток – рукодільню, в’язанню, шиттю та вишиванню¹⁴. До 1894 р. до притулку приймалися діти обох статей, з 1894 р. жіноче відділення було закрито і Дамський комітет свою діяльність припинив. При братстві існувало 10 постійних стипендій: п’ять на кошти братства та п’ять на суми Дамського комітету¹⁵.

¹ Бензин В.М. Приходская благотворительность на Руси после 1864 года // Там же. – 1907. – № 2. – С. 161-184, № 3. – С. 289-306.

² Андерсон В.М. Несколько цифр из деятельности церковно-приходских попечительств // Там же. – 1908. – № 5. – С. 469-474.

³ Вознесенский Н. Христианская благотворительность в условиях нашего времени // Вера и разум. – 1909. – № 13 – 14. – С. 161-215.

⁴ Пашенцев Д.А. Благотворительная деятельность Русской Православной Церкви во второй половине XIX – начале XX вв.: автореф. дис... канд. ист. наук: спец. 07.00.02 “Отечественная история”. – М., 1995. – С. 22.

⁵ Соколов А.Р. Приходская и другие околоцерковные формы благотворительности в пореформенные десятилетия // Клио. – 2003. – № 2. – С. 97-108.

⁶ Панкрат Т.В. Приходские попечительства Москвы: возникновение и особенности организации (1864–1917) // Российская история. – 2010. – № 2. – С. 111-128.

⁷ Благотворительные учреждения Российской империи. Составлено по Высочайшему повелению Собственною Его Императорского Величества Канцеляриею по учреждениям императрицы Марии: В 3 т. – СПб., 1900. – Т. 2. – С. 110.

⁸ Там же. – С. 949.

⁹ Там же.

¹⁰ Памятная книжка Керчь-Еникальского градоначальства / Изд. Керч. стат. комитета. – Керчь, 1914. – С. XVI.

¹¹ Благотворительные учреждения Российской империи... – С. 808-809.

¹² Отчет Керчь-Еникальского Троицкого православного братства // Детская помощь. – 1888. – № 12. – С. 356.

¹³ Подольская губерния. Опыт географическо-статистического описания В.К. Гульдмана. – Каменец-Подольский, 1889. – С. 269.

¹⁴ Обзор Подольской губернии за 1885 год. – Б. м. и г. – С. 100.

¹⁵ Обзор Подольской губернии за 1899 год. – Б. м. и г. – С. 180.

У Миколаєві Херсонської губернії дитячий притулок був відкритий 1891 р. при Різдво-Богородицькій церкві. На 1898 р. там проживало 26 хлопчиків та 4 дівчинки¹.

У Харкові церковнопарафіяльна добродійна діяльність, у порівнянні з іншими містами, набула поширення. При церквах відкривались притулки, ясла, школи. З 1896 р. функціонували дільничні опікунства над бідними, територіально організовані при православних церквах. У 1896 р. при Вознесенській церкві було створено церковнопарафіяльне опікунство, а з 1898 р. при ньому – притулок-ясла на 40 дітей².

До Опікунства над бідними Спасо-Преображенської парафії Харкова у травні 1902 р. були передані ясла, засновані ще у 1889 р. Марією Миколаївною Фесенко, дружиною харківського міського голови І.Й. Фесенка³. Ясла відвідували переважно діти селянського стану, але були й представники міщанства, дворянства, козаків та навіть діти іноземців. Вік дітей коливався від 2 до 11 років. Вони відвідували заклад лише вдень, отримуючи одноразове харчування. Ясла діяли за рахунок коштів Опікунства, а також субсидії міського управління, яке щороку виділяло по 300 руб. Матеріальне становище ясел у 1913 р. суттєво погіршилося, як і становище Опікунства над бідними⁴.

У Харкові з 1900 р. при Дмитрівському церковному опікунстві над бідними діяла школа-притулок для дівчаток⁵. У 1910 р. у школі при притулку за програмою початкових міських училищ навчалось 42 дівчинки, з них – 8 закінчили школу⁶. У 1911 р. там навчалось 37 дітей, з яких 6 – закінчили курс. Утримання школи обходилося опікунству у 800 руб. на рік⁷. Крім того, у притулку виховувались дівчатка дошкільного віку – у 1910 р. їх було 11. Двічі на тиждень з ними безкоштовно проводили фребелівські ігри, дітей вивозили на екскурсії до Куряжу та в Борки. Дівчатка у притулку утримувались на повному пансіоні від опікунства, який включав проживання та харчування. Щоденно вихованки отримували гарячий сніданок о 12 годині, обід з двох блюд о 16 годині, чай з булкою вранці і ввечері, двічі на тиждень годували молочним блюдом, щоденно, крім середи, п'ятниці та пісних днів до чаю видавалось молоко⁸. Притулок “Ясла” діяв також при при Благовіщенському опікунстві над бідними⁹.

При Петропавлівському опікунстві над бідними Харкова діяли ясла-притулок. За 1911 р. заклад відвідувало у середньому 30 дітей на день, а усього за рік нараховувалось 7870 відвідувань. Опікунство існувало за рахунок членських внесків, пожертвувань від фізичних осіб та банків, невеликої плати за дітей, зборів за підписними листами, отримувало субсидії від Харківської міської управи – 500 руб., Харківського благодійного товариства – 240 руб. на рік¹⁰.

Отже, добродійна діяльність була одним з важливих напрямів функціонування церковно-парафіяльних опікунств і братств. У їхній діяльності активну участь брали не лише священнослужителі, а й світські особи. Опікунства і братства не були виключно церковними організаціями, а розглядались як органи громадської добродійності при церквах. Добродійні заклади при церквах отримували субсидії від місцевої влади, функціонували за рахунок пожертвувань та членських внесків. Дитячі притулки були всестановими, розраховувались на дітей дошкільного віку (ясла) та школярів. Найбідніші діти проживали у притулках постійно та перебували на повному забезпеченні від опікунств та братств.

¹ Благотворительные учреждения Российской империи... – С. 940.

² Там же. – С. 916, 919.

³ Отчет о деятельности Попечительства о бедных Спасо-Преображенского прихода за 1907 год // Известия Харьковской городской думы. – 1908. – № 5. – С. 74.

⁴ Отчет о деятельности за 1913 год дневного приюта “Ясли” для малолетних детей работниц, жителей г. Харькова, состоящего в заведовании Спасо-Преображенского попечительства // Известия Харьковской городской думы. – 1914. – № 4. – С. 221-223.

⁵ Благотворительные учреждения Российской империи... – С. 300.

⁶ Филонов В. Краткий обзор деятельности Дмитриевского попечительства за 1910 год // Известия Харьковской городской думы. – 1911. – № 12. – С. 110.

⁷ Школа-приют при Дмитриевском попечительстве о бедных // Известия Харьковской городской думы. – 1912. – № 1. – С. 122.

⁸ Филонов В. Краткий обзор деятельности Дмитриевского попечительства... – С. 111.

⁹ Церковно-приходское попечительство Благовещенской церкви // Утро. – 1907. – № 101. – 23 марта.

¹⁰ Петропавловское попечительство о бедных г. Харькова // Известия Харьковской городской думы. – 1912. – № 1. – С. 123.

Ленченко Ф.І.

Аспірант

Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди

РОЛЬ ПРЕДСТАВНИКІВ ЦЕРКВИ У СТАНОВЛЕННІ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ КИЇВСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ (1868–1917)

Кооперативний рух формувався понад 150 років і представляє сьогодні масовий потужний соціально-економічний рух, що об'єднує мільйони людей. Вивчаючи історію кооперативного руху в Київській губернії, не можна оминати увагою діяльність представників церкви в споживчих товариствах у період їхнього становлення (1868–1917).

Метою цієї статті є аналіз ролі церкви й українського православного духовенства в створенні та діяльності перших споживчих кооперативних товариств у Київській губернії протягом 1868–1917 рр.

Українське православне духовенство разом із представниками громадськості, вчителями, діячами земств, службовцями активно включилося у процес створення споживчих товариств, розуміючи важливість кооперації у поліпшенні добробуту селян і забезпеченні їх продовольством. Так, у травні 1907 р. на I-му з'їзді уповноважених споживчих товариств Київської губернії серед делегатів був панотець Линчевський. Він брав участь в обговоренні деяких положень важливого документа – Нормального статуту 1897 р., і висловив заперечення щодо 11 статті стосовно запаного капіталу. Також він звернув увагу на незаконність дій місцевої адміністрації, яка вимагала від нових товариств плату за так звані “промислові свідоцтва” (від 6 до 29 рублів)¹.

У роботі II-го з'їзду уповноважених споживчих товариств Київської губернії (2-5 грудня 1908 р.) брав участь панотець Тихон Миколайович Добрянський, голова правління Луб'янського споживчого товариства Київського повіту. Його обрали головою торгової комісії з'їзду. У комісії працювали 32 чоловіки. Він проаналізував звіти товариств і висловив побажання, щоб обрана Київська спілка “стала силою”². Т. Добрянського було обрано членом Бюро Київської спілки споживчих товариств.

На III-му з'їзді уповноважених споживчих товариств Київської губернії (грудень 1909 р.) Т. Добрянський виступив із закликом підтримати Київську спілку матеріально і підписав відозву “До товаришів-кооператорів”. Споживче товариство в с. Луб'янка³ відкрило кооперативний млин млин з великою користю як для кооперативу, так і для селян округи. Невдовзі Луб'янське товариство об'єдналося з Гаврилівським та Абрамівським товариствами на засадах відділення.

2 лютого 1910 р. в с. Литвинівка Київського повіту панотець Т. Добрянський освятив кооперативний млин, до якого свій пай внесло Луб'янське товариство⁴.

1 березня 1910 р. у с. Глібовка Київського повіту відкрито крамницю споживчого товариства. 58 членів внесли по 1 руб. вступних та 5 руб. пайових внесків. Очолити товариство панотець Стефан Княжницький. Журнал “Наше дело” з цього приводу писав що “внаслідок близькості Димера, в якому споживче товариство існує вже здавна, в новому товаристві з перших же днів його існування справа поставлена правильно”⁵.

21 квітня 1910 р. на IV з'їзді уповноважених споживчих товариств Київщини Т. Добрянський звернув увагу на працю інструкторів Бюро з товариствами. Завдяки невтомній праці панотця Т. Добрянського до 1911 р. сформувався Київський район. Його оборот склав 335 тис. руб. Біля Бородянки при станції Буча під керівництвом члена Бюро Київської спілки панотця Т. Добрянського, голови Луб'янського споживчого товариства, почалося обслуговування кооперативів Димера, Гостомеля, Абрамівки, Бабинців, Гаврилівки, Гуровщини та Ірпеня.

Великим недоліком в діяльності всіх кооперативів була відсутність досвідчених рахівників. Про це писав панотець Т.М. Добрянський у нарисі “У товариствах”, який зазначив, що “кооперативам тих сіл, де нема грамотних людей, доцільно приєднатися до більш сильних і стабільних товариств на правах їхніх відділень і отримати від таких товариств рахівників і завідуючих торгівлею”⁶.

¹ Нариси з історії споживчої кооперації Київщини / [В. П. Пак, Ф. І. Ленченко]; за ред. Ф. І. Ленченка. – К., 2002. – С. 35.

² Там само. – С. 34.

³ Киевские епархиальные ведомости. – 1905. Редактор Ф.И. Титов (Список благочинних Київської єпархії містечок і сіл по округах в алфавітному порядку, 5. Киевский уезд).

⁴ Наше дело. – 1910. – № 3. – С. 10.

⁵ Наше дело. – 1910. – № 9. – С. 13.

⁶ Наше дело. – 1910. – № 6. – С.5.

Серед кооперативів того часу активно поширювались “кооперативні заповіді”, а саме: ніколи не купуй в приватній лавці того, що ти можеш купити у своєму кооперативі; купуй завжди за готівку; не піддавайся нашіптуванню “лавочників”; клич своїх знайомих записатися в члени споживчого товариства.

Особливих успіхів у цей період досягло Луб’янське споживче товариство, яким керував панотець Т. Добрянський, споживче товариство своєчасно надсилало внески та паї, купляло товари зі складу Бюро і підтримувало Київську спілку в її діяльності.

10 травня 1911 р. на Загальних зборах уповноважених Київської спілки споживчих товариств Т. Добрянський підтримав прагнення Спілки через великі фінансові проблеми приєднатися до Московського союзу¹.

У 1913 р. в Києві відкрилася Всеросійська виставка промисловості та сільського господарства. Кооперативні установи одержали право брати участь у роботі виставки. Панотець Т.М. Добрянський працював в підсенції сільськогосподарської кооперації. На конкурсі експонатів виставки створене Т. Добрянським Луб’янське споживче товариство одержало 8 балів і було нагороджено Малою золотою медаллю.

З 1 по 7 серпня 1913 р. в Києві відбувся II Всеросійський кооперативний з’їзд. Делегатом на ньому від Луб’янського споживчого товариства і Бучанського районного об’єднання був панотець Т.М. Добрянський. В роботі з’їзду активну участь брали 23 панотці на чолі з Т.М. Добрянським. В Київ на з’їзд приїхав із Самаркандської області як делегат від кредитного товариства мула Юванай Юлдашев².

6 серпня 1913 р. з доповіддю на з’їзді виступив делегат від Бучанського районного об’єднання, панотець Тихон Миколайович Добрянський про “Продаж і купівлю товару в кредит і за готівку”. Доповідач влучно показав усю шкідливість продажу в кредит і закликав усіх кооператорів боротися з продажем у кредит³.

Після закінчення II-го Всеросійського з’їзду Т. Добрянський як член Бюро Київської спілки виголосив доповідь про роботу з’їзду на зборах представників споживчих товариств Київського повіту.

Т. Добрянський продовжував успішно працювати в Луб’янському споживчому товаристві і паралельно правив служби у церкві Святителя Миколая. Він активно друкував свої дописи⁴.

У 1915 р. Луб’янське товариство споживачів відкрило власну пекарню, ковбасну, продовжувало перемолювати на власному млині збіжжя, почало закуповувати свиней. Це дозволило знизити ціну на м’ясо до 10 коп. за фунт, а сало до 35 коп.⁵

В кінці квітня 1916 р. був складений статут “Дніпровського союзу” споживчих товариств Київської губернії. Від імені Луб’янського товариства його підписав Т. Добрянський.

Після перемоги Лютневої революції 1917 р. і початку діяльності “Дніпросоюзу” Т. Добрянський переходить до Центральної української сільськогосподарської спілки – Централу. У 1918 р. народний міністр торгівлі і промисловості Центральної Ради Фешенко-Чопівський вирішив відправити за кордон комісію з 25 чоловік для налагодження зовнішньої торгівлі. Від Централу в комісії був Т.М. Добрянський.

У зв’язку з бурхливими подіями громадянської війни ця поїздка не відбулася. Це була остання згадка про панотця Тихона Миколайовича Добрянського – видатного діяча кооперативного руху Київської губернії.

Згадаємо, що в сім’ях сільських священнослужителів вирости і виховалися у дусі кооперації, такі видатні діячі, як брати Доманицькі – Василь, Платон і Віктор Миколайовичі (панотець Микола Доманицький правив у церкві с. Колодисте Звенигородського повіту Київської губернії).

Вчителька парафіяльної школи керувала споживчим товариством с. Гуляй Поле Звенигородського повіту, яке у 1905 р. заснував Василь Доманицький⁶

Багато поколінь панотців з роду Гдешинських правили в церкві с. Біївці Канівського повіту Київської губернії. Серед них був ієрей Іоанн, батько першого голови Бюро Київської Спілки споживчих товариств Олександра Івановича Гдешинського. Видатний діяч кооперативного руху

¹ Нариси з історії споживчої кооперації Київщини... – С. 42.

² Там само. – С. 33.

³ Наша кооперація. – 1913. – № 10. – С. 5.

⁴ Сообщение с мест // Муравейник. – 1915. – № 40. – С. 874; Круговая порука (из села Лубянка) // Наше дело. – 1915. – № 49-50. – С. 1067-1068; Рыночные цены // Наше дело. – 1916. – № 5. – С. 87-88; Кооперация в деревне (село Лубянка) // Наше дело. – 1916. – № 6-7. – С. 103-104.

⁵ Нариси з історії споживчої кооперації Київщини... – С. 41.

⁶ Кооперативний рух на Україні та його діячі (1866–1921рр.) / Ф.І. Ленченко – К., 2000. – С. 73.

України, “артільний батько” Микола Васильович Левитський, народився в сім’ї панотця Василя, священика церкви с. Хмільне Канівського повіту Київської губернії.

Отже, українське духовенство Київської губернії внесло великий вклад у поширенні кооперативної ідеї та створення перших кооперативних споживчих товариств. Священики, які працювали в кооперації, дбали про поліпшення економічного стану рідного народу, і цим самим виконували своє служіння світу, не забуваючи заповітів доброчинства і спілкування.

Яковенко Г.Г.

Кандидат історичних наук, доцент кафедри історії
Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди

**ПЕДАГОГІЧНА ПІДГОТОВКА ДОМАШНІХ УЧИТЕЛІВ
У ХАРКІВСЬКОМУ ЄПАРХІАЛЬНОМУ ЖІНОЧОМУ УЧИЛИЩІ
У 2-й ПОЛОВИНІ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ ст.**

Зміст державної політики Російської імперії у вихованні дівчат-підлітків полягав у їхній підготовці до виконання триєдиної соціальної ролі дружини, матері та господині. Ці завдання у контексті станового характеру освіти виконували у світських навчальних закладах (інститути шляхетних дівчат) та церковних жіночих училищах (епархіальних). Майбутня “матушка” мала бути прикладом поведінки у громаді та сім’ї для всіх парафіян. За необхідністю вона могла працювати домашньою учителькою. Отже, для дружин та дочок священнослужителів педагогічна освіта була необхідною.

Мета даної статті полягає у визначенні особливостей організації педагогічної підготовки домашніх учителів у Харківському єпархіальному жіночому училищі.

Досвід діяльності Харківського єпархіального училища свідчить про значний внесок Православної Церкви у підвищення освітнього рівня жінок із духовного стану. Це показано у роботах І. Чижевського та В.Ф. Давиденка.¹ Щодо сучасних досліджень, то слід відзначити роботу С.І. Кучерової.² Джерельну базу даної статті складають церковні періодичні видання, де публікувалися щорічні звіти про стан єпархіального училища.

Харківське єпархіальне жіноче училище (з 1854 – училище дівчат духовного звання (з 1868 – єпархіальне) – 1917) – загальноосвітня і добродійна навчальна установа для сиріт і дочок духовенства. Одним з найважливіших завдань діяльності єпархіального училища була підготовка вихованок до навчання селянських дітей і релігійно-морального виховання дорослих. У духовному відомстві вважали світське виховання неприйнятним для дочок духовенства, тому вирішили самостійно опікуватися їх навчанням і вихованням. 27 вересня 1843 р. Св. Синод видав наказ про відкриття в Санкт-Петербурзькій єпархії зразкового жіночого училища. Преосвященний Інокентій (Борисов) ініціював створення подібного навчального закладу в Харківській єпархії. Для цього він організував збір пожертвувань (1843). Процес збору коштів прискорила сумна необхідність – після епідемії холери (1848) різко збільшилася чисельність сиріт. Єпископ Філарет (1848) заснував особливий комітет з членів єпархіального піклування про бідних осіб духовного звання. Ця група священиків енергійно взялася за втілення ідеї створення єпархіального жіночого училища. Спочатку збиралися побудувати лише притулок, потім було прийнято рішення про створення середнього навчального закладу для дітей духовенства.

Училище було повним господарським комплексом: гуртожиток, лікарня (в окремій будівлі), цегляні комори, сарай, стайні, корівник, колодязь, пральня, погріб. Розбудова училища (1856, 1859, 1875, 1914 рр.) надавала можливість збільшення чисельності вихованок: 1861 р. – 53, 1862 р. – 56, 1864 р. – 93, 1866 р. – 92, 1872 р. – 249, 1877/78 навч. р. – 270, 1879/80 р. – 228, 1883/84 р. – 301, 1887/88 р. – 328, 1889/90 р. – 333, 1890/91 р. – 337. У 1871–1897 рр. училище закінчила 1091 вихованка, як на підставі параграфу III Статуту єпархіальних училищ одержали атестат зі званням

¹ *Чижевский И.* Записка о состоянии Харьковского училища девиц духовного звания за двенадцатилетнее его существование, с 6 июня 1854 по 6 июня 1866 г. – Х., 1866. – 2 с.; *его же.* Харьковский епархиальное женское училище в пятидесятый год его существования, 6 июня 1854–1904 г. – 64 с.; *Давыденко В.* Пятидесятилетний юбилей Харьковского епархиального женского училища // Харьковский губернские ведомости. – 1904. – 7 июня.

² *Кучерова С.И.* Харьковский училище девиц духовного звания в 50–60 гг. XIX в. // Вера и разум. – 2000. – № 1.

домашньої учительки. Єпархіальне керівництво власним коштом утримувало жіноче училище, залучаючи до співробітництва заможних людей.

Термін навчання в єпархіальному училищі становив шість років і за тривалістю відповідав середньому навчальному закладу – гімназії. Організація навчального процесу була такою: шестиденний тиждень, з 9-ї до 17-ї години відбувалося п'ять уроків по одній годині кожний з п'ятнадцятихвилинними перервами. Вихованки брали участь у недільних богослужіннях, в храмове престольне свято самі співали всю архієрейську службу, дотримувалися постів та всіх православних обрядів. Станом на 1889/90 навч. р. в штаті училища було 13 викладачів, 10 учителів, 7 виховательок і 7 помічниць виховательок, якими ставали кращі випускниці терміном на один рік. Виховательки отримували педагогічну підготовку в самому єпархіальному училищі та Харківській жіночій гімназії. За указом Св. Синоду від 12 травня 1875 р. № 1307 уроки в старших класах повинні були викладати вчителі виключно з вищою освітою. Навчальний план у єпархіальному училищі передбачав вивчення обов'язкових та додаткових предметів. Обов'язковими були: Закон Божий (основний предмет), російська та церковнослов'янська мова, арифметика, геометрія, фізика, космографія (астрономія), загальна і російська цивільна історія (у скороченому обсязі), географія, педагогіка (вивчалася у V-VI класах), церковний спів, каліграфічне письмо, рукоділля і гімнастика. З 1875 р. в єпархіальному училищі викладалася гімнастика, для цього були закуплені м'ячі та обручі. Коло предметів, що вивчалися в училищі, поступово розширювалося. Так, станом на 1884/85 навч. р., за бажанням вихованки могли вивчати французьку мову (105 учениць, в тому числі 52 безкоштовно), музику (158 учениць, 36 – безкоштовно) і малювання (24 учениці, 19 – безкоштовно; у обсязі, необхідному для шиття та плетіння). Плата за навчання складала: французька мова – 10 руб., музика – 25 руб., малювання – 5 руб. за рік з учениці. Велика увага приділялася навчанню рукоділля (виготовлення одягу для власних потреб) і умінню вести домашнє господарство. Повна плата за навчання складала 75 руб. за рік без обов'язкових предметів. Збільшений внесок сплачували учениці з інших єпархій та вихованки світського походження. Суми, отримані за рукодільні роботи учениць, розподілялися порівну між випускницями і використовувалися для забезпечення їх усім необхідним після закінчення курсу навчання. Всім випускницям готувався посаг. Якщо вони одружувалися з особою духовного стану, то надавалася також грошова допомога.

Окрім Закону Божого увага приділялася також вивченню інших навчальних дисциплін. Наприклад, вихованки останніх чотирьох класів писали щомісячно письмову контрольну роботу з математики. Вступні іспити проводилися як перед літніми канікулами, так і після них. Це було дуже зручно, бо надавало дівчатам можливість повторного вступу. Письмові річні екзамени проводились по всім класам; усні з 21 квітня по 30 травня, 2 червня проводився урочистий випуск.

За пропозицією архієпископа Макарія (Булгакова) щодо запровадження викладання педагогіки, при училищі 15 липня 1866 р. було відкрито безкоштовну школу для бідняків із двох класів, що призначалася для практичних занять вихованок. У вересні того ж року до школи вступило 11 дітей – три хлопчика та вісім дівчат віком від семи до восьми років. Завдяки сумлінню юних вчительок та прискіпливій увазі керівників практики, через рік всі учні вміли читати та писати російською (хоч повільно, але правильно), дехто – слов'янською мовою. Для школи в 1896 р. збудували окремих будинок на вул. Каразінській. В ньому знаходилось три класи і кімната для практиканток. За матеріальними умовами та рівнем навчання школа мала статус зразкової. Покращення умов утримання школи надало можливість навчати більшу кількість дітей і розширити базу для практики: 1866/67 навч. р. – 11, 1886/87 – 20, 1903/04 та 1908/09 – 80 учнів. Програма педагогічної підготовки була дуже насиченою. Під керівництвом завідуючої школою (з 20 липня 1900 р. – В.Ф. Давиденко) вихованки в присутності вчительки проводили уроки самостійно. Відпрацьовували володіння методиками викладання Закону Божого, російської, церковнослов'янської мов; часто теоретичні заняття заміняли практичними. Проаналізувавши розподіл відвідування уроків вихованками, можна зробити наступні висновки: із загальної кількості уроків 23% становили заняття з російської мови, 16% обіймала математика, 11% – Закон Божий, 7% – церковнослов'янська мова. Таким чином, предмети церковного циклу займали в загальній педагогічній підготовці лише 18%, весь інший час надавався на вивчення методик викладання світських предметів. По окремих класах розподіл був дещо іншим: у 5-му класі найбільше відвідувань припадало на уроки ручної праці, малювання, математики, тобто на дисципліни, більш легкі для вивчення; у 6-му і 7-му відпрацьовували переважно навички викладання російської мови та математики¹. Регулярно, раз на тиждень,

¹ Щетинский И.Г. О причинах медленного распространения грамотности в народе // Духовный вестник. – 1865. – Т. 12 (дек.). – С. 669-683.

вихованки шостого класу слухали обов'язкові лекції В.Ф. Давиденка¹. Майбутні вчительки писали конспекти уроків, які ретельно перевірялися викладачами. Передбачалося, що кожна вихованка мусила провести уроки послідовно з усіх предметів курсу, причому для цього обирався складніший матеріал. Вимагалось також ведення педагогічних щоденників, куди записувалися зауваження по проведених уроках, аналіз відвіданих уроків, характеристики на учнів, виписки з прочитаних педагогічних видань, керівні розпорядження викладачів дидактики та рекомендації інших викладачів. У 1908 р. було відкрито сьомий додатковий педагогічний клас у відповідності до положення про ці класи при училищах. У ньому навчалося 35 вихованок, які вивчали Закон Божий та методику його викладання, історію літератури 40–60-х рр. XIX ст. загальну та російську історію XIX ст., а також математику, природознавство, гігієну, педагогіку та психологію. По чотири вихованки з шостого і дві з п'ятого класу постійно по черзі були присутніми на шкільних заняттях та допомагали вчительці. Дівчата з сьомого класу кожен день чергували в школі².

В оволодінні педагогічними знаннями майбутнім вчителькам допомагала бібліотека. Вона складалася з 450 найменувань у 1154 примірниках. Це були методичні посібники для викладання у початковій школі, підручники та книги для позакласного читання. Підготовці кадрів сприяла також робота музею, що налічував чотири тисячі експонатів і був наочним зразком правильного облаштування класних кімнат церковних шкіл. У недільні та святкові дні вихованки водили учнів на службу до цвинтарної Свято-Іоанно-Усікновенської церкви.

Таким чином, навчаючи дітей найбільш жителів Харкова, вихованки єпархіального училища одержували значну практичну підготовку до викладання – в якості домашньої учительки або в початкових школах, та удосконалювали свою педагогічну майстерність.

Сергієнко В.Г.

Аспірантка

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ ЧЕРНІГІВСЬКОГО ЄПАРХІАЛЬНОГО БРАТСТВА СВЯТОГО МИХАІЛА, КНЯЗЯ ЧЕРНІГІВСЬКОГО НА ПОЧАТКУ ХХ ст.

Відповідно до “Основних правил для заснування православних церковних братств”, виданих Святейшим Синодом 8.05.1864 р., основною метою православних церковних братств визначалася реалізація місіонерської, релігійно-просвітницької, а також благодійницької цілей. Одним із способів здійснення перших двох задач слугувала книговидавнича діяльність.

Згідно з пунктом б § 4 Статуту Братство святого Михаїла, князя Чернігівського, зобов'язувалося “піклуватися про поширення друкованих видань, які ставлять за мету як розкриття та пояснення істин віри, так і викриття неправильних думок та помилкових поглядів”³. Однак, окрім розповсюдження видавничої продукції, Братство на початку ХХ ст. займалося видавничою діяльністю, що включає сукупність організаційних, творчих, виробничих заходів, спрямованих на підготовку і випуск у світ видавничої продукції.

Відзначимо, що важливою передумовою здійснення видавничої діяльності братств було визнання їх юридичними особами, що дозволяло набувати у власність всі види майна, користуватися та розпоряджатися цим майном та коштами від його використання⁴. Тобто закріплення за братствами права приватної власності забезпечувало реальну можливість реалізації задекларованих положень Статуту Братства святого Михаїла, князя Чернігівського.

Друкованим органом Братства був журнал “Черниговскія Епархіальныя Известія”, що видавався на братські кошти. У 1911 р. за ініціативи єпископа Чернігівського та Ніжинського Василія та дозволу Святейшого Синоду було розширено програму журналу, який із 1.01.1912 р. почав видаватися під назвою “Вера и Жизнь”. Згідно з Статутом, журнал виходив двічі на місяць та

¹ Отчет Харьковского епархиального училища (О седьмом дополнительном педклассе) // Вера и разум. – 1913. – № 4. – С. 546.

² Отчет о состоящей при Харьковском Епархиальном училище образцовой одноклассной церковноприходской школе // Вера и разум. – 1910. – № 10. – С. 542.

³ Устав Братства святого Михаила, князя Черниговскаго // Черниговские епархиальные известия. – 1911. – Ч. офиц. – № 22. – С. 622.

⁴ РГИА, ф. 796, оп. 182, д. 4187. По вопросу о праве религиозных обществ и братств приобретать и отчуждать движимое имущество без “высочайшего соизволения, л. 6 об.

складався із п'яти відділів: 1) богословсько-філософського – висвітлював основи православної догматики та моралі, містив заперечення вчень сектантів та критику популярних філософських теорій; 2) пастирсько-місіонерського – розглядалися проблемні питання діяльності священників та місіонерів, зразки церковної проповіді тощо; 3) церковно-історичного – питання церковної та світської історії, археології тощо; 4) літературно-педагогічного – містив педагогічні та літературно-критичні статті, повісті, розповіді, вірші та інші художні твори православного напрямку; 5) церковно-громадського – стосувався огляду головних подій церковного та громадського життя єпархії, Російської імперії та зарубіжжя тощо. Крім вказаних відділів, журнал “Вера и Жизнь” мав офіційну частину, у якій розміщувалися офіційні повідомлення та розпорядження Святійшого Синоду та місцевого єпархіального керівництва, а також звіти різних установ та організацій¹.

Виданням журналу “Вера и Жизнь” та газети “Черниговский Церковно-Общественный Вестник”, яка почала виходити з 9.11.1914 р., завідував редакційний комітет Братства. Комітет знаходився під наглядом та контролем єпархіального преосвященного та складався із відповідального редактора та чотирьох редакторів. Про успішність діяльності працівників журналу свідчить той факт, що багато статей були повністю або у витримках передруковані іншими журналами, серед них: “Странник”, “Миссіонерское Обозрение”, “Голосъ Истины”, “Кормчий”, “Русский Паломник” та деякі єпархіальні відомості². Деякі статті видавалися окремим накладом та розповсюджувалися, зокрема через книжковий магазин братства, серед населення.

Крім того, редакційному комітетові підпорядковувалася братська типографія, що була відкрита в 1914 р. Остання видала велику кількість книг, брошур, листків релігійно-морального та патріотичного змісту. Серед них: “Розмова православного із баптистом” (1000 брошур), “Особистість графа Л.М. Толстого” (200 брошур), “Викладення то розбір вчення соціалізму” (300 брошур), “Всеросійське свято тверезості” (12000 брошур), “Про святого Князя Володимира” (16000 брошур) та ряд інших книг та брошур, які відзначають події церковного чи народного життя³. Так, у 1915 р. опубліковано “Уставъ службъ въ праздничные дни на 1916 г.”, укладений єпископом Новгородсіверським Пахомієм. Тираж видання склав 4000 екземплярів, із них Вітебське православне братство виписало 350 екземплярів, а Харківська єпархія близько 900 екземплярів⁴. Того ж року надруковано “Володимирський збірник”, який містив статті, присвячені пам'яті князя Володимира. Із благословіння єпископа Василя збірник відіслано багатьом впливовим особам, від яких надійшло багато схвальних та вдячних листів.

Для успішної діяльності типографії Братства потрібна була розгалужена система поширення своїх видань. Продаж друкованої продукції Братства зокрема здійснювався через лавки, центральний братський книжковий склад та книжково-іконні склади парафіяльних братств. Для прикладу, дані склади існували при братстві посаду Воронців, с. Клішек Кролевецького повіту, с. Попової Гори Суразького повіту, с. Лисогор та с. Хорошого Борзенського повіту тощо⁵; лавки існували при центральному книжковому складі Братства, Стародубському та Ніженському його відділеннях⁶. Також при Братстві святого Михаїла, князя Чернігівського працювали два книгоноші, які відвідували різні пункти Чернігівської єпархії та розповсюджували книги та брошури як за плату, так і безкоштовно. Завдяки їх діяльності забезпечувалася мобільність доставки літератури релігійно-морального та полемічного характеру. Адже книгоноші працювали по селах та посадах, на ярмарках, вокзалах, доставляли книги на замовлення священників, які з різних причин не могли придбати потрібну поліграфічну продукцію⁷.

Варто відзначити, що виробництво та торгівля власними виданнями була не стільки джерелом надходження коштів, як способом реалізації просвітницької та місіонерської задач Братства. І хоча видавнича діяльність Братства не була тривалою, однак, відзначалася продуктивністю та свідчила про широку сферу реалізації цілей та завдань останнього. На жаль, подальший розвиток діяльності, зокрема видавничої, Чернігівського єпархіального братства святого Михаїла, князя Чернігівського був перерваний ходом революційних подій 1917–1921 рр., тому віднайти будь-які пізніші згадки про Братство видається неможливим.

¹ Устав редакции “Вера и Жизнь” // Черниговские епархиальные известия. – 1911. – Ч. офиц. – № 24. – С. 716-717.

² Жизнь и деятельность Братства святого Михаила, князя Черниговского за 1914 г. – Чернигов: Типография Братства св. Михаила, князя Черниговского, 1915. – С. 76.

³ РГИА, ф. 796, оп. 442, д. 2744. Отчет о состоянии Черниговской епархии за 1915 год, л. 131. //

⁴ Там же, л. 130 об.

⁵ Життя і діяльність Братства святого Михаїла... – С. 137–138.

⁶ Отчет о состоянии и деятельности Братства святого Михаила, князя Черниговского, за двадцатый год его существования // Черниговские епархиальные известия. – 1909. – Ч. офиц. – № 12. – С. 388.

⁷ Отчет о состоянии и деятельности Братства святого Михаила, князя Черниговского, за девятнадцатый год его существования // Там же. – 1908. – Ч. офиц. – № 11. – С. 380.

Стрикун І.С.

Кандидат історичних наук, науковий співробітник
Інститут історії України НАН України

ВНЕСОК МИТРОПОЛИТА АНДРЕЯ ШЕПТИЦЬКОГО У ВІДРОДЖЕННЯ УНІАТСЬКОЇ ЦЕРКВИ У БІЛОРУСІ

На початку ХХ ст. Греко-Католицькій церкві належало видатне місце у національному відродженні на західноукраїнських землях. Пронизати церковну діяльність гармонією релігійної та національної справи вдалось харизматичній непересічній особистості – митрополиту Андрею Шептицькому. Очолюючи упродовж сорока років греко-католицьку церкву, митрополит Андрей чи не в кожній суспільній галузі доклався до її розвитку, мав величезний вплив на духовність свого народу. Теза митрополита, – “Мета моєї праці – зібрати всіх під стяг Христа, якою я перейнятий, ... – це мій прапор і дороговказ” – життєве кредо А. Шептицького.

Саме в його постаті “поводирі білоруського руху за відродження” вбачали підтримку у їх намаганні створення білоруської національної уніатської церкви. Вирішення останнього стало одним з першочергових завдань білоруської інтелігенції з кінця ХІХ ст., в ній вони вбачали фундамент націотворення в умовах існування на межі російського та польського впливу.

Перші контакти митрополита з білоруськими національними інтелектуалами зав’язались на початку ХХ ст. 1905 р. І. Луцкевич, один з лідерів білоруських відродженців, на той час студент Віденського університету, повертаючись на батьківщину, завітав до Львова. Тут він познайомився “з одним з справжніх стовпів українського відродження – уніатським митрополитом Шептицьким, з яким спочатку знайшли спільну мову на ґрунті такої улюбленої обом археології, а потім й на основі питання про Унію”¹.

На момент зустрічі І. Луцкевича з А. Шептицьким у Львові за ініціативи та під керівництвом останнього йшов процес формування “Церковного музею” (з 2005 р. Національний музей у Львові). В ході дружньої бесіди І. Луцкевича з фундатором музею та упорядником експонатів, згодом довголітнім директором установи – І. Свенціцьким виникла ідея створення в музеї білоруського відділу². В основі такого рішення, як свідчить сучасник тих подій і брат білоруського діяча А. Луцкевич, була ідея митрополита зорганізувати універсальний “Музей Унії”³, де були б сконцентровані експонати з усього простору поширення уніатської церкви. Крім того, створення відділу гарантовано вберегло б від неминучого знищення російською владою та втрати пам’ятки ХVІІ–ХVІІІ ст., що так чи інакше були пов’язані з діяльністю уніатської церкви на білоруських землях. Так, завдяки діяльності І. Луцкевича у Львові в 1907 р. з’явилась велика “білоруська колекція”, а 1908 р. до музею потрапила більша частина колекції дуже цінних пам’яток культури білоруського минулого мінського колекціонера і археолога Генріха Татура.

Митрополит Андрей був свідомий своєї місії перед історією: “Обов’язки свої так розумію, що не лиш для вірних, що тепер живуть, маю з дня на день працювати й робити все, що лиш в моїй силі, щоб їх світлом Євангелія Христового просвітити. Маю обов’язки і для будучих поколінь... працю для будучности уважаю за річ сто разів важнішу як усе, що можна для хвилі теперішньої зробити”⁴. Маючи за прапор і дороговказ “Науку Ісуса Христа”⁵, благословенний Папою пою Пієм Х на поширення своєї діяльності серед усіх вірних східного обряду на просторах Російської імперії, А. Шептицький спочатку надсилав послання до вірних на територіях колишніх уніатських єпархій Білорусі, що не були ліквідовані Соборним актом 1839 р.⁶, а згодом здійснює інкогніто подорож землями Литви, Білорусі та Росії. У Вільно, Мінську, Случчині його супрово-

¹ Памяці Івана Луцкевича ў першыя ўгодкі сьмерці яго: (20.VІІІ.1919–20.VІІІ.1920). – Вільня, 1920. – С. 9.

² Пра Івана Луцкевича: успаміны, сьведчаньні / [укладаньне, прадмова, камэнтары, індэкс імёнаў А. Сідарэвіча]. – Мн., 2007. – С. 20.

³ Луцкевіч А. Барацьба за вызваленьне – Вільня ; Беласток, 2009. – С. 371.

⁴ Сенік С. ЧСВВ. Духовний аспект життя і діяльності митрополита Андрея Шептицького. Латинізація Української Церкви. – Львів, 1991. – С. 5-6.

⁵ Шептицький А. До української інтелігенції (Пастырський лист писаний у Відні, в день св. Івана Золотоустого, 27.І. – 9.V., р.Б. 1909) // Твори Слуги Божого митрополита Андрея Шептицького. Пастырські листи. Т. І. – Торонто, 1965. – С. 191.

⁶ Бараноўскі Ігар Гісторыя адраджэньня Грэка-Каталіцкай Царквы ў Беларусі // АРСНЕ. <http://arche.by/by/page/science/9183> (12/03/2012).

джував і фактично був провідником І. Луцкевіч, який знайомив Владика з настроями місцевого населення¹. Результатом відвідин білоруських земель став спільний проект національного діяча та слуги Божого щодо відродження уніатства на Білорусі. За їх задумом, передбачалось створення Земельного банку, що повинен був викупити землю для білоруських селян, розділивши її між білорусами-уніатами та українцями-уніатами, переселеними з Галичини, й утворити таким чином декілька парафій. Для втілення у життя цієї ідеї, митрополит Шептицький “подавав російському Уряду клопотання про надання йому права придбати у губерніях: Вітебській, Мінській, Могильовській та Смоленській земельні ділянки...”² Планувалось також відкрити у Львові Вищу Богословську школу, що готувала б священників для уніатської церкви. Проте реалізувати цей спільний проект не вдалось, на перешкоді стало неприйняття його частиною українців, заперечення окремими представниками польського духовництва і відкрита протидія тогочасного прем'єр-міністра Російської імперії П. Столипіна³, хоча сама ідея здобула широку підтримку з боку білоруських відродженців⁴.

Не дивлячись на невдачу проекту та арешт А. Шептицького, він не забував про прагнення білорусів до відродження уніатської церкви. Повертаючись з заслання до Львова, митрополит затримався на деякий час у Петрограді, де його постійно відвідували білоруси-семінаристи з Петроградської Католицької Семінарії, яких він підтримував в їх уніатських та національних переконаннях. В його особі білоруська студентська молодь вбачала символ “навколо якого існує в наш час релігійна унія, і навколо якого об'єднується таке близьке нам, народне українське життя”⁵, “опору і зріку” білоруської справи. Зустрівся з А. Шептицьким й один з діячів білоруського національного руху В. Годлевський, який детально познайомив митрополита із діяльністю білоруського руху за відродження. Духовний провідник цікавився всіма проявами цього руху, але більш за все його хвилювало питання можливості поширення унії у тогочасній Білорусі⁶.

29-31 травня 1917 р. у Петрограді з дозволу Тимчасового уряду під головуванням митрополита А. Шептицького пройшов Синод Греко-Католицької Церкви. Його результатом стало обрання екзархом Росії отця Леоніда Федорова, а також призначення декана для білоруських парафій – отець Йосип Білоголів. Далі події розгортались не на користь поширення і зміцнення католицької церкви східного обряду. Проте, попри заборону більшовиків, 1923 р. митрополит звертається з проханням до Папи щодо відновлення мінської єпархії, яке було задовільнено, але вона так й не розпочала свою роботу.

На території Західної Білорусі, що входила до складу II Речіпосполитої уніатське життя розвивалось в іншому напрямі. Митрополит Андрей призначив візитатором Волині та Західної Білорусії єпископа М. Чарнецкого. Центром уніатського руху став монастир в Альберціне. Сюди у 1925 р. переїжджає з Радянського Союзу отець А. Неманцевич, який 1929 р. приймає східний обряд і стає активним прихильником поширення уніатства у Білорусі.

Зрештою за ініціативою та безпосереднім керівництвом А. Шептицького у жовтні 1939 р. відбувся Синод у Львові, на ньому було створено Білоруський греко-католицький екзархат⁷.

¹ Луцкевіч А. Показанья праца. – С. 371.

² Горбик Сяргей, прат. Таямніцы беларускага грэка-каталіцкага экзархату. – Львоў, 2009. – С. 6

³ Церква і церковна єдність. Митрополит Андрей Шептицький: Життя і діяльність. Документи і матеріали. 1899–1944. – Т. I. – Львів, 1995. – С. 34.

⁴ Вальчук Алена. Рэлігійнае пытанне і дзейнасць прадстаўнікоў нацыянальна-адраджэнскага руху пачатку ХХ ст. // Наша вера. – № 2(36). – 2006 // <http://media.catholic.by/nv/n36/art5.htm>

⁵ Успаміны Беларускага айца А. Станкевіча пра сваё Сустрэчы з мітру. Шэптыцкім ў Петраградзе ў 1917 г. // Мітрапаліт Андрэй Шэптыцкі і Беларусь. – 2011 (5 лист.) // <http://mitrapalit.blogspot.com/2011/11/1917.html>

⁶ Успаміны Беларускага айца В. Гадлеўскага пра сваё сустрэчы з мітрапалітам Шэптыцкім ў Петраградзе ў 1917 г. // Мітрапаліт Андрэй Шэптыцкі і Беларусь. – 2011 (30 кастрыч.) // <http://mitrapalit.blogspot.com/2011/10/1917.html>

⁷ Горбик Сяргей, прат. Показанья праца. – С. 4

Кукса Н.В.

Старший науковий співробітник
Національний історико-культурний заповідник “Чигирин”

Кучеренко М.О.

Провідний науковець
Історико-меморіальний музей Михайла Грушевського

ПОВЕРНЕНІ ІМЕНА: СУБОТІВСЬКИЙ СВЯЩЕНИК РОМАН ОРЛОВСЬКИЙ

Дана стаття – стислий життєпис священика Романа Антоновича Орловського (бл. 1826–1896 рр.), якому Свято-Іллінська церква в Суботіві завдячує своїм другим народженням.

По закінченні Київської духовної семінарії 24 вересня 1849 р. син диякона Роман Орловський отримує призначення до Уманського духовного повітового училища, де до 15 жовтня 1851 р. обійняв посаду вчителя Закону Божого, грецької мови, церковного статуту та арифметики¹. 11 листопада 1851 р. Роман Орловський одружився з Анастасією Хотинською – дочкою померлого незадовго до цього священика Свято-Михайлівської церкви в Суботіві Олександра Хотинського². Варто зауважити, що Анастасія Олександрівна по матері походила з роду Ботвиновських і мала спільного з Михайлом Грушевським прадіда — Кирила Прокоповича Ботвиновського, а отже доводилась Михайлові Сергійовичу троюрідною сестрою³. Пізніше їхні нащадки добре знатимуть про цю спорідненість. 28 листопада 1851 р. з рукопокладення на священика до церкви Святого Архістратига Михаїла в Суботіві розпочинається шлях о. Романа як настоятеля храму⁴. Містечко Суботів, колишній родовий маєток Хмельницьких, перетворилось на той час у звичайне село з 2000 жителів, приписаних до парафії Михайлівської церкви. Церква Святого пророка Іллі, як свідчать документальні джерела та мистецькі твори, перебувала у вкрай занедбаному стані⁵. Ще на початку XIX ст. її віднесли до розряду цвинтарних храмів. Як високоосвічена людина, о. Роман не міг не розуміти значимості збереження усипальниці гетьмана для прийдешніх поколінь.

Цілком можливо, що вирішальним поштовхом до початку боротьби священика з урядовими чиновниками стало рішення Палати державного майна про остаточну руйнацію споруди як непридатної для проведення богослужінь. За словами М. Біляшівського, – дуже цікавою видається справа Р. Орловського як характеристика ставлення суспільства до пам'яток рідної старовини⁶ Протягом десяти років (1852–1862) о. Роман домагався від посадових осіб численних державних інстанцій позитивного вирішення проблеми. Кілька разів до Суботова приїздили комісії, приймаючи часто суперечливі рішення. Важко навіть уявити, скільки часу, енергії, власних коштів довелося витратити Р. Орловському, перш ніж було відмінено рішення про ліквідацію будівлі. Однак, зроблено було лише частину справи. Стан храму можна було розцінювати як катастрофічний. У результаті аналізу виявлених документів з'ясовано, що розгортанню реставраційних робіт передувала серйозна підготовка, адже священик поставив завдання не просто відреставрувати споруду, а максимально відродити її первісний вигляд. Передусім о. Роман заручився підтримкою авторитетних представників передових кіл історичної науки. Він, зокрема звернувся до М. Максимовича з проханням надіслати малюнок церкви, що відповідав би її первісному вигляду. Реставраційні роботи, що тривали протягом 1862–1869 рр., здійснювалися під керівництвом відомого дослідника і знавця старожитностей, професора Київської духовної академії Теофана Лебединцева з відома Археографічного товариства, яке попередньо провело дослідження в приміщенні храму, на прилеглий до нього території і на місці садиби Хмельницького⁷. З боку Р. Орловського спостерігаємо, по суті, науковий підхід до майбутньої реставрації храму. Не виключено, що численні археологічні розвідки, ініціатором і безпосереднім учасником яких був молодий енергійний священик, породили через півстоліття потому перекази суботян

¹ ЦДІАК України, ф.127, оп.1011, спр. 1659, арк. 60 зв.

² Там само, оп. 1012, спр. 2724, арк.735зв.-736.

³ Детальніше див.: *Кучеренко М., Панькова С., Шевчук Г.* Я був їх старший син (рід Михайла Грушевського). — К., 2006. — С. 146, 258, 259.

⁴ ЦДІАК України, ф. 127, оп. 1011, спр. 1659, арк. 60зв.

⁵ Докладніше про окремі сторінки історії Свято-Іллінської церкви в Суботіві див.: – *Кукса Н.* З історії Богданових церков у Суботіві – Пам'ятки України: історія та культура. – Ч. 2, 2002 – С.40-48.

⁶ Н.Б. [Біляшівський М.]. Субботовская церковь: (К рисунку) // Киевская старина. – 1890. – Т. 30. – Сент. – с. 507.

⁷ Черкаський обласний краєзнавчий музей. – ПП. №11. – Арк. 6-81.

про пристрасть о. Романа до пошуків гетьманських скарбів, складання планів підземних ходів тощо¹. Звичайно, тепер ми не маємо можливості підтвердити чи спростувати дані закиди щодо причетності Р. Орловського до скарбошукання. Маючи певний досвід спілкування з окремими категоріями місцевого населення, схильні підтримувати попереднє припущення. За браком достовірної інформації наразі ми не можемо перелічити всього обсягу виконаних робіт. Проте непрямі докази наводять на думку, що саме о. Роману належить перша спроба увічнення пам'яті великого гетьмана, коли з його ініціативи всередині храму на південній стіні біля входу було поміщено мідну табличку з написом: “Здѣсь было погребено тѣло Богдана Хмельницкаго”. Зважаючи на те, що завершенню реставраційних робіт передувало перебування в Суботові Л. Похилевича, логічними видаються припущення, що він міг зустрітися з о. Романом як з єдиним священником парафії, поділившись, звичайно, своїми роздумами стосовно відновлення історичної справедливості по відношенню до цієї святині.

Подвижницька діяльність священника Романа Орловського була відзначена вищим духовенством. В “Епархиальных ведомостях” за 1870 р. повідомлялося: “30 ноября 1869 г. объявляется признательность его Преосвященства и благословение настоятелю Медведовского Николаевского монастыря игумену Мелхиседеку и благочинному священнику Роману Орловскому за беспристрастное содействие к благоустройству Ильинской субботовской церкви, а последнему за ревностное в продолжении многих лет препятствий стараний по благоустройству той же церкви”².

Варто зазначити, що широкий спектр діяльності навколо благоустрою усипальниці гетьмана не входив до кола безпосередніх обов'язків священника. Насамперед о. Роман був настоятелем Михайлівської церкви та наставником парафіяльного училища. Свідченням того, що парафію свою священник тримав належним чином, є певне просування в духовній кар'єрі та відзнаки і нагороди митрополита: 7 червня 1857 р. о. Романа Орловського призначено благочинним 1-ї частини Чигиринського повіту. 1858 р. удостоєно наперсного хреста; 1859 – світлої медалі в пам'ять Кримської війни 1853–1856 рр.; 1859 р. Ісидором, митрополитом Київським і Галицьким нагороджено набедреником. 1862 р. о. Роману було винесено подяку за “ведение приходского училища”³. Очевидно, суботівське сільське першорозрядне парафіяльне училище користувалося популярністю в окрузі, недарма в ньому навчалися діти не лише з населених пунктів, що входили до Суботівської волості, а й з віддалених сіл і містечок, де також були школи⁴. 1870 р. о. Роман отримав орден Св. Анни III-го ступеня⁵.

У травні 1872 р. до Суботова завітали Микола Костомаров та Павло Чубинський. Коротке знайомство з Романом Орловським справило на М. Костомарова приємне враження: “У Суботові ми пристали до шанованого і доброго священника, о. Романа, який здавна користується великою любов'ю парафіян і найкращою репутацією в окрузі. В його дуже охайному будиночку першим предметом, що потрапив нам на очі, був портрет Богдана Хмельницького...”⁶ Чверть століття о. Роман Орловський очолював суботівську парафію. У Суботові створив сім'ю, яка поповнилася сином Олександром та п'ятьма доньками: Надією, Ольгою, Лідією, Неонілою та Софією.

З осені 1876 р. розпочався київський період духовної кар'єри о. Романа Орловського. Як ми побачимо, вона склалась досить успішно, оскільки до Києва о. Роман переїхав зрілою, збагаченою життєвим досвідом людиною. 30 вересня 1876 р. о. Роман став священником Володимирської церкви м. Києва і законовчителем III-го Либідського парафіяльного училища, попечителем Київського навчального округу. З 19 серпня 1878 р. о. Роман призначений настоятелем Покровської церкви, з 5 березня 1879 р. став членом ревізійного комітету від епархіального начальства Київських духовних навчальних закладів, з 17 вересня 1879 р. – законовчителем Києво-Вознесенського чоловічого та жіночого народних училищ⁷. З Романом Орловським листувався його двоюрідний брат Сергій Федорович Грушевський, тож під час навчання в Київському університеті та на магістратурі

¹ Грушевський Марко. Гетьманське гніздо. Урочища і перекази села Суботова, зібрані в рр. 1897—9 // Записки Наукового товариства ім. Шевченка. — Львів, 1909. — Т. ХСІ. — С. 14.

² Киевские епархиальные ведомости, 1870. — С. 5.

³ ЦДІАК України, ф. 127, оп. 1011, спр. 1659, арк. 60зв.

⁴ Там само, оп. 959, спр. 2, арк. 5-6зв.

⁵ Там само, оп. 1011, спр. 1659, арк. 60зв.

⁶ Костомаров Н. Исторические произведения. Автобиография. — К., 1989. — С. 624.

⁷ ЦДІАК України, ф. 127, оп. 1011, спр. 1659, арк. 60зв.

(1886–1894) у родині Орловських бував і його син Михайло. 7 листопада 1892 р. Грушевський-молодший зробив запис у щоденнику: “А на вівторок просив о. Роман на служеніє й потім до себе. Сім’я собі нічого, приємна, тільки що на мене рахують очевидячки яко на *cavalier serrante*” (впійманого кавалера)¹. Збереглись датовані 1894 р. листи дочок Романа Орловського до Михайла Грушевського з запрошеннями на обід. Втім, на той час молодий вчений був зайнятий захистом магістерської дисертації та думками про близький переїзд до Львова.

Пізніше з родиною дружив Олександр Грушевський (молодший брат Михайла Сергійовича) і також збереглись адресовані йому чисельні листи наймолодшої з Орловських — Софії Романівни, в останніх із них навіть містилась погроза самогубства... Саме з датованого 4 лютого 1896 р. листа Олександра до брата Михайла Грушевського ми маємо приблизну вказівку про час смерті о. Романа: “До Орловських я навідався, але вже в новій хаті, бо, може ти вже чув, батько вмер, поховали його у Фролівському [монастирі]. Вмер він спокійно, казали мені, у сні”². Очевидно, поховання відбулось на Флорівській горі над Подолом, де було кладовище Флорівського (Фролівського) монастиря. Втім, за радянської влади воно було по-варварськи сплюндроване, і тепер уже ніхто не покаже останнього місця спочинку суботівського і київського священника, який залишив по собі врятовану загальноукраїнську історичну святиню – суботівську Іллінську церкву та добру пам’ять нащадків.

Коротенко В.В.

Головний спеціаліст

Державний архів Полтавської області

СВЯЩЕНИЦЬКИЙ РІД БІЛІНСЬКИХ

Досить цікавою є біографія Михайла Івановича Білінського, цікавої та непересічної особистості, нашого земляка (народився на історичній Полтавщині), міністра флоту Української Народної Республіки (1918–1919), міністра внутрішніх справ УНР в екзилі, який трагічно загинув під час “листопадового рейду” військ УНР 17 листопада 1921 р. біля м. Базара на Волині. Біографія М.І. Білінського загальновідома, хоча в біографічних публікаціях є ряд неточностей. За версією автора, Михайло Білінський походить із старого священницько-дворянського роду, представники якого протягом століть служили в церквах Полтавської єпархії, і є сином священника Архістратиго-Михайлівської церкви м-ка Драбів Золотоніського повіту Івана Іасоновича Білінського. Щоправда, документальними підтвердженнями цієї версії є лише виданий 1898 р. “Список дворян, внесених в дворянскую родословную книгу Полтавской губернии” та, частково, послужні списки офіцерів флоту від 30 квітня 1915 р. і 1 квітня 1916 р., де вказано “из потомственных дворян Полтавской губернии”. На жаль, метричні книги вказаної церкви за 1882–1883 рр., очевидно, не збереглися (у всякому випадку, в держархівних Полтавської та Черкаської областей їх не знайдено), внаслідок чого немає можливості уточнити дату народження М.І. Білінського.

Сповідні та клірові відомості церков Полтавської єпархії XVIII–XIX ст. дають можливість простежити п’ять поколінь священників – Василь, Яким Васильович, Василь Якимович, Іасон Васильович, Іван Іасонович. Прапрадід (Яким Васильович), прадід (Василь Якимович), дід (Іасон Васильович) упродовж багатьох років (з середини XVIII ст. до 1885 р.) були священниками в Покровській церкві с. Нехайки Пирятинського повіту, та й пізніше в цій церкві служили представники роду.

Надзвичайно цікавою є постать Іасона Васильовича Білінського (1809–1885), який в одній церкві прослужив 54 роки, користувався великою повагою парафіян і церковного начальства, був відзначений багатьма нагородами. Іасон Білінський з родиною був затверджений в потомственому дворянстві Указом Герольдії від 9 січня 1884 р.

Батько М.І. Білінського – Іван Іасонович – народився близько 1842 р.; в сані священника з 1865 р.; служив священником Архістратиго-Михайлівської церкви м-ка Драбів Золотоніського повіту, де, очевидно, й народився Михайло Іванович (мав ще старших братів – Івана, Андрія, Георгія).

Подасмо короткі біографічні відомості про деяких представників роду, що служили в церк-

¹ Там само, спр. 1659, арк. 60зв.

² Там само, ф. 1235, оп. 1, спр. 280, арк. 43зв.

вах Полтавської єпархії протягом кількох поколінь.

Білінський Яким Васильович; народився близько 1733 р.; священник Покровської церкви с. Нехайки Пирятинського повіту, “крестовий протоіерей”¹.

Білінський Василь Якимович; народився близько 1769 р.; закінчив Київську духовну академію “с билетом хороших успехов”; 22 грудня 1792 р. висвячений на священника до Покровської церкви с. Нехайки Пирятинського повіту; 14 березня 1804 р. нагороджений набедреником; 18 травня 1821 г. призначений благочинним; звільнений за старістю у 1828 р.²

Білінський Яків Якимович; народився близько 1776 р.; священник Стефанівської церкви с. Степанівка Хорольського повіту, помер 1816 р.³

Білінський Всеволод Васильович; народився близько 1804 р.; 15 липня 1827 р. закінчив Полтавську духовну семінарію з атестатом 2 розряду, “с успехами довольно похвальными”; 3 березня 1828 р. висвячений на диякона, 4 березня 1828 р. – на священника до Покровської церкви с. Нехайки Пирятинського повіту; 28 жовтня 1830 р. переведений за своїм проханням до Покровської церкви с. Антонівка Пирятинського повіту; 20 листопада 1830 р. призначений виконуючим обов’язки благочинного; затверджений на посаді 9 червня 1834 р.; 30 грудня 1838 р. призначений співробітником духовного попечительства, 28 лютого 1841 р. – членом Пирятинського духовного правління, склав обов’язки благочинного; 16 серпня 1843 р., після закриття Пирятинського духовного правління (1 липня 1843 р.), знову призначений благочинним⁴.

Білінський Іасон Васильович; народився близько 1809 р.; у 1829 р. закінчив Полтавську духовну семінарію з атестатом 2 розряду; 29 березня 1831 р. висвячений на священника до Покровської церкви с. Нехайки Пирятинського повіту; призначений благочинним 15 грудня 1856 р.; звільнений з посади благочинного за станом здоров’я 17 серпня 1869 р. Отримав благословення Св. Синоду 30 серпня 1865 р. Нагороджений набедреником 15 грудня 1856 р., оксамитовою фіолетовою скуфією 2 травня 1859 р., такою ж камилавкою 14 травня 1867 р., орденом Св. Анни 3 ст. 3 лютого 1870 р., наперним хрестом від Св. Синоду 15 квітня 1878 р., бронзовим хрестом і такою ж медаллю в пам’ять Кримської війни 1853–1856 рр. 29 березня 1881 р. В с. Нехайки урочисто відзначили 50-річчя пастирського служіння о. Іасона Білінського. 25 квітня 1885 р. звільнений за штат з наданням права просити про призначення пенсії; 25 квітня 1885 р. виключений з списків як померлий⁵.

Білінський Микола Якович; народився близько 1805 р.; навчався в Переяславському духовному училищі; звільнений через хворобу; 3 травня 1823 р. призначений дячком до Іоанно-Предтечинської церкви с. Малютинці Пирятинського повіту; 27 жовтня 1826 р. призначений в “архиерейскую вокальну музика” (архіерейський хор Переяславського кафедрального Вознесенського собору) півчим; 1 липня 1830 р. висвячений на диякона до Покровської церкви с. Нехайки; 28 липня 1835 р. – на священника до Миколаївської церкви с. Свічківка; 1841 р. – до церкви Андрія Первозванного с. Великий Мечет⁶.

Білінський Хрисанф Якович; народився близько 1812 р.; навчався в Переяславському духовному училищі; в 1863 – священник Троїцької церкви с. Диканька, помер до 1880 р.⁷

Білінський Григорій Іасонович; народився в с. Нехайки близько 1832 р.; 15 липня 1853 р. закінчив Полтавську духовну семінарію зі званням студента. Висвячений на священника до Архістратиго-Михайлівської церкви с. Капустинці Пирятинського повіту 12 серпня 1856 р.; 15 жовтня 1867 р. призначений помічником благочинного; 4 серпня 1868 р. – благочинним; з 1868 р. – голова Переяславського духовно-училищного з’їзду; 4 листопада 1871 р. призначений настоятелем Успенської соборної церкви в м. Золотоноша; за його проханням залишений настоятелем церкви с. Капустинці; з 12 жовтня 1873 р. – протоіерей, настоятель Успенської соборної церкви в м. Золотоноша; з 16 лютого 1876 р. – законовчитель повітового, потім міського двокласного училища, з 1874 р. до 19 січня 1889 р. – член Золотоніської повітової училищної ради, потім – голова

¹ Державний архів Полтавської області, ф. 801, оп. 2, спр. 99, арк. 1.

² Державний архів Полтавської області, ф. 801, оп. 2, спр. 99, арк. 1; спр. 4319, арк. 82зв.

³ Там само, ф. 801, оп. 2, спр. 99, арк. 1; спр. 2748, арк. 139зв.-140; спр. 4319, арк. 82зв.

⁴ Там само, ф. 801, оп.1, спр. 1742, арк. 39; спр. 2748, арк. 41; спр. 3163, арк. 13; спр. 4319, арк. 149; спр. 4599, арк. 56зв-57.

⁵ Там само, ф. 801, оп.1, спр. 1998, арк. 38; спр. 4319, арк. 136зв.; Полтавские епархиальные ведомости (далі – ПЕВ). – Ч. неоф. – 1881. – № 14. – С. 692; ч. неоф. – 1905, № 2-3. – С. 71-119; ч. оф. – 1885. – № 11. – С. 207; № 12. – С. 245.

⁶ Державний архів Полтавської області, ф. 801, оп. 1, спр. 4319, арк. 82зв.; спр. 3163, арк. 219.

⁷ Там само, ф. 801, оп. 1, спр. 3155, арк. 1; *Кішик В.* Диканька православна // ПЕВ. – 2002. – № 8. – С. 105.

Золотоніського повітового відділення Полтавської єпархіальної училищної ради. Нагороди: набедреник 13 травня 1864 р.; схвалення та благословення єпархіального начальства 22 березня 1865 р.; скуфія 3 серпня 1871 р.; камилавка 18 квітня 1875 р.; наперсний хрест від Св. Синоду 1 квітня 1882 р.; орден Св. Анни 3 ст. 3 лютого 1885 р.; орден Св. Анни 2 ст. 15 травня 1891 р. Помер 28 лютого 1893 р. о 10 год. вечора, похований в Золотоноші поряд з могилою раніше померлого сина¹.

Білінський Михайло Іасонович; народився близько 1835 р.; в 1863–1902 рр. священик церкви с. Сергіївка Пирятинського повіту; в сані 1863 р., орден Св. Анни 3 ст. 1900 р.²

Білінський Олександр Іасонович; народився 22 листопада 1837 р. в с. Нехайки Пирятинського повіту; 15 червня 1861 р. закінчив Полтавську духовну семінарію за 2 розрядом; висвячений на священика до церкви Іоанна Багатостраждального с. Середняки Гадяцького повіту 17 березня 1863 р.; нагороди: набедреник (1881), синодальна фіолетова скуфія (1886), камилавка. 31 січня 1887 р. – законовчитель при Середняківському земському народному училищі. Помер 3 грудня 1897 р., похований біля церкви с. Середняки, з південної сторони³.

Білінський Іван Іасонович; народився близько 1842 р.; в 1900–1912 рр. – священик Архістратиго-Михайлівської церкви м-ка Драбів Золотоніського повіту; в сані 1865 р.; орден Св. Анни 3 ст. – 1900 р.⁴

Білінський Віктор Хрисанфович; народився близько 1848 р.; у 1888 р. – псаломщик церкви с. Піщане Полтавського повіту, призначений 8 січня 1870 р.; посвячений у стихар 1882 р.; у 1902 р. – псаломщик церкви с. Бодаква Лохвицького повіту; у 1912 р. – псаломщик церкви с. Коврай Золотоніського повіту; 14 квітня 1912 р. звільнений з виключенням з духовного звання; (можливо, він же: виконував посаду псаломщика Святодухівської церкви с. Богдани Пирятинського повіту, 4 червня 1876 р. переміщений до Різдво-Богородицької церкви с. Велика Каратуль Переяславського повіту)⁵.

Білінський Григорій Григорович; закінчив Полтавську духовну семінарію; 16 серпня 1885 р. висвячений на священика до Михайлівської церкви с. Капустинці Пирятинського повіту; скуфія 1897 р.; нагороджений орденом Св. Анни 3 ст.⁶

Білінський Михайло Михайлович; в сані 1894 р.; у 1902 р. – священик Покровської церкви с. Нехайки Пирятинського повіту; у 1912 р. – священик Покровської церкви м. Переяслав, у 1912 р. – священик Борисоглібської церкви м. Переяслав; у 1910 р. призначений представником від духовенства в засіданнях Переяславського повітового земського зібрання⁷.

Білінський Микола Вікторович; народився близько 1877 р.; закінчив Піщанське народне училище Полтавського повіту 7 травня 1896 р.; 1898–1901 рр. – псаломщик польової військової церкви; з 5 лютого 1902 р. – псаломщик Хрестовоздвиженської церкви с. Березова Лука Миргородського повіту; з 11 серпня 1903 р. – псаломщик Миколаївської церкви с. Мацьківці Лубенського повіту; з 27 червня 1907 р. – псаломщик Різдво-Богородицької церкви м-ка Бориспіль Переяславського повіту; з 14 травня 1910 р. – псаломщик Пелагіївської церкви м-ка Великий Хутір Золотоніського повіту; з 5 січня 1913 р. – псаломщик Преображенської церкви с. Бубнів Золотоніського повіту; 28 вересня 1912 р. посвячений у стихар; 1914 р. – призваний на військову службу й відправлений до діючої армії, 278-й піхотний Кромський полк; звільнений 7 листопада 1917 р.; 1917–1918 рр. – псаломщик Преображенської церкви с. Соснова Переяславського повіту;

¹ Там само, ф. 801, оп. 1, спр. 4319, арк. 137зв.-138; ПЕВ. – Ч. неоф. – 1893. – № 8. – С. 378.

² Там само, ф. 801, оп. 1, спр. 4319, арк. 137зв.-138; Клировая книжка Полтавской епархии на 1902 год. – Полтава, 1902. – С. 495.

³ ПЕВ. – Ч. неоф. – 1905. – № 19. – С. 743-745; там само. – 1910. – № 30. – С. 1962.

⁴ Відділ Державного архіву Чернігівської області в м. Прилуки (документи нині в ДАЧО), ф. 1462, оп. 1, т. 3, спр. 7362, арк. 1; Клировая книжка Полтавской епархии на 1902 год. – Полтава, 1902. – С. 118; Справочная клировая книга по Полтавской епархии на 1912 год. – Полтава, 1912. – С. 25.

⁵ Сборник необходимых сведений о каждом приходе и адрес-календарь духовенства Полтавской епархии. Часть Часть 1. Полтавский учебный округ. Уезды: Полтавский, Кременчугский, Константиноградский, Кобеляцкий и Зеньковский. – Полтава, 1890. – С. 107; Клировая книжка Полтавской епархии на 1902 год. – Полтава, 1902. – С. 333; Справочная клировая книга по Полтавской епархии на 1912 год. – Полтава, 1912. – С. 29; ПЕВ. – Ч. оф. – 1912. – № 15. – С. 953; ПЕВ. – Ч. оф. – 1876. – № 13. – С. 407.

⁶ ПЕВ. – Ч. оф. – 1885. – № 19. – С. 444; ПЕВ. – Ч. оф. – 1912. – № 15. – С. 943; Клировая книжка Полтавской епархии на 1902 год. – Полтава, 1902. – С. 513; Справочная клировая книга по Полтавской епархии на 1912 год. – Полтава, 1912. – С. 210.

⁷ Клировая книжка Полтавской епархии на 1902 год. – Полтава, 1902. – С. 513; Справочная клировая книга по Полтавской епархии на 1912 год. – Полтава, 1912. – С. 193; Справочная книжка по Полтавской губернии на 1906 год. – Полтава, 1906. – С. 6; ПЕВ. – Ч. оф. – 1910. – № 30. – С. 1962.

17 лютого 1918 р. висвячений в сан диякона; з осені 1918 р. – псаломщик, диякон Покровської церкви с. Кантакузівка Пирятинського повіту; 27 червня 1920 р. переведений до Михайлівської церкви м-ка Драбів Золотоніського повіту; у серпні 1920 р. – до Миколаївської церкви с. Свічківка Пирятинського повіту; 26 жовтня 1920 р. – до Петропавлівської церкви с. Богданівка Пирятинського повіту; у березні 1921 р. – до Всіхсвятської церкви с. Турівка Прилуцького повіту. У 1902 р. – запасний молодший унтер-офіцер; під час російсько-японської війни (1904–1905) і Першої світової війни (1914–1917) був призваний на службу¹.

Білінський Гаврило Вікторович; у 1902 р. – псаломщик церкви м-ка Глобине Кременчуцького повіту, на посаді з 1897 р.; у 1912 р. – псаломщик церкви с. Драбівці Золотоніського повіту².

Білінський Антоній Вікторович; у 1912 р. – псаломщик церкви с. Вознесенське Золотоніського повіту³.

Складений автором родовідний розпис роду Білінських (поки що далекий від завершення) нараховує до 60 прямих нащадків священника Якіма Васильовича Білінського, який народився близько 1733 р. і мешкав у с. Нехайки Пирятинського повіту (нині у складі Черкаської області). У 1940-ві рр. в Полтаві мешкали дружина Василя Іасоновича Білінського з сином Сергієм Васильовичем (до речі, у 1943 р. вони жили в будинку Петлюри Марії Андріянівни – обидві родини, швидше за все, й гадки не мали про родинні зв'язки з відомими особами), дружина Леоніда Олександровича Білінського (сина Олександра Іасоновича, священника церкви Іоанна Багатостраждального с. Середняки Гадяцького повіту). Можливо, нащадки славного роду й досі живуть на Полтавщині й можуть також доповнити біографію видатного українського політичного діяча доби УНР маловідомими цікавими фактами.

Левченко В.В.

Кандидат історичних наук, старший викладач, член Національної спілки краєзнавців
Одеський національний морський університет

ІСТОРИК ЦЕРКВИ ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ ПОКРОВСЬКИЙ: НА ШЛЯХУ ДО НАУКОВОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ

Унаслідок атеїстичної політики радянської влади у небуття зникло чимало представників пастви, про долі яких ми довідуємося лише зараз. Одним з представників цього пантеону був вчений-богослов Олександр Іванович Покровський. Сподіваємося, що публікація подібного роду допоможе сучасникам осмислити масштабність і значущість цієї непересічної постаті.

Народився О. Покровський 2 серпня 1873 р. у Московській губернії в родині сільського вчителя. Станове походження майбутнього вченого визначило його навчання в духовних закладах. У 1887 р. він закінчив Звенигородське училище, а 1893 р. – Спасо-Віфанську семінарію. Як найбільш успішний випускник, серед свого випуску, він отримав право навчатися в Московській духовній академії (МДА), яку 1897 р. закінчив із ступенем кандидата богослов'я та був залишений при ній в аспірантурі⁴.

Вже 1898 р. він почав працювати помічником інспектора МДА й займав цю посаду включно до 1902 р. Результатом діяльності талановитого стипендіата в 1900 р. став захист магістерської дисертації на тему “Библейское учение о первобытной религии. Опыт библейско-апологетического исследования”, яку було відзначено премією митрополита Московського і Коломенського Макарія та 1901 р. видано окремим відбитком⁵. У цій праці молодий вчений зробив

¹ Державний архів Полтавської області, ф. 706, оп.1, спр. 69; Клировая книжка Полтавской епархии на 1902 год. – Полтава, 1902. – С. 457; Справочная клировая книга по Полтавской епархии на 1912 год. – Полтава, 1912. – С. 22.

² Клировая книжка Полтавской епархии на 1902 год. – Полтава, 1902. – С. 305; Справочная клировая книга по Полтавской епархии на 1912 год. – Полтава, 1912. – С. 25;

³ Справочная клировая книга по Полтавской епархии на 1912 год. – Полтава, 1912. – С. 22.

⁴ Голубцов С.А. Профессура и сотрудники Московской Духовной Академии в начале XX века. Основные биографические сведения (По материалам архивов, публикаций и официальных изданий). – М., 1999. – С. 69.

⁵ Покровский А. Библейское учение о первобытной религии. Опыт библейско-апологетического исследования. – Сергиев Посад: Тип. Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 1901. – VIII, LX, 457, II с.

висновок, що біблійний іудаїзм із набором моральних норм та культом, був релігійною основою для всіх первісних культур.

У 1902 р. О. Покровський почав викладацьку діяльність у МДА, де вів курси біблійської історії та загальної історії церкви. Через чотири роки (1906) його було призначено доцентом, а 1907 р. екстраординарним професором кафедри біблійної історії. В 1904 р. його також було обрано приват-доцентом Імператорського Московського університету (ІМУ)¹.

Здібність О. Покровського достатньо лаконічно та повно викладати свої думки на папері, яка поєднувалась з даром пастирського переконання, знайшла на той час відображення в науково-публіцистичних працях. Починаючи з 1898 р. вони постійно з'являлися в журналі МДА – “Богословский Вестник”. Однією з перших публікацій вченого стала стаття “Философ Аристид и его недавно открытая апология”, яка спочатку побачила світ у журналі академії², а згодом була надрукована окремих відбитком³.

Плідна публіцистична діяльність і посада екстраординарного професора надали можливість О. Покровському займати від листопада 1907 р. до серпня 1909 р. посаду редактора журналу “Богословский Вестник”⁴. У цей же час він брав участь у роботі над “Православной Богословской Энциклопедией”.

Кар'єрне просування О. Покровського було перервано 1909 р. через ліберальні погляди молодого вченого, внаслідок чого рішенням Св. Синоду його було звільнено зі штату викладачів академії. Тому з 1909 р. до 1916 р. О. Покровський викладав тільки в ІМУ та на Вищих жіночих юридичних курсах⁵. У 1914 р. як докторську дисертацію він представив книгу “Соборы древней церкви эпохи первых трех веков”⁶, яку захистив 1916 р. у Раді МДА. Але в науковому колі дисертаційне дослідження, скоріш за все через “неблагонадійність” автора, було піддано різкій критиці. Наприклад, професор церковного права МДА і ІМУ О. Алмазов характеризував її як протицерковну і науковосуб'єктивну, а автора звинувачував у “недостатній церковності”⁷. Різко негативну позицію щодо цієї роботи також зайняв ректор академії, єпископ Феодор (Поздєєвський). В результаті цієї критики Св. Синод не затвердив рішення Ради МДА та анулював його. О. Покровський виступив з відповідним словом на протипагу опонентам, тези якого виклав у праці “Моя апология”.

Лише в серпні 1917 р., після Лютневої революції, коли право остаточного вирішення питання про надання вчених ступенів було передано духовним академіям, Рада МДА надала О. Покровському ступінь доктора богослов'я та формально поновила його у педагогічному складі академії (позаштатно). Але на той час він вже протягом року обіймав посаду екстраординарного професора Новоросійського університету, де на юридичному факультеті вів курс “Церковного права”⁸ та проводив активну громадську діяльність – у травні 1917 р. обраний секретарем Союзу прогресивних професорів⁹.

Смуту, що охопила країну в період 1917–1920 рр. О. Покровський сприйняв не тільки як загрозу для країни, але й для всього християнства, що сприяло ще більш активній громадській та релігійній діяльності. У 1917 р. він став співробітником київського журналу “Христианская мысль”. Того року разом з багатьма демократично і реформаторськи налаштованих церковних діячів, як представник Херсонської єпархії брав участь у Всеросійському з'їзді духовенства і мирян. У 1917–1918 рр. був членом Помісного Собору та Священного Собору Російської Православної Церкви. Як член Передсоборної ради виступав за включення мирян до числа кандидатів у Патріархи¹⁰. У 1918 р. призначений консультантом Міністерства сповідань уряду гетьмана

¹ Голубцов С.А. Указ. соч. – С. 70.

² Покровский А.И. Философ Аристид и его недавно открытая апология: I. Исторические сведения об Аристиде и его сочинениях; II. Перевод апологии // Богословский вестник. – 1898. – № 4. – С. 1–25; № 6. – С. 270–297.

³ Покровский А.И. Философ Аристид и его недавно открытая апология (Историко-критический очерк). – Сергиев Посад, 1898. – 52 с.

⁴ Голубцов С.А. Указ. соч. – С. 70.

⁵ Там же.

⁶ Покровский А.И. Соборы древней церкви эпохи первых трех веков. Историко-каноническое исследование. С тремя приложениями и двумя картами. – Сергиев Посад, 1914. – 807 с.

⁷ Покровский А.И. Моя апология (К истории докторства проф. А.И. Покровского за его диссертацию “Соборы древней церкви эпохи первых веков”). – К., 1917. – С. 27.

⁸ Голубцов С.А. Указ. соч. – С. 70.

⁹ Музичко О.Є. Засновник Одеського інституту народного господарства професор Олексій Якович Шпаков (1868–1927): біографічний нарис. – Одеса, 2011. – С. 96.

¹⁰ Голубцов С.А. Указ. соч. – С. 70.

П. Скоропадського, а згодом входив до складу видавничої комісії та “Комісії в справі підготовки законопроектів церковно-державного характеру”. Метою останньої було вивчення внутрішньої церковної ситуації, загальних та місцевих потреб церкви і духовенства¹, наслідком чого стало підготування проекту конституції Української церкви, в якому передбачалося надання їй широкій автономії від Московського патріархату².

Зі встановленням на початку 1920 р. в Одесі радянської влади О. Покровський продовжив викладання у Гуманітарно-суспільному інституті (1920–1921)³, Інституті народної освіти (1921–1922)⁴ та Інституті народного господарства (1921–1928)⁵. Як професор викладав історико-філософське, цивільне й сімейне право, еволюцію правових ідей, історію педагогіки, історію соціалізму тощо. Діяльність О. Покровського як церковного діяча була відзначена активною участю в обновленських соборах у Москві в 1923 і 1925 рр. На першому соборі був обраний кандидатом у члени Вищої церковної ради та членом Св. Синоду, а на другому – членом Пленуму Священного Синоду. У 1924 р. брав участь в обновленській українській Передсоборній нараді, на якій виступив проти патріаршества, а 1925 р. був членом Всеукраїнського церковного собору Синодальної церкви⁶. Причиною ухилу О. Покровського в обновленство стало “свавільство єпископа Феодора, який для нього уособлював чернецький єпископат”⁷. Активна і плідна діяльність на ниві реформаторства церкви зробила його одним з апологетів українського обновленства⁸. Саме О. Покровський в той час здійснив “детальний аналіз канонічних норм і ревізію канонічного права Православної церкви”⁹.

Через зміни акцентів у політичному і громадському житті наприкінці 1920-х рр. наукова діяльність О. Покровського була мало помітною. Як член соціально-історичної секції Одеської комісії краєзнавства при Всеукраїнській академії наук 10 листопада 1927 р. він виступив з доповіддю про події в Новоросійському університеті під час революції 1917 р., безпосереднім свідком яких він був¹⁰. Також з 25 квітня 1928 р. був членом історично-етнологічного відділу Одеської філії Всеукраїнської наукової асоціації сходознавства¹¹ та опублікував некролог на честь професора права О. Шпакова¹².

Про життя О. Покровського впродовж 1930–1940-х рр. матеріали повністю відсутні. Відомо, що 1928 р. його було звільнено з Інституту народного господарства за характеристикою: “Українською мовою викладає калічено. Ідеологічно чужий. Держить курс на духовну кар’єру. З посади звільняється”¹³. Вдалося віднайти деякі дані про його діяльність на юридичному факультеті Одеського університету в період окупації міста. Так, станом на 18 грудня 1941 р. як професор він вів курс церковного права¹⁴. Подальша доля невідома.

Життєпис О. Покровського продовжує залишатися з пробілами. Пов’язано це, в першу чергу з тією печаткою забуття, яку безбожна влада намагалась накласти на пам’ять про людину, що наполегливо служила Богу та його пастві. Благодатна людська пам’ять виявилась сильніше безглузких ідеологічних табу і брехливих чекістських наклепів. Закономірним результатом цього стала поява перших статей¹⁵ на честь вченого-богослова.

¹ Ульяновський В.І. Церква в Українській Державі 1917–1920 рр. (доба Гетьманату Павла Скоропадського): на навч. посіб. – К., 1997. – С. 52, 60, 112.

² Ігнатуша О.М. Інституційний розкол православної церкви в Україні: генеза і характер (XIX ст. – 30-ті рр. XX ст.). — Запоріжжя, 2004. — С. 126.

³ Державний архів Одеської області (далі – ДАОО), ф. Р-849, оп. 3, спр. 5, арк. 7.

⁴ ДАОО, ф. Р-1593, оп. 1, спр. 3, арк. 4.

⁵ Там само, ф. Р-129, оп. 1, спр. 72, арк. 44.

⁶ Ігнатуша О.М. Вказ. праця. – С. 365.

⁷ Голубцов С.А. Указ. соч. – С. 71.

⁸ Ігнатуша О.М. Вказ. праця. – С. 320.

⁹ Жилюк С. “Нова церква”: Обновленські ідеї програми церковного реформування 20-х років XX ст. // Людина і світ. – 2004. – № 6. – С. 45.

¹⁰ Покровський О.І. Відгуки революції р. 1917 у бувшому Новоросійському університеті: Доповідь 10 листопада 1927 р. // Вісник ОКК при ВУАН. – Ч. 4–5. – Одеса, 1929. – С. 21.

¹¹ Всеукраїнська наукова асоціація сходознавства. Одеська філія. 1926–1930. – Одеса, 1930. – С. 8.

¹² Покровський А. Професор А.Я. Шпаков (некролог) // Право и жизнь. – 1928. – Т. 1. – С. 77–79.

¹³ ДАОО, ф. Р-129, оп. 3, спр. 7, арк. 37.

¹⁴ Там само, ф. 2271, оп. 4, спр. 1, арк. 9.

¹⁵ Левченко В.В. Покровський Олександр Іванович // Одеські історики. Енциклопедичне видання. Т. 1 (поч. XIX – сер. XX ст.). – Одеса, 2009. – С. 311–314; його ж. Ідеолог обновленства О. І. Покровський: життєвий і творчий шлях // Держава і церков в новітній історії України. – Полтава, 2010. – С. 102–109.

Синельников С.П.

Преподаватель

ГБОУ СПО “Волгоградский индустриальный техникум”

**ИСТОЧНИКИ ИЗУЧЕНИЯ ВНЕКОНФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ
ВРЕМЕННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА В ОБЛАСТИ РЕЛИГИОЗНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
(март – октябрь 1917 г.)**

В период с марта по октябрь 1917 г. Временное правительство инициировало и приступило к проведению в жизнь ряда внеконфессиональных постановлений, существенно меняющих отношения между государством, обществом и Церковью. Закон “О свободе совести” и другие решения правительства изменили положение Церкви, с одной стороны предоставив ей относительную независимость от государства, но с другой, значительно ограничив её участие в религиозном просвещении народа. Платой за приобретённую Церковью свободу стал провозглашённый правительством принцип свободы совести или необязательности принадлежать к какому-либо вероисповеданию. В сфере религиозного обучения принцип необязательности явился испытанием и соблазном для неверующих и сомневающихся, маловерных, формально принадлежащих к Церкви и невоцерковленных, что имело далеко идущие последствия.

В историографии высказываются различные мнения о внеконфессиональной политике Временного правительства, об отношении к ней Церкви, даются разные оценки реформам правительства в области религиозного образования и законоположениям, регулирующим деятельность Православной Церкви в новых условиях¹. Признавая существенный вклад исследователей в изучение темы внеконфессиональной политики Временного правительства и государственно-церковных отношений в период с марта по октябрь 1917 г., следует отметить, что в отдельных статьях превалирует концептуальная заданность, ведущая к однозначным и некорректным оценкам, некоторые выводы не подкрепляются документами, используется ограниченный круг архивных материалов. В работах историков преобладают общие характеристики внеконфессиональной политики Временного правительства, вместе с тем пока не подверглись глубокой проработке отдельные проблемы и направления в отношениях Церкви и государства.

В последние годы осуществлены отдельные масштабные публикации, посвящённые деятельности Временного правительства², выполнены переиздания и обзоры деяний и определений 1-й сессии Священного Собора Православной Российской Церкви³. Положение и деятельность Церкви

¹ См.: *Одинцов М.И.* На пути к Поместному собору (февраль–август 1917 г.) // *Религиоведение*. 2001. – № 2. – С. 9-30; *Редькина О.Ю.* Школа светская или церковная? (из опыта реформы народного образования в России, февраль–сентябрь 1917 г.) // *Религия, церковь в России и за рубежом*. – М., 1996. – С. 38-45; *Бовкало А.А.* Февральская революция и проблемы взаимоотношения Церкви и государства // *Церковь и государство в русской православной и западной латинской традициях: Материалы конференции 22-23 марта 1996 г.* – СПб., 1996. – С. 62–76; *Соколов А.В.* Временное правительство и Русская православная церковь: 1917 год: дис. ... канд. ист. наук: 07.00.02. – СПб., 2002. – 198 с.; *Фёдоров В.А.* Временное правительство и его вероисповедная политика // *Православная энциклопедия* / Под общ. ред. Патриарха Московского и всея Руси Алексия II. – Т. 9. Владимирская икона Божией Матери – второе пришествие. – М., 2005. – С. 510-514; *Бабкин М.А.* Духовенство Русской православной церкви и свержение монархии (начало XX в. – конец 1917 г.): [моногр.] / Гос. публ. ист. б-ка России. – М., 2007. – 532 с.; *Гайда Ф.А.* Русская Церковь и политическая ситуация после Февральской революции 1917 г.: (К постановке вопроса) // *Из истории российской иерархии: Ст. и док-ты*. – М., 2002. – С. 60-68; *Кравецкий А.Г.* Церковная миссия в переходную эпоху: от церкви господствующей к церкви гонимой // *Церковь и время* [М.]. – 2003. – № 3 (24). – С. 170–187; *его же*. Светское, советское и конфессиональное // *Отечественные записки*. 2008. – № 1 (40). С. 198-219; *Ковырзин К.В.* Российская Православная Церковь и поиски принципов церковно-государственных отношений после февральской революции (март 1917 г. – январь 1918 г.): автореф. дис. ... канд. ист. наук: 07.00.02. – М., 2010. – 29 с.

² *Журналы заседаний Временного правительства: март-окт. 1917 г.: В 4 т. / Сост. Е.Д. Гринько, О.В. Лавинская. О.В. Лавинская. – М., 2001–2004. – Т. 1: Март-апр. 1917 г. / Отв. ред. и авт. предисл. Б.Ф. Додонов. – 2001. – 447 с.; – Т. 2: Май-июнь 1917 г. / Ред. Б.Ф. Додонов. – 2002. – 511 с.; – Т. 3: Июль-август 1917 г. / сост. Е.Д. Гринько; отв. ред. тома Б.Ф. Додонов. – 2004. – 413 с.; – Т. 4: Сентябрь-октябрь 1917 г. / сост. Е.Д. Гринько; отв. ред. Б.Ф. Додонов. – 2004. – 510 с.)*

³ *Собрание определений и постановлений Священного Собора Православной Российской Церкви 1917–1918 гг.* – М., 1994. – Вып. 1-й. – 34 с.; Вып. 2-й. – 30 с.; Вып. 3-й. – 68 с.; Вып. 4-й. – 55 с. [Репринт. изд. 1918 г., вып. 1-4]; *Определения и постановления Поместного Собора Православной Российской Церкви 1917–1918 годов / Вступ. статья и публ. подготовлены прот. Владиславом Цыпиним // Богословский вестник*. 1993. – Т. [1.] – № 1. – С. 102-174; *Деяния Священного Собора Православной Российской Церкви 1917–1918 гг.* – Т. 2. Деяния XVII–XXX. – М., 1994. – 456 с. [Репринт. изд.: Священный Собор Православной Российской Церкви. Деяния. Книга II. Вып. 1: Деяния XVII–XXX. Пг., 1918. – 456 с.]; *Священный Собор Православной Российской Церкви 1917–*

ви и духовенства в связи со свержением монархии раскрыты в сборнике документов М.А. Бабкина¹.

В связи с этим возникает потребность более глубокого изучения такого сектора политики Временного правительства, как религиозное образование, правовое положение, место и роль которого, а также обстоятельства противостояния Церкви и государства по этой проблеме – пока достаточно полно еще не определены ни в историографии, ни в документальных изданиях. Немалый научный интерес вызывает выяснение вопроса о состоянии религиозного образования в указанный период, причём с разных точек зрения, и по возможности всех “участников” процесса – государственных, церковных и общественных органов и организаций, педагогических, церковно-общественных, церковно-приходских, профессиональных и родительских организаций, союзов и комитетов, а также народа в лице учащихся и учащихся, прихожан и родителей, законоучителей и духовенства.

По данной теме имеется большой комплекс архивных исторических документов, без которых невозможно составить представление о религиозно-образовательной составляющей внеконфессиональной политики Временного правительства. К ним относятся: а) постановления и законопроекты Временного правительства, докладные записки Министерства народного просвещения и его департамента; б) материалы о деятельности, докладные записки и доклады, тезисы к законопроектам, журналы заседаний Государственного комитета по народному образованию; в) представления и речи Обер-прокурора, записки Министерства исповеданий; г) определения Святейшего Правительствующего Синода и Св. Собора Православной Российской Церкви, а также доклады, выступления на заседаниях Собора и XV-го законоучительского соборного отдела; д) резолюции и постановления союзов и съездов духовенства и мирян, благочиннических собраний, чрезвычайных съездов духовенства; е) протоколы съездов учащихся и педагогических советов средних учебных заведений, письма групп учителей, выступления учащихся на губернских съездах учителей; ж) резолюции и воззвания Всероссийского съезда законоучителей (июль 1917 г.), резолюции Всероссийских съездов – деятелей учительских семинарий, церковно-учительских школ, родительских организаций, докладные записки Патриарху; з) огромный массив документов составляют приговоры и акты приходских собраний, заявления, прошения и постановления прихожан, церковно-приходских советов, общих собраний родительских союзов и комитетов при учебных заведениях, родителей и женских союзов, собраний законоучителей, а также письма и заявления отдельных лиц и групп в Собор и во Временное правительство.

Указанные документы содержатся в фондах Государственного архива Российской Федерации (ГАРФ): Ф. Р-3431 – Всероссийский Церковный Поместный Собор (Священный Собор) Православной Российской Церкви (1917); Ф. 2315 – Министерство просвещения Временного правительства (1917); Ф. 1803 – Государственный комитет по народному образованию Министерства народного просвещения Временного правительства (1917); Ф. 1779 – Канцелярия Временного правительства (1917). В Российском государственном историческом архиве (РГИА) в фонде Училищного совета при Синоде (Ф. 803. Оп. 12) отложились документы со всей России с протестами против исключения Закона Божия, направленные во Всероссийский законоучительский союз². Богатая и разнообразная информация по проблеме содержится в региональных архивохранилищах.

Серьёзным подспорьем в работе над темой является обращение к материалам, опубликованным в церковных, церковно-общественных и правительственных периодических изданиях 1917 г. – в газете “Всероссийский Церковно-общественный вестник” и в общероссийских журналах (“Вестник Временного правительства”, “Бюллетень Государственного комитета по народному образованию”, “Педагогические известия”, “Церковные Ведомости”, “Религия и школа” [издание Всероссийского законоучительского союза]), а также в епархиальных изданиях (к примеру: на Нижней Волге и Дону – “Астраханские епархиальные ведомости”, “Саратовские епархиальные ведомости”, “Донская христианская мысль” и др.).

Таким образом, многомерному изучению проблемы отображения у Церкви церковно-приходских школ и отмены обязательности изучения Закона Божия могут послужить архивные документы и материалы периодической печати.

1918 гг: Обзор деяний: первая сессия. Т. 1 / Сост. А.Г. Кравецкий; соавт. А.А. Плетнева, Гезела-Афанасия Шредер и Гюнтер Шульц. – М., 2002. – 451 с.

¹ Российское духовенство и свержение монархии в 1917 году. (Материалы и архивные документы по истории Русской православной церкви) / Сост., авт. предисловия и комментариев М.А. Бабкин. – М., 2006. – 504 с.

² См.: Материалы Всероссийского союза законоучителей. Приговоры, постановления, протоколы и акты по отдельным приходам и благочинническим округам с выражением протеста против предполагаемого исключения Закона Божия из курса начальных и средних учебных заведений (1917 г.) // РГИА, ф. 803, оп. 12, д. 136-203; в том числе по отдельным епархиям – Астраханской (д. 137), Донской (д. 150), Саратовской (д. 188), Московской (д. 168), Петроградской (д. 175)

Киридон А.М.

Доктор історичних наук, професор
Український інститут національної пам'яті

ДІЯЛЬНО-ХРИСТОВА ЦЕРКВА В УКРАЇНІ: ІСТОРИОГРАФІЧНИЙ ДИСКУРС

Пропонований історіографічний дискурс є продовженням попередніх авторських розвідок у контексті аналізу наукового доробку істориків у царині дослідження відносин держави й церкви в радянській Україні 1917–1930-х рр.¹ Дослідження тенденцій розвитку історіографії є важливою й необхідною умовою розвитку історичної науки. Актуалізацію наукового інтересу до проблеми Діяльно-Христової Церкви (ДХЦ) в Україні спричинила поява значної кількості праць, які так чи інакше торкаються проблеми, а їх сукупність дає можливість визначити стан та особливості розробки теми.

Діяльно-Христова Церква (інша назва: Братство “Діяльно-Христова Церква”) увиразнилася на тлі автокефального руху в українському православ'ї 1920-х рр. Відтак аналіз організації та діяльності згаданої структури здебільшого відбувався в парадигмальному полі історії Української православної автокефальної церкви. Однак поступово увиразнилися дослідження, безпосередньо акцентовані на ДХЦ.

Спираючись на детально проаналізовані українськими історіографами процеси становлення історичної науки² на кожному з етапів і розглядаючи їх як своєрідне тло для подальшого аналізу обраної для дослідження проблеми, пропонуємо у розвитку її вивчення виділити умовно декілька періодів, які відрізняються масштабами, глибиною осмислення проблеми та її теоретичного вирішення. Мета пропонованого повідомлення – окреслення сучасного стану історіографії проблеми, виокремлення основних напрямків дослідження історії Діяльно-Христової Церкви в Україні.

Сучасне вивчення проблеми започатковане на рубежі 1980–90-х рр. Воно пов'язане із загальними закономірностями розвитку української історичної науки, з процесами суспільно-політичного та релігійно-церковного життя. У процесі розвитку подій змінювалась і наукова рефлексія.

Характерною особливістю періоду для української історіографії було своєрідне “накопичення знань” і “визрівання підходів”. Показово, що в умовах рубіжного періоду 1980–90-х рр. в українській історіографії державно-церковних взаємин домінантними стали науково-публіцистичні розвідки, основну увагу в яких звернено на українське православ'я і проблеми автокефалії української церкви³, що, на нашу думку (з точки зору історіографічного осмислення), було зумовлене процесами національно-державного та національно-релігійного відродження й наявним корпусом джерел.

Постановкою проблем історіографії історії релігії та церкви в Україні у міжвоєнний період можна вважати виступ відомого дослідника з Канади Б. Боцюрківа на Першому конгресі Міжнародної асоціації українців (Київ, 28 серпня – 2 вересня 1990 р.)⁴. Своєрідним імпульсом у роботі дослідників 1990-х рр. у сфері державно-церковної проблематики стали:

¹ Комплексне дослідження порушеної проблеми було здійснене авторкою у низці наукових статей та монографій: *Киридон А.М.* Православна церква в Україні ХХ ст.: сучасна вітчизняна історіографія проблеми // Наукові праці Кам'янець-Подільського університету: Історичні науки. – Кам'янець-Подільський, 2001. – Т. 7(9). – С. 710 – 715; *її ж.* Час випробувань: держава, церква, суспільство в радянській Україні 1917–1930-х років. – Тернопіль, 2005. – 384 с.; *її ж.* Держава-церква-суспільство в радянській Україні. Історіографія, джерела, методологія дослідження. – К., 2007. – 94 с.; *її ж.* Державно-церковні відносини в радянській Україні 1917–1930-х рр.: історіографічний дискурс: Монографія. – Рівне, 2010. – 127 с. (Серія: Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії); *її ж.* Соціоісторичний аналіз державно-церковних відносин у радянській Україні 1917–1930-х років: історіографічний дискурс // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії. Наукові записки РДГУ. – Рівне, 2010. – Вип. 18. Спецвипуск. Проблеми історії в сучасному науковому дискурсі. – С. 243-269; *її ж.* Держава – Церква – Суспільство: інверсна трансформація в Україні: Монографія. – Рівне, 2011. – 216 с. (Серія: Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії).

² *Калакура Я.С.* Українська історіографія: Курс лекцій. – К., 2004. – С. 40-41; *Колесник І.І.* Українська історіографія (XVIII – початок ХХ століття). – К., 2000. – С. 64, 82, 113; *Коцур В.П., Коцур А.П.* Історіографія історії України. Курс лекцій. – Чернівці, 1999. – С. 314-316.

³ *Турченко Ф., Ігнатуша О.* Українська автокефальна // Вітчизна. – 1989. – №12. – С. 166-175; *Бондаренко В.* УАПЦ: процес становлення // Людина і світ. – 1990. – № 8. – С. 15-18; *Пилявець Л.* Автокефалія православної церкви на Україні // Людина і світ. – 1990. – № 5. – С. 19-24; *Ісиченко Ю.* Українське православ'я: час вибору // Прапор. – 1990. – № 12. – С. 136-152; *Іванишин В.* Українська церква і процес національного відродження. – Львів, 1990. – 42 с.

⁴ *Боцюрків Б.* Проблеми досліджень історії релігії та церкви в Україні у міжвоєнний період: джерела та їх опрацювання // Український археографічний щорічник. Вип. I / Сохань П.С. (гол. ред.) та ін. – К., 1992. – С. 285-294.

- видання фундаментального корпусу джерел (зокрема, поява в Україні виданої в Торонто 1987 р. “Мартирології Українських Церков”, перший том якої стосується православної церкви¹);
- знайомство дослідників із творами з історії української церкви І. Власовського², О. Воронина³, Д. Дорошенка⁴, В. Липинського⁵, митрополита В. Липківського⁶, О. Лотоцького⁷, Н. Полонської-Василенко⁸ та інших, виданих за кордоном;
- відкриття недоступних раніше для науковців спеціальних фондів бібліотек та архівів (у тому числі залучення до аналізу архівно-слідчих справ репресованих);
- організація наукових конференцій, присвячених історії та сучасній ситуації в релігійно-церковному житті України.

Активізація зацікавленості історією Діяльно-Христової Церкви викликана передусім зростанням інтересу до проблем релігійно-церковного життя, відносин держави й церкви (зокрема періоду перших років становлення й зміцнення більшовицької влади), а також розвитку автокефального руху в Україні та історії Української автокефальної православної церкви (УАПЦ). Пропонуємо виокремити кілька груп історико-релігієзнавчих досліджень, які з'явилися в пострадянську добу, взявши за основу проблемно-хронологічний принцип.

Перша група – узагальнюючі комплексні дослідження історичного та релігієзнавчого характеру⁹. Для них є характерним комплексне подання історії релігії та церкви у контексті аналізу історії України, її філософської, етичної, політичної, культурологічної думки. Для осмислення історії ДХЦ праці цієї групи дозволяють сформулювати загальні уявлення про характер державно-церковних відносин та загальні тенденції суспільно-політичного розвитку країни.

До другої групи можна віднести монографії та статті, присвячені безпосередньому розглядові взаємин більшовицької держави і православної церкви в Україні в хронологічному діапазоні 1917–1930-х рр.¹⁰ Цей корпус праць дозволяє увиразнити характер відносин, що складався між

¹ Мартирологія Українських Церков: У 4 т. – Т. 1. Українська Православна Церква. Документи, матеріали, християнський самвидав України / Упоряд. і ред. О. Зінкевич і О. Воронин. – Торонто, Балтимор: Українське видавництво „Смолоскип” імені В. Симоненка, 1987. – 1207 с.

² Власовський І. Канонічні й історичні підстави для автокефалії Української Православної Церкви. – Аугсбург, 1948. – 23 с.; його ж. Нарис історії Української Православної Церкви: У 4 т., 5 кн. – Репр. відтвор. вид. 1961 р. – К., 1998. – Т. 4: (XX ст.), ч. І. – 368 с.

³ Воронин О. Автокефалія Української Православної Церкви. – Кенсінгтон, 1990. – 64 с.

⁴ Дорошенко Д. Короткий нарис історії Християнської Церкви. – Вінніпег, 1949. – 102 с.; його ж. Православна церква в минулому й сучасному житті українського народу. – Берлін, 1990. – 69 с.

⁵ Липинський В. Релігія і церква в історії України. – Нью-Йорк, 1956. – 111 с.

⁶ Липківський В., митрополит. Відродження церкви в Україні 1917–1930. – Торонто, 1959. – 335 с.; його ж. Історія Української Православної Церкви. Розділ VII: Відродження Української Церкви. – Вінніпег, 1961. – 181 с.

⁷ Лотоцький О. Автокефалія: У 2-х т. – Т. 1. Засади автокефалії. – Репринтне вид. – К., 1999. – 207 с.; т. 2. Нариси історії автокефальних церков. – Репр. вид. – К., 1999. – 560 с.

⁸ Полонська-Василенко Н. Історичні підвалини УАПЦ. – Мюнхен, 1964. – 125 с.

⁹ Даниленко В.М., Касьянов Г.В., Кульчицький С.В. Сталінізм на Україні: 20–30-ті роки. – К., 1991. – 342 с.; Історія християнської церкви на Україні. (Релігієзнавчий довідковий нарис). – К., 1991. – 104 с.; Історія релігії в Україні: Навч. посібн. – К., 1999. – 735 с.; Історія релігії в Україні: У 10 т. – Т. 3. Православ'я в Україні. – К., 1999. – 560 с.; Ульяновський В.І. Минуле України через призму історії Православної Церкви: проблеми, уроки, перспективи // Київська старовина. – 2003. – № 5. – С. 3-28.

¹⁰ Єленький В.Є. Державно-церковні взаємини на Україні (1917–1990 рр.). – К., 1991. – 72 с.; його ж. Здійснення в УРСР декрету “Про відокремлення церкви від держави і школи від церкви” в перші роки соціалістичного будівництва // УІЖ. – 1988. – № 3. – С. 129; Зінченко А.Л. Чи була відокремлена церква від держави у 20-ті роки? // УІЖ. – 1992. – № 1. – С. 104-114; Киридон А., Пащенко В. Коли замовкли церковні дзвони. – Полтава, 1991. – 47 с.; Киридон А., Пащенко В. Церковне багатство і духовна убогість. – Полтава, 1991. – 63 с.; Киридон А. Ідеологічний монізм як чинник державно-церковних взаємин в умовах тоталітаризму // Історія релігій в Україні. Матеріали ІХ Міжнар. конф. 11-13 травня 1999 року. – Кн. 1. – Львів, 1999. – С. 153-155; її ж. Еволюція політики партійно-державного керівництва радянської України щодо релігії і церкви (1917–1930-ті роки) // Історичний журнал. – 2004. – № 6-7. – С. 20-31; її ж. Втілення радянської моделі державно-церковних відносин в Україні // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки. Міжвідомчий зб. наук. праць. – Вип. 13. – К., 2004. – С. 274-294; її ж. “Щоб вороги топили один одного...” Про причини церковних розколів в Радянській Україні 1920-х років // Людина і світ. – 2004. – Червень. – С. 23-30; її ж. Час випробувань: держава, церква, суспільство в радянській Україні 1917–1930-х років. – Тернопіль, 2005. – 384 с.; Пащенко В.О. Державна і православ'я в Україні: 20–30-ті роки ХХ ст.. – К., 1993. – 186 с.; його ж. Свобода совісті в Україні: Міфи і факти 20-30-х років. – К., 1994. – 249 с.; Пащенко В., Киридон А. Більшовицька держава і право-

державою й церквою, в конфесійному обширі якої існувала також ДХЦ. На жаль, як це не прикро констатувати, але з поміж публікацій останніх років зустрічаються і вкрай слабкі дослідження компілятивного характеру¹. Останнім часом увагу дослідників привертають регіональні процеси в державно-церковних відносинах².

Третю групу складають дослідження, присвячені певним аспектам церковно-релігійного життя, історії окремих православних конфесій та їх діячів, здійсненню репресивно-каральної політики органів НК-ДПУ-НКВС щодо священнослужителів тощо³.

До четвертої групи належать дослідження, присвячені безпосередньо історії ДХЦ. Одним із перших у сучасній історіографії розпочав дослідження історії Української автокефальної православної церкви, міжцерковних відносин та безпосередньо історії ДХЦ Л. Пилявець⁴. Дослідник частково висвітлює проблеми інституційного розвитку та діяльності Братства “ДХЦ”. Прикметним стало маркування ДХЦ як “хрещениці ДПУ”, оскільки цей маркер фактично став своєрідним ідентифікатором ставлення дослідників до релігійного утворення ДХЦ у подальшому. Відтак Братство оцінювали доволі упереджено, здебільшого підкреслюючи інспірований органами ДПУ характер утворення, не прагнучи розібратися в глибинних мотивах процесів.

На початку ХХІ ст. з’являються перші спроби переосмислення історії ДХЦ⁵. У працях І. Аверіна⁶, А. Киридон, В. Пашенка¹, О. Поцулка², І. Преловської³, Ю. Шаповала⁴ простежується діяльність Братства “ДХЦ” у площині відносин із органами державної влади.

славна церква в Україні. 1917–1930-ті роки. – Полтава, 2004. – 335 с.; *Силантьев В.И.* Большевики и Православная церковь на Украине в 20-е годы. – Харьков, 1998. – 232 с.

¹ Детальніше див.: *Киридон А.М.* “Факти й фікції”: рецензія на одне видання (Ветров І.Г., Протосавіцька Л.С., Осмоловський С.О. Радянська держава і православна церква в Україні у 20-х роках ХХ ст.). – К.: Генеза, 2009. – 184 с.) // *Болховітіновський щорічник 2009 / Відповід.* ред. К. Крайній; наук. ред. В. Ластовський. – К., 2010. – С. 395-401.

² *Белоглазов Р.Н.* Осуществление декрета “Об отделении церкви от государства и школы от церкви” в Крыму (1921–1923 гг.) // *Крымский архив.* – 1999. – № 5. – С. 122-133; *його ж.* Идеологическое воздействие на религиозные конфессии Крыма в 20-е годы // *Крымский архив.* – 2000. – № 6. – С. 258-264; *Змерзлий Б.В.* Деятельность советских административных органов по подрыву экономической базы Русской Православной церкви в Крыму в конце 20-х годов // *Крымский архив.* – 2000. – № 6. – С. 276-281; *його ж.* Атеїстична робота владних структур проти православної церкви у Криму в 1920-х роках // *Актуальні проблеми міжнародних відносин / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут міжнародних відносин.* – 2000. – № 22. – С. 89-101; *Форостюк О.* Правове регулювання державно-церковних відносин на Донбасі у 1917–1941 роках. – Луганськ, 2000. – 151 с. та ін.

³ *Жилюк С.* З історії Обновленської церкви в Україні: Передсоборна нарада 1927 року // *Українське релігієзнавство: Бюлетень* № 26. – К., 2003. – С. 107-115; *Зінченко А.Л.* Визволитися вірою. Життя і діяння митрополита Василя Липківського. – К., 1997. – 423 с.; *його ж.* “Це влада не від Бога, а від дракона”. ДПУ-НКВС проти свободи совісті // *Вітчизна.* – 1991. – № 4. – С. 157-163; *його ж.* Ієрархи Української церкви: митрополит Микола Борецький, архієпископ Костянтин Кречетович, митрополит Іван Павловський. – К., 2003. – 156 с. та ін.; *Преловська І.* Переслідування та ліквідація УАПЦ (УПЦ) (1921–1938): огляд архівно-кримінальних справ ГДА СБ України та ЦДАГО України // *3 архівів ВУЧК–ГПУ–НКВД–КГБ.* – К., 2009. – № 1 (32) – С. 26-48; *її ж.* Сталінські репресії проти діячів Української автокефальної православної церкви (УАПЦ) (1921–1930) – Української православної церкви (УПЦ) (1930–1937): на матеріалах архівно-кримінальних справ ГДА СБУ та ЦДАГО України // *Розбудова держави. Незалежний громадсько-політичний часопис.* – 2011. – № 1(169) – С. 98-111; *її ж.* Процес “Спілки визволення України” 1930 р.: Анатомія процесу розгортання політики насильства проти віри в УРСР. [Доповідь на ХХ-й міжнародній науковій конференції, м. Львів, 12-15 травня 2010 р.] // *Історія релігій в Україні. Науковий щорічник.* – Львів, 2010. – Кн. 1. – С. 701-708.

⁴ *Пилявець Л.* Автокефалія православної церкви на Україні // *Людина і світ.* – 1990. – № 5. – С. 19-24; *його ж.* Хрещениця ДПУ. З історії Діяльно-Христової церкви // *Людина і світ.* – 1992. – № 5-6. – С. 26-29; *його ж.* Взаємовідносини між православними церквами в Україні в умовах становлення тоталітаризму // *Церква і національне відродження.* – К., 1993. – С. 78 – 89; *його ж.* Всеукраїнський Православний Собор Української Автокефальної Церкви, 22-30 жовтня 1921 р. // *Український історик. Журнал історії і українознавства.* – Нью-Йорк; Торонто; К.; Львів; Мюнхен, 1997. – № 1-4 (132-135). – С. 91-104; *його ж.* Невідомий лист С. Шелухіна до архієпископа Празького і всієї Чехословаччини // *Студії з архівної справи та документознавства. Наукове видання, присвячене 2000-літтю Різдва Христового.* – К., 2001. – Т. VII. – С. 109-116.

⁵ *Киридон А.* “Собор єпископів України” та “Діяльно-Христова Церква” як вияв оновлення церковного життя в умовах утвердження тоталітаризму // *Історія релігій в Україні: Праці Х-ї Міжнародної наукової конференції* (Львів, 16-19 травня 2000 року). – Кн. 1. – Львів, 2000 р. – С. 198-203.

⁶ *Аверін І.* НКВС УСРР як знаряддя партійно-державного апарату в боротьбі проти церкви (20-ті роки ХХ ст.) // *Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету.* – Запоріжжя, 2004. – Вип. XVII. – С. 132-137.

Особливості інституціоналізації українського церковного руху 1920-х рр. та парафіяльного життя ДХЦ реконструював А. Кукурудза⁵. Організації видавничої справи Братства присвячено розвідки І. Жердевої⁶, О. Ігнатуші⁷. Істориками здійснено окремі студії з вивчення історії ДХЦ у регіональному вимірі⁸. Останніми роками формується ще один напрям досліджень історії ДХЦ – біографістика церковних діячів⁹.

Особливо плідно працює в площині вивчення ДХЦ Д. Кузовенков, який послідовно реконструює виникнення й особливості діяльності Братства “ДХЦ”¹⁰. Автор обстоює думку, що Братство “ДХЦ” не було спеціально утворене органами спецслужб для внутрішнього розламу УАПЦ; розкол УАПЦ виникнув історично, здебільшого внаслідок взаємних непорозумінь лідерів. Заслугує на схвалення ґрунтовна джерельна база публікацій, водночас міркування автора іноді видаються доволі категоричними, а оцінки церковно-релігійних процесів не завжди виправдано калькуються за схемами світського життя.

На нашу думку, підхід стосовно інспірації працівниками ДПУ “ДХЦ” надто спрощений; вважаємо, що головна причина розколу в УАПЦ випливала з розбіжностей політичних позицій, що їх займали окремі прихильники автокефалії. Органи радянської влади лише вміло використали ці ро-

¹ Пащенко В. Богоборча політика комуністичної партії та примусова атеїзація населення у контексті здійснення свободи совісті в 1920–1930 роки // Свобода віровизнання. Церква і держава в Україні: матеріали міжнародної наукової конференції (28-30 вересня). – К., 1994. – С. 36-40.

² Поцулко О. Еволюція автокефального руху в Україні (1917-1936 рр.) // Наука. Релігія. Суспільство. – Донецьк, 2008. – № 2. – С. 213-218.

³ Преловська І. Документальні матеріали з історії Соборної діяльності Української Автокефальної Православної Церкви (1921–1930) – Української Православної Церкви (1930–1937) : джерелознавчий аналіз // Український археографічний щорічник. – К., 2009. – Вип. 13/14. – С. 127-158.

⁴ Шаповал Ю. Невідомі документи про УАПЦ у зв'язку із справою “Спілки визволення України” // Студії з архівної справи та документознавства. Наукове видання, присвячене 2000-літтю Різдва Христового. – К., 2001. – Т. VII. – С. 91-99.

⁵ Кукурудза А. Демократизація православ'я у 20-х рр. ХХ ст. (український контекст). – Рівне, 2008. – 249 с.

⁶ Жердева І. Видавничі проекти православних конфесій України у 20-ті – 80-ті роки ХХ ст. як фактор формування сучасної традиції // Південний архів. Збірник наукових праць. Серія: Історичні науки. – Херсон, 2008. – Вип. XXVIII-XXIX. – С. 294-302;

⁷ Ігнатуша О. Видавнича діяльність Братства “Діяльно-Христова Церква” (1924–1927 рр.) // Історія релігій в Україні. Тези повідомлень VII Міжнародного столу (Львів, 12-14 травня 1997 року). – Львів, 1997. – С. 82-83;

⁸ Балягузова О. Історія УАПЦ на Миколаївщині (20-ті роки ХХ ст.) // Наукові праці: Науково-методичний журнал. – Т. 26. – Вип. 13. Історія. – Миколаїв, 2003. – С. 71-76; її ж: Політика державних органів щодо розколу УАПЦ (на матеріалах Півдня України) // Там само. – Т. 32. – Вип. 19. Історія. – Миколаїв, 2004. – С. 33-38; (с. 34, 36-37); Галамай О.М. “Погорілівщина” у Подільському православ'ї // Матеріали XI Подільської історико-краєзнавчої конференції / За ред. О.М. Завальнюка, Л.В. Баженова, І.С. Винокура та ін. – Кам'янець-Подільський, 2004. – С. 582-589; Тригуб О. Релігійність населення Півдня України за часів НЕПу (1921–1929 рр.): православний аспект // Наукові праці: Науково-методичний журнал. – Т. 48. – Вип. 35. Історія. – Миколаїв, 2006. – С. 31-36 та ін.

⁹ Блажейовський Д. Київської Церкви (861–1996). – Львів, 1996. – 568 с.; Ігнатуша О., Шугальова І. Єпископ Пивоваров як особа // Історія релігій в Україні. Матеріали VIII Міжнародного круглого столу (Львів, 11-13 травня 1998 р.). – Львів, 1998. – С. 107-108; Шугальова І.О. М. Пивоваров: постать на тлі епохи // Історія релігій в Україні: Тези повідомлень XVII Міжнародного круглого столу (Львів, 14-17 травня, 2007 р.). – Львів, 2007. – С. 928-935.

¹⁰ Кузовенков Д.І. “Автономія в автокефалії”: причини виникнення Українського Православного Церковного Братства “Діяльно-Христова Церква” // Історія релігій в Україні і світі: Зб.наук.пр. – Острог, 2010. – Вип. 3. – С. 100-108; його ж. Братство “Церква Жива” та її роль в розбудові Української Автокефальної Православної Церкви у 1920–1921 рр. // Історичні етюди: [Зб.наук.пр.] / Під ред. д-ра іст. наук, проф. С.І. Світленка. – Дніпропетровськ, 2010. – Вип. 2. – С. 73-75; його ж. Впливи владних структур на загострення стосунків між Братством “Діяльно-Христова Церква” та вищою церковною елітою Української Автокефальної Православної Церкви // Зб. наук. пр. молодих вчених Кам'янець-Подільського нац. ун-ту імені Івана Огієнка. – Кам'янець-Подільський, 2010. – Вип. 2. – С. 24-25; його ж. До питання про причини утворення Братства “Діяльно-Христова Церква” у 20-х роках ХХ ст. // Історія релігій в Україні: Наук. щорічник. – Львів, 2010. – Кн. II. – С. 107-115; його ж: Українське Православне Церковне Братство “Діяльно-Христова Церква”: еволюційні та інсталяційні аспекти становлення особового складу (1920–1927 рр.) // Там само. – Львів, 2011. – Кн. I. – С. 445-453; його ж. Єпископ “ДХЦ” Василь Пшеничний: історико-релігійний портрет // Наукові праці Кам'янець-Подільського нац. ун-ту імені Івана Огієнка: Історичні науки. – Кам'янець-Подільський, 2011. – Т. 21: На пошану проф. О.М. Завальнюка. – С. 294-300 та ін.

збіжності між лідерами руху для поглиблення розколу, що намітився. Головним зняряддям стало ДПУ, за підтримки якого на початку 1924 р. було зареєстровано статут ДХЦ, а потім надано їй значну підтримку. Проблема історії та діяльності ДХЦ потребує подальшого вивчення¹.

Особливий інтерес становлять праці представників церкви. Одним із перших здійснив спробу акцентувати увагу на кількох аспектах розвитку ДХЦ (особливості організації та функціонування утворення, матеріальне становище, організація видавничої справи, характер відносин із іншими релігійними структурами, відносини УАПЦ і ДХЦ) протоієрей В. Клос². Інший характер мають історичні нариси протоієреїв Володимира Ровінського та Олексія Миханчука: автори подають огляд розвитку православ'я на Поділлі з увиразненням в оцінках конфесійної складової³. До історії ДХЦ у контексті розколів у православ'ї звертався протоієрей В. Заєв⁴.

Таким чином, в умовах незалежної України виокремлюється два основних підходи в вивченні історії ДХЦ, окреслених хронологічно й концептуально. Перший (хронологічно окреслений початком 1990-х-початком 2000-х рр.) характеризує тенденційно-упереджене ставлення до історії виникнення та діяльності ДХЦ. Другий (від початку 2000-х рр.) відзначає спроба осмислення причин виникнення та діяльності ДХЦ з урахуванням внутрішньоцерковних процесів у середовищі автокефального руху, а також відійти від однозначного маркування Братства “Діяльно-Христова Церква” лише як структури, створеної органами ДПУ.

Дымчик Рафал

Доктор філософії

Університет Адама Мицкевича в Познані

ПРАВОСЛАВИЕ И РУССКАЯ ЭМИГРАЦИЯ В КИТАЕ ПОСЛЕ БОЛЬШЕВИСТСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ (1917)

Православная Церковь в Китае имеет более чем трехсотлетнюю историю. Не смотря на то, что в сравнении с другими ветвями христианства, появилась там в качестве одной из последних, долго после несоринства⁵, и даже после католицизма, она первоначально достигла гораздо больше, чем другие, раньше приехали туда праведники. Открытие миссии в столице⁶ поместило православие в более выгодном положении, чем их католических соперников, так как они, не смотря на гораздо большее присутствие в Китае⁷ не могли рассчитывать на строительство своих храмов в столице, и в течение многих лет касался их запрет на размещения там. Другая привилегия – это было легкое возвращение в свою страну, в то время как для католических миссионеров почти всегда поездка на Восток была “путешествием в одном направлении”, хотя были и исключения из этого правила, например, история польского миссионера, отца иезуита Михала Бойма⁸.

¹ Детальніше див.: *Киридон А.М.* Дільно-Христова Церква: проблемне поле досліджень // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії: наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. – 2009. – Вип. 16. – С. 83-86.

² *Клос В., свящ.* “Розділяй і володарюй”, або ДХЦ в політиці ДПУ (1924–1927 рр.) // Труды Київської духовної академії. – К.: Вид. Української православної церкви київського патріархату, 2010 (2007). – № 4. – С. 273-285; *його ж.* “Щоб у взаємній боротьбі вороги дискредитували й топили один одного”, або ДХЦ у планах ДПУ // Там само. – 2011. – № 8. – С. 29-34; *його ж.* Михайлівський Золотоверхий собор – осередок “Діяльно-Христової Церкви” (1924–1927 рр.) // www.prytyska.kiev.ua/content/view/216/28

³ *Ровінський В., прот., Миханчук О., прот.* Православ'я на Поділлі (історичні нариси) – Кам’янець-Подільський, Подільський, 1995. – 176 с.

⁴ *Заєв В., прот.* Історія церковних расколов в Україні в ХХ столітті // http://www.kdais.kiev.ua/publication/upload/31/235/v_zaev.doc

⁵ Первые документальные свидетельства христианства в Китае – приход несторианских миссионеров из Персии в VII в., *Zwoliński A.* Chiny Historia Teraźniejszość. – Kraków, 2007. – С. 170.

⁶ Істори. Миссии в Пекине обсудили в *The beginning of Orthodox mission in China.* – Умань, 2012.

⁷ Уже в 1245 году с посланием папы Иннокентия IV во двор монгольского хана Гаюка отправился Бенедикт Поляк, *Zwoliński...* – С. 171.

⁸ *Kajdański E.* Michał Boym ostatni wysłannik dynastii Ming. – Варшава, 1988. – S. 58-66.

Конечно, сосуществование христианской культуры в ее различных версиях, латинской и восточной, на территории Среднего царства привели к недоразумениям между миссионерами, но оно никогда не выражалось в открытой войне между ними, а напоминало скорее своего рода соперничество.

Первоначальное быстрое развитие Православия в Китае часто объясняется оживлением торговли между Россией и империей, всегда одновременное возрождение торговли приводило к возрождению контактов и в других областях. Основным двигателем этих контактов были торговые караваны, которые появились на торговых путях между этими странами от 1666 г.¹ Они были своеобразным феноменом также и с точки зрения того, что были средством не только экономического обмена, но и культурного, и религиозного. Их уникальность, а также влияние и на культуру, вероятно, стоит отдельного разговора в другой статье.

Несмотря на первоначальное преимущество в Китае, Православная Церковь не смогла этого использовать и не создала для себя сильную позицию, потому что в отличие от своих католических конкурентов, православные миссионеры не направляли своей деятельности на китайское население, а сосредоточились на русской общине. Такое отсутствие укорененности, вызванное недостаточным направлением внимания на местное население, привело к маргинализации Православной Церкви после выезда с территории Китая русских эмигрантов. Конечно, были попытки проповедования китайцам, но смотря на всю историю присутствия Православия в Китае, это было в течении короткого промежутка времени, не успели подготовить достаточно проповедников, и это вызвало его исчезновение на некоторое время. Я постараюсь показать отсутствие равной интенсивности и волнистость этих усилий.

Анализируя положение Православной Церкви в Китае, а также обсуждая изменения, которые произошли там после большевистской революции, мы должны проанализировать предыдущие события, потому что они подготовили почву для грядущих перемен². На самом деле, мы должны говорить не о подготовке, а об отсутствии этой подготовки. Основной проблемой было, упомянутое мною в начале, направление проповедования русского духовенства в основном на русских эмигрантов, купцов и дипломатический корпус. Конечно, проводилась миссионерская деятельность и среди местного населения, но она была ограничена в основном до тех, кто имел какие-либо контакты с людьми из России, что для такой огромной страны, как Китай не могло привести к быстрому распространению Православия. Только последние сорок лет XIX в. были периодом распространения и укрепления Православной Церкви в Китае. Это период открытия на местных верующих и попытки взять на себя миссию евангелизации местного населения. Тем не менее, начало Ихэтуаньского восстания (1899–1901), китайского вооруженного сопротивления иностранцам и сотрудничеству с ними династии Цин, положило конец этому процессу. В результате восстания погибло более тридцати тысяч христиан, в том числе много православных. Особенно один из эпизодов этого восстания навсегда останется в истории религии в Китае – 11 июня 1900 г. в Пекине, повстанцы потеряли группу 222 православных китайцев. Это кровавое событие стало тем элементом, которого не хватало русским миссионером для эффективного влияния на менталитет китайцев. Русское духовенство перешло в наступление, оценивая мученичество китайских верующих. Постановлением Священного Синода в 1902 г. целую группу объявлено первыми китайскими святыми, а в следующем году церемония сопровождалась официальным захоронением мощей в церкви Святых Мучеников в Пекине.

В том же году архимандрит Иннокентий (Фигуровский) был возведен в сан епископа Переяславского, подчинены ему были также территории Китая, Монголии и Тибета, а в следующем году Святой Синод постановил учредить миссию в Маньчжурии³. В том же году был создан первый православный женский монастырь в Пекине, который является лучшим примером изменения менталитета русского духовенства и направление своего внимания на китайское население. Общество, основанное пятью монахинями, приехавшими из Красноярска, спустя два года приняло в свои ряды первую китайскую монахиню – Пелагию Руи. Благотворительная деятель-

¹ То есть от экспедиции Ивана Папева и Сектулы Аблина.

² Начало Православия в Китае, см.: *Kuczyńska M., Zachodu na Wschód. Obywatele Rzeczypospolitej na ołtarzach Cerkwii rosyjskiej.* – Краков, 2011.

³ См: *Думczyk R. The various aspects of activity of the Russian Orthodox Missions in China* // Стаття готується до друку в Могилянські читання 2011.

ность среди бедных и руководство женской школы в результате привело к приему следующих китайцев. Кроме того, другие общества открывались для китайского народа, а священники среди них активизировали свои усилия по евангелизации. Таким образом, убытки, понесенные церковью во время Ихэтуаньского восстания оказались очевидны и были сбалансированы ростом интереса со стороны Русской Православной Церкви. Это одновременно привело к резкому увеличению числа китайских верующих, в 1914 г. их было уже около пяти тысяч человек¹, а это половина всех православных верующих в Центральном государстве. Этот период является своего рода “золотым веком” Православия в Китае. Активные действия Епископа Иннокентия привели к созданию новых церквей и усилению миссионерской работы. В результате эффект в виде первых китайских посвящений – до начала Октябрьской революции посвящено троих китайских священников. В то же время епископ Иннокентий выступал о внедрение китайского языка в церкви, за счет использования его ранних переводов Библии на китайский. К сожалению, на пути популяризации таких действий стало недостаточное знание русского языка среди духовенства – единственным русским священником, который свободно владел китайским, был только Иннокентий!

Многие преобразования в этот период были результатом миссионерской деятельности, но были и такие случаи, как например в Weihuifu в провинции Хэнань, где жители сами отправили запрос в Пекин, чтобы прислали им миссионеров. Вскоре после миссии в 1905 г. удалось окрестить 34 человека, также и в последующие годы, так что в 1917 г. в той провинции было уже более 500 верующих. Кроме того, в других провинциях были сделаны преобразования, хотя следует отметить, что основной импульс православной миссионерской деятельности был направлен на столицу страны и соседние провинций. О личном участии в этот процесс Иннокентия показывает его миссионерская поездка в Шанхай вместе с двумя китайскими товарищами, вскоре после Ихэтуаньского восстания. В результате этой поездки через год открылась там первая школа, а в 1905 г. освятили Преображенскую церковь, а также многие местные жители приняли христианство. Вскоре Шанхай стал центром, с которого руководили работой миссий в соседних провинциях – Цзянсу на севере и Чжэцзян на юге от Шанхая.

Вспышка Октябрьской революции 1917 г. прервала период интенсивной миссионерской деятельности и резко изменилась ситуация самого Православия. Церковь должна была опять обратить свое внимание на русских иммигрантов, которые бежали из России в Китай. В связи с массовым притоком верующих образуются новые церкви, в самом только Харбине в период между 1918 и 1924 гг. было построено девять новых храмов и одиннадцать в других частях Маньчжурии. Этот взрыв интереса верующих подавил интерес священников к китайскому народу, потому что, хотя иммигрантов не нужно было наново крестить (в конце концов, они были православными), было с ними достаточно работы. Все силы церкви были направлены на работу с новоприбывшими верными, которых только в первые три года после революции прибыло в Китай около 90 тысяч человек.

Политические изменения в России, свержение царского режима и приход большевиков к власти, не могло остаться незамеченным в церкви в Китае. В 1922 г. было принято решение разорвать связь с Московским Патриархатом и связаться с Русской Православной Церковью Заграницей. Это решение последовало в соответствии с указом Патриарха Никона № 362 от 20/7 ноября 1920 г.² В том же году архимандрит Симон был назначен епископом Шанхайским, и архиепископ Мелетий в Харбине. Количество русских беженцев в этом районе продолжало расти, достигнув в 1922 г. огромное число 300 000. В последующие годы – это постоянная борьба с Советским государством. В 1924 г. советское правительство обратилось к китайскому правительству с просьбой передачи всего православного имущества. Удалось это предотвратить благодаря лич-

¹Сравни: “The Russian Orthodox Church began missionary activity in China at the end of the 19th century. By 1914 there were about 5,000 Chinese Orthodox, including Chinese priests and a seminary in Peking”. <http://www.cnewa.us/default.aspx?ID=32&IndexView&pagetypeID=9&sitecode=US&pageno=1> (08.05.2012).

²Пункт 1 указа № 362: “In the event that the Sacred Synod and the Higher Ecclesiastical Council for any reason whatever terminate their ecclesiastical administrative activity, the diocesan bishop, for instructions in directing his ministry and for the resolution of cases in accordance with rules which go back to the Higher Church Administration, turns directly to His Holiness the Patriarch or to that person or institution indicated by His Holiness the Patriarch”. <http://www.pomog.org/ukaz.htm> (8.05.2012).

ному влиянию и контактам епископа Иннокентия в китайских правительственных кругах. Единственным выходом было заявление, что имущество не принадлежит Русской Православной Церкви только Китайской Православной Церкви, которую должен был воплотить в жизнь. Параллельно были созданы епархии в Шанхае, Тяньцзине, Харбине и Синьцзяне. В знак признания за плодотворную работу епископа Иннокентия сделали митрополитом Пекинским в 1930 г. После смерти Иннокентия в 1931 году его сменил епископ Симон в Шанхае, а затем архимандрит Виктор вступил в должность¹.

К концу 40-х гг. о лице Китайской Православной Церкви (КЦП), также решали русские иммигранты, число которых продолжало неуклонно возрастать. В Китае тогда построено много очередных зданий, например духовная семинария в Харбине или новый собор в Шанхае. Связана с ним фигура Иоанна Максимовича, известного как Святитель Иоанн Шанхайский². Он прибыл в Шанхай монахом в 1934 г., назначен на епископа Шанхайского митрополитом Антонием Русской Православной Церкви Заграницей, вскоре стал ведущей фигурой КЦП. Продолжал строить собор, основал приют и дом для бедных детей, но и стремился примирить разделенные с этнической точки зрения православную общину в Шанхае. Известный своей подвижнической жизнью, был автором нескольких записанных церковью православных чудес. Он был единственным православным епископом в Китае, который отказался подчиняться Русской Православной Церкви, остающейся под влиянием советской власти, в знак признания чего в 1946 г. был возведен в сан архиепископа Священным Синодом Русской Православной Церкви за пределами России. Когда китайские коммунисты пришли к власти, Русская община в Китае была вынуждена покинуть страну. Русская община под руководством архиепископа Иоанна покинула КЦП, первоначально поселяясь в лагере беженцев на филиппинском острове Тубабао, а затем переехали в Соединенные Штаты или Австралию.

Архиепископ отправился лично в Вашингтон, чтобы убедиться, что верующим будет разрешено поселиться в Америке, а затем он переехал туда вместе с ними³. Это был конец деятельности Русской Православной Церкви Заграницей в Китае, потому что все оставшиеся епископы были в зависимости от патриарха Московского. Решением Синода 27 декабря 1945 № 31, церковную иерархию, духовенство и верующих харбинской епархии соединено с Русской Православной Церковью. Созданный из епархии в Китае и Корее муниципальный район был назван Митрополическим Округом Восточной Азии. Архиепископ Нестор⁴ назначен управляющим округа, который через год привел к его преобразованию в Экзархат Восточной Азии⁵, основанный в Харбине, а он сам стал экзархом. К сожалению, он не долго радовался этой функцией, так как 13 июня 1948 г. был арестован, впоследствии осужден и сослан в ГУЛАГ⁶. С 1950 г. решением Патриарха Московского и всея Руси Алексея I, приоритетным направлением деятельности русского духовенства в Китае стал перевод как можно большего числа различных религиозных текстов на китайский язык. В то же время приказано духовенству активизировать свою деятельность и сосредоточился на местном населении.

История прошла полный круг и снова процесс евангелизации стал приоритетным для коренного народа. Результатом этих действий стало принятие в 1950 г. первого китайца в монастырь. Осенью того же года архиепископ Пекинский Виктор окрестил пять священников китайской национальности. Стало очевидным, что церковь выполняла идеи китайского государства для обеспечения передачи власти Православной Церкви в китайские руки. Уже в 1952 г. епископ Шанхайский, Саймон (Ду)⁷ пытался создать Автономную Китайскую Церковь, попытка не удалась, и в связи с отсутствием согласия Московского Патриархата и с тем фактом, что совпало это

¹ Епископ Виктор проживал в Пекине до его возвращения в Россию в 1956 г.

² Иоанн Максимович 2 июля 1994 г., в двадцать восьмую годовщину его смерти, был канонизирован Православной Церковью. http://www.przekladprawoslawny.pl/articles.php?id_n=1045&id=8, (10.05.2012).

³ Описание жизни святого Иоанна Шанхайского, приводится в: *Дымczyk R. Saint John of Shanghai and his activities in China // Following Matteo Ricci. – Познань, 2012. – S. 182-188.*

⁴ Архиепископ Нестор (Анисимов Николай Александрович) 1884–1962.

⁵ Решение Патриарха нр. 664 от 11 июня 1964 г.

⁶ Подробнее о спорной истории лишения свободы в Нестора в: http://www.orthodox.cn/localchurch/metnestor/nestorarrest_en.txt (07.05.2012).

⁷ Саймон Du - имя светское: Федор Du, 1886-1965, китайский православный епископ, пришел из православной семьи с русскими корнями (Албазинци).

с массовым выходом русских из Китая. Основной проблемой стал мощный отток верующих – новая волна эмиграции из Китая, который практически парализовал деятельность Церкви, лишённой большинства своих прежних доходов. В 1953 г. в Шанхае осталось только около одной тысячи иностранцев, из которых только 300 из них были православными. В результате отсутствия верных церкви были закрыты, и жизнь сосредоточена только вокруг собора. Через год русских православных было только двести, а китайских верующих не менее 70. Единственным источником дохода для общины стали средства, предоставленные патриархом, а их было достаточно только для удовлетворения основных потребностей¹.

Еще одна попытка была сделана в 1955 г., когда делегация Московского Патриархата прибыла в Пекин с целью организовать бесплатную передачу имущества в руки китайцев, практически вся структура Церкви была уже вне их контроля. Это безоговорочная капитуляция была последней попыткой повлиять на судьбу православия в Китае со стороны России, церковные иерархи надеялись, что такой подход к проблеме поставит местных верующих в более выгодном положении по отношению к правительству. Во время пребывания делегации России архимандрит Василий (Яо) был рукоположен в сан епископа, став главой Китайской Православной Церкви. Имеющая во время ее создания около 20 тыс. членов, была разделена на епархии в Харбине, Шанхае и Пекине, а также десятки приходов разбросаны по всей стране. Кроме Василия (Яо) также стал епископом Симон (Du).

В последующие годы, это постепенный упадок православия в Китае. Во-первых, после смерти епископа Василия правительство помешало избранию нового руководителя эффективно осуществляя парализацию деятельности Церкви, остальную часть сделала культурная революция в 1966–1969 гг.². Этот период – это время погрома, приходские церкви и имущество были сожжены или реквизированы, а духовенство и верующих преследовали большими репрессиями, в результате чего многие потеряли жизнь, а другие бежали за границу. Эта ситуация не изменилась даже после принятия в 1979 г. Конституции КНР, так как она не дает легального существования Православной Церкви. Таким образом, Православие стало не официальной религией в Китае и было вынуждено приостановить официальную деятельность. Официальные религии в Китае в настоящее время только: даосизм, буддизм, католицизм, протестантизм и ислам³.

На протяжении многих лет во многих публикациях утверждалось, что Православие в Китае умерло, но этот аргумент был ошибочным. В одном только Пекине, репрессии пережила группа около двух сотен последователей, как потомков Албазинцев, а также и других преобразователей. В 1984 г. снова был официально открыт храм в Харбине, где вплоть до своей смерти в 2000 г. отец Григорий (Zhu) проводил службы. К сожалению, после его смерти, не хватило местных священников, и власти запретили иностранным гостям править службы. В 1996 г. Константинопольский Патриархат создал метрополию в Гонконге, которой поддал весь Китай, Индию, Филиппины, Сингапур и Индонезию. В ответ на это Священный Синод Русской Православной Церкви возобновил свои отношения с Китайской Православной Церковью. В настоящее время продолжаются дискуссии о создании сфер влияния Патриархов Московского и Константинопольского, так как обе стороны хотят подчинить себе местную церковь. В последние годы КПЦ быстро растет и набирает новых верующих – в 2006 г. число православных христиан, живущих в Китае оценивалось в 13 тысяч человек, из которых только сейчас живут в столице более 400 человек⁴. С каждым годом количество православных верующих в Китае растет.

¹ См: *Pozdnyaev D.* The Chinese Orthodox Church on the Path to Autonomy. http://www.orthodox.cn/localchurch/pozdnyaev/4_en.htm, (07.05.2012).

² Культурная революция (Великая пролетарская культурная революция) начался в 1966 году и продолжалась до 1969 года официально, но принято считать, что закончилась арестом так называемой Банды Четырех в 1976 г. *Britanica edycja polska.* – Познань, 2003. – Т. 36. – С. 163.

³ См: http://chinydzisiaj.ecclesia.org.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=7&Itemid=9, (11.05.2012).

⁴ См: http://www.informacje.info-polska.com.pl/artykul_chinski-kosciol-prawoslawni_17653 (10.05.2012).

Стародуб А.В.

Кандидат історичних наук, старший науковий співробітник
Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України

ДІЯЛЬНІСТЬ КОМІТЕТУ З ПЕРЕКЛАДУ СВ. ПИСЬМА УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ ПРИ СИНОДІ ЄПІСКОПІВ ВСІЄЇ УКРАЇНИ (1921–1922 роки)

Попри велику кількість публікацій, в яких висвітлюються події “переломного” для історії Православної церкви в Україні ХХ ст., 1921 р., багато моментів, прямо чи опосередковано пов’язаних з появою двох православних юрисдикцій, досліджені тільки з однієї перспективи – в контексті діяльності групи українського духовенства та мирян, що створили Українську автокефальну православну церкву. У той же час, цікаві і далеко не однозначні процеси проходили і в середовищі єпископату та духовенства, що залишались у підпорядкуванні Московського патріархату. Їм доводилось реагувати на виклики, породжені появою УАПЦ чи, як мінімум, демонструвати, альтернативні шляхи вирішення питань, що їх було поставлено лідерами самостійницького церковного руху.

Однією з ключових проблем, що розділяла українських православних, була “мовна”. Вимоги щодо українізації богослужіння пролунали на окремих єпархіальних з’їздах ще навесні 1917 р., однак в практичну площину справа так і не перейшла: відомі нам спроби започаткувати серйозну роботу по здійсненню необхідних перекладів були ініційовані поза властиво церковними структурами (наприклад, у 1918 р., – Міністерством ісповідань Української держави)¹. Перша ж “формалізована” спроба здійснити подібний проект під контролем єпископату припадає на 1921 р.: одним з перших рішень Священного Собору/Синоду єпископів, після відновлення його засідань², було створення при ньому спеціального “перекладацького” комітету.

На жаль, відомо лише про поодинокі документи, на підставі яких можливо лише в загальних рисах відтворити специфіку діяльності цього комітету. Хоча в архіві Київської єпархіальної ради (заступила у 1919 р. Духовну консисторію) є справа під назвою “Журналы заседаний Комитета по переводу Св. Писания на украинский язык”³, однак її назва не відповідає змісту – жодного протоколу там немає.

Більшість же документів, які збереглися в особовому фонді керівника Комітету, ректора Київської православної богословської академії, єпископа Василя (Богдашевського) є суто “технічними” (наприклад – заява професора-протоієрея Миколи Гросу про залучення до діяльності Комітету Костянтина Андрієнко та ін.)⁴.

Більш інформативним є листування владики Василя цього періоду. Зокрема, в листах до професора Петроградського богословського інституту Миколи Глибоковського він повідомляв окремі деталі діяльності комітету, особовий склад учасників та план робіт. У листі від 23 березня 1921 р. він, серед іншого, відзначив: “дело по переводу Священного Писания на украинский язык понемногу продвигается. Обещали принять участие Мищенко, Оксуюк, Афонский, Горохов, Демьяновский”⁵. Першочерговим завданням перекладачів був перегляд наявного перекладу Четвероевангелія, виданого з благословення Св. Синоду у 1906–1912 рр.

20-го квітня єпископ коротко відзначив, що: “Комиссия по переводу кое-что делает, плодов ещё нет, и трудно их увидеть”⁶, однак лист від 15 травня вже містив виразно песимістичні нотки: “Дело перевода Писания на украинский язык почти не продвигается, ибо никто не желает трудиться, занятый другими делами. Я прихожу к заключению, что о новом (тут і далі – підкреслення автора документу – А.С.) переводе не может быть речи: никто его теперь не сделает и никто не напечатает. Достаточно на первых порах исправит существующий лучший перевод Кулиша и Пулюя. Но и в такой постановке осуществит дело трудно”⁷.

¹ Ширше див.: *Ульяновський В.* Церква в Українській державі 1917–1920 років (Доба Гетьманату Павла Скоропадського). – К., 1997. – С. 62–65.

² Священний Собор/Синод Єпископів всієї України відновив (після дворічної перерви) свою роботу 28 лютого 1921 р.

³ Державний архів Київської області, ф. Р-4572, оп. 6, спр. 298.

⁴ Інститут Рукопису Національної Бібліотеки України ім. В. Вернадського (ІР НБУВ). – Ф.191. – Оп.1. – Спр.36.

⁵ Российская Национальная Библиотека. Отдел рукописей (РНБ ОР). – Ф.194. – Оп.1. – Дело.354. – Лист 35.

⁶ Там же, л. 37.

⁷ Там же, л. 39.

Немає підстав стверджувати, що перекладацький Комітет зумів реалізувати навіть задекларовану єпископом Василієм програму-мінімум. В архіві зберігся лише дуже короткий проект внесення змін до Синодального перекладу Євангелія від Св. Марка, підготовлений професором-протоієреєм Іваном Корольковим. Як зазначив сам Корольков, “в основание исправления перевода принят переклад П.И. Кулиша и И. Пулюя” (переклад мовою русько-україтоієрей, було максимумальне “повернення” в переклад оборотів, притаманних церковнослов’янській мові. В деяких випадках було запропоновано адекватні заміни (наприклад – замінити слово “мережи” на “неводи”, або “приготувати Паску” замість наявного “спорядити Паску”). Інші ж пропозиції – навпаки, повертали невдалі обороти та вирази (наприклад – “везіть обережно” (замість “обережно”), “почали смутити” (замість “почали сумувати”)).

У будь-якому випадку, масштаб виправлень був незначним і, у випадку акцептації, нову редакцію можливо було підготувати доволі оперативно. Єпископат же, після приїзду до Києва патріаршого екзарха митрополита Михаїла (Єрмакова), ще раз задекларував готовність активно продовжувати розпочату справу. Зокрема, у зверненні Священного Собору єпископів від 18 серпня 1921 р. вказувалося, що “Епископы украинские и Святейший Патриарх с радостью благоговяют вам пользоваться и в святых храмах и в частных молельнях вне храмов нашим украинским языком. Для этого они и учёных людей призвали, которые сейчас трудятся, чтобы все книги церковные перевести на украинский язык. Пусть язык великого украинского народа ничем не будет умалён перед другими языками”¹.

У той же час, очевидно, що декларації дисонували з справжнім ставленням до цього питання окремих Преосвящених. Екзарх Михаїл, у розмові з академіком Агатангелом Кримським продемонстрував нерозуміння складності проблеми, заявивши, що “украинское наречие только видоизменение от церковно-славянского”².

Відомі погляди і деяких інших владик. Наприклад, Подільський архієпископ Пимен (Пегов) вважав, що “переход от церковно-славянского языка к языку народному украинскому при чтении Св. Евангелия во время богослужений есть серьёзная церковная реформа, которая может быть проведена только решением Всеукраинского Церковного Собора при согласии на это православных богомольцев. Навязывать же принудительно православному народу чтение святого Евангелия на новом языке дело крайне рискованное, могущее вызвать церковную смуту, зачатки которой имеются уже налицо”³.

Варто відзначити, що в складі Собору єпископів було лише 3 етнічних українці: Катеринославський архієпископ Агапіт (Вишневський) та два київських вікарії – єпископи Канівський Василій (Богдасhevський) та Уманський – Дмитрій (Вербицький). Перший, і в силу характеру, і внаслідок того, що його у 1919 р. ледь не позбавили сану за підозрою в підтримці ідеї автокефалії⁴, дистанціювався від даного питання.

Позицію ж Преосвящених Василя та Дмитрія можна охарактеризувати як “помірковано прихильну” до ідеї здійснення перекладу.

Відомо, зокрема, що Дмитрій ще в 1912 р. давав згоду замінити архієпископа Парфенія (Левицького) на посаді керівника Комісії, яка мала продовжити підготовку до друку перекладу Нового Заповіту, здійсненого Пилипом Морачевським⁵. Ним також було здійснено переклад Літургії Св. Іоанна Золотоустого⁶ – щоправда, невідомо, чи це якимось пов’язано з діяльністю перекладацького комітету 1921–1922 рр., а чи є приватною ініціативою владики.

¹ Перший Всеукраїнський Православний Церковний Собор УАПЦ 14-30 жовтня 1921 р. – К., 1999. – С. 105.

² “Вважаю за справу своєї совісті сказати...” Виступи Агатангела Кримського на I Соборі УАПЦ 1921 р. / Публ. Л. Пилявця та С. Соловія // Людина і світ. – 1996. – № 8. – С. 11-16.

³ Центральний державний архів вищих органів влади та управління України, ф. 1072, оп. 1, спр. 8, арк. 8. Лист єпископа Пимена до міністра ісповідань УНР І. Огієнка, 10 жовтня 1919 р.

⁴ Ширше про це див.: Стародуб А. Боротьба за церковну самостійність 1917–1921 років та участь в ній єпископів-українців // Наукові записки. Збірник праць молодих вчених та аспірантів – К., 1998 – Т. 3. – С. 565-584.

⁵ Стародуб А. Листи єпископа Парфенія (Левицького) до Ореста Левицького та Єлисея Трегубова як джерело до вивчення історії видання українського перекладу Євангелія// Український археографічний щорічник. – Вип. 7. – К, 2002. – С. 368.

⁶ Згадка про це: Второй Всеукраинский Православный Церковный Собор // Український православний благовісник. – 1926. – № 9. – С. 12.

Час від часу служив літургію українською і єпископ Василій. Зокрема, серед його нотаток за 1922 р. зустрічаємо наступний запис: “14 августа. Служил литургию на украинском языке, за исключением “Евхаристического канона”¹.

На допиті після арешту в квітні 1923 р., обидва єпископи фактично однаково відповіли на питання чекістів про те, якою мовою вони служать (“на каком пожелает народ” (Вербицький), “На языке церковно-славянском, а по просьбе православных верующих – на языке украинском” (Богдашевський))².

Варто відзначити, що до діяльності перекладацького комітету при Синоді українських єпископів не було залучено жодного з учасників Комісії на чолі з єпископом Парфенієм: ані самого владики, який перебував у стані “холодної війни” з іншими єпископами, ані, наприклад, одного з найактивніших “київських справщиків” 1905–1911 рр., академіка Ореста Левицького. По іншу сторону юрисдикційних “барикад” залишився і фактичний керівник Кам’янець-Подільської частини тієї комісії – протоієрей Юхим Сіцинський. Між тим матеріали, що залишились у цих осіб, могли б суттєво пришвидшити роботу, як мінімум – стосовно видання повного українського перекладу Нового Заповіту.

Так чи так, але коротка історія діяльності Комітету при Священному Соборі/Синоді єпископів всієї України є цікавим епізодом як з точки зору з’ясування справжніх (а не лише публічно декларованих) мотивів, якими керувався підпорядкований Патріарху Тихону єпископат українських єпархій, так і в сенсі унаочнення об’єктивних утруднень, з якими були пов’язані спроби організувати роботу над здійсненням фахових українських перекладів Св. Письма та літургійних текстів на початку 1920-х рр.

Кукурудза А.Р.

Кандидат історичних наук, м. Рівне

РАННІЙ ПЕРІОД ДІЯЛЬНОСТІ НИКАНОРА АБРАМОВИЧА (початок 20-х рр. ХХ ст.)

Розвал Російської імперії та початок української національної революції сколихнули консервативне середовище Російської православної церкви. На українських землях саме з колишнього імперського духовенства виринули визначні постаті відродження українського православ’я, які, починаючи з 1917 р., активно взялися до його розбудови. Серед цілої плеяди авторитетних священників та владик не загубилося ім’я священника, а згодом ієрарха Никанора Абрамовича, який власною долею розділив усі перипетії непростого шляху українського православ’я першої половини ХХ ст.

Увага даної статті прикута лише до маловідомих подій раннього періоду діяльності визначного діяча, а саме революційної доби та початку 20-х рр. ХХ ст.

Никанор Бурчак-Абрамович народився у 1883 р. в с. Мізові Ковельського повіту Волинської губернії. Закінчивши Мілецьке духовне училище біля Ковеля та Волинську духовну семінарію в Житомирі, майбутній владики отримав первинну духовну освіту. Національна налаштованість, яка дісталася молодому Никанору від батька, привела семінариста до Товариства дослідників Волині. Спочатку він був тільки співробітником, а вже по закінченні семінарії повноправним членом Товариства. Ця праця дозволила майбутньому владиці заприятелювати з українською інтелектуальною та духовною верхівкою Волинської губернії та примножити власний творчий рівень. Вже у 1911 р. після одруження, його було рукоположено на священника. Служіння він розпочав з с. Біличі, одночасно працюючи вчителем. Згодом впродовж 1912–1915 рр. священник служив у с. Тишковичі на Володимирщині. Одночасно Никанор Абрамович вступив до Київської богословської академії³. Таким чином, владики проходив глибоку духовну школу. Через фронтову завірюху молодий священник опинився в Житомирі, де проживав впродовж 1916–1919 рр. Абрамовичу в губернському центрі було довірено займатися опікою над втікачами з окупованих

¹ ІР НБУВ, ф. 160, оп. 1, спр. 437, арк. 24.

² Білокін С. Розгром Київського єпархіального управління 1923 року // Київська старовина. – 1999. – № 1. – С. 90-106.

³ Борщевич В. Волинський пом’яник. – Рівне, 2004. – С. 16.

земель. Ці обов'язки він виконував до 1918 р¹. Але найбільший успіх Никанору Абрамовичу принесла його активна участь у праці Братства Святого Спаса, яке розгорнуло діяльність у місті з відродженням українського православ'я². Напружений час не завадив пастиреві успішно закінчити духовне навчання у Києві, а з 1917р. він зумів два роки прослуховувати курси на історико-філологічному факультеті Київського університету.

Революційні настрої, які опанували українське суспільство та представників духовенства як його складову, зачепили й молодого дієвого священика. Никанору Абрамовичу судилося стати учасником важливих інституційних процесів у пореволюційній православній церкві в Україні. Відразу в 1917 р. він як делегат брав участь у засіданнях єпархіального з'їзду духовенства Волинської єпархії, був членом Володимирської повітової церковної ради. Взаємопов'язаність національного відродження та трансформацій у церкві привели майбутнього владика до праці у Волинській "Просвіті", де він став заступником голови, а згодом секретарем організації. Українська влада, яка саме формувала власні структури в провінціях, помітивши прогресивного духівника, призначила Никанора Абрамовича волинським губернським інструктором народної освіти. У цей час священик зарекомендував себе не лише освіченим кліриком та патріотом, але й непоганим адміністратором та публіцистом. Та наступ російських більшовиків перервав плідний житомирський період діяльності визначного церковного та громадського діяча. Никанор Абрамович, уникнувши розправи після арешту більшовиками влітку 1919 р., повернувся на Володимирщину до Сільців, де вже порядкували поляки³. Пізніше, переписуючись з Іваном Власовським, вже владика Никанор Абрамович підкреслював, що "сама організація намічена і здійснена братством св. Спаса в Житомирі відродилась...на польській території"⁴. У рідному повіті пастир поступово став помітною духовною особою, долучившись до роботи відомого Володимирського духовного правління, яке успішно проводило заходи як з відновлення постраждалої від бойових дій церковної мережі, так і облаштування колишнього російського імперського православ'я до нових умов українського національного відродження. Духовну владу в регіоні в 1919 р. фактично обіймало впливове та старше духовенство. Молодому священику не відразу вдалося потрапити до авторитетної церковної верхівки, але його здібності, освіченість та рішучість були відзначені. Никанор Абрамович незабаром став благочинним одного з семи благочинь, підпорядкованих Володимирській владі. У шостому благочинні йому в 1921 р. підпорядковувалось 8 священиків та 11 псаломників⁵.

Завдяки вмільі і продуманій політиці до кінця 1919 р. Духовному правлінню вдалося повністю опанувати ситуацію в повіті та налагодити роботу. Під нагляд Правління було передано церковне майно, яке через військові дії залишилося без господаря. До цієї категорії потрапила рухома і нерухома власність парафій, монастирів, кафедр тощо⁶. Таким чином, після суцільної воєнної руйнації та репресій, свідком яких о. Никанор встиг стати, у Житомирі на Володимирщині йому довелося долучитися до злагодженого механізму самоорганізації, створеної місцевим духовенством. Про успіхи духовної праці майбутнього владика на чолі свого благочиння свідчить ріст його авторитету та помітність у проведених церковних заходах. З'їзд духовенства та мирян Володимирщини, який відбувся 30 січня – 1 лютого 1921р. в урочистій атмосфері, демонстрував впливовість і плідність праці володимирського духовенства. На ньому присутніми були 40 священиків, 47 псаломників, 29 церковних старост⁷. Очолити його президію, до якої потрапили відомі священики та миряни, було довірено молодому священику о. Никанору Абрамовичу. Тобто за період з 1919 по кінець 1920 р. священик посів чільне місце в місцевій духовній ієрархії. Крім роботи в президії, Никанор Абрамович виступав і брав активну участь в обговоренні винесених питань. Священик доповідав про проповідну діяльність духовенства і підняв питання ролі проповіді в житті парафії, форм проповіді, катехизації, навчання в школі та ін.⁸ Наприкінці роботи з'їзду було вирішено звернутися до єпископа Діонісія з проханням збільшити склад Духовно-

¹ Там само. – С. 17.

² Власовський І. Нарис історії Української православної церкви: У 4 т., 5 кн. – К., 1998. – Т. 4. – Ч. 1. – С. 9.

³ Борщевич В. Волинський пом'яник... – С. 17.

⁴ Власовський І. Нарис історії... – С. 10.

⁵ Центральний державний архів вищих органів влади і управління України (Далі ЦДАВО), ф. 1072, оп. 2, спр. 95, арк. 14.

⁶ Державний архів Тернопільської області (Далі ДАТО), ф. 148, оп. 1, спр. 16, арк. 21.

⁷ ЦДАВО, ф. 1072, оп. 2, спр. 97, арк. 11.

⁸ Там само, спр. 95, арк. 9.

го правління, додавши до 13 дійсних членів ще 2-х. Одним із нових членів мав також стати і Никанор Абрамович¹.

Отець Никанор у підтвердження висловленої до нього довіри здійснював виконання власних обов'язків впевнено, відстоюючи позицію, обрану володимирським духовенством у відносинах з польською владою та єпископом Кременецьким Діонісієм. З одного боку, це були заходи з метою продемонструвати владі, що православне духовенство пододало руїну воєнних років та цілком здатне навести лад і в господарському, і в адміністративному житті, а з іншого – намагання в умовах неминучого визнання влади єдиного на Західній Волині єпископа відстояти власну авторитетність і повноваження в повітових межах.

Як добре організована структура, Володимирське правління, хоч і відчувало певну канонічну неправомірність власних вимог, але залишалось недосяжним для погроз кременецького владики, який не міг відразу припинити його діяльність.

За період досить напружених стосунків між володимирським духовенством та кременецьким єпископом Никанор Абрамович неодноразово опинявся в гущавині подій та отримував підтримку від духовенства повіту. Як і решта володимирського духовенства, отець був прихильником самостійності духовенства (собороправства) у вирішенні поточних питань на місцях, навіть щодо призначення священників на парафії. Так, зокрема було і під час винесення отцеві у січні 1921 р. єпископської догани за самочинні зібрання та обговорення архієрейських рішень у с. Литовижі того ж року. Конфлікт полягав у тому, що в село було призначено нового священника, але в цей саме час до них повернувся з евакуації старий пастир, і громада висловила на підтримку саме його. Благочинний Абрамович підтримав рішення громади та священника Лопуховича, чим пішов наперекір розпорядженням єпархіальної влади в Кременці². У той же час правління заступилося за свого благочинного, охарактеризувавши його дії як безсторонні, тактовні та попросило єпископа Діонісія зняти винесену догану³.

Вказаний конфлікт не став на заваді встановленню нормальних ієрархічних стосунків між благочинним та єпископом. Влітку 1921 р. відповідно до резолюції № 562 єпископа Діонісія Никанор Абрамович офіційно долучився до складу Правління⁴. У цей же час на перевиборах отця було переобраний головою свого деканату⁵. Але цей рік став останнім в існуванні Духовного правління і священник Никанор Абрамович перебував серед постійних його членів⁶. Впродовж 1921 р. єпископ Діонісій перебрав на себе право затверджувати парафіяльних священників, постановою від 27–14 лютого 1921 р., він категорично заборонив самовільні дії духовенства⁷. Саме отець Никанор через власну освіченість та авторитет став своєрідним містком, за допомогою якого кременецька та володимирська церковні влади порозумілися, результатом чого став Волинський єпархіальний з'їзд у 1921 р. Никанор Абрамович пригадував, як єпископ Діонісій з Олександром Громадським особисто приїздили до нього в Сільце, де було узгоджено шлях розвитку волинського православ'я⁸. Готуючи згаданий з'їзд, Никанор Абрамович взяв участь в зібранні повітових протоієреїв у Кременці в серпні 1921 р. Отець, будучи тоді простим священником, не лише долучився до достойного зібрання, але й навіть виголошував доповідь про церковні братства відповідно до планів духовенства оновити цей історичний рух⁹.

Отже, розглянувши короткотривалий період діяльності Никанора Абрамовича на початку 20-х рр. ХХ ст., ми переконуємося, що пастирю вдалося долучитися практично до всіх більш помітних заходів з інституалізації православ'я на Волині впродовж 1917–1921 рр. На зібраннях духовенства, під час прийняття важливих для розвитку церкви рішень, майбутній керівник УАПЦ завжди проявляв ініціативність та долучався до розробки постанов першочергової ваги. Отець вдало проявляв хист до порозуміння з представниками різної церковної та громадської ієрархії на користь розвитку українського православ'я.

¹ Там само, спр. 97, арк. 12.

² ЦДАВО, ф.1072, оп. 2, спр. 95, арк. 95.

³ ДАТО, ф.148, оп.1, спр. 16, арк. 78зв.

⁴ Там само, арк. 71.

⁵ Там само, арк. 73зв.

⁶ Там само, арк. 71.

⁷ Там само, арк. 62.

⁸ Власовський І. Нарис історії... – С. 14.

⁹ ДАТО, ф.148, оп.1, спр. 20, арк. 1.

Тригуб О.П.

Доктор історичних наук, професор
Чорноморський державний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв

РОЗКОЛ РПЦ 1920-30-х РОКІВ У ПРАЦЯХ РОСІЙСЬКОЇ ЕМІГРАЦІЇ

Події, що сколихнули Російську православну церкву в 20-х рр. ХХ ст., відразу ж привабили до себе погляди сучасників. Осмисленням розколу, репресій, взаємовідносин церква-влада зайнялися провідні вчені та публіцисти, що залишили радянську Росію як відразу після революційних подій 1917 р., так і протягом існування Радянського Союзу.

Одними з перших, хто звернувся до зазначеної проблематики, були наступні представники емігрантських кіл: О. Валентинов¹, С. Троїцький², І. Стратонов³. Так О. Валентинов питанню розколу присвятив окремий розділ у своїй праці, де поставив завдання “показати, ким був створений розкол, для чого і в ім’я якої мети”⁴. Даючи відповідь, автор зазначив: “Домігшись розколу..., більшовики всіляко, головним чином, закулісно намагаються... допомогти церкві розкладатися”⁵. Натомість створити загальну картину О. Валентінову не вдалося, бо головна увага зосереджена на переслідуванні духовенства зі сторони більшовицької влади, а обновленство – лише один із засобів для ліквідації РПЦ.

Роботи професорів С. Троїцького та І. Стратонова мають історико-канонічний характер. С. Троїцький подає історію групи “Жива церква”, її соціальну базу, вказуючи на негативне ставлення до неї з боку віруючих, аналізує ідеологічну основу тощо. Обновленство для вченого – винятково негативне явище, яке заплямувало себе доносами, зв’язками з ДПУ, неканонічними вчинками та незаконним захопленням церковної влади.

Книга І. Стратонова є переважно історією церковних розколів як у Росії, так і за кордоном. Автор починає свій виклад із вказівки на повну непідготовленість Російської церкви до самостійного існування. І. Стратонов, особисто будучи відвертим прихильником м. Сергія, вважає, що підпорядкування йому є єдиною правильною церковною позицією для кожного клірика й мирянина і на цих шляхах бачить він припинення всіх сучасних поділів.

Загалом, підсумовуючи досягнення міжвоєнного періоду формування та розвитку російської емігрантської школи вивчення історії РПЦ в СРСР, можна підкреслити, що саме в цей час було започатковано емігрантську історіографію розколу РПЦ 1920–1930-х рр., відбувалося накопичення фактологічного матеріалу, особливо у сфері дослідження Синодальної церкви та Московського патріархату, було розроблено низку важливих та, як підтверджує сучасна історіографія, досить правильних тез та висновків. У той же час треба відзначити вузькість джерельної бази досліджень, ігнорування інших православних конфесій, що мали місце на всій території СРСР, особливо в Україні, що пояснюється відсутністю фактологічного матеріалу.

Другий період в емігрантській історіографії проблеми розколу та міжконфесійних взаємин у середовищі РПЦ датується нами другою половиною 1940-х – кінцем 1980-х рр. Він характеризується такими загальними рисами:

- виникнення значних “советознавчих” центрів, що, поряд з науковими дослідженнями, займалися політичною пропагандою проти країн “соціалістичного табору” і куди входили багато представників емігрантських кіл, у тому числі і післявоєнної хвилі;
- значне збільшення кількості робіт, що присвячені питанням історії та становища православ’я в СРСР (часто псевдонаукового характеру);
- виділення двох напрямів у емігрантському підході до дослідження проблеми: а) політичний, або популяризаторський та б) об’єктивістський, або науковий.

Серед великого розмаїття літератури можна виділити праці О. Боголепова, А. Краснова-

¹ Черная книга (“Штурм небес”)... Сборник докум. данных, характеризующих борьбу сов. ком. власти против всякой кой религии, против всех исповеданий и церквей / Сост. А.А. Валентинов; вводная ст. П. Струве. – Лондон, 1925.

² Троїцький С.В. Что такое Живая Церковь. – Варшава, 1927 / переизд.: “Обновленческий” раскол (материалы для церковно-исторической и канонической характеристики). – М., 2002. – С. 65-127.

³ Стратонов И.А. Русская церковная смута. – Берлин, 1932 / переизд.: Из истории христианской церкви на Родине и за рубежом в XX столетии. – М., 1995. – С. 29-172.

⁴ Черная книга (“Штурм небес”)... – С. 79.

⁵ Там само. – С. 83-84.

Левітіна, М. Польського, І. Андрєєва, Д. Поспеловського¹.

Роботи російських емігрантів різних політичних орієнтацій частіше носять характер публіцистичних книг, мемуарів або богословських праць, що критично висвітлюють історію церкви в СРСР. Загальні принципи викладу, підходи до оцінок подій дозволяють об'єднати їх в одну групу поза залежністю від часу й місця їхнього написання. Головна тема в них – репресії проти духовенства, особливо єпископату, гоніння віруючих у СРСР, розкол церкви, історія Російської православної закордонної церкви. Вони, як правило, не можуть претендувати на узагальнюючі, аналітичні наукові праці, однак містять значний обсяг інформації. Внаслідок недоступності для цієї категорії авторів основного масиву документів з вітчизняних архівосховищ такі роботи далеко не вичерпують усього наявного інформаційного потенціалу для даної теми, але при цьому вони ближче за інші підходять до висвітлення правдивої картини того, що відбувалося. Хоча загальна концептуальна основа таких книг неодмінно повинна зазнавати наукової критики, зібраний у них емпіричний матеріал може й повинен бути використаний у новітніх роботах.

Початок нового етапу емігрантської історіографії нашого питання поклав професор Гарвардського та Фордхемського університетів, виходець із Санкт-Петербурга, Н. Тімашев. У 1942 р. ним було опубліковано працю “Релігія в Радянській Росії, 1917–1942”². Робота написана в класичному стилі першої емігрантської хвилі й покликана довести, що християнство завжди було відмінною рисою російської людини і ніякі переслідування з боку комуністів не знищать у більшості населення християнської душі. До розколу РПЦ автор звертається побіжно, зосередивши увагу на фізичному та юридичному переслідуванні духовенства, а також опорі віруючих антирелігійним діям радянської влади.

Подібний характер мають роботи професора патрології Свято-Троїцької духовної семінарії у м. Джорданвілль О. Боголепова, який був висланий з Росії у 1922 р. У своїх працях “Церква під владою комунізму” та “Православна церква в Радянському Союзі”³ автор зосереджений більше на взаєминах держави і православної церкви, ніж на внутрішньому життю останньої, до того ж автор основну свою увагу зосереджує на Сергіївській церкві, а про обновленство практично нічого не говорить і, відповідно, не оцінює його діяльність. Він переконливими доказами довів, що прийнята в Москві система “накладає яскравий відбиток на систему добору особового складу священнослужителів церкви і є одним із кращих спростувань загальновідомого твердження, що православна церква користується волею внутрішнього управління”⁴. Той же автор відзначає, що Московська Патріархія незмінно “підтримує основні політичні цілі комунізму... і, переборюючи розкол живоцерковників і обновленців, пізніші керівники Патріаршої церкви не могли знайти іншого виходу для збереження її як, переступивши через перехідні формулювання м. Сергія, прийняти в основі політичні вірування Живої церкви”⁵.

Багатим на маловідомі факти є двотомник протопресвітера М. Польського “Нові мученики російські”⁶, що містить документальний матеріал, оснований, головним чином, на усних свідченнях очевидців розправ над архіпастирями, пастирями й мирянами РПЦ. Через те, що авторові були недоступні архіви каральних органів, у складених ним біографіях архієреїв міститься багато неточних відомостей. Праці протопресвітера М. Польського полемічно загострені проти патріархії, особливо проти м. Сергія. Подібною до роботи М. Польського є праця І. Андрєєва та С. Роуза

¹ *Боголепов А.А.* Православная Церковь в Советском Союзе // Русская академическая группа в США (Нью-Йорк): Записки. – Т. 1. – Нью-Йорк, 1967. – С. 87-133; *Польский М.* Каноническое положение высшей церковной власти в СССР и за границей. – Джорданвилль, 1948; *Польский М.* Новые мученики российские. Сведения о мучениках и исповедниках Русской Церкви, биографические данные о епископах и документы о внутрицерковной борьбе после 1927 года. Собрание материалов. В 2-х т. – Джорданвилль, 1949–1957; *Андреев И.М.* Краткий обзор истории русской церкви от революции до наших дней. – Jordanville, N. Y., 1952; *Andreyev I.M., Rose S.* Russia's Catacomb Saints: Lives of the New Martyrs. – Platina, CA; *Pospelovsky D.V.* The Russian Church under the Soviet Regime. 1917–1982. – Crestwood (N.Y.), 1984. – Vol. 1-2.

² *Timasheff N.S.* Religion in Soviet Russia: 1917–1942. – N.-Y., 1942.

³ *Боголепов А.А.* Православная Церковь в Советском Союзе... – С. 87-133; *Боголепов А.А.* Церковь под властью коммунизма. – Munich, 1958.

⁴ *Боголепов А.А.* Церковь под властью коммунизма. – С. 42.

⁵ Там же. – С. 78-79.

⁶ *Польский М.* Новые мученики российские...

“Катакомбні святі: життя нових мучеників”¹.

Інший історик російського походження Д. Поспеловський присвятив себе дослідженню історії РПЦ у ХХ ст. Його ґрунтовна праця “Російська церква під радянським режимом”² є системним дослідженням історії РПЦ у 1917–1982 рр. Приділяє автор достатньо уваги і розколам 20–30-х рр., розглядаючи як ліві угруповання, так і праві розколи. На відміну від багатьох своїх попередників, Д. Поспеловський вказує на глибинні причини розколу, які беруть свій початок з часів реформ Петра I, а ґрунт підготував обновленський рух 1905–1907 рр.³, але найважливішим фактором, що викликав утворення Обновленської церкви, було бажання радянської влади підірвати церкву зсередини, яке було реалізоване, на погляд дослідника, лише частково⁴.

Простеживши історію обновленців, Д. Поспеловський дійшов висновку, що долю обновленців вирішили їх власні прорахунки та помилки. Головною ж думкою автора, щодо обновленства є теза, що “хороші та корисні ідеї церковного оновлення були скомпрометовані недостойними виконавцями”, про що автор неодноразово заявляв у своїх статтях у виданні “Вестник русского христианского движения”⁵. Таким чином, думка канадського релігієзнавця збігається з думкою низки його попередників.

Також не оминає автор й інших угруповань, що утворилися в середовищі РПЦ: “тригоріанський” розкол та “катакомбний” рух, який автором поділяється на низку течій: “катакомбними”, істинно-православна церква, “непоминаючі” тощо⁶. Причиною катакомбного розколу автор називає політичне зближення патріарших лідерів з радянською владою. Загалом робота автора залишає позитивне враження, є добротною та послідовною науковою працею.

Справжнім досягненням у вивченні історії обновленської церкви став вихід у 1978 р. праці А. Левітіна і В. Шаврова⁷. Автори створили досить ґрунтовне дослідження з використанням власної позиції, подали хроніку розколу, оприлюднили маловідомі документи й матеріали. Автори намагалися довести, що радянське обновленство 20-х рр. ХХ ст. органічно й природно визрівало в офіційній огорожі православної церкви протягом декількох десятиліть кінця ХІХ – початку ХХ ст. При цьому прагнули не акцентувати зайвої уваги на ролі, зіграній радянськими спецслужбами у процесі організаційного оформлення обновленського розколу, проводячи практично пряму лінію між реформаційним рухом у РПЦ в 1905–1917 рр. і подіями 1922 р. Буцім, “радянське” обновленство продовжило справу “церковної революції” 1917 р., перерване Помісним Собором 1917 р. Головний же гріх обновленців – не їх антиканонічність, а політичне пристосовництво, доноси і брехня.

Підсумовуючи розвиток емігрантської історіографії, можна констатувати, що за 70 років було накопичено значний фактологічний та теоретичний матеріал, вчені висунули низку цікавих припущень та тез, які можуть бути використані вітчизняними вченими під час розробки питань природи, історії та наслідків розколу православ’я як в Росії, так і в Україні, піднімаючий значний, невідомий раніше, шар архівних документів і відтворюючи історичну правду та справедливість.

¹ *Andreyev I.M., Rose S. Russia’s Catacomb Saints...*

² *Pospelovsky D.V. The Russian Church under the Soviet Regime... – Vol. 1-2.*

³ Там же. – Vol. 1. – P. 43-52, 45.

⁴ Там же. – P. 52, 59-60.

⁵ *Фролов К. История Церкви в кривом зеркале канадского религиоведа // Москва. – 1997. – № 4. – С. 195.*

⁶ Див.: *Pospelovsky D.V. The Russian Church under the Soviet Regime... – Vol. 1. – P. 113-162.*

⁷ *Левитин А., Шавров В. Очерки по истории русской церковной смуты 20–30-х гг. XX века. В 3 т. – Kuesnacht, 1978 / переизд.: М., 2002. – 672 с.*

*Преловська І.М.*Кандидат історичних наук, старший науковий співробітник
Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України**ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВА ІСТОРІЇ
УКРАЇНСЬКОЇ АВТОКЕФАЛЬНОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ (1921–1938)**

Українське історичне джерелознавство як наука склалося у другій половині ХІХ ст., коли було вироблено і теоретично обґрунтовано цілісну систему знань про історичне джерело, сформуовано уявлення про періодизацію українського джерелознавства¹. Виходячи з тих формулювань визначень історичного джерелознавства, які побутують сьогодні в історичній науці², слід сказати, що той комплекс документальних джерел, який утворився внаслідок діяльності Української автокефальної православної церкви впродовж 1920–1930-х рр. в Україні зовсім нещодавно потрапив до уваги вітчизняних дослідників. Цей комплекс джерел історії УАПЦ утворився і функціонував впродовж церковно-визвольних змагань 1917–1921 рр. та в подальші роки інтенсивної діяльності цієї Церкви, а потім згортання її служіння внаслідок політичних репресій з боку радянської влади і остаточного припинення існування УАПЦ.

Об'єктом джерелознавства історії УАПЦ 1920–1930-х рр. є всі історичні джерела, які містять інформацію про історичні події, які пов'язані з існуванням цієї Церкви. Джерелознавство історії УАПЦ 1920–1930-х рр. є складовою частиною загального джерелознавства історії України, оскільки ті процеси, які відбувалися в церковному середовищі зазначеного періоду невід'ємні від загальноісторичних процесів, політичного, соціального, культурного життя суспільства. Тому теоретичні і практичні завдання джерелознавства історії УАПЦ 1920–1930-х рр. також є складовою частиною загального джерелознавства історії України.

Слід зазначити, що джерела з історії УАПЦ 1920–1930-х рр. мають свою специфіку, зумовлену кількома факторами. По-перше, це частина Православної церкви в Україні, яка формально була складовою частиною Російської православної церкви у 1686–1917 рр., але з початком визвольних змагань 1917 р. частина національно налаштованого духовенства і мирян почала вимагати утворення окремої Української православної церкви. Тому можливе застосування загальних методик дослідження джерел з історії Православної церкви.

По-друге, через проголошення українізації як однієї з головних складових боротьби за національну Церкву призвело до утворення цілого масиву джерел, які потребують вивчення не тільки як складової у системі історичних наук, а й українознавства. Наприклад, джерела про склад церковних хорів українізованих православних парафій УАПЦ свідчать про те, що це був одночасно хор місцевої “Просвіти” і взагалі українізаційні процеси на селі у 1920-х рр. відбувалися синхронно з процесами українізації місцевого храму.

По-третє, при дослідженні джерел з історії УАПЦ 1920–1930-х рр. слід враховувати ту обставину, що ця Церква знаходилась в опозиції до Українського екзархату Московського патріархату та Обновленської церкви в Україні, що зумовило велику кількість полемічних джерел. Слід також враховувати той факт, що це масив джерел з історії Православної церкви ХХ ст. Тому при аналізі текстів документів треба враховувати цей фактор.

Серед теоретичних завдань джерелознавства історії УАПЦ 1920–1930-х рр. можна визначити наступні: подальша розробка загальних теоретичних положень про джерела з історії УАПЦ 1920–1930-х рр., предмет і структуру джерелознавства, впорядкування понятійно-термінологічного апарату цього напрямку досліджень з урахуванням таких факторів як загальні процеси українізації, впливи комуністичної та соціал-демократичної ідеологій, революційне піднесення широких мас народу та ін.

До теоретичних завдань також відноситься подальша розробка методики пошуку, опрацювання та використання джерел з історії УАПЦ 1920–1930-х рр. Це стосується не тільки вже почасті опрацьованих дослідниками компактних зібрань архівних джерел у вітчизняних державних архівах. Поки що малодослідженими залишаються ті архівні фонди, які містять невелику кіль-

¹ Про напрацювання у галузі періодизації українського джерелознавства див.: *Богдашина О.М.* Джерелознавство історії України: питання теорії, методики, історії – Харків, 2008. – С. 119-179; *Ковальчук О.О.* Українське історичне джерелознавство доби романтизму. – К., 2011. – 324 с.

² *Богдашина О.М.* Джерелознавство історії України... – С. 7-9; *Калакура Я.* Джерелознавство // Українська архівна енциклопедія. Д-М. Робочий зошит. – К., 2006. – С. 105-106; *Варишавчик М.* Джерелознавство історичне // Там само. – С. 106-107 та ін.

кість дотичних джерел, а також закордонні осередки української церковної діаспори. З огляду на це повинні розвинути і нові принципи систематизації джерельної бази.

До практичних завдань джерелознавства історії УАПЦ 1920–1930-х рр. також слід віднести ті самі напрями дослідження, що й до джерелознавства історії України. Це стосується пропозиції здійснення на державному рівні нової політики пошуку, збереження та використання джерел, здійснення масштабної акції повернення з інших країн. До практичних завдань також відноситься створення загальноукраїнського комп'ютерного ресурсу історичних пам'яток, де мала б бути подана опрацьована і систематизована вся інформація щодо джерел з історії Православної церкви в Україні, УАПЦ 1920–1930-х рр. в тому числі.

*Ідеологічні складові методики дослідження документальних джерел з історії УАПЦ*¹. Багатолітня залежність українських земель від іноземних політичних і церковних центрів зумовила специфіку розвитку історико-церковного джерелознавства в Україні у ХХ ст. Очевидно, що до 1917 р. ніяких спеціальних джерелознавчих студій з історії Української церкви не було, оскільки тогочасні провідні вчені історики і джерелознавці вивчали виключно українські церковні старожитності.

Навіть ті, хто після 1917 р. стали провідними діячами автокефального руху, служили тоді парафіяльними священиками або працювали в інших відомствах. Виключення складає тільки Володимир Чехівський (1876–1937), який з відзнакою закінчив Київську духовну академію, але потім потрапив під поліцейний нагляд через пропаганду українських націоналістичних ідей у навчальних закладах духовного відомства і взагалі у 1907 р. увійшов до складу ЦК УСДРП. Згодом він став головним ідеологом УАПЦ, головою Ідеологічної комісії ВПЦР, дорадником митрополита Василя Липківського. У своїх богословських творах він поєднав богослів'я з соціал-демократичними і націоналістичними ідеями.

Але в цілому дореволюційна історіографія могла розвиватись виключно на засадах монархізму і російського Православ'я. Тому навіть дослідження з церковної історії України, зокрема Київської митрополії, були можливі тільки в контексті історії Російської держави і Російської православної церкви. Всі інші напрями кваліфікувались як політичний і церковний сепаратизм і визнавались небезпечними, а їх автори – неблагонадійними особами, як от В.М. Чехівський.

Окрім ізоляції, в якій опинилася УАПЦ через перебування на території УСРР, існували внутрішні причини, за якими зацікавленість у доступі до її джерел була практично відсутня. Сама УАПЦ на чолі з митрополитом Василем Липківським позиціонувала себе як “Церква робітника і селянина”. До того в її канонах було закріплено засади устрою, який не визнавав попередні засади існування православних церков у світі, а вимагав радикальних змін у стосунках між складовими частинами Східної Православної церкви на основі рівності, а не попереднього розподілу на патріархати і їх складові. Це спричинило внутрішньоцерковну ізоляцію УАПЦ, коли за відсутністю зв'язків, зустрічей, контактів з іншими церковними організаціями та їхніми представниками, практично не утворилось, отже, і не відклатось джерел.

Окрему групу джерел складають апологетичні твори провідних церковних діячів УАПЦ та церковно-полемічні твори ідеологів УАПЦ. У своїй капітальній праці, присвяченій вивченню історії церкви та релігійної думки в Україні, В.І. Ульяновський вказує на те, що “Вищим проявом самодостатності розвитку церкви в середні віки були теологічні студії, місцева писемна церковна традиція і значна духовна діяльність представників певної церкви в своїй країні. Власне духовна діяльність була й залишається основним завданням і функцією церкви”². Складовими частинами цієї діяльності є релігійне виховання вірних свого народу, культурно-просвітницька та педагогічна діяльність, сакральна функція та розвиток богослів'я і віровчення.

Специфікою теологічної творчості ідеологів і богословів УАПЦ 1920-х рр., на відміну від середньовічної доби, можна вважати наступні моменти. По-перше, станом на початок ХХ ст. давно вже обірвалися традиції власне українського богослів'я, оскільки Київську митрополію було приєднано до Московського патріархату наприкінці XVII ст.³ Таким чином, богословські студії впродовж тривалого часу розвивалися виключно в руслі російського православ'я.

¹ Один з аспектів цієї проблеми вже було почасті розглянуто авторкою цієї роботи: *Преловська І.* Проблема використання у архівно-кримінальних справах терміну “фашизм” щодо Української автокефальної православної церкви (1921–1939) у міжвоєнний період // *Церква – наука – суспільство: питання взаємодії.* Матеріали Дев'ятої Міжнародної наукової конференції (25-27 травня 2011 р.). – К., 2011. – С. 158-160.

² *Ульяновський В.І.* Історія церкви та релігійної думки в Україні: Навч. посібник: У 3-х кн. Кн. 2. Середина XV – кінець XVI століття. – К., 1994. – С. 3.

³ Див. напр.: *Акты, относящиеся к делу о подчинении Киевской митрополии Московскому патриархату (1620–1694 г.) /* Сост. и авт. предисловия С. Терновский // *АЮЗР.* – К., 1872. – Ч. 1. – Т. 5. – I-XI+1-172+488 с.; *Вла-*

По-друге, незважаючи на національні переконання і бажання розбудувати Українську національну церкву, всі богослови і ідеологи УАПЦ 1920-х рр. були вихованцями російських богословських навчальних закладів кінця XIX – початку XX ст., що не могло не відобразитись на формі і змісті їх богословських, полемічних та ідеологічних праць і публікацій.

По-третє, всі учасники церковно-визвольних змагань за автокефалію Православної церкви в Україні 1917–1921 рр. та діячі УАПЦ тим чи іншим чином зазнали на собі впливу різноманітних ідеологічних впливів, в основному соціал-демократичного напрямку (В. М. Чехівський взагалі був членом ЦК УСДРП). До того ж тексти відозв діячів автокефального руху, а згодом і УАПЦ, свідчать про виразний вплив на їх авторів з боку революційного мітингового середовища і певних текстуальних впливів нового радянського діловодства.

По-четверте, специфікою апологетичної і полемічної літератури діячів УАПЦ 1920-х рр. є спрямування не тільки і не стільки проти римо-католиків чи протестантів, скільки проти опонентів з тих православних напрямів, які після утворення УАПЦ у 1921 р. зайняли щодо цієї Церкви ворожу позицію. Митрополит Василь Липківський, В.М. Чехівський та інші діячі УАПЦ у своїх працях спростовують звинувачення опонентів у тім, що УАПЦ прямує до унії чи до протестантизму, наполягаючи на вірності Українському православ'ю. Але окрім декларативних заяв щодо відродження Української церкви і вірності тим православним традиціям, які було знищено під час “Московського панування в Україні”, немає підстав говорити про якесь реальне слідування традиціям київських богословів середньовічної доби на практиці.

Спеціальної уваги потребують написані для богослужбового вжитку літургійні та гомілетичні твори діячів УАПЦ. Написання “Української Ранішньої”, “Української Літургії” та “Української Вечірньої” мало на меті змінити богослужіння УАПЦ з метою надання йому виразного українського народного характеру. В основу цих богослужінь було покладено вимоги звичайного церковного уставу, але автор О.О. Левицький запропонував на вибір під час богослужіння виконувати замість читання та співання псалмів українські народні канти відповідного змісту. Так само проповідницькі відправи В.М. Чехівського та проповіді митрополита УАПЦ Василя Липківського за формою не суперечать вимогам православного богослужіння, але за змістом мають виразний національний народний характер й відповідне ідейне спрямування.

Ідеологічними засадами УАПЦ були проголошені автокефалія, українізація та соборноправність. Ці засади визнала засадничими і УАПЦ (Соборноправна), яка інституалізувалась як окрема структура в Ашаффенбурзі у 1947 р. і продовжила своє існування в США. Дослідженням і публікацією джерел в США у 1950–1980-ті рр. опікувалось Українське Православне Братство ім. митрополита Василя Липківського в США, яке також стояло на засадах збереження і публікації всієї спадщини УАПЦ формації 1921 р. Ідеологічними засадами, на яких ґрунтувалися усі публікації джерел, які здійснило це Братство, були український націоналізм, абсолютна глорифікація УАПЦ та її діячів, антирадянська налаштованість.

Марксистсько-ленінська радянська методологія в принципі заперечувала необхідність джерелознавчого і взагалі будь-якого вивчення історії УАПЦ. Якщо з позицій атеїстичної пропаганди, як складової частини матеріалістичного світогляду, діячі УАПЦ були носіями “темноти, неучтва і забобонів”, то з політичної точки зору УАПЦ було кваліфіковано тогочасними партійними діячами й ідеологами (І. Сухоплюєв, В. Еллан-Блакитний) як угруповання “петлюрівців” і “контр-революціонерів”. На початку 1920-х рр. в оцінках і підходах до УАПЦ застосовувався організований масовий вплив атеїстичної пропаганди, який ґрунтувався на працях О.М. Ярославського (М. І. Губельмана), В.Д. Бонч-Бруєвича, А.В. Луначарського, І.І. Скворцова-Степанова та ін. Програмними працями були роботи В.І. Леніна, зокрема накреслена ним в статті “Про значення войовничого матеріалізму” розгорнута програма виховання трудящих в душі ма-

совський І., проф. Нарис історії Української Православної Церкви: У 4 т., 5 кн. – К., 1998. – Т. 2. – С. 292–378; *Лларіон (Огієнко) митрополит.* Українська Церква. Нариси з історії Української Православної Церкви у 2-х т. / ред. прот. С. Ярмусь. – Вид. 2-е. – Вінніпег, 1982. – С. 157–194; *Харішин М.В.* Історія підпорядкування Київської митрополії Московському патріархату: монографія. – К., 1995. – 176 с.; *Харішин М., Мордвінцев В.* Російське самодержавство та Київська митрополічна кафедра, або як Українська православна церква позбулася автокефалії. – К., 1999. – 334 с.; Історія релігії в Україні. У 10 т. – Т. 2: Українське православ'я. – К., 1997. – С. 308–320; *Семен В. Савчук і Юрій Мулик-Луцик.* Історія Української Греко-Православної Церкви в Канаді. – Вінніпег, Канада, 1991. – Т. 1. – С. 101-134; *Яковенко С.Г.* Западнорусская церковь в последней трети XVII в.” // *Макарий, Митрополит Московский и Коломенский.* История Русской Церкви. Книга седьмая. 850-летию основания Москвы посвящается. – М., 1996. – С. 532-543 та ін.

теріалістичного світорозуміння, сформульовані вимоги цілеспрямованого впливу на різні категорії віруючих з метою їх перевиховання¹.

Але весь цей ідеологічний арсенал у вигляді лекцій, відкритих диспутів, виступів пропагандистів, усіяких галасливих заходів на кшталт “комсомольського різдва”, перших антирелігійних збірників і періодичних видань (“Безбожник”, “Безбожник у станка”, “Безвірник”), виступів по радіо, антирелігійних віршів і пісень виявився безсилим переконати українського селянина не відвідувати богослужіння українською мовою і взагалі відмовитися від віри в Бога і не ходити до церкви. До того ж сама по собі богослужбова діяльність єпископів і духовенства УАПЦ не суперечила радянському законодавству і не могла бути причиною для репресій і припинення їх діяльності.

Тому десь з середини 1920-х рр. було обрано інший шлях боротьби з УАПЦ, який дозволяв вести боротьбу з нею не ідеологічними методами, а політично-кримінальними, перекваліфікуючи богослужбову діяльність УАПЦ не тільки як “затемнення народних мас”, але й як різновид антирадянської пропаганди, а церковних ієрархів, духовенство і активістів представляючи як ворогів радянської влади, “попів, що скомпрометували себе контрреволюційною діяльністю в роки громадянської війни та іноземної воєнної інтервенції”², які тепер переходять від переслідування під виглядом церковних діячів. Ця тактика виявилась набагато результативнішою, оскільки дозволяла не просто проводити епізодичні арешти серед діячів УАПЦ, а розгорнути планомірне знищення цілого прошарку суспільства під претекстом покарання за “петлюрівське минуле”.

Результати застосування цієї тактики призвели до утворення великого масиву архівно-кримінальних справ репресованих діячів у 1920–1930-ті рр. в Україні, серед яких можна виокремити групу репресованих діячів УАПЦ і підгрупу репресованих в останній період діяльності цієї Церкви під назвою “Українська Православна Церква” у 1930–1939 рр. На сьогодні існує окремий збірник публікацій, який присвячено *науково-методичним аспектам дослідження архівно-кримінальних справ репресованих*³. Цей збірник було опубліковано спільними зусиллями Головного архівного управління при Кабінеті Міністрів України, ЦДАГО України, УДНДІАСД та ГДА СБ України.

В основу цього збірника було покладено доповіді учасників спеціальної науково-практичної конференції “Архівно-слідчі справи репресованих: науково-методичні аспекти використання”. В її роботі взяли участь 76 осіб: співробітники державних архівів, академічних інститутів, працівники СБУ, прокуратур (військової, міської, обласної, Генеральної), органів внутрішніх справ, комісій з питань поновлення прав колишніх репресованих, члени товариств “Меморіал” та політв’язнів, академік і член-кореспондент НАН України, науковці, директори державних архівів України. Учасники конференції вшанували хвилиною мовчання пам’ять жертв політичних репресій і мали нагоду ознайомитися з документальною виставкою “Повернені із забуття...”⁴. У передмові до збірника зазначалось, що “Архівно-слідчі справи репресованих – унікальне, надзвичайно цінне історичне джерело, документальне свідчення епохи радянського, більшовицького тоталітаризму, негативні наслідки якого ще тривалий час доведеться долати українському суспільству. Відкриття цих специфічних документів, їх передача від колишнього КДБ до державних архівів має велике багатоаспектне значення.

Перший аспект – *морально-політичний, суспільний*. Це ознака глибокої демократизації нашого життя, активних намагань покінчити з наслідками тоталітарного минулого. Сотням тисяч безвинних жертв політичних репресій повернуті імена. Реалізується широкомасштабна державна програма видання серії книг “Реабілітовані історією”.

Другий аспект – *соціально-правовий*. Зроблено перші кроки з відновлення соціальної справедливості щодо численних жертв політичного терору, їхніх родин. Саме цією документальною базою живиться мережа комісій з питань поновлення прав реабілітованих.

Третій аспект – *науковий*. Залучаються до наукового обігу донедавна закриті оригінальні історичні джерела. Завдяки цьому ліквідовано чимало білих плям новітньої історії України, руйнуються стійкі міфологеми радянської історіографії, комуністичної пропаганди, оголюється “режисура” багатьох процесів і справ, фабрикованих кількома поколіннями чекістів.

Аспект четвертий – *архівно-суспільний*. Поява у лоні державної архівної служби такого величезного масиву специфічних архівних джерел породила низку складних проблем як внутріш-

¹ Лобовик Б.О. Порівняльне дослідження історії релігії // Ярославський О.М. Як народжуються, живуть і вмирають боги та богині. – 4-те укр. вид. – К., 1983. – 246 с., іл. – С. 4.

² Лобовик Б.О. Порівняльне дослідження історії релігії... – С. 4.

³ Архівно-слідчі справи репресованих: науково-методичні аспекти використання: Збірник наукових праць / Ред. кол. Р.Я. Пиріг (голова) та ін. – К., 1998. – 161 с.

⁴ Архівно-слідчі справи репресованих: науково-методичні аспекти... – С. 3-4.

ньоархівного, так і ширшого, суспільного характеру, які ускладнюються нерозвинутістю нормативно-правової бази¹.

Академік НАН України, голова Головної редакційної колегії науково-документальної серії книг “Реабілітовані історією” П.Т. Тронько наголосив на тому, що увагу потрібно приділити висвітленню політичних репресій 1920-х – початку 1930-х рр., коли радянська влада в умовах мирного часу без будь-яких підстав посилила наступ на активних діячів національно-визвольного руху, робітничий клас, національно-свідому інтелігенцію, селянство, духовенство. Основну групу джерел серії книг “Реабілітовані історією” становитимуть документальні матеріали постійного зберігання колишніх спецслужб та їхніх обласних управлінь (ВУНК, ДПУ, НКВС, КДБ), що зберігаються в архівах СБУ та інших архівосховищах. За своїм характером вони поділяються на 1) аналітичні та довідково-інформаційні; 2) кримінальні справи репресованих громадян. Враховуючи спрямування практичної діяльності колишніх спецслужб, використання цих документальних матеріалів можливе лише на основі їх критичного аналізу та співставлення з іншими джерелами².

Таким чином, навіть побіжний огляд основних проблем джерелознавства історії УАПЦ 1920–1930-х рр., зокрема ідеологічних складових цього напрямку дослідження, доводить, що це є новий напрям, який з’явився у 1990-х рр. в Україні. Поява великої кількості оригінальних документальних джерел з колишніх спецхранів державних архівів і бібліотек, а також надходження діаспорних документальних видань призвели до появи цього напрямку у вітчизняному джерелознавстві. Тому на часі є подальша розробка теоретичних і практичних завдань сучасного історичного джерелознавства.

Срібна М.А.

Старший науковий співробітник
Національний музей історії України

БЛАГОДІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ В РОКИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ (1939-1945)

Формування нової суспільної свідомості в умовах розбудови Української держави, яка б базувалася на принципах демократії, гуманізму і справедливості, вимагає оволодіння повномасштабними історичними знаннями та переосмислення уроків минулого, їх всебічної й повної оцінки. Перервана у роки радянської влади традиція доброчинності, яка активно розвивалася в Україні і різнобічно впливала на життя тогочасного суспільства, спонукає звернутися до історичного досвіду, осмислити діяльність окремих її представників та інституцій, що залишили яскравий слід у цій сфері людської діяльності, запозичити з минулого цінні форми допомоги тих, хто її потребує, та створити нові відповідно до вимог часу.

Актуальність обраної теми пояснюється тим, що православна церква посідає помітне місце в політичному, культурному й соціально-економічному житті українського народу. Тривалий період її роль у формуванні національної ідентичності українців штучно ігнорувалась, хоча церква завжди була вагомим засобом впливу на суспільну свідомість. Вивчення благодійної діяльності Православної церкви має важливе значення для відтворення цілісної картини минулого українського народу.

Питання благодійності в Україні тривалий час замовчувалося, піддавалося остракізму. Благодійність подавалася тенденційно та упереджено, була позбавлена правових і моральних основ. Історія благодійного руху взагалі, а діяльність окремих осіб і церковних установ, зокрема, залишалася поза увагою істориків. Однак ця проблема заслуговує на спеціальне дослідження, адже благодійність є важливим аспектом громадського життя, відносин між державою і церквою.

Враховуючи здобутки радянської та сучасної історіографії, метою та завданням даного дослідження є відтворення недостатнє об’єктивної, цілісної картини суперечливих відносин між державою і православною церквою в Україні та розкриття всієї багатогранної сфери благодійної діяльності під час Другої світової війни.

¹ Архівно-слідчі справи репресованих: науково-методичні аспекти... – С. 4.

² Тронько П.Т. Реалізація державної програми з підготовки науково-документальної серії книг “Реабілітовані історією” // Архівно-слідчі справи репресованих... – С. 9-11.

Новизна роботи полягає в тому, що на відміну від попередніх робіт, присвячених Православній церкві в період війни, в даному дослідженні більш рельєфно виявлена динаміка надання допомоги місцевому населенню від церкви по всій території України.

Історіографія обраної тематики досить різноманітна, зокрема, її умовно можна поділити на чотири основні групи: 1) праці радянських вчених; 2) дослідження священнослужителів, які належать до відповідних православних конфесій; 3) західна література та праці діаспори; 4) сучасна історіографія.

Особливий інтерес у контексті даного дослідження становить дослідження діаспорної української церковної історіографії середини 60-х рр. ХХ ст. І. Власовського¹. Однією з найважливіших його праць є “Нарис історії Української Православної Церкви”, де автор розглядає питання відносин православної церкви в Україні з радянським режимом, а також нацистську релігійну політику. Дослідник показав процес становлення Української Автокефальної Православної Церкви, міжцерковну боротьбу, спробував пояснити причини цієї боротьби.

У радянській період вивчення минулого Православної церкви дозволялось лише з метою показати її в негативних рисах. Лише з періоду перебудови політика гласності і відкритості дала змогу багатьом дослідникам як в Росії, так і в Україні об’єктивно розглянути становище церкви в радянській дійсності.

Нові політичні та суспільні процеси, які розпочалися в Україні на початку 1990-х рр. та проголошення її незалежності, започаткували перегляд радянських концепцій у дослідженні подій та явищ Другої світової війни, формування нових підходів до вивчення історії України воєнного періоду, подолання партійно-ідеологічного догматизму, розширення проблематики досліджень, пов’язаних з наслідками війни. Та все ж, незважаючи на зростання в пострадянській період інтересу істориків до наукового дослідження проблем соціального характеру, що були прямим наслідком війни, як і раніше скласти цілісну картину щодо благодійної діяльності Православної церкви в роки війни не вдалося.

Сучасна історіографія до останнього часу взагалі була представлена декількома спеціальними кандидатськими дослідженнями таких вчених, як В. Борщевич², Ю. Волошин³, І. Грідіна⁴, В. Милусь⁵, В. Гордієнко⁶. Також історії функціонування православних конфесій в Україні за часів Другої світової війни присвячені роботи В. Пащенко⁷. У своїй монографії “Православ’я в новітній історії України” вчений, аналізуючи становище релігійного життя в радянській Україні напередодні війни, наголошує, що в релігійній політиці радянського керівництва відбулись зміни, які полягали в пом’якшеному трактуванні релігії комуністичними ідеологами. Завдяки дослідженням М. Михайлуци⁸ було здійснено реконструкцію православного життя на Одещині та в Трансністрії, схарактеризовано політику радянської та румунської властей у регіоні щодо церкви. Таким чином, історіографічна база досить велика та різноманітна. Проте в жодній з праць не приділено достатньо уваги різносторонній благодійній діяльності Православної церкви в роки війни у різних регіонах України.

З початком Другої світової війни, тоталітарні режими стали активно використовувати релігійний фактор. В Радянському Союзі та в нацистській Німеччині нові підходи у стосунках з церквою визначалися прагматизмом. Особливістю розвитку радянської релігійно-церковної політики було поступове покращення ставлення держави до РПЦ. Нацисти виявляли недовіру до церкви, сприяли її розколу. Якщо радянська держава і нацистський режим у своїй ідеології дотримувалися антирелігійних позицій, то румунський режим Антонеску намагався прищепити елементи фашистської доктрини життєдіяльності Румунської православної церкви.

¹ *Власовський І.* Нарис історії Української Православної Церкви / Українська Православна Церква Київського Патріархату. – Репр. вид.: у 2 т. – К., 1998. – Т. 1. – 294 с.; Т. 2. – 397 с.

² *Борщевич В.* Українська православна церква на Волині у 20-40-х рр. ХХ ст.: Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / Інститут українознавства ім. Івана Крип’якевича НАН України. – Львів, 2000. – 19 с.; *Борщевич В.* Українське церковне відродження на Волині (20-40-і рр. ХХ ст.). – Луцьк, 2000. – 254 с.

³ *Волошин Ю.* Українська православна церква в роки нацистської окупації (1941–1944 рр.) / Полтавський держ. педагогічний ін-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 1997. – 126 с.

⁴ *Грідіна І.* Православна Церква в Україні під час Другої світової війни 1939–1945 рр.: людський вимір: Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / Донецький національний ун-т. – Донецьк, 2001. – 20 с.

⁵ *Милусь В.* Державна влада і православна церква на Волині у другій половині 40-х – 50-і роки ХХ ст.: Дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / Волинський держ. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2002. – 248 с.

⁶ *Гордієнко В.* Православні конфесії в Україні періоду другої світової війни (вересень 1939 – вересень 1945 рр.): Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / Київський ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 1999. – 18 с.

⁷ *Пащенко В.* Православна церква в тоталітарній державі. Україна 1940 – початку 1990-х років. – Полтава, 2005. – 631 с.

⁸ *Михайлуца М.* Православна церква на півдні України в період Другої світової війни у контексті політики радянського і румунського режимів: автореф. дис... д-ра іст. наук: 07.00.01 / Національний ун-т “Києво-Могилянська академія”. – К., 2009. – 39 с.

Релігійне життя в 1939–1941 рр. виявлялося в різних формах. Це – діяльність поодиноких православних храмів, існування підпільних монастирів, інших церковних неформальних об'єднань, діяльність незареєстрованих священнослужителів, дотримання віруючими православних обрядів і традицій.

Виникнення двох православних конфесій у нацистській зоні окупації – Автономної Православної Церкви та Української Автокефальної Православної Церкви було зумовлене нацистською релігійно-церковною політикою. Поряд з цим у церковному розколі відіграла відповідну роль наявність декількох угруповань церковно-православних діячів з власними концепціями церковного будівництва. Зміст церковного життя залежав також від соціально-культурної диференціації українського населення. На відміну від нацистської зони окупації, де не існувало єдиної церковної управлінської структури, церковно-православне життя в Трансністрії було повністю підпорядковане Румунській православній церкві.

Політика нацистського режиму щодо Православної церкви на Волині протягом 1941–1943 рр. зазнавала змін. У перші місяці військових дій на Сході німці толерували національно-церковний рух, одночасно не перешкоджаючи організаційному оформленню автономної церкви. Жорсткий контроль за церковним життям Волині було встановлено на початку травня 1942 р. Керівництво Рейхскомісаріату України визнало існування автокефальної та автономної церков. Тоді ж німці наказали припинити церковну полеміку в пресі, а наприкінці травня рейхскомісар Е. Кох заборонив нові єпископські хіротонії без дозволу влади. У наступні місяці втручання окупантів у життя церкви посилювалось. Так, наприклад, було заборонено відправляти служби в храмах у будні та у неділю протягом світлового дня. Отже, почалося бруталне втручання окупаційної влади в життя церкви з метою її знищення.

Хоча Автокефальна церква проіснувала недовго, вона розвинула свою організаційну структуру та розгорнула просвітницько-благодійну діяльність. На заклик владики Полікарпа сільські громади жертвували продукти харчування для бідних жителів Луцька, духовенство організувало дитячі садки, підтримувало сиріт. Автокефальна церква співробітничала з “Просвітою”, організувала урочисті відзначення українських державних свят, вшановувала пам'ять жертв сталінського режиму, проводила антиалкогольні кампанії. Для підготовки церковних кадрів у Луцьку діяли Пастирські курси, проводилась катехізація дітей, перекладацька робота.

У різних регіонах України діяльність Православної церкви проявлялась в різних напрямках. Так, наприклад, попри складну і досить хитку соціально-економічну ситуацію, в Одесі відкривалися осередки християнського милосердя, соціальні будинки, які не залишалися поза увагою церков. Зокрема, при церкві святого Георгія функціонував безкоштовний амбулаторій і аптека, а в інших 12 церквах діяли кухні для бідних¹.

Православна місія опікувалась також дитячими притулками, організованими на кошти християн Наддністрянщини. При православних храмах створюються благодійні фонди, наглядові та опікунські ради, які надавали різноманітну допомогу знедоленим війною дітям. На території церковної садиби храму Усіх Святих в Одесі було створено сирітський дитячий притулок. Цей заклад був організований за ініціативи великого благодійника отця Григорія Грешинського².

У період німецької окупації єдиної системи соціального захисту на Україні не існувало. Виходячи з власної ініціативи і в межах дозволеного окупантами, допомогу соціально незахищеним верствам населення надавали районні і міські управи допоміжної української адміністрації. Її розмір залежав від обмежених фінансових можливостей та ініціативи і сумління працівників управ.

На Полтавщині Український Червоний Хрест працював у постійному тісному зв'язку та під опікою Української Автокефальної Православної Церкви. Отці Олександр Потульницький та Дмитро Бурко були співтворцями й співпрацівниками товариства в Полтаві. Із свого боку Український Червоний Хрест також допомагав розвитку церкви. Завдяки зусиллям товариства було видано церковні книги українською мовою, для якого організація позичила Церковному Управлінню Полтавщині 250 тис. крб.³

Таким чином, в роки Другої світової війни, коли цивільне населення найбільше потребувало підтримки та захисту, Православна церква зробила свій посильний патріотичний внесок у справу надання допомоги народу, який боровся з ворогом. Матеріальна та продовольча допомога хоч і була важливою, проте не могла замінити душевного співчуття й жалю, моральної підтримки тих, хто потерпав від воєнних дій.

¹ Михайлуца М.І. Релігійна політика румунської окупаційної влади в Південній Бессарабії і Трансністрії (кінець 1930-х – 1944 рр.). – Одеса, 2006. – С. 202.

² Там само. – С. 206.

³ В'юн Г.І. Під знаком Червоного Хреста в Полтаві. – Новий Ульм “Українські вісті”, 1973. – С. 31.

Бартош А.Є.

Завідувач сектору

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

ОГЛЯД КІНО-ФОТОДОКУМЕНТІВ 1941–1946 рр., ПРИСВЯЧЕНИХ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКІЙ ЛАВРІ

(з фондів ЦДКФФА України ім. Г.С. Пшеничного)

Минуло 70 років з початку війни, що стала для нашого народу Великою Вітчизняною і 70 років з того часу, коли 3 листопада 1941 р. була зруйнована перлина архітектури XI–XVIII ст., святиня православ'я – Велика Соборна церква Успіння Божої Матері. Цим двом трагічним подіям ми присвятили відеопроєкт “Києво-Печерська Лавра. Хроніка подій 1941–1945 рр.” Його можна переглянути на сайті Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника, на DVD-диску 2011 р. “Руйнування Успенського собору”, а також у залі № 3 виставки “Історія Києво-Печерської лаври. Сторінки історії. XX–XXI ст.”

Відеопроєкт ми створили на основі відібраних фрагментів кінодокументів та фотодокументів, що зберігаються у Центральному державному архіві кіно-фото-фонодокументів України ім. Г.С. Пшеничного.

Розпочинає проєкт унікальний фрагмент радянської кінохроніки, відзнятий кінооператором 19 вересня 1941 р. при відступі з Києва Червоної армії¹. Він зафіксував вид Києво-Печерської лаври з Ланцюгового мосту Євгенії Бош з останньої машини, що залишає Київ. На правому березі Дніпра, на під'їзді до мосту, видно велику кількість підготовлених для евакуації ящиків з матеріальними цінностями, що залишені напризволяще.

Наступний фрагмент з трофейної німецької кінохроніки, відтворює перший день німецької окупації у Києво-Печерській лаврі. З донесення начальнику Генерального штабу сухопутних військ генералу Францу Гальдеру від 19 вересня 1941 р. відомо: “З 12.00 над Києвом майорить німецький прапор. Всі мости підірвано...”²

Кадри з кіножурналу “Німецький огляд” архіву міністерства пропаганди фашистської Німеччини підтверджують, що 19 вересня 1941 р. над банею Великої лаврської дзвіниці майорить імперський нацистський прапор³. Символічно, що над нацистським прапором височить непереможний хрест Великої лаврської дзвіниці.

Фрагменти з трофейної німецької кінохроніки відтворюють спекотний вересневий день у Лаврі. Озброєні німецькі солдати спокійно розглядають Києво-Печерську лавру та йдуть до Успенського собору. Біля собору мирно прогулюються місцеві жителі⁴.

Вважаємо, що хроніка відтворює ситуацію на 19 вересня 1941 р. – перший день окупації міста, тобто ще до вибуху, який пролунав 20 вересня 1941 р. на Оглядовому майданчику Києво-Печерської лаври. Під час цієї диверсії загинули німецький командувач артилерією полковник барон Ганс-Генріх фон Зейдліц унд Голау та його штаб⁵. Після цих подій німці не почували себе так впевнено у Лаврі.

Кадри з німецької кінохроніки зафіксували прибуття до Лаври 3 листопада 1941 р. об 11 год. 40 хв. за німецьким часом делегації Словаччини на чолі з президентом Йозефом Тісо⁶. Кінодокумент відтворює прохід делегації до Успенського собору та загальний вид Великої лаврської дзвіниці, яка на час візиту була прикрашена по вертикалі маленькими прапорцями. Далі кінохроніка зафіксувала західний фасад Успенського собору за годину до вибуху. Наступні кадри відтворюють вихід Йозефа Тісо та супроводжуваних його осіб з Лаври. На останніх кадрах – делегація на фоні західного фасаду Троїцької надбрамної церкви, а над входом чітко видно напис: “Всеукраїнський музейний городок”.

¹ ЦДКФФА України ім. Г.С. Пшеничного, од. зб. 2877: Історико-документальний фільм “Київ”, 1950, ч. VI.

² Гальдер Ф. Военный дневник. – М., 1971. – С. 362.

³ ЦДКФФА України ім. Г.С. Пшеничного, од. зб. 12130: “Жінки з вулиці Бабин Яр”. Док. фільм. “Укртелефільм”, 1992, ч. III.

⁴ Там само, од. зб. 5300: “Іван Кочерга”. Док. фільм. “Укркінохроніка”, 1972, ч. II.

⁵ Голокост і сучасність. – К., 2002. – Травень. № 2. – С. 7.

⁶ ЦДКФФА України ім. Г.С. Пшеничного, од. зб. 5300: “Іван Кочерга”, 1972, ч. II.

У цей же день, 3 листопада 1941 р., відбулася найтрагічніша подія – вибух, який зруйнував Успенський собор Києво-Печерської лаври. Німецькі кінооператори провели перші зйомки руїн храму¹. Пізніше вони були змонтовані з кадрами перебування у Лаврі делегації Словаччини на чолі з президентом Йозефом Тісо і глядачі почали сприймати цю кінохроніку, як єдине ціле, хоча це різні за часом зйомки.

Особливо зворушують кінодокументи, що зафіксували Лавру у перші дні після визволення Києва від німецько-фашистських окупантів із збірки “Кінолітопису 1943 року”².

У відеопроект “Києво-Печерська Лавра. Хроніка подій 1941–1945 рр.” увійшов один з найцікавіших фотодокументів, зроблених у перші дні після звільнення Києва. На ньому зафіксовано радянського військового, який стоїть на руїнах Успенського собору Києво-Печерської лаври у молитовній позі і споглядає у небеса. Оригінал фотодокумента зберігається у фондах ЦДКФФА України ім. Г.С. Пшеничного³. Нині цей фотодокумент став дуже популярним. Він експонується у Москві, у Київському музеї Великої Вітчизняної війни та неодноразово публікувався. Так, у книзі “І монастир той подібний небу” під фотодокументом підпис: “На руїнах Успенського собору. Листопад 1943 р.”⁴, а у книзі ігумені Серафими

“Молитва за Победу. Церковь в Великой Отечественной войне” знаходиться підпис: “Красноармеец, выживший после форсирования Днепра, молится в Лавре. Ноябрь 1943 г.”⁵

Надзвичайно вдалий сюжет фотозйомки, можна сказати художньо продуманий: військовий з молитовно складеними руками та зверненими до небес очима на фоні зруйнованого Успенського собору. Та виникає питання: “Чому військовий молиться спиною до вітваря, хоча і зруйнованого, але вітваря собору?”

Дослідивши фотодокументи періоду Великої Вітчизняної війни, фонду, що були передані у ЦДКФФА України відомим військовим фотокореспондентом Яковом Борисовичем Давидзоном, а також проаналізувавши фотодокументами його перебування у госпіталі, ми прийшли до остаточного висновку, що на фотодокументі⁶ на фоні руїн Успенського собору зафіксований не невідомий солдат, а відомий військовий фотокореспондент капітан Радянської армії Яков Борисович Давидзон.

Відзнятий радянським кінооператором у листопаді 1943 р.⁷ фрагмент кінохроніки відтворює вигляд зруйнованої Верхньої території Києво-Печерської лаври, а наступні кадри кінохроніки зафіксували припорошені сні-

¹ ЦДКФФА України ім. Г.С. Пшеничного, од. зб. 5300: “Іван Кочерга”, ч. II, 1972.

² Там само, од. зб. 2441 Кінолітопис 1943–1946 рр., ч. III, VII.

³ Там само, од. зб. 0-222549, листопад 1943 р.

⁴ “І монастир той подібний небу”. Альбом. – К., 2005. – С. 17.

⁵ Серафима, ігуменя. Молитва за Победу. Церковь в Великой Отечественной войне. Посвящается 60-летию Великой Победы и 65-летию начала Великой Отечественной войны. – К., 2006. – С. 221.

⁶ ЦДКФФА України ім. Г.С. Пшеничного, од. зб. 0-222549, листопад 1943 р.

⁷ Там само, од. зб. 2041, ч. II, листопад 1943 р.

гом руїни Успенського собору узимку 1943 р.¹

Кінодокумент 1943 р. відтворює інтер'єр розтрощеної церкви Антонія та Феодосія Печерських та руйнування у Трапезній палаті Києво-Печерської лаври². У напівзруйнованій Трапезній церкві німці влаштували тир, розбиваючи кулями мармурові прикраси іконостаса і кіотів, а також влучно стріляючи у лоб бюстів Шевченка та інших діячів культури, які знаходилися в інтер'єрі Трапезного храму. Кінодокумент відтворює наслідки цих злочинів.

Фрагмент кінохроніки³ зафіксував руїни Успенського собору і розпис підпірного стовпа зруйнованої вівтарної апсиди. Цей сюжет кінохроніки відомий під назвою “Розірвані небеса”.

Кадри кінохроніки за 1944 р.⁴ відтворюють огляд науковою спільнотою зруйнованої Верхньої території Києво-Печерської лаври та знищеного Успенського собору.

Збірка кіносюжетів за 1944 р. зберегла для прийдешніх поколінь розповідь архімандрита Києво-Печерської лаври Валерія Устименка біля руїн Успенського собору⁵, про події, що відбувалися ся у Лаврі під час окупації, а також про вибух Успенського собору.

На жаль, синхронний запис фонограми кінодокумента втрачено. Та нам відомо, що саме говорив архімандрит Валерій: “Я, архімандрит Києво-Печерской лавры, служил здесь 53 года и видел Лавру во всем ее блеске... Во время оккупации немцами Киева я пришел 3 ноября 1941 года в час дня в церковь. В два часа дня возвращался назад. К этому времени Лавра была со всех сторон отеплена военными. Мне разъяснили, что до четырех часов дня на территорию Лавры никто не имеет права войти. Потом я услышал взрыв, после него – еще один. Когда нам разрешили пройти на территорию Лавры – на месте Успенского собора мы увидели руины...”

1 квітня 1945 р. зруйнований архітектурний ансамбль Верхньої території Києво-Печерської лаври оглянув президент Чехословацької республіки пан Едуард Бенеш і члени Чехословацького уряду. Цю подію відтворили фрагменти кінохроніки з кіножурналу радянська Україна за 1945 р.⁶

17 квітня 1945 р. з наслідками панування фашистів на території Києво-Печерського заповідника ознайомився Голова Ради Міністрів Югославії маршал Йосиф Броз Тіто і члени югославського уряду⁷. Спеціальний випуск про перебування у Києві югославської урядової делегації відтворює цю подію, а також стан архітектурного ансамблю Києво-Печерського заповідника у кіножурналі радянська Україна № 21-22, виробництва “Укркінохроніки” за 1945 р.⁸

Завдяки кінодокументу 1946 р. ми маємо можливість побачити братію Києво-Печерської лаври, частина якої перебувала у монастирі і під час війни⁹. Серед них ігумен Андрій, Варлаам, архімандрит Валерій, Феопемпт, чернець Поліхроній (у схімі Прохор), ієромонахи Палактіон і Анатолій.

Фрагменти кінохроніки ЦДКФФА України ім. Г.С. Пшеничного періоду Великої Вітчизняної війни дійсно “живі свідки” історії Києво-Печерської лаври, що надали нам можливість побачити та емоційно відчувати події 1941–1946 рр.

¹ Там само, од. зб. 3635, ч. II, 1943 р.

² Там само, од. зб. 2041, ч. II, листопад 1943 р.

³ Там само, од. зб. 2877, ч. II, листопад 1943 р.

⁴ Там само, од. зб. 537, ч. I, 1944 р.

⁵ Там само, од. зб. 2212, ч. I, II. Збірка кіносюжетів за 1944 рік.

⁶ ЦДКФФА України ім. Г.С. Пшеничного, од. зб. 221 “Радянська Україна”. Кіножурнал, квітень 1945 р., № 16-17, ч. II.

⁷ *Бартош А.Є.* Експозиційна та екскурсійна діяльність Києво-Печерського історико-культурного заповідника в кінодокументах ЦДКФФА України ім. Г.С. Пшеничного // Могиланські читання 2006. – К., 2007. – С. 9.

⁸ ЦДКФФА України ім. Г.С. Пшеничного, од. зб. 225 “Радянська Україна”, кіножурнал, квітень 1945 р., № 21-22, ч. I.

⁹ Там само, од. зб. 519. “Львівський собор”, кінофільм. “Укркінохроніка”, 1946 р., ч. I.

Якуніна К.І.

Аспірантка

Національний університет “Острозька академія”

СТАНОВИЩЕ ПРАВОСЛАВНИХ ГРОМАД ВОЛИНСЬКО-РІВНЕНСЬКОЇ ЄПАРХІЇ У 1944–1953 рр.

Актуальність теми зумовлена необхідністю вивчення історичного досвіду у сфері державно-церковних відносин та конфесійного життя на локальному рівні. Виявлення специфіки ролі духовенства у формуванні суспільно-релігійної ситуації в регіоні, що відбувалися в умовах радянської дійсності, сприятиме пошуку конструктивних підходів у вирішенні сучасних проблем у сфері міжконфесійного та особливо міжособистісного спілкування.

Обрана для дослідження тема викликає значний науковий інтерес серед вітчизняних та зарубіжних дослідників. На загальнодержавному рівні проблему становища Руської православної церкви (далі – РПЦ) в УРСР досліджують В. Баран, В. Войналович, В. Пашенко, М. Шкаровський. Значну увагу дослідники приділяють становищу РПЦ на теренах Волині в умовах впровадження нової релігійної політики (В. Рожко, В. Милусь, В. Борщевич, Л. Третяк). Проте наявні архівні матеріали дають можливість по новому розглянути дану проблему.

Кардинальні зміни курсу радянського уряду у церковній політиці післявоєнних років на приєднаних територіях зумовлювалися низкою важливих обставин, що проявилися під час Другої світової війни. Під час війни на окупованих територіях спостерігалось відновлення діяльності храмів, поживлення релігійного життя. Жорстка антирелігійна політика довоєнних років змінюється на політику примиренського ставлення до існування церковних інституцій і духовництва. Влада усвідомила можливість використати церкву у власних цілях: консолідація суспільства, посилення позицій держави у світі. Для цих задумів найкраще підходила РПЦ, як продовжувач традицій “імперіалістичної” церкви. У вересні 1943 р. у Москві відбувся архієрейський собор православної церкви, скликаний для виборів патріарха Московського і всієї Русі й утворення Священного синоду. Паралельно 14 вересня 1943 р. була створена Рада у справах РПЦ. 31 січня – 2 лютого 1945 р. у зв'язку зі смертю патріарха Сергія та необхідністю обрання нового митрополита відбувся помісний собор РПЦ. На соборі було ухвалено “Положення про управління РПЦ”, що закріплював домінуючу роль кліриків у церковному житті. Відповідно до нового “Положення”, на чолі парафіяльної громади стояли настоятелі храму, яких призначали архієреї. Роль церковного активу у житті релігійної громади відсувалася на другий план. Владі значно легше було контролювати одного священика, чия роль після ухвалення документа ставала більш ваговою, ніж церковний актив, що складався з багатьох осіб¹.

Навесні 1944 р. на Волинь було призначено уповноваженим РПЦ колишнього обновленського митрополита Питирима (Свиридова). Він резидував з асистентом о. Миколою Курніковим Волинською, Рівненською і частиною Тернопілької областями (Кременеччиною). Місія єпископа Питирима відбувалась під безпосереднім контролем НКВС². За даними доповідної записки Соколовського від 3 липня 1944 р. Волинська область, що складалась із 30 районів налічувала 335 приходів (38 – не зареєстровані), Рівненська (30 районів) – 373 приходів (34 – не зареєстровані), Кременеччина (9 районів) – 140 приходів³. На підставі звіту Питирима (Свиридова) синод Московської патріархії прийняв рішення про утворення Волинсько-Рівненської єпархії. Православна Кременеччина відійшла до складу Львівсько-Тернопільської дієцезії як плацдарм для релігійної уніфікації Галичини⁴.

Наступним правлячим єпископом РПЦ на Волині став Микола (Чуфаровський). Він продовжив справу об'єднання місцевого духовенства та відродження православ'я на Волині. Методи нового єпископа з формування мережі православних громад (висвячення нових священиків і дяконів) в краї були не до вподоби офіційній владі. Як з'ясувалося, з 169 рукоположених ним протягом 1944 р. пасторів, 100 чол. раніше висвячено митрополитом Полікарпом (Сікорським), інші “служили в бандах УПА” і всіляко уникали служби в Червоній армії. У своїх поясненнях на ім'я

¹ Бондарчук П.М. Особливості релігійної ситуації в Україні у середині 1940-х – на початку 1950-х рр. // Український історичний журнал. – 2010. – № 2. – С. 140.

² Борщевич В.Т. Православне духовенство Волині в 40 – першій половині 60-х рр. ХХ ст.: кількісна характеристика // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Історичні науки. – Вип. 1. – Луцьк, 2010. – С. 135.

³ Держархів Рівненської обл., ф. Р-204, оп. 11, спр. 11, арк. 3-4.

⁴ Борщевич В.Т. Православне духовенство Волині... – С. 135.

екзарха України митрополита Іоанна єпископ наголошував на особливій потребі в кандидатах священства для єпархії, яка налічувала більше 800 парафій, що всі нововисвячені ним ієреї були погоджені з уповноваженим, витримали іспит спеціально утвореної при єпархіальному управлінні комісії й мали посвідки про звільнення від військової служби. Наведені аргументи були названі уповноваженим у справах РПЦ у Волинській області М. Діденком не інакше як “фальшивими виправданнями, що не мають і частки об’єктивної правди”. Не допомогли єпископу Миколаю й телеграми, відправлені на його підтримку патріарху та екзарху України духовенством і віруючими єпархії, ініціаторами яких названо було “колишніх емігрантів, царських офіцерів, що служили в різних бандах і завдали чимало горя радянському народу”. У січні 1946 р. єпископа Миколу було увільнено з посади керуючого Волинсько-Рівненською єпархією, а на його місце призначено русофіла, єпископа Вінницького і Проскурівського Варлама¹.

Кардинальних змін зазнало не лише вище керівництво РПЦ. Нова релігійна політика передбачала тотальний контроль за всіма проявами релігійного життя. Перше чого стосувалися нововведення була загальнодержавна реєстрація релігійних громад та наявного духовенства. Критерії, якими керувалася РС РПЦ, приймаючи позитивне рішення про відкриття церков, враховували: відсутність діючих храмів у районі чи віддаленість найближчої церкви на відстані понад 10 км; наявність фактично діючої громади та її вагомі пожертви в різноманітні фонди; незаконне, без оформлення відповідними документами, закриття храму в 1930-х рр.; настійність звернень віруючих протягом кількох років і чисельність підписів під ними². За повідомленням уповноваженого РС РПЦ по УРСР П. Ходченка, на кінець першого півріччя 1944 р. реєстрація храмів, релігійних громад і духовенства лише починалася. Ще до кінця 1945 р. вони в основному просто бралися на облік, а дані мали епізодичний і суперечливий характер.

У звіті уповноваженого ради у справах РПЦ Головатого у Рівненській області станом на 1 липня 1944 р. нараховувалося 259 священників (223 з них належали до РПЦ, 13 – обновленської, 23 – автокефальної), 62 диякони (55 – РПЦ, 5 – обновленської, 2 – автокефальної). У звіті за 4 квартал цього ж року уповноважений подає уточнені дані: 363 священники та 45 дияконів належать до РПЦ³. З даних звітів видно, що стосунки між РПЦ і радянським режимом передбачали можливість існувати лише єдиної православної церкви, тож доля УАПЦ та обновленців, інших православних течій і сект цілком залежала від “милосердя” монополістичної, але офіційної церкви.

У звіті уповноваженого у справах РПЦ у Волинській області М. Діденка станом на 1 січня 1945 р. нараховувалося 1 єпископ, 282 священники, 18 дияконів⁴. В архівних документах Волинської області зустрічаються також дані про те, що у 1945 р. серед зареєстрованого духовенства були лише 1 єпископ, 12 священників та 5 дияконів⁵.

Щодо мережі діючих храмів то на 1 липня 1944 р. у Рівненській області налічувалося 313 церков (258 храмів РПЦ, 25 – обновленських, 30 – автокефальних), 3 монастирі, 8 недіючих церков. У звіті за 4-й квартал цього ж року ситуація змінюється – уповноважений звітує, що в області нараховується 420 церков, 3 монастирі РПЦ та 9 недіючих церков⁶. У Волинській області на 1 січня 1944 р. діяло 313 храмів, 2 монастирі РПЦ⁷. Суперечливі відомості містить звіт уповноваженого у справах РПЦ Богданова за 10 серпня 1951 р. У ньому зазначається, що у 1944 р налічувалося 300 храмів, 2 монастирі та 283 священників, 24 диякони⁸.

Темпи обліку та реєстрації церков, кількість діючих храмів у 1945 р. можна простежити з наступних результатів: у Рівненській області на I квартал нараховувалося 432 храми, у II кварталі – 438 храмів, у III кварталі – 438 храмів; у Волинській області на I квартал нараховувалося 344 храми, у II кварталі – 365 храмів, у III кварталі – 368 храмів⁹. Наведені дані відображають офіційну ситуацію у Волинсько-Рівненській єпархії, але у звітах не враховувалися дані про церкви, що не проходили реєстрацію, але продовжували релігійну практику. На кінець 1945 р. термін ре-

¹ *Войналович В.А.* Партиїно-державна політика щодо релігії та релігійних інституцій в Україні 1940–1960-х років: політологічний дискурс. – К., 2005. – С. 214.

² *Войналович В.А.* Партиїно-державна політика щодо релігії та релігійних інституцій в Україні... – С. 210.

³ Держархів Рівненської обл., ф. Р–204, оп. 11, спр. 1, арк. 7.

⁴ *Борщевич В.Т.* Волинське духовенство у ХХ ст.: ідентичність, статус, еволюція: монографія. – Луцьк, 2010. – С. 102.

⁵ Держархів Волинської обл., ф. Р–393, оп. 3, спр. 2, арк. 5.

⁶ Там само, ф. Р–204, оп. 11, спр. 1, арк. 6, 174–175.

⁷ Там само, ф. Р–393, оп. 3, спр. 15, арк. 1.

⁸ Там само, арк. 103, 108–110.

⁹ *Лисенко О.Є.* Держава і релігійні конфесії в Україні (1943–1945 рр.) // Актуальні проблеми вітчизняної історії ХХ ст.: Збірник наукових праць. – С. 179.

еєстрації релігійних громад та духовенства закінчувався, унікальна ситуація залишалась лише у західноукраїнському регіоні, де розпочиналася політика повернення греко-католицьких громад в лоно православної церкви.

Однією з форм контролю за діяльністю духовенства була так звана реєстрація служителів культу. Без довідки про реєстрацію, яку видавав уповноважений, жоден священик не мав права здійснювати богослужіння, відправляти треби. У протилежному випадку йому загрожували суворі покарання – від фінансового тиску до затримання за адміністративні порушення. Реєстрація накладала й інші обмеження. Зокрема священик отримував дозвіл на служіння лише у конкретно визначеній парафії. Обслуговувати духовні потреби сусідніх громад, де не було душпастиря, заборонялося. Крім того, позбавлення реєстрації розцінювалося як фактичне усунення за штат, використовувалось як дисциплінарний засіб до непокірних представників духовенства¹. Частковому поповненню корпусу православного кліру сприяло прибуття 1945 р. з Польщі через репатріацію священників: до Волинської області повернулося 29 чол., до Рівненської – 7². В результаті складеної ситуації станом на 15 грудня 1945 р. у Волинській області зареєстровано 337 священика, 72 диякони, у Рівненській області – 340 священики, 42 диякони³.

У другій половині 1948 р. відбувається злам у державно-церковних стосунках. Влада намагається скувати випущені в роки війни духовні сили. У серпні цього року під тиском РС РПЦ Синод ухвалює рішення про заборону хресних ходів із села до села, духовних концертів у храмах поза богослужіннями, заборону молебнів на полях просто неба, друкування акафістів в епархіях без дозволу Синоду тощо. Із серпня 1948 р. до смерті Й. Сталіна офіційно не було відкрито жодного православного храму. Натомість починається відбирання церковних споруд і переобладнання їх під клуби. Виявляються та закриваються нелегальні молитовні будинки. За спротив вказівкам влади священнослужителів знімають із реєстрації⁴. Так, у Рівненській області за даними уповноваженого у справах РПЦ Дубовика було офіційно закрито у 1944 р. – 10 церков, у 1945 – 3 церкви, у 1946 р. – 2 церкви, у 1948 р. – 4 церкви, у 1949 р. – 7 церков⁵. Станом на 24 березня 1949 р в області нараховувалося 336 діючих храмів⁶. У Волинській області за даними уповноваженого у 1944 р. закрито 1 церкву, у 1947 р. – 3 церкви, у 1948 р. – 4 церкви, у 1949 р. – 3 церкви. Станом на 1 січня 1949 р. в області нараховувалося 400 діючих храмів⁷.

Неодноразовими були випадки відмови священнослужителів від церковної діяльності. В інформаційному звіті за січень–травень 1949 р. уповноваженого у справах РПЦ в УРСР П. Ходченка зазначалося, що ця тенденція не тільки не послабилася, а навпаки, посилилась. Чимало представників духівництва не лише залишали церковне служіння, а й узагалі відмовлялися від сану. Доповідаючи керівництву РС РПЦ у Москві, уповноважений П. Ходченко давав таку характеристику стану справ із кадровим забезпеченням церкви на червень 1949 р.: “Поза сумнівом, церковні організації на Україні будуть неспроможні впоратися із завданням ліквідації розриву між кількістю діючих молитовних будинків і наявністю в них духівництва навіть при збільшенні скорочення церков і молитовних будинків”⁸. Заходи уповноваженого щодо зменшення чисельності духовенства давали свої результати. За період з 1947 по 1954 рр. кількість духовенства Волинсько-Рівненської епархії зменшилась на 240 чол.⁹

Отже, можна зазначити, що становище православних громад та духовенства Волинсько-Рівненської епархії в умовах нової релігійної політики радянської влади, пропорційно залежало від взаємин офіційної влади та керівництва РПЦ. Злам у державно-церковних відносинах у 1948 р. досить сильно відобразився на внутрішньоцерковному житті та авторитеті духовенства на місцях. Створені радянською владою умови існування священнослужителів спричиняли нівелювання традиційності православ'я в регіоні та старіння правлячого духовенства. Це все спричинило “природне” зменшення парафіяльної мережі Волинсько-Рівненської епархії.

¹ Милуць В.І. Державна влада і православна церква на Волині у другій половині 40-х – 50-х роках ХХ століття: монографія / Інститут історії України НАН України ; Волинський національний ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – С. 121.

² Войналович В.А. Партиїно-державна політика щодо релігії та релігійних інституцій в Україні... – С. 210.

³ Милуць В.І. Державна влада і православна церква на Волині... – С. 217.

⁴ Бондарчук П.М. Особливості релігійної ситуації в Україні... – С. 143.

⁵ Держархів Рівненської обл., ф. Р-204, оп. 11, спр. 29, арк. 263.

⁶ Там само, спр. 34, арк. 51.

⁷ Там само, ф. Р-393, оп. 3, спр. 15, арк. 103.

⁸ Бондарчук П.М. Особливості релігійної ситуації в Україні... – С. 144.

⁹ Милуць В.І. Державна влада і православна церква на Волині... – С. 130.

Бондарчук П.М.

Доктор історичних наук, старший науковий співробітник
Інституту історії України НАН України

ВІДВІДУВАННЯ ХРАМІВ ПРАВОСЛАВНИМИ ВІРУЮЧИМИ (кінець 1950-х – перша половина 1960-х років)

Одним із важливих питань соціорелігійної історії є релігійна поведінка віруючих, яка включає в себе низку складових, в т. ч. участь у богослужіннях, індивідуальну молитовну практику, виконання постів тощо. У цій статті автор розглянув особливості відвідування храмів парафіянами РПЦ і кількісний склад учасників богослужінь у хрущовську добу.

Кінець 1950-х – початок 1960-х рр. ознаменувався активною антирелігійною політикою. Влада вирішила назавжди покінути з “релігійними пережитками”. Наступ на Церкву в кінці 1950 – на початку 1960-х рр. відбувався надзвичайно швидкими темпами. Якщо на 1 січня 1957 р. в УРСР діяло 8 547 зареєстрованих православних церков та молитовних будинків¹, то впродовж антирелігійної кампанії кінця 1950-х – 1-ї половини 1960-х рр. ця мережа зазнала значних скорочень, і на 1 червня 1964 р. в Україні діяла лише 4 671 православна громада². Закриття храмів, інтенсивна антирелігійна пропаганда зумовили зниження рівня відвідуваності храмів.

Згідно із документом від 27 травня 1964 р., що його подав уповноважений Ради в справах РПЦ в УРСР Г. Пінчук, у дні великодніх свят у православних церквах, за неповними офіційними даними, побувало понад 2 млн. осіб (у кілька разів менше, ніж 15 років тому. – П.Б.). Реальна кількість відвідувачів храмів на Пасху у цей період, на нашу думку, становила 2,5–3 млн. осіб, тоді як у повоєнні роки їх було 8-9 млн.

Розглянемо відвідування храмів РПЦ на Пасху в окремих регіонах та населених пунктах. 1961 р. в Луганську у Петропавлівському соборі було присутніх 1,6 тис., а в Миколаївському соборі – до 1,3 тис.; у Чернігові в двох церквах – понад 8 тис. осіб; у храмах Макіївки – до 10 тис.³ (звернімо увагу, що в Луганську Петропавлівський собор на Пасху 1958 р. відвідало понад 10 тис., Миколаївський – 9 тис.⁴, а храми Макіївки 1957 р. – понад 50 тис. осіб⁵). У трьох діючих молитовних будинках Донецька 1963-го було понад 35 тис., в 11 церквах Криму – 16 тис., у храмі Черкас – 5 тис., у чотирьох храмах Житомира – близько 5 тис. осіб⁶. В 11 церквах Києва 1964 р. були присутні до 35 тис. відвідувачів⁷, у семи храмах Одеси 1965-го – близько 8 тис. осіб⁸. Більшість учасників богослужінь складали жінки. Кількість відвідувачів була значно менша, ніж у повоєнний період. Це при тому, що через закриття багатьох храмів мешканці тих районів, де вони не діяли, почали відвідувати ті, що продовжували функціонувати.

Значно слабший вплив мала тодішня антирелігійна політика у сільській місцевості, де традиційні православні елементи були глибше вкорінені у свідомість населення. Відповідно рівень відвідування храмів тут знизився не так сильно, як у містах.

На Різдво і Трійцю кількість учасників богослужінь хоча й була менша, ніж на Великдень, однак диспропорція між ними була невелика. Менше людей порівняно з Пасхою відвідали церкви в інші церковні свята та недільні дні.

Звернімо увагу на співвідношення кількості учасників богослужінь у святкові дні та в будні. Так, у Сталінській області міські церкви по неділях відвідували від 50 до 700 осіб, у “малі” свята від – 200 до 1 тис., у великі – від 500 до 60 тис. осіб. У селищних храмах відповідно – від 20 до 200, від 100 до 800, і від 300 до 15 тис. У сільських церквах відповідно – від 5 до 50, від 50 до 400 та від 200 до 4 тис. осіб⁹. Як свідчать ці цифри, різниця між кількістю відвідувачів у найбільшій святі й недільні дні могла становити 10, а то й більше разів.

¹ ЦДАВО України, ф. 4648, оп. 1, спр. 151, арк. 2.

² ЦДАГО України, ф. 1, оп. 70, спр. 2554, арк. 38.

³ Там само, спр. 2476, арк. 55; ЦДАВО України, ф. 4648, оп. 1, спр. 238, арк. 13.

⁴ ЦДАВО України, ф. 4648, оп. 1, спр. 173, арк. 13.

⁵ ЦДАГО України, ф. 1, оп. 30, спр. 666, арк. 94.

⁶ Там само, ф. 1, оп. 70, спр. 2557, арк. 31.

⁷ Там само, спр. 2554, арк. 40.

⁸ ЦДАВО України, ф. 4648, оп. 1, спр. 447, арк. 100.

⁹ ЦДАВО України, ф. 4648, оп. 1, спр. 193, арк. 101.

Велика різниця між кількістю відвідувачів храмів РПЦ у святкові та будні дні спостерігалася по всій Україні. Уповноважений у справах РПЦ у Житомирській області В. Волков 1963 р. повідомляв, що велелюдність у храмах міст і сіл помітна лише у великі християнські свята: Пасху, Різдво, Хрещення Господнє, Вербну неділю, Трійцю і Покрову Пресвятої Богородиці. В інші ж свята та в недільні дні церковні служби відвідувало значно менше людей¹. Така інформація надходила і з інших регіонів УРСР.

Характеризуючи відвідувачів храмів РПЦ, колишній настоятель Успенської церкви Запоріжжя А. Якушевич зазначав: “Є такі, і їх більшість, які, зайшовши до храму, кілька разів недбало хрестяться, ставлять свічку і поспішають вийти. При цьому вони збентежуються і червоніють, ніби вчинили щось погане”². Віруюча Р. М-к (18 років, с. Колодязне Березнівського району Ровенської області) заявила: їй байдуже, що відбувається у храмі й що вона “більше часу проводить біля церкви, ніж у церкві”³. Така поведінка для багатьох відвідувачів храмів ставала дедалі характернішою із плином часу. Звичайно, не всі віруючі так ставилися до богослужінь. Приміром, одна бабуся, котра не могла стояти у храмі й просиділа всю літургію надворі, сказала: “Як можна не прийти, бог покарає, янгол моє ім’я до книги життя не запише. А на суді божому господь мене покарає”⁴.

Дослідження 1960-х років на Буковині показали, що майже всі опитані, хто дав позитивну відповідь на питання про віру в Бога, відвідували храм (але це не означало, що відвідування були регулярні, до того ж у цьому регіоні ситуація із кількістю діючих храмів була набагато кращою, ніж у більшості областей УРСР. – П.Б.). Ті ж, хто не був у церкві, але зберігав релігійні переконання, вказали такі причини невідвідування: “У Бога вірю, але до церкви не ходжу: діти – комуністи, і я не хочу їх компрометувати” (5 відповідей), “немає церкви” (26 відповідей), “не відвідує через погане здоров’я” (18 відповідей) і т. ін. Основними відвідувачами храмів були особи понад 50 років (69%), з освітою не більше 4 класів (75%). Головними причинами, які спонукали до відвідування церкви, були: віра в Бога (205 відповідей), сила звички (159 відповідей), вплив громадської думки (89 відповідей). Були віруючі, які ходили до церкви тому, що їх приваблювало богослужіння (52 відповіді), інші проводили там вільний час, відпочивали (51 відповідь), деякі відвідували під впливом батьків (8 відповідей)⁵.

У Рівненській області, яка характеризувалася доволі високою релігійністю порівняно з більшістю регіонів України, на середину другої половини 1960-х рр. менше 20% віруючих регулярно відвідували храми, близько 70% – відвідували епізодично, на релігійні свята, із них понад 12% – 1-2 рази на рік. Близько 11%, хоча й вважали себе віруючими, до церкви не ходили. Із відвідувачів менше 20% відчували внутрішню потребу в цьому. Інші робили це під впливом традиції, не бажаючи вступати в конфлікт із громадською думкою⁶. Ще нижчий відсоток віруючих, які відвідували храми, був у центральних та південно-східних областях України.

У Чернівецькій та Івано-Франківській областях, за свідченням релігієзнавця А. Колодного, у першій половині 1960-х років лише 30% (здебільшого старші 35 років та з початковою освітою або неписьменні) опитаних виконували релігійні обряди й дотримувалися релігійних свят через глибокі релігійні мотиви. 38% (переважно не старші 40 років, із різним освітнім рівнем і здебільшого чоловіки) – щоб урізноманітнити побут, зустрітися з рідними, друзями, знайомими; 18% віруючих (переважно люди, не старші 35 років, із освітнім рівнем до 8 класів) притягувала пишність церковного богослужіння й обрядів; 14% (здебільшого не старші 40 років, освітній рівень – до 8 класів) здійснювали обряди й відвідували церкву під впливом рідних і під тиском громадської думки⁷. Як бачимо, глибокі релігійні мотиви становили менше половини усіх мотивів обрядової активності віруючих. Звичайно, у цьому випадку ми говоримо лише про провідний мотив, у більшості людей їх було кілька.

¹ Там само, спр. 374, арк. 198.

² Якушевич А.Б. Раздумье о вере. – М., 1961. – С. 38.

³ Павлюк В.В. Психология современных верующих и атеистическое воспитание (социально-психологическое исследование). – Львов, 1976. – С. 121.

⁴ Якушевич А.Б. Указ. соч. – С. 39.

⁵ Колодний А. М. Обрядово-побутова релігійність сучасного віруючого // Питання атеїзму. – Вип. 4. – К., 1969. – С. 95.

⁶ Павлюк В.В. Указ. соч. – С. 113.

⁷ Колодний А.М. Обрядово-побутова релігійність і шляхи її подолання: Дис... канд. іст. наук / Мін-во вищої і середньої освіти УРСР / КДУ ім. Т.Г. Шевченка. – К., 1966. – Арк. 80.

Водночас не всі віруючі, які відвідували храми, бували на богослужінні від початку до кінця. Значна частина залишала храм, коли богослужіння ще не закінчилося. Багато віруючих приходили лише поставити свічку, прикластися до ікони.

Підсумовуючи сказане, зазначимо, що ступінь відвідуваності храмів в Україні впродовж досліджуваного періоду знизився. Це було зумовлено не лише ослабленням релігійності, а й закриттям храмів, тому віруючі в більшості місцевостей не мали змоги відвідувати їх. Кількість учасників богослужінь залежала також від того, чи це був святковий день чи звичайний недільний. У дні найбільших свят – Пасхи, Різдва – церкви та молитовні будинки, як правило, були переповнені, чого не можна сказати про звичайні недільні дні. Серед відвідувачів храмів переважали жінки, здебільшого літні та похилого віку. Чоловіки брали участь у богослужіннях значно рідше, не кажучи вже про молодь і дітей. Найрідше участь у богослужіннях брали жителі південних областей, де храмів було найменше, найчастіше – у Західній Україні, де була вищою релігійність населення й більша кількість храмів.

Молодов О.Б.

Кандидат исторических наук, доцент
Вологодский филиал Российской академии народного хозяйства и государственной
службы при Президенте РФ

ПРЕДПОСЫЛКИ УКРАИНИЗАЦИИ КЛИРА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЕПАРХИИ В 1950–1980-е годы

Изменение вектора государственно-церковных отношений с осени 1943 г. в сторону потепления стимулировало рост религиозной активности населения СССР. Повсюду возрождались православные общины и открывались ранее закрытые приходы. К началу 1950-х гг. на территории Архангельской епархии Русской православной церкви (РПЦ) власти зарегистрировали 35 приходов, появился узкий социальный слой священнослужителей из местных жителей, рукоположенных в сан до 1917 г.

После смерти владыки Леонтия (Смирнова) Архангельская и Холмогорская епархия почти весь 1953 г. вдовствовала, и ею по совместительству управлял епископ Вологодский и Череповецкий Гавриил (Огородников). Местные власти считали отсутствие архиерея “унизительным и оскорбительным”. Уполномоченный Совета по делам РПЦ (СДРПЦ) сообщал Совету, что “по мнению областных партийных, советских организаций, а также моему, желательно иметь самостоятельного епископа по Архангельской Епархии”¹. Действительно, властям было удобнее контролировать деятельность “собственного” архиерея, чем взаимодействовать с владыкой Гавриилом, находившимся в г. Вологде.

Решением Священного Синода от 16 ноября 1953 г. на архангельскую кафедру назначили епископа Феодосия, в миру – Евфимия Павловича Ковернинского (1895–1980), уроженца Киевской обл. Владыка Феодосий – бывший обновленец, отбывший пять лет лагерей (1937–1942) по печально известной “контрреволюционной” статье (ст. 58 п. 10 УК РСФСР). Ранее он занимал архиерейские кафедры на Украине: Черновицкую и Буковинскую (1945–1947), Кировоградскую и Николаевскую (1947–1949). До назначения в Архангельск он находился “на покое” (за штатом). Известно, что Феодосия отстранили от прежней должности за активную деятельность, которая не устраивала местных партийных и советских чиновников. Назначение его на северную кафедру можно оценить как шанс (как оказалось – последний) реабилитироваться перед властями и “вписаться” в формируемую систему государственно-церковных отношений.

В Архангельске Феодосий (Ковернинский) прослужил всего два полных года и в феврале 1956 г. снова ушел на покой “в связи с болезненным состоянием здоровья”. Он воспринимал свой уход как временный и ожидал нового назначения на более южную кафедру². Однако власти

¹ Лощилов М. Власть и церковь: неизвестные факты // Правда Севера. 2009. 16 апреля.

² Государственный архив Архангельской области (ГААО), ф. 5620, оп. 3, д. 77, л. 9, 11.

не позволили предоставить Феодосию новое место служения, и оставшиеся годы он провел в Псково-Печерской лавре, а затем в Киеве, где скончался в 1980 г.

Непродолжительный период служения епископа Феодосия в Архангельской епархии стал отправной точкой процесса украинизации кадрового состава священнослужителей. Несмотря на неполноту документов, характеризующих состав священников и диаконов, существует возможность выявить, каким образом сложилась подобная ситуация.

Территориально Архангельская и Холмогорская епархия охватывала в тогда Архангельскую и Мурманскую области и Коми АССР. В нашей работе мы в большей степени опираемся на материалы Архангельской области, где располагалась основная часть православных приходов.

В начале 50-х гг. состав священнослужителей отличался единообразием. В частности, в епархиальном отчете за 1951 г. по первому и третьему благочинническим округам отмечалось, что из 25 клириков все русские¹. В 1952 г. в аналогичном отчете по первому благочинию, включавшему и три прихода г. Архангельска, содержится информация о двадцати русских священниках и диаконах². Действительно, в период религиозного возрождения второй половины 1940-х гг. в клир вернулись рукоположенные ранее представители духовенства из числа местных жителей, а приезжих фактически не было. Совсем иные тенденции появятся в связи со сменой поколений священнослужителей, когда основным способом пополнения клира станет рукоположение мирян.

Анкеты священнослужителей свидетельствуют, что в 1954 г. по приглашению Феодосия в Архангельск прибыли четверо “земляков” нового управляющего: три уроженца Тернопольской и один Черновицкой области Украины³. В 1955 г. регистрацию у уполномоченного СДРПЦ по Архангельской области получили еще трое выходцев из Ровенской области и один из Черновицкой области. То есть за два года клир Архангельской епархии пополнился восемью уроженцами западных областей Украинской ССР, которые составляли 22% его состава.

Несмотря на священноначалие и предписываемую канонами покорность архиерею прежний состав духовенства с недовольством воспринимал приезжих клириков. На наш взгляд, основой для возникающих противоречий являлась не национальная принадлежность новых священнослужителей, а кадровая политика нового владыки. Епископ Феодосий назначал украинцев на самые доходные места, а прежних настоятелей перемещал на сельские приходы или вообще лишал сана.

Доходы клира напрямую зависели от материального положения прихода и варьировались в середине 1950-х гг. от 600 до 4000 рублей в месяц (в дореформенных масштабах). Кроме того, до начала 60-х гг. у священников имелись широкие возможности открыто “подрабатывать” совершением треб на дому по приглашению верующих. Естественно, что людской потенциал лиц, окормляемых на дому, в крупных населенных пунктах был значительно выше, что давало и больший доход. Таким образом, материальное благополучие клириков могло серьезно различаться, что стимулировало определенное недовольство “старых русских” священников.

Кроме того, Феодосий ввел украинцев в свое ближайшее окружение. В 1955 г. на период отпуска он создает Епархиальный Совет из трех протоиереев, председателем и секретарем которого стали земляки архиерея⁴.

Как показывают материалы фонда уполномоченного Совета по делам религий (СПДР), с уходом Феодосия (Ковернинского) на покой процесс миграции будущих клириков с Западной Украины и укрепления положения действующих священников проходил и далее⁵. В течение 1956 г., пока епархия вдовствовала, ключевую роль в ее повседневном управлении играл Епархиальный Совет из трех благочинных, двое из которых – украинцы В. Грицюк и А. Рогозинский. На границе 1950–1960-х гг. при архиепископе Никандре (Викторове), пожилom и болезненном владыке, скончавшемся в 1961 г., возрастает роль Епархиального Совета уже из двух благочинных – А. Рогозинского и Е. Моргаевского. К 1960 г. настоятелями самых богатых приходов – трех церквей областного центра (Ильинской, Всех Святых и Святого Мартина Исповедника) становятся выходцы с Украины⁶.

¹ ГААО, ф. 5620, оп. 3, д. 57, л. 6.

² Там же, д. 62, л. 6.

³ Там же, д. 3, л. 263, 267, 284, 288, 293; д. 74, л. 73.

⁴ Там же, д. 75, л. 30.

⁵ Там же, д. 84, л. 10-11, 16, 23; д. 90, л. 70.

⁶ Там же, д. 90, л. 100-101.

Процесс украинизации клира продолжался в 1960–1980-х гг. В 1974 г. в переписке уполномоченных СПДР “отмечается наплыв из Западной Украины людей, ...не желающих трудиться в народном хозяйстве”, не имеющих духовного образования и соответствующей подготовки, но пытающихся получить сан и устроить себе “легкую жизнь” в Церкви¹.

Очевидно, что в условиях крайнего дефицита кадров духовенства укоренившиеся представители “западно-украинского землячества” приглашали родственников и знакомых в Архангельскую область, где больше шансов быть рукоположенным, чем в других регионах страны. Несмотря на бедность приходов и суровые климатические условия украинцы иногда приезжали на Север целыми семьями. Высшей точкой украинизации клира стал конец 1980-х гг. (см. Таблицу 1).

Таблица 1

Доля украинского духовенства в клире Архангельской епархии во второй половине 1980-х годов²

Национальность священнослужителей	годы			
	1986	1987	1988	1989
украинцы	32	28	31	34
всего	40	38	39	43
доля украинцев (%)	80	73,7	79,5	79,1

Предпосылки доминирования западных украинцев в епископате РПЦ выделяются Н. Митрохиным, но их вполне можно отнести и к духовенству в целом. Во-первых, плотная церковная топография Западной Украины. До “перестройки» на территории семи западно-украинских областей располагалась четверть всех приходов РПЦ (!). Во-вторых, позднее присоединение западных земель к СССР, в результате чего верующие не пережили массовых репрессий и гонений 1920–1930-х гг. В-третьих, высокий авторитет священнослужителей, своеобразный “культ личности” священника³. Кроме того, в ряде сел существовали традиции “отходничества” в священный сан.

Интересно, что процесс украинизации практически не затронул соседнюю Вологодскую епархию, более богатую и близкую к столице, куда более охотно приезжали уже рукоположенные священники и диаконы. Там украинцы составляли не более четверти клира⁴.

Архангельские власти были в определенной мере заинтересованы в подобной миграции, надеясь на конфликты коренного населения с приезжими батюшками. Однако их тайные желания не оправдались. Многие украинские священники проявили себя активными и смелыми борцами за сохранение православных традиций, внесли заметный вклад в дело восстановления северных храмов и монастырей. После распада СССР, несмотря на активное пополнение клира верующими из числа местных жителей, украинцы и в течение 1990-х гг. составляли костяк кадрового состава Архангельской епархии.

¹ Там же, д. 183, л. 27-28.

² Текущий архив Архангельского епархиального управления. Годовые отчеты за 1986–1989 гг.

³ Митрохин Н. Социальный лифт для верующих парней с рабочих окраин: епископат современной РПЦ // Новые церкви, старые верующие – старые церкви, новые верующие. Религия в постсоветской России / Под ред. К. Каариайнена, Д. Фурмана. – М.; СПб, 2007. С. 267-268.

⁴ Текущий архив Вологодского епархиального управления. Годовые отчеты за 1971, 1982, 1985, 1986, 1987, 1988 гг.

Данилець Ю.В.

Кандидат історичних наук, доцент, доктор філософії (Ph.D)
ДВНЗ “Ужгородський національний університет”

МУКАЧІВСЬКА ПРАВОСЛАВНА ЄПАРХІЯ: МИНУЛЕ ТА СУЧАСНІСТЬ

Згідно з археологічними та писемними джерелами християнство мало поширення на території сучасного Закарпаття ще до прийняття його офіційною релігією в Київській Русі. Більшість дослідників пов'язують поширення християнства грецького обряду з іменами св. Кирила та Мефодія або, принаймні, їх учнів (І. Базилович, М. Лучкай, архімандрит Василій (Пронін). Окремі угорські джерела свідчать про те, що на час приходу угрів у Паннонію місцеве слов'янське населення мало єпископство. На думку архімандрита Василія (Проніна), учні св. Кирила та Мефодія, які змушені були залишити Сазавський монастир та чеські землі, поклали початки Угольського монастиря¹. Свідченням того, що на Закарпатті панував грецький обряд, є діяльність Георгія, Єфрема та Мойсея Угринів при дворі київських князів Бориса та Гліба.

Джерелом духовності та освіти були монастирі. Аналізуючи джерела та монографічний матеріал, можна прийти до висновку, що в дотатарські часи на Закарпатті могли вже існувати монастирі в Грушеві й Углі. Цю думку підтверджує дослідник початку ХХ ст. Ю. Жаткович, який пише, що після відходу татар грушевські монахи скаржилися угорському королю Бейлі IV про втрату документів і грамот на землеволодіння². Стосовно монастиря в Мукачеві, то документів про його заснування раніше 1360 р. не виявлено. Справжній розквіт православ'я на Закарпатті пов'язують з діяльністю подільського князя з роду Гедимінів – Федора Корятовича. Князь розбудував Мукачівський монастир та надав йому у володіння ряд сіл із своїх маєтків, він сприяв розвитку освіти та культури у краї.

Складним питанням залишається визначення церковної юрисдикції у краї. Вчені припускають, що на Закарпатті почали формуватися два центри церковної влади. Перший – в Мукачеві, другий – у Грушеві. У середині XV ст. в Мукачеві згадується пресвітер Лука, який міг виконувати єпископські функції, підпорядковуючись сербському митрополиту. Відома також грамота константинопольського патріарха Антонія від 1391 р. про надання Грушевському монастирю право ставропігії. У 1491 р. в Мукачеві вже згадується єпископ Іоанн, що прагнув поширити свій вплив на всю територію краю.

У XVI–XVII ст. східний обряд на Закарпатті почав потерпати від тиску католицизму та реформації. За сприяння місцевих правителів та церковної верхівки було ініційовано укладення Ужгородської унії 1646 р. Згідно з унією “нова церква” зберігала східний обряд та мову богослужіння, але визнавала догмат і владу Папи Римського. Після смерті єпископа Василя (Тарасовича), уніатським єпископом було обрано Петра Парфенія, а православним єпископом Іоаннікія (Зейкана). Останній був змушений у 1663 р. залишити Мукачівський монастир й керувати єпархією з Імстичева та Углі. З того часу для православної віри розпочалися важкі часи. Центром опору унії та латинізації залишалася Мараморощина, де наприкінці XVII – на початку XVIII ст. постало близько 10 монастирів. Чернечі обителі були засновані стараннями православних владик Йосифа (Стойки) (1690–1711) та Досифея (Федоровича) (1717–1735), які прагнули створити міцний плацдарм для оброну віри. Однак австрійська влада, стала на бік унійної церкви та зробила все, щоб не допустити виборів нового православного владика, а імператриця Марія-Терезія заявила, що на Закарпатті православних вірників більше не існує.

Східний обряд на православна віра зберегла себе завдяки відданості місцевого населення та діяльності окремих уніатських священиків. Загально відома боротьба проти латинізації письменника-полеміста Михайла Андрелли (1635–1710). Він відкрито відрікся від унії та написав проти неї декілька творів. Найбільш відомі з них “Логос” та “Оборона”. Рятуючись від переслідування, переселився до с. Іза, де і похований. Його справу продовжив Іван Раковський (1815–1885), який мав значний вплив на відродження православ'я.

На початку ХХ ст. через цілий ряд причин розпочалося відродження православної церкви. Угорський уряд всіляко намагався придушити цей рух, вбачаючи в ньому соціальний та

¹ *Василій (Пронін), архімандрит.* История Православной Церкви на Закарпатье. – К., 2005. – С. 55.

² *Жаткович Ю.* Очеркь истории Грушевскаго монастыря // Земледельческий календарь на 1944 г. – Ужгород, 1943. – С. 97.

національно-визвольний характер. Було ініційовано два судові процеси проти православних у Мараморош-Сиготі (1903–04, 1913–14 рр.), які не могли припинити цей процес. На чолі православного руху став ієромонах Олексій (Кабалюк).

Після включення Закарпаття до Чехословаччини під назвою Підкарпатська Русь (1919) православна церква отримала можливість вільно розвиватися. За канонічним правом, на цю територію поширила свою владу Сербська православна церква. У 1921 р. Синод СПЦ направив на Підкарпатську Русь свого делегата – єпископа Нішського Досифея (Васича). У той час було засновано десятки православних громад, впорядковано чернече життя. Створено чоловічі та жіночі монастирі в Ізі, Липчі, Теремлі. Однією з найбільших проблем того часу була недостатня кількість православного духовенства. У зв'язку з цим у 1920–30-ті рр. чимало закарпатців здобували духовну освіту в богословських закладах Сербії. Після єпископа Досифея православними громадами, що були впорядковані у формі “Карпаторуської автономної православної церкви”, керували єпископ Новосадський Іриней (Чирич), Призренський Серафим (Іванович) та Бітольський Йосиф (Цвієвич). У 1931 р. було відновлено древню Мукачівську кафедру до якої ввійшли також парафії Східної Словаччини. Першим Мукачівсько-Пряшівським єпископом став д-р Дамаскін (Грданичка). Єпископ реорганізував Духовну консисторію, сприяв освітньому рівню духовенства. Для цього було організовано пастирсько-богословські курси в Ізькому Свято-Миколаївському монастирі. За його правління православна церква отримала будинок єпархіального управління в Мукачеві. Чеський уряд почав надавати православному духовенству грошову допомогу.

Станом на 1936 р. Мукачівсько-Пряшівська єпархія складалася з 127 парафій та 160 тис. вірних. Діяло також п'ять монастирів: три чоловічі – Свято-Миколаївський (Іза), Свято-Преображенський (Теребля), Прп. Іова Почаївського (Ладомирова) та два жіночі – Різдва Пресвятої Богородиці (Липча) й Благовіщення Пресвятої Богородиці (Домбоки). Існувало ще п'ять чоловічих скитів¹. Крім того, в 1920–30-х рр. частина православних парафій, монастирів та скитів підпорядковувалася Празькому архієпископу Саватію (Врабец), що отримав хіротонію від константинопольського патріарха.

У 1938 р. на Мукачівсько-Пряшівську кафедру було призначено єпископа Володимира (Раїча). Перебування нового єпископа в Мукачеві було малотривалим, позаяк, згідно з Мюнхенською угодою, частина Підкарпатської Русі була окупована Угорщиною. Єпархіальне управління та єпископ перейшли до Хуста, який у березні 1939 р. також захопили угорці. У квітні 1941 р. єпископа Володимира заарештували, а в жовтні того року вислали до Сербії. Регент Угорщини Міклош Хорті призначив “адміністратором греко-східних угорських та греко-східних русинських церковних частин” Михайла Попова². Попов проводив проугорську політику та намагався створити в Угорщині “Автокефальну православну церкву”. 5 лютого 1944 р. новим адміністратором було призначено ігумена Феодана (Сабова)³. У жовтні 1945 р. Мукачівсько-Пряшівська єпархія перейшла під юрисдикцію Руської православної церкви. За більше як 50 років радянської влади православна церква пережила чимало трагедій та потрясінь. Було ліквідовано майже всі монастирі та скити, окремі священники були репресовані тоталітарним режимом.

Якісно новий етап у житті православної церкви розпочався наприкінці 1980 – на початку 1990-х рр., коли на чолі Мукачівсько-Ужгородської єпархії стояв архієпископ Євфимій (Шутак). За декілька років було відновлено десятки православних церков і монастирів, відродилася духовна освіта у краї. У 1994 р. зі складу Мукачівсько-Ужгородської єпархії було виведено Хустсько-Виноградівську єпархію. У 2000–2007 рр. єпархією в Мукачеві керував єпископ Агапіт (Бевцик). 21 грудня 2007 р. Священний Синод УПЦ прийняв рішення про призначення архімандрита Феодора (Мамасуєв) на посаду єпископа Мукачівсько-Ужгородського.

Територія Мукачівської єпархії включає в себе 8 районів Закарпатської області: Берегівський, Великоберезнянський, Воловецький, Іршавський, Мукачівський, Перечинський, Свалявський та Ужгородський. Єпархія розділена на 10 благочинних округів. На території єпархії діють три кафедральні собори. На 1 січня 2011 р. у єпархії налічувалося 346 парафій, 7 жіночих і 10 чоловічих мо-

¹ *Алексій (Дехтерев), інок.* Православ'є на Подкарпатской Руси // Подкарпатская Русь (1919-1936). – Ужгород, 1936. – С. 99.

² Budapesti Közlöny. – 1941. – 13 aprills. – X. 1

³ Архів Управління Служби Безпеки України в Закарпатській області, арх. кримінальна справа 1411-С. (Попов М.М.) (7.04.1947–16.08.1947), арк. 395.

настирів. Клір епархії складається з 335 священнослужителів (318 священників і 17 дияконів), 223 представники чернецтва.

У 2011 р. для підвищення ефективності епархіального управління Мукачівський архієпископ Феодор створив нові органи. Для врегулювання питань пов'язаних з храмовим будівництвом створено відділ у справах церковного будівництва і архітектури. Для більш ретельної місіонерської роботи в армії створено відділ взаємодії зі збройними силами та іншими військовими формуваннями, для роботи в місцях позбавлення волі створено окремий відділ пенітенціарної (тюремної) системи виконання покарань. З метою посилення зв'язків з громадськістю та владою в краї створено відділ зі зв'язків з громадськістю і представниками влади в Закарпатській області. Для збалансованої роботи медіапростору Мукачівської епархії створено новий інформаційний відділ, в функції якого входить відповідальність за весь мас-медіа простір, прес-службу, радіо та відео програми епархії та т.д. Крім цього, в Мукачівській епархії активну діяльність здійснюють такі епархіальні відділи, як: відділ сім'ї та молоді, видавничий відділ, відділ релігійної освіти, катехізації та місіонерства, літургійно-богословський відділ, відділ з організації паломництв. Створено офіційний сайт Мукачівської епархії (<http://mykachevo.eparchia.net>), видається журнал "Православний літопис". З 2008 р. в Мукачівській епархії діє богословсько-історичний науково-дослідний центр ім. архімандрита Василя Проніна.

В Мукачівській епархії досить активно діють недільні школи. Православна молодь об'єднана в молодіжні братства. Вони організують творчі зустрічі, концерти, відвідини дитячих будинків, лікарень, в'язниць. Духовенство обох епархій регулярно виступає на місцевому телебаченні та радіо ("ЗОДТРК Тиса-1", "ТРК М-Студіо". Мукачівська епархія у 2011 р. почала реалізацію кілька духовно-просвітницьких медіа-проектів: телепрограма "Духовне джерело" (ТРК "М-Студіо"), телепрограма "Одкровення" (ЗОДТРК Тиса-1), радіо програма "Джерела духовності" (Українське радіо (УР-1) 69,53 МГц (УКХ)¹).

Таким чином, Мукачівська православна епархія активно розвивається. Вона з кожним роком збільшує кількість громад, зосередивши свою увагу на пастирському служінні серед молоді, ув'язнених, інвалідів. Можна прогнозувати певне зростання кількості православних парафій та чернечих обителей.

Чиркова М.Ю.

Викладач

Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

РЕЛІГІЙНІ ТОПОНІМИ ЯК МІСЦЯ ПАМ'ЯТІ

Останні сто років української історії можна характеризувати як час війн і численних соціальних потрясінь. Місце релігії й церкви протягом зазначеного періоду також зазнавало перманентної трансформації. На початку ХХ ст. православ'я виконувало роль одного із стовпів російської державності згідно із теорією "офіційної народності" С. Уварова. Після Жовтневого перевороту 1917 р. в офіційній ідеології більшовиків місце релігії, яка, за висловом К. Маркса, є "опіумом народу", зайняла комуністична ідея. Хоча для українців релігія упродовж віків також, за твердженням науковців, була основоположним інтегруючим імпульсом, але після проголошення української незалежності 1991 р. вона не змогла відновити свій універсальний моральний потенціал. Напевно такий результат є цілком закономірним, адже протягом 75 років радянська влада намагалася витіснити із суспільної свідомості релігійний чинник. Як і всі революціонери, більшовики одразу визначилися з тими явищами у минулому, які потрібно було відмінити, забути або просто знищити, щоб підготувати нове (комуністичне) майбутнє. Релігія займала у цьому переліку одне з перших місць.

Заходи, які здійснювали інститути радянської держави для боротьби з церквою та її впливом на соціум, були досить різноманітними: від суспільної ізоляції або й фізичного знищення церковнослужителів, націоналізації та навіть руйнування культових споруд до планомірної

¹ Поточний архів Мукачівської православної епархії.

антирелігійної пропаганди і агітації, звинувачення у ретроградності та мракобіссі. Одними із таких заходів стали кампанії з перейменування географічних назв (топонімів) культового походження, пов'язаних з релігійними святами, храмами, церквами, мечетями тощо.

У наш час кілька разів проводились масові перейменування населених пунктів України. За підрахунками М. Янко близько 4 тис. ойконімів – назв міст, сіл, селищ, хуторів було замінено іншими¹. М. Чугуєвський наводить ще більшу цифру: близько 5 тис. перейменувань лише протягом 1941–1946 рр.² На жаль, поки що ніхто не встановив, яка кількість серед них раніше мала релігійну назву, але внаслідок такої державної політики на карті України їх залишилось дуже мало. Слід погодитися з думкою Н. Таранової, що офіційне перейменування населених пунктів порушує одну із закономірностей топонімії, згідно з якою назви не належать ніякій владі, бо вони загальнонародні. Серед досліджених нею топонімів Гологоро-Кременецької гряди та Малеого Полісся ойконімів релігійного походження таких, як Спасів, Церковне, Трійця, виявилось лише 0,6%³.

Французький історик П. Нора обґрунтував концепцію пізнання минулого через дослідження так званих “місць пам'яті”, тобто певних історичних символів, які протягом тривалого часу залишаються у пам'яті суспільства для його самоідентифікації. Вчений вважає, що народи і держави намагаються подолати розриви у часі, реконструюючи минуле завдяки збереженню (або знищенню) цих “місць пам'яті” і впливу таким чином на формування суспільної свідомості. Держави та різні політичні сили використовують у політичній практиці ці символи для віднайдення втраченої ідентичності і легітимізації свого теперішнього стану⁴.

У поляризованих соціумах інтерпретації минулого, змодельованого певним чином, перетворюються в ідеологічну зброю. Очевидно, більшовики це цілком усвідомлювали, коли починали свої кампанії з перейменування українських міст і сіл. Масове офіційне перейменування населених пунктів як складова частина адміністративно-територіальної реформи розпочалося у 1923 р. після затвердження ВУЦВК постанови “Про порядок перейменування населених пунктів”⁵. Хоча почалося воно раніше з присвоєння окремим населеним пунктам імен революційних діячів. Наприклад, до 1923 р. у Кременчуцькому повіті Полтавської губернії існувало с. Троїцьке (Миколаївка) Манжеліївської волості⁶. Але 1922 р. загальні збори виборців (за інформацією Великокринківського райвиконкому) прийняли постанову про зміну назви села⁷. Мала президія Полтавського губвиконкому 8 березня 1923 р. вирішила порушити перед ВУЦВК клопотання про перейменування його в село ім. Фрунзе⁸. Таким чином з'явилося с. Фрунзівка (нині Глобинського району), а історична назва Троїцьке (Миколаївка), пов'язана, за твердженням авторів Полтавського тому “Історії міст і сіл Української РСР”, з ім'ям Миколи Васильовича Капніста та Троїцькою церквою⁹, побудованою коштом його дружини Маври Григорівни 1833 р.¹⁰, зникла назавжди. Так, влада намагалась одночасно досягти подвійної мети: витіснити з суспільної свідомості й релігійні традиції, і згадку про графів Капністів, які відігравали помітну роль в історії України.

У березні 1923 р. Президія ВУЦВК доручила наркоматам внутрішніх справ і юстиції проводити нагляд за підготовчою роботою з перейменування населених пунктів, назва яких пов'язана з добою царату. НКВС УСРР зреагував оперативно: 20 березня 1923 р. губернським відділом управління був надісланий циркуляр з вимогою “подати до НКВС не пізніше 1 травня 1923 року всі відомості та матеріали про села й міські поселення губернії, які мають династичні,

¹ Янко М.П. Топонімічний словник України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.toponymic-dictionary.in.ua>. – Заголовок з екрану.

² Чугуєвський М. На часі топонімічна реформа // Пам'ятки України: історія та культура. – 2001. – № 1-2. – С.201-203.

³ Таранова Н.Б. Фізико-географічна зумовленість топонімії Гологоро-Кременецької гряди та Малеого Полісся: Автореф. дис. ... канд. геогр. наук: 11.00.01. – Львів, 2004. – С. 10, 13.

⁴ Нора П. Всемирное торжество памяти // Неприкосновенный запас. – 2005. – № 2-3(40-41).

⁵ Збірник узаконень та розпоряджень Робітничо-Селянського Уряду України. – 1923. – № 37. – Відділ перший. – Стб. 515.

⁶ Список населённых мест Полтавской губернии за 1900 год. – Полтава, 1904. – С. 512.

⁷ Державний архів Полтавської області (далі – ДАПО), ф. Р.-2038, оп. 1, спр. 880, арк. 73.

⁸ Там само, ф. Р-1503, оп. 1, спр. 111, арк. 17.

⁹ Там само, ф. Р-8661, оп. 1, спр. 799, спр. 2, 53.

¹⁰ Клировая книжка Полтавской епархии на 1902 год. – Полтава, 1902. – С. 307.

релігійні або інші контрреволюційні назви, для зміни останніх відповідно бажанню та волі робітничих мас і незаможного селянства кожної такої місцевості”. 20 червня 1923 р. НКВС розіслав ще один циркуляр, в якому наголошувалося, що процес перейменування слід починати з прийняття рішення загальними зборами мешканців села чи на засіданні сільради¹. Радянська влада намагалась виправдати зміни ойконімів “побажаннями трудящих”.

Збереглися витяги з протоколів деяких сходів, написані наче під копірку. Наприклад, на загальних зборах мешканців Покровської сільради Ковалівського району 15 вересня 1923 р. голова сільради Церковний (яка іронія долі) запропонував перейменувати с. Покровське на с. Артемівку за пропозицією райвиконкому. У відповідь один з присутніх на зборах селян запитав, “хто такий був тов. Артем, в честь якого пропонується перейменувати”... Загальні збори все-таки прийняли потрібне рішення, попрохавши негайно надіслати автобіографію т. Артема, бажано з портретом².

26 жовтня 1923 р. на засіданні губернської адміністративно-територіальної комісії був затверджений список населених пунктів Полтавщини, що підлягали перейменуванню за побажаннями їх мешканців. У ньому по шести округах губернії значилось 54 назви, які радянська влада пов’язувала з релігією та добою царату, тому намагалась викреслити з народної пам’яті. Зокрема це с. Хрестителеве Золотоніської, с. Воскресенське Червоноградської, х. Воскресенський Прилуцької, Скиток Преображенський Роменської, с. Ново-Успенське Полтавської округ та багато інших³.

Мешканці с. Богомолівка Кохнівського району, напевно, довго не погоджувалися на перейменування свого населеного пункту, бо за адміністративно-територіальним поділом на 1925 р. він ще значиться під цією назвою. Проте вже з 1928 р. зникає село, що згадувалося як с. Богомолівка Кременчуцької сотні Миргородського полку в писемних джерелах за 1730 р.⁴, натомість з’являється нова назва – Червонознам’янка (нині Кременчуцького району).

На підставі наведених у статті прикладів перейменування у 20-х рр. населених пунктів Полтавщини, що мали релігійну назву, можна зробити висновок про завзяття, з яким нова влада намагалась перервати традицію у цій символічній сфері. Причому перелік змінених ойконімів значно розширився у 40-х рр., що було закріплено змінами в адміністративно-територіальному поділі УРСР 1946 р. Зокрема тоді були перейменовані Попівки у Запорізькій, Сталінській (нині Донецька) та Сумській областях, а також Мечеті у Житомирській і Полтавській областях. Не поталанило й населеним пунктам з назвою, пов’язаною іменами святих у Станіславській (нині Івано-Франківська), Благовіщенням у Миколаївській та Одеській областях⁵.

Завдяки такій пропагандистській кампанії радянської влади наші містечка і села не лише втратили свої історичні, іноді надбані віками, назви, але й порушився зв’язок поколінь. Напевно тема визначення взаємозв’язку між численними перейменуваннями населених пунктів України, що проводились протягом радянського періоду її історії, та зміною національної самоідентифікації українців ще потребує детального дослідження. За відсутності національно-державницької ідеології як консолідуючого чинника суспільства, ідентифікаційної “невизначеності” українського соціуму та поширення практик маніпулювання суспільною свідомістю, необхідно проаналізувати досвід минулих перейменувань і враховувати прорахунки та здобутки.

¹ ДАПО, ф. Р-3872, оп. 1, спр. 988, арк. 114, 113.

² Там само, ф. Р-3932, оп. 1, спр. 30, арк. 12.

³ Там само, ф. Р-1503, оп. 1, спр. 150, арк. 329, 338.

⁴ *Барвинский В.А.* Генеральное следствие о маестностях Миргородского полка 1729-1730 г. // Труды Полтавской учёной архивной комиссии. – Полтава, 1912. – Вып. 9. – С. 139.

⁵ Українська РСР: Адміністративно-територіальний поділ на 1 вересня 1946 року. – К., 1947. – С. 1013, 999, 1018, 963.

Міма І.В.

Кандидат юридичних наук, доцент Криворізького факультету
Національний університет "Одеська юридична академія"

ОКРЕМІ АСПЕКТИ ДІЇ РЕЛІГІЙНИХ НОРМ ЯК СОЦІАЛЬНОРЕГУЛЯТИВНОГО ЧИННИКА СУСПІЛЬСТВА

Релігійні норми встановлюють вимоги до поведінки віруючих у суспільстві, здійснюють регулятивний вплив на їх взаємні відносини і поведінки з мирянами, за допомогою властивих їм специфічних методів, виявляючи, тим самим, імперативний характер¹. При цьому треба враховувати, що з точки зору механізму дії, релігійні норми – міцний регулятор поведінки, тому й є необхідним і важливим інструментом підтримки та збереження порядку в суспільстві. Визначаючи поведінку віруючих і діяльність релігійних організацій, релігійні норми, з одного боку, регулюють суспільні відносини, а з іншого – конфесійні організації активно впливають на формування релігійних уявлень, норм та поведінку людей, їхні стосунки.

Більшість досліджень як вітчизняних, так і зарубіжних вчених: С. Бошно, К. Еллена, С. Зівса, С. Кечек'яна, М. Марченко, Г. Муромцева, Н. Пархоменко, Ф. Регельсбергера, П. Рабіновича, Р. Ромашова, В. Суботіна, І. Тодорова, В. Хропанюка та інших не містить змістовних положень щодо визначення дії релігійних норм як соціально-нормативного регулятора суспільних відносин. Це зумовлено тим, що Україна належить до романо-германської правової сім'ї і основна увага дослідників приділяється аналізу дії правових норм та ефективності нормативно-правового акта у сфері соціально-правового регулювання суспільних відносин. Тому є доречним додатково визначити та проаналізувати дію релігійних норм як соціально регулятивного чинника суспільства.

Розгляд релігійних норм через аналіз їхньої дієвості висвітлює головну властивість релігійних норм – здатність здійснювати реальний вплив на релігійну діяльність та поведінку віруючих, а отже сприяти прогресивним змінам щодо усунення та врегулювання конфліктів між різними релігійними конфесіями.

Дія релігійних норм – це змістовно-динамічна складова релігійного права, яка характеризує фактичну реалізацію властивостей релігійних норм здійснювати регулятивний (соціально-нормативний), інформаційно-психологічний (мотиваційний), виховний (ідеологічний, педагогічний) та соціальний вплив на учасників релігійних суспільних відносин. З дією релігійних норм пов'язані їхня сутність, вияв цінності та ефективності релігійних норм, як соціально-нормативних регуляторів суспільних відносин.

Дія релігійних норм може визначатись через: соціальний механізм дії релігійних норм; психологічну складову дії релігійних норм; ціннісно-орієнтаційний механізм дії релігійних норм. Сфера дії релігійних норм зумовлюється їх сутнісним призначенням.

Крім того, дія релігійних норм має певні особливості та залежить від: 1) типу держави; 2) форми правління; 3) форми державного устрою; 4) політичного режиму; 5) внутрішніх соціально-політичних та культурних умов у конкретний історичний період розвитку². Водночас від дії релігійних норм залежать різні напрями нормативно-регулятивного впливу: 1) релігійні норми надають діям віруючих організованості, стійкості, узгодженості та забезпечують їх підпорядкованість (є засобом регулювання релігійних відносин); 2) релігійні норми закріплюють та сприяють розвитку релігійних відносин, які відповідають релігійним інтересам більшості віруючих і забезпечують узгодженість релігійних інтересів; 3) релігійні норми визначають межі свободи віруючих та встановлюють відповідальність за порушення релігійних приписів тощо.

Результатом дії релігійних норм є певний варіант бажаної релігійної поведінки віруючих. Важливого значення набуває форма, способи та механізм впровадження релігійних норм в індивідуальну й масову релігійну свідомість. Важливою проблемою сьогодення є проблема сприйняття суспільством релігійних норм взагалі та окремих їх приписів зокрема. Реальна дія релігійних норм залежить від двох взаємопов'язаних і взаємозалежних чинників – формально-нормативного та фактичного. Відповідно до основних напрямів соціально-нормативного впливу

¹ *Ведєрніков Ю.А., Грекул В. С.* Теорія держави та права. – К., 2005. – С. 111.

² Теорія держави і права: [навч. посібник] / *Р.А. Ромашов, Н.М. Пархоменко, С.М. Легуша, Г.Н. Муртазаєва.* – К., 2007. – С. 120-121.

можна виділити два рівні дії релігійних норм: 1) рівень сприйняття релігійних норм та 2) рівень релігійно-нормативних дій (реального функціонування).

Зазначимо, що формально-нормативний чинник дії релігійних норм необхідно пов'язувати з такими аспектами: 1) наявність формальних джерел релігійних норм, що мають нормативну силу; 2) встановлення носіїв суб'єктивних релігійних прав та обов'язків, реалізація яких залежить від дії релігійних норм (за колом осіб); 3) існування релігійно-нормативних фактів (конкретних життєвих обставин, з наявністю чи відсутністю яких пов'язується дія релігійних норм); 4) дія у часі, тобто строк дії або час, протягом якого релігійні норми мають нормативно-регулятивний вплив; 5) визначення територіальних меж, тобто простору, на який поширюється дія релігійних приписів.

Деталізуючи формально-нормативний чинник дії релігійних норм, необхідно звернути увагу на те, що дія релігійних норм залежить від того який статус мають релігійні норми у системі джерел права певної країни: джерела права чи виток права. Якщо джерело права, то релігійні норми, санкціоновані державою та визнані як загальнообов'язкові до дотримання, визначають і встановлюють суспільні відносини, що підлягають врегулюванню саме релігійними нормами та захищені державним примусом (наприклад, країни релігійно-традиційної правової системи)¹. Такі релігійні відносини набувають характерних ознак правових відносин. Якщо релігійні норми, розглядаються як виток права, що використовуються для визначення напрямів розвитку та змісту прав, правовідносин, то такі релігійні норми встановлюють коло регульованих суспільних відносин. Зазначені суспільні відносини, виникають під час добровільного дотримання релігійних приписів, які забезпечені громадським захистом, а не державним примусом; не є загальнообов'язковими (факультативні), мають локальний характер (внутрішньоцерковний). Наприклад, для індивідуалізації приписів релігійних норм, до повноважень Архієрейського Собору віднесено тлумачення святих канонів та інших церковних “законоположень”, шляхом прийняття відповідних рішень; канонами Халкідонського Собору ченцям забороняється займатись торгівельною діяльністю, приймати чужі речі на схов, втручатись у цивільні та суспільні справи, бути опікунами, піклувальниками чи повіреними у справах, що не стосуються монастирів².

Дія релігійних норм за колом осіб визначається підлеглістю суб'єктів релігійних відносин вимогам релігійних приписів. За загальним правилом дія релігійних норм поширюється на всіх суб'єктів релігійних відносин (наприклад, громадян держави, іноземних громадян, осіб без громадянства – віруючих; священників; клір³, ченців⁴, приєднаних до церкви; мирян.), що сповідують певний вид релігії та належать до відповідної релігійної системи, складовою якою є релігійна норма. Бути суб'єктом релігійних відносин означає здатність суб'єкта бути не тільки носієм суб'єктивних релігійних прав та обов'язків, але і здатність особисто ці права та обов'язки реалізувати⁵, мати певний правовий статус (загальний, спеціальний, індивідуальний)⁶. Тобто загальні релігійні норми не адресовані безпосередньо до конкретної особи, вони встановлюють типові умови, на підставі яких виникають конкретні релігійні відносини. Як тільки у конкретного суб'єкта з'являються умови (релігійно-нормативні факти), які передбачені гіпотезою релігійних норм, абстрактне правило релігійних норм та загальні релігійні відносини доповнюються межею конкретної можливої чи належної поведінки. Оскільки релігійні відносини виникають у соціальному середовищі, до них невід'ємно включаються різні соціальні суб'єкти, серед яких важливу роль відіграють носії соціально-релігійного авторитету, до яких можна апелювати на випадок релігійних конфліктів, та які уповноважені вимагати виконання відповідних обов'язків (державна, церковна, релігійні організації та громади тощо).

Дія релігійних норм у часі обмежена моментом набуття ними нормативно-регулятивної сили і моментом втрати її, а саме – введенням у дію, припиненням дії, зворотною силою дії. Оскільки релігійні норми мають зовнішній вираз у формі релігійно-нормативного акта, то набут-

¹ Цытин В.А. Церковное право : учеб. пособие. – М., 1994. – С. 55.

² Кодекс Канонів Східних Церков, проголошений Іваном Павлом II / [пер. з латин., упоряд. Й. Кобів]. – Львів, 1995. – С. 22.

³ Суворов Н. С., Томсинов В. А. Учебник церковного права – М., 2004. – С. 184.

⁴ Павлов А. С. Курс церковного права. – Св. Троице-Сергиева Лавра, 1902. – С. 92.

⁵ Венгеров А. Б. Теория государства и права : учебник [для юрид. вузов]. – М., 1998. – С. 436.

⁶ Суворов Н. С. Учебник церковного права. – М., 2004. – С. 204.

тя релігійними нормами нормативно-регулятивної сили пов'язано із набуттям чинності відповідного релігійно-нормативного акта: 1) з часу, зазначеного у самому релігійно-нормативному акті; 2) з часу прийняття чи підпису, про що зазначається у самому релігійно-нормативному акті; 3) з часу надходження релігійно-нормативного акта до адресата¹. Припинення нормативно-регулятивного впливу релігійних норм пов'язане із: 1) закінченням строку дії релігійно-нормативного акта; 2) прийняття нового релігійно-нормативного акта, який скасовує дію релігійно-нормативного акта раніше прийнятого з тотожного питання у сфері регулювання релігійних відносин; 3) зміна обставин, що врегульовувались певним релігійно-нормативним актом².

Дія релігійних норм у просторі – це поширення релігійно-нормативного впливу на певну територію (державу в цілому чи окремих її регіон). Визначення територіальних меж дії релігійних норм здійснюється на основі територіального та екстериторіального принципів³. Територіальний принцип передбачає дію релігійних норм в межах держави чи адміністративної одиниці. Наприклад, релігійні норми прийняті на Вселенських чи Помісних Соборах мають чинність на всій території держави, де сповідують християнство або релігійні норми окремих релігійних організацій, що мають локальний характер і діють лише в межах відповідної релігійної організації чи спільноти. За екстериторіальним принципом відбувається поширення дії релігійних норм за межі території держави, де був прийнятий відповідний релігійно-нормативний акт (наприклад, релігійні приписи римо-католицької церкви, прийняті Папою Римським Бенедиктом XVI у Ватикані є обов'язковими до дотримання усіма віруючими католицької церкви і за межами країни також).

Таким чином, дія релігійних норм пов'язана із здатністю релігійних норм регулювати суспільні відносини, шляхом впливу на свідомість та волю людей, викликаючи у них відповідні позитивні мотивації щодо здійснення узгоджених дій. Дія релігійних норм пов'язана з сукупністю факторів та умов, які надають релігійним нормам соціальної реальності. Це, з одного боку, сукупність умов, факторів, обставин, форм релігійних діяльності, в яких діють релігійні норми, а з іншого – здійснення форм і змісту релігійних норм у просторі, часі та за колом осіб. Дію релігійних норм можна розглядати як фактичний вплив релігійних приписів на суспільні відносини з метою їх упорядкування⁴, адже релігійні норми, як соціально-нормативний регулятивний чинник є стандартом, зразком поведінки, що втілює релігійний припис у фактичну поведінку, релігійну діяльність віруючих.

¹ *Иоан Павел II. Кодекс Канонического права, обнародованный властью Папы Иоанна Павла II / Иоан Павел II ; [пер. с лат. А. Н. Коваль]. – М., 1999. – С. 25 – 27.*

² *Місевич С. В. Особливості систематизації норм канонічного права // Науковий вісник Чернівецького університету. – 2000. – Вип. 91. – С. 6.*

³ *Скакун О. Ф. Теория государства и права (энциклопедический курс) : учебник. – Харьков, 2005. – С. 486 – 487.*

⁴ *Макаренко Л. О. Дія права // Юридична енциклопедія : в 6 т. / [редкол.: Ю. С. Шемшученко (голова) та ін.]. – К., 1998–2004. – Т. 2: Д–Й. – 1999. – С. 215 - 216*

Дослідження та збереження пам'яток матеріальної культури релігійного призначення

Сенченко Н.М.

Кандидат історичних наук, старший науковий співробітник
Центр пам'ятокознавства НАН України і УТОПШ

З ІСТОРІЇ ОХОРОНИ ЦЕРКОВНИХ ПАМ'ЯТОК В УКРАЇНІ (XVIII – ПОЧАТОК XX ст.)

Церковні пам'ятки є невід'ємною частиною загальнонаціональної історико-культурної спадщини. Переважна більшість їх належала до православних святинь, створювалась відомими митцями, концентрувалась у храмах і монастирях, залишаючись невичерпним джерелом у дослідженні національно-культурних і релігійних процесів в Україні. Сьогодні особливо актуальною постає проблема об'єднання зусиль державних, громадських і церковних установ у вирішенні всього спектру пам'ятокознавчих та пам'яткоохоронних проблем. Історія дає можливість не тільки прослідкувати приклади такої плідної взаємодії, а й виявити найбільш прийнятні форми майбутньої співпраці. Негативне ставлення до релігії у радянський період спричинило замовчування, ігнорування або навіть заборону вивчення церковних пам'яток. Це призвело не тільки до втрати безцінних пам'яток, а й вилучення із наукового обігу будь-якої інформації як про них, так і про видатних науковців, духовних осіб, пам'ятокознавців, істориків церкви. Як наслідок – майже єдиним і найбільш повним джерелом дослідження зазначених пам'яток залишається дорадянська історіографія.

У монастирях і храмах зберігалися стародавні ікони, церковне начиння, рукописи тощо. Чимало храмів і монастирських комплексів були архітектурними пам'ятками, являли собою кращі взірці храмового будівництва. Протягом тривалого часу вони використовувались лише функціонально і усвідомлення їх як пам'яток відбувалось поступово. Відношення суспільства до церковних пам'яток або лише як до архітектурних, або як до богослужбових предметів, не сприяло своєчасному становленню законодавчої системи їх охорони. Проблемами збереження, охорони та реставрації церковних пам'яток спочатку переймалися лише одиниці. Визначна роль у цій справі належить видатному церковному діячеві, київському митрополиту Петру Могилі. Завдяки його зусиллям був відбудований Софійський собор, храм Спаса на Берестові, Михайлівська церква у Видубицькому монастирі та ін. У 1635 р. розпочалися розкопки на території Десятинної церкви, під час котрих знайдено саркофаг князя Володимира, останки якого були перенесені до Успенського собору Києво-Печерської лаври. Петро Могила заповів після смерті використати частину його власності на відновлення храмів¹. Окремі дослідники відзначають роль гетьмана Лівобережної України І. Мазепи в охороні та реставрації культових пам'яток².

Зацікавленість пам'ятками відзначилась створенням кунсткамер і сховищ. Наказ Петра I (1722) зобов'язував доставляти до Св. Синоду з монастирів давні і незвичайні предмети. У 1753 р. наказ Єлизавети Петрівни зобов'язував привести в належний вигляд старовинні предмети патріаршої ризниці та організувати для цього спеціальні приміщення. За розпорядженням Св. Синоду, з метою охорони церковних пам'яток здійснювались детальні описи монастирських і церковних ризниць (Укази Св. Синоду 1721, 1725, 1770 і 1775 рр.). Початок XVIII ст. відзначився систематичним дослідженням писемних пам'яток, що зберігалися у монастирських бібліотеках³. Значна частина першоджерел із церковних зібрань була опублікована М. Новіковим у "Древней Российской Вивлиофики". У 2-й половині XVIII ст. створюються церковні товариства, об'єднання, комітети, започатковуються релігійні видання, які займалися збереженням, охороною та популяризацією церковних пам'яток. Початок XIX ст. ознаменувався активним залученням до цієї роботи представників духовенства, серед яких варто відзначити автора чисельних

¹ Горбик В., Денисенко Г., Пархоменко М. З історії охорони та збереження пам'яток в Україні // Пам'ятокознавчі студії в Україні: теорія і практика. – К., 2007. – С. 66.

² Січинський В. Зиждатель храмів і скарбів духовних // Пам'ятки України. – 1991. – № 6. – С. 40.

³ Указ Сената о сборе в епархиях и монастырях рукописных и печатных книг, грамот и других исторических документов и присылке их копий в Сенат (20 декабря 1720 г.) // Полное собрание законов Российской Империи. – Т. 6. – № 3693.

праць з церковної історії київського митрополита Євгенія¹, київського єпископа Філарета, архієпископа Інокентія, який вивчав та описував монастирські збірки рукописів і бібліотек. Значний внесок у справу охорони церковних пам'яток зробили церковно-археологічні товариства і комітети, наукові товариства, гуртки, комісії, церковні об'єднання, що розпочали свою діяльність у цей період. Ними проводились археологічні розкопки, обстеження курганів, печер, могильників, церковних споруд, монастирських комплексів, храмів, ризниць, бібліотек, архівів тощо.

Значну роль у справі охорони церковних пам'яток відіграли розпорядження Св. Синоду. Протягом зазначеного періоду Св. Синод, який існував на правах одного із державних відомств, значну увагу приділяв виявленню та збереженню церковних пам'яток, складанню описів, перевірці наявності предметів у ризницях². З цією метою у всіх єпархіях були створені особливі комітети (Циркулярний указ Св. Синоду 31 березня 1854 р.). Для вивчення письмових пам'яток рекомендувалось створювати спеціальні комітети (Циркулярний указ Св. Синоду 31 березня 1854 р.)³. Розпорядження Св. Синоду про необхідність професійного складання описів церковного начиння, ікон, ризниць, книг та іншого церковного майна були підтримані єпархіями на місцях. “Опись является одним из средств хранения церковного имущества. Значение описи, по выражению митрополита Филарета, важно не менее замка. Хорошо веденная опись, в которой уже отмечены особенности архитектуры храма, иконы, утварь, старинные книги, рукописи, памятники и т.п., может дать богатый материал для изучения истории прихода и храма. Точная опись вместе с тем сохраняет от исчезновения и забвения интересные памятники церковной старины”⁴. Митрополитом Филаретом були розроблені пропозиції щодо збереження в храмах і монастирях церковних пам'яток а також форма “...главной церковной и ризничной описи”⁵, яка складалася з 3-х частин: 1) “Опись церкви или церквей”; 2) “Опись ризницы”; 3) “Опись книгохранилища и письменности”, кожна з яких мала чітку структуру і послідовність. Розпорядженнями Св. Синоду монастирям і церквам заборонялося продавати або самовільно розпоряджатися старовинними церковними предметами. Вони зобов'язані були складати детальні описи церковного і монастирського майна відповідно встановленої форми.

Значна роль у виробленні правових норм пам'ятокознавчої роботи належала Міністерству внутрішніх справ, Міністерству народної освіти і Св. Синоду через видання указів, постанов, правил, циркулярів та інших нормативних актів, які умовно можна розділити на кілька груп.

До першої відносяться нормативні акти стосовно виявлення (насамперед шляхом археологічних розкопок), обліку, опису, збереження пам'яток. Сюди ж відносяться правові акти, які забороняли руйнувати пам'ятки і зобов'язували місцеві органи влади знімати плани, креслення та замальовувати фасади давніх архітектурних споруд. У 20-х рр. XIX ст. вийшла низка указів про заборону руйнувати стародавні будівлі та споруди, у тому числі ті, що знаходились у відомчій приналежності Св. Синоду⁶. Вони вважаються першими законодавчими актами, спрямованими на охорону церковних пам'яток. Зокрема, слід відзначити “Именной указ, объявленный гражданским губернаторам управляющим Министерством внутренних дел, о доставлении сведений об остатках древних зданий в городах и о воспреещении разрушать оные” (31 грудня 1826 р.), який вимагав зібрати відомості: 1) “в каких городах остатки древних замков и крепостей и других зданий древностей и 2) в каком они положении ныне находятся... строжайше запрещено таковые

¹ Переписка митрополита Киевского Евгения с государственным канцлером гр. Н.П. Румянцевым. Воронеж, (1868–1870). – С. 17-18.

² Определение Св. Синода об охранении памятников церковной древности в монастырях и церквах империи // Церковные ведомости. – 1903. – № 11. – С. 75.

³ Львов А. Существующие ныне и желательные в будущем меры охранения и разработки вещественных и письменных памятников, сосредоточенных в духовном ведомстве // Церковные ведомости. – 1900. – № 30 (неоф.). – С. 1188-1203.

⁴ Полтавские епархиальные ведомости // Церковные ведомости. – 1904. – № 47. – С. 1804-1805.

⁵ Высочайше одобренные предположения синодального члена преосвященного митрополита Московского Филарета о усовершенствовании способов сохранности в церквах и монастырях церковных и ризничных вещей, древностей и библиотек, с приложением форм церковной и ризничной описи... // Сборник постановлений о церковном хозяйстве. – Вып. 5 (1853–1860). – № 384.

⁶ Указ Св. Синода о запрещении производить перестройку и заменять древнюю роспись старинных церквей (31 декабря 1842 г.) // Второе полное собрание законов Российской Империи. – Т. 17. – Отд. II. – № 16401.

здання разрушать. Буде есть возможность снять с таковых зданий планы и фасады в нынешнем их положении, то сие его величеству весьма желательно”¹.

Окрему групу становлять законодавчі акти Синоду, що стосувалися пам’яток церковної старовини. Розпорядження 1820–1830 рр. зобов’язували збирати і надсилати до Петербургу зображення фасадів і плани старовинних церков, якими можна було б користуватись під час ремонту, перебудови чи реставрації храмів. У 1838 р. в результаті цієї роботи було підготовлено альбом типових проектів церковних споруд у стилі російсько-візантійської еkleктики.

Іншу групу склали нормативні документи, що стосувалися охорони історичних пам’яток. Одним з перших законодавчих актів у пам’яткоохоронній діяльності стала “Записка для обозрения русских древностей” (1851) – перша спроба систематизувати пам’ятки старовини, до яких віднесли: ікони, церковне різьблення, шитво, скульптура, предмети церковного начиння, створенні до 1700 р. Згодом вік пам’яток було встановлено у 150 років, хоча пропонувалося 100 і навіть 50 років².

До наступної групи відносяться законодавчі розпорядження про утворення та діяльність загальноросійських та регіональних установ і товариств: Товариство історії і російських старожитностей при Московському університеті (1804); Київська археографічна комісія (1843); Імператорська археологічна комісія (1859); Віленська археографічна комісія (1864); Московське археологічне товариство (1864); Історичне товариство Нестора-літописця (1872); Київське товариство охорони пам’яток старовини і мистецтва (1910) та ін.

Св. Синод неодноразово намагався створити самостійну службу охорони церковних пам’яток. У 1853 р. створено Комітет, підпорядкований духовному відомству, який мав виконувати обов’язки самостійного відділу охорони церковних пам’яток, вивчаючи описи та здійснюючи ревізії найбільших сховищ. Проте він проіснував досить короткий час. У 1865 р. Св. Синод пропонував взяти на себе функції з охорони пам’яток створеній ним Комісії для розробки та опису справ архіву Синоду. Проте і ця ініціатива не була реалізована. Починаючи з 1860-х рр. в офіційних церковних виданнях друкуються матеріали з історії монастирів, церков, ікон, літописів, з’являються історико-археологічні дослідження.

З 1870-х рр. організовуються давньосховища і церковно-археологічні музеї, завдання яких полягали у виявленні та збереженні церковних пам’яток, вивченні історії своєю краю. 1882 р. відповідно до пропозиції обер-прокурора Св. Синоду про складання списків давніх церковних і монастирських предметів, які не використовуються у богослужінні, “но имеющим значение по отношению к нашей церковной археологии и истории русского художества вообще и церковного в особенности... Св. Синод определяет: объявить по духовному ведомству, чтобы епархиальные архиереи предоставили Св. Синоду обстоятельные сведения о том, нет ли убыли или прибыли по тем церковным и монастырским предметам, которые внесены в представленные Св. Синоду списки, с подробным объяснением причин убыли”³.

У 1906 р. Св. Синод схвалив пропозицію про створення при ньому Центрального Комітету охорони пам’яток, який мав опікуватися проблемами не лише нищення церковних пам’яток (ікон, церковного начиння, пам’яток церковного будівництва) а й непрофесійної їх реставрації. “Комитет имеет целью для пользы церкви и науки предохранять от порчи и утраты памятники старины, вещественные и письменные, особенно находящихся в монастырях, соборах и церквях, равно как и в других учреждениях духовного ведомства”⁴. У 1909 р. Св. Синод зробив чергову спробу створити свій орган, який мав займатися питаннями збереження церковних пам’яток та церковною археологією (Архівно-археологічна комісія). До завдань Комісії входила координаційна робота губернських церковно-археологічних комітетів, які створювались на місцях.

Проте всі спроби у справі охорони церковних пам’яток зусиллями духовного відомства не могли успішно вирішити всіх проблем, оскільки не було міцної законодавчої бази, церковні

¹ Сохранение памятников церковной старины в России в XVIII – начала XX вв. Сборник документов. – М., 1997. – С. 67.

² Гаврилюк С. Становлення й розвиток історичного пам’яткознавства Волині, Холмщини і Підляшшя (XIX–поч. XX ст.) Автореф. дис. ... д.і.н. / Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2003. – С. 12.

³ Определение Св. Синода о составлении списков древним церковным и монастырским вещам // Церковный вестник, 1882. – № 25. – С. 95.

⁴ Предложения Н.В. Покровского о мерах к сохранению памятников церковной старины // Христианское чтение, 1906. – № 4. – С. 494-498.

пам'ятки розглядалися як конфесійна цінність, а не як об'єкт загальнодержавного значення, не існувало чіткого розуміння, що саме є пам'яткою і які існують критерії її оцінки. Проект Положення про охорону старожитностей 1911 р. передбачав особливий статус для церковних пам'яток, оскільки вони були предметами релігійного вшанування і використовувались у церковному богослужінні. Це викликало невдоволення наукових та громадських кіл, оскільки не давало їм можливості здійснювати державний і громадський контроль. Це невдоволення було вагомою причиною, яка перешкоджала і в наступних проектах дійти згоди у питання охорони церковних пам'яток. На жаль, державні законопроекти не змогли подолати відомчих перешкод та задовольнити вимоги окремих наукових, громадських організацій, що призвело до недовісти законодавчих актів: одна група законодавчих актів була ініційована царськими особами або їх представниками а також офіційними відомствами, які опікувались пам'ятками: Міністерством внутрішніх справ, Міністерством народної освіти; інша – ініційована Св. Синодом; ще одна група документів належала науковим товариствам та громадським організаціям.

Незважаючи на прикрі невдачі, процес формування пам'яткоохоронної справи на території України, яка на той час входила до складу Російської імперії, відбувався досить активно і плідно: визначено основні теоретичні засади охорони церковних пам'яток, розроблено організаційні принципи охоронної справи; усвідомлено, що єдиний державний контроль за охоронною пам'яток, звільнення від відомчої залежності та надання їм національного статусу – є важливими чинниками успішної пам'яткоохоронної роботи¹.

Крайня О.О.

Завідувач сектору

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

РЕЦЕПЦІ НАБУТКІВ ПЕЧЕРСЬКОГО ВОЗНЕСЕНСЬКОГО МОНАСТІРЯ В КІЄВО-ПОДІЛЬСЬКІЙ ФЛОРІВСЬКІЙ ОБИТЕЛІ

Запозичення і пристосування до умов Києво-Подільської Флорівської обителі духовних пріоритетів Печерського Вознесенського монастиря, соціальних стосунків, культурно-мистецьких набутоків, особливостей ведення господарства, їхнє органічне входження в живу систему діючого монастиря ніколи не бралось в фокус уваги дослідників. В спеціалізованих мистецтвознавчих студіях, в монографії Т. Кари-Васильєвої були висвітлені окремо гаптарські школи Вознесенського і Флорівського монастирів, зафіксовано, що “З 20-х років XVIII ст. провідним центром стає Києво-Флорівський монастир”², а саме тоді його чернеча громада була об'єднана з вознесенською. Дослідницею відмічений також “тісний зв'язок з розвитком образотворчого мистецтва, насамперед Л. Тарасевича та інших митців Києво-Печерської іконописної майстерні”³. Але, звісно, таких спостережень недостатньо для обґрунтованих висновків на заявлену тему. Писемні джерела також не дають можливості отримати швидких результатів за кожним з поставлених питань, що складають предмет рецепції Печерського жіночого монастиря у Флорівській обителі. Тут потребується систематичне і об'єктивне дослідження із залученням різних видів і типів джерел, застосуванням методів аналізу, синтезу, порівняння джерел, натурального обстеження та ін.

Актуальність поставленої проблеми зумовлена необхідністю переоцінки культурної спадщини існуючої на Києво-Подолі Свято-Флорівської обителі відповідно до сучасних світових тенденцій у пам'яткоохоронній сфері. Останні передбачають урахування не тільки рухомих і нерухомих пам'яток, але й традиційних форм існування, релігійного життя, що постійно оновлюється в збереженому історико-архітектурному середовищі. Поглиблення в проблематику одразу

¹ Дедюхina В. Краткий очерк истории становления дела охраны памятников церковной старины в России // Сохранение памятников церковной старины в России в XVIII – начала XX вв. Сборник документов. – М., 1997. – С. 211.

² Кара-Васильєва Т. Літургійне шитво України XVII–XVIII ст.: Іконографія. Типологія, стилістика. – Львів, 1996. – С. 219

³ Там само.

висвітлює завдання: вивчити впливи і запозичення, спричинені входженням до складу громади Флорівського монастиря черниць інших монастирів і, перш за все, Вознесенського, сестри якого були переведені у 1711–1712 рр. в тимчасове, як спочатку це виглядало, сусідство до флорівських, а невдовзі об'єднані з ними в єдину громаду з подвійною назвою – Вознесенський Флорівський монастир. З цього випливає наступне перспективне завдання – комплексно вивчити кожну київську обитель, черниці якої потужним складом в різні часи переселялися до Флорівського монастиря. Особливе значення могло мати й переміщення представниць керівництва монастиря. Посилена увага до Флорівської жіночої обителі виправдана, оскільки вона залишилася єдиною, яка функціонує в Києві з Пізнього Середньовіччя і зберігає безперервний досвід поколінь. Завдяки цьому жіночий монастир на Подолі є репрезентативним об'єктом для дослідження становлення православних чернечих громад в українських землях Пізнього Середньовіччя – Нового часу. Хронологічно близькими до нього за часом виникнення були, крім Вознесенської, Золотоверхо-Михайлівський (Богословський) і Йорданський Микільський жіночі монастирі, але жоден з них не пережив реформаційних процесів у Церкві від правління Петра I до Олександра I і кожен, разом з тим, вніс свою лепту в розвиток Флорівського монастиря. Під час переселення на Плоське золотоверхо-михайлівських черниць ігуменя Анастасія і намісниця Феодосія не пішли з більшістю сестер на тимчасове мешкання в Йорданський Микільський монастир, а оселилися у Флорівському, разом із черницями Вознесенського монастиря, одночасно переведеного в Нижнє місто. За свідченнями михайлівських черниць ігуменя й намісниця взяли з собою книги, срібло, все церковне начиння, а також значні кошти¹. 1808 р. за наказом Св. Синоду штатні черниці микільсько-йорданського монастиря були включені в штат Флорівської обителі². Це, до речі, відкидає усталені уявлення про їхнє переселення повним складом за межі Києва, до Золотоніського Красногірського монастиря³. За часом можливо пов'язати з цими переселеннями появу в трапезній церкві Флорівського монастиря на початку XVIII ст. престолу в ім'я Св. Іоанна Богослова, а близько середини XIX ст. – в ім'я Св. Миколая Мирлікійського, так само як після переміщення вознесенських черниць з Печерська, ще до пожежі 1718 р., в дерев'яній церкві в ім'я св. мчч. Флора і Лавра з'явився боковий приділ на честь Вознесення Господнього⁴, а 2 травня 1732 р.⁵ (за іншими даними 1733 р.⁶) так вже був освячений головний престол Флорівського монастиря у новій кам'яній Вознесенській церкві.

За питанням впливів на розбудову, повсякденне життя Флорівського монастиря стоїть також проблема його адміністративного підпорядкування. На початку дослідження було зовсім неясно, чому після одночасного переведення в Нижнє місто золотоверхо-михайлівських і вознесенських черниць першим дали змогу відбудуватися по сусідству з Йорданським Микільським монастирем, на грунтах переданих міщанами Шабельськими⁷, а других, попри очікування такого ж рішення приєднали до флорівської громади. На сьогодні відповідь вже є, з одним тільки застереженням – про необхідність проведення спеціального дослідження щодо Золотоверхо-Михайлівського жіночого монастиря. Справа в тому, що останній, на момент свого переміщення і відбудови поруч з Йорданським під назвою Іоанно-Богословського не змінив свого підпорядкування Золотоверхо-Михайлівському чоловічому монастирю, тоді як Микільська Йорданська жіноча обитель була у юрисдикції Кирилівського монастиря і стояла на його землі⁸. Флорівський і Вознесенський монастирі знаходилися тоді у спільному підпорядкуванні печерському архімандриту, на що ніколи не зверталось особливої уваги, отже й поєднати їх не складало проблем. Тільки 1771 р. три жіночі монастирі, що існували на той час в Києві, і всі в Нижньому місті – Флорівський Вознесенський, Іо-

¹ Лебединцев П. Исторические заметки о Киеве // Киевская старина. – 1884. – № 10. – С. 241.

² РГИА, ф. 796, оп. 79, д. 642, л. 1, 4.

³ Берлінський М.Ф. Топографія міста Києва / Підг. тексту до друку, вступ. ст., комент. М.Ю. Брайчевського. – К., 1991. – С. 256; Сохань С.В. Київський Богословський та Йорданський дівочі монастирі XVI–XVIII ст.: сплетіння долі в історичному просторі // Рукописна та книжкова спадщина України. – Вип. 13. – К., 2009 – С. 95.

⁴ ЦДІАК України, ф. 127, оп. 1024, спр. 1139, арк. 6 зв.

⁵ Малиженевский Н. Ф. Киевский женский Флоровский (Вознесенский) монастырь / Сост. О. Крайняя. – К. : Феникс, 2010. – С. 72-73.

⁶ ЦДІАК України, ф. 127, оп. 154, спр. 60, арк. 2 зв.

⁷ Попельницька О. Миколаївський та Богословський Йорданські монастирі у Києві // Київська старовина. – 2005. – № 1 – С. 32; Сохань С. В. Київський Богословський та Йорданський дівочі монастирі... – С. 89.

⁸ Берлінський М.Ф. Історія міста Києва... – С. 182.

анно-Богословський (колишній Золотоверхо-Михайлівський) і Микільський Йорданський – за місцем адміністративно-територіального розташування разом були записані за Києво-Подільською протопопією¹. До того, територіально віддалений від Києво-Печерської лаври Флорівський монастир підпорядковувався їй з 1642 р., коли патрон обителі Іоанн Богуш Гулькевич відмовився від своїх феодалних прав на володіння. При цьому право на землю й споруди отримали черниці на чолі з ігуменею Агафією Гуменицькою, а вирішення справ духовного порядку покладалося на печерського архімандрита². Основною причиною того акту була загроза зміни конфесійної приналежності Києво-Подільського жіночого монастиря. А під владною рукою уряду духовного архімандрита і митрополита Петра Могили небажаного для черниць перебігу подій вдалося уникнути. Патронат цей був обумовлений також в грамоті польського короля Владислава IV і відмічений свого часу в фундаментальній праці митрополита Макарія (Булгакова)³.

З'ясування такого основоположного моменту дало підстави розглядати всі аспекти життя Флорівського монастиря з урахуванням встановленого зв'язку. Зокрема – введення правила Св. Василя Великого, якому наслідували у XVII ст. печерські ченці й черниці, а за ними й флорівські⁴; чернече облачення, яке до сьогодні відрізняється особливою формою клобука (шолома спасіння) – слід припустити, наслідуване від печерських черниць. Останні ж мали за зразок за описом Павла Алеппського “суконні ковпаки з чорним штучним хутром, зробленим з вовни, на зразок оксамиту” лаврських ченців⁵. Цікаві спостереження вдається зробити у порівнянні забудови Флорівського і Вознесенського монастирів, де надалі слід враховувати зв'язок із будівельними програмами Лаври. За планом 1695 р. композиційне вирішення архітектурних ансамблів означених монастирів майже ідентичне, тоді як подані там само зображення дівочих Михайлівського (ще у Верхньому місті) і Йорданського монастирів вказують на іншу архітектурно-планувальну структуру комплексів. В контексті того ж зв'язку із будівельними програмами Лаври можемо заперечити, що на плані 1695 р. зображена нині існуюча на Подолі трапезна церква. Іноді це стверджують у відношенні до схематичної позначки бань (однієї центральної і двох маленьких бічних), які ледве проглядають на кресленні – загалом східний фасад церкви не видно, бо на одній лінії з нею, на першому плані зображено дерев'яний храм⁶. Аргументуємо свою точку зору тим, що, по-перше, в разі ідентифікації споруд – зображеної і збереженої – слід визнати конструктивні зміни завершення церкви, яка не має на сьогодні бічних бань (з півдня і півночі); по-друге, треба було б також допустити, що кам'яне будівництво у Флорівському монастирі випередило подібне у Лаврі, коли близько за роками були побудовані трапезні у Больничному і Вознесенському жіночому монастирях на Печерську. Очевидно, що трапезна церква Флорівської обителі має типові композиційне рішення для функціонально тотожних їй споруд кінця XVII ст., отже вона подібна до Микільської трапезної Больничного монастиря, зведеної після 1695 – до 1700 р.⁷ і знищеної трапезної Вознесенського монастиря навпроти Лаври, яку можна бачити на кресленнях XVIII ст. Остання була побудована після 1695 р., оскільки весь ансамбль жіночої обителі на Печерську, як і Больничного монастиря на відповідному плані дерев'яні. Вважаємо, що трапезна Флорівської обителі була побудована слідом за означеними церквами. Оскільки на сьогодні вона являє собою комплекс різночасових споруд, поєднаних в один об'єм, доречно дос-

¹ Прокоп'юк О. Київська митрополія: топографія посвят. Реконструкція реєстру храмів за відомостями про церковнослужителів (1780–1783). Науково-довідкове видання. – К., 2012. – С. 144 (у друці).

² Малиженевський Н.Ф. Киевский женский Флоровский (Вознесенский) монастырь... - С. 215-220.

³ Там само. - С. 224; Макарий (Булгаков), митр. История Русской Церкви. – М., 1994 – Кн. 6. – 1996. – С. 514.

⁴ Крайня О., Сінкевич Н. Книга св. Єфрема Сирина з колекції ІР НБУВ: атрибуція та історія рукопису // Болхонівтінський щорічник 2010. – К., 2011. – С. 160, 163, 167, 171.

⁵ Путешествие антиохийского патриарха Макария в Украину в середине 17 века, описанное его сыном архидиаконом Павлом Алеппским. – М., 2005. – С. 163.

⁶ Щероцький К.В. Киев. Путеводитель. Репринтное воспроизведение издания 1918 года. – К., 2008. – 189; Дегтярьов М., Крайня О. Флорівський (Вознесенський) жіночий монастир 16–20 ст. (архіт., іст., містобуд.) // Звід пам'яток історії та культури України: Київ: Енциклопедичне видання. – Кн. 1, ч. 3.: С–Я. – К., 2011. – С. 1690.

⁷ План Києва 1695 г., выполненный под руководством Ивана Ушакова (факсимильное изображение) // Алферова Г. В., Харламов В. А. Киев во второй половине XVII века. Историко-архитектурный очерк /. – К., 1982. – № 11; Сіткарьова О. В. Архітектурний ансамбль Києво-Печерської лаври та її історичного оточення за доби гетьмана І. С. Мазепи. – К., 2005. – С. 108-111.

ліджувати її первісну конструкцію у співставленні з Микільською трапезною Больничного монастиря при Лаврі, яка також збереглася до наших днів.

Наступні реляції стосуються головного Вознесенського храму і кам'яної дзвіниці, зведених у 20-х – 40-х рр. XVIII ст. ігуменями Нововознесенського Флорівського монастиря після поєднання печерської і подільської громад. Ігуменями стали переміщені з Печерська вознесенські постриженці – родичка гетьмана Івана Мазепи по материнській лінії, черниця Марія Магдалина Мокієвська (до 1737), її донька черниця Памфілія (до 1739, †1742) і Анастасія Перевисська (до 1741). Вже було сказано про зміну сакрального простору обителі на Подолі, яка з 1718 до кінця 50-х років XVIII ст. вже не мала престолу в ім'я св. мчч. Флора і Лавра. Свідчили, що ігумення Марія Магдалина не встигла його відновити¹. Натомість місце дерев'яної соборної церкви зайняв величний кам'яний Вознесенський собор, який зберігся, але у спотвореному вигляді через невдалу заміну його даху, де замість легких барокових бань на високих барабанах тепер приземкуваті шоломовидні завершення, встановлені наприкінці 2-ї світової війни². Погляд на собор викликає ремінісценції з добре відомою Феодосієвською церквою біля Лаври і Арсеналу (колись території Вознесенського жіночого монастиря), фундатором якої в 1700–1702 рр. став Костянтин Мокієвський. Храм цей сходить до взірців українського дерев'яного зодчества³. Характерною його особливістю є розташування трьох бань по східно-західній осі, як то зроблено й у зведеному стараннями Марії Магдалини Мокієвської Вознесенському соборі Флорівського монастиря. Звичайно, порівняння не тільки меншого за об'ємом, але й більш легкого за рахунок піднесеного настрою, який надають його композиції барокові бані Феодосієвського храму з важкуватим Вознесенським собором на сьогодні не на користь останнього. Проте реставраційне відтворення барокового завершення головної церкви Києво-Подільської обителі, повернення їй історичного вигляду було в даному разі дуже доречним і полегшило би сприйняття пам'ятки загалом, який не може собі уявити первісні форми цієї унікальної споруди.

Значним внеском в ансамбль Флорівського монастиря вознесенських черниць було будівництво кам'яної дзвіниці. Її розташування при порівнянні картографічних джерел вказує на розширення у східному напрямку території обителі в цей час. Дзвіниця, побудована за ігуменства Анастасії Перевисської була повністю цегляна, але, вочевидь, конструктивні недоліки спричинили її швидкий занепад. 1796 р. ігумення Августа з сестрами сповіщала Св. Синод, що цегляна баня дзвіниці “отъ зад-рживающейся по в-тхости кирпича во оной части мокроты” зовсім пошкоджена, під час дзвону приходять “въ сотряс-ніе” і погрожує падінням, тому їй потрібно розібрати, замінити дерев'яною, вкритою залізом. Перед брамою, для окраси, первісно були встановлені кам'яні стовпи, які також до кінця XVIII ст. занепали. Їх теж пропонувалося розібрати до фундаментів, а цеглу використати для поладження огорожі та улаштування цоколя дзвіниці⁴. Обстеження дзвіниці після пожежі 1811 р. архітектором А. Меленським дає можливість стверджувати, що первісно вона була виконана в готичному стилі⁵.

Таким чином, з появою на Подолі вознесенських печерських черниць трансформації зазнав сакральний простір обителі: відбулася заміна посвяти престольного храму, в цілому сформована до того композиція історичного ядра архітектурного ансамблю дещо витягнулася у східно-західному напрямку і дерев'яні домінуючі споруди замінилися цегляними. Не дивлячись на прийнятий загальножительний устав, тенденції своєкоштного способу життя в об'єднаному Вознесенському Флорівському монастирі посилювалися, зокрема через особливості ведення господарства ігуменями Марією Магдалиною і Памфілією Мокієвськими⁶. З Печерська на Поділ у зв'язку з переселенням вознесенських черниць перемістився центр гаптарського мистецтва. Загалом розвиток Флорівського (Вознесенського) монастиря у другій половині XVII – майже до кінця XVIII ст. слід розглядати в контексті програм Києво-Печерської лаври, з урахуванням його підпорядкування печерському архімандриту. Адміністративно-правові відносини між патрональним і підпорядкованим монастирями є на сьогодні перспективним напрямком дослідження.

¹ ЦДІАК України, ф. 127, оп. 154, спр. 71, арк. 1–1 зв., 2 зв.–3

² Дегтярьов М. Флорівський (Вознесенський) жіночий монастир... – С. 1691.

³ Сіткарьова О.В. Архітектурний ансамбль Києво-Печерської лаври... – С. 161.

⁴ РГИА, ф. 796, оп. 77, д. 262, л. 3–3 об.

⁵ ЦДІАК України, ф. 168, оп. 1, спр. 6, арк. 3.

⁶ Там само, ф. 127, оп. 1076, спр. 54, арк. 38 зв.

Василиненко Д.Э.

ООО “Памятники Кубани”, г. Краснодар, Россия

**РАННЕСРЕДНЕВЕКОВАЯ ЦЕРКОВЬ ПЛАНА “СВОБОДНОГО КРЕСТА” У
РОДНИКА КРИОН-НЕРОН
(Адлерский район г. Сочи, Краснодарский край, Россия)**

В 2007–2008 гг. в рамках Федеральной программы “Проектные работы по комплексу памятников эпохи средневековья в бассейне реки Мзымта, Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, с. Красная Поляна” фондом “Памятники Кубани” ООО “Памятники Кубани” был исследован ряд христианских храмов малых форм.

Среди них выделяются три типа: зальный храм с выраженной снаружи граненой апсидой (церковь в составе храма-крепости у с. Монастырь), зальный храм с апсидой, прямоугольной в наружном и полукруглой во внутреннем плане (церковь на горе Сахарная Головка), сооружения плана “свободного креста” (церковь у родника Крион Нерон и Галицинская церковь).

Церковь у родника Крион Нерон расположена у с. Лесное, в среднем течении р. Кудепста.

Это храм плана “свободного креста”. Церковь небольших размеров: длина с востока на запад 8,81 м, ширина нефа – 7,34 м. Длина северного и южного рукавов 4,76 м, ширина их 2,08-1,99 м. Боковые рукава креста едва выступают из общей линии стен. Судя по сохранившимся участкам цоколя, во внешнем плане апсида была граненой. Частичная сохранность цоколя не позволяет достоверно определить количество граней – их могло быть, как пять, так и семь. Внутренний план апсиды подковообразный. Длина апсиды по хорде 3,92 м, ширина 4,55 м. Ширина стен 0,96-1,07 м. Сооружение ориентировано на восток-северо-восток (отклонение от оси запад-восток к северу – 5°). В южной и западной стенах нефов расположены дверные проемы. Стены сложены в технике “облицовка с забутовкой” из известняковых плит на ленточном фундаменте. Алтарная преграда имела проем посередине. К внутренним углам стен прилегают колонны. В ходе раскопок были обнаружены плиты с полукруглыми вырезами - завершения стрельчатых окон, два фрагмента четырехгранных капителей, несколько замковых камней. Отсутствие гвоздей в слое разрушения памятника, наличие колон и замковых камней свидетельствуют о криволинейном перекрытии храма. Храм имел черепичную кровлю. Среди строительной керамики можно выделить три типа керамид, один из которых отличает продольный бортик и косо срезанный нижний край, и калиптеры, преобладающее количество которых относится к одному типу.

Первоначальный пол был цементным, окрашенным в коричневый цвет. Внутренние поверхности стен базилики были расписаны поверх тонкого слоя штукатурки. Прослежено несколько участков фресок с изображением участков одежд и ладони.

В северном рукаве, под полом, обнаружена гробница, пристроенная к северной и западной стенам церкви. Гробница сооружена из известняковых плит, размеры которых соответствуют размерам плит облицовки.

Всего в нефе церкви и вокруг нее было обнаружено 36 погребений, большая часть из которых совершена в каменных гробницах, сложенных из тонких плит.

Рассматривая возможные образцы архитектурного плана церкви, следует отметить, что церкви подобного плана в Восточном Причерноморье ранее были не известны.

Достаточно близкую аналогию плану церкви у родника Крион Нерон представляют план церкви Зейзит в Закавказье. Следует отметить сходство коротких трансептов и пятигранной во внешнем плане алтарной части этой церкви с одним из реконструируемых вариантов алтарной части церкви у родника Крион Нерон¹.

Для церкви Зейзит существуют две датировки. Согласно одной из них, основанной на анализе характерных строительных деталей, церковь отнесена к XII–XIII вв. Косвенно на эту дату указывает короткий трансепт. Он свидетельствует о рудиментальной ориентированности на план “свободного креста”.²

Церкви плана “свободного креста” были широко распространены в V–VII вв. в Закавказье.³

В качестве возможных образцов их архитектурных планов приводятся крестообразные церкви с пятигранными апсидами из Каппадокии – храмы в Скупи и Томарзе. Обе они датируют-

¹ *Карпетян С.Г.* Памятники средневековой архитектуры в гаварах Шаки и Капалах собственно Албании // Кавказ и Византия. Вып. 6. – Ереван, 1988. – С. 230-234, рис. 4,5.

² *Седов В.В.* Килисе Джамии: столичная архитектура Византии. – М., 2008. – С. 126.

³ *Чубинашвили Г.Н.* Двани. Храмы Грузии типа “groix libre” и вписанного в прямоугольник креста VI и VII в. // Средневековое искусство. Русь. Грузия. – М., 1978. – С. 155.

ся концом V в.¹ Учитывая это обстоятельство, нельзя игнорировать и мнение о строительстве церкви Зейзит в V–VI вв.²

Среди географически близких церквей этого типа также следует отметить памятники Крыма – пять построек с прямыми рукавами креста в Херсонесе и два храма с полукруглыми в плане апсидами на Мангупе и Бакле. Возведение Херсонесских храмов аргументировано отнесено ко времени не позднее VI в.³ Строительство Мангуптинского храма датировано рубежом IX и X вв.⁴ Баклинского – серединой X–XI вв.⁵

Также следует указать Сентинский храм на территории Западной Алании – единственный на сегодняшний день, документально зафиксированный храм типа “свободного креста” на Северном Кавказе. Его возведение отнесено ко второй половине X в.⁶ Отмечено сходство Мангупского и Сентинского храмов по пропорциям плана и технике кладки.⁷

Ряд данных позволяет отнести церковь у родника Крион Нерон к этой, хронологически поздней группе церквей плана “свободного креста”.

Реконструируемый семигранный план апсиды церкви в Восточном Причерноморье имеет только две аналогии – план расположенной в бассейне р. Мзымта церкви у с. Монастырь и церкви № 2 в с. Алахадзы в Абхазии.

Эту форму апсиды церковь в с. Алахадзы приобрела после перестройки предшествующей трехнефной базилики в конце VIII – первой половине IX в.⁸ По всей видимости именно ее план был воспроизведен в апсидах провинциальных по отношению к ней церквей.

Техника “облицовка с забутовкой” характерна для ряда церквей Абхазии раннесредневекового времени.⁹

Остроугольные керамиды из слоя разрушения церкви по своему виду и размерам близки к остроугольным карнизным кирпичам, известным по фасадной декорации церкви и из слоя разрушения дворца в с. Лыхны. Время их строительства отнесено к середине – второй половине X в.¹⁰

Таким образом, предварительно время строительства церкви может быть отнесено ко второй половине – концу X в. Материал из ранних погребений грунтового могильника у церкви подтверждают эту датировку. Здесь в погребениях 15 и 25 были обнаружены бронзовый и серебряный кресты, датированные IX–X вв.¹¹

Судя по материалам из погребений поздней хронологической группы, погребения внутри церкви и на прилегающей территории совершались до XIV в.

Несомненно участие в строительстве церкви абхазских мастеров. Однако, в качестве архитектурного образца был выбран не план одной из церквей, расположенной на территории Причерноморья либо Закавказья, а план Сентинского храма, либо, что представляется более вероятным, план небольшого храма, хронологически и территориально предшествующего Сентинскому.¹²

Возможность передачи определенных архитектурных идей из Западной Алании в периферийную часть Абхазского царства определяется расположением церкви у родника Крион Нерон в непосредственной близости к Псеашхинскому перевальному пути, связывающему эти регионы.¹³

¹ Казарян А.Ю. Архитектура Армении IV–VI веков и особенности раннехристианской традиции в соседних странах // ВВ. – 2001. – Т. 60 (85). – С. 151.

² Там же. – С. 151.

³ Хрушкова Л.Г. О начале Херсонеса Таврического: крестовидная церковь на главном кладбище // Сугдейский сборник. – Вып. 2. – К.; Судак, 2005. – С. 394.

⁴ Мьц В.Л. Крестообразный храм Мангула // СА. – 1990. – № 3. – С. 225–242.

⁵ Рудаков В.Е., Степаненко В.П. К датировке резьбы фриза Баклинского храма // Античная древность и средние века. – Вып. 23. – Свердловск, 1987. – С. 71.

⁶ Белецкий Д.В., Виноградов А.Ю. Нижний Архыз и Сенты: древнейшие храмы России. Проблемы христианского искусства Алании и Кавказа. – М., 2011. – С. 237–244.

⁷ Кузнецов В.А. Зодчество феодальной Алании. – Орджоникидзе, 1977. – С. 84–89; Мьц В.Л. Указ. соч. – С. 236.

⁸ Хрушкова Л.Г. Раннехристианские памятники Восточного Причерноморья (IV–VII века). – М., 2002. – С. 129–133.

⁹ Там же. – С. 190.

¹⁰ Хрушкова Л.Г. Лыхны. Средневековый дворцовый комплекс в Абхазии. – М., 1998. – С. 22, 59, 72, 80–81.

¹¹ Хрушкова Л.Г. Группа бронзовых литых крестов эпохи средних веков из Северо-Восточного Причерноморья // XXVI “Крупновские чтения” по археологии Северного Кавказа. Тез. докл. международной научн. конф. – С. 345, 346.

¹² Белецкий Д.В., Виноградов А.Ю. Указ. соч. – С. 210–211.

¹³ Воронов Ю.Н. Из истории перевальных путей, связывающих Восточное Причерноморье с Северным Кавказом (Псеашхо, Санчар, Марух, Клухор). Крупновские чтения по археологии Северного Кавказа. – Черкесск, 1977. Тезисы докладов конференции // Материалы по изучению историко-культурного наследия Северного Кавказа. – Вып. VIII. Крупновские чтения 1971 – 2006. – М., 2008. – С. 180–181.

Корнієнко В.В.

Кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник

Колодницький Л.Б.

Художник-реставратор

Національний заповідник “Софія Київська”

ДО ПИТАННЯ РЕКОНСТРУКЦІЇ ПЕРВІСНОГО ВИГЛЯДУ ФРЕСКИ З ЗОБРАЖЕННЯМ ХРЕСТА ПІД ОБРАЗОМ БОГОМАТЕРІ ОРАНТИ В СОФІЇ КИЇВСЬКІЙ

В іконографічній програмі Софії Київської чільне місце відводиться зображенням хрестів. Втім, у присвячених вивченню стінопису собору публікаціях дослідженню саме цих сюжетів місця не знайшлося. Виняток становить хіба що стаття В. Пуцка¹, в якій автор намагається встановити справедливість припущення, що в основу деяких зображень хрестів покладені реальні приналежності церковного начиння, а саме – візантійські процесійні хрести. Для прикладу дослідником було обрано зображення хреста у наві вівтаря Михайлівського приділу, яке дослідник визначив як тип великого жовтого окресленого брунатною смугою хреста з розширеними кінцями рамен, із звичайними так званими крапельками і долученими округлими дисками-медальйонами². Порівнявши цю фреску з виглядом візантійських процесійних хрестів, він дійшов висновку про їх спорідненість і висловив припущення, що зображення дорогіших хрестів у бічних вівтарях Софії Київської могло символічно представляти ритуал несення хреста Константина Великого, який потім заносили до вівтаря³.

З висловленою вченим думкою можемо в цілому погодитись. Втім, для встановлення прямого генетичного зв'язку між процесійними виносними хрестами та зображеннями хрестів на фресках Софії Київської, що додало б більшої ваги висловленому В. Пуцком припущенню, слід реконструювати загальний вигляд фрески з таким сюжетом. Проте в статті дослідника цьому питанню увага не приділена, тому наразі нагальною є потреба повного відтворення малюнка на фресці, що й дозволить говорити про його споріднення з візантійськими процесійними хрестами. Проблема полягає в тому, що збереженість фресок не дозволяє простежити всі дрібні деталі малюнка, тому візуально вловити спорідненість зображення на фресці Софії Київської та візантійського процесійного хреста доволі проблематично. Проте реконструкція загального вигляду фрески дозволяє усунути цю проблему. Для відновлення вигляду одного з дорогіших хрестів нами було обране зображення під фрескою Богоматері Оранти, що знаходиться в переході між приділами свв. Іоакима та Анни й архангела Михаїла на західній стороні західної лопатки першого від вівтаря хрещатого стовпа. Вибір обумовлений можливістю за допомогою збережених елементів фарби та граф'ї встановити, яким був первісний вигляд фрески.

Зображення є чотириконечним хрестом, контури ліній якого виконані смугами темної фарби з білими колами посередині. Його перекладаина приблизно вдвічі менша за щоглу. Кінці перекладаїни та верхньої частини щогли розширюються у вигляді незамкнених у верхівці трапецій, посередині основи яких прокреслено по колу. На довжину верхньої частини щогли в нижній її частині вона також має трапецієподібне розширення, проте від його основи щогла продовжується вниз. Основу щогли простежити не вдається, позаяк вона закрита експозиційним ковпаком, під яким музеєфіковані елементи підлоги XI ст. Пересунути його наразі неможливо. За аналогією з подібними малюнками хрестів у Софії Київській можемо припустити, що тут зображено Голгофу.

У середохресті прокреслено велике коло. Довкола нього в площинах щогли та перекладаїни знаходяться по вісімнадцять малих кіл, розташовані в ряди три на шість. Далі знаходяться по більшому колу. Оскільки щогла вдвічі довша за перекладаїну, на ній цей мотив повторюється вдруге. Великі кола наприкінці щогли та перекладаїни знаходяться приблизно на рівні вершини трапецієподібного розширення. Між її основою та колом знаходяться ще шість кіл, розташовані в ряди три на два.

Власне, це та інформація, яку ми можемо отримати шляхом візуального вивчення зображення. Втім, такий опис буде неповним. Під час планових епіграфічних досліджень було виявлено сліди граф'ї, яка дозволяє відновити всі декоративні елементи оздоблення хреста.

У двох верхніх полях між щоглою та перекладаїною хреста було виявлено вісім попарно розташованих одна над одною квіток лілій. Їх збереглося по чотири з кожного боку, ще по дві

¹ Пуцко В.Г. Дорогоцінний хрест у стінописі Софії Київської // Нові дослідження давніх пам'яток Києва. Матеріали наукової конференції Національного заповідника “Софія Київська” (Київ, 22-23 листопада 2001 р.). – К., 2003. – С. 183-190.

² Там само. – С. 184, 187, мал. 1.

³ Там само. – С. 186.

були втрачені. На це вказує спостереження над нижньою частиною оформлення щогли, де в горизонтальному рядку знаходилось по три лілії. Верхні частини перекардини хреста пошкоджені великими вивалами тиньку, якій і знищив ще по дві лілії з кожного боку. Лілії верхнього ряду склались з кола в основі, від якого вгору та вбік розходились по три овальні пелюстки, що мали округлі завершення. Лілії нижнього ряду мали такий самий вигляд, проте кожна була обведена в коло, основа якого спирається на лінію граф'ї щогли. Ці кола слугували граф'єю, по якій була нанесена смуга фарби з білими крапками посередині, що символізували перли. В окремих місцях збереглися залишки фарби або сліди від неї.

Прикраси двох нижніх полів між щоглою та перекардиною були оформлені іншим чином. Замість округлих медальйонів з розташованими в них малюнками лілій у рядку ближчому до щогли виконані малюнки повернутих вершинами донизу трикутників, основа яких співпадає зі щоглою хреста. Вони складаються з товстих ліній, прикрашених посередині круглими білими колами-перлами. Кожну вершину трикутника увінчує повернута донизу лілія. У пелюстках деяких з них залишилися сліди білої фарби.

Як ми зазначали вище, кінці щогли хреста розширювались у вигляді трикутників. У верхній частині розширення не збереглися через обвал тиньку, проте в нижній вони простежуються добре. В кінці кожного з розширень збереглась граф'я у вигляді овалу. Це дозволяє встановити наявність овальних краплеподібних прикрас в кінцях щогли. Слід зазначити, що у верхній частині щогли слідів таких краплеподібних завершень не збереглося. Втім, за аналогією з симетричним розглядуваному хрестом у північній частині храму, в переході між приділами св. Георгія Великомученика та свв. апостолів Петра й Павла, під образом св. Іоанна Предтечі, у верхній частині перекардини можемо відновити такі ж самі краплеподібні завершення.

На підставі всієї сукупності виявлених під час дослідження фрески елементів художником-реставратором Національного заповідника "Софія Київська" Л. Колодницьким було виконано реконструкцію первісного вигляду декоративного хреста. Слід констатувати, що такий вигляд має і згадуваний вище хрест під образом св. Іоанна Предтечі.

Порівняння реконструйованої фрески з Софії Київської дозволило віднайти прямі аналогії візантійським процесійним хрестам, зображення яких зустрічаємо у Менологіях Василя II, шурина князя Володимира Святославича. Незважаючи на певну схематичність мініатюр, можемо встановити подібність до фрескового зображення хрестів, які несуть учасники процесії, як за кольоровою гаммою прикрас¹, так і за формою й декоративним оздобленням².

Навряд чи така подібність є випадковою. Цілком припустимо, що великий процесійний хрест того типу, що його ми бачимо в мініатюрах менологія, був надісланий візантійськими імператорами як посаг їхньої сестри Анни, дружини Володимира Святославича. Тому, скоріше за все, в основу образу хреста на фресках Софії Київської були покладені реально існуючі в храмі реліквії.

*Схема-реконструкція
первісного вигляду фрески з
зображенням хреста*

¹ Вукић Д. Цариград: око васељене. – Београд, 2009. – С. 143.

² Там же. – С. 145.

Ігнатенко І.М.

Науковий співробітник

Дочірнє Підприємство “Старожитності Полісся” ДП НДЦ “Охоронна археологічна служба України”
ІА НАН України, Чернігів

ДО ПИТАННЯ ПРО ПРИЗНАЧЕННЯ ПІВДЕННОГО ПРИДІЛУ СПАСЬКОГО СОБОРУ В ЧЕРНІГОВІ

Храм Преображення Господнього в Чернігові, більше відомий як Спаський собор, нині є діючою церквою. Собор протягом століть слугував княжою усипальницею. За Никонівським літописом князь “у святого Спаса ...в теремці”¹ були покладені св. князь Ігор та св. прп. Костянтин. За місцевими переказами їх мощі перебували у південній частині храму. У 1824 р. в південній частині нартексу були написані образи цих святих, що збереглись донині.

Під час археологічних розкопок біля Спаського собору в Чернігові, проведених у 1923 р. під керівництвом М. Макаренка, були розкриті рештки стін та підмурків притворів і каплиць. На думку археолога М. Макаренка, теремцем називали “церковку” або капличку, прибудовану до собору. Нині планується реалізувати проект, що включає пошук святих мощів князя Ігоря і митрополита Костянтина. Також нові дослідження допоможуть краще зрозуміти хронологію чернігівського мурованого зодчества XI–XIII ст.

Нині, питання визначення дати зведення південних прибудов отримало певний інтерес у науковців, що досліджували історію мурованого зодчества доби Київської Русі. Автор розкопок визначив час зведення прибудов до південної стіни собору як більш пізніший за створення храму. Дослідники другої половини ХХ ст. П.О. Раппопорт та В.П. Коваленко слідом за Б.О. Рибаківим у своїх працях, присвячених чернігівському зодчеству повністю ігнорували даний об’єкт, не включаючи його в перелік будівель розподілених по будівельним періодам. О.М. Іоннісян на основі даних про розміри цегли зробив висновок, що дата зведення “хрещальні” на південно-західному куті Спаського собору знаходиться у межах XI ст.² Автор даної статті дотримується думки про більш пізній час її зведення.

Південні прибудови, виявлені і розкопані в 1923 р., склалися із залишків каплиці біля південно-східного кута Спаського собору, галереї вздовж його південної стіни та невеликого храму-хрещальні (за визначенням М. Макаренка).

Так звана каплиця прилягала до південної стіни собору біля апсиди, і не була пов’язана з мурами Спасо-Преображенського храму. Після розчистки руїн виявлено, що каплиця має вигляд прямокутної в плані приміщення з проходом у західній стіні та двома нішами аркасолями у західних частинах південної та північної стін. Зі сходу до основного обсягу прилягає велика півкругла абсида, простір якої сполучається з поховальним приміщенням каплиці вузьким проходом. Зовнішні розміри каплиці за суміщеними даними креслень І. Моргілевського та фотографіями і кресленнями М. Макаренка склали близько 10 x 6,5 м.

Нижня частина стін каплиці, або підмурку, була складена з плінфи, що чергувалась двома рядами каменю. На фото внутрішньої поверхні мурування абсиди помітні шість верств цегли над рядом каменю, який у свою чергу вкладений поверх цегли. Шви цем’яного розчину між цеглинами тонкі, вони складають $\frac{1}{2}$ - $\frac{1}{3}$ товщини цеглин. Мурування виконане у рівношаровій техніці, на фото помітна навскісна підрізка швів. У муруванні використані два різновиди цегли: тонка жовта плінфа, за розміром подібна до цегли хрещальні і галереї та червона вдвічі товща. Поперечна стінка, що відокремлює абсиду, складена лише з жовтої плінфи на міцному рожевому розчині. Характеристика будівельного розчину каплиці підтверджує її давньоруське походження. Розчин зустрічається двох видів: міцний рожевий з крапінками червоного і білого кольору та сірий, (без цем’янки), який часто застосовувався у фундаментах цегляних будівель XI–XIII ст.

Від західної стіни каплиці далі на захід були простежені рештки мурованої стіни складеної із жовтої плінфи, ідентичної використаній при спорудженні каплиці. Ширина муру – 1,1 м, внутрішня ширина приміщення складала близько 3,8 м. Вочевидь, розкопками були виявлені рештки одноповерхової галереї, яка могла використовуватись як притвор храму.

¹ Макаренко М. Чернігівський Спас. Археологічні дослідження року 1923. – К., 1928. – С. 65.

² Иоаннисян О.М. О происхождении черниговской плинфы конца XI– XII веков и равнослойной техники кладки на Руси // Архитектурно-археологический семинар. Из истории строительной керамики средневековой Восточной Европы. – СПб, 2003. – С. 22.

Біля південно-західного кута собору була розкопана частина будівлі довжиною 12,5 м, та шириною 8,5 м, з трьома нішами-абсидами, мурованими у товщі східної стіни, так звана Хрещальня.

За свідченням автора дослідження, храм-хрещальня так само, як каплиця і галерея, були виконані з однакової плінфи – жовтуватої, майже білої, неправильної форми (один ріг гострий, другий тупий). “У розломі цегла ніздрювата, дірчаста, з домішкою великих і маленьких грудочок неначе вапна. У масі її багато шматочків темно-коричневих, подібних на залізну руду, завбільшки від найдрібніших з макову зернину до значно більших”. Розміри плінф складають 32-31 x 27-26 x 4,0 см.¹

Ще розкопками М. Макаренка було відмічено, що стіни “хрещальні” біля Спасу були у давнину підперті контрфорсами із сходу та заходу². Потужні фундаменти і тріщини в них свідчать про велике навантаження, яке може дати висотна споруда. На висоту споруди вказує дверний отвір у південній стіні Спаського собору на рівні хор, через який можна було потрапити на другий поверх “хрещальні”.

Під час досліджень, проведених А.А. Карнабідом, з південного боку від Спаського собору, виявлений розвал стіни з фрагментом аркової перемички віконного прорізу. Арка двохступчата, складена із світло-жовтої плінфи на рожевому вапняному цем’янковому розчині, ділянка стіни над аркою мурована з червоної цегли товщиною 3,4-5,3 см. Зовнішній бік стіни був вкритий тиньком товщиною 1,5 см, що також є рожевим цем’янковим розчином³. Розвал, виявлений на відстані 14 м від південної башти Спаського собору і лежить зовнішнім боком донизу, вказує напрямок руйнування стіни. Шелюги закомар центрального хреста собору знаходяться на висоті 17,5 м над сучасною денною поверхнею, тож, можливо, розвал, виявлений у розкопі 1972 р., є верхньою частиною стіни “хрещальні”.

Цікаве спостереження М. Макаренка зроблене щодо розчину, використаному у муруванні стін “хрещальні” та південної галереї. Розчин “рожевого відтінку з домішкою великих шматочків товченої червоної цегли. Маса дуже крихка, розсипчаста, консистенцією відрізняється від розчину Спасу”. Відомо, що у всіх домонгольських цегляних спорудах Чернігова в якості цем’янки використовувалась лише подрібнена цегла, застосована у муруваннях. При будівництві південних прибудов до Спасу використовувались плінфи з червонопаленої глини, навіть коли в залишках нижніх частин стін збереглися лише верстви жовтої цегли.

Аналогічний прийом, був використаний при будівництві Благовіщенської церкви 1186 р., де в муруванні простежене чергування верств тонкої жовтої та товстої червоної цегли, а цем’янковий розчин мав рожевий колір, включаючи подрібнені жовту і червону цеглу⁴. Використанням червоної та жовтої плінфи зафіксоване в “церкві на Верхньому Замку”, яку автор пов’язує з літописною Михайлівською церквою 1174 р⁵. На нашу думку, час створення комплексу південних прибудов до Спаського собору близький до часу зведення вищезгаданих храмів і знаходиться на початку цього етапу будівництва.

За джерелами відомо, що з 1139 по 1157 р. Черніговом володіли князі родової гілки Давидовичів, що мали свій патрональний храм Бориса і Гліба. Активізація ж мурованого будівництва відбулась у 70-х та 80-х рр. XII ст. після приходу до влади в місті Святослава Всеволодовича. Найбільше на роль будівничого нашого об’єкту підходить Святослав Ольгович. Він сидів на княжому столі в Чернігові між 1157 та 1168 рр., а також відомий з літопису, як затятий месник за свого брата Ігоря Ольговича.

Опис мученицької смерті князя Ігоря – інока, по звірячому вбитого своїми підданими, які порушили дану йому хресну присягу, підняли заколот, витягли князя з Божого храму під час молитви, – побудований за принципом Житія. Саме наявність Житія, яке б свідчило не тільки про праведне життя або мученицьку смерть, а й про прижиттєві чи посмертні чудеса, є підставою для канонізації святого.

У літописних текстах згадуються і чудесне знамення над тілом Ігоря, образи якого перегукуються із знаменнями над тілом митрополита Костянтина. Розповідь про посмертний заповіт митрополита Костянтина, активного учасника ліквідації Климентової схизми, нагадує посмертні знущання над тілом Ігоря. Оскільки дні пам’яті Ігоря і Костянтина припадають на один день –

¹ Макаренко М. Чернігівський Спас... – С. 15-39.

² Там само.

³ Карнабед А.А. Новые данные о памятниках Чернигова XI–XII вв. // Древнерусское искусство. Художественная культура X – первой половины XIII в. – М., 1988. – С. 31-40.

⁴ Рыбаков Б.А. Древности Чернигова. – МИА. – 1949. – № 11. – С.69-78.

⁵ Ігнатенко І.М. Чернігівське зодчество давньоруської доби у дослідженнях Б.О. Рибаківа. // Могилянські читання 2007: Зб. наук. пр. – К., 2008. – С. 396-400

5 червня – О. Толочко запропонував гіпотезу про парну канонізацію страсотерпців, місцеве вшанування яких почалось після 1159 р., тобто після смерті Костянтина¹.

З літописів видно, що траплялись випадки, коли канонізацію святих приурочували до перенесення мощей до спеціально збудованого храму, як це було із свв. Борисом і Глібом у Вишгороді, або ж влаштовували окремі усипальні у існуючих храмах, або біля них. Тому не виключено, що південні прибудови були зведені як мартирії для покладання мощів князя Ігоря і митрополита Костянтина, а не “хрещальні”, і одна з них згадана у літописах під назвою “теремця”.

Шкрібітько О.О.

Кандидат історичних наук, старший викладач
Донецький державний університет управління

АРХІТЕКТУРНО-ПЛАНУВАЛЬНА ЗАБУДОВА СВЯТОГІРСЬКОГО СВЯТО-УСПЕНСЬКОГО МОНАСТІРЯ: КІНЕЦЬ XVI–XVII ст.

З давніх часів православні храми відігравали велику роль у колонізаційному процесі, духовному та культурному розвитку краю. Перші монастирі Слобожанщини мали оригінальну архітектурну композицію, виконували оборонні і благодійні функції. Провідне місце серед монастирів сучасного Донбасу і за економічною могутністю, і за красою архітектури посідає давній Святогірський Свято-Успенський чоловічий монастир (з 2004 р. – Лавра), розташований на правому березі р. Сіверський Донець, в межах сучасного м. Святогірська Донецької області. Мета роботи – проаналізувати особливості архітектурної забудови Святогірського монастиря кінця XVI–XVII ст.

Історіографічна база з вказаної проблеми сформувалася ще у дореволюційний період. Найповніше проблему архітектурної забудови Святогір'я розглянули церковні історики². На основі нині втрачених монастирських архівів 2-ї половини XVII–XVIII ст. вони визначили види, розміри та місцезнаходження споруд печерного монастиря, описали їх зовнішній та внутрішній вигляд. Атеїстичний підхід негативно позначився на вивченні церковної історії радянськими дослідниками. Лише на початку 1990-х рр. в країні поживалася робота на ниві церковного краєзнавства. Особливо плідною є діяльність науковців Слов'яногірського (нині – Святогірського) державного історико-архітектурного заповідника, які задля ґрунтовнішого вивчення теми залучили нові джерела, зокрема, археологічні матеріали³. В цілому, зазначена проблема досліджена і науково оформлена.

В кінці XVI–XVII ст. формується комплекс печерних споруд в східній частині крейдяної скелі, хоча рельєф місцевості дозволяв будівництво споруд на відносно доступному та просторому березі Сіверського Дінця в улоговині між східною та західною крейдяними горами. Отже можна констатувати, що обрана планувальна схема забезпечувала обороноздатність монастиря. Висота крейдяного бескиду сягала 63 м від основи і він був неприступним з усіх боків. В крейдяній тверді висікли багатоярусний (4-5 поверхів) комплекс для осередку Святогірської чернечої общини. Очевидно при проходженні крейдяного масиву будівничі користувалися киркою. Донецька скеля була перетворена ченцями на справжню фортецю, зовнішній вигляд якої відомий з малярки 1679 р. Об'ємний макет-реконструкція цієї крейдяної фортеці експонується в історичному музеї Святогірського державного історико-архітектурного заповідника (корп. № 6, III зал).

Дослідженнями 1983 р. встановлено, що спочатку викопали приміщення на сучасному II ярусі печерника. В центральній частині ярусу єдиним блоком розташовані Миколаївський (нині Іоанно Предтеченський) храм (площа – 46 м²) з приділом. Інтер'єр церкви був описаний протоі-

¹ Толочко О.П. Смерть митрополита Костянтина, його невідоме Житіє та перші чернігівські святи // 1000 років чернігівській єпархії. – Чернігів, 1992. – С. 42-45.

² Филарет (Гумилевский). Историко-статистическое описание Харьковской епархии. – М., 1852. – Отд. 1. – 236 с.; Фомин П. Церковные древности Харьковского края: Ист.-археолог. очерк // Вера и разум. – Харьков, 1913. – № 19. – С. 72-90.

³ Дедов В.Н. Святыя горы. От забвения к возрождению. – Славянск, 2004. – 220 с.; Шалаева Н.Г. Реконструкция печерного комплекса Святогірського монастиря кінця XVII ст. в макеті крейдяної скелі // Проблеми збереження і використання культурної спадщини в Україні: Матеріали Всеукр. науково-практичної конференції (на базі СДІАЗ), 25-27 травня 2005 р. – Слов'янськ, 2005. – С. 293-317.

ереєм П. Фоміним¹ і повністю відповідає стилістичним традиціям забудови ранніх підземних молитовних споруд печерних монастирів. Це дає підстави В.М. Дедову розвивати думку “безвіттарного храму”, коли престол та жертвник знаходились в нішах східної стіни, а весь храм був віттарем². Час його спорудження в документах не зафіксований. Ймовірно, спочатку Миколаївська церква мала іншу назву, бо до 1637 р. основний, а можливо і єдиний печерний храм іменувався Успенською церквою, а сам монастир був Успенським³. Отже, на початку XVII ст. не згадується про Миколаївську печерну церкву. З цього слідує, що храм отримав таку назву пізніше. Очевидно, печерна церква на честь Успіння Пресвятої Богородиці була основним культовим приміщенням обителі до 1632 р., а потім ченці прорубали хід у верхню частину крейдяної скелі і влаштували тут нову Успенську печерну церкву, освячену в 1634 р. Можливо, саме тоді давню Успенську печерну церкву освятили на честь Миколи Угодника⁴. Перше схематичне зображення Святогірського монастиря 1679 р. вказує на місцезнаходження Успенської печерної церкви в верхній частині крейдяної скелі, вглибині найбільшого центрального конусу (на III ярусі, на місці сучасної Миколаївської наскельної церкви). Поступово ця церква перетворилася на головний храм обителі і використовувалася ченцями до кінця XVII ст. Миколаївська печерна церква навпаки втратила функцію основного культового приміщення, а після переселення братії на поділ в кінці XVII ст. фактично не використовувалася.

З західної частини до Миколаївської церкви примикає приділ площею 14 м², висічений на 0,5 м нижче від храмової підлоги. Він відокремлюється від церкви великою аркою і, очевидно, був пристосований для мирських осіб, які відвідували служби.

Поруч з храмом, на схід, розташовані три келії. Відповідно до давньої традиції келії затворників обов'язково сполучалися з храмом коридорами (довжина печерних ходів-коридорів – 0,9 км, а ширина – 0,6-1 м при висоті 1,6-2,5 м) і мали вхід через віттар (нішу). Келії II ярусу були повністю захищеними від річки, оскільки в XVII ст. вікон назовні вони не мали і були влаштовані у стрімчатої північної стіни скелі. Віконні отвори до Дінця в 3-х келіях (у першій – 2, а в двох інших – по 1) прорубали вже після XVII ст. Площа першої келії 11 м², другої – 10,5 м² і третьої – 7 м². Ці споруди були розраховані на проживання 3-4 осіб. Вздовж стін збереглися крейдяні лежанки, які покривались деревом та слугували для відпочинку. У другій келії була піч, якою опалювалися келії. Димова труба виводилася з крейдяної гори через вікно третьої келії.

Трапезна печера (площа – 25 м², висота – 3 м) також займала II ярус і знаходилась за 14 км на південь від Миколаївського храму і печер. Вона мала два вікна в західній стіні і піч, а вздовж стін були прорубані лежанки. До трапезної примикали дві суміжні невеликі кімнати, які, очевидно, були кухнею. Рівень їхньої підлоги на 1,5 м нижче за долівку трапезної і на 2 м – за крейдяну підлогу Миколаївської церкви зі стовпом.

В I ярусі (на 6 м нижче печер) в давні часи ховали ченців в спеціальній усипальниці довжиною 26 м. Це – Г-подібний коридор 26 м завдовжки, в стінах якого вирубано 12 прямокутних ніш (поховання закладалися крейдяними блоками) на рівні 0,7 м від підлоги. Глибина ніш 0,5-0,6 м, довжина – до 2 м. Усипальниця освітлювалася одним невеликим віконцем, що виходило до Дінця.

З двох ярусів є окремі виходи, однак сьогодні, внаслідок руйнівних процесів в скелі, користуються основним печерним ходом (400 м), що сполучає нижню територію монастиря з крейдяним стрімчаком. У центральній частині II ярусу, поблизу трапезної печери, був первісний вхід всередину крейдяного бескиду. В кінці XVII ст. він знаходився східніше від фундаменту скелі, на самому її тілі, на висоті декількох метрів від землі напроти Дінця. На кресленіку 1679 р. сходи, що ведуть до печерного комплексу, забарвлені жовтим і сірим кольорами. Ю. Ліфшиц припускає, що вони були вирубані в крейдянному масиві й мали дощаті сходи, а Е. Кравченко вважає, що на кресленіку зображена дробина, яка на випадок небезпеки легко піднімалася і крейдяна скеля перетворювалася у неприступне укріплення⁵.

¹ Фомин П. Указ. соч. – С. 83-84.

² Дедов В.Н. Указ. соч. – С. 29-33.

³ Филарет (Гумилевский). Указ. соч. – С. 110.

⁴ Лаєрів П. Святогірський монастир // Виробник України. – 2002. – 19 липня. – С. 5.

⁵ Ліфшиц Ю. Динаміка руйнування печер Святогірського монастиря на Донеччині // Пам'ятки України. – 1997. – № 1. – С. 84; Кравченко Э.Е. Новые данные о Святогорском монастыре // Новые страницы в истории Донбасса: Ст. – Кн. 1. – Донецк, 1992. – С. 23.

В західній частині IV ярусу міг знаходитись сторожовий пункт для дозору за пересуваннями татар, а в східному та західному масивах – приміщення для сторожі. В V ярусі гіпотетично знаходилась дзвіниця з хрестом. Про інтер'єр останньої свідчень немає¹.

У 1679 р. ще функціонує печерник, але у підніжжя скелі напроти західної і центральної частини крейдяного бескиду будуються перші наземні дерев'яні споруди.

Таким чином, комплекс печерних споруд (V ярусів) висотою 50 м функціонував близько 60 років. Послаблена постійними розробками і тріщинами крейдяна скеля обвалилася наприкінці XVII – на початку XVIII ст. і втратила верхні яруси й значну частину своїх відрогів зі сходу та південного заходу. Висота самого бескиду зменшилась більш як на третину. Вціліли нижні I і II яруси, а також залишки печер в III-му ярусі (близько 50%). Реконструкція печерника, розпочата заповідником наприкінці XX ст. і завершена монастирем на початку XXI ст., повернула Донбасу втрачений архітектурний шедевр. Водночас сучасним дослідникам слід провести додаткові археологічні обстеження як всередині крейдяної скелі, так і у її підніжжя.

Литвиненко Я.В.

Ведущий научный сотрудник

Национальный Киево-Печерский историко-культурный заповедник

ПЕЩЕРНЫЕ ИКОНОСТАСЫ В СВЕТЕ АРХИВНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ*

Уже несколько веков в Ближних пещерах Киево-Печерской лавры существует три подземных храма: Антониевский, Варлаамовский и церковь Введения Богородицы в храм. Время создания иконостасов, которые и поныне украшают интерьеры пещерных церквей, а также имена мастеров-серебряников, создателей этих иконостасов, нам стали известны из архивных документов конца XIX в. Характерно, что все три церкви обзаводятся новыми иконостасами в один и тот же период, а именно: Антониевская – в 1814, Варлаамовская – в 1818, Введенская – в 1819 гг. Инициатором же создания новых медных иконостасов, как удалось выяснить, был блюститель Ближних пещер соборный старец иеромонах Филарет.

18 ноября 1817 г. Филарет подал рапорт Духовному собору, где сообщает: “В церкви Преподобного Варлаама, что внутри самих пещер, деревянный столярной работы иконостас по древности его весь истлел: так, что ныне и крючья железные, на которых его основа, уже держаться не могут. Однажды было, что и обвалился он, и потому нужно сделать новый... вместо обветшавшего... медный с позолотою...”² В конце рапорта старец прибавляет: “когда соберется на то достаточная сумма”. Сумма “от добродетельных дателей” в размере 8909 рублей была собрана, вероятно, достаточно быстро, так как ровно через год и один день от написания рапорта – 19 ноября 1818 г. новый медный иконостас, сделанный киевским мастером Федором Коробкиным, уже в храме был установлен³.

Сравнивая нынешнее состояние иконостаса Варлаамовской церкви с его церковной описью, проведенной в 1892 г., отметим, что иконостас, выполненный известным мастером Коробкиным, за последнее столетие понес утраты. В частности, венчавший Царские врата серебряный, чеканный в виде голубя Святой Дух и корона ныне утеряны.

Автор архивного документа, описывая иконостас, скрупулезно подошел к своей задаче, назвав все иконостасные иконы без исключения. Попутно он описал и иконы, размещенные “в прочих местах храма”: “На северной стороне церкви близ иконостаса помещены четыре образа, написанные на медных чеканных досках. 1 – Изображение Спасителя с предстоящими святителями Василием Великим и Иоанном Златоустом. 2 – Божьей Матери с предвечным Младенцем с предстоящими Антонием и Феодосием Печерскими. 3 – Иоанн Воин с двумя безыменными святыми. 4 – Изображение преподобного Варлаама с шестью по сторонам изображениями из событий его жизни”⁴.

Почему именно эти четыре образа привлекли наше внимание? Мы предполагаем вероятность происхождения данных икон из деревянного – первого иконостаса – Варлаамовской пещерной церк-

¹ Шалаева Н.Г. Вказ. праця. – С. 303.

* Доповідь 2011 р. – Прим. ред.

² ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 заг., спр. 1420.

³ Там само, оп. 2 заг., спр. 374, арк. 29.

⁴ Там само, арк. 30.

ви, которая была создана в 1691 г. при митрополите Варлааме Ясинском. В четырех иконах, исполненных на медных листах, их чеканный, позолоченный растительный орнамент, заполняющий все поле вокруг прописанных маслом фигур, придает образам своеобразную парадность. Она присуща и другим иконам наместного иконостасного ряда. Размеры четырех икон практически совпадают с размерами наместных образов в ныне существующем иконостасе. Федор Коробкин, создавая новый медный иконостас, вероятнее всего, повторил форму прежнего деревянного, обветшавшего. Поскольку объем подземного церковного пространства диктовал свои условия, постольку и размеры икон внутри этого объема не должны были существенно отличаться от предыдущих.

Иконостас церкви Прп. Варлаама

взгляд, не только сближает эти памятники во времени, но и свидетельствует об их возможном едином авторстве. Напомним, что иконы прпп. Антония и Феодосия из фондовой коллекции Заповедника происходят, как показали недавние исследования, из первого иконостаса Крестовоздвиженской церкви 1700 г.

Другой образ, на который обратим внимание – изображение прп. Варлаама с его Житием, представленного в клеймах. Внимательно рассматривая эту икону, невозможно не вспомнить ее вероятный прообраз – гравюру Варлаама Печерского из Патерика 1661 г., созданного мастером Ильей. Сравнивая живописные и графические сюжеты в клеймах, соответственно иконы и гравюры, трудно не заметить сходство. Оно проявляется как в общем композиционном решении, так и в различных мелких деталях. Не вдаваясь в этот сравнительный анализ (это выходит за рамки нашей работы) отметим, что живописец при написании иконы, несомненно, использовал ее гравюрный вариант 1661 г. Этот факт не может указывать на дату исполнения образа, но косвенно подтверждает нашу догадку о принадлежности четырех местных икон к раннему иконостасу 1691 г.

Изучая архивные документы в фондах Заповедника, нам удалось обнаружить ранее неизвестную опись Ближних пещер за 1803 г., в которой дано следующее описание иконостаса Варлаамовской церкви: "...иконостас деревянный с резьбою позолоченный. 1. Врата царские медные вызолоченные с крестом сверху серебряным... 2, 3. Иконы местные Спасителя и Богоматери с Младенцем на медных бляхах, около поле с рамами по меди позолочены. 4, 5. Иконы по сторонам: по правой преподобного Варлаама Игумена Печерского, а по левой Варлаама Хутинского, Варлаама Мученика и Варлаама Печерского на медных бляхах, около поле с рамами по меди позолочены"¹. На первый взгляд может показаться, что приведенный фрагмент из архивного документа начала XIX в. не совсем точно соответствует описанию одной из наших четырех икон, сделанному в конце XIX в. и цитируемого нами выше. Здесь необходимо отметить, что очень часто авторы, описывая иконостасы, уделяли внимание в первую очередь драгоценным металлам и камням, которые украшали иконостасы. Их они описывали с особенной тщательностью. Сюжетам же в иконах придавалось второстепенное значение, они описывались по, так сказать, упрощенной схеме. В данном случае, нам повезло, одну из четырех икон автор документа 1803 г. описал точно – это Варлаам

Остановимся подробнее на образе Богоматери с предстоящими Антонием и Феодосием. Данная икона имеет определенное сходство с двумя другими иконами прпп. Антония и Феодосия Печерских (иконы, хранящиеся в фондах Заповедника). Сравнивая две пары образов, нетрудно заметить сходство в их исполнении. Обе группы икон созданы на медных пластинах, с прочеканным на них позолоченным растительным орнаментом вокруг фигур. Характерно повернутые друг к другу в три четверти фигуры преподобных, а также сходство в написании ликов, особенно отчетливое в иконах прп. Феодосия, на наш

¹КПЛ-А-360, арк. 7.

Хутинский, Варлаам Мученик и Варлаам Печерский. Напомним, что в пещерной описи за 1892 г. эта икона записана как “Иоанн Воин с безымянными святыми”. Очевидно, в тот период имена святых над нимбами были уже стерты, поэтому автор акцентировал внимание на святом, изображенном в центре, который облачен в воинские доспехи, и ошибочно описал его как Иоанна Воина. Если внимательно рассмотреть фигуру святого, то можно увидеть, что в левой руке он держит пальмовую ветвь – символ мученичества. Атрибуты же Иоанна Воина – копье или меч, но отнюдь не пальмовая ветвь. Практика изображать мученика в воинских облачениях была распространена достаточно широко, т.к. мученики и есть воины Христовы.

Таким образом, можно утверждать с полной уверенностью, что четыре иконы, о которых шла речь, происходят из первого иконостаса пещерной Варлаамовской церкви 1691 г.

История возникновения существующего иконостаса другой пещерной церкви – Введенской перекликается с историей создания иконостаса церкви преподобного Варлаама. 14 января 1819 г. блюститель Ближних пещер иеромонах Филарет подал Духовному собору рапорт с просьбой: “...сделать... во оном Введенском храме иконостас вместо деревянного, такой же с позолотой медный,... с тем только расчетом, чтоб существующие ныне на оном иконостасе четыре иконы как оные в серебряных окладах, оставить при иконостасе в своих местах без перемены, а только поновить в оных искусным иконописанием лица и прочее, что не покрыто серебром...”¹ Через 10 месяцев, 18 ноября 1819 г. новый медный иконостас уже украшал интерьер Введенского храма². Работу выполнил, как и для Варлаамовской церкви, Федор Коробкин.

До сегодняшнего времени считалось, что все иконостасные иконы были написаны тогда же, когда и создавался сам иконостас. Приведенный выше фрагмент архивного документа, в котором иеромонах Филарет просит оставить на своих местах четыре иконы наместного ряда из деревянного иконостаса, заставил в этом усомниться.

Обратившись к описи Ближних пещер за 1892 г., мы обнаружили в ней первое доказательство принадлежности икон наместного ряда к предыдущему иконостасу. Так, автор документа подробно перечисляет все (и поныне) существующие иконы: “1. Спасителя... 2. Божьей Матери с предвечным Младенцем... 3. Храмовая – Введение в Храм Пресвятой Богородицы... 4. Всех Печерских угодников”³. Храмовая и Собор Печерских святых, согласно описи, были украшены серебряными ризами с вычеканенными однотипными надписями: “1783 года..., тщанием Киево-Печерской Лавры Господина Отца Архимандрита Зосимы Валкевича”⁴. Трудно представить, что под вновь написанные образы использовали старые ризы, вероятнее всего, как и просил блюститель Ближних пещер Филарет, все четыре иконы наместного ряда были оставлены при новом строящемся иконостасе. Обратившись к описи Ближних пещер за 1803 г., отметим, что описание интересующих нас икон полностью совпадает с архивным документом 1892 г.

И наконец, еще одна опись “церковным вещам Ближних пещер” за 1847 г., которая хранится в фондах Заповедника, полностью подтверждает эту принадлежность наместных икон к старому, более древнему иконостасу. В архивном документе написано следующее: “В церкви Введения в храм Пресвятой Богородицы вместо обветшалого деревянного иконостаса сделан медный весь суто позлаченный через огонь новый иконостас, Царские врата серебряные, из прежних вновь переделанные... в иконостасе четыре местных иконы прежние – две Спасителя и Богоматери. Лица на серебре писаны. А две – в окладе сребном пестропозолоченном на медных досках...”⁵

Приведенный фрагмент архивного документа интересен еще и тем, что в нем дается информация о Царских вратах, ныне утраченных. Они так же, как и иконы наместного ряда происходили из более раннего деревянного иконостаса. Говорить же об изначальной дате написания икон сегодня нужно достаточно осторожно. Как рабочую гипотезу, пока еще неподтвержденную фактами, предлагаем отнести их ко времени создания второго иконостаса Крестовоздвиженской церкви, а он, как нам известно, был установлен в 1769 г.

И в заключение остановимся на последней из трех церквей Ближних пещер – Антониевской. Как известно из архивных источников, новый медный иконостас сооружался в храме 1 сентября 1814 г. братьями Захарием и Юрием Брезгуновыми. Сравнивая его нынешнее состояние с описью 1892 г., отметим, что иконостас понес значительные утраты. Икона “Тайная вечеря”, находившаяся в

¹ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 заг., спр. 1449, арк. 1.

² Там само, арк. 3.

³ Там само, оп. 2 заг., спр. 374.

⁴ Там само.

⁵ КПЛ-А-367, арк. 14.

верхней части иконостаса, серебряные оклады, покрывавшие образа наместного ряда, и серебряные Царские врата сегодня считаются безвозвратно утерянными. Отметим, однако, один любопытный факт, касающийся Царских врат. Его мы обнаружили, изучая архивные документы. В описи за 1803 г.¹ описание Царских врат полностью совпадает с аналогичным описанием врат во Введенской церкви, что вполне может указывать на единовременность их исполнения.

Первые сведения о наличии серебряных Царских врат в Антониевской церкви зафиксированы в “Известиях о киевских пещерах”². Автором данного документа является Мартин Благовословский, посетивший Киев в промежутке с 1747 г. по 1767 г. Интересно и то, что при установке нового металлического иконостаса в Антониевской церкви использовали прежние серебряные Царские врата, но с определенными переделками (опись 1847 г.).

Был ли причастен к изготовлению медного иконостаса блюститель Ближних пещер иеромонах Филарет, сказать наверняка невозможно, имя его в архивных документах не упоминается. В верхней части дьяконских врат на медной литой хартии сохранилась гравированная надпись: “Благословением... Серапиона Митрополита Киевского и Галицкого... сделал сей иконостас в храме Ближних пещер Преподобного Антония Печерского иждивением добрых дателей...” Дателем, как удалось выяснить, оказался житель Екатеринодара господин Петр Бурнос, который в 1813 г. пожертвовал необходимое количество меди для изготовления нового пещерного иконостаса³.

Подчеркнем, что иконостас Антониевской церкви оказался первым металлическим в подземных храмах Ближних пещер, но не единственным среди иконостасов всех подземных церквей. Ведь в трех церквях Дальних лабиринтов на тот период уже были металлические иконостасы. Не отыскивая остальные причины, способствовавшие тому, что всего за пять лет, с 1814 г. по 1819 г., иконостасы сменились во всех ближнепещерных храмах, отметим, что 12 сентября 1816 г. император Александр Павлович “изволили слушать литургию” в церкви Преподобного Антония, где новый металлический иконостас уже стоял. Вероятно, это событие могло стать дополнительным стимулом для смены деревянных иконостасов в двух других пещерных храмах на медные, которые являются украшением подземных лабиринтов и в XXI ст.

Литвиненко Я.В.

Ведущий научный сотрудник

Национальный Киево-Печерский историко-культурный заповедник

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ ИКОНОСТАСА АНТОНИЕВСКОЙ ЦЕРКВИ В БЛИЖНИХ ПЕЩЕРАХ КИЕВО-ПЕЧЕРСКОЙ ЛАВРЫ В СВЕТЕ АРХИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

Церковь Св. Антония была первым ближнепещерным храмом, который сменил деревянный иконостас предшествующих эпох на металлический. Дата этого, не побоимся сказать, поворотного события в истории Ближних пещер указана в верхней части дьяконских врат, где на специально для этого отлитой медной хартии прочитывается надпись: “Благословением... Серапиона Митрополита Киевского и Галицкого... сделан сей иконостас во храм ближних пещер Преподобного Антония Печерского иждивением добрых дателей. 1814 года сентября 1 дня...”. Мастерами, работавшими над изготовлением иконостаса, как отмечает В.А. Шиденко, были Захария и Юрий Брезгуновы⁴. Необходимо отметить, что дата, зафиксированная в хартии, это дата проведения первой литургии в храме после установки в нем нового медного иконостаса. История же создания иконостаса началась еще в декабре 1809 г., когда “Господин Петр Бурнос, житель Екатеринодара” пожертвовал пять тысяч рублей на изготовление медного иконостаса в церкви Прп. Антония. Уже через несколько месяцев, а именно в марте 1810 года Духовный собор Киево-Печерской лавры предписал: “...на назначенное дело вкладчиком избрать из лаврской братии человека надежного и

¹ КПЛ-А-360.

² Сінкевич Н.О. “Відомості про кийські печери” – нове джерело з історії Києво-Печерської лаври середини XVIII століття // Лаврський альманах. – Вип. 20. – К., 2008.

³ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 заг., спр. 1280, арк. 8.

⁴ Шиденко В.А., Дарманський П.Ф. Києво-Печерський історико-культурний заповідник. Фотопутівник. – К., 1983. – С. 147.

знаючого дело... сие который, как серебряных дел мастера искусного, так и иконописца мог сыскать и договориться. Смотрение за работою поручить начальнику оных пещер соборному старцу иеромонаху Герману и ризничему иеромонаху Аассону, в помощь коим назначается находящейся в сей Лавре на послушании отставной господин капитан Александр Якушкин..."¹.

Иконостас церкви Прп. Антония. Фото 1970-х гг.

Больше года ушло на создание проекта нового иконостаса и поиски мастера-золотаря, который бы взялся выполнить работу. В итоге им оказался “золотых дел мастер дворянин” Захария Степанович Брезгунов, с которым в мае 1811 г. был подписан контракт, согласно контракту мастер “...обязывается на ближних пещерах в церкви преподобного Антония сделать вновь медный иконостас и вызолотить через огонь по плану или рисунку, который дан мне быть... царские двери и местные иконы будут оставаться старые, или по усмотрению вновь переделать, а мне Брезгунову делать карнизы, базы, капители, и прочее из своей меди”².

Как указано в документе, к проекту иконостаса Брезгунов отношения не имеет, он только выполнял работу, обозначенную в контракте. Автором же иконостасного проекта, вероятно, стал Александр Якушкин, который, как упоминалось выше, предписанием Духовного собора был привлечен к работам, связанным с созданием нового медного иконостаса в церкви Антония. Из архивных документов известно, что в 1809 г. военный инженер, капитан в отставке А. Якушкин, будучи послушником (а с 1811 г. – начальником Дальних пещер иеромонахом Арсением) для Аннозачати-

евской церкви Дальних пещер создал проект нового иконостаса (выполнение этого проекта осуществил московский мастер Аким Юрин)³. Поэтому, вероятнее всего, и проект иконостаса для подземной ближнепещерной Антониевской церкви принадлежит именно ему, Александру Якушкину.

В августе 1812 г. работы по изготовлению медного вызолоченного через огонь иконостаса были завершены, о чем Захария Брезгунов оповещает Духовный собор. Лаврское начальство поначалу в целях экономии решило в новый иконостас вкомпоновать царские врата из предыдущего деревянного иконостаса (серебряные врата XVIII в. показали вполне пригодными для их использования в новом медном иконостасе). Однако установку законченного иконостаса пришлось отложить, так как старые Царские врата неожиданно оказались столь ветхи, “что уже более не могут служить... вычистить же их невозможно, во многих местах спайки, проломы. И во вторых: они несообразны новой конструкции...”⁴. Так пишет в своем рапорте начальник Дальних пещер иеромонах Арсений Якушкин. Лишь в 1813 г. принимается решение старые врата переплавить, а взамен их сделать новые, с добавлением недостающего количества серебра. Мастером, который по своим эскизам сделал новые врата, был Антон Савицкий “...мастер по испытанности весьма хороший или лучше сказать, я другого как в мастерстве равно и в поведении не знаю...”⁵, – так о нем отзывался все тот же Якушкин.

Установка иконостаса задерживалась еще и в связи с написанием новых икон. Как удалось выяснить, только четыре иконы были перенесены в новый иконостас из предыдущего деревянного.

¹ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 заг., спр. 1280, арк. 8.

² Там само, арк. 15.

³ Шиденко В.А., Дарманський П.Ф. Києво-Печерський історико-культурний заповідник... – С. 128.

⁴ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 заг., спр. 1280, арк. 77.

⁵ Там само.

После поновления их установили в наместном ряду. Остальные девять икон за весьма сходную цену выполнил “известный всем живописец Леон Антонов за 105 руб.”¹. Наконец, к середине 1814 г. все работы по изготовлению нового иконостаса были завершены, что и зафиксировано в рапорте, поданном в Духовный собор 26 июня. В документе значится: “Начатый сооружаться с 1811 года... иконостас... приведен ныне в совершенное окончание, и в рассуждении приближающегося праздника прп. Антония, весьма нужно оную во имя Его церковь для отправления Священнослужения освятить”². Это событие, как мы упомянули в самом начале работы, происходило 1 сентября 1814 г., о чем свидетельствует надпись, выгравированная на хартии иконостаса.

Сравнивая нынешнее состояние иконостаса с церковной описью за 1892 г., отметим, что за прошедшее столетие иконостас понес значительные утраты. Икона “Тайная вечеря”, которая находилась в его верхней части, серебряные оклады, украшавшие иконы наместного ряда, и серебряные Царские врата сегодня безвозвратно утрачены.

Обратившись к иконам, которые размещаются в иконостасе сегодня, отметим, что сюжетно и идейно они соответствуют художественной программе храма. Кроме классических образов Христа и Богородицы с Младенцем в наместном ряду иконостаса присутствуют еще две иконы – храмовая “Успение прп. Антония”, и “Преподобные Антоний и Феодосий, благословляющие место под строительство Успенского собора”. В верхней части дьяконских врат, которые так же, как и иконостас по горизонтали членятся трехчастным антаблементом, изображен Илларион митрополит Киевский, а ниже, согласно церковной описи за 1893 г., существовала икона, интересная по редкости своего сюжета – “Илларион, молящийся в пещере, бывший еще в сане священника”³.

К сожалению, из всех икон цокольного ряда, живопись именно этой иконы не сохранилась. В иконографическом перечне образов с изображением Иллариона чаще упоминаются те, в которых киевский митрополит изображается в архиерейском облачении в полный рост. Сюжет, где представлен Илларион в сане простого священника, молящийся в пещере, помимо отображения в иконе Антониевского иконостаса, нами больше нигде не встречается. Это свидетельствует об уникальности сюжета, использованного живописцем Леоном Антоновым для воплощаемой им в подземной церкви художественной программы иконостаса. Любопытной также может являться информация о, возможно, самом раннем изображении митрополита Иллариона, созданном в лаврской художественной школе. Это изображение находится в одном из десяти небольших медальонов с ликами избранных святых Печерских, размещенных вокруг образа Антония над его кенотафом. Топографию иконки-медальона с изображением Иллариона косвенно подтверждает архивный документ 1803 г., где говорится: “При церкви Гроб Преподобного Антония”, “при нем на стене икона его, на медной бляхе с ризою среброю пестрозолоченною...”⁴.

Закljučая наш краткий экскурс в историю создания иконостаса Антониевской церкви, необходимо подчеркнуть, что в подземных храмах Ближних пещер он стал первым иконостасом, выполненным из металла. Однако в подземных храмах Дальних пещер к этому времени металлические иконостасы уже были. Не отыскивая сейчас всех причин, способствовавших тому, что за пять лет – с 1814 по 1819 гг. – иконостасы сменились в трех ближнепещерных храмах, напомним, что 12 сентября 1816 г. Император Александр Павлович “изволили слушать литургию” в церкви преподобного Антония, где новый металлический иконостас был уже установлен. Вероятно, это событие могло стать дополнительным стимулом для замены и двух других деревянных иконостасов в церквях Ближних пещер. К началу XIX в. они устарели как физически, так и морально. Новые медные иконостасы должны были стать более долговечными в эксплуатации и больше отвечать новой эпохе по стилю.

¹ Там само.

² Там само, арк. 81.

³ ЦДАК України, ф. 128, оп. 2 заг., спр. 374, арк. 24.

⁴ КПЛ-А-НДФ-392.

Оляніна С.В.

Кандидат архітектури, доцент, завідувач відділу
Інститут культурології НАМ України

МАЛЮНКИ К.-П. МАЗЕРА ТА РЕАЛЬНІ СВІТЛИНИ ПАМ'ЯТОК: ІКОНОСТАС КАТЕРИНИНСЬКОГО ПРИДІЛУ МИХАЙЛІВСЬКОГО ЗОЛОТОВЕРХОГО СОБОРУ

Протягом XVIII ст. інтер'єр Михайлівського Золотоверхого собору збагачувався величними монументальними іконостасами, які стали однією з найголовніших його окрас, презентуючи різні періоди розвитку стилю бароко в Україні. Перлиною цього собору і одним з кращих іконостасів у Києві був величезний іконостас центральної частини храму, споруджений у 1718 р. коштом гетьмана І. Скоропадського¹. У Варваринському приділі іконостаси протягом XVIII ст. замінювалися двічі². Історія і час їх встановлення в джерелах різняться і потребують подальших досліджень. У нашій роботі ми зосередимо увагу на іконостасі Катерининського приділа, який з'являється в перші десятиліття XVIII ст.

Як і Михайлівський собор, жоден з його іконостасів не зберігся хоча б фрагментом. Проте поступове нищення цих іконостасів розпочалося задовго до висадження у повітря в 1937 р. самого храму. Іконостас 1775 р. у Варваринському приділі розібрали в 1877 р.³ і тоді ж замінили на новий, виконаний у псевдо-російському стилі. Під час ремонту Михайлівського собору у 1888 р. було заплановано замінити високий дерев'яний іконостас 1718 р. низькою мармуровою вівтарною огорожею і на початку літа 1888 р. цей іконостас було розібрано, після чого на відкритих за ним площинах стовпів вівтарної арки, під шарами побілки та пізньої штукатурки були виявлені фрески XII, які були тоді ж розчищені. Але для мармурової огорожі у монастиря не вистачило коштів, тому два нижні його яруси були встановлені назад і проіснували у соборі до літа 1934 р.

Іконостас Катерининського приділа також знизили наприкінці XIX ст. до двох ярусів, а горішні яруси зняли "по ветхості".

На межі XIX–XX ст., коли українська наукова громадськість починає активно досліджувати пам'ятки церковної старовини, більша частина іконостасів Михайлівського Золотоверхого собору вже була втрачена, тож наукові розвідки по залишках цих пам'яток навіть не розпочалися. Тому сьогодні вивчення іконостасів Михайлівського Золотоверхого собору можливе лише завдяки незначній кількості світлин, які дивом вціліли від тих часів. Зокрема збереглося кілька світлин із фрагментами іконостаса 1775 р. Варваринського приділа. Відоме креслення 1888 р. єпархіального архітектора В. Николаєва, що фіксує загальний вигляд центрального іконостаса до його зниження. На поч. XX ст. Г. Лукомським виконано кілька світлин намісного ярусу цього іконостаса, що були опубліковані і дають можливість дослідити особливості його декоративного оздоблення. Тож, хоча кількість фактографічного матеріалу по цих двох іконостасах і є мізерною, однак, спираючись на нього, можна скласти уявлення про характер цих пам'яток. Що ж до іконостаса Катерининського приділа, то до недавнього часу його вигляд залишався невідомим. Протягом XIX–XX ст. не було опубліковано жодної його світлини. Майже поза увагою авторів залишався Катерининський іконостас в описових публікаціях, присвячених Михайлівському собору: найчастіше, про нього якщо і згадувалося, то фіксувався тільки факт його існування. І тільки завдяки опублікованому у 1999 р. каталозі малюнків шведського художника К.-П. Мазера, вперше після майже століття, став відомий зовнішній вигляд іконостаса Катерининського приділа до по-

¹ Над його виконанням працював сницяр Григорій Петров з Чернігова [Закревский Н. Описание Киева. – М., 1868. Т. 1-2. – С. 531]

² Коштом М. Вуяхевича в другій половині XVII ст. було поставлено круглий (тобто, вочевидь, з півкруглим завершенням) іконостас [Закревский Н. Указ. соч. – С. 533]. Цей іконостас ще стояв у 1736 р. Однак визначався вже як ветхий [Закревский Н. Указ. соч. – С. 533]. За іншими відомостями іконостас М. Вуяхевича було замінено на новий протягом 1715–1719 р. коштом київського генерал-губернатора Д.М. Голіцина, який також мав "круглу форму" [Лебединцев П. Киево-Михайловский Златоверхий монастырь в его прошедшем и настоящем состоянии. – К., – С. 17]. Іконостас Д.М. Голіцина замінили на новий у 1775 р. коштом статського радника Якова Шубського [Лебединцев П. Указ. соч. – С. 17]

³ Лебединцев П. Указ. соч. – С. 17.

ниження¹. Завдяки цьому малюнку сьогодні вдалося атрибуувати дві світлини Катерининського іконостаса², що дає можливість провести попереднє його дослідження.

Невивченість іконостаса Катерининського приділа стосується і даних про час його спорудження, які суперечливі. За одними свідченнями, він був влаштований у 1706 р. коштом імператора Петра І³, за іншими – його тут встановили вже у 1730-ті рр. коштом Григорія Наумова, який був чи київським губернатором, чи комендантом⁴. Іконостас згадується в описах, як триярусний, на восьми тумбах (тобто опорах під колонами намісного ярусу), пофарбований у синій колір⁵. У ньому стояли чотири намісні ікони, в інших двох ярусах ікони різних святих⁶. Такий умовний опис іконостаса майже нічого не сповіщає, а лише ставить багато запитань щодо його вигляду.

Іл. 1. Інтер'єр Катерининського приділа Михайлівського Золотоверхого монастиря. Малюнок К.-П. Мазера. Середина XIX ст.

На малюнку К.-П. Мазера, виконаному в середині XIX ст. (іл. 1), видно, що іконостас мав більшу кількість ярусів, ніж зазначено в описі: ікони в ньому розміщувалися не у трьох а у шести регістрах, починаючи з цоколя. За композиційним задумом, намісний і цокольний ярус були об'єднані в єдиний блок завдяки довгим колонам, що опускалися не до цокольного карнизу, як зазвичай, а до самої підлоги. Карниза, який би розділяв намісний і цокольний яруси, не було взагалі. Треба зазначити, що цей композиційний прийом було використано і в центральному іконостасі Михайлівського Золотоверхого собору, водночас інші

пам'ятки, де б його було використано, невідомі. Схожість композиції нижніх ярусів іконостасів центральної частини і Катерининського приділа виявляється і у формі ікон намісного ярусу: в обох випадках ікони мали півциркульне завершення. І в організації цоколя: у Катерининському іконостасі цоколь складається з прямокутних ікон, у центральному іконостасі ікони мають складну форму, однак вони вставлені у широке обрамлення прямокутної форми.

Однак на цьому спільні риси обох іконостасів закінчувалися: намісний ярус Катерининського іконостаса увінчувався високим антаблементом, який здіймався півциркульною аркою над царськими воротами і кілеподібними арками над дяконськими дверима. У центральному ж іконостасі антаблементу над намісним ярусом не було зовсім.

Особливо треба виділити царські ворота цього іконостаса. На малюнку К.-П. Мазера чітко видно, що вони градчасті, їхній верхній край заглиблений по еліпсоїдній кривій і має не чіткий хвилястий контур. Центр царських воріт прикрашений великим овальним медальйоном в пишному обрамленні, а вище нього вміщено ще один менший медальйон. Така композиція воріт, а особливо виконання стулок воріт з решітки – риси, властиві царським воротам доби класицизму. Тож тут К.-П. Мазер фіксує переробки первинного вигляду іконостаса.

Яруси іконостаса, розташовані вище намісного, мають не традиційну для бароко композицію. Замість однакових за формою ікон дванадесятих свят та ікони "Тайної вечері" в центрі, які зазвичай містяться над намісним ярусом, утворюючи святковий ярус, там вміщені тільки чотири ікони і зовсім немає центральної. Між тим обов'язкова наявність ікони "Тайної вечері" в центрі святкового ярусу

¹ Мазер, Карл Петер. *Образи Києва середини XIX ст.* – Нюстремс, 1999. – Іл. 31.

² Світлична Н.О., Оляніна С.В. Невідомі зображення ікон із колекції "Негативи" Національного заповідника "Софія Київська" / Н. Світлична, // *Могилянські читання 2011 року.* – К., 2012 (у друці).

³ Голованский Е., *иеромонах.* Киево-Златоверхо-Михайловский первоклассный монастырь и скит его Феодания. – К., 1878. – С. 24.

⁴ Закревский Н. Указ. соч. – С. 534.

⁵ Голованский Е., *иеромонах.* Киево-Златоверхо-Михайловский первоклассный монастырь... – С. 24.

⁶ Там же. – С. 24.

було одним з головних канонів формування барокового іконостаса.¹ У наступному, четвертому, ярусі також порушена традиційна композиційна схема. У більшості іконостасів в цьому ярусі стояли однакові за формою (принаймні верхньої частини) ікони апостолів обабіч центральної ікони “Деїсуса”, яка була набагато більша за апостольські ікони. Натомість тут центральна і дві пари ікон обабіч неї близькі за розміром, і водночас всі ікони ярусу мають підкреслено різні форми: пара крайніх – овальні; пара, ближча до центру – прямокутні зверху і скошені знизу; центральна ікона – прямокутна з півциркульним виступом зверху і прямокутним виступом знизу.

Той самий принцип формування ярусу з близьких за розмірами ікон, однак різних за формами, застосовано і в п'ятому ярусі. Унікальною особливістю композиції Катерининського іконостаса є оформлення усіх ікон цього ярусу у лиштви з трикутними фронтонами – прийом, що також невідомий в інших пам'ятках.

Іл. 2. Інтер'єр Катерининського приділа Михайлівського Золотоверхого монастиря. Світлина 1920-х рр.

горішньому ярусі центральним зображенням була ікона з погруддям Саваофа із трикутним німбом, а обабіч неї в медальйонах містилися поясні образи невідомих святих, по одному в кожному. Сюжети інших ікон К.-П. Мазером не замальовані.

Нещодавно віднайдені і атрибутовані дві світлини іконостаса (іл. 2-3) є безцінним документальним джерелом, що дає можливість розширити наше уявлення про цю барокову пам'ятку. Світлини виконані, вірогідно, між 1920 та 1930 рр.: на них ще не зафіксовано рис руйнувань собору, а іконостас зберігає срібні шати на іконах. Водночас під ківорієм, біля південної стіни собору, вже відсутня срібна карбована рака, подарована монастирю І. Мазепою і зображена на малюнку К.-П. Мазера, її замінено на іншу (дерев'яну?).

На жаль, іконостас не був об'єктом фотозйомки, його зображення знаходиться на периферії кадру. Однак, незважаючи на віддаленість і нечіткість зображення, можна досить детально роздивитися південне крило іконостаса та частину вхідного порталю з фрагментом царських врат. Зіставлення цього зображення з малюнком К.-П. Мазера виявляє документальну точність роботи художника. Усі елементи намісного ярусу, які видно на світлині, можна знайти і на малюнку К.-П. Мазера. Так, можна стверджувати, що в 1920-ті рр. іконостас ще зберігав ті ж царські врата, які бачив художник у середині ХІХ ст., не змінилася й іконографія південних дияконських дверей з постаттю невідомого святого. Водночас на світлині видно, що невелика ікона у формі тетраконха, вміщена над дияконськими дверима, вже втрачена.

Горішній ярус складався з чотирьох круглих ікон, оточених різьбленим обрамленням і увінчаних херувимами. Центральна ікона ярусу мала форму прямокутника з невеликим півциркульним виступом зверху. Вона розміщувалася трохи вище за інші, її облямовувала широка орнаментована рама, боки якої переходили у дві великі волюти. Зверху ікону увінчував трикутник у сьйві.

Щодо іконографії, яку вдається атрибуувати за малюнком К.-П. Мазера, то очевидно, що на дияконських дверях зображені не архангели, як зазвичай, а невідомі святі. На південних дверях – святий стоїть з хрестом в руці і розгорнутим сувоєм; на північних дверях – тільки з сувоєм. В

Іл. 3. Північне крило іконостасу Катерининського приділа Михайлівського Золотоверхого монастиря з намісною іконою св. Варвари. Світлина 1920-х рр.

¹ Таранушенко С. А. Український іконостас // ЗНТШ. Праці секції мистецтвознавства. – Львів, 1994. – Т. 227 (ССХХVII). – С. 153.

Інша світлина фіксує ікону святої Варвари з житійними клеймами, яка стояла останньою в північному крилі іконостаса. Сюжет цокольної ікони під нею, на жаль, роздивитися неможливо.

Підсумовуючи, можемо визначити, що археологічна точність, з якою К.-П. Мазером виконано малюнок Катерининського іконостаса, дозволяє спиратися на нього, як на документальне джерело при подальших дослідженнях. Відповідно, нетиповість композиції цього іконостаса, зафіксовану на малюнку, слід розглядати не як похибки при виконанні зображення, а як маргінальний варіант архітектоники барокового іконостаса. Не можна виключати також, що композиція Катерининського іконостаса, зафіксована К.-П. Мазером, є результатом пізніших ремонтів із використанням фрагментів інших іконостасів, які надали йому дещо еkleктичного вигляду.

Питателева Е.В.

Ведущий научный сотрудник

Национальный Киево-Печерский историко-культурный заповедник

ОРНАМЕНТАЛЬНЫЕ РОСПИСИ ВСЕХСВЯТСКОЙ ЦЕРКВИ КИЕВО-ПЕЧЕРСКОЙ ЛАВРЫ КАК ПРОЯВЛЕНИЕ СИНТЕЗА РЕЛИГИИ, НАУКИ И ИСКУССТВА.

“В общем процессе познания сущего искусству принадлежит эвристическая роль. О многом оно догадывается раньше, чем философия или наука, хотя свое знание сообщает человечеству в иных формах, пренебрегая логическими нормами”.

Д.В. Сарабьянов.

Среди множества орнаментальных мотивов в росписи церкви Всех Святых, выполненной в 1906 г. учениками лаврской иконописной школы, особое внимание обращают на себя те, которые мы условно обозначим как “космические”, и которые, на наш взгляд, следует считать абсолютно неординарными. В арочном пролете, соединяющем в церкви паперть и наос, прочитывается надпись, написанная церковнославянским полууставом: “Дивен Бог во святых своих, Бог Израилев”¹. Слова прокимна, исполняемого в первую неделю после Пятидесятницы на литургии Всех святых, укомпанованы в черный диск, из-за краев которого языками-всполохами выбиваются огненные протуберанцы. Значит ли это, что перед нами – попытка художника представить в живописи солнечное затмение, а точнее – черный лунный диск, неотвратимо закрывающий собою солнце? И если да, то каким образом отображение редкого космического явления сопрягается со словами церковного прокимна, а также – с теми программными установками, которые живописцы Киево-Печерской лавры получали от своего идейного наставника, Духовного собора, строго регламентирующего соотношение церковной стилистики и неизбежного для наступившего двадцатого века новаторства?

На своде паперти взгляд зрителя притягивают гигантские диски-светила. Два вида орнамента, заполняющие их сегменты, “антагонистичны”: пределы темного полукружия сдерживают напор зловещих зубчатых отрезков, светлая же половина диска “усмирена” текучестью волнообразных линий. Между тем, в композиции подчеркивается не только сущностный дуализм каждого из светил, но и их космическая центричность. Автор поглощен передачей масштабности колоссальных небесных тел, вселенской силы и беспредельности их влияния. С этой целью от каждой сферы он отводит множество тонких отростков, а на их концах прикрепляет по “звездному” бутону. Художественный замысел зрителем может быть развит так: когда придет время, бутон раскроется и явит новое светило, которое, подобно пронзительно-лучистым синим цветам, засияет на небосклоне молодой звездой. Так будет вечно во времени и бесконечно в пространстве, поскольку пространство космоса незамкнуто: все время расширяясь, оно повторяет само себя. Для подобного воспроизведения имеется основа – мельчайшие частицы, “элементы”, живущие в космическом эфире микрокосма (частицы эти изображены на торцевой стене притвора). В них просматривается мера необъятной вселенной. Делящиеся, изменяющиеся, захваченные собственным ритмом неистовой пляски и круговерти, частицы утихомириваются, попадая в пределы хоровода светил, величественно исполняющих божественную песнь природы.

То, о чем сейчас говорилось, есть проявление совершенно нового, особенно в рамках право-

¹ “Дивен Бог во святых своих” (Пс. 81:1). См. также: [ru.wikipedia.org \(wiki\) Прокимен](http://ru.wikipedia.org/wiki/Прокимен).

славной живописи, космического мирозерцания. Предкосмический век способствовал возникновению “космической философии”. Представляющая мир живым, взаимосвязанным, всеединым, философия космизма имеет точки соприкосновения с пантеизмом, который видит проявление божественной сути даже в самой маленькой частичке Вселенной. Очевидно, эта философия не была чужда зрителю лаврской иконописной школы, иеромонаху Владимиру Соколову. Один из учеников школы Климент Редько (впоследствии известный живописец) писал об отце Владимире: “он мне служил примером, и я, как послушный ученик, разделял его пантеизм, религиозный и эстетический”¹. В дневнике Редько лишь на первый взгляд странными покажутся следующие записи: “Я создавал динамичность биологических процессов, происходящих в природе – как в первичных доступных нам вещах, так и мыслимом познании космических пространств”². Эти слова бывшего ученика киевской монастырской школы являются отражением принципиально новой мировоззренческой тенденции, широко охватившей на рубеже веков умы творческой элиты России и Европы.

В конце XIX – начале XX в. происходит величайший в истории человечества переворот – научная революция. Началом ее стало открытие электрона и, как следствие – осознание того, что микроскопический атом состоит из еще более мелких – элементарных частиц. В 1900 г. немецкий физик М. Планк пришел к выводу, что атомы излучают энергию порциями, и что в микромире перестают действовать классические законы тяготения, а начинают работать шокирующие своей непредсказуемостью законы квантовой механики. В 1895 г. англичанин Локьер обнаружил наличие у Солнца внешней оболочки и в выбросах солнечной плазмы нашел новый элемент гелий. Спустя несколько лет Эйнштейн делает открытие: пучки световой энергии могут одновременно быть и частицами, и волнами. В 1905 г. ученый публикует теорию относительности. Благодаря ей стало возможным предсказание парадоксальнейших эффектов, возникающих при движении со скоростью света.

Перечисление данной цепочки открытий обусловлено желанием продемонстрировать размах, мощь и новизну научной мысли того времени, приведшей науку к коренному пересмотру картины мира. На рубеже XIX–XX ст. открытия и изобретения энергично прокладывают себе путь к людям. Теперь благодаря научно-популярным журналам познакомиться с последними разработками ученых может каждый. Так, в России в перечне периодических изданий, освещавших новинки науки, стоят “Астрономический календарь”, “Знание”, “Техник”, “Наука и жизнь”, “Природа и люди” и др. Среди самых популярных книг конца XIX в. отметим “Астрономию” К. Фламариона. Богатство иллюстраций обеспечили ей успех на десятилетия.

Затмение Солнца: интерес к нему сопровождает человеческую историю со времен древности (Лаврентьевская летопись). В лаврском издании XVII в. “Похвала преподобному и богоносному отцу нашему Антонию Печерскому, первоначальному житию монашеского в России” Антоний сравнивается с Солнцем, Феодосий – с луной, преподобные – со звездами, а пещеры – с небесами. Логика метафоры такова: с небесными светилами случаются затмения, со “светилами” же Антония и Феодосия – никогда. Автор “Похвалы” заручается поддержкой Евангелия – “Солнце и во тьме светится, и тьме его не объять”³.

Не ослабил, а напротив, усугубил интерес к затмению солнца XIX в., нивелировав при этом его мистическую составляющую. У науки расширились возможности для исследований, появился новый инструментарий. Желанием стать деятельным участником наблюдений солнечной короны вызван полет на военном аэростате Д. Менделеева. Серию фотографий полного солнечного затмения 1887 г. сделал на Волге основоположник русской фотографии А.О. Карелин. Там же видел затмение писатель В.Г. Короленко, который в своем очерке “На затмении” оставил следующие зарисовки: “Круглое, темное, враждебное тело, точно паук, впилось в яркое солнце, и они несутся вместе в заоблачной вышине”. Нельзя не упомянуть и научно-фантастический рассказ К.Э. Циолковского “На Луне”, в котором описывалось затмение Солнца Землей, увиденное с лунной поверхности. Рассказ сопровождался рисунком затмения, выполненным Александром Гофманом. Оригинальным образом к изображению солнечного затмения подошел живописец С. Малютин. В композиции “Баян”, размещенной на деке балалайки, в трактовке астрономического явления своей неординарностью художника привлекла возможность использовать черный круглый “провал” резонаторного отверстия инструмента для имитации зловещего лунного диска, заслонившего собой солнечный свет.

Сходный оттенок необычности ощущается и в изображении затмения, помещенного в “зени-

¹ Государственный музей-архив литературы и искусства, ф. 333, д. 1. Редько К.Н. Зрачки солнца. Искусство и красное знамя. Автобиографическая повесть, ч. 1, с. 12.

² Архив НХМУ, ф. Д.Е. Горбачева.

³ Цит. по: “Житіє преподобного і богоносного отця нашого Антонія, першонального ченця російських, котрі почали подвизатися в печерах” / Перекл. з церковнослов. І.В. Жиленко // Хроніка-2000. – К., 2003. – С. 92.

те” арочного проема Всехсвятской церкви. Здесь затмение является частью сложной зоо-биоморфной композиции, написанной в соответствии со стилистикой модерна. Попробуем рассмотреть орнамент внимательнее. В неширокие простенки арки симметрично вписаны гигантские фантастические цветы на длинных стеблях, вызывающие явственные ассоциации с человеческими фигурами. Под сенью цветочных “рук” находится многовидовой мир узорных форм. Здесь можно отыскать и птичьи крылья, и сегменты, напоминающие грифонов; ихтиоморфный “рыбий” орнамент и геометризованные фигурки “пляшущих” человечков; подвески, глаза, шипы – и, несомненно, еще многое другое. Возможность рассмотреть “другое” зависит от воображения зрителя. Пробуждать ассоциативные образы способен и сам венчик цветка. Прогибаясь, взбухая сердцевинкой и, не выдержав напряжения, он прорывается. Через щель выскальзывает, похожая на птичью, “головка” с клювом. Подобно указке, клювик направлен на буквы, из которых складывается текст прокимна “Дивен Бог”, написанный на фоне темного круга. Таким образом, именно лунный диск с пробившимся за пределы его черноты сиянием солнечной короны – то есть полное затмение солнца – является смысловой вершиной композиции, которая, открывая дорогу свободному полету фантазии, должна вернуть это, в конечном итоге, усмиренное воображение в русло изначального смысла живописного орнамента. Строчки стихотворения И. Бунина “Мир – бездна бездн. И каждый атом в нем Проникнут богом – жизнью, красотой” могли бы стать поэтическим эквивалентом идеи росписи: Бог во всем. Он – в каждом лепестке, травинке, зернышке, Он – в космогонии светил, в движении звезд и планет во Вселенной, Он – в чудесном и необъяснимом. И честь, воздаваемая в храме всем святым, относится к Нему – “дивному во святых Своих”.

Изображенные в стенописи Всехсвятской церкви орнаментальные мотивы, которые были названы в статье “космическими”, можно считать отчетливым проявлением свойственного рубежу XIX–XX ст. синтеза науки, религии и искусства. Художественные средства живописи производны от нового стиля эпохи, модерна, который в церковных интерьерах того времени используется с осторожностью и нечасто. Однако с выработанным в конце XIX в. понятием “строгий церковный стиль” приемы модерна в конфликт здесь не вступают. По словам исследовавшего православное церковное искусство нового времени диакона А. Мусина, “строгий церковный стиль” не связан с конкретным набором изобразительных средств, как не связан он и с исторически известными стилями. Пробуждение чувств, возвышающих дух молящегося христианина – эту задачу церковного стиля можно решать, применяя различные средства¹. На наш взгляд, новаторские орнаментальные мотивы лаврской Всехсвятской церкви являются тому зримым подтверждением.

Лопухина Е. В.

Ведущий научный сотрудник

Национальный Киево-Печерский историко-культурный заповедник

Зеленина Я. Э.

Кандидат искусствоведения, заведующая сектором

Центральный музей древнерусской культуры и искусства им. Андрея Рублева

ИКОНОГРАФИЯ МИТРОПОЛИТА ЕВГЕНИЯ (БОЛХОВИТИНОВА) В ПАМЯТНИКАХ ИЗ МУЗЕЙНЫХ СОБРАНИЙ УКРАИНЫ И РОССИИ

Иконография митрополита Евгения, известного историка, археографа, библиографа, включает немало живописных и графических портретов. Портреты ученого иерарха, исследователя церковно-исторических древностей, находились в конгрегационном зале Киевской духовной академии, в галерее императорской Российской академии, в зале портретов выдающихся русских деятелей Румянцевского музея в Москве, а также в других собраниях.

Следует отметить, что достаточно большое количество сохранившихся изображений Евгения (Болховитинова) не отличается разнообразием иконографических типов. Наиболее известный портрет митрополита Евгения, повторенный позднее во множестве копий, был написан во время его пребывания на Киевской кафедре (1822–1837). Высокопреосвященный Евгений, который, по определению историка М. П. Погодина, “не мог пробыть ни одного дня без того, чтобы не ознаменовать его трудами на пользу истории”, был представлен художником в обстановке

¹ Мусин А., *диакон*. Богословие образа и эволюция стиля. К вопросу о догматической и канонической оценке русского церковного искусства XVIII–XIX веков. Искусствознание. – М., 2002. – Вып. 2. – С. 281.

своего рабочего кабинета. Одетый в бархатную рясу и белый клобук, с наградами на груди, он сидит у стола с книгами, рукописями и чернильницей с пером. Фоном для фигуры иерарха, в соответствии с традицией парадного портрета, служит зеленый драпированный занавес. В левой части полотна за колонной открывается пейзаж с видом на Днепр и Киево-Печерскую лавру.

В обращенном к зрителю благожелательном взгляде киевского владыки, скрытой полуулыбке на его лице, художнику удалось передать свойственное Евгению (Болховитинову) желание и умение общаться, его внимание и интерес к людям. Примечательная деталь композиции – стоящая на подносе, сверху книжной полки, архиерейская митра. Скромный и простой по характеру митрополит Евгений не придавал большого значения атрибутам “мертвящей пышности архиерейской” (по определению Н. Лескова), что нередко вызывало недоумение его современников.

Кабинетный портрет “киевского извода” широко использовался в качестве образца художниками, выполнявшими как его точные копии, так и упрощенные реплики с изображением одной только фигуры митрополита. В коллекции портретов Киево-Печерского заповедника хранится одиннадцать вариантов подобного иконографического типа первой трети XIX – начала XX в. Среди многочисленных повторений портрет из Исторического музея в Москве¹.

Возникающий перед исследователями вопрос об оригинале прижизненного портрета, его авторстве, месте и времени написания остается нерешенным. Живописные мастерские, где писались как иконы, так и портреты, существовали в тот период как в Киево-Печерской лавре, так на подворье Софийского собора, где была резиденция киевского митрополита.

По нашему предположению, автором первоначального портрета митрополита Евгения мог быть монах Порфирий, возглавлявший лаврскую иконописную мастерскую в 1833–1840 гг. В миру Прокопий Маньковский, мещанин киевского иконописного цеха, в 1829 г. поступил в Киево-Печерскую лавру, где ему было назначено “находиться на послушании по его художеству в лаврской малярне”. В 1833 г. Прокопий Маньковский принял монашеский постриг с именем Порфирий². В отчетных ведомостях иконописной мастерской 1830-х гг. он упоминается как мастер, под началом которого трудились 5–6 послушников. В феврале–марте 1834 г. мастер монах Порфирий, как сообщает архивный документ, “занимался написанием портрета его Высокопреосвященства”. В начале 1835 г. им был написан еще один портрет митрополита Евгения для келий лаврского наместника³.

Прижизненным изображением митрополита Евгения в коллекции НКПМКЗ можно считать портрет из Голосеевской пустыни, надпись на обороте которого указывает дату и час его смерти. Текст на обороте полотна “1837 г. 23 февраля в 9 часов скончался” был добавлен вскоре после кончины киевского владыки.

В собрании Пушкинского дома (Институт русской литературы РАН) в Санкт-Петербурге находится вариант портрета “киевского извода” работы художника А.А. Калашникова. Он был написан в 1837 г. по заказу императорской Российской академии, действительным членом которой Евгений (Болховитинов) являлся с 1806 г.⁴ Зал, где проходили заседания Российской академии, бывшей центром изучения и сохранения русского языка, украшали портреты знаменитых писателей и членов Академии.

Портрет для зала собраний Российской академии был выполнен с оригинала, находившегося в Киевском архиерейском доме на Софийском подворье. По сведениям хранителя фонда живописи Литературного музея ИРЛИ РАН Е.В. Кочневой, киевский портрет был привезен в Петербург для копирования, а затем возвращен обратно. Красный цвет драпированного занавеса, разворот фигуры митрополита, придают презентабельность произведению А.А. Калашникова. Вместо четок, обязательного атрибута церковного портрета, на академическом портрете Евгений (Болховитинов) держит в руках перо. Черты внешнего облика киевского митрополита аналогичны литографии, выполненной А. Мошарским по рисунку А.А. Калашникова около 1835 г. для серии портретов членов Российской академии (один из экземпляров хранится в Государственном историческом музее)⁵.

К другому иконографическому типу относится портрет митрополита Евгения, изначально находившийся в типографии Киево-Печерской лавры (НКПМКЗ). Это поколенное фронтальное изображение митрополита в архиерейской мантии и клобуке, с благословляющей десницей и архиерейским жезлом с сулоком в левой руке. По сторонам в красных картушах помещены тексты:

¹ Духовные светочи России. Каталог выставки. – М., 1999. – С. 109. – Кат. 92.

² ЦГИАК Украины, ф. 128, оп. 2 мон., д. 313. О Прокопии Маньковском (монах Порфирий).

³ ЦГИАК Украины, ф. 128, оп. 2 тип., д. 242, 258, 266. Отчетные ведомости иконописной мастерской.

⁴ Ровинский Д.А. Подробный словарь русских гравированных портретов. – СПб., 1886–1889. – Т. 4. Стб. 110–111, 255, 258, 293.

⁵ Евгений (Болховитинов). Иконография. // Православная энциклопедия. М., 2008. – Т. XVII. – С. 67–68.

слева – титул ієрарха, справа – “Исходатайствовал для Лаврской типографии важные права, чем упрочил и расширил дело книгопечатания 1824 г.” Именно в период пребывания Евгения (Болховитинова) на Киевской кафедре в лаврской типографии получила развитие гражданская печать, была расширена тематика изданий и улучшено печатное оборудование.

В коллекции Киево-Печерского заповедника имеется также большой портрет митрополита Евгения в рост (252 x 155 см), в полном богослужебном облачении, с проступающим на фоне силуэтом собора. Произведение демонстрирует не совсем удавшуюся попытку живописца XIX в. продолжить старую традицию украинского парадного архиерейского портрета.

Новым открытием в иконографии Евгения (Болховитинова) стала атрибуция Я.Э. Зелениной портрета неизвестного архиерея из собрания Вологодского историко-архитектурного и художественного музея-заповедника. Черты лица относительно молодого епископа с темными волосами и бородой, представленного в полном богослужебном облачении, идентичны изображению Евгения (Болховитинова) на гравюре А.А. Осипова 1816 г. в технике пунктира (из издания П.П. Бекетова “Портреты именитых мужей Российской Церкви”. М., 1843). Живописный портрет происходит из Димитриева Прилуцкого монастыря Вологодской епархии, где епископ Евгений был правящим архиереем в 1808–1813 гг. На сулоке архиерейского жезла, который держит епископ на портрете, вышит вензель “Е”. Вологодский портрет представляет дотоле незнакомый нам облик Евгения (Болховитинова) в ранний период его архиерейского служения. По предположению вологодской исследовательницы М.Е. Даен, он был написан вскоре после назначения иєрарха на Вологодскую кафедру художником П.С. Лопотовым, ярким представителем художественной мастерской Спасо-Прилуцкого монастыря. Скорее всего, перед нами копия несохранившегося оригинала, выполненного для Вологодского архиерейского дома¹.

Иконографію ученого ієрарха доповнюють прижиттєвнє та посмертнє графічєскє портрєтє, екземплєрє которєх имєютє, наприємє, в Церковно-археологічєскєм кабінєтє Московської Православної Духовної Академії. В 1823 г. гравєр І. Степанов по рисунку Е. Естєррєйха виконувє портрєт митрополита Євгенія в техніці рєзцової гравюри. Літографія роботи А. Пєцольда 1820–1830-х гг. є отноєитє к аналогічнєму изводу.

Памятники из музейных собраний России и Украины, среди которых есть живописные и графические портреты, в своей совокупности дают представление о внешнем облике ученого иєрарха в разнєє годє єго служєния. Новєєє открития в области атрибуции портрєтєв и изучения архивнєх документєв рєширили нашєє знания об иконографии митрополита Євгенія (Болховитинова) и пополнили єє новєєє фактами.

Кучеренко С.В.

Старший викладач

Одеська державна академія будівництва та архітектури

ВИКОРИСТАННЯ ХРИСТІЯНСЬКИХ ДЖЕРЕЛ В КУРСІ ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ

Релігійність – є однією з головних рис української ментальності та культури. Витоки і становлення її слід шукати у слов’янській минувшині, розвиток і зміцнення протягом наступних століть. Мета статті – розглянути можливість і доцільність застосування християнських джерел для ілюстрації матеріалу з історії української культури; завдання – знайти і застосувати різні види означених джерел, щоб урізноманітнити та поглибити виклад історико-культурного матеріалу.

Ознайомлення студентів з поняттям історичного джерела починається із вступної лекції, де робиться акцент на тому, що частина матеріального і духовного спадку з минулого дійшла до нас у вигляді джерел, які містять інформацію про це минуле. Слухачі дізнаються про те, що історичні джерела поділяють: 1) за способом кодування та відтворення інформації (речові, словесні, зображальні, звукові, поведінкові, конвенціональні); 2) за змістом (господарські, політичні, правничі, культурологічні, релігійні); 3) за походженням (індивідуальні, колективні); 4) за хронологічно-географічною ознакою (єпохи, періоди, регіони, країни); 5) за формою (будівлі, літописи,

¹ Даен М.Е. Живописная школа Вологодского Спасо-Прилуцкого монастыря во второй половине XVIII – начале XIX века. В печати.

картини, кінофільми та інші); 6) за повторюваністю (одиночні, масові); 7) за місцем зберігання (архівні, музейні, бібліотечні, домашні); 8) за способом зберігання (оригінал, копія); 9) за станом збереженості (повна, часткова)¹.

У пошуках потрібних джерел слід враховувати кілька обмежень: 1) вони повинні мати релігійний зміст; 2) місце їхнього знаходження на території сучасної України; 3) вони презентуватимуть один з періодів української історії.

Розглянемо уважніше групу джерел, утворену за способом кодування та відтворення інформації з огляду на релігійну специфіку. Речові – це пам'ятки архітектури, предмети культу і побуту. Словесні – це усні: перекази, легенди, притчі, пісні, казки, прислів'я; писемні: документальні (законодавчі, актові, судово-слідчі, діловодні, статистичні, дипломатичні; матеріали громадських організацій); оповідні (літописи, хроніки, публіцистична, політична, наукова, навчальна, довідкова, агіографічна, художня література); особові (автобіографії, щоденники, спогади, листи); періодична преса; дані конкретно-соціологічних досліджень; лінгвістичні (мовні): слова та словосполучення. Зображальні – це наскельні малюнки, фрески і мозаїки храмів, ікони, мистецькі картини, скульптура, фотографії, твори кіномистецтва, карти. Конвенціональні (умовні позначення) – ноти, схеми, графіки, символи. Звукові – релігійні музика, спів, усна мова у записах. Поведінкові – це обряди, звичаї, ритуали.

Прикладом речового джерела доречно обрати пам'ятку архітектури національного значення, що збереглася до нашого часу з литовсько-польської доби – дерев'яну церкву Святого Духа, зведену в 1502 р. у місті Телич на кошти місцевих гончарів (тепер с. Потелич Жовківського р-ну Львівської обл.). Цього року їй виповнюється рівно 510 років. Тризрубна двоверха будівля розміром 18,3 м х 7,0 м. є найстарішим українським тридільним дерев'яним храмом. Цей яскравий приклад забудови бойківського типу зі ступінчасто-пірамідальним перекриттям – найдавніша пам'ятка архітектури і монументального мистецтва галицької школи. Стіни храму всуціль вкриті розписами XVII ст., серед них є “Деїсус”, написаний відомим майстром Іваном Рутковичем у 1683 р.²

Прикладом зображального джерела повинен бути іконостас. Якщо перша згадана пам'ятка розташована на Західній Україні, то наступну доцільно шукати в Наддніпрянщині. Тому звернемося до споглядання такої пам'ятки українського мистецтва першої третини XVIII ст., якій немає рівних ні на території України, ні на території Східної Європи³. Йдеться про іконостас Спасо-Преображенського собору, збудованого на кошти гетьмана Данила Апостола у 1732 р. у сотенному місті Сорочинці (тепер с. Великі Сорочинці Миргородського р-ну Полтавської обл.). Ця пам'ятка належить до козацько-гетьманської доби - доби українського козацького бароко. Вона цього року теж святкує ювілей – 280 роки.

Сорочинський іконостас понад три століття милує око, зіцілює душу і тіло, є вікном, через яке Господь чує наші молитви і воздає нам по вірі нашій. Було 130 ікон, 12 з них втрачено, 18 – дуже пошкоджені. Художники-реставратори стверджують: те, що іконостас взагалі уцілів – просто диво⁴.

Барокові ікони пишні і величні, але не заради самої пишноти. Вони повчальні, вимагають від глядача допитливості, гри розуму, знань. Дослідники відзначають, що пензлю наймайстернішого з усіх іконописців, який творив, шукаючи нового зображення, належать “Зішестя Святого Духа”, “Богородиця цариця небесна”, “Трійця”, “Деїсус”, “Апостоли”.

Прикладом конвенціонального джерела слугує християнська символіка. Зовнішнє зображення – лише частина того таємного змісту, який зрозумілий тільки віруючим. Можемо знайти новий приклад для презентації, але краще продовжити аналізувати попередній, оскільки символічність – одна з характерних ознак бароко.

Отже, сорочинська церква називається Спасо-Преображенською. Імена архітекторів, будівельників і художників невідомі, проте храм настільки глибоко продуманий і в ньому закладено настільки послідовну програму, що, поза сумнівом, ідея і втілення такого проекту належали високоосвіченому священику і справжнім майстрам⁵.

¹ Історичне джерелознавство: Підручник / Я.С. Калакура та ін. – К., 2002. – С. 96-97.

² *Вороняк І.* Потелич: сакральна пам'ятка і гончарна імперія // Львівська пошта – 2010. – № 63 (949) – 15 червня. <http://www.lvivpost.net/content/view/7224/496/>

³ *Дорофієнко І.* Сорочинський SOS // Україна молода – 2010. – 4 листопада.

⁴ Там само.

⁵ Сорочинський іконостас: Альбом / Автори-упоряд. І. Дорофієнко, Л. Міляєва, О. Рутковська. – К., 2010. – С. 16.

Це типовий козацький храм, що в основі має хрест рівнокінцевий, а між його напрямками розташовані нижчі приміщення. Так будували дерев'яні храми, а цей кам'яний. Декор його стриманий, але красномовний. Символіка солярна – запозичена з язичницьких часів, але переосмислена християнством, наповнилася новим змістом. Фаворське божественне світло зображене на фасаді у вигляді шестипелюсткової розетки соняшника – світло фізичне у вигляді символічного. Світло, що преображує Ісуса, є передвістям слави його воскресіння. Воно не осяє його, доки він не пройде випробування смертю. Тема життя і смерті продовжується фігурками людей – жінки і чоловіка – він і вона в безкінечному колі передають ідею вічного життя, природи людської.

Віртуозне мереживо з дерева навколо ікон створене різьбярами, у руках яких інструмент “співав”, уособлює і дерево життя, і, водночас, хресне дерево. В орнаментальному плетиві серед квітів, трав і плодів бачимо голівки маку – символу вічного сну, “життя у смерті”. Отже, дві теми програми – Фаворське світло – Спаса Преображення і родова усипальниця означають “вічний спокій даруй їм господи і вічне світло хай їм світить”¹.

Прикладом словесного джерела оберемо народні прислів'я та приказки, що є позачасовими, оскільки збережені і використовуються століттями. Запозичені з першоджерела, як Божа мудрість, перевірені народною практикою повсякденності, увійшли до скарбниці народної мудрості афоризми з Біблії. Наприклад, євангеліст Лука: “А хто не хоче працювати, той не повинен їсти”, “Просіть – і буде вам дане”, “Прощайте, то простять вам”, “І як бажаєте, щоб вам люди чинили, так само чиніть і ви”; євангеліст Матвій: “І чого в оці брата свого ти заскалку бачиш, колоди ж у власному оці не чуєш”, “Не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом, що походить із вуст Божих”, “Немає нічого захованого, що воно не відкриється, ані потаємного, що не виявиться”.

Згадаємо ще приказки про Бога, автором яких є сам народ: “Він Бога лає, а Бог його зберігає”, “Від Бога ніде не сховаєшся”, “Так буде, як Бог дасть”, “Бачить Бог з неба, що кому треба”, “Без Бога ні до порога”, “Божа воля, Божа й сила”, “Дасть Бог день – дасть і пожиток”, “Хто рано встає, тому Бог дає”, “Як Бог поможе, то все буде гоже”, “Чи вбогий, чи багатий – у Бога все рівно”, “Хто з Богом, Бог з ним”, “Господи Боже, змилуйся, оглянься своєю ласкою небесною над тим людом” та ін. Слід підкреслити, що фольклор – це душа народу, а народ – творець культури, народна культура є не просто складовою, вона – основа культури національної.

Залишилося навести приклад поведінкового джерела – з огляду на специфіку нашого навчального закладу для студентів-будівельників це може бути показовий обряд чи ритуал, пов'язаний з будівництвом хати у ХІХ ст. (вище наводилися приклади з ХVІ, ХVІІ, ХVІІІ ст.).

Оскільки будівництво житла здавна було однією з найважливіших подій в родині, воно мало суворо регламентований комплекс обрядовості, який у наш час виконується лише частко, на жаль. Наприклад, серед ритуалів на закладини були такі: рано-вранці у центрі майбутньої хати, де буде піч, ставили стілець, застелений рушником, на якому клали хрест, квіти, хліб, сіль, воду або вино. Старший майстер брав рушник з хлібом, цілував його промовляючи: “Господи, допоможи”. Потім він робив хрест, який з ходом будівництва поступово піднімався до вершин даху, по закінченні його назавжди прибивали на горищі. Так через традиційний обряд і ритуал майстри усвідомлювали важливість своєї роботи і відповідальність за її результат перед Богом².

Висновки. Звернення до релігійної тематики в курсі історії української культури через презентацію християнських джерел полегшує розуміння змісту культури через відчуття духовності, яку вони містять у собі. Студенти наочно переконаються у тісному історичному зв'язку культури і церкви.

У просторі і часі української культури існує безліч подібних прикладів, що здатні передати глибину християнського світогляду, бажаний результат залежатиме від обізнаності і досвіду викладача, а також від бажання і зацікавленості студента. Загалом доцільність застосування методики викладу навчального матеріалу за допомогою джерел – виправдана ще й тим, що в такий спосіб відбувається актуалізація значної кількості найрізноманітніших джерел. У статті була спроба показати це на християнських джерелах.

¹ Там само. – С. 19.

² Українська минувшина: Ілюстрований етнографічний довідник. – 2-е вид. / А.П. Пономарьов та ін. – К., 1994. – С. 27-29.

Рыжова О.О.

Научный сотрудник

Национальный Киево-Печерский историко-культурный заповедник

Распопина В.А.

Заведующая отделом физико-химических исследований ННДРЦУ

Изотов А.А.

Кандидат архитектуры, ведущий научный сотрудник

Сорока Е.А.

Ведущий научный сотрудник

Национальный Киево-Печерский историко-культурный заповедник

РЕЗУЛЬТАТЫ КОМПЛЕКСНЫХ НАТУРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ИКОН из фондовой коллекции Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника

В последнее время появился ряд публикаций, посвященных иконостасу Троицкой надвратной церкви, в которых, в частности, выдвинуты предположения относительно происхождения икон, судьбы тех из них, которые не сохранились до нашего времени¹.

Данная работа посвящена результатам комплексных натуральных исследований пяти икон из фондов Заповедника – “Рождество Пресвятой Богородицы” (инв. № КПЛ-Ж-1462), “Рождество Христово” (КПЛ-Ж-1626), “Богоявление Господне” (КПЛ-Ж-1464), “Обрезание Господне” (КПЛ-Ж-1463), “Вознесение Господне” (КПЛ-Ж-1439). Исследования проводились с целью проверки гипотезы о принадлежности данных икон к праздничному ряду иконостаса Троицкой надвратной церкви. Данная версия возникла в процессе изучения икон XVIII в. киевского происхождения – при сравнении живописи и типов ликов персонажей исследуемых икон с манерой личного письма на памятниках, близких по времени, оказалось, что ближайшими аналогами являются иконы цокольного ряда иконостаса Троицкой надвратной церкви – “Божественное предзнаменование прп. Феодосию”, “Изведение Лотта из Содомы”, “Явление Богородицы трем странникам”, “Исцеление расслабленного”, “Жертвоприношение Авраама”, “Божественное предзнаменование прп. Антонию”. Подобное обстоятельство побудило продолжать исследование и далее. Проведенные нами комплексные натурные исследования включали в себя следующие методы изучения памятников: 1) сравнительный анализ живописной манеры и живописной фактуры исследуемого образа с живописью икон из иконостаса Троицкой надвратной церкви; 2) сравнительные технико-технологические исследования материальной структуры исследуемых икон и икон из иконостаса Троицкой надвратной церкви (основа-доска, грунты, пигменты); 3) архитектурные обмеры исследуемых икон и обмеры киотов праздничного ряда иконостаса Троицкой надвратной церкви; 4) их графоаналитическое сопоставление.

В первую очередь мы обратили внимание на приемы изображения ликов (ил. 1) – ведь именно в живописи ликов проявляется индивидуальная манера иконописца. При более детальном сопоставлении и анализе построения живописи ликов оказалось, что художник(и) используют одни и те же приемы изображения: 1) предварительный рисунок, беглый первоначальный очерк изображения, наносится на светлый грунт кистью жидкой черной краской – подобный предварительный рисунок мы наблюдаем во всех исследуемых иконах, а так же во всех иконах из иконостаса Троицкой надвратной церкви. В завершеном образе этот рисунок скрыт, поэтому нам удалось его прочитать при съемке в ИК-излучении; 2) прокладка (проплазмоз или санкирь), то есть фон, поверх которого ведется последующее наслаивание. Прокладка используется теплая и холодная – по тону; светлая коричневая и светлая оливковая – по цвету; она идентичная как в живописи ликов на исследуемых иконах, так и в живописи ликов на иконах из цокольного ряда иконостаса Троицкой надвратной церкви. Прокладку возможно рассмотреть при визуальном осмотре, при большом увеличении в тенях и на границах форм; 3) основной моделирующий слой ликов, состоящий из белил разной плотности: пастозных и плотных на светах формы, тонких и прозрачных – в тенях. В живописную ткань основного моделирующего – белильного слоя – вплетаются румяна, подчеркивающие форму скул и завершающие моделировку. Необходимо отметить некую символику в выборе цвета основного моделирующего слоя – лики Спасителя, Богоматери и Ангелов пишутся белилами, лики смертных, в частности, мужчин – светлым корич-

¹ Кондратюк А. Иконостас Троицкої надбрамної церкви Києво-Печерської лаври: історіографія теми і проблематика дослідження // Лаврський альманах. – Вип. 17. – К., 2007. – С. 47-58; *іт. ж.* Досвід каталогізації зображень іконостаса Троицкої надбрамної церкви Києво-Печерської Лаври // Сіверщина в історії України. Зб. наук. пр. – Суми, 2008. – С. 109; *Питателева Е.В.* Две иконы Рождества Богородицы из коллекции НКПІКЗ как утерянные элементы иконостасных ансамблей (к вопросу иконографии и атрибуции) // Могилянські читання. 2008. – К., 2009. – С. 235; *Литвиненко Я.В.* Втрачені іконостаси лаврських церков // Лаврський альманах. – Вип. 25. – К., 2010. – С. 67-87.

невим тонем; 4) завершающие контуры – короткие беглые и выразительные штрихи, подчеркивающие линию лба под волосами, пряди волос, линию бровей, контуры глаз – как правило, темного серого или светлого черного цвета, как правило, повторяют первоначальный рисунок. Эта особенность – когда первоначальный рисунок одновременно был и завершающим контуром, присутствует как в исследуемых иконах из фондов, так и иконах цокольного ряда.

Технико-технологические параметры икон из цокольного ряда Троицкой надвратной аналогичны тем же параметрам праздничных икон из фондов. Иконные доски в обоих случаях имеют форму видоизмененного квадрифолия (с двумя полукружиями по бокам), который вписан в квадрат (в случае с иконами цокольного ряда) и в прямоугольник (в случае с иконами праздничного ряда). Обороты икон обработаны одинаково – скобелем; все иконы имеют одну врезную шпонку: в иконах цокольного ряда – горизонтальную, в иконах праздничного ряда – вертикальную.

Грунты на всех иконах однослойные, клее-меловые, светлые, однако разных оттенков – например, в иконе “Рождество Пресвятой Богородицы” (КПЛ-Ж-1462) грунт имеет светлый коричневый оттенок, в иконах “Рождество Христово” (КПЛ-Ж-1626) и “Богоявление Господне” (КПЛ-Ж-1464.) светлый серый, в иконе “Вознесение Господне” (КПЛ-Ж-1439) светлый красноватый.

Пигменты, которые художники используют в своих палитрах, одинаковы, что на исследуемых иконах из фондов так и в живописи икон иконостаса Троицкой церкви. Свинцовые белила, охра, киноварь, зеленый ярь – медянка, растительный синий – индиго. Желтый пигмент – свинцово-оловянистая желтая, обнаруженный в иконе “Обрезание Господне” (КПЛ-Ж-1463), косвенно свидетельствует о принадлежности иконы к первой трети XVIII в. Пигмент свинцово-оловянистая желтая, пришедший к нам из палитры итальянских живописцев, имеет крайние даты применения 1300–1700 или 1750 г., однако, с оговоркой, что в первой половине XVIII в. встречается крайне редко, во второй не встречается вообще¹. Зеленый ярь-медянка – пигмент, который обнаружен во всех исследуемых иконах и иконах из иконостаса Троицкой надвратной церкви, так же относиться к живописной традиции более XVII в.; в середине XVIII в. этот пигмент уже не встречается².

Исследования грунтов, пигментов, связующего исследуемых икон проводились заведующей отделом технико-технологических исследований ННРЦУ В.А. Распопиной; результаты исследований икон иконостаса Троицкой надвратной церкви взяты из Проектных предложений и отчета о реставрации иконостаса Троицкой Надвратной церкви³.

Последним и, самым весомым аргументом в пользу версии о принадлежности исследуемых икон к праздничному ряду иконостаса Троицкой надвратной церкви, стали архитектурные обмеры икон и киотов иконостаса. Исследования проводили ведущие научные сотрудники Научно-исследовательского отдела охраны, изучения памятников историко-культурного наследия НКПИКЗ А.А. Изотов и Е.А. Сорока.

Иконные доски – основы под живопись, равно как и прорези киотов праздничного ряда иконостаса выполнены вручную и имеют определённую асимметричность форм. Поэтому при обмерах был использован принятый, в архитектурно-реставрационной практике метод триангуляции. Для получения размеров “щек” икон их контуры были сняты с использованием так называемого “гребешка”, который позволяет уменьшить неточности при обмерах профилей. В результате проведённых архитектурных обмеров, были установлены усреднённые размеры икон 1) 624 x 468, 2) 620 x 469, 3) 618 x 470, 4) 615 x 463, 5) 623 x 468 мм и абсолютные габаритные размеры ниш праздничного ряда 580 x 420 мм. Разница в размерах между контурами икон и контурами ниш представляет 1) 44 x 48, 2) 40 x 49 3) 38 x 50, 4) 35 x 43, 5) 43 x 48 мм. Соответственно размеры контура ниш меньше усреднённых размеров контуров икон на 17,5-22 мм. Для выявления этих величин, был проведён визуальный анализ поверхности исследуемых икон с фондов Заповедника. На красочном слое всех исследуемых икон из Фондов, в той или иной степени, были выявлены следы прилегания киотный рамок. Ширина полос по контуру прилегания в усреднённых размерах соответствуют полученным при сравнительном анализе величин показателям. Дальнейшее графоаналитическое сопоставление полученных размеров икон и размеров прорезей киотов праздничного ряда Троицкой надвратной церкви позволило установить варьирование размеров сторон каждой из пяти измеренных икон (ил. 2).

В результате комплексных натуральных исследований пяти икон из фондов – “Рождество Пресвятой Богородицы” (КПЛ-Ж-1462), “Рождество Христово” (КПЛ-Ж-1626), “Богоявление Господне” (КПЛ-Ж-1464), “Обрезание Господне” (КПЛ-Ж-1463), “Вознесение Господне” (КПЛ-

¹ Гренберг Ю.И. От фаюмского портрета до постимпрессионизма. История технологии станковой живописи. – М., 2003. – С. 268.

² Там же. – С. 122-123.

³ Проектные предложения и отчет о реставрации иконостаса Троицкой Надвратной церкви КПЛ. 1 том. К. - 1983. КПЛ-А-НВФ-400.

Ж-1439), убедительно доказана их принадлежность к праздничному ряду иконостаса Троицкой надвратной церкви, следовательно, и датировать указанные иконы необходимо 1734–1735 гг.

Ввиду перспективных реставрационных работ¹, в том числе и по восстановлению икон праздничного ряда иконостаса Троицкой надвратной церкви необходимо учесть наличие оригинальных изображений хранящихся в фондах Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника. Данное обстоятельство позволит избежать ошибок в проектной работе, воссоздать подлинный художественный образ памятника и реконструировать иконографическую программу иконостаса Троицкой надвратной церкви.

1. Вознесение Господне.
инв. № КПЛ-Ж-1439. Фрагмент.
2. Явление Богородицы трем странникам. Фрагмент.
3. Обрезание Господне.
инв. № КПЛ-Ж-1463. Фрагмент.
4. Богоявление Господне.
инв. № КПЛ-Ж-1464. Фрагмент.
5. Рождество Христово.
инв. № КПЛ-Ж-1626. Фрагмент.
6. Изведение Лотта из Содома.
Фрагмент.
7. Богоявление Господне.
инв. № КПЛ-Ж-1464. Фрагмент.
8. Исцеление расслабленного.
Фрагмент.

¹ Проект реставрації пам'ятки архітектури національного значення "Троїцька надбрамна церква" (охоронний № 4/3) по вул. Лаврська, 9, розроблений КП ТАМ "Ю. Лосицький". – К., 2011.

Киот праздничного ряда иконостаса
Троицкой надвратной церкви

Иконы праздничного ряда

1. Рождество Пресвятой Богородицы
2. Рождество Христово
3. Вознесение Христово
4. Обрезание Господне
5. Богоявление Господне

Савицький В.М.

Старший науковий співробітник
Волинський краєзнавчий музей

Собуцький М.М.

Молодший науковий співробітник
ДП “Волинські старожитності”

НАТІЛЬНІ ХРЕСТИ ТА ПІДВІСКИ ІЗ ЗОБРАЖЕННЯМ ХРЕСТА XI–XIII ст. У ЗБІРЦІ ВОЛИНСЬКОГО КРАЄЗНАВЧОГО МУЗЕЮ

У складі колекції давньоруської металопластики Волинського краєзнавчого музею одне з чільних місць посідають натільні хрести та підвіски. Такі артефакти одночасно є найбільш поширеною категорією знахідок християнських культових предметів на давньоруських археологічних пам'ятках як на території Волині, так і в інших регіонах Давньої Русі. Найбільш велику групу серед них складають вироби мідного лиття, що пояснюється дослідниками відносною доступністю і дешевизною сировини, простотою технології виготовлення і масовим попитом населення на подібні вироби.

Збірка Волинського краєзнавчого музею нараховує на даний час 13 предметів цієї категорії. Поповнення музейної колекції цими експонатами відбулося переважно протягом останніх чотирьох років (2008–2011), здебільшого за рахунок випадкових знахідок, виявлених на полі чи на городі під час сільськогосподарських робіт або під час будівельних робіт і переданих до музею жителями області. Окремі речі надані приватними колекціонерами.

Натільні хрести. Всього в колекції музею є 9 давньоруських хрестиків. Всі вони виготовлені з мідних сплавів шляхом лиття, окремі вироби декоровані виїмчастими емаллями. Враховуючи форму завершення рамен, об'ємність форми, розміри, технологію виготовлення, наявність зображення або декору, усі хрестики можна розділити на наступні групи:

I група – із прямокутними кінцями і рельєфним зображенням “Розп'яття Христового”;

II група – двохсторонні, із круглими кінцями, парними виступами на кінцях рамен, рельєфним зображенням “Розп'яття Христового”, хреста, святих та літер у чотирьох медальйонах;

III група – з виїмчастою емаллю, із круглими кінцями та парними виступами на кінцях рамен;

IV група – із кулястими завершеннями рамен;

V група – мініатюрні хрести із прямокутними кінцями і квадратним середохрестям;

VI група – із круглими кінцями і парними виступами на кінцях рамен.

До I-ї групи належить хрест, знайдений у с. Перемиль Горохівського р-ну під час археологічних розкопок на давньоруському городищі у 1964 р. експедицією Інституту суспільних наук АН УРСР (м. Львова) під керівництвом О. Ратича (інв. № А-3664). Його розміри становлять 5,9 x 4,7 см. На лицевому боці хреста в центрі міститься рельєфне зображення розп'ятого Христа (іл. 1:1). Його голова нахилена у правий бік, навколо голови розміщений рельєфний рубчастий поясок, що символізує німб. Тіло Христа від пояса до колін вкриває накидка. Основні риси тіла Христа та одягу (складки і поясок) у цьому виробі передані досить чітко та реалістично, але слабо виразними є риси обличчя.

Точних аналогів цього виробу поки що не виявлено. За інформацією із звіту про археологічні розкопки знахідка походить з давньоруського культурного шару¹, тобто може датуватися від XI до XIII ст.

II-га група представлена випадковою знахідкою із с. Скірче Горохівського р-ну (іл. 1:2), переданою до музею 2009 р. (інв. № А-16556). Розміри цього хреста такі: висота – 5,6 см, ширина – більше 3,0 см (праве рамено обламане). На лицевому боці в центрі міститься низькорельєфне зображення “Розп'яття Христового”. На верхньому та нижньому кінцях у медальйонах – літери “Х”, на лівому кінці у медальйоні – поясне зображення Божої Матері (?). На зворотному боці в центрі, у заглибленні – низькорельєфне зображення чотирикінцевого хреста. Вушко хреста має форму куба зі зрізаними кутами.

За формою завершення рамен, зображеннями та формою вушка цей виріб схожий до хрестів-енколпіїв XIII ст. (VI група за А. Песковою)¹, аналогічним, очевидно, є і його датування. В деякій спеціалізованій літературі подібні вироби називають також псевдоенколпіонами.

¹ Ратич О.О. Звіт про археологічні дослідження в с. Перемиль Волинської області в 1964 р. // Ін-т Українознавства НАН України. – Оп. 5, од. зб. 364. – С. 10.

До III-ї групи належать дві випадкові знахідки з околиць Луцька та Володимира, передані до музею 2009 р. (інв. № А-16553, А-16554). Це хрестики круглокінцевої форми з парними виступами і “вушками” на кінцях рамен. Виріб з околиць Луцька (іл. 1:6) має розміри 4,0 x 3,2 см. У центрі та на кінцях рамен хреста розміщені рельєфні зображення кіл. Заглиблення з обох боків заповнені жовтою емаллю. Екземпляр з околиць Володимира подібний до луцького, але має інше забарвлення – заглиблення з одного боку заповнені жовтою емаллю, а з іншого – зеленою (іл. 1:5).

Аналогічні хрести були поширені на території Давньої Русі в домонгольський час. Зустрічаються під час розкопок міст, сільських поселень і курганних могильників, датуються XI–XII ст. На думку деяких дослідників, центром їх виготовлення був Київ². Підтвердженням цьому на цей час є виявлена на Подолі майстерня з виробництва таких хрестів³.

До цієї групи можна віднести і хрестик, виявлений під час рятівних археологічних розкопок ДП “Волинські старожитності” у с. Рованці Луцького району (ур. Гнідава)⁴. Його розміри: 3,5 x 2,5 см. Цей хрестик має заглиблення як і описані вище екземпляри, проте самої емалі чи навіть її слідів не простежується, а його зворотна сторона гладка (іл. 1:7). Він також відрізняється від попередніх відсутністю “вушок” на кінцях рамен. Цей екземпляр переданий до музею ДП “Волинські старожитності” у 2011 р. (інв. № А-18854).

IV-ту групу репрезентують дві випадкові знахідки з півдня Волинської області, передані до музею у 2009 р. (інв. № А-16555, А-16815). Одна з них має квадратне середохрестя і масивне вушко кулястої форми (іл. 1:8). Її розміри: висота – 2,6 см, ширина – 1,8 см. Аналогічні хрести були поширені на території Русі в домонгольський період і датуються здебільшого XI–XII ст.⁵

Інший хрест має ромбічне середохрестя (іл. 1:9). На його лицевому боці кути середохрестя виділені кулястими виступами. На зворотному – в середохресті х-подібний рельєфний хрест. Його розміри становлять 2,7 x 1,7 см. Подібні хрести були знайдені на Київщині та в Північній Русі (поселення Мініно) і датуються XII–XIII ст.⁶

V-та група представлена випадковою знахідкою із с. Скірче Горохівського району (іл. 1:4), переданою до музею у 2008 р. (інв. № А-16190). Розміри хрестика становлять 2,2 x 1,5 см. На його лицевому боці в центрі розміщене заглиблене зображення хреста з перехрестям в центрі. Зворотній бік гладкий.

Хрестики цієї групи відомі і в інших регіонах Русі. Зразком для їх виготовлення, очевидно, були мініатюрні енколпіони з інкрустованим чорню зображенням хреста з перехрестям в центрі (IV група за А. Песковою), що датуються XII – першою половиною XIII ст.⁷

VI-ту групу репрезентує випадкова знахідка з с. Роговичі Локачинського р-ну (іл. 1:3), передана до музею 2011 р. (інв. № А-19209). Це хрест круглокінцевої форми, з рельєфними дугами в середохресті, що утворюють парні виступи на кінцях. В центрі середохрестя – округлий виступ. Кінці всіх чотирьох рамен прикрашені рельєфними колами з округлими виступами в середині. Зворотна сторона гладка. Вушко плоске. Розміри хреста становлять 4,0 x 3,3 см.

Аналогічні хрести датуються XI – серединою XII ст. Вони знайдені в Києві, Суздалі, на Брянщині (Росія), а також в колишній Вітебській губернії (Білорусь), в одному з курганів⁸.

Хрестоподібна прорізна підвіска (іл. 1:10) знайдена на території Луцького р-ну і передана до музею жителем Луцька 2009 р. (інв. № А-16552). Виріб має кругле прорізне середохрестя, від якого відходять чотири хрестоподібно розташовані пелюстки, прикрашені рельєфним рубчастим

¹ Корзухина Г.Ф. Пескова А.А. Древнерусские энколпионы. Кресты-реликварии XI–XIII вв. – СПб., 2003. – С. 190-192.

² Кутасов С.Н. Нателные кресты, крестовключенные и крестовидные подвески [научное издание] / Под общ. ред. А.К. Станюковича. – М., 2010. – С. 137-138.

³ Сагайдак М. А., Сергеева М.С., Михайлов П.С. Дослідження Київського Подолу // Археологічні дослідження в Україні 1993 року. – К., 1997. – С. 117-120.

⁴ Баяк В. Знахідки з розкопу у Рованцях 2010 року // Старий Луцьк. Науково-інформаційний збірник. – Луцьк, 2011. – Вип. VII. – С. 342.

⁵ Кутасов С. Н. Нателные кресты... – С. 211.

⁶ Там же. – С. 232.

⁷ Корзухина Г. Ф. Древнерусские энколпионы... – С. 173-178.

⁸ Кутасов С.Н. Нателные кресты... – С. 127-128; Башков А.А. Христианские древности Беларуси конца X–XIV вв. (предметы христианского культа индивидуального использования). – Мн., 2011. – рис. 6:15, № 214.

орнаментом. В середохрестя і пелюстки вписаний простий чотирикінцевий хрест з трьома кульками псевдозерні на бічних і нижньому кінцях. Його розміри становлять 3,6 x 2,7 см.

Аналогічна підвіска відома з Житомирщини¹, а також опублікована в роботі С. Кутасова та

Рис. 1. Натільні хрести та підвіски XI - XIII ст. із збірки Волинського краєзнавчого музею

¹ Нечитайло В.В. Каталог християнських нагрудних виробів мистецтва періоду Київської Русі (X – перша половина XIII ст.). – К., 2001. – № 389.

А. Селезньова (місце знахідки невідоме)¹. Їх датують XII–XIII ст.

Хрестосолярні прорізні підвіски представлені двома випадковими знахідками з півдня Волинської області, переданими до музею 2008 р. (інв. № А-16187, А-16188). Одна з них – це дванадцятикінцевий хрест, вміщений в кільце діаметром 2,1 см (іл. 1:12). Вона має середохрестя ромбічної форми. Центральні перекладини хреста складаються з двох паралельних рельєфних ліній, що пересікаються між собою. Зворотна сторона підвіски гладка. Найближчою в територіальному відношенні аналогією є підвіска з давньоруського Плісенська², а також із давньоруського городища XII–XIII ст. у с. Губин Хмельницької обл.³

Інша підвіска – хрест круглокінцевої форми, вміщений в кільце діаметром 2,5 см (іл. 1:11). Кільце прикрашене слабовиразним орнаментом. Хрест має в середохресті рельєфні дуги, що утворюють парні виступи на кінцях. В центрі середохрестя – округлий виступ. Кінці всіх чотирьох рамен хреста прикрашені рельєфними колами з округлими виступами в середині. Як бачимо, внутрішня частина цієї підвіски майже повністю копіює описаний вище натільний хрест VI-ї групи (іл. 1:3). Таку підвіску знайдено на одній із садиб другої половини XII – першої половини XIII ст. на посаді княжої Пересопниці⁴.

Хрестосолярні прорізні підвіски зустрічаються на пам'ятках домонгольського часу практично по всій території Русі. Їх датують XII–XIII ст.⁵

Лунниця з хрестом. Ця підвіска – хрест із ромбоподібним середохрестям, вміщений в трьохрогу лунницю верхнім і бічними кінцями (іл. 1:13). З лицьового боку підвіска прикрашена орнаментом із псевдозерні. Зворотна сторона гладка. Нижнє рамено хрестика обламано. Розміри підвіски становлять 3,1 x 2,5 см. Знахідка, як і попередні походить з півдня Волинської області, надійшла до музею у 2008 р. (інв. № А-16186).

Підвіски цього типу відомі з Плісенського городища⁶, з Борщівського р-ну Тернопільської обл.⁷, Київщини, Володимирської, Брянської та Курської областей Росії, Середнього Подунав'я, датуються XI–XII ст.⁸

Хрестосолярні підвіски та лунниці “із хрестом” становлять окрему, цікаву для дослідників, категорію пам'яток сакрального мистецтва Давньої Русі. Такі вироби включені в більшість каталогів давньоруської християнської культової металопластики. Проте деякі вчені вбачають у цих підвісках відображення певних язичницьких уявлень, а саме – солярної символіки і, відповідно, пов'язують їх з культами небесних світил⁹. Поширеною є також думка про те, що окремі солярні символи пройшли певну трансформацію у свідомості тогочасного суспільства і набули в християнстві нового змісту¹⁰. Зважаючи на період побутування цих підвісок (XI–XIII ст.), такий погляд, на нашу думку, є найбільш правильним.

Отже, до складу музейної збірки натільних хрестів та підвісок із зображенням хреста належать як поширені, так і рідкісні, і навіть унікальні типи продукції давньоруських ремісників XI–XIII ст. Артефакти із представленої колекції в комплексі з іншими знахідками із території Волині свідчать як про сприйняття тогочасним місцевим населенням основних догматів християнської церкви через використання християнських сакральних символів і оберегів, так і про тісні торгівельні й культурні зв'язки Волині з іншими давньоруськими регіонами, а в першу чергу із Києвом. Знахідки підвісок XI–XIII ст., що синкретично поєднували хрест з язичницькими символами вказують на складний процес прийняття християнства та “живучість” окремих елементів дохристиянських вірувань у ранньохристиянський період.

¹ Кутасов С.Н. Нательные кресты... – С. 42-43.

² Кучера М.П. Древній Плісенськ // Археологічні пам'ятки УРСР. Т. XII. – К., 1962. – С. 43, рис. 17:2.

³ Якубовський В.І. Про християнські реліквії з давньоруських городищ межеріччя верхів'їв річок Случа і Горині // Вісник Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Історичні науки. – Кам'янець-Подільський, 2010. – Вип. 3: До 20-річчя кафедри історії України. – С. 238, рис. 2:4.

⁴ Прищепя Б. Археологічні дослідження садиб епохи Київської Русі на посаді княжої Пересопниці // Волино-Подільські археологічні студії. Вип. III. Пам'яті Ю.М. Малєєва (1941–2006): Збірник наукових статей. – Луцьк, 2012. – С. 61-75.

⁵ Кутасов С.Н. Нательные кресты... – С. 22, 24-25.

⁶ Кучера М.П. Древній Плісенськ ... – С. 43, рис. 17:1.

⁷ Ягодина М.О. Ювелірні вироби з давньоруських пам'яток Західного поділля // Археологія і давня історія України. – К., 2010. – Вип. 2. Археологія Правобережної України. – С. 242-243, рис. 9:8.

⁸ Кутасов С.Н. Нательные кресты... – С. 14.

⁹ Даркевич В.П. Символи небесних світил в орнаменте древней Руси // Советская археология. – 1960. – № 4. – С. 61; Рыбаков Б.А. Язычество древней Руси. – М., 2001. – Издание второе, исправленное. – С. 507-508, 522-523.

¹⁰ Голан А. Миф и символ. – М. – С. 97-122; Федоров Ю.А. Образ креста. История и символика православных нагрудных крестов. – СПб., 2000. – С. 26.

Сергий Е.С.

Заведующий сектором

Национальный Киево-Печерский историко-культурный заповедник

**СЕРЕБРЯННАЯ ОПРАВА ЖЕРТВЕННИКА УСПЕНСКОГО СОБОРА КИЕВО-ПЕЧЕРСКОЙ ЛАВРЫ XVIII в.
(к истории памятника)**

Среди памятников сакрального искусства в коллекции художественного металла Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника, хранится большая (138x149 см) серебряная с позолотой пластина с удивительно выразительными, изящными гравированными и чеканными изображениями (КПЛ-М-1160). Пластина, судя по вкладной надписи на ней, являлась верхней доской оправы жертвенника Успенского собора.

Как известно, в Успенском соборе было несколько пределов, в каждом из которых был установлен свой престол и жертвенник¹. В литературных источниках находим упоминание только о престоле и жертвеннике главного алтаря. Так, например, митрополит Е. Болховитинов в очерках по истории Киево-Печерской лавры пишет: *“...престол и жертвенник в алтаре обложены серебряными позолоченными деками чеканной работы с разными святыми изображениями [...] а в окладе жертвенника 4 пуда 7 фунтов серебра и 170 червонных в позолоте”*². И если некоторое представление о том, как выглядел главный престол в XVIII в. дают фотографии 20–30-х гг. прошлого столетия, то об оправе жертвенника можно судить только по архивным документам. Детальное описание оправы жертвенника с перечислением *“разных святых изображений”* находим в *“Книге описей внешнего и внутреннего вида Успенского собора (алтарь, иконостас, приделы). 1877 г.”*³. Благодаря этому документу удалось воссоздать схему расположения композиций на оправе жертвенника и, собственно, найти эти пластины среди других, подобных пластин.

Оправа состояла из пяти пластин – четырех серебряных (с изображениями) и одной медной, позолоченной пластины (без изображений, располагалась на восточной стенке жертвенника). На западной стенке находилась пластина с композицией *“Поклонение волхвов и пастухов”* (КПЛ-М-1148); на северной – *“Сретение”* (КПЛ-М-10571) и на южной – пластина с композицией *“Обрезание Господне”* (КПЛ-М-1149) и надписью. *“Сей святой жертвенник переднею и боковыми серебряными пластинами с позолотою досками обложен от добротных дателей, по благословению сея Стыя Лавры, господина Отца Архимандрита Зосимы Валкевича 1771 года, августа 5 дня. Весу в нем серебра двенадцатой пробы 98 фун. И золотников 49 на позолоту червонцев 113”*⁴.

Боковые пластины оправы состояли из широкой, с роскошным чеканным узором, рамы (из нескольких полос) и центральной прямоугольной пластины с чеканной композицией⁵.

Верхняя доска – *“трапеза”* была изготовлена из сплошного серебряного листа. На пластине выполнены две гравированные композиции – *“Рождество Христово”* и *“Архиерей проскомидующий”* (редчайший сюжет для произведений ювелирного искусства). Восемь медальонов с чеканными изображениями – четыре с композициями Страстного цикла и четыре с образами Трех святителей и апостола Иакова, изготовлены отдельно и смонтированы в поверхность пластины.

Судя по клеймам, верхняя доска и медальоны с образами святителей и апостола Иакова была выполнена московским мастером в 1769 г.⁶ Медальоны с сюжетами Страстного цикла, смонтированные по двум сторонам то центральных сюжетов, никаких клейм не имеют. Характер изображений на боковых пластинах значительно отличается от характера изображений верхней доски. Их стиль и манера исполнения характерны для работ украинских золотарей, что дает возможность предположить о возможном исполнении этих частей оправы в Киеве.

¹ Деревянные остатки каркаса одного из жертвенников (в северной апсиде) были обнаружены во время археологических исследований руин Успенского собора в 1952–1953 гг.

² Болховитинов Свгеній, митрополит. Вибрані праці з історії Києва. – К., 1995. – С. 290, 291.

³ КПЛ-А-369.

⁴ Болховитинов Свгеній, митрополит. Вказ. праця. – С. 324, 374.

⁵ Полностью реставратором А. Марченко была собрана только пластина западной стенки жертвенника. Она экспонировалась и опубликовалась как одна из пластин оправы престола Успенского собора.

⁶ Клеймо Москвы – Георгий Победоносец и внизу, под чертой цифры года; клеймо неизвестного мастера В.А. и клеймо альдермана А.Е.І. Год – “1769” четко читается только на одном из них.

На верхней пластине имеется две надписи, не упоминаемые исследователями при описании главного жертвенника Успенского собора. Первая: *“Сей святой жертвенник доскою и изображением украшен в подражании родного своего брата Святыя Киево-Печерския Лавры наместником Кондратом, украсившего в сим храме Стым [Успенському соборі], некоторою частию московского Златоустовского монастыря архимандрита Иосиф Тимошевский. В лето од Рождества Христова 1769 [старослов’янськими літерами] июля дня”*. И вторая – *“Памяни Гди души усопших рабов Твоих Тимофея, Меланию, Марию, Стефана, иеромонаха Кондрата и прочих их сродников”*. На карнизе (с восточной стороны) пластины вырезано: *“В сей жертвенной верхней доске и рамах с накладными чеканными штуками весу серебра 69 фунтов, проба серебра 76, золота положено 50 золотников”*

Таким образом, исходя из выше сказанного, работы по украшению жертвенника серебряной оправой длились три года – с 1769 по 1771-й.

Упомянутый в одной из этих надписях архимандрит Московского Златоустовского монастыря Иосиф Тимошевский (Тимошевич, Томашевский), рассматривается некоторыми исследователями как даритель Киево-Печерской лавре этой серебряной доски¹ (хотя в надписи достаточно ясно указано *“некоторою частию”*). Иосиф Томашевский – выпускник Киево-Могилянской академии, по окончании которой принял постриг в Киево-Печерском монастыре, являлся поверенным лицом Лавры. На его хранении находилась *“денежная сумма на исправление всяких лаврских надобностей, которые не редко бывают”*².

В апреле 1768 г. в Москву прибыл постриженник Киево-Печерского монастыря иеромонах Варлаам Баранович, назначенный по просьбе главного попечителя Императорского воспитательного И.И. Бецкого, на должность катехизатора воспитательного дома. Именно ему архимандрит Киево-Печерской лавры Зосима Валкевич и поручил вести дела по изготовлению верхней доски для жертвенника Успенского собора.

Судя по одному из писем к Зосиме Валкевичу, Баранович предлагал изготовить верхнюю пластину в Киеве³, однако в Печерском монастыре было принято решение изготовить пластину в московских мастерских. В июле 1768 г. архимандрит Киево-Печерской лавры направил в Златоустовский монастырь письмо, к которому прилагался эскиз верхней доски оправы жертвенника с просьбой *“по оному постараться сделать да прилагаемое к сию письмо ко отцу Варлааму Барановичу, воспитательного дому иеромонаху, вручити он и сделает серебряную шату на Едного верхних апостола, в чем ему прошу совет благ подати и постараться с ним на то сделание искусного мастера в Москве поискать...”*⁴.

Кроме того хлопот, связанных с поиском “искусного мастера”, Варлаам Баранович пожертвовал для изготовления этой пластины значительную сумму денег – 350 руб., часть из которых *“...мои деньги полтора ста рублей у госпожи Тоедоры игуменни Флоровской однако благоволите принять дабы постарался отец Антоний оные деньги выслать [...] и когда оные деньги присланы будут или переданы через писание почтеннейшей инокини Пиоры Ивановны к его высокопревосходительству Ивану Федоровичу Глебову, то и искуснее оная шата сделана будет, о которой я и советовался с отцом архимандритом Златоустовским”*⁵.

В 1769 г. “трапеза” оправы жертвенника главного алтаря Успенского собора была сделана и осенью отправлена архимандритом московского Златоустовского монастыря Иосифом Томашевским в Киево-Печерскую лавру. Его имя было выгравировано в одной из надписей на ней, в то время как имя Варлаама Барановича, человека приложившего старания для ее изготовления так бы и осталось неизвестным в истории памятника, если бы не сохранившиеся архивные документы.

В 1772 г. Иосиф Томашевский был назначен архимандритом в Новгород-Сиверский Спасо-Преображенский монастырь, Варлаам Баранович был поставлен игуменом Златоустовского монастыря (с 1775 г. – его архимандрит). До конца своих дней Баранович, рассматривая себя как *“усыновленного святой Лавры”* и поддерживал связь с родной обителью и оказывал значительную помощь Киево-Могилянской академии, выпускником которой являлся.

¹ Сіткарьова О.В. Успенський собор Києво-Печерської лаври: До історії архітектурно-археологічних досліджень та проекту відбудови. – К., 2000. – С. 189.

² ЦГИАК Украины, ф. 128, оп. 1 общ., д. 350, л. 1

³ Там же, л. 4.

⁴ Там же, л. 3.

⁵ Там же, л. 6.

Фісун В.П.

Член Національної спілки краєзнавців України, м. Київ

ДОНАТИВНІ ДУКАЧІ З ОБРАЗАМИ СВЯТИХ В УКРАЇНСЬКИХ НАРОДНИХ ПРИКРАСАХ

Слово *дукач* походить від дуката – золоті монети, що карбувалася у Венеції з кінця XIII ст. У Європі виготовлялися й інші золоті монети, але порівняно з ними дукат протягом віків зміг зберегти приблизно сталими вагу та пробу металу і тому сприймався як міжнародний еталон золоті монети; зокрема, у Польщі та Україні аж до XVII ст. усі золоті монети називалися дукачами. Для зручності при розрахунках та для нагороди достойників, окрім одинарних, почали карбувати великі пам'ятні монети вагою в 2, 3, 5 і 10 разів більшою загальноприйнятого стандарту. Набувши донативної функції, кратні дукачи наблизилися до медальйона, тому іноді в скарбах вони зустрічаються зі штучно припаяним вушком та зі слідами тривалого носіння. У писемних джерелах XVII–XVIII ст. за золотими монетами закріпилася назва *червоні золоті, червінці*, а назва дукачи збереглася лише за кратними пам'ятними монетами, медалями-підвісками та прикрасами з монет у вигляді намисто з нанизаними цілими чи скрученими в трубку монетами.

У XVIII ст. дукач стає збірною назвою на означення не монети, а прикраси з монет, медальйонів (від нім. *kleinod* – ‘коштовність, ознака влади, родовий герб, військові або релігійні регалії’) або їх імітацій¹. Жіноча половина військової старшини та простого козацтва перейняла звичай в опляченої православної шляхти одягати намисто з дукачем, що стало своєрідним виразником претензій на особливе становище в суспільстві. Європейських релігійних медальйонів та великих пам'ятних дукатів на всіх не вистачало, тому для задоволення попиту українські майстри-золотарі почали промислово виготовлення реплік, найпростішими серед яких були позолочені карбовані або литі круглі підвіски діаметром 45-55 мм, оправлені припаяним дротяним шнуром або крученою пружинкою, що кріпилися вушком чи двома-трьома короткими ланцюжками до “банта-метелика” – срібної декоративної брошки. Звичай одягати намисто з дукачем був більш характерний на Лівобережжі України: він побутував на Чернігівщині, Полтавщині і Слобожанщині. Небагато зразками представлені дукачі й на Правобережжі – західніше від Києва – та на півдні України².

Медальйони, жетони та їх копії з Царицею Небесною Дівою Марією, монетні дукачі з портретами імператриць перекликаються з язичницьким образом покровительки жіноцтва – Великої Богині Праматері, ім'я якої до нас не дійшло³, але культ її частково перенісся на Матір Божу, а частково на ряд святих мучениць⁴. Подібні прикраси-обереги називалися *панагійками* (аверсно-реверсні зображення Панагії, Охтирської Богоматері, Благовіщення, Різдва Ісуса Христа, Хрещення, Голгофи з розп'яттям, Святої Трійці), *єднусами* чи *ягнусками* (зображення Агнця Божого), *коронатками* (медалі або жетони XVIII ст. на пам'ять про коронацію в Римі чудотворних ікон, на звороті яких часто зустрічались зображення Святого Серця), *царицями* (визолочені амальгамою, обрамлені у дротяні плетіння та підвішені до банта російські рублі Катерини I та II, Єлизавети I та II, Анни Іоанівни, австрійські талери Марії-Терезії, інші види мадоноталерів) та *хрестовиками* (карбованці з ажурними вензелями Петра I та Павла I, червінці Катерини II, що мали хрещату флоричну монограму замість герба).

Великого поширення в Україні з кінця XVIII ст. набули дукачі, виготовлені з оригіналу або репліки медалей 1762 р., присвячених вступу Катерини II на російський престол та її коронації. Чисельні депутації, послані українською шляхтою для участі в церемонії коронації, поверталися додому із золотими та срібними меморіальними медальйонами, що згодом традиційно перетворилися на прикраси. Із введенням на території України кріпосного права (1782) та визначення становища української шляхти і військової старшини шляхом видання дворянських жалуваних грамот (1785), у середнього та збіднілого панства, минулі привілеї яких втрачалися, не було більше клопоту, як нобілітація. Вони терміново розшукували знатних предків чи впливових покровителів, підроблювали родовідні документи та архівні матеріали. Серед цих верств населення, а також серед заможних козаків та міщан, несподівано спалахнула пристрась до коронаційних

¹ *Спаський І.* Дукачи і дукачі України: Історико-нумізматичне дослідження. – К., 1970. – С. 28

² *Николаева Т.* Украинская народная одежда: Среднее Поднепровье. – К., 1987. – С. 79-80

³ *Войтович В.* Українська міфологія. – К., 2002. – С. 52-53

⁴ *Самков О.* Нариси з історії золотарства на Черкащині. – Черкаси, 2010. – С. 99-100

медальйонів з образом Катерини, на яку вони покладали великі надії. Стійкість типу зображення цариці та понад сторічна популярність пояснюється тим, що за 34-літнє правління Катерина II встигла надовго залишитися в народній пам'яті. Подібне парадоксально стало всенародне поклоніння було б дещо дивно пов'язувати лише з симпатіями і пошаною до цієї коронованої особи та сподіваннями на покращення життя, бо, переглядаючи сторінки історії, ми виразно бачимо, що за Катерини II Україна як ніколи зазнала горя та поневірянь. Тому можна припустити, що на дукачах в зображенні цариці криється ще один символічний образ зовсім іншої, але не менш популярної в народному середовищі жінки зі схожим ім'ям¹.

Шанування святої Великомучениці Катерини Олександрійської, поклоніння якій поширилося спочатку в Східній православній церкві, а потім перейшло на Захід, в Україні відзначалося 7 грудня (24 листопада за старим стилем). "Катерини" – народна назва свята жіночого талану, під час якого дівчата ворожили на майбутнє, закликаючи для цього свою Долю, а парубки напередодні свята просили, щоб Бог послав їм добрих жінок². Жіноча доля примхлива і вибаглива; від її прихильності залежить життя і сімейне благополуччя кожної дівчини, бо не завжди багаті чи красиві бувають щасливими, якщо їм не судилося. Тому за давніх часів в Україні існував звичай, за яким хрещений батько дарував дукач своїй похресниці в першу річницю хрестин. Найкращим подарунком вважався медальйон, на якому був викарбуваний образ Великомучениці, ім'я якої носила похресниця³. Подібний дукач зі святою Покровителькою був своєрідним талісманом і носився завжди поруч із хрестом поверх одягу, виконуючи функцію жіночого оберегу від неволі протягом усього життя, а з часом передавався дочці у спадок разом із ім'ям матері.

На весіллях козацької старшини молоду, що зберегла цноту, зазвичай обдаровувати дукатом в 5-10 золотих або червінцем Катерини II, пізніше заміненим на репліку її коронаційної медалі, весільна донативна функція якої очевидна. На зворотному боці оригіналу медалі навколо вітваря розташовані симетрично дві фігури – Віра й Вітчизна, над якими зображено ангела з короною та скіпетром у руках. Виготовляючи копію, золотарі почали зображати фігури молодят біля вітваря із з'єднаними руками (заручення), а замість ангела з'являється "всевидюче око" чи Голуб-Святий Дух (Благовіщення). Подібні відхилення від оригіналу на реверсі були обумовлені замовниками прикрас, тому говорити про бракування товару чи відсутність майстерності у золотарів при копіюванні недоречно, тим більше, що аверсний бік із "царицею" завжди був упізнаваним і залишався без змін.

Образ Святої Великомучениці Катерини на дукачах символізує жіночу Долю, дівочі сподівання на вдале, вчасне та щасливе одруження. Таку ж весільну функцію містить серія дукачів, де на лицьовому боці образ тієї ж Катерини, а на зворотному – зображення святої Параскеви-П'ятниці. Ледь забарвлений християнством язичницький культ Мокоші, божества плодючості, покровительки шлюбів, у якої дівчата вимолювали собі суджених, був поширений на всій Середній Наддніпрянщині та на прилеглих до неї територіях Росії⁴. Такий дукач варто розглядати як своєрідний магічний дівочий амулет, здатний відігнати безталання, допомогти в пошуках чоловіка, зберегти його прихильність і любов та захиститися від зла суперниць. Як бачимо, образ святої Катерини мав бути цілком доречним і бажаним на дукачах, тим більше, що Катерина з грецької перекладається як "завжди чиста". Цікаво, що у Франції й до сьогодні свята Катерина вважається патронесою старих дівчат – "веселих катеринет".

Наприкінці XVIII ст. – на початку XIX ст. в Україні символічні форми жіночих прикрас залишилися такими ж, як і добу Гетьманщини. Традиція носити дукач як центральний композиційний елемент повного комплексу нагрудних прикрас весільного та святкового вбрання від часу вступу дівчинки-підлітка в дівочтво, спонукала її прагнути за будь-яку ціну одягнутися стандартно, щоб не поступитися нікому з ровесниць. Відсутність такого комплексу, своєрідної дівочої "візитки", що відображала майновий стан і шляхетність роду, ставала, вірогідно, однією з перешкод для позитивного рішення при сватанні і, як наслідок, створенні щасливої сім'ї.

¹ Фісун В. Символічне зображення святої Катерини на дукачах та її шанування в українському народному побуті // *Chrześcijańskie święta i święci w życiu duchowym Ukraińców na przełomie tysiącleci*. – Kraków, 2001. – S. 413-422

² Воронай О. Звичаї нашого народу: Етнографічний нарис. – К., 1993. – С. 13-14

³ Там само. – С. 499

⁴ Сумцов Н. Культурные переживания // *Киевская старина*. – 1889. – Март. – С. 66

У середині XIX ст. давній український одяг поступово виходить з ужитку, місцева мода поступається столичним європейським віянням, а старосвітський покрій зберігається лише в немолодих жінок. Відбувається поступовий перехід елементів традиційного панського одягу, а разом з ним і прикрас, у селянське середовище. Міські золотарі, втративши багатих замовників, звертаються зі своїм асортиментом до збіднілого козацтва і міщанства, що за інерцією продовжувало боротися за свою “природну” рівність з дворянством та всіляко намагалося унаслідувати його побут. Найпопулярнішою формою дукача стає медальйон із вушком, виготовлений за технікою лиття з темної або світлої латуні – імітації золота. Подібні “бідні” дукачі називався *отагасами* або *личманами* (з польськ. *liczban, liczman* – ‘лічильний знак’; ‘металеве кружальце з викарбуваними на ньому візерунками’; ‘фальшива монета, щось не справжнє’), їх ніколи не золотили і до бантів не прикріплювали. У зв’язку з остаточним зубожінням основної маси селянства, ці медальйони посідають центральне місце в дівочих прикрасах кінця XIX ст. як найбільш імітація дукачів.

Після революції традиційне носіння дукачів на території України взагалі припинилося, бо на багатьох прикрасах були зображення коронованих осіб, герби та сюжети релігійного змісту, що нагадувало про минулі часи. Протягом XX ст. більшість прадавніх коштовностей втратили свою донативність, натомість їх масово переплавили, конфіскували або обміняли на продукти першої необхідності під час воєн та голодоморів. На сьогодні можна констатувати факт: звичай носіння дукачів та їх донативна функція остаточно вимерли і сприймається населенням України як анахронізм, а залишки народних родових реліквій опинялися в запасниках музеїв, приватних колекціях чи крамницях антикваріату.

Гутник Ю.С.

Науковий співробітник

Національний історико-культурний заповідник “Гетьманська столиця”

МІНАТЮРНІ ОБЕРЕГИ

В даній роботі розглядається колекція мідних литих іконок, що зберігається в фондівій збірці НКЗ “Гетьманська столиця”. Дана публікація має за мету введення в науковий обіг мідних образків з колекції заповідника.

Міднолиті ікони виготовляли односторонніми, двосторонніми та двостулковими. Найпоширенішими були односторонні образки. Іконографічний склад зображень на різних міднолитих іконах свідчить про шанування святих, цілительів та змієборців, життя яких були відомі на Русі. Часто вибір мідних образків визначався лубочними “целібниками” – “Сказание коим святым каковыя благодати исцеления от Бога даны”, які стали з’являтися в другій половині XVIII ст.¹

Зібрання НКЗ “Гетьманська столиця” нараховує сім одиниць. Всі пам’ятки були подаровані заповіднику і відносяться до предметів широкого збуту.

Огляд будемо проводити за іконографічним принципом. Весь масив пам’яток розбитий на групи: образ Богородиці; зображення святих; святкові сюжети.

Іконка Богоматір Одигітрія (Смоленська) (Кв-12-7266/Д-4-2071) XVIII–XIX ст. Мідний сплав, відлита із заглибленим обідком, що надає їй вигляд ікони в кіоті. Образок квадратної форми 4 x 3,8 см. Вушко пласке (0,4 см) пошкоджене. У верхній частині німбу Богоматері є отвір для підвішування. У центрі композиції – поясне фронтальне зображення Божої Матері з підписом МР ОУ під титлом, яка правою рукою вказує на Немовля з підписом ІС ХС. Спаситель в лівій руці тримає сувій, а іншою благословляє. Навколо голів святих великі німби з заглибленнями. Фон ікони гладкий. Рельєф зображення середній. Зворотна сторона зі слідами обробки напилком. На тлі композиції – три лінії та крапка. Внутрішнє поле образка обведене рамкою з кириличним текстом-молитвою: “ВСЕ/ УПОВАНІЄ/ МОЄ/ К/ ТЕБЄ/ ВО/ ЗЛАГЛЮ/ МТИ/ БЖІЯ/ СОХРАНИ/ МЯ/ ВО/ СВОЄМЬ/ СИ/ КРОВЕ”. Звичай прикрашати оборонними текстами обрамлення рельєфних ікон з’являється в Московській державі в середині XV ст.² Аналогічні іконки можемо знайти в

¹ Гнущова С.В., Зотова Е.Я. Кресты. Иконы. Складни: медное художественное литье XI – начала XX в. из собрания Центрального музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева. Альбом. – М., 2000. – С. 7.

² Пуцко В.Г. Русское сюжетное художественное литье и его модели // Русское медное литье. – Вып. 2. – М., 1993. – С. 22.

“Каталоге собраний древностей кн. А.С. Уварова” (№ 95-97)¹, фондах Самарського обласного краєзнавчого музею ім. П.В. Алабина (КП-14582/15)² та як “средник складня” в зібранні Центрального музею древнеруської культури та мистецтва ім. А. Рубльова (далі ЦМиАР) (№ 208).³

Серед давніх ікон Богородиці особливе місце образ Знамення, що походить з Новгороду. У мідному литті він представлений кількома типами. “Простим” Знаменням називають поясне зображення Божої Матері із здійнятими руками, в центрі якого знаходиться теж поясне зображення Немовляти Христа. Існує ще один поширений ізвод Знамення, в якому Богородиця з Немовлям знаходяться в середині ромба, по кутах якого розташовані символи євангелістів. Знамення може входити до складу мініатюрних двостулкових, рідше тристулкових, складнів. Досить рідко зустрічається невелика ікона з образом Богородиці Знамення з вибраними святими⁴.

Саме такий список знаходиться в колекції НІКЗ “Гетьманська столиця”.

Ікона Божа Мати Знамення з вибраними святими (Кв-12-7200/Д-4-2014) датується XVIII–XIX ст. Мідний сплав, лиття. Розмір 4,8 x 4,1 x 0,4 см. Вушко на даному екземплярі зрізане, але за аналогами повинне бути зі Спасом Нерукотворним. Композиція образка двоскладова, розділена по горизонталі на дві частини рельєфним написом. Зверху – поясне зображення Богородиці з піднятими до неба руками з дитиною Спасителем на грудях та підписом МИБ/ЖІЯ під титлом. Внизу – погрудні образи мучеників Міни, Тихона та великомучениці Параскеви П’ятниці з хрестами в руках та відповідними підписами. Композиція поміщена в рамку 0,6 см. Образок повторює новгородську іконографію XVI ст.⁵ Аналог зберігається в зібранні НХМ РБ.⁶

Іконка Миколай Чудотворець (Кв-12-7265/Д-4-2070) XVIII–XIX ст. Мідний сплав, лиття. Образок підквадратної форми 3,8 x 4,2 см., в на верші (1,5 x 1,3 см) – Спас Нерукотворний з підписом ІС ХС. Вушко на зворотній стороні. Внутрішнє поле образка обведене рамкою з геометричним орнаментом, на верхній балці якої напис СТВИИ НКОЛАЪ. У центрі іконки – Св. Миколай у єпископському вбранні з восьмикінцевим хрестом та закритим Євангелієм у лівій руці і піднятою правою рукою, що благословляє. У верхніх кутах іконки – поясні зображення Спасителя з підписом зверху ІС ХР (праворуч) і Діви Марії з написом МР ОУ під титлом (ліворуч). Характерною ознакою іконографії Миколая є наявність поясних зображень Христа та Богородиці, що протягують святителів Євангеліє і омофор – ознаки його єпископського сану. Схожі образки знаходяться у Соловецькому державному історико-архітектурному та природничому музеї-заповіднику (КП-1867-23/35-36)⁷, у фондах НХМ РБ (складень трьохстулковий № 370)⁸.

Жінки традиційно шанували мученицю Параскеву-П’ятницю. Образ цієї святої досить поширений в невеликих міднолитих іконах. Зазвичай це поясні зображення, на яких Параскева тримає хрест у правій руці і розгорнутий сувій у лівій. Зрідка св. Параскева увінчується короною.⁹

Іконка Великомучениця Параскева П’ятниця (Кв-12-7264/Д-4-2069) з колекції НІКЗ “Гетьманська столиця” XVIII ст. Мідний сплав, лиття. Образок підквадратної форми 4,9 x 4,7 см., в на верші – Спас Нерукотворний 0,3 x 1,4 см. Вушко на зворотній стороні. Параскева зображена з хрестом у правій руці та розгорнутим сувоєм у лівій. По обидва боки над плечима святої – напис, що погано зберігся. Аналогічні образки знаходяться в колекціях ЦМиАР (№ 92)¹⁰, Соловецькому державному історико-архітектурному та природничому музеї-заповіднику (КП-2324-32)¹¹. У мідному литті цей сюжет отримав широке розповсюдження з XIV ст.

Всі три іконки були подаровані С.П. Соколовим.

Наступний образок із зображенням святих датується нами кінцем XIX – початком XX ст. Він відрізняється від попередніх більш спрощеною технікою виготовлення: є штампованим. За твердженням В. Квятковського, образки цього періоду відрізняються невеликими розмірами (бл.

¹ Каталогъ собрания древностей графа А.С. Уварова. – Отд. VIII–XI. – М., 1908. – С. 67.

² www.alabin.ru.

³ Гнупова С.В., Зотова Е.Я. Вказ. праця. – С. 108.

⁴ Воробьев М. Старинный образ медный: сюжетное многообразие старообрядческого медного литья. Часть II: Образ Пресвятой Богородицы// Православие и современность. – № 7(23). – 2008. – С. 107-116.

⁵ Гнупова С.В., Зотова Е.Я. Вказ. праця. – № 80. – С. 46.

⁶ Карпенко Е.В. Образ литой старины: Медное художественное литье XII–XX вв. из собрания Национального художественного музея Республики Беларусь. – Минск, 2006. – С. 83.

⁷ www.solovky.ru.

⁸ Карпенко Е.В. Вказана праця. – С. 136.

⁹ Воробьев М. Старинный образ медный... Часть VI: Путевые иконы. Образы святых// Православие и современность. – № 9(25). – 2008. – С. 107-114.

¹⁰ Гнупова С.В., Зотова Е.Я. Вказ. праця. – С. 54.

¹¹ www.solovky.ru.

30-35 мм,) виготовлені методом штампування, підвішувалися за допомогою плоского вушка, яке через недостатню товщину та крихкість нерідко втрачалось. Тому господарі часто пробивали в них дірочки для підвішування¹.

Образок “Великомучениця Варвара і преподобні Антоній та Феодосій Печерські” (Кв-7-4481/Д-1-1450) з мідного сплаву, овальної форми з рельєфним пояском-окантовкою, 30 мм в довжину. Наверсія іконки у вигляді плоского вушка не збереглося. Замість вушка в верхній частині був пробитий отвір для підвішування, що порушило композицію предмета.

На лицьовій стороні зверху знаходиться напис кирилицею “СВ. ВЛМ *АРВАРА”. В центрі можна побачити зображення жінки на повний зріст у довгому хітоні та плащі, на голові діадема. Навколо голови німб. У лівій руці свята тримає хрест та перо павича в лівій – потир (Варвара – єдина жінка-свята, яку зображають з цим атрибутом). На задньому плані праворуч – башта з трьома вікнами та закрита книга². На зворотному боці – зображення прп. Антонія і Феодосія Печерських на повний зріст та Успенського собору між ними. Схожий сюжет образків знаходимо в праці В. Квятковського³.

Іконка була знайдена на городі жителькою Батурина О.Д. Яночкиною. Такі образки могли привозити з Києва чи продавати у Батуринському монастирі, де серед святинь певний час перебували мощі св. Варвари.

У старообрядницькому литті велике місце займають святкові сюжети, в основному – дванадесятих свят.

Один із поширених сюжетів – Різдво Богородиці. Його популярність пов’язана, ймовірно, з тим, що це було перше велике свято (21 вересня) церковного року, що починався 1-го вересня. На іконі зображувалися батьки Діви Марії – святі і праведні Іоаким і Ганна, яким молилися бездітні подружжя.⁴

Ікона Різдво Богородиці (Кв-12-7201/Д-4-2015) датується ХІХ ст. Мідний сплав, лиття, біла і жовта емаль. Розмір 5,4 x 5 x 0,5 см, іконка досить масивна. Зворотна сторона грубо оброблена напилком. Вушко 0,4 см необроблене, з ромбом на лицьовій стороні. Сюжет поміщений в рамку, зверху якої підпис: “РЖСВО ПРСТЫЯ БЦЫ”.

В верхньому лівому куті на балконі зображена свята Анна з дарами. Знизу – служниця, яка тримає на колінах Немовля. Справа сидить праведний Іоаким, спираючись на посох. Ікона подарована С.П. Соколовим

Ікона Старозавітна Трійця (Кв-13-7410/Д-4-2094) датується ХІХ ст. Мідний сплав, лиття. Розмір 5,5 x 5,2 x 0,6 см. Зворотна сторона грубо оброблена напилком. Вушко 0,2 см таке ж, як у попереднього зразка. Сюжет розміщений у символічному кіюті. Зображені три янголи за столом з посохами, зверху підпис СТАЯ/ТРОЦА. Аналогічні ікони знаходимо в фондівій збірці НХМ РБ.⁵

Отже, колекція НІКЗ “Гетьманська столиця” представлена зразками пізнього лиття (ХVІІІ–ХХ ст.) та найбільш популярних іконографічних сюжетів. Про побутування таких іконок свідчить досить широкий ареал їх поширення. Сподіваємось на поповнення колекції заповідника новими мініатюрними оберегами.

Рис. 1. Іконка Богоматір Одигітрія з колекції НІКЗ “Гетьманська столиця”;

Рис. 2. Ікона Божя Мати Знаменія з вибраними святими з колекції НІКЗ “Гетьманська столиця”;

¹ Квятковский В. Нательные иконки-образки ХІХ века. – М., 2009. – С. 10.

² Герасименко Н.В. Варвара: иконография // Православная энциклопедия. – Т. VI. – М., 2003. – С. 558-563.

³ Квятковский В. Нательные образки предреволюционного периода. – М., 2009. – С. 68-71.

⁴ Воробьев М. Старинный образ медный... Часть III: Праздники // Православие и современность. – № 8(24). – 2008. – С. 105-115.

⁵ Карпенко Е.В. Вказана праця. – С. 114.

Наукове видання

Відповідальний за випуск
Крайній К.К.

Редагування, коректура
Ляшко Г.С., Рекеди В.М., Свєшнікової Н.Т.

Дизайн, верстка
Крайнього К.К.

Наша адреса:

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
Науково-видавничий та інформаційний відділ
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84¹/₈
Ум.-друк. арк. 25. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим. Зам. № 9

Ц448 Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Десятої Міжнародної наукової конференції (30 травня – 1 червня 2012 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К., 2012. – 212 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Десятої Міжнародної наукової конференції
(30 травня – 1 червня 2012 р.)*

КИЇВ – 2012

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Десятої Міжнародної наукової конференції
(30 травня – 1 червня 2012 р.)*

КИЇВ – 2012